

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ДАВЛАТ СТАТИСТИКА ҚЎМИТАСИ

ТОШКЕНТ ДАВЛАТ
ИҚТИСОДИЁТ УНИВЕРСИТЕТИ

СТАТИСТИКА СОҲАСИДАГИ ИСЛОҲОТЛАР: МУАММОЛАР ВА ЕЧИМЛАР

РЕСПУБЛИКА
ИЛМИЙ-АМАЛИЙ
АНЖУМАН

МАҚОЛА ВА ТЕЗИСЛАР ТЎПЛАМИ

2020 ЙИЛ
20 ОКТЯБРЬ

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ
ВАЗИРЛИГИ
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ДАВЛАТ СТАТИСТИКА ҚЎМИТАСИ**

**ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ИҚТИСОДИЁТ
УНИВЕРСИТЕТИ**

**“СТАТИСТИКА СОҲАСИДАГИ ИСЛОҲОТЛАР:
МУАММОЛАР ВА ЕЧИМЛАР”**

МАВЗУСИДАГИ РЕСПУБЛИКА ИЛМИЙ-АМАЛИЙ АНЖУМАН

ТДИУ, 2020 йил 20 октябрь

“Статистика соҳасидаги ислохотлар: муаммолар ва ечимлар”.

Республика илмий-амалий конференция илмий мақола ва тезислари тўплами
(2020 йил 20 октябрь). – Т.: ТДИУ, 2020. – 485 бет.

Илмий-амалий конференция тезислар тўпламига магистрантлар, илмий тадқиқот ишларини олиб бораётган изланувчи ва тадқиқотчилар, мазкур соҳа мутахассислари ҳамда профессор-ўқитувчиларнинг илмий ишлари киритилган.

Ушбу илмий-амалий конференциянинг асосий мақсади Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 3 августдаги ПҚ-4796 сонли “Ўзбекистон Республикасининг миллий статистика тизимини янада такомиллаштириш ва ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори ва ушбу қарор билан тасдиқланган 2020-2025 йилларда Ўзбекистон Республикаси статистикасини ривожлантиришнинг МИЛЛИЙ СТРАТЕГИЯСИнинг асосий қоида ва вазифаларини кенг жамоатчиликка тушунтириш ҳисобланади.

Шунингдек, замонавий талаблар ва халқаро стандартларга тўлиқ жавоб берадиган тараққий этган ва илғор статистика тизимиغا интеграциялашиш, муқобил ахборот манбалари ва маъмурий маълумотлар ҳисобига респондентларга бўлган ҳисобот юқини сезиларли даражада пасайтириш ва натижада статистика маълумотларининг сифатини янада оширишга қаратилган тавсия ва таклифлар ишлаб чиқиш ҳисобланади.

Ўзбекистонда статистика соҳасини ривожлантириш истиқболлари, унда МҲТ ва бошқа халқаро андозаларга мос келувчи миллий статистика ишланмалари ва кузатувлари каби долзарб масалалар ёритилган бўлиб, у профессор-ўқитувчи, илмий изланувчи, тадқиқотчи ҳамда магистрантларнинг илмий изланишларида фойдали бўлади.

Конференция Ўзбекистон Республикаси Давлат Илмий-техник дастурларининг Тошкент давлат иқтисодиёт университетида 2018-2020 йилларга бажарилаётган ОТ-Ф1-154 “Миллий иқтисодиёт таркибий ўзгаришининг ялпи ички маҳсулот ўсишига таъсирини баҳолаш методологиясини такомиллаштириш” мавзусидаги амалий лойиҳа доирасида ўтказилди.

М а с ъ у л м у х а р р и р :

А.Х. Аюбжонов, и.ф.н., доц.;

Т а х р и р ҳ а й њ а т и :

М.П. Эшов, и.ф.д., доц.;
А.У. Бурханов, и.ф.д., проф.;
Т.Ш. Шодиев, и.ф.д., проф.;
Д.М. Расулев, и.ф.д., проф.
Х.Н. Набиев, и.ф.д., проф.;
З. Акбарова, и.ф.н., доц.;
А.А. Набиходжаев, и.ф.н., доц.;
М.А. Умарова, и.ф.н., катта ўқитувчи;
М.Ш. Ахмедова, катта ўқитувчи;
Б.Ш. Акбарова, катта ўқитувчи.

Т а қ р и з ч и л а р :

Тошматов З.Х., и.ф.д., проф.,
Хўжакулов Х.Д., и.ф.н., проф.

Мазкур тўпламга киритилган маъруза тезисларининг мазмуни, ундаги статистик маълумотлар ва меъёрий ҳужжатлар санасининг тўғрилиги ҳамда танқидий фикр-мулоҳазаларга муаллифларнинг ўзлари масъулдирлар.

Тошкент давлат иқтисодиёт
университети, 2020

МУНДАРИЖА

КИРИШ СЎЗИ	12
ТАБРИК СЎЗИ	14
Бегалов Б.А., Мамадалиев О.Т. СТАТИСТИКАНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ МИЛЛИЙ СТРАТЕГИЯСИ – СТАТИСТИКА СОҲАСИДАГИ ИСЛОҲОТЛАРНИНГ ЯНГИ БОСҚИЧИ.....	16
Файзуллаев Я. Ш., Тангрибердиева М.А. ЭКОНОМИКА УЗБЕКИСТАНА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ.....	30
Ғойибназаров Б. К. СТАТИСТИКА СОҲАСИДА КАДРЛАР ТАЙЁРЛАШ, СТАТИСТИК ТАДҚИҚОТЛАРНИ АМАЛГА ОШИРИШ ДАВР ТАЛАБИ.....	43
Бердикулов Қ. Ғ. АҲОЛИНИ РЎЙХАТГА ОЛИШНИНГ ТАРИХИ, ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАР ТАЖРИБАСИ ВА ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА АҲОЛИНИ РЎЙХАТГА ОЛИШНИНГ МОҲИЯТИ.....	53
Шодиев Т ПАНДЕМИЯНИНГ ЎЗБЕКИСТОН ИҚТИСОДИЁТИГА ТАЪСИРИНИ СТАТИСТИК БАҲОЛАШ.....	61
Мамаджанов А. А. ЎЗБЕКИСТОНДА ТУРИЗМ СОҲАСИ РИВОЖЛАНИШINI ХАРАКТЕРЛОВЧИ КЎРСАТКИЧЛАР ТИЗИМИ.....	71
Саодатов Ф. Ж. ЎЗБЕКИСТОНДА ЯШИРИН ИҚТИСОДИЁТНИ СТАТИСТИК БАҲОЛАШ.....	77
Тагаев Б. Э. ЎЗБЕКИСТОН МЕҲНАТ БОЗОРИНИНГ АСОСИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИНИ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАРГА УЙҒУНЛАШТИРИШ.....	83

Mirzanov B. J.

MILLIY STATISTIKANI XALQARO STATISTIKAGA
INTEGRATSIYALASH MUAMMOLARI..... 90

Тошматов З. Х, Хужакулов Х. Д.

ЎЗБЕКИСТОНДА МИЛЛИЙ СТАТИСТИКА ТИЗИМИНИ
РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ АЙРИМ ЙЎНАЛИШЛАРИ..... 96

Нуриддинов З. А.

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА СТАТИСТИКА
СОҲАСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ..... 103

Sattoriy F.A.

THE IMPACT OF CORONAVIRUS ON THE WORLD ECONOMY
AND POLITICS..... 110

Набихўжаев А.А.

КОРХОНАЛАР ЎРТАСИДАГИ ЎЗАРО ҲИСОБ-КИТОБЛАР
СТАТИСТИКАСИ МАСАЛАЛАРИ..... 118

Абдусаломов А.Б.

СУҒУРТАЛАШНИНГ ЯНГИ ТУРЛАРИНИ ТАҚДИМ ҚИЛИШДА
АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИДАН
ФОЙДАЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ..... 123

Жумаев А. М.

РЕСПУБЛИКА ИҚТИСОДИЁТИДА ТУРИЗМ ЎРНИНИ
СТАТИСТИК БАҲОЛАШ МЕТОДЛАРИ..... 130

Абдусаломова И.И., Раджиев А.Б.

СТАТИСТИКАНИНГ БИРЛАМЧИ МАЪЛУМОТЛАРИНИ
ЙИҒИШ ЖАРАЁНЛАРИГА ИЛҒОР АХБОРОТ-
КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ ЖОРИЙ ҚИЛИШ..... 136

Анорбоев А.У.

КИБЕРЖИНОЯТЛАРНИНГ СТАТИСТИКАСИНИ ЮРИТИШ
СОҲАСИДАГИ ИСЛОҲОТЛАР: МУАММОЛАР ВА ЕЧИМЛАР.... 145

Раджиев А.Б. СТАТИСТИК АХБОРОТ ТИЗИМЛАРИНИ ФУНКЦИОНАЛ ЖИҲАТДАН ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎЛЛАРИ.....	154
Холмуродов Д. Б. РЕЖИМ ТАРГЕТИРОВАНИЯ ИНФЛЯЦИИ – ОСНОВНОЙ ФАКТОР СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ.....	165
Ҳайдаров Н. ЎЗБЕКИСТОННИ ХАЛҚАРО РЕЙТИНГЛАРДА РОЛИ ГЛОБАЛ ИННОВАЦИОН ИНДЕКСИ МИСОЛИДА: МУАММО ВА УНИНГ ЕЧИМЛАР.....	172
Султанова С.М., Бабаханова Н.У. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ВЛИЯНИЯ ПАНДЕМИИ КОРОНОВИРУСА НА ЭКОНОМИКУ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ: СТАТИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ.....	181
Салиходжаева У.А. ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ – НЕДОЕДАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ.....	188
Баймурадов Ш.М. ПАНДЕМИЯ ОҚИБАТЛАРИНИ ЮМШАТИШ МАҚСАДИДА ЖАҲОН ИҚТИСОДИЁТИДА ЭЛЕКТРОН САВДОЛАР РИВОЖЛАНИШИНИНГ СТАТИСТИК АҲАМИЯТИ.....	197
Sadikova M.A. PANDEMIYA KELITIRIB CHIQARGAN GLOBAL INQIROZNING SALBIY OQIBATLARINI O'ZBEKISTON SHAROITIDA STATISTIK BAHOLASH VA RIVOJLANGAN MAMLAKATLAR TAJRIBASINI O'ZBEKISTONDA QO'LLASH YO'LLARI.....	205
Умарова М.А., Анвархонов А.Ж. ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА КОРОНОВИРУС ПАНДЕМИЯСИ – COVID-19 ДИНАМИКАСИНИ СТАТИСТИК ТАҲЛИЛИ.....	212

Турсунов Б.О.

ТЎҚИМАЧИЛИК КОРХОНАЛАРИ МОЛИЯВИЙ
ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ – ТАРМОҚНИНГ
БАРҚАРОР РИВОЖЛАШНИШ ОМИЛИ СИФАТИДА..... 217

Ҳабибуллаев И.Ҳ., Рўзиев А.И.

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА КОРХОНА ВА
ТАШКИЛОТЛАРНИНГ ФАОЛЛИК ДАРАЖАСИНИ
СТАТИСТИК ТАҲЛИЛИ..... 228

Хужакулов Х.Д., Рўзиев А.И.

ЎЗБЕКИСТОН ИҚТИСОДИЁТИДА ХИЗМАТЛАР
СОҲАСИНИНГ ТУТГАН ЎРНИНИ СТАТИСТИК БАҲОЛАШ... 234

Маматкулов Б.Х., Розикова Г.Ш.

ФЕРМЕР ХЎЖАЛИКЛАРИ ЕР МАЙДОНЛАРИНИ
МАҚБУЛЛАШТИРИШ - ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ЭКИН
ЕРЛАРИДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШНИНГ ГАРОВИДИР. 240

Эрназаров Ф.Б.

УЙ-ЖОЙ КОММУНАЛ ХЎЖАЛИГИ ФАОЛИЯТИНИ
СТАТИСТИК ЎРГАНИШНИНГ ХОРИЖ ТАЖРИБАСИ..... 247

Кодиркулов О.Т.

САНОАТ КОРХОНАЛАРИ МОЛИЯВИЙ
КЎРСАТКИЧЛАРИНИНГ СТАТИСТИК ТАҲЛИЛИ..... 254

Жумаев А.М.

РЕСПУБЛИКА ИҚТИСОДИЁТИДА ТУРИЗМ ЎРНИНИ
СТАТИСТИК БАҲОЛАШ МЕТОДЛАРИ..... 262

Аюбджанов А.А.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ В УЗБЕКИСТАНЕ..... 269

Файзуллаев Ж.С.

ТРАНСПОРТ ТИЗИМИ БОШҚАРИШ САМАРАДОРЛИГИНИ
БАҲОЛАШНИНГ ИҚТИСОДИЙ-МАТЕМАТИК МОДЕЛИ..... 280

Уктамов Х.Ф.

ПАНДЕМИЯ ШАРОТИДА САНОАТ КОРХОНАЛАРИНИНГ
ИҚТИСОДИЙ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ ЙЎЛЛАРИ.. 286

Муродов Ж. Ч. ФЕРМЕР ХЎЖАЛИКЛАРИ ФАОЛИЯТИ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШДА КЛАСТЕР МУНОСАБАТЛАРИНИ СТАТИСТИК ЎРГАНИШ.....	293
Ҳахуаева I.К. KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHDA SANOAT KORXONALARIDA “TEJAMKOR ISHLAB CHIQRISH” KONTSEPSIYASINI JORIY ETISHNING O’RNI.....	302
Axmedova M. Sh. IQTISODIYOTNI ERKINLASHTIRISH SHAROITIDA FERMER XO’JALIKLARI FAOLIYATI SAMARADORLIGINI TAKOMILLASHTIRISH.....	308
Uktamov X. F. QISHLOQ XO’JALIGIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARINI QO’LLASH IMKONIYATLARI.....	316
Зуфарова Н.Г. ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА БРЕНД КАПИТАЛИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ВА РИВОЖЛАНИШНИНГ НАЗАРИЙ ЖИХАТЛАРИ.....	322
Умаров Ф.У. ҚУРИЛИШ СОҲАСИДА ИНВЕСТИЦИЯ ЖОЗИБАСИНИ ОШИРИШНИНГ СТАТИСТИК ТАҲЛИЛИ.....	328
Ашурметова Н.А. ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ФЕРМЕР ХЎЖАЛИКЛАРИДА РАҚОБАТ МУҲИТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ОБЪЕКТИВ ЗАРУРИЯТИ ВА ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ.....	335
Uktamov H. F. WAYS TO ENSURE ECONOMIC SECURITY OF ENTERPRISES...	342
Mirolimov M.M. SANOAT SIYOSATI VA IQTISODIYOT TARMOQLARIDA MEHNAT BOZORINING SHAKLLANISHI VA UNI TARTIBGA SOLISHNING AHAMIYATI.....	346

Шарипов Қ. Б.

КИЧИК БИЗНЕС СУБЪЕКТЛАРИНИНГ ИҚТИСОДИЁТ
ТАРМОҚЛАРИ БЎЙИЧА ИХТИСОСЛАШУВИ ЖАРАЁНЛАРИ
САМАРАДОРЛИГИНИ ИФОДАЛОВЧИ КЎРСАТКИЧЛАРНИ
ҲИСОБЛАШ УСУЛЛАРИ..... 354

Уктамов Х. Ф.

РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ РИВОЖЛАНИШ ШАРОИТИДА
КОРХОНАНИНГ ИҚТИСОДИЙ ХАВФСИЗЛИГИНИ БАҲОЛАШ 364

Шарипов Қ.Б.

ТАРМОҚДАГИ РАҚОБАТНИ КУЧАЙТИРИШ ЖИҲАТИДАН
КИЧИК БИЗНЕС КОРХОНАЛАРИНИНГ ИХТИСОСЛАШУВ
ДАРАЖАСИНИ ОШИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИНИ АНИҚЛАШ
УСЛУБИ..... 371

Matadaliev O.T.

THE ROLE OF BUSSINES ENTITIES IN THE SOCIO-ECONOMIC
DEVELOPMENT OF THE REGIONS..... 381

Хужакулов Х. Д.

АҲОЛИ РЎЙХАТИ – ДЕМОГРАФИК ҲОЛАТНИ
ЎРГАНИШНИНГ МУҲИМ МАНБАИ..... 390

Акбаров З., Акбаров Б. У.

ИЗУЧЕНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА СТЕПЕНЬ
ОСВОЕНИЯ КУРСА СТАТИСТИКИ..... 396

Расулев Д.М., Абидов А.А.

ЖИСМОНИЙ ШАХСЛАР МАЪЛУМОТЛАРИНИНГ
ИНТЕГРАЛЛАШГАН КОНТЕНТИНИ ЯРАТИШ..... 402

Тула Н.Б.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ ДЛЯ
ВЫЯВЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ БЕДНОСТИ..... 417

Акбарова К. А., Акбарова С. Ш.

МАМЛАКАТИМИЗДА ОЛИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА ТАЪЛИМ
ХИЗМАТЛАРИ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ ЙЎЛЛАРИНИ
СТАТИСТИК ТАҲЛИЛИ..... 424

Shodiyev K. CONTRIBUTION OF ICT TO THE TOURISM SECTOR DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN.....	429
Гуломова Д.И. ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИДА АҲОЛИНИ ИЖТИМОЙ МУҲОФАЗА ҚИЛИШ ТИЗИМИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ..	440
Акбарова Б.Ш. АҲОЛИНИ ИЖТИМОЙ ҲИМОЯ ҚИЛИШДА ТАДБИРКОРЛИКНИ ТУТГАН ЎРНИ.....	445
Маҳкамova N.A. QASHSHOQLIKNI IFODALOVCHI STATISTIK KO'RSATKICHLAR TIZIMI	453
Долгова И.Е. НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ.....	460
Мухамедова С.А. ЎЗБЕКИСТОНДА АҲОЛИ ТУРМУШ ДАРАЖАСИ ВА СИФАТИНИ ОШИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ.....	466
Хусниддинова М.Ж. МАМЛАКАТИМИЗДА ТО‘Г‘РИДАН - ТО‘Г‘РИ ХОРИҲ INVESTITSİYALAR JALB ETILISHINI RAG‘BATLANTIRISH АНАМИЯТИ.....	475
Акбарова С.Ш., Акбарова К.А. ЎЗБЕКИСТОНДА ИНТЕЛЛЕКТУАЛ КАПИТАЛНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ.....	480
Разикова Г.Ш. ИНСОН КАПИТАЛИ ВА ҚАШШОҚЛИКНИ ҚИСҚАРТИРИШ СОҲАСИНИ СТАТИСТИК КУЗАТИШЛАР, КЎРСАТКИЧЛАР ТИЗИМИ ВА ТАҲЛИЛ МАСАЛАЛАРИ.....	485
Тагаев В.Е. ISSUES OF IMPROVING LABOR STATISTICS IN INFORMAL EMPLOYMENT AND POVERTY REDUCTION.....	490

Муминов А.А.

МАМЛАКАТДА ОЗИҚ-ОВҚАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ
ТАЪМИНЛАШ ВА НАРХЛАР БАРҚАРОРЛИГИГА
ЭРИШИШДА СТАТИСТИКАНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ..... 498

Гуломова Д.И.

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ АҲОЛИСINI ИЖТИМОИЙ
МУҲОФАЗА ҚИЛИШНИНГ МАЗМУНИ ВА
АҲАМИЯТИ..... 505

Аюбжонов А.Х., Тўраева З.

ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ ИҚТИСОДИЁТИ
САМАРАДОРЛИГИНИ ИФОДАЛОВЧИ СТАТИСТИК
КЎРСАТКИЧЛАР ТИЗИМИ..... 513

Тўраева З

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ МИЛЛИЙ ИҚТИСОДИЁТИ
САМАРАДОРЛИГИНИ ИФОДАЛОВЧИ СТАТИСТИК АХБОРОТ
МАНБАЛАРИ..... 522

Бекбаева Феруза

САНОАТ КОРХОНАЛАРИНИ ИННОВАЦИОН САЛОҲИЯТИНИ
БАҲОЛАШ УСУЛЛАРИ..... 530

Эргашев Д., Газиева С.

ВЛИЯНИЕ COVID-19 НА РАЗВИТИЕ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
И МЕРЫ ПО УКРЕПЛЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИК... 535

КИРИШ СЎЗИ

*Ассалому алайкум анжуман иштирокчилари,
меҳмонлар ва қадрли устозлар!*

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М. Мирзиёевнинг “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини “Илм-маърифат ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш йили” муносабати билан белгиланган вазифаларнинг илмий ечимларини аниқлаш, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 3 августдаги ПҚ-4796 сонли “Ўзбекистон Республикасининг миллий статистика тизимини янада такомиллаштириш ва ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори ва ушбу қарор билан тасдиқланган **2020-2025 йилларда Ўзбекистон Республикаси статистикасини ривожлантиришнинг МИЛЛИЙ СТРАТЕГИЯСИ** бажарилиши бўйича амалга оширилаётган чора-тадбирлар самарадорлигини таъминлаш мақсадида ҳамда Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 7 февралдаги 56-ф-сон фармойишига асосан Тошкент давлат иқтисодиёт университетида 2020 йил 20 октябрь куни “**Статистика соҳасидаги ислоҳотлар: муаммолар ва ечимлар**” мавзусида республика илмий-амалий конференция ўтказиши режалаштирган эди.

Ушбу анжуманда Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси, Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги, Инновацион ривожланиш вазирлиги, Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлигининг масъул ходимлари, Тошкент давлат иқтисодиёт университети, Тошкент молия институти, Қорақалпоқ давлат университети, «Ипак йўли» туризм халқаро университети (Самарқанд ш.), А.Авлоний номидаги малака ошириш институти, Москва Олий иқтисодиёт мактаби каби ўқув юртларининг олимлари, илмий тадқиқотчилари ва магистрантлари ўз мақола ва маърузалари билан иштирок этишмоқда.

“Статистикани ривожлантиришнинг миллий стратегияси”ни қабул қилишнинг муҳим аҳамияти, нафақат миллий статистика идораларини, балки мамлакат миқёсидаги барча статистика маълумотларини ишлаб чиқарувчилар фаолиятини инобатга олган ҳолда, чамбарчас боғлиқликда ривожлантиришга қаратилганлигидадир.

Ҳозирги пайтда статистика соҳасида долзарб муаммолар сифатида қуйидагиларни айтиб ўтиш мумкин:

- замонавий талаблар ва халқаро стандартларга тўлиқ жавоб берадиган тараққий этган ва илгор статистика тизимини шакллантириш;

- муқобил ахборот манбалари ва маъмурий маълумотлар ҳисобига респондентларга бўлган ҳисобот юки сезиларли даражада пасайтириши ва натижада статистика маълумотларининг сифатини янада ошириши;

- ишларни тўғри тақсимлаш ва илгор АКТни жорий этиши ҳисобига тежалган ишчи кучи ресурслари фойдаланувчиларнинг кундан-кунга ўсиб бораётган маълумотларга бўлган талабини қондиришига йўналтирилган янги турдаги статистик кузатувларга сафарбар этиши;

- миллий ахборот маконида шаффоф, сифатли ва долзарб бўлган статистика маълумотлари ҳажмини ошириши ва фойдаланувчиларнинг статистик маълумотлар ишонч даражасини ошириши;

- халқаро ташилотлар, молиявий институтлар ва хорижий инвесторларнинг мамлакатимиздаги ижтимоий-иқтисодий ҳолат ва жараёнлар бўйича хабардорлигини ошириши;

- Жаҳон банкнинг мамлакатлар статистика салоҳияти индекси бўйича рейтингида Ўзбекистонга тегишли натижаларни яхшилаш.

Анжуман иштирокчиларининг чиқишлари, мақола ва тезислари юқорида санаб ўтилган долзарб муаммоларни ҳал қилишда муносиб хиссасини қўшади, деб ўйлайман.

Сўзимни охирида анжуман иштирокчиларига сиҳат-саломатлик, илмий ишларида муваффақиятлар тилайман ҳамда анжуманни сифатли, серқиррали ва ажойиб таклифлар ишлаб чиқилиши билан якунланишига ишонч билдираман.

Эътиборингиз учун раҳмат!

**Шарипов К.А.,
т.ф.д., профессор
ТДИУ ректори**

ТАБРИК СЎЗИ

Ассалому алайкум ҳурматли илмий анжуман иштирокчилари, ҳурматли ректор Қўнғиротбой Аvezимбетович ва устозлар !

Ҳаммамизга яхши маълумки охириги йилларда статистика соҳасида кенг кўламли ислоҳотлар олиб борилмоқда.

Статистика соҳасини тубдан ислоҳ қилиш борасида охириги 3 йил мобайнида 5 та Президент фармони ва қарорлари ва 30–та Вазирлар Маҳкамасининг Қарорлари қабул қилинди.

Битта Қонун Олий Мажлис томонидан қабул қилинди ва ҳозирги кунда яна битта Қонун лойиҳаси муҳокамадан ўтмоқда.

Ушбу ислоҳотларни амалга оширишда ТДИУ жамоаси билан самарали ҳамкорликни йўлга қўйдик. Ўзаро ҳамкорликда конференциялар, илмий семинарлар, давра суҳбатлари доимий равишда ташкил қилиниб келинмоқда. Бугунги илмий анжуман ҳам шулар жумласидандир.

Жорий йилнинг 3 августида № 4796 сонли “Ўзбекистон Республикасининг Миллий статистика тизимини янада такомиллаштириш ва ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Президент Қарори қабул қилинди.

Унда Президентимиз статистика соҳаси учун юқори малакали кадрлар тайёрлаш бўйича нафақат ДСҚга балки ТДИУ ва ТМИлари олдига ҳам бир қатор муҳим вазифаларни қўйдилар.

Унда аввалом бор қуйидаги янги таълим йўналишларини очиб ва уларда замон талабига мос бўлган мутахассисларни тайёрлаш билан боғлиқ долзарб вазифаларни юклаганлар. Булар: “Бизнес-аналитик”; “Катта сонлар таҳлили”; “Тизимли таҳлилчи”; “Маълумотлар тадқиқотчиси”; “Интеграцион таҳлилчи”.

Ҳурматли Президентимиз Шавкат Миромонович раҳбарликларида жорий йилнинг 1 июнь куни Статистика соҳасини ислоҳ қилишни янада жадаллаштиришга бағишланган тор доирадаги мажлисда ҳаммамиз олдимизга бир қатор долзарб вазифаларни юкладилар.

Жумладан, “Статистика” кафедрани Қўмитамиз билан янада яқиндан ҳамкорликни кучайтириши, олиб борилаётган илмий-тадқиқотларни жадаллаштириши, талабалар малакавий амалиёти самарадорлигини юксалтириши ва профессор-ўқитувчиларимиз малакасини ошириши бўйича янада кенгайтиришни талаб қилмоқдалар. Университетимизни битириб чиқарган барча таълим йўналиши битирувчилари статистика инструментларини мукамал ўзлаштиришмас экан, унда уларнинг амалиётда ўз ўрнини топишда муаммолар бўлади.

Ҳурматли илмий анжуман иштирокчилари !

Бундай форматда илмий анжуманларни ташкил қилиш ушбу соҳадаги ютуқларни бир-биримизга етказиш, мавжуд муаммоларни кенг доирада

муҳокама қилиши ва истиқболдаги вазифларни белгилаб олиши учун муҳим майдонча бўлиб хизмат қилади.

Эътиборингизни қўйидаги фактга қаратмоқчи эдим. Иқтисодиёт соҳаси бўйича Нобель мукофотини олган олимларнинг асосий қисмининг таянч маълумоти математика ёки математик статистика ҳисобланади. Бу ҳам бўлса статистика фанини мукамал ўрганмаган иқтисодчи самарали ислохотларни олиб бора олмаслигидан далолат беради.

Амалиёт шуни кўрсатмоқдаки, статистика фанини чуқур ўрганган, унинг инструментларини яхши ўзлаштирган, ШКнинг статистик Амалий дастурлар пакетларини мукамал ўзлаштирган мутахассислар ҳаётда ўз ўрнини тез топишмоқда. Иқтисодиётнинг ҳоҳлаган тармоқ ва соҳаларида бемалол самарали фаолият кўрсатмоқдалар.

Хурматли илмий анжуман иштирокчилари !

Бугун пленар мажлисда ДСҚ ходимлари ўзларининг сермазмун маърузалари билан иштирок этишади.

Улар статистикани ривожлантиришнинг Миллий Стратегияси, Аҳолини рўйхатга олишни ташкил қилиш жараёнлари қандай бораётганлиги ва соҳада олиб борилаётган илмий-тадқиқот ишлар самарадорлиги билан сизларни яқиндан таништиришади.

Хурматли илмий анжуман иштирокчилари!

Сизларни кўпмингли ДСҚ ходимлари ва раҳбарияти томонидан бугунги нуфузли илмий анжуман билан табриклаймиз. Ўйлайманки ушбу анжуман статистика соҳасини янада ривожлантиришда муҳим омил бўлиб хизмат қилади.

Барчангизга ҳозирги мураккаб вақтда сиҳат-саломатлик ва тинчлик-тотувлик тилайман.

Конференция ташкилотчиларига ўз миннатдорчилигимизни билдирамыз.

Бегалов Б. А.
и.ф.д., профессор
Ўзбекистон Республикаси
Давлат статистика қўмитаси раиси

СТАТИСТИКАНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ МИЛЛИЙ СТРАТЕГИЯСИ – СТАТИСТИКА СОҲАСИДАГИ ИСЛОҲОТЛАРНИНГ ЯНГИ БОСҚИЧИ

Бегалов Баходир Абдусаломович
и.ф.д., проф.,

Мамадалиев Одилжон Тоирович

Ўзбекистон Республикаси
Давлат статистика қўмитаси
Халқаро ҳамкорлик ва ахборот
алмашув бошқармаси бошлиғи,
ТДИУ мустақил изланувчиси

Аннотация: Ушбу мақолада Ўзбекистон Республикасида статистика тизимини ривожлантириш борасида сўнгги йилларда амалга оширилган тадбирлар ва уларнинг натижалари, шунингдек, ислоҳотларнинг давоми сифатида “Статистика тизимини ривожлантиришнинг миллий стратегияси”ни аҳамиятини ёритиб беришга ҳаракат қилинди.

Калим сўзлар: Ҳаракатлар стратегияси, миллий статистика тизими, очиқлик, ошқоралик, шаффофлик, статистика тизимини ривожлантиришнинг миллий стратегияси, статистика салоҳияти индекси.

Аннотация: В данной статье делается попытка осветить предпринятые меры и их результаты, за последние годы направленные на развитие статистической системы в Республике Узбекистан, а также важность и значимость «Национальной стратегии развития статистической системы» в качестве продолжения реформ.

Ключевые слова: Стратегия действий, национальная система статистики, открытость, доступность, прозрачность, национальная стратегия развития статистики, индекс статистического потенциала.

Abstract: This article attempts to highlight the measures taken and their results in recent years aimed at the development of the statistical system in the Republic of Uzbekistan, as well as the importance and significance of the "National Strategy for the Development of the Statistical System" as a continuation of reforms.

Keywords: Action strategy, national statistical system, openness, accessibility, transparency, national strategy for the development of statistics, statistical capacity index.

Мамлакатимизда 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналишлари бўйича ҳаракатлар стратегияси доирасида амалга оширилаётган кенг кўламли ислохотлар статистика идоралари фаолиятида ҳам ўз самарасини бермоқда.

Статистика маълумотларининг очиқлиги ва шаффофлигини таъминлашга эришилди, фойдаланувчиларга долзарб бўлган статистика маълумотларини эркин олиш имконияти яратилди ва бу натижалар нафақат мамлакат ичидаги фойдаланувчилар, балки хорижий фойдаланувчилар ва энг асосийси халқаро статистика ҳамжамияти томонидан ҳам юқори баҳоланмоқда.

Хусусан, соҳани ислоҳ қилиш, амалиётга халқаро стандартлар ва илғор хорижий тажрибаларни кенг жорий этиш ва энг асосийси статистик маълумотларнинг ҳаққонийлиги, ишончлилиги ва очиқлигини таъминлашга қаратилган бир қатор Ўзбекистон Республикаси Президентининг ва Ҳукуматнинг қарорлари қабул қилинди.

Фойдаланувчиларга тақдим этиладиган статистика маълумотлари сифат ва ҳажм жиҳатидан тубдан такомиллаштирилди. Статистик нашрлар ва тўпламлар халқаро тажрибадан келиб чиққан ҳолда такомиллаштирилди. Авваллари олиш имконияти бўлмаган асосий макроиктисодий ва молиявий кўрсаткичлар очиқлиги таъминланди ва Ўзбекистон Республикасини Халқаро валюта жамғармасининг кенгайтирилган Маълумотларни тарқатишнинг умумий тизимига уланишига эришилди.

Асосий ахборот ресурси – кўмитанинг расмий веб-сайти замонавий андозаларга мос равишда қайта ишлаб чиқилди ва ишга туширилди. Очиқ маълумотлар портали фаолиятини такомиллаштириш бўйича тадбирлар амалга

оширилди. Статистик кузатувларни ўтказиш жараёнларига босқичма-босқич инновацион технологияларни (планшетлар) жорий этиш ишлари бошланди.

Тизим кадрлари малакасини ошириш жараёнларига алоҳида эътибор қаратилди. Қўмита ҳузуридаги Кадрларни қайта тайёрлаш ва статистика тадқиқотлари маркази Кадрлар малакасини ошириш ва статистик тадқиқотлар институтига айлантирилди. Институт қошида “Ўзбекистон статистик ахборотномаси” илмий-электрон журнали ва Эконометрика ва статистика ҳамда Иқтисодиётда ахборот тизимлари ва технологиялари ихтисосликларида “Илмий кенгаш фаолияти йўлга қўйилди.

Шу ўринда, мамлакатларнинг статистика салоҳиятини ўрганиш натижалари, халқаро амалиётда миллий статистика тизимининг истиқболдаги ривожлантиришнинг устувор йўналишларини белгилаб берувчи, ўрта муддатли комплекс ҳужжат-“Статистикани ривожлантиришнинг миллий стратегияси” қабул қилиниши ва ушбу ҳужжат асосида фаолият йўлга қўйилишини кўрсатди.

Шунингдек, “Статистикани ривожлантиришнинг миллий стратегияси”ни қабул қилишнинг муҳим аҳамияти, нафақат миллий статистика идораларини, балки мамлакат миқёсидаги барча статистика маълумотларини ишлаб чиқарувчилар фаолиятини инобатга олган ҳолда, чамбарчас боғлиқликда ривожлантиришга қаратилганлигидадир.

Таъкидлаш жоизки, бугунги кунга қадар миллий статистика тизимини комплекс ривожлантиришга қаратилган ягона ҳужжат йўқ эди. Шу билан бирга, 2002 йилда қабул қилинган “Давлат статистикаси тўғрисида”ги қонун ҳам янгиланишни тақозо этарди.

Айнан шу мақсадларда, халқаро тажрибаларни ўрганиб, миллий статистика тизимининг мавжуд ҳолати таҳлил қилинди, муаммо ва камчиликлар аниқланди, шунингдек, ривожлантиришнинг устувор йўналишлари белгиланди ва статистика идоралари фаолиятини янада такомиллаштириш ҳамда бутун миллий статистика тизимини комплекс

ривожлантиришга қаратилган Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 3 августдаги “Ўзбекистон Республикасининг миллий статистика тизимини янада такомиллаштириш ва ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4796-сон қарори қабул қилинди.

Мазкур қарорнинг қабул қилиниши билан миллий статистика тизимини ривожлантиришнинг янги босқичига қадам қўйилди десак муболаға бўлмайди.

Хусусан, қарорда миллий статистика тизими фаолиятини янада такомиллаштиришга қаратилган қатор нормалар белгиланди:

биринчидан, давлат статистика органлари мустақиллигини янада мустаҳкамлаш юзасидан Давлат статистика қўмитаси ҳудудий бўлинмаларининг маҳаллий ҳокимият органларидан мустақиллиги белгилаб қўйилди ҳамда мазкур бўлинмалар раҳбарларининг бундан буён бевосита Давлат статистика қўмитаси раҳбари томонидан лавозимга тайинланиши тартиби жорий қилинди;

иккинчидан, Давлат статистика қўмитасининг миллий статистика тизимидаги мувофиқлаштирувчи роли мустаҳкамланди, хусусан қўмигага статистика маълумотларини шакллантирувчи барча вазирлик ва ташкилотлар статистик методологияларини халқаро стандартларга мувофиқлиги юзасидан аудитдан ўтказиш ваколати берилди;

учинчидан, статистика маълумотларини шакллантирувчи барча вазирлик ва ташкилотларда алоҳида статистика бўлинмаларининг ташкил этилиши қатъий белгилаб қўйилди;

тўртинчидан, статистика тизимини ривожлантиришда фаол иштирок этиши учун Статистика кенгаши ва Жамоатчилик кенгашининг фаолияти қайта тикланди;

бешинчидан, статистика соҳасига илғор ахборот-коммуникация технологияларини кенг жорий қилиш, расмий статистика маълумотларини

шакллантиришни оптималлаштириш мақсадида вазирлик ва идораларнинг ахборот тизимларини интеграция қилиш вазифаси кўйилди.

Шунингдек, қарор билан мамлакатимиз тарихида илк бор, статистика тизимини такомиллаштириш бўйича ишлар учун дастурий амал бўлиб хизмат қилувчи – “2020-2025 йилларда статистикани ривожлантиришининг миллий стратегияси” тасдиқланди.

Стратегияда 6 та йўналишда комплекс чора-тадбирларни амалга ошириш белгиланган бўлиб, уни амалиётга жорий этиш мақсадида 86 та тадбирни амалга ошириш йўналишида 200дан зиёд тадбирни ўз ичига олувчи “Йўл харитаси” қабул қилинди.

Маълумот учун: Стратегия Жаҳон банки экспертлари техник қўмаги асосида ишлаб чиқилган ва уни ҳаётга тадбиқ этиш жараёнида давлат бюджети маблағларидан ташқари Жаҳон банкнинг 50 млн.АҚШ доллари миқдорига маблағларини жалб этиш кўзда тутилган.

1. Ташкилий-ҳуқуқий инфратузилмани такомиллаштириш

Миллий статистика соҳасидаги қонунчилик такомиллаштириб борилади. "Расмий статистика тўғрисида"ги янги қонун лойиҳаси ишлаб чиқилади.

БМТ тавсияларига мувофиқ, миллий статистика тизимига сифатни бошқаришнинг илғор тизимлари (GSIM, GSBPM, GAMSО, NQAF) жорий этилади (1-расм) ва 2022 йилда сифат мезонларини таъминланганлигини ифодаловчи ISO сертификатини қўлга киритишга эришилади.

Маълумот учун: Халқаро амалиётда ва илғор миллий статистика тизимларида БМТнинг сифатни бошқаришнинг “Расмий статистикада сифатни таъминлашнинг миллий базавий принциплари бўйича қўлланмаси” (NQAF), “Статистик маълумотларни тақдим этишнинг универсал модели” (GSIM), “Статистик маълумотларни ишлаб чиқариш жараёнларининг намунавий модели” (GSBPM) ва “Статистика органлари фаолиятини бошқаришнинг универсал модели” (GAMSО) тизимлари кенг қўлланилади.

1-расм. Сифатни бошқаришнинг илғор тизимлари

2. Статистик инфратузилмани такомиллаштириш

Кўмита ва бошқа статистика маълумотларини ишлаб чиқарувчиларнинг статистик таснифлагич ва бошқа инструментарийлари халқаро стандартлар ва илғор хорижий тажрибаларни ўрганган ҳолда такомиллаштириб борилади.

Маълумот учун: 2020 йилнинг ўзида халқаро стандартлар ва илғор хорижий тажрибалар асосида мавжуд 9 та услубий қўлланма такомиллаштирилади, 41 та янги услубий қўлланма амалиётга жорий этилади.

Статистик регистрлар халқаро амалиётга мувофиқ такомиллаштирилади. Аҳоли (2022 йилда) ҳамда қишлоқ хўжалигини (2023 йилда) рўйхатга олиш тадбирларидан ташқари 2024 йилда бизнесни рўйхатга олиш амалга оширилади ва бу асосида бизнес-регистрлар ишга туширилади.

Маълумотлар репрезентативлигини ошириш ва зарур бўлган маълумотларни олишни йўлга қўйиш мақсадида статистик сўровномаларни ишлаб чиқиш жараёнлари ва танланмани амалга ошириш усуллари такомиллаштирилади.

Ўзбекистон Республикасини ХВФнинг кенгайтирилган Маълумотларни тарқатишнинг умумий тизимидан (e-GDDS) Маълумотларни тарқатишнинг махсус стандартига (SDDS) ўтилади (2-расм).

2-расм. ХВЖнинг маълумотларни тарқатиш бўйича стандартлари

3. Фойдаланувчилар ва етказиб берувчилар ўртасида самарали муносабатларни йўлга қўйиш

Фойдаланувчилар билан ўзаро алоқалар яна мустақамланади. Статистик маълумотлардан фойдаланиш бўйича қўлланмалар ишлаб чиқилади, фойдаланувчиларнинг маълумотлардан қониқиш даражаси ўрганиб борилади. Маълумотларни эълон қилиш таквимларини илғор халқаро тажрибаларга мувофиқлаштирилади. Статистик видеоматериалларни тайёрлаш бўйича замонавий медиа-марказ ташкил этилади.

Халқаро ташкилотлар маълумот базалари ўрганилади, етишмаётган кўрсаткичлар аниқланади, уларни шакллантириш услубиётлари ишлаб чиқилиб, амалиётга жорий этилади ва тегишли маълумот базаларида (*Жаҳон банки, БМТ статистика бўлими, Халқаро меҳнат ташкилоти, Жаҳон соғлиқни сақлаш*

ташкilotи, ФАО, Халқаро транспорт форуми, ЮНЕСКО маълумот базалари) тўлиқ акс эттириш чоралари кўрилади.

Маълумотларни етказиб берувчилар билан ишлаш ҳамда маълумоларни тарқатиш амалиётлари такомиллаштирилади, Колл-центрлардан фойдаланган ҳолда сўров ўтказиш йўлга қўйилади, идоравий маълумотлардан фойдаланилган ҳолда ҳисобот юки камайтириб борилади ва маълумотлар сифати ошириб борилади.

4. Маълумотларни қайта ишлаш бўйича ахборот-коммуникация инфратузилмасини ривожлантириш

Веб технологияларга асосланган ҳолда ҳисоботларни электрон шаклда қабул қилишнинг замонавий автоматлаштирилган ахборот тизими (eStat-4.0) ишлаб чиқилади ва ишга туширилади.

Илғор хорижий тажрибаларни ўрганган ҳолда, Ўзбекистон Республикасининг Очиқ маълумотлар портали янги кўриниши ишлаб чиқилади ва ишга туширилади, янги қулайлик ва функциялар киритилади, маълумотларни онлайн тарзда янгилаб боришни йўлга қўйиш мақсадида давлат органларининг идоравий ахборот тизимлари ва ресурслари портал билан интеграция қилинади.

Статистик маълумотларни сақлаш, қайта ишлаш ва тақдим этиш бўйича ахборот тизимлари такомиллаштирилади. Катта ҳажмдаги статистик маълумотларни қайта ишлаш жараёнларига Oracle, MS SQL Server маълумотлар базасини бошқаришнинг замонавий тизимларини жорий этилади (3-расм).

3-расм. Статистика маълумотларини қайта ишлаш бўйича ахборот-коммуникация инфратузилмасини такомиллаштириш

Шунингдек, танланма статистик кузатувларни ўтказишга инновацион технологиялар (планшетлар) жорий этилади. Ахборот - коммуникация инфратузилмасини тўлиқ модернизация қилинади. Кузатув дронлари ва космик тасвирлардан кенг фойдаланиш йўлга қўйилади (4-расм)

4-расм. Истиқболда жорий этилиши режалаштирилган замонавий ахборот-коммуникация технологиялари

5. Алоҳида статистик йўналишлар, тармоқ ва ҳудудлар статистикасини

такомиллаштириш

Мазкур бўлимда 24 та йўналишда тармоқ ва ҳудудлар статистикасини такомиллаштириш бўйича 50 та тадбирни амалга ошириш назарда тутилган.

Хусусан, мисол тариқасида макроиқтисодий ва ижтимоий статистикани, яширин иқтисодиётни статистик баҳолаш усулларини, туризм, бандлик, экологик ҳисоблар, транспорт, давлат молияси ва бошқа тармоқлар статистикасини халқаро андозаларга мослаштириш, шунингдек, рўйхатга олиш тадбирларига (*аҳоли, қишлоқ хўжалиги, бизнес*) пухта тайёргарлик кўриш ва ўтказиш бўйича тадбирларни келтириб ўтиш мумкин.

Бирлашган Миллатлар Ташкилоти, Халқаро валюта жамғармаси, Жаҳон банки, Европа комиссияси, Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги Статистика кўмитасининг 15 дан зиёд сўнгги тавсиялари, таснифлагич ва услубиётлари амалиётга жорий қилинади.

Статистик регистрлар халқаро амалиётга мувофиқ такомиллаштирилади. Аҳоли ҳамда қишлоқ хўжалигини рўйхатга олиш тадбирларидан ташқари 2024 йилда бизнесни рўйхатга олиш амалга оширилади ва бу асосида бизнес-регистрлар ишга туширилади.

Бирлашган Миллатлар Ташкилоти ва Халқаро энергетика ташкилотлари тавсиялари асосида юқори сифатли энергия баланси шакллантирилади.

Маълумотлар репрезентативлигини ошириш ва зарур бўлган маълумотларни олишни йўлга қўйиш мақсадида статистик сўровномаларни ишлаб чиқиш жараёнлари ва танланмани амалга ошириш усуллари такомиллаштирилади.

Экологик-иқтисодий ҳисоб тизими 2012, Осло Йўриқномаси 2018, Фраскати Йўриқномаси 2015, Таълим бўйича халқаро стандарт классификацияси–2011, Машғулотларнинг халқаро стандарт классификацияси – 2008, Туризм статистикаси бўйича халқаро тавсиялар-2008, Транспорт статистикаси учун

товарларнинг стандарт таснифи -2007 каби ва бошқа қатор халқаро тан олинган халқаро ташкилотларнинг тавсиялари амалиётга тўлиқ жорий этилади.

6. Кадрларни тайёрлаш ва малакасини ошириш

Қўмита ҳузуридаги Кадрлар малакасини ошириш ва статистик тадқиқотлар институтида давлат бошқаруви ва маҳаллий давлат ҳокимияти органлари, хўжалик бошқаруви органлари ходимларини келишилган режа – графиклар асосида статистика йўналишида малака ошириш тизими йўлга қўйилади. “Статистика асослари” фани бўйича мунтазам ўқитиб бориш йўлга қўйилади. “Statistica”, “SPSS”, “Eviews”, “Stata” эконометрик пакетларидан фойдаланиш бўйича алоҳида малака ошириш курслари ташкил этилади.

Статистика йўналиши бўйича кадрларга бўлган эҳтиёж асосида профессионал таълим муассасаларида ўрта бўғин кадрларини тайёрлаш йўлга қўйилади.

Иқтисодий таълим йўналишидаги олий ўқув юртларида хорижий нуфузли турдош олий таълим муассасалари билан қўшма дастур асосида рақобатбардош мутахассислар тайёрлайдиган янги (*“бизнес – таҳлилчи”, “катта сонлар таҳлили”, “тизимли таҳлилчи”, “маълумотлар тадқиқотчиси”, “интеграцион таҳлилчи”, “математик статистика”, “эҳтимоллар назарияси”* ва бошқалар) йўналишлар очилади.

7. Жаҳон банкининг мамлакатлар статистика салоҳияти индексида мамлакатимиз кўрсаткичларини яшилаш

Жаҳон банки томонидан мамлакатларнинг статистик салоҳиятини ўрганиш ва баҳолаб бориш мақсадида 2004 йилда “Статистика салоҳияти индекси” ишлаб чиқилан.

Мазкур индекс 140 дан зиёд мамлакатларнинг статистик салоҳиятини, мазкур йўналишда эришаётган ютуқларини ва миллий статистика тизимини ривожлантириш борасида олиб бораётган ислохотлари натижаларини акс эттиради.

Индексада баҳолаш манбалари бўлиб - халқаро ташкилотларнинг ва мос равишда мамлакатларнинг миллий ахборот маконидаги (*миллий статистика тизими иштирокчилари*) маълумот базалари ва уларга оид ҳужжатлар (*метамаълумотлар, таснифлар, шарҳлар ва бошқа*) ҳисобланади.

Сўнги 2 йилда амалга оширилган ишлар натижасида, бугунги кунга мамлакатимиз мазкур индексдаги максимал 100 баллдан 64,4 баллга эга бўлиб, рейтингда 84 ўринни эгалламоқда.

Стратегия ва унинг ижроси бўйича тасдиқланган “Йўл харитаси”да белгиланган вазифалар ижросини таъминлаш орқали рейтингдаги кўрсаткичларимиз босқичма-босқич яхшилаб борилади ва 2025 келиб 94 баллни қўлга киритган ҳолда рейтингда биринчи 10 таликка киришга эришилади (5-расм).

5-расм. Статистика салоҳияти индексининг ўсиб бориш динамикаси

Хулоса ўрнида шуни эътироф этиш лозимки, юқоридаги тадбирларни амалга ошириш натижасида қуйидаги устувор мақсадларга эришиш кўзда тутилган:

- замонавий талаблар ва халқаро стандартларга тўлиқ жавоб берадиган тараққий этган ва илғор статистика тизими шакллантирилади;

- муқобил ахборот манбалари ва маъмурий маълумотлар ҳисобига респондентларга бўлган ҳисобот юки сезиларли даражада пасайтириб борилади ва натижада статистика маълумотларининг сифатини камида 2 баробарга оширишга эришилади;

- ишларни тўғри тақсимлаш ва илғор АКТни жорий этиш ҳисобига тежалган ишчи кучи ресурслари фойдаланувчиларнинг кундан-кунга ўсиб бораётган маълумотга бўлган талабини қондириш мақсадида янги турдаги статистик кузатувларга сафарбар этилади;

- натижада миллий ахборот маконида шаффоф, сифатли ва долзарб бўлган статистика маълумотлари ҳажмини 2 баробардан оширишга эришилади ва бу ўз навбатида фойдаланувчиларнинг маълумотга бўлган қониқиш ва ишонч даражасини оширишга олиб келади;

- халқаро ташкилотлар, молиявий институтлар ва хорижий инвесторларнинг мамлакатимиздаги ижтимоий-иқтисодий ҳолат ва жараёнлар бўйича хабардорлигини оширишга хизмат қилади;

- Жаҳон банкининг мамлакатлар статистика салоҳияти индекси бўйича рейтингда натижаларимиз яхшиланади.

Фойдаланилган ресурслар:

1. “Аҳолини рўйхатга олиш тўғрисида” Ўзбекистон Республикаси Қонуни, 2020 йил 16 март, ЎРҚ-611 // <https://www.lex.uz/docs/4766082>

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йилнинг 31 июлдаги “Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси фаолиятини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3165-сон қарори // <https://www.lex.uz/docs/3297204>

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 12 сентябрдаги “Ўзбекистон Республикасида иқтисодий ва молиявий кўрсаткичлар очиқлиги ва ошқоралигини таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Р-5054-сон фармойиши.

4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 5 февралдаги “Ўзбекистон Республикасида 2022 йилда аҳолини рўйхатга олишни ўтказиш концепцияси”ни тасдиқлаш тўғрисидаги 5655-сон Фармони // <https://www.lex.uz/docs/4190059>

5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 9 апрелдаги “Давлат бошқарувининг очиқлиги ва шаффофлигини таъминлаш ҳамда мамлакатнинг статистика салоҳиятини ошириш юзасидан қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-4273-сон қарори // <https://www.lex.uz/docs/4277342>

6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 3 августдаги “Ўзбекистон Республикасининг миллий статистика тизимини янада такомиллаштириш ва ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4796-сон қарори // <https://www.lex.uz/docs/4926736>

7. Халқаро валюта жамғармаси ахборот ресурси // <https://dsbb.imf.org/e-gdds/dqaf-base/country/UZB/category/NAG00>

8. Жаҳон банки ахборот ресурси // <https://databank.worldbank.org/source/statistical-capacity-indicators>

9. Давлат статистика қўмитаси ахборот ресурси // <https://stat.uz/uz/>

10. Очиқ маълумотлар портали // <https://data.gov.uz/uz/>

**Файзуллаев Ядгар
Шукуруллаевич,**

*начальник отдела Министерства
экономического развития и
сокращения бедности, к.э.н.,*

**Тангрибердиева М.А,
ведущий специалист
Министерства
экономического развития
и сокращения бедности**

ЭКОНОМИКА УЗБЕКИСТАНА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ

Аннотация: в настоящее время в Узбекистане проводятся различные социально-экономические реформы всех сторон жизни общества. С периода 2017 по 2019 год было принято огромное количество фундаментальных мер по устранению основных барьеров, ограничивающих экономическое развитие Узбекистана, и в результате среднегодовые темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП) в 2019 году выросли до 5,2%. Однако мир резко изменился из-за пандемии «COVID-19», вызвавшей каскады беспрецедентных вызовов. К сожалению, кризис быстро трансформировался в экономический кризис, поскольку вызвал глубокую рецессию в большинстве стран и привел к замедлению мировой экономической активности. Узбекистан, также был вынужден предпринять карантинные меры и ввести жесткие ограничения, которые приостановили деятельность некоторых отраслей экономики. В данной статье рассматриваются сложившиеся экономические условия Узбекистана и перспективы ее развития на основе анализа первоначальных реформ и предпринятых антикризисных мер. Кроме того, в статье выявлены возможные экономические пробелы, которые должны быть устранены для того, чтобы получить устойчивый экономический рост в постпандемийных условиях.

Ключевые слова: экономический рост, ВВП, экономические реформы, либерализации, антикризисные меры.

Аннотация: *hozirda O'zbekistonda jamiyatning barcha jabhalari yaxshilashga qaratilgan turli xil ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar amalga oshirilmoqda. 2017 yildan 2019 yilgacha O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanishini cheklovchi asosiy to'siqlarni olib tashlash bo'yicha juda ko'p chora-tadbirlar amalga oshirildi va natijada 2019 yilda yalpi ichki mahsulotning (YIM) o'rtacha yillik o'sish sur'ati 5,2 foizga o'sdi. Ammo COVID-19 pandemiyasi tufayli dunyo keskin o'zgarib ketdi va bu misli ko'rilmagan muammolarni keltirib chiqardi. Afsuski, inqiroz tezda iqtisodiy inqirozga aylandi, chunki bu aksariyat mamlakatlarda chuqur iqtisodiy inqirozni keltirib chiqardi va global iqtisodiy faoliyatning pasayishiga olib keldi. O'zbekiston ham karantin choralarini va qattiq cheklovlarni joriy etishga majbur bo'ldi, bu esa mamlakat iaiqtisodiyotning ayrim tarmoqlari faoliyatini to'xtatib qo'ydi. Ushbu maqola dastlabki islohotlar va qabul qilingan inqirozga qarshi choralar tahlili asosida O'zbekistondagi mavjud iqtisodiy sharoit va uning rivojlanish istiqbollari o'rganib chiqadi. Bundan tashqari, maqolada pandemiya sharoitida barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash uchun bartaraf etilishi mumkin bo'lgan iqtisodiy muammolar aniqlangan.*

Калит со'злар: *iqtisodiy o'sish, YIM, iqtisodiy islohotlar, liberallashtirish, inqirozga qarshi choralar.*

Abstract: *nowadays Uzbekistan is implementing different socio-economic reforms in order to improve all aspects of society. From the period of 2017 to 2019, a huge number of fundamental measures were taken to eliminate the main barriers that limits economic development of the economy, and as a result, the average annual growth rate of gross domestic product (GDP) increased to 5.2% in 2019. However, the world has changed dramatically because of the COVID-19 pandemic causing cascades of unprecedented challenges. Unfortunately, the crisis quickly transformed into an economic crisis, caused deep recessions in most countries and led to a decline in global economic activity. Uzbekistan was also forced to take quarantine measures and introduce severe restrictions,*

which suspended the activities of some sectors of the economy. Current paper discusses prevailing economic conditions of Uzbekistan and its perspectives of development by analyzing initial reforms and undertaken anti-crisis measures. Also, paper will determine possible economic gaps, that should be solved in order to get sustainable economic growth under the post-pandemic conditions.

Keywords: *economic growth, GDP, pandemics, economic reforms, liberalizations, anti-crisis measures.*

Начиная с 2017 года в Узбекистане последовательно осуществляются реформы всех сторон экономической жизни общества, реализуются меры по либерализации товарно-денежных и валютных рынков, снижению присутствия государства и повышению роли рыночных институтов в экономике, совершенствованию системы управления экономическими процессами и восстановления экономических связей с другими странами.

В ходе последовательного реформирования экономики Узбекистана за период с 2017 года по 2019 год, были приняты ряд кардинальных мер по устранению барьеров для развития предпринимательства и притока прямых иностранных инвестиций. В результате, среднегодовые темпы прироста валового внутреннего продукта (ВВП) составили 5,2%.

Основными факторами экономического роста со стороны предложения послужили рост промышленного производства в среднем за год на 7,6%, строительных работ – 13,4% и сферы услуг - 13,4%. Экономический рост со стороны спроса обеспечивался увеличением реальных доходов населения в среднем на 9% и инвестиций в основной капитал на 14,1%.

Внедрение рыночных механизмов в образовании и распределении инвестиций позволило нарастить объемы инвестиций по отношению к ВВП с 21,1% до 38%.

Экономический рост достигался на фоне роста инфляции в среднем на 14,6% за год и находился в допустимых пределах. Дефицит бюджета формировался в пределах -1,1% к ВВП.

Либерализация и расширение экономических связей с другими странами, снижение таможенных платежей и упрощение процедур в проведении экспортно- импортных операций, позволило в 2017-2019 годах по сравнению с 2016 годом увеличить экспорт товаров и услуг в 1,4 раза, а приток прямых иностранных инвестиций в 2,5 раза.

Начиная с 2017 года решениями правительства были отменены плановые проверки, кардинально сокращены виды лицензий и упрощены разрешительные процедуры для ведения бизнеса, что благоприятно отразилось в деятельности многих субъектов предпринимательства.

Расширены механизмы рыночного ценообразования, через увеличение биржевой торговли.

Правительство провело кардинальную реформу налогового кодекса, направленной на снижение ставки налогов и упрощение системы налогообложения для предприятий и физических лиц. В настоящее время в Узбекистане корпоративный налог составляет 15%, а налог на доходы физических лиц – 12%. Кроме того, отменена практика предоставления индивидуальных налоговых и таможенных льгот, а также преференций, отдельным субъектам предпринимательства.

Принят Закон Республики Узбекистан «О приватизации земельных участков несельскохозяйственного назначения» для регулирования отношений в области приватизации земельных участков несельскохозяйственного назначения. Подготовлен план приватизации 100 крупных государственных предприятий.

Утверждена Стратегия реформирования банковской системы республики, направленной на проведение комплексных структурных преобразований в банковской системе, усиление конкурентной среды и внедрение прогрессивных методов банковского бизнеса в отрасли.

Проводимые реформы позволили стабилизировать социально-экономическую ситуацию. В результате экономического роста уровень бедности сократился с 17,7% (2010 г.) до 11% (2019 г.), а коэффициент дифференциации населения по 10% группам с 8,6 раза (2010 г.) до 6 раз (2019 г.).

Однако, начиная с марта 2020 года на динамичность проведения экономических реформ в Узбекистане негативное влияние оказала глобальная пандемия коронавируса.

Чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции, многие правительства по всему миру, в том числе и Узбекистана, вынуждены были объявить карантин и пойти на жесткие ограничения, связанные с передвижением граждан, что приостановило деятельность многих отраслей экономики стран. Во всем мире вынужденные карантинные меры оказали негативное воздействие на развитие экономики многих стран.

В общей сложности ограничения коснулись более трети населения мира, так как ценность жизни человека является превыше всего, чем бы это не сравнивать.

В результате, многие страны захлестнула волна беспрецедентных социально-экономических потрясений, затрагивающие практически все сферы жизни общества. Карантинные меры резко ограничили спрос на товары и услуги, что привело соответственно к снижению их предложения.

Серьезно пострадало от пандемии торговля, транспорт, туризм и сфера услуг. Под угрозой также оказались ресторанный бизнес, спорт и индустрия развлечений. Закрытие границ почти полностью парализовало деятельность

пассажирского транспорта. Серьезные потери понесла внешняя экономическая деятельность многих стран.

В настоящее время, ситуация в мировой экономике в целом остаётся сложной, сохраняется высокий уровень неопределённости относительно её будущего развития.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в мире Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел свои прогнозы по развитию мировой экономики в 2020 году в сторону их ещё большего снижения – с предварительных минус 3% до минус 4,4%. Всемирный банк предрек рекордное падение мировой экономики, в этом году экономику планеты ждет снижение на 5,2%. Этот спад станет самым глубоким со времен Второй мировой войны.

В Узбекистане, начиная с середины марта текущего года, приняты решительные меры по ограничению распространения коронавирусной инфекции, что самое главное, это позволило избежать худших сценариев, наблюдавшихся во многих странах мира. Первостепенной задачей в данный период пандемии определена защита и сохранение жизни людей от коронавируса.

Исходя из складывающейся ситуации в мире в тот же месяце был принят масштабный Антикризисный план по поддержке экономики из-за коронавируса и глобальных кризисных явлений с созданием Антикризисного фонда в объеме 10 трлн сум. Средства фонда были предназначены для финансирования мероприятий по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, поддержке предпринимательства и занятости населения, расширению социальной поддержки населения, обеспечению устойчивого функционирования отраслей экономики.

В рамках Антикризисного плана принимаются оперативные меры для недопущения банкротства предприятий, посредством выделения

дополнительных финансовых ресурсов в форме субсидий, кредитов или пролонгаций нуждающимся хозяйствующим субъектам, в первую очередь пострадавших отраслей, а также на социальную поддержку населения, особенно малоимущих семей, а также по вовлечению незанятого населения в трудовую деятельность.

В целях поддержки спроса на кредиты основная ставка Центрального банка снижена с 16% до 15%. Ослаблены обязательства по резервированию средств в Центральном банке.

Из средств Антикризисного фонда направляются на социальную поддержку населения, особенно малоимущих семей, а также вовлечение незанятого населения в общественные работы. Расширено количество получателей социальных пособий с 595 до 799 тыс. семей или на 34%. Проводятся работы по расширению доходной базы нуждающихся слоев населения за счёт программы «Хар бир оила – тадбиркор».

Для поддержки стабильной деятельности пострадавших секторов экономики (энергетика, химическая, текстильная, электротехническая промышленность, строительство, банковский сектор, туризм, здравоохранение) из средств Антикризисного фонда около двух млрд. сумов.

К середине текущего года, ухудшение социально-экономической ситуации подтолкнуло многих стран мира пойти на смягчение карантинных условий, не исключением был, в том числе и Узбекистан.

В конце августа 2020 года был принят План практических действий по восстановлению экономического роста и продолжению системных структурных реформ в Республике Узбекистан на 2020-2021 годы. План призван скоординировать усилия Правительства, всех министерств, ведомств, хозяйственных объединений, органов государственной власти на местах для преодоления негативных последствий пандемии коронавируса для экономики и населения, создания условий для продолжения системных

реформ, определения новых возможностей и резервов, которые могут придать дополнительный импульс развитию экономики.

Своевременно принятые антикризисные меры позволили избежать более глубокого экономического спада в республике. По итогам первого полугодия текущего года реальный темп прироста ВВП составил 0,2% к аналогичному периоду прошлого года. До конца текущего года ожидается обеспечить прирост реального ВВП на 1,5%-1,8% до конца текущего года и на 4,5%-5% в 2021 году.

С учетом специфики текущего момента в оставшийся период 2020 года и в 2021 году меры экономической политики будут направлены на:

- сдерживание роста внешнего долга, проведение жёсткого мониторинга за эффективным использованием выделенных средств Антикризисного фонда и внешних заимствований, направляемых преимущественно на финансирование бюджетного дефицита;

- оптимизацию инвестиционных расходов государства за счет ужесточения критериев отбора инвестиционных проектов, потерявших актуальность в связи изменением рыночной конъюнктуры, расширения использования частных инвестиций и инструментов проектного финансирования, развития государственно-частного партнерства и возможностей фондового рынка;

- завершение работы по оптимизации таможенных льгот;

- реализация Стратегии промышленной политики на среднесрочную перспективу с определением новых драйверов развития, стимулирование участия отечественных предприятий в международных цепочках добавленной стоимости;

- завершение реформ государственных предприятий, усиление политики антимонопольного регулирования, создание конкурентной среды, повышение

потенциала человеческого развития, а также эффективной системы кооперации производства и науки;

– исключение административного вмешательства в хозяйственную деятельность сельскохозяйственных производителей, стимулирование создания продолжительных цепочек добавленной стоимости в сельском хозяйстве;

– рост производительности труда в экономике за счет оптимизации производственных затрат, внедрения современных технологий, цифровизации производственных процессов, систем управления и повышения конкурентоспособности отечественной продукции на международных рынках.

Вместе с тем, перед экономикой Узбекистана в перспективе стоят вызовы, ограничивающие возможности ее устойчивого развития.

В следствии реструктуризации государственных предприятий можно ожидать уменьшение бюджетных поступлений, учитывая их высокую долю в формировании доходов бюджета при отсутствии альтернативных и более диверсифицированных источников финансирования.

Динамика ускоренного роста государственного внешнего долга с 16-17% в 2016 году до 30% в 2019 году к ВВП, вызванный дефицитом счета текущих операций платежного баланса, усиливает риски государственного бюджета повышает уязвимость экономики на внешних рынках, усиливает риски спекулятивных атак на валютном рынке и увеличивает нагрузку на доходы будущих поколений. Решение проблемы потребует внедрения эффективных методов управления внешним долгом.

В тоже время, использование экспортного потенциала страны остаётся низким, что будет оказывать в перспективе негативное влияние на внешнюю устойчивость экономики. Для решения проблемы потребуется реструктуризация отраслей реального сектора, стимулирование продвижения

отечественных товаров на внешние рынки, расширение производства экспортоориентированной продукции.

Высокий уровень теневой экономики, которая является следствием незавершённости реформ по либерализации экономики и формирования благоприятной деловой среды, несовершенства системы управления экономикой, неразвитости конкурентной среды, что негативно отражается в производительности труда, ограничении доходов бюджета и решении социальных проблем.

Важное значение в обеспечении динамичного развития экономики в последующие годы должно иметь поддержание макроэкономической стабильности, посредством внедрения более совершенных методов регулирования обменного курса национальной валюты, сдерживания уровня инфляции и безработицы. Для решения вопроса должно сопровождаться ускорением структурных преобразований в отраслях реального сектора и расширением их экспортного потенциала, созданием благоприятных институциональных условий для развития частного сектора, а также для легализации теневых доходов.

Не отвечает современным требованиям существующая система налогового администрирования. В дальнейшем, предстоит выработать механизмы повышения стимулирующей роли налогов, снижение налоговой нагрузки на промышленные отрасли, упрощение процедур налогообложения и унификации налогов, повышение собираемости налогов на базе широкого внедрения передовых информационных технологий.

Резервы развития малого бизнеса и частного предпринимательства не задействованы в достаточной мере в создании новых рабочих мест и роста доходов населения. В данной сфере предстоит полностью решить вопросы правовой защиты частного бизнеса, создание условий для доступа предпринимателей к сырьевым ресурсам, к земле, получения разрешений на

строительство. Остается высоким стоимость перевозок на транспорте, строительства объектов, требуется продолжение реформ в таможенной системе.

Малый бизнес остаётся ориентированным в основном на сельское хозяйство и торгово-посредническую деятельность, которые характеризуется, к тому же низкой производительностью труда (76% от общего числа занятых и 56,5% произведённого ВВП). Основная причина – низкая инвестиционная активность малого бизнеса в результате его недостаточной кредитной поддержки (26%), не покрывающий спрос на кредиты со стороны субъектов малого бизнеса имея в виду их высокой доли в ВВП.

Остаются нерешёнными проблемы, негативно влияющие на конкурентную среду в экономике страны. Доля государства в экономике остается высоким. Это вызвано доминированием государства на товарных и финансовых рынках, злоупотреблением положением естественных монополий, а также слабыми правовыми механизмами борьбы с анти-конкурентными проявлениями, что чаще находит свое отражение в различных формах вмешательства чиновников в хозяйственную деятельность предпринимателей. В результате, ограничивается доступ бизнеса к рынкам, теряется гибкость цен, снижается качество производимых товаров и услуг.

В экономике все еще не созданы практические механизмы мобилизации и трансформации финансовых ресурсов в эффективные инвестиции. Основной задачей в решении данной проблемы является реформы в финансово-банковском секторе, а также формирования регуляторной среды по отношению к устойчивому развитию частного сектора, стимулирования частных и прямых инвестиций. Решение задачи позволит уменьшить нагрузку внешнего долга на расходы государственного бюджета и образования новых долгов.

Сохраняется дифференциация регионов по доходам и уровню жизни населения, в результате неравномерного размещения производственного потенциала и диспропорций в решении социальных проблем в отдельных

территориях. Для решения проблемы потребуется предоставление бедным и уязвимым слоям населения возможностей для активного их вовлечения в экономическую деятельность, путем наращивания их человеческого капитала, внедрение современных инструментов адресной социальной защиты, предоставление льгот и преференций для регионов находящиеся в трудной социально-экономическом положении, рациональное размещение производительных мощностей в регионах страны.

Решение вышеизложенных проблем, позволит во многом восстановить потери и упущенные возможности в развитии экономики страны в период пандемии коронавируса и вывести ее на траекторию динамичного развития.

Список использованной литературы

1. Blanchard O., Amighini A. and Giavazzi F. (2013), “Macroeconomics: A European Perspective”, 3rd ed. Pearson. P.
2. Eichenbaum, M. et al. (2020). The Macroeconomics of Epidemics. National Bureau of Economic Research.
3. International Monetary Fund. (2020). World Economic Outlook: A Long and difficult ascent.
4. Mankiw, G. (2016). Macroeconomics, 9th ed. New York: Worth Publishers.
5. The World Bank. (2020). The Potential Impact of Covid-19 on GDP and Trade. World Bank Group.
6. The World Bank. (2020). Fighting Covid-19: Europe and Central Asia economic update. World Bank Group.
7. Институт Прогнозирования и макроэкономических исследований (ИПМИ). (2018). Механизмы и пути формирования инновационной экономики в свете реализации Стратегии действий по приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах: *X Форум экономистов*.
8. Мамудов Н., Хомидов С. и Джалилов А. (2016). Иқтисодий ўсиш моделлари: *ўқув қўлланма*.

9. ПП-4575. (2019). О мерах по реализации в 2020 году задач, определенных в стратегии развития сельского хозяйства республики Узбекистан на 2020-2030 годы.

10. УП-5614. (2019). О дополнительных мерах по обеспечению дальнейшего развития экономики и повышению эффективности экономической политики.

11. УП-5969.(2020). О первоочередных мерах по смягчению негативного воздействия на отрасли экономики коронавирусной пандемии и глобальных кризисных явлений.

12. УП-6035.(2020). О мерах по смягчению коронавирусной пандемии, кардинальному совершенствованию системы санитарно-эпидемиологического благополучия и охраны здоровья населения.

Ғойибназаров Баходир Каримович

*Ўзбекистон Республикаси Давлат Статистика қўмитаси
хузуридаги Кадрлар малакасини ошириш ва
статистик тадқиқотлар институти директори,
иқтисодиёт фанлари доктори, профессор*

СТАТИСТИКА СОҲАСИДА КАДРЛАР ТАЙЁРЛАШ, СТАТИСТИК ТАДҚИҚОТЛАРНИ АМАЛГА ОШИРИШ ДАВР ТАЛАБИ

***Аннотация:** Ушбу мақолада иқтисодиётда ва ижтимоий соҳада кадрлар масаласи кўриб чиқилган бўлиб, Давлат статистика қўмитаси хузуридаги Кадрлар малакасини ошириш ва статистик тадқиқотлар институтида давлат статистика тизими ходимларини қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш йўлида амалга оширилган ишлар баён этилган.*

***Калим сўзлар:** кадрлар салоҳияти, кадрлар менежменти, статистика методологияси, илмий-техник прогресс.*

***Аннотация:** Данная статья посвящена анализу существующих проблем в области кадровой подготовки специалистов в статистических органах, рассмотрены проделанная работа института Повышения квалификации кадров и статистических исследований при Государственном комитете статистики.*

***Ключевые слова:** квалификация кадров, менеджмент кадров, методология статистики, научно-технический прогресс.*

***Abstract:** This article is devoted to the analysis of the existing problems in the field of personnel training of specialists in statistical agencies, the work done by the Institute for Advanced Training of Personnel and Statistical Research under the State Statistics Committee is considered.*

***Keywords:** qualification of personnel, management of personnel, methodology of statistics, scientific and technical progress.*

Биз иқтисодиётда ва ижтимоий соҳада қандай иқтисодий ислоҳотларни амалга оширмайлик, барибир кадрлар масаласига бориб тақалаверади. Кадр иқтисодиётда етакчи роль ўйнайди.

Давлат статистика қўмитаси ҳузуридаги Кадрлар малакасини ошириш ва статистик тадқиқотлар институтида давлат статистика тизими ходимларини қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 31 июлдаги “Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси фаолиятини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3165-сон, 2019 йил 9 апрелдаги “Давлат бошқарувининг очиқлиги ва шаффофлигини таъминлаш ҳамда мамлакатнинг статистика салоҳиятини ошириш юзасидан қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-4273–сон, ва 2020 йил 3 августдаги 4796 – сонли “Ўзбекистон Республикасининг миллий статистика тизимини янада такомиллаштириш ва ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарорлари ҳамда Давлат статистика қўмитаси раиси томонидан 2019 йил 20 декабрда тасдиқланган "Давлат статистика органлари ходимларини 2020 йилда қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш дастури» ҳамда ўқув курсларини ўтказиш жадвали асосида олиб борилмоқда.

Ўтган давр мобайнида институт кафедралари томонидан тингловчиларнинг малакасини ошириш мақсадида бир қатор ишлар амалга оширилди. Хусусан, институт расмий сайтига профессор-ўқитувчилар томонидан тайёрланган видеодарслар, ўқув материаллари жойлаштирилди. Тингловчиларни билим кўникмаларини ошириш мақсадида кириш ва чиқиш тестлари янгилаб борилмоқда. Шунингдек, ўқув жараёнларини видеоалоқа орқали масофавий тарзда йўлга қўйиш мақсадида ҳудудий статистика бошқармалари билан ҳамкорлик амалга оширилмоқда. Эндиликда институт сайтига жойлаштирилаётган ўқув материаллари билан танишиш, уларни ўзлаштириш ҳамда ўқув жараёнларида тингловчиларнинг фаоллигини ошириш мақсадида раҳбар ходимларни ҳам маъсулиятини янада ошириш зарурияти туғилмоқда.

Ўқув дастурига мувофиқ, йил давомида статистика тизимида оид дарс машғулотлари билан бир қаторда тингловчиларга иш фаолиятларида зарур бўладиган одоб-ахлоқ қоидалари дарслари ташкил этилди. Мазкур дарсларни олиб бориш “Макроиктисодий статистика ва миллий ҳисоблар” кафедрасининг профессор -ўқитувчиларига бириктирилди. Шунингдек, барча ўқув курслари дастурига коррупцияга қарши курашга оид дарслар ҳам киритилган. Коррупцияга оид дарслар бўйича алоҳида кириш ва чиқиш тестлари орқали тингловчиларнинг бу борадаги билимлари ва ўзлаштириш назорати ташкил этилди.

Малакали профессор-ўқитувчилар билан бир қаторда ўқув курсларининг амалиёт дарсларига Давлат статистика қўмитаси тармоқлар статистикаси бошқармалари бошлиқлари ва тажрибали ходимлари таклиф этилмоқда. Шунингдек, айрим амалиёт дарслари бевосита мазкур бошқармаларнинг тегишли бўлимларида олиб борилмоқда ҳамда ўтказилган амалиёт дарслари юзасидан тингловчиларнинг ёзма ҳисоботлари олинади.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 17 августдаги "Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси ҳузуридаги Кадрлар малакасини ошириш ва статистик тадқиқотлар институти фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида"ги 686-сонли қарори ижроси юзасидан:

ўқув курслари қайтадан кўриб чиқилди ва уларнинг сони оптималлаштирилиб, 13 тадан 8 тага қисқартирилди;

барча ўқув курсларининг ўқув режалари ва дастурлари қайта ишлаб чиқилди ҳамда улар Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Таълим сифатини назорат қилиш давлат инспекцияси талабларига мослаштирилди (ўқув курсларининг ўқув режалари ҳамда дастурлари Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги билан келишилган ҳолда Давлат статистика қўмитаси томонидан тасдиқланди);

институт профессор-ўқитувчилар таркиби меҳнатини меъёрлаштириш тартиби амалга киритилди;

барча курслар бўйича маъруза матнлари ва презентациялар янгиланмоқда ва бошқалар.

Миллий статистика тизимини янада такомиллаштириш ва ривожлантириш чора тадбирлари бўйича Президент қарорида ҳам рақобатбардош статистик кадрларни тайёрлаш ва малакасини ошириш, статистика соҳасида илмий тадқиқотларни такомиллаштириш вазифалари белгилаб берилди.

Энг аввало статистика тизимининг кадрлар салоҳиятини яхшилаш мақсадида қуйидаги йўналишларга алоҳида эътибор қаратиш белгиланди. Бунда: миллий статистика тизимида инсон ресурслари ва мамлакат кадрлар тайёрлаш соҳасида кенг қамровли сиёсатни амалга ошириш бўйича чора-тадбирларни ишлаб чиқиш; кадрлар ротациясини амалга оширишнинг янги механизмларини ишлаб чиқиш ва жорий этиш; ходимларнинг шахсий ютуқлари асосида лавозимда илгари суриш ва рағбатлантиришнинг самарали тизимини яратиш; институтнинг моддий-техник, ахборот – коммуникация ва статистик инфратузилмасини такомиллаштириш; статистика соҳасида кадрларни касбий тайёрлаш ва ривожлантириш борасида очик ва онлайн тарздаги масофавий ўқув курсларини жорий қилиш; иқтисодий таҳлил бўйича мутахассисларни тайёрлаш учун магистрлик ва докторлик дастурларини ташкил этиш.

2020-2025 йилларда Ўзбекистон Республикаси статистикасини ривожлантиришнинг миллий стратегияси”да айниқса статистика тизими ходимлари малакасини ошириш тизимини такомиллаштиришга алоҳида эътибор қаратилган. Хусусан, қўмита тизими ходимларини “Статистика асослари” фани бўйича ўқитишни йўлга қўйиш, жаҳон тажрибасидан келиб чиқиб, амалдаги ўқув курсларини қайта кўриб чиқиш, ўқув режалари ва ўқув дастурларини ишлаб чиқиб, улар асосида ўқишларни ташкил этиш, халқаро ташкилотлар кўмагида “Statistika”, “SPSS”, “Eviews”, “Stata” эконометрик

пакетларини қўмита тизими ходимларига ўргатиш бўйича институтда алоҳида ўқув курсларини ташкил этиш белгилаб берилган.

Шу билан бирга тасдиқланган режа – графикка асосан ахборот технологиялари йўналишлари бўйича статистика ходимларини ўқитиш кўзда тутилган. Шунингдек, давлат бошқаруви ва маҳаллий давлат ҳокимияти органлари ҳамда иқтисодий тармоқлари ходимлари “Статистика асослари” бўйича ўқитишни йўлга қўйиш белгилаб берилган. Бу борада иқтисодчи ходимларни “Статистика асослари” бўйича амалий билим ва кўникмаларини шакллантириш мақсадида шартнома асосида ўқитиш бўйича давлат бошқаруви ва маҳаллий давлат ҳокимияти органлари, хўжалик бошқаруви органлари билан келишилган режа-графикни ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш, унга мувофиқ иқтисодчи ходимларни ўқитишни ташкил этиш белгилаб берилди.

Қарорда профессионал таълим муассасаларида статистика йўналиши бўйича ўрта бўғин кадрларни тайёрлаш мақсадлари қўйилган. Бу борада статистика йўналиши бўйича кадрларга бўлган эҳтиёждан келиб чиқиб, 10 та профессионал таълим муассасаларида ўрта бўғин кадрларини тайёрлаш йўлга қўйиш, ўқув меъёрий хужжатларни ишлаб чиқиш, статистика йўналиши битирувчиларини давлат статистика органларида иш билан таъминлаш вазифалари белгилаб берилган.

Ривожланган давлатлар тажрибасини ўрганган ҳолда иқтисодий йўналишдаги олий ўқув юртларида глобал миқёсда рақобатбардош мутахассислар тайёрлаш бўйича янги йўналишлар очиш ҳам белгилаб берилган. Бунда иқтисодий таълим йўналишидаги олий ўқув юртларида хорижий нуфузли турдош олий таълим муассалари билан қўшма дастур асосида рақобатбардош мутахассислар тайёрлайдиган янги (“бизнес таҳлилчи”, “катта сонлар таҳлили”, “tizimli таҳлилчи”, “маълумотлар тадқиқотчиси”, “интеграцион таҳлилчи” ва бошқалар) йўналиш очиш белгилаб олинган.

Бир сўз билан айтганда, мазкур қарор ижроси доирасида белгиланган вазифаларни ўз вақтида самарали бажарилиши статистика соҳаси кадрларини янгича ёндашувда такомиллашувига ҳамда статистика соҳасида илмий тадқиқотлар самарадорлигини оширишга олиб келади.

Статистика методологияси ва амалиётини такомиллаштириш масалаларини қамраб олган “Давлат статистика қўмитаси ҳузуридаги Кадрлар малакасини ошириш ва статистик тадқиқотлар институти томонидан 2019-2021 йилларда амалга ошириладиган статистик тадқиқотлар дастури” ишлаб чиқилди ва Давлат статистика қўмитаси раиси томонидан 2019 йил 15 ноябрда тасдиқланди.

Тасдиқланган дастурда 2019 йилда – 3 та , 2020 йилда – 10 та ва 2021 йилда – 10 та тадқиқот ишини амалга ошириш белгиланди.

Дастурда макроиқтисодий статистика кўрсаткичларининг, шу жумладан миллий ҳисоблар, давлат молияси, пул - кредит соҳаси, тўлов баланси ва меҳнат бозори статистикасининг ўзаро мувофиқлиги ва илмий асосланганлигини таъминлаш; кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларининг чораклик ва йиллик кўрсаткичлари статистикаси ва ҳисобининг тўлиқлигини таъминлаш; иқтисодий фаолият турлари бўйича норасмий бандликни статистик ҳисобга олишнинг тўлиқлигини таъминлаш бўйича услубий воситалар ишлаб чиқиш; ижтимоий-иқтисодий жараёнларни акс эттиришда математик статистика ва экометрика усулларини кенг қўллашнинг услубий базасини яратиш; мамлакатда “рақамли иқтисодиёт” нинг жорий ҳолатини ўрганиш ҳамда қисқа ва узоқ муддатли ривожлантириш бўйича таклиф ва тавсиялар тайёрлаш назарда тутилган:

давлат статистика органлари ҳамда бошқа вазирлик ва идоралар ходимларининг статистика соҳаси бўйича билим ва кўникмаларини ривожлантириш, статистик таҳлил соҳасида кадрлар тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш бўйича янги ўқув дастурларини ишлаб чиқилиши;

илғор статистика усуллари ва технологиялари асосида илмий-тадқиқот ишларини олиб борилиши ва инновацион ишланмаларни амалга оширилиши;

статистика соҳасидаги илғор тажрибага эга маҳаллий ва хорижий илмий ҳамда таълим муассасалари, халқаро статистика ташкилотлари билан ҳамкорлик қилиниши;

миллий даражада қўлланилаётган методологик воситалар, давлат ва идоравий статистик кузатувларни халқаро даражада уйғунлаштириш, мослаштириш ва қиёслаш нуқтаи назаридан уларни малакали экспертизадан ўтказилиши.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Давлат статистика қўмитаси билан биргаликда 2019 йил 1 октябрдан эътиборан Институт ҳузурида “Эконометрика ва статистика” ҳамда “Иқтисодиётда ахборот тизимлари ва технологиялари” ихтисосликлари бўйича фалсафа доктори (PhD) ва фан доктори (DSc) илмий даражасини бериш бўйича илмий кенгаш ташкил этилди.

“Кадрлар малакасини ошириш ва статистик тадқиқотлар институти илмий кенгашининг низоми”, илмий кенгаш таркиби ва илмий кенгашнинг 2019 йил октябрь – декабрь ойларига мўлжалланган иш режаси институт директорининг 2019 йил 16 сентябрдаги 26-сонли буйруғи билан тасдиқланди. Институт илмий кенгаши таркибига Давлат статистика қўмитасидан (4 нафар) ва Тошкент давлат иқтисодиёт университетидан (2 нафар) олимлар ва илмий ходимлар киритилди.

Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Раёсатининг 2019 йил 30 сентябрдаги 269/2 – сонли қарори билан Институт ҳузурида “Эконометрика ва статистика” ҳамда “Иқтисодиётда ахборот тизимлари ва технологиялари” ихтисосликлари бўйича фалсафа доктори (PhD) ва фан доктори (DSc) илмий даражасини бериш бўйича Dsc.29/30.09.2019.i.92.01 рақамли илмий кенгаш ташкил этилди, илмий кенгаш

таркиби ҳамда илмий семинар таркиби тасдиқланди. Илмий кенгаш ўз фаолиятини самарали олиб бориши учун барча шароитларни яратиш мумкин бўлган хона ажратилиб, кўмитанинг молиявий кўмагида таъмирланди ва тегишли жиҳозлаш ишлари амалга оширилди.

ОАК Раёсатининг 2019 йил 30 декабрдаги 272/2 – сон қарори ва унинг ижросини таъминлаш мақсадида қабул қилинган ОАК раисининг 2019 йил 30 декабрдаги 378-сон қарори билан “Эконометрика ва статистика” ҳамда “Иқтисодиётда ахборот тизимлари ва технологиялари” ихтисосликлари бўйича фалсафа доктори ва фан доктори илмий даражасини бериш бўйича Dsc.29/30.12.2019.i.92.01 рақамли илмий кенгаш ташкил этилди, илмий кенгаш таркиби ҳамда илмий семинар таркиби тасдиқланди. 2020 йил январь-август ойларида илмий кенгаш томонидан 7 та иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори ва 1 та иқтисодиёт фанлари доктори илмий даражасини олиш учун диссертация ҳимоялари ўтказилди.

Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлиги билан ҳар йили белгиланган тартибда ишлаб чиқиладиган ва тасдиқланадиган мақсадли илмий-техникавий дастурларни шакллантириш доирасида Давлат статистика кўмитасининг буюртмаси бўйича миллий ва халқаро статистика услубиёти ҳамда амалиётига доир илмий тадқиқотлар лойиҳаларининг танловларини доимий равишда ташкил этилишини таъминланмоқда;

2020 йилдан эътиборан Институт учун “Эконометрика ва статистика” ва “Иқтисодиётда ахборот тизимлари ва технологиялари” йўналишлари бўйича таянч докторантура ва докторантурага қабул квоталари ажратилди.

Институт расмий сайтини янгилаш ва такомиллаштириш бўйича қуйидаги ишлар амалга оширилди: институт сайтининг янги домен номи <http://instat.uz/> рўйхатга олинди, қидирув тизимларида ҳам янги домен ўзгартирилди, сайтнинг эски маълумотлар базаси янгиланди ва кўчириб ўтказилди, сайтни техник модернизация қилиш имконини берувчи янги

замонавий контентларни ўзгартириш тизимига ўтилди, сайт дизайни ўзгартирилди, институт янги логотипи яратилди ва сайтга ҳам жойлаштирилди.

Ижтимоий тармоқларда ҳам институт саҳифаси очилди (facebook: <https://www.facebook.com/instatuz/>, Telegram: [https://t.me/instatuz.](https://t.me/instatuz)).

Институт тузилмасида махсус бўлинма – Масофавий ўқитишни ташкил этиш гуруҳи ташкил этилди. Гуруҳ низоми ва гуруҳ раҳбари лавозим йўриқномаси ишлаб чиқилди ва тасдиқланди.

2020 йил май ойидан бошлаб, барча ўқув курсларини масофавий (онлайн) ўқитиш шаклида ўтказилиши (True Conf ва Zoom дастурлари орқали) йўлга қўйилди. Шу мақсадда институтда 4 та аудитория ажратилди, Давлат статистика қўмитасидан 6 та камера ва 4 та янги компьютер жамламаси олинди, интернет тезлиги оширилди.

Институт АРМ фондини замонавий ўқув, илмий ва бошқа адабиётлар (шу жумладан электрон шаклда) билан янгилаш ва тўлдириш мақсадида қуйидаги ишлар амалга оширилди:

- институт ва олий ўқув юртлари ўртасида 2017 йил ноябрда имзоланган ҳамкорлик шартномасига мувофиқ, Тошкент давлат иқтисодиёт университети АРМдан 205 та, Тошкент молия институти АРМдан 60 та иқтисодиёт ва статистикага оид ҳамда бошқа бадиий адабиётлар, шунингдек аудио дарсларнинг электрон нусхалари олиб келинди. Электрон адабиётлар профессор-ўқитувчилар, тадқиқотчи - изланувчилар ва тингловчиларнинг фойдаланишлари учун институт электрон базасига жойлаштирилди;

- Давлат статистика қўмитасидан иқтисодиёт тармоқлари ва ҳудудлар ижтимоий - иқтисодий ривожланишини ифодаловчи 14 турдаги статистик тўпламлар олинди;

- таниқли ва етук иқтисодчи ва статистик олимлар томонидан тайёрланган ва нашр этилган дарсликлар ва иқтисодий китоблар олинди;

- Институтда бугунги кунда “Ўзбекистон статистика ахборотномаси”

илмий электрон журнали ўз фаолиятини олиб бормоқда. Бугунги кунда мазкур журналнинг 4 та сони электрон шаклда чоп этилди.

Коронавирус пандемияси сабабли республикада жорий этилган карантин шароитида олий таълим муассасалари ва малака ошириш институтларида масофадан ўқитиш жорий этилаётганлиги каби, институтда ҳам шу йил май ойидан бошлаб, тизим ходимлари малакасини оширишнинг масофавий ўқитиш шаклини йўлга қўйиш мақсадида, давлат статистика ходимлари учун малака ошириш курсларини масофадан ўқитиш шаклида ташкил этишга ўтилди. Шунингдек, институт раҳбарияти ва профессор – ўқитувчилари томонидан масофадан ўқитиш тизимини сифатли ва самарали жорий этиш мақсадида, ўқув курсларини ташкил этиш ва ўтказишнинг бутун жараёнларини тартибга солувчи “Кадрлар малакасини ошириш ва статистик тадқиқотлар институтида масофадан ўқитиш таълим усуллари орқали қайта тайёрлаш ва малака ошириш курсларини ташкил этиш ва ўтказишнинг вақтинчалик тартиби” ишлаб чиқилди ва қўмитанинг шу йил 15 майдаги 40-сонли буйруғи билан тасдиқланди. Институт профессор-ўқитувчилари томонидан, ўқув курслари бўйича ўқув-методик материаллар (маъруза матнлари, тақдимот слайдлари, назорат топшириқлари ва тест саволлари) тайёрланди. Шу билан биргаликда, институтда ва ҳудудий статистика бошқармаларида ўқитувчилар ва тингловчилар масофадан онлайн шаклда ўқитиш учун зарур шароитлар ва жиҳозлар билан таъминланди. Институт расмий сайтида “Масофавий таълим” бўлими очилди ва ташкил этилган ўқув курслари бўйича тингловчилар фойдаланишлари учун “Дарс жадваллари” (бунда курс номи, вақти, мавзу номлари ва профессор- ўқитувчилар исми-шарифи кўрсатилган), ва онлайн курсларнинг “Ўқув-методик материаллар”и (маъруза матнлари, тақдимот слайдлари, тест саволлари ва бошқалар) тингловчиларга Қўмита сервери орқали (Edm) жойлаштирилиб борилди. “Вақтинчалик тартиб” кичик бўлимлари ташкил этилди.

Бердиқулов Қобил Ғуломович,

*Давлат статистика қўмитаси
Рўйхатга олиш жараёнларини ташиқил
этиш ва ўтказиш бошқармаси бошлиғи*

АҲОЛИНИ РЎЙХАТГА ОЛИШНИНГ ТАРИХИ, ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАР ТАЖРИБАСИ ВА ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА АҲОЛИНИ РЎЙХАТГА ОЛИШНИНГ МОҲИЯТИ

***Аннотация:** мақолада Ўзбекистон Республикасида 2022 йилда аҳолини рўйхатга олишнинг ҳуқуқий асослари келтириб ўтилган. Аҳолини рўйхатга олишнинг тарихи, чет эл тажрибаси ва ёндашувлари кўриб чиқилган. Шунингдек, Ўзбекистон Республикасида аҳолини рўйхатга олишнинг моҳияти ва аҳамияти очиқ берилган.*

***Аннотация:** в статье приведены правовые основы проведения переписи населения в 2022 году в Республике Узбекистан. Рассмотрены история переписи населения, опыт и подходы зарубежных стран по проведению переписи населения. А также, обозначены сущность и значения проведения переписи населения в Республике Узбекистан.*

***Abstract:** the article provides the legal basis for conducting of population census in 2022 in the Republic of Uzbekistan. The history of the population census, experience and approaches of foreign countries in conducting the population census are considered. Also, the essence and meaning of the content of conducting of population census in the Republic of Uzbekistan are outlined.*

Ҳар қандай давлатнинг тарихи – бу, биринчи навбатда, унда яшайдиган халқнинг тарихи, аҳолисининг сони ва таркиби, унинг иқтисодий ва ижтимоий тавсифларида ўз ифодасини топади. Аҳоли сони бўйича аниқ ва яхлит маълумотлар аҳолини рўйхатга олиш асосида олинади.

Аҳолини рўйхатга олиш яқунларига қараб ўтмиш ва ҳозирги давр ҳақида фикр ва мулоҳазалар юритиш ҳамда келажакни прогноз қилиш мумкин бўлади.

Аҳолини рўйхатга олиш – аҳолининг ёши, жинси, миллий таркиби, маълумот даражаси, никоҳ ҳолати, бандлиги ва бошқа тавсифлари ҳақида маълумотлар олишнинг ягона ахборот манбаи бўлиб хизмат қилади.

Аҳоли ҳисобини юритиш амалиёти илк бор милоддан аввалги уч минг йилликдан бошланган. Бу жараён дастлаб Осиё ва Африка давлатлари, Миср, Месопотамия, Ҳиндистон, Хитой ва Японияни қамраб олган. Аҳолини рўйхатга олишдан мақсад солиқ тўловчилар ва аскарликка яроқли аҳоли сонини аниқлаш бўлган. Шунинг учун ҳам, бу аҳоли рўйхатларида асосан эркаклар рўйхатга олинган. Чунки, у пайтларда эркакларнинг иқтисодий ўрни юқори бўлган, солиқ тўлашда фақат эркаклар, яъни оила бошлиқлари қатнашган.

Илк ўрта асрларда мазкур тартибот бирмунча такомиллашган. Аҳолини ҳисобга олиш элементлари хўжаликларнинг ёзма китоблар, кадастрлардаги тавсифлари билан уйғунлашган. Уларда одамлар ёки оилалар эмас, балки уй-жой каби солиққа тортиш бирликлари биринчи ўринга қўйилган.

Аҳолини энг биринчи расмий рўйхатга олиш 1790 йилда АҚШда, кейинчалик 1800 йилда Швеция ва Финляндияда, 1801 йилда – Англия, Дания, Норвегия ва Францияда ўтказилган. Аммо, бу аҳоли рўйхатлари жуда оддий шаклда ҳамда узоқ муддатга чўзилган. Масалан, биринчи АҚШда аҳолини рўйхатга олиш ишлари 18 ой давомида олиб борилган. Ўшанда ўн етти нафар полиция ходими мамлакат бўйлаб саёҳат қилиб, хонадонма-хонадон юриб, олти саволга жавоб тўплашган: уй эгасининг тўлиқ номи, ўн олти ёш ва ундан катта ёшдаги озод оқ танли эркаклар сони, ўн олти ёшдан кичик бўлган озод оқ танли эркаклар сони, озод оқ танли аёллар сони, бошқа озод шахслар сони, қуллар сони.

XIX асрга келиб, аҳолини рўйхатга олиш жуда кенгайди. Қатор Европа мамлакатларида статистика ташкилотлари тузилди. Аҳолини рўйхатга олиш

илмий дастурлар асосида олиб борилиши йўлга қўйилди. Хусусан, 1870-1879 йилларда дунёнинг 48 та, 1890 йилларда эса 57 та давлатида аҳоли рўйхати ўтказилган. XIX аср охирида дунё аҳолисининг 21 фоизи рўйхатга олинган бўлса, XX аср бошида 54 фоиз аҳоли рўйхатдан ўтказилган.

Иккинчи жаҳон урушидан кейин, аҳолини рўйхатга олиш тизими янада такомиллаштирилди. 1945-1954 йилларда – 151 та давлатда, 1965-1974 йилларда – 179 та давлатда аҳоли рўйхати ўтказилган. Ҳозирги пайтда, дунёдаги деярли барча давлатларда аҳолини рўйхатга олиш ишлари олиб борилмоқда.

Ўзбекистон ҳудудида дастлабки аҳоли рўйхати 1897 йилда ўтказилган бўлиб, ушбу рўйхат маълумотлари XIX аср охирида Ўзбекистонда мавжуд оилалар сони, аҳоли сони, ёши ва жинси, этник таркиби, туғилиш, ўлим каби демографик жараёнлар ҳақида тасаввур ҳосил қилишга ёрдам берган. Ўзбекистон ҳудудида кейинчалик 1926, 1939, 1959, 1970, 1979 ва 1989 йилларда аҳолини рўйхатга олиш ишлари ташкил этилган.

Мустақиллик йилларида Ўзбекистон Республикасида аҳолини рўйхатга олиш ўтказилмаган. Ушбу тадбир сўнгги бор собиқ иттифоқ даврида 1989 йилда ўтказилиб, ўша пайтда юртимиз аҳолиси 19,7 миллион кишини ташкил этган.

Амалдаги жорий ҳисобга кўра, 2020 йилнинг 1 июль ҳолатига кўра республикаимиз доимий аҳолиси сони 34 191,7 минг кишини ташкил этиб, шундан шаҳар аҳолиси сони 17 301,0 минг кишини (жами аҳоли сонига нисбатан 50,6 %), қишлоқ аҳолиси сони 16 890,7 минг кишини (49,4 %) ташкил этади. Жами аҳолимизнинг 50,3 % ни эркаклар (17 198,4 минг киши), 49,7 % ни аёллар (16 993,3 минг киши) ташкил этади.

Республика ҳудудлари кесимида, 2020 йил 1 июль ҳолатига кўра энг кўп аҳоли сони Самарқанд вилоятида 3910,8 минг кишини (республика жами

аҳолиси сонигаги улуши 11,4 %), Фарғона вилоятида 3782,2 минг кишини (11,1 %) ва Қашқадарё вилоятида 3301,0 минг кишини (9,7 %) ташкил этди.

Аҳоли сонига, ёш-жинс таркибига кескин таъсир кўрсатган ўзгаришлар, республика ҳудудидаги аҳоли жойлашуви хусусиятлари ва бошқа ижтимоий-демографик ўзига хосликлар аҳолининг жорий ҳисобига оид мавжуд маълумотларни қўллашни сезиларли даражада чекламоқда.

Ушбу долзарб масалаларни ҳал этиш ва халқаро талаблардан келиб чиққан ҳолда, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 5 февралдаги ПФ-5655-сон Фармони қабул қилинди.

Мазкур Фармон билан қуйидагилар тасдиқланди.

Биринчидан, Ўзбекистон Республикасида 2022 йилда аҳолини рўйхатга олиш ўтказилиши белгилаб қўйилди.

Иккинчидан, Ўзбекистон Республикасида 2022 йилда аҳолини рўйхатга олишни ўтказиш Концепцияси тасдиқланди.

Учинчидан, Ўзбекистон Республикасида 2022 йилда аҳолини рўйхатга олишни ўтказишга доир комплекс чора-тадбирлар дастури ишлаб чиқилди.

Тўртинчидан, Ўзбекистон Республикасида 2022 йилда аҳолини рўйхатга олиш тадбирини ўтказишга кўмаклашиш бўйича Республика ҳамда ҳудудий комиссиялар таркиби ҳамда уларнинг вазифалари белгиланди.

Шунингдек, давлатимиз раҳбари томонидан жорий йилнинг 16 март куни “Аҳолини рўйхатга олиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг Қонуни имзоланди. Мазкур Қонун, аҳолини рўйхатга олиш соҳасидаги муносабатларни ҳар томонлама тартибга солувчи илк бор қабул қилинган ҳуқуқий ҳужжат сифатида Ўзбекистон тарихидан ўрин олди. Чунки шу вақтгача бу соҳада қонунчилигимизда ҳеч қандай ҳужжат йўқ эди.

Қонунни ишлаб чиқишда, Бирлашган Миллатлар Ташкилоти ва Европа статистиклари конференциясининг аҳолини рўйхатга олишни ўтказиш бўйича асосий тамойиллари ва тавсияларидан асос сифатида фойдаланилди.

Шунингдек, Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги, Осиё ва Европа мамлакатлари, жумладан, Россия Федерацияси, Беларусь, Украина, Озарбайжон, Қозоғистон, Тожикистон, Қирғизистон, Жанубий Корея, Ҳиндистон, Буюк Британия, Франция, Германия, АҚШ, Канада ва бошқа давлатларнинг ушбу соҳадаги тажрибалари ўрганилиб, қонун лойиҳасини ишлаб чиқишда фойдаланилди.

Қонун бешта боб ва ўттиз бир моддадан иборат бўлиб, унда қонуннинг мақсади, асосий тушунчалар, аҳолини рўйхатга олишнинг вазифалари ва принциплари ёритиб берилган. Асосий принциплардан бири сифатида даврийлик принципи, яъни аҳолини рўйхатга олиш ўн йилда камида бир марта ўтказилиши белгилаб қўйилган.

Аҳолини рўйхатга олиш жараёнида, шахсга доир маълумотлар Вазирлар Маҳкамаси томонидан тасдиқланадиган рўйхатга олиш варақлари асосида ҳар бир респондент учун яқка тартибда тўлдирилади, яъни рўйхатга олувчи шахслар томонидан уйма-уй юриб, ҳар бир респондент учун алоҳида тўлдирилади.

Яна бир муҳим принциплардан бири, бу шахсга доир маълумотларнинг махфийлиги бўлиб, бунда аҳолини рўйхатга олиш жараёнида йиғилган шахсга доир маълумотлар махфий ҳисобланиши, улар респондентнинг розилигисиз ошкор этилмаслиги ва тарқатилмаслиги қатъий белгилаб қўйилган.

Қонунда респондент тушунчасига ҳам аниқлик киритиб кетилган, яъни респондентлар – аҳолини рўйхатга олиш санасида Ўзбекистон Республикаси ҳудудида бўлган Ўзбекистон Республикаси фуқаролари, чет эл фуқаролари ва фуқаролиги бўлмаган шахслар ҳисобланади. Шунингдек, Ўзбекистон Республикасида доимий яшовчи, лекин аҳолини рўйхатга олиш санасида унинг ҳудудидан ташқарида бўлган Ўзбекистон Республикаси фуқаролари ҳам респондент ҳисобланади.

Шунингдек, Қонунда, аҳолини рўйхатга олишни тартибга солиш соҳасида давлат бошқаруви, махсус ваколатли давлат органи, рўйхатга олишни

ўтказишга кўмаклашиш бўйича Республика комиссияси, маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг ваколатлари, аҳолини рўйхатга олишда иштирок этувчи респондентлар ва рўйхатга олувчи шахсларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари, аҳолини рўйхатга олишни ўтказиш тартиби, тадбирларни молиявий таъминлаш асослари белгилаб берилган.

Аҳолини рўйхатга олишга тайёргарлик кўриш ва ўтказиш ишлари кенг қамровли тадбир бўлиб, уч босқичда амалга оширилади. Биринчи босқич, тайёргарлик босқичи бўлиб, 2020-2022 йилларда амалга оширилади.

Тайёргарлик жараёнида аҳолини рўйхатга олишда фаол иштирок этишини таъминлаш мақсадида аҳоли ўртасида тарғибот ишлари олиб борилади, реклама роликлари, логотип ва шиорлар ишлаб чиқилади.

Яна бир муҳим вазифалардан бири бу – шаҳар ва қишлоқ аҳоли пунктларининг схематик режаларини ва маъмурий туманлар хариталарини тайёрлаш ҳамда аҳоли пунктларидаги уйларнинг рўйхатини тузиш ҳисобланади. Бунда маҳалла, қишлоқ ва овулларнинг чегаралари, кўчаларда ном белгиларининг ўрнатилганлиги, турар ва нотурар жойларнинг аниқ сони ҳамда уйларнинг рақамланганлиги аниқлаштириб олинади.

Тайёргарлик босқичида аҳолини рўйхатга олиш билан боғлиқ ҳужжатлар, жумладан, рўйхатга олиш варақалари, рўйхатга олишни ташкил этиш ва ўтказиш, унинг натижаларини олиш ва эълон қилиш услубияти ишлаб чиқилади.

Шунингдек, рўйхатга олувчиларни танлаш ҳам энг муҳим масалалардан бири ҳисобланади. Чунки маълумотларнинг тўғрилигига бевосита айти улар масъул бўлади ва шакллантирилган маълумотлар реал бўлиши шарт. Бу жараёнга ҳар хил ёшда ва касбда бўлган шахслар жалб этилиши мумкин. Биринчи навбатда, Давлат статистика қўмитаси ва унинг ҳудудий органлари ходимлари, олий таълим муассасалари ўқитувчилари ва юқори босқич талабалари, академик лицейлар, касб-ҳунар коллежлари ва умумтаълим

мактаблари ўқитувчилари, шунингдек, бошқа тоифадаги шахслар ҳам, улар мазкур жараёнда иштирок этишга рози бўлган тақдирда, жалб қилиниши мумкин.

Давлат статистика қўмитаси томонидан туманлар ва шаҳарлар ҳокимликлари билан биргаликда жойларда рўйхатга олувчи ходимларни ўқитиш бўйича қисқа муддатли ўқув курслари ташкил этилади ва зарурат туғилса, уларга қўшимча маслаҳатлар берилади.

Бу босқичда 2021 йил ноябрь ойида синов тариқасида аҳолини рўйхатга олиш тадбири ўтказилади. Бунда 2022 йилда аҳолини рўйхатга олишнинг дастури, рўйхатга олиш варағи шакллари, услубий қўлланмалар, аҳолини рўйхатга олишнинг усуллари амалий синовдан ўтказилади. Синов жараёнларида аниқланган барча хато ва камчиликлардан келиб чиқиб, тегишли меъёрий ҳужжатларга ўзгартиришлар киритилади.

Иккинчи босқич, асосий босқич бўлиб, бу 2022 йил ноябрь ойида аҳолини рўйхатга олиш ўтказилади. Бунда аҳоли тўғрисидаги маълумотлар йиғилади, назорат текшируви ўтказилади ва аҳолини рўйхатга олиш материаллари топширилади.

Мамлакатимизда 2022 йилда ўтказиладиган аҳолини рўйхатга олиш тадбири асосан анъанавий усулда, яъни рўйхатга олувчи шахслар томонидан ҳудудларда уйма-уй кирган ҳолда, юзма-юз суҳбат асосида, қоғоз шаклидаги рўйхатга олиш варақаларини тўлдириш орқали амалга оширилади. Шунингдек, Интернет жаҳон ахборот тармоғи орқали ҳам аҳолини рўйхатга олиш ўтказилади.

Учинчи босқич, 2023-2024 йилларда рўйхатга олиш жараёнида тўпланадиган бирламчи статистик маълумотлар ягона электрон ахборот тизимига киритилиб, маълумотлар кодлаштириш ёрдамида таҳлил қилинади ва натижалар эълон қилинади.

Амалдаги меъерий ҳужжатларга биноан, аҳолини рўйхатга олишнинг якуний натижалари 2024 йил 1 декабрга қадар расман чоп этилади ва эълон қилинади.

Хўш, республикада аҳолини рўйхатга олиш тадбирини ўтказиш бизга нима беради?

Биринчидан, республикада аҳолисининг аниқ сони ҳисоблаб чиқилади. Шунингдек, аҳолининг ёши, жинси, фуқаролиги, миллий таркиби, оилавий аҳволи, маълумот даражаси, уй-жой билан таъминланганлик даражаси, меҳнат ресурслари, иқтисодий фаол аҳоли, аҳоли бандлиги, ишсизлиги, даромад олиш манбалари, аҳоли миграцияси бўйича батафсил маълумотлар олинади.

Иккинчидан, республика ва ҳудудларни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш, аҳоли бандлиги, аёллар ва болалар саломатлигини яхшилаш ва оилаларга ёрдам кўрсатиш бўйича дастурларни манзилли ишлаб чиқишда муҳим ахборот манбаи сифатида фойдаланилади.

Учинчидан, Миллий барқарор ривожланиш мақсадларини амалга ошириш кўрсаткичларини шакллантириш ва мониторингини юритишда хизмат қилади.

Тўртинчидан, аҳоли пунктларининг инфратузумасини яхшилаш, меҳнат ресурсларидан фойдаланиш ва жойлаштириш бўйича қисқа, ўрта ва узоқ муддатли прогнозлар, дастурларни ишлаб чиқишда фойдаланилади.

Бешинчидан, халқаро ташкилотлар, илмий муассасалар ва фойдаланувчилар томонидан амалга ошириладиган таҳлиллар учун кенг қамровли ахборот манбаи бўлиб ҳисобланади.

Бундай маълумотлар ижтимоий-иқтисодий жараёнларни прогноз қилиш, бандлик соҳасидаги сиёсатни белгилаш, ижтимоий сиёсат ва аҳоли саломатлиги бўйича дастурларни ишлаб чиқиш, шунингдек, фан ва жамиятни ахборот билан таъминлаш учун зарурдир.

Шодиев Турсун,

*Тошкент халқаро Вестминстер
университети кафедра мудири,
и.ф.д., профессор,*

ПАНДЕМИЯНИНГ ЎЗБЕКИСТОН ИҚТИСОДИЁТИГА ТАЪСИРИНИ СТАТИСТИК БАҲОЛАШ

***Аннотация:** тадқиқотда короновирус пандемиясининг жаҳонга тарқалиши ва иқтисодий пасайиш орасидаги ўзаро (causal relationship) алоқадорлик тадқиқ этилди ва статистик баҳоланди. Тадқиқот натижаларига биноан ривожланган мамлакатларда короновирус пандемиясининг тарқалиши глобализация индексига ҳамда иқтисодий талофат кўришларига тўғри, инқироздан кейинги тикланиш даврига тескари боғлиқлиги тасдиқланди. Риволанаётган мамлакатларда бу алоқалар аксинча. Шу туфайли глобал инқироздан кейинги ривожланишдаги ялти таклиф эгри чизиги ривожланган мамлакатларда U – шаклда (U –shape), ривожланаётган мамлакатлар, жумладан, Ўзбекистонда V- шаклда (V –shape) бўлиши гипотезаси тадқиқотда ўз исботини топди.*

***Калим сўзлар:** иқтисодий инқироз, иқтисодий ўсиш, короновирус пандемияси, аҳолининг турмуш даражаси, тикланиш даври*

***Abstract:** the study examined the causal relationship between the global spread of the corona virus pandemic and the economic downturn, the scientific basis has been created to assess statistically the negative impact of the corona virus pandemic on the global and regional economies. The study confirmed that the spread of the corona virus pandemic in developed countries is positively related to the index of globalization and economic losses, and inversely related to the post-crisis recovery period. However, these relationships are opposite for developing countries. Therefore, the hypothesis that the aggregate supply curve of post-crisis expected*

development is as U-shaped in developed countries, and as V-shaped in developing countries including Uzbekistan has been proven in the study on the bases of econometric modeling.

Keywords: *economic crisis, economic growth, corona virus pandemic, living standards of population, recovery period.*

Аннотация: *в докладе рассмотрены взаимосвязи между глобальным распространением пандемии коронавируса и экономическим кризисом, разработана методика статистической оценки негативного влияния пандемии на развитие глобальной и региональных экономик. Исследование подтвердило гипотезу о зависимости распространения вируса от индекса глобализации и его последствия на пост коронавирусный период. Для развивающихся стран зависимость имеет свои особенности. После кризиса кривая агрегированного предложения для развитых стран имеет форму U-shaped, для некоторых развивающихся стран, в частности, для Узбекистана она имеет V-shaped, что подтвердилось в результате исследования.*

Ключевые слова: *экономический кризис, экономический рост, пандемия корона вируса, уровень жизни населения, период восстановления*

Тадқиқот мавзуси доирасида мавжуд муаммолар

2019 йил охирида Хитой Халқ Республикасининг Ухань шаҳрида пайдо бўлган коронавирус пандемиясининг жаҳон миқёсида кенг тарқалиши натижасида глобал инқироз вужудга келди. Бу жаҳон инқирозларидан турли жиҳатлари билан фарқ қиладиган бўлиб айниқса иқтисодиётга унинг салбий таъсири жуда кучли бўлмоқда. Иқтисодий тилда айтадиган бўлсак бу пандемия ялпи талаб (AD) ва ялпи тақлифга (AS), макроиқтисодий барқарорликка ташқи “зарба” (external shock) бўлиб олдинги иқтисодий инқирозлардан кўлами ва салбий таъсири жиҳатидан катта фарқ қилади. Бу инқироз дунёнинг 214 мамлакатаида рўй берди, ялпи тақлиф ва ялпи талабга бир вақтнинг ўзида

таъсирини кўрсатди. Коронавирус пандемиясининг жаҳон ва минтақавий иқтисодиётларга салбий таъсирини баҳолаш бўйича жаҳон иқтисодий адабиётларида кам тажриба тўпланган ва мавзу тизимли тадқиқ этилмаган [4,5,6, 10,11]. Ушбу мақоланинг мақсади коронавирус пандемиясининг жаҳон ва минтақавий малакатларга салбий таъсирини статистик усуллар ёрдамида баҳолаш бўйича илмий дастак яратишга ҳаракат қилинди. У орқали: 1) пандемиянинг мамлакатларга тарқалиш интенсивлиги ва кўлами нимларга боғлиқ?. Унинг иқтисодиётга салбий таъсири қанча? 2) Пандемиянинг аҳоли соғлиғини сақлаш, мамлакатда эпидемиологик вазиятни барқарорлаштириш, аҳолининг заиф қатламлари ва бизнес субъектларини ҳимоялашга сарфланадиган маблағ миқдори қанча? 3) Пандемиянинг самараси ҳам борми ва у қандай ҳисобланиши керак? Пандемиянинг соф зарари жамият ва иқтисодиётга қанча ва келгусида пандемиядан кейинги даврда иқтисодий барқарорликка қачон эришилади? Мақолада шу ва шунга ўхшаш мураккаб саволларга эксперт баҳолаш ва математик статистика усулларни қўллаш ёрдамида жавоб топишга ҳаракат қилинди.

Муаммони ҳал қилиш йўллари

1) Тадқиқотнинг гипотезаси сифатида коронавирус шароитида глобал иқтисодий инқирознинг салбий таъсирини аниқлашда мамлакатларнинг иқтисодий салоҳияти, очиклиги (товар ташқи айланмасининг ялпи ички маҳсулотга бўлган нисбати) билан коронавирус пандемиясининг жаҳонга тарқалиши орасида ўзаро (causal relationship) алоқадорлиги борлиги тахмин қилинди. Шундай тахминдан келиб чиқиб коронавирус пандемиясининг миллий иқтисодиётлар ривожланишига салбий оқибатларини ҳисоблашга, унинг кўлами ва давом этиш муддатини прогноз қилинди. 1) Юқорида таъкидланган глобал инқирознинг кўлами ва салбий таъсирини аниқлаш шундай муаммолардан биридир. Жорий статистик манбаълардан фойдаланиб тадқиқотда коронавирус пандемиясининг жаҳонга тарқалиши билан

шаклланган иқтисодий салоҳият ва глобаллашув жараёни ўртасидаги корреляцион – регрессион таҳлилни амалга оширдик [3,6,7,9].

Таҳлиллар шуни тақозо қилмоқдаки мамлакатларнинг жаҳон иқтисодиётидаги улуши билан короновирусга чалинганларнинг улуши ўртасида ўзаро корреляцион алоқадорлик ($R = 0,75$) бор экан, шунингдек мамлакатларнинг короновирус пандемиясидан иқтисодий йўқотишлари ҳам эпидемиядан зараланиш улушларига боғлиқ. Эконометрик моделлаштириш натижалари шуни кўрсатмоқдаки дунё миқёсида короновирус тарқалишида мамлакатларнинг иқтисодий салоҳияти, ЯИМ миқдори катта таъсир этган. Жумладан, ЯИМ нинг бир фоизга ошириш 0,8 фоизга эпидемиянинг тарқалишига олиб келган. Шунингдек короновирус пандемиясининг тарқалиши мос равишда иқтисодий йўқотишларга олиб келган. Масалан короновирус тарқалишининг бир фоизга ортиши иқтисодиётга 0,64 фоиз зарар келтиради.

Чизиқли – логарифмлик модель:

$$\text{LnGdp} = 2,12816 + 0,64648 \text{LnCnn} \\ (0,91072) \quad (0,18043) \quad R^2 = 0,517 \quad F = 12,838$$

Чизиқли модель:

$$\text{Gdp} = 0,858 + 76,5 \text{Cnn} \\ (1,09) \quad (12,56) \quad R^2 = 0,737 \quad F = 37,4$$

Чизиқли – логарифмик модель:

$$\text{LnCnn} = -3,761 + 0,7995 \text{LnGdp} \\ (0,56) \quad (0,223) \quad R^2 = 0,517 \quad F = 12,8$$

Чизиқли модель:

$$\text{Cnn} = 0,00059 + 0,0099 \text{Gdp} \\ (0,012) \quad (0,0016) \quad R^2 = 0,757 \quad F = 37,4$$

Бу ерда, **Gdp** – мамлакатларнинг жаҳон ЯИМ даги улуши, %

Cnn – мамлакатларнинг коноровирус пандемияси қайд этилган ҳолатлардаги улуши, %. Бошқача қилиб айтганда йирик ва ривожланган

мамлакатлар глобаллашувдан олган нафларини короновирус пайтида “тўлашга” мажбур бўлмоқдалар. Йирик иқтисодиётга эга мамлакатларда ишлаб чиқариш ва истеъмол ҳажмларининг кескин қисқариши, глобал ишлаб чиқариш занжирлари ва савдо алоқаларининг издан чиқиши, дунё молия бозорларида хом ашё товарлари нархининг пасайиши ва конъюнктуранинг ёмонлашувини келтириб чиқарди. Пандемия тарқалиши ва карантин чекловларининг таъсирида моделдаги ҳисоб – китоблар бўйича жаҳон хўжалигининг йўқотиши 2,8 - 3,2 трл.доллар бўлиши тахмин этилмоқда. Буларнинг оқибатлари аҳоли даромадларининг жон бошига пасайиши АҚШ да (1892 дол), Германияда (1413), Буюк Британия (1216), Жанубий Корея (918дол), Россия (311) ва Хитойда (284дол) га тенг бўлиш эҳтимоллиги прогноз қилинди. Ўзбекистон Республикасида умумий йўқотиш 2,1 млрд. АҚШ долларида ва жон бошига 60 долларга тенг бўлади [10,11].

2) Жаҳонда короновирус пандемиясининг тарқалиши ва унинг оқибатлари ҳақида тўпланган статистик маълумотлар базаси йўқлиги муаммони ҳал этиш учун эҳтимоллик назарияси ва математик статистика усулларининг ноаниқлик ва риск шароитида қарорлар қабул қилиш дастагини яратишда фойдаландик. Жумладан, мини-макс, макс- мин ва макс -макс усулларини оммавий воситаларида дунёнинг йирик халқаро ташкилотлари (Жаҳон банки, Бирлашган Миллатлар Ташкилоти, Халқаро монетар фонд, иқтисодиёт соҳасидаги Нобель мукофоти лауриятлари, Маккензи ва бошқа консалтинг компания вакилларининг) эксперт баҳолашларини қайта ишлаш, давр бўйича рейтинглашда қўлладик. Натижада турли фикр ва тахминлар асосида қонуният, нормал тақсимот қонунияти топилди. Қонуниятнинг математик кутилиши (ўртачалар) ва квадратик фарқлар, дисперсиялар топилиб, ҳар хил сценарийларнинг эҳтимоллиги аниқланди. Улардан эҳтимоллиги юқори бўлган вариантлар танланиб пандемиянинг салбий оқибатларини тугатишга қаратилган маблағлар ҳажми прогноз қилинди [1,2]. Бизнинг эксперт баҳолашимиз бўйича

жаҳон хўжаликларининг ва мамлакатларининг салбий оқибатларини тугатишга 4,0 -4,5 триллион маблағи талаб этилади.

3) Пандемиянинг иқтисодиёт тармоқларидан туризм ва саёҳат, барча турдаги транспорт хизматлари, овқатланиш, таълам, маданият, соғлиқни сақлаш соҳаларига таъсири айниқса кучли бўлди, натижада дунё миқёсида ялпи талаб ва таклиф пасайди, ишсизлик даражаси ошди, эски ва янги автомобилларга талаб кескин пасайди. Аммо пандемия таъсирида айрим секторлар, жумладан, интернет хизматлари, электрон тижорат, овқатларни уйга етказиб бериш, медицина хизматлари соҳаси, рақамли иқтисодиёт тармоқлари ва шунга ўхшаш соҳалар тезкор ривожланди. Шунинг учун пандемиянинг “соф” салбий таъсирини топиш учун cost – benefit analysis, “харажатлар – самара” усулини қўллаш асосида эксперт баҳоланди. Дунё миқёсида пандемиянинг ижобий маржинал самараси 1,5 -1,7 триллион атрофида баҳоланди. Шундай қилиб жами салбий иқтисодий таъсирлар

7,0 -7,7 триллион АҚШ доллариди баҳоланиши мумкин. Ундан ижобий маржинал самарани ажратсак пандемиянинг “соф” салбий оқибати жаҳонда 5,5 – 6,0 трлн.долларга тенг бўлиш эҳтимоли юқори. Жаҳондаги mckinsey компаниясининг мутахассислари фикрича бу рақам 10 трлн.атрофида прогноз қилинган.¹ Глобал инқирознинг республикамиз ижтимоий – иқтисодий ривожланишига салбий таъсирларини юмшатиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Коронавирус пандемияси ва глобал инқироз ҳолатларининг иқтисодиёт тармоқларига салбий таъсирини юмшатиш бўйича биринчи навбатдаги чора - тадбирлар тўғрисида” ва “Корновирис пандемияси даврида аҳоли, иқтисодиёт тармоқлари ва тадбиркорлик субъектларини қўллаб – қувватлашга доир қўшимча чора - тадбирлар тўғрисида “ ги Фармонлари қабул қилинди ва улар муваффақиятли амалга оширилмоқда [1,2].

¹ www.mckinsey.com.

Илмий асосланган хулосалар ва тавсиялар

Тадқиқот натижасида қуйидаги хулоса ва таклифлар шакллантирилди:

1. Пандемиянинг таъсирида вужудга келган глобал инқироз ўтган асрдаги буюк депрессиядан кейинги иқтисодий энг катта йўқотишларга олиб келмоқда, уларнинг салбий оқибатини фақат экспертлар гуруҳи ёрдамида аниқ ҳисоблаш мумкин бўлади. Глобал инқироз пандемиясидан сўнги икки ва кўп томонлама алоқалар, бизнес юритиш ва рискни ўлчаш, тасодифий ҳолатлар юз беришини башорат қилиш, статистик баҳолаш усулларини такомиллаштиришни тақозо қилмоқда.

2. Глобаллашган иқтисодиёт шароитида ҳар бир мамлакатдаги муҳит ва вазиятларнинг ўзгаришига бошга мамлакатларга таъсир этиши, геномни таҳрир қилаоладиган медицина фани вирусларни жиловлашда ожиз эканлигини кўрсатди.

3. Фуқоролик жамиятини шакллантиришда иқтисодиётга давлатнинг аралашувини камайтириш билан бирга инқироз шароитида давлатнинг функция ва вазифалари нечоҳлик кераклигини пандемия кўрсатди.

4. Олимлар ўртасидаги инқироздан кейинги ривожланиш сценариялари мунозорали бўлиб турибди. Айрим олим ва мутахассислар келгусида иқтисодиётларнинг ривожланиши тўғрисида лотинча L- шаклида (L- shape), U- шаклида (U –shape) ёки V –шаклида (V-shape) бўлишини прогноз қилишмоқда. Ушбу харфларнинг кўриниши келгусида ялпи таклиф эгри чизиғининг шаклини ифодалайди. Бошқача қилиб айтганда миллий иқтисодиётлар ва жаҳон иқтисодиёти олдинги шаклига кириб ривожланиш босқичига ўтади деганидир. Бизнинг таҳлилларимиз шундан далолат берадики ривожланаётган кичик мамлакатлар, жумладан, Ўзбекистон иқтисодиёти короновирусдан кейинги ривожланиши V –шаклида (V-shape) бўлиб иқтисодий йўқотишлар 5 ёки 6 ойда қопланади, бу йилги ЯИМ нинг ўсиш суръати 0,6 – 0,8 фоиз атрофида ва кейинги йили 4,6 – 5,4 фоизга кўтарилиши

мумкин. Бунга эриши учун карантин қоидаларига қатъий амал қилиш, аҳоли ўзини-ўзи бандлигини таъминлаш, ёшларни ва аёлларни биринчи галда иш билан таъминлаш, нозор корхоналарни қўллаб – қувватлаш зарур. Жаҳон иқтисодиёти ва ривожланган мамлакатлар (АҚШ, Германия, Туркия, Хитой, Россия) иқтисодиётлари иқтисодиётининг U – шаклда ривожланади, Бошқача қилиб айтганда бу иқтисодиётларга тикланиши ва ривожланиши учун кўпроқ вақт (бир ва бир ярим йил) талаб этилади.

Таклифлар

1. Пандемиянинг салбий оқибатларини мамлакат, вилоят, шаҳар, туман кесимида, тармоқлар бўйича статистик баҳолаш учун статистика қўмитаси раҳнамолигида think –tank экспертлар гуруҳини ва кейинчалик ноаниқлик шароитида қарорлар қабул қилишга кўмаклашувчи уни лабораторияга айлантирилса мақсадга мувофиқ бўлур эди.

2. Муҳтарам Президентимизнинг статистика соҳасини ривожлантириш бўйича қарорини бажариш учун соҳа ходимларини қайта тайёрлаш, математик статистика, эҳтимоллар назарияси, эконометрика бўйича саводхонлигини ошириш, бажараётган ишларини тубдан қайта кўриб чиқиб, Big Data, Data Analysis соҳасида малака ва компетенцияларини ошириш керак, жаҳондаги статистика органларининг қилаётган ишларини бажаришга йўналтириш зарур.

3. Соҳага кадрлар таёрлашда кредит модул тизимини жорий этиб, статистик ахборотни йиғиш, тўплаш, узатиш, қайта ишлаш, сақлаш ва қарорлар қабул қилишга кўмак берадиган ахборотлар базасини яратадиган мутахассисларни, Big Data, Data Analysis дастурларини ишлатаоладиган, математика ва эконометрика асосларини мукамал биладиган кадрларни тайёрлашга эътиборни кучайтириш лозим.

Қутилаётган иқтисодий самара

Амалга оширилган тадқиқотнинг самараси ва аҳамияти пандемиянинг мамлакат иқтисодиётига зарарини ўлчашда биз таклиф этган дастакни қўллаш

ва статистик баҳолаш, эксперт таҳминлар ёрдамида зарарнинг миқдорини белгилашда қўлланиши билан ифодаланади. Биз таклиф этган усуллар пандемиянинг нафақат салбий таъсирини статистик баҳолаш балки зарарнинг таркибий қисмларини, корхоналар ва аҳолига кўрсатиладиган моддий ёрдам кўламини аниқлаш, давлат бюджетини муқобиллаштириш, пандемиядан кейинги стратегик вазифаларни белгилашдаги нафи билан ўлчанади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. “Коронавирус пандемияси ва глобал инқироз ҳолатларининг иқтисодиёт тармоқларига салбий таъсирини юмшатиш бўйича биринчи навбатдаги чора - тадбирлар тўғрисида”. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони. Тошкент ш., 2020 йил 19 март, ПФ-5969-сон

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Корновирус пандемияси даврида аҳоли, иқтисодиёт тармоқлари ва тадбиркорлик субъектларини қўллаб – қувватлашга доир қўшимча чора - тадбирлар тўғрисида “ ги Фармони. Тошкент ш., 2020 йил 3 апрель, ПФ-5978-сон

3. World Development Indicators. <http://wdi.worldbank.org/table/WV.1>, 2018

4. Johns Hopkins University Center for Systems Science and Engineering. <http://coronavirus.jhu.edu/>

5. The Potential Impact of COVID- 19 on GDP and Trade. A Preliminary Assessment. Policy Research working Paper-9211. The World Bank Group. www.worldbank.org

6. The Economy in the Time of Covid – 19.The World Bank Group.2020

7. Электронная Газета : www.gazeta.uz

8. <https://review.uz/ru/dul>

9. Ўзбекистон Республикаси статистика қўмитаси маълумотлари. www.uzstat.uz

10. Shodiev T and al. Effects of the global crisis on the economy of Uzbekistan during the coronavirus pandemic and to ease it. On the JournalNX, volume 6, issue 5 <https://journalNX.com/>

11. Shodiev T. and al. The Impact of Global Crisis on the Economies during the Corona Virus Pandemic and Mitigating Measures public Journal of advanced Research in Dynamical and Control Systems: ISSN1943-023X.

Мамаджанов Аброрали Аширалиевич,

*Ўзбекистон Республикаси Давлат
статистика қўмитаси Макроиқтисодий
индикаторлар ва миллий ҳисоблар
бошқармаси бошлиғи ўринбосари,
тадқиқотчи*

ЎЗБЕКИСТОНДА ТУРИЗМ СОҲАСИ РИВОЖЛАНИШИНИ ХАРАКТЕРЛОВЧИ КЎРСАТКИЧЛАР ТИЗИМИ

***Аннотация:** Ушбу мақолада туризм ёрдамчи ҳисобининг асосий кўрсаткичлари ва уларни ҳисоблаш алгоритми, шунингдек, бу ҳисобнинг ўзига хос хусусиятлари ёритилган.*

***Калим сўзлар:** туризм, туризм ёрдамчи ҳисоби, ялпи қўшилган қиймат, туризм тармоғи.*

***Аннотация:** В данной статье описаны основные показатели вспомогательного счета туризма и алгоритм их расчета, а также особенности этого счета.*

***Ключевые слова:** туризм, вспомогательный счет туризма, валовая добавленная стоимость, отрасли туризма.*

***Abstract:** This article describes the main indicators of the tourism satellite account and the algorithm for their calculation, as well as the features of this account.*

***Keywords:** Tourism, Tourism Satellite Account, Gross Value Added, Tourism industries.*

Дунёда туризм соҳаси юқори даромад келтирувчи, мамлакатда ялпи талабнинг ошишига тўғридан-тўғри таъсир қилувчи ва бу орқали турли ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш тармоқлари ривожланишига ҳамда аҳоли бандлигини таъминлашга салмоқли ҳисса қўшувчи иқтисодиётнинг муҳим тармоқларидан бири ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 3 августдаги ПҚ-4796-сонли “Ўзбекистон Республикасининг миллий статистика тизимини янада такомиллаштириш ва ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори ва ушбу қарор билан тасдиқланган 2020-2025 йилларда Ўзбекистон Республикаси статистикасини ривожлантиришнинг миллий стратегиясининг бажарилиши статистик кўрсаткичларни шакллантириш методологиясини такомиллаштириш орқали Ўзбекистон Республикасида миллий ҳисоблар замонавий тизимини жорий этиш ва статистик кўрсаткичлар сифатини янада оширишни тақазо этади.

Шу муносабат билан мамлакатда туризм тармоғи фаолиятини тўғри таҳлил қилиш билан боғлиқ ҳисоб-китобларни жаҳон андозалари асосида амалга ошириш заруратидан келиб чиқиб, соҳа ривожланишини характерловчи кўрсаткичлар тизимини шакллантириш мақсадга мувофиқдир.

Туризм статистикаси кўрсаткичлари замонавий тизимининг гуруҳланиши²

Биринчи гуруҳ. Туризм тармоғининг табиий, моддий-техник ва меҳнат салоҳияти кўрсаткичлари қуйидаги кўрсаткичлар билан характерланади:

Табиий салоҳият кўрсаткичлари, яъни дам олиш зоналари, курортлар, кўриқхоналар, ўрмонлар эгаллаган ер ресурсларининг ҳажми; дарё, кўл, сув омборларини ўз ичига олувчи сув ресурслари ҳажми ва уларнинг экологик ҳолати; ҳаво хавзаси, атроф-муҳитнинг экологик ҳолати кўрсаткичлари, мамлакатнинг иқлим шароитлари.

Туризм тармоғининг моддий-техник салоҳияти кўрсаткичлари, яъни туризм муассасалари, туризм корхоналари, меҳмонхоналар, отеллар, санаторий ва дам олиш масканлари сони; туристларни жойлаштириш муассасаларидаги жойлар сони; туризм муассасаларидаги асосий капиталнинг қиймати, асосий ва ёрдамчи бинолар, иншоотлар, ускуналар, узатувчи қурилмалар, транспорт воситалари; туризм корхоналарининг айланма маблағлари қиймати, шунингдек, хом ашё, ёқилғи, эҳтиёт қисмлар, асбоб-ускуналар захиралари, туризм корхоналаридаги капитал қўйилмалар ҳажми, ҳаракати ва тузилиши; туризм корхоналари томонидан хизмат кўрсатиладиган туристларнинг ўртача сони, битта турар жойнинг ўртача бандлиги ва улардан фойдаланиш даражасини ўз ичига олувчи туризмнинг моддий-техник базасидан фойдаланиш кўрсаткичлари.

Иккинчи гуруҳ. Туризмда ҳажми ифодаловчи статистик кўрсаткичлар:

Ўзбекистон Республикасидан мамлакатлар бўйича хорижий давлатларга ташриф буюрган сайёҳлар тўғрисида маълумот, яъни туристлар сони, хорижда бўлган саёҳат-кунлари сони, амалга оширилган саёҳатлар сони, саёҳатларнинг қиймати;

² Муаллиф ишланмаси.

Мамлакатлар бўйича Ўзбекистон Республикасига ташриф буюрган хорижлик туристлар тўғрисида маълумот, яъни, Ўзбекистон Республикасига келган хорижлик сайёҳлар сони, хорижлик сайёҳларнинг туристик кунлари сони, туристлар томонидан амалга оширилган саёҳатларнинг қиймати;

Туризм хизматларини ишлаб чиқариш ҳажми, яъни хизмат кўрсатилган сайёҳлар ва экскурсантлар сони, турлари бўйича кўрсатиладиган хизматлар ҳажми, сайёҳларнинг ташриф буюрган ва тунаб қолган кунлари сони (шу жумладан, меҳмонхона туридаги турар-жой биноларида ва қўшимча турар-жой биноларида), киши-кун ҳисобида хизмат кўрсатиладиган сайёҳлар оқимининг ҳажми, кўрсатилган туристик хизматларнинг қиймати, туризмда яратилган ялпи қўшилган қиймат ҳажми.

Учинчи гуруҳ. Туризм корхоналарининг молиявий аҳволи кўрсаткичларига қуйидагилар киради:

туризм корхоналари харажатларининг миқдори ва таркиби;

кўрсатиладиган хизматнинг бир бирлиги учун харажатлар миқдори;

хизмат кўрсатилган туристлар учун бир киши-кунлик харажатлар қиймати;

соҳада сарфланган харажатларнинг бир бирлиги учун олинган фойда миқдори;

рентабеллик даражаси.

Тўртинчи гуруҳ. Туризмда меҳнатнинг иқтисодий самарадорлиги қуйидаги кўрсаткичлар билан ифодаланади:

туризм соҳасида банд бўлганларнинг меҳнат унумдорлиги;

туризмда банд бўлган бир кишига тўғри келадиган ялпи қўшилган қиймат ҳажми;

туризм тармоғида меҳнатга ҳақ тўлаш билан боғлиқ харажатларнинг самарадорлиги кўрсаткичи.

Туризм билан боғлиқ ҳодисаларни ва унда содир бўладиган жараёнларни ҳар томонлама, кўп қиррали, тўлиқ ва батафсил, шунингдек, ишончли акс эттириш зарурати халқаро статистика амалиётида туризм ёрдамчи ҳисобини ишлаб чиқишни тақазо этди.

Ўзбекистонда туризм ёрдамчи ҳисобининг асосий кўрсаткичлари ва уларни ҳисоблаш алгоритми

Кўрсаткичлар	Белгиланиши	Ҳисоблаш алгоритми
Миллий ҳисобларнинг туризмга оид кўрсаткичлари		
1. Туризмда яратилган ялпи қўшилган қийматнинг ялпи ички маҳсулотдаги улуши	U_t	$U_t = \frac{T_{qq}}{Y_{aIM}} * 100$
2. Туризм тармоқлари бўйича умумий ички таклиф	T_{Ich}	$T_{Ich} = \sum_1^n Q_{Ich}$
3. Мамлакатдаги туризм истеъмоли	T_{Is}	$T_{Is} = K_{Is} + I_{Is}$
4. Чиқишга оид туризм истеъмоли ҳажми	Ch_{Is}	$Ch_{Is} = \sum_1^n X_{Ch}$
Туристлар ҳаракатини ифодаловчи кўрсаткичлар		
5. Ўзбекистонга ташриф буюрувчилар сони	N_K	$N_K = \sum_1^n N_k$
6. Чет давлатларга ташриф буюрувчи Ўзбекистон фуқаролари сони	N_{Ch}	$N_{Ch} = \sum_1^n N_{Ch}$
Туризм корхоналари тўғрисида маълумот		
7. Туризм тармоғида фаолият юритувчи корхоналар сони	N_T	$N_T = \sum_1^n N_{TS}$
8. Йил давомида туризм тармоқларида очилган янги корхоналар сони	N_{TYaO}	$N_{TYaO} = \sum_1^n NYaO_{TS}$
Бандлик кўрсаткичлари		
9. Туризм тармоқларида бандлар сони	B_T	$B_T = \sum_1^n b_t$
10. Туризм тармоқларидаги иш ўринлари сони	IO_T	$IO_T = \sum_1^n io_t$

Кўрсаткичлар	Белгиланиши	Ҳисоблаш алгоритми
Асосий капиталнинг ялпи жамғарилиши		
11. Туризм тармоқларида асосий капиталнинг ялпи жамғарилиши	I_{n_t}	$I_{n_t} = \sum_1^n i_{n_t}$

Туризм ёрдамчи ҳисобининг ўзига хос устунлик томони шундаки, унда асосий кўрсаткичлар “Ресурслар ва ишлатилиш” жадваллари шаклида ифодаланади. Бунда кўрсаткичлар туризм маҳсулотлари (хизматлари)нинг ишлаб чиқарилиши ва истеъмоли нуқтаи назаридан шакллантирилади, яъни туризм маҳсулотлари (хизматлари) талаби ва таклифи томонидан ўрганилади, таҳлил қилинади ҳамда акс эттирилади. Талаб нуқтаи назаридан туризм кўрсаткичлари ташриф буюрувчилар фаолияти, уларнинг товарлар ва хизматлар истеъмоли учун харажатларини ифодалайди. Таклиф нуқтаи назаридан эса туризм кўрсаткичлари ташриф буюрувчиларга йўналтирилган ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш фаолияти мажмуининг барча кўрсаткичлар тизимини ифодалайди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Вспомогательный счет туризма: рекомендуемая методологическая основа, 2008 год (Люксембург, Мадрид, Нью-Йорк, Париж, 2010, ([www. https://unstats.un.org](http://www.unstats.un.org))).

2. Methodological manual for tourism statistics (Version 3.1) (Luxembourg: Publications Office of the European Union, 201, 2014, ([www. https://ec.europa.eu/eurostat](http://ec.europa.eu/eurostat))).

3. Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитасининг 2019 йил 30 сентябрдаги 41-сонли қарори билан тасдиқланган “Туризм ёрдамчи ҳисобини шакллантириш бўйича услубий низом”, ([www. https://lib.stat.uz](http://lib.stat.uz)).

Саодатов Фарҳод Жаҳонгирович
Ўзбекистон Республикаси
Давлат статистика қўмитаси
Яширин иқтисодиётни статистик
баҳолашни мувофиқлаштириши
бўлими бошлиғи ўринбосари

ЎЗБЕКИСТОНДА ЯШИРИН ИҚТИСОДИЁТНИ СТАТИСТИК БАҲОЛАШ

Аннотация: Ушбу мақолада Ўзбекистонда яширин иқтисодиётни статистик баҳолашни жорий қилиш ва мувофиқлаштириши бўйича статистика тизимида амалга оширилаётган ишлар ёритилган.

Аннотация: В этой статье описывается работа, проводимая по внедрению и координации статистической оценки теневой экономики в Узбекистане.

Abstract: This article describes the work carried out to introduce and coordinate the statistical assessment of the shadow economy in Uzbekistan.

Калим сўзлар: Кузатилмайдиган иқтисодиёт, норасмий иқтисодиёт, яширин иқтисодиёт.

Ключевые слова: Ненаблюдаемая экономика, неформальная экономика, скрытая экономика.

Keywords: Unobserved economy, informal economy, shadow economy.

Миллий ҳисобларнинг сифатли шакллантирилиши малакатда иқтисодий сиёсат чораларини амалга ошириш ва иқтисодий тадқиқотларни олиб боришда асос бўлиб хизмат қилади. Миллий ҳисобларнинг сифатли тузилиши, ўз навбатида, статистик ҳисоб-китобларда ишлаб чиқариш фаолияти билан боғлиқ барча иқтисодий муомалаларни тўлиқ қамраб олиниши орқали таъминланади.

Миллий ҳисобларда тўлиқ бўлмаган қамров фойдаланувчиларга бир қанча ноқулайликларни вужудга келтиради, хусусан, иқтисодиётни режалаштириш, ислохотларни жорий қилиш, халқаро таққослашларни амалга ошириш,

ижтимоий таъминланганлик даражаси ва бошқаларни аниқлашда қийинчиликларни келтириб чиқаради.

Ўзбекистонда ҳозирги кунда кузатилмайдиган иқтисодиётнинг фақатгина норасмий иқтисодиёт қисмини статистик баҳолаш ишлари йўлга қўйилган. Бугунги кунда яширин иқтисодиётни баҳолаш услубиётини амалиётга жорий этиш Давлат статистика қўмитаси олдида турган муҳим вазифалардан биридир.

Давлат статистика қўмитаси томонидан норасмий иқтисодиёт, тармоқлар кесимида махсус кузатувлар асосида вужудга келадиган маълумотлар ҳамда маъмурий маълумотлар (Давлат солиқ қўмитаси, Давлат солиқ қўмитаси ҳузуридаги кадастр агентлиги маълумотлари ва бошқалар) асосида баҳоланади.

Ўзбекистоннинг ялпи ички маҳсулотида “кузатилмайдиган (норасмий) иқтисодиёт”нинг 2009-2018 йиллардаги улушини қуйидаги 1-расмда кўришимиз мумкин.

1-расм. 2009-2018 йилларда Ўзбекистоннинг ялпи ички маҳсулотида “кузатилмайдиган (норасмий) иқтисодиёт”нинг улуши³

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 3 августда қабул қилинган “Ўзбекистон Республикасининг миллий статистика тизимини янада такомиллаштириш ва ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 4796-сонли қарори ижроси юзасидан ишлаб чиқилган йўл харитасининг 35-бандида Халқаро стандартлар илғор хорижий тажрибаларга мувофиқ

³ Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумоти.

яширин иқтисодиётни статистик баҳолашнинг услубиётини ишлаб чиқиш асосида тармоқлар статистикаси кўрсаткичлари ва ялпи ички маҳсулот ҳисоб-китобларини такомиллаштириш вазифаси юклатилган.

Топшириқларни ўз вақтида ва сифатли бажариш мақсадида Давлат статистика қўмитаси томонидан бир қанча ишлар амалга оширилмоқда. Булар жумласига қуйидагиларни киритиш мумкин:

1. Норасмий ва яширин иқтисодиётни илғор хорижий тажриба ва халқаро стандартларга мувофиқ статистик баҳолаш учун техник ҳамда маслаҳат ёрдамини олиш мақсадида Жаҳон банки ва Халқаро валюта жамғармаси билан ҳамкорлик йўлга қўйилди.

2. Жорий йил 4 август куни Давлат статистика қўмитаси мутахассисларининг Жаҳон банки эксперти В.Сайтс билан видео мулоқоти бўлиб ўтди. Видео мулоқотда Ўзбекистонда кузатилмайдиган (яширин ва норасмий) иқтисодиётни статистик баҳолаш услубиётини жорий этиш ва макроиқтисодий кўрсаткичларда янада тўлиқроқ акс эттириш масалалари муҳокама қилинди.

3. Жорий йил 19 август куни Давлат статистика қўмитаси мутахассисларининг Халқаро валюта жамғармаси эксперти Л.Гогоберишвили билан видео мулоқоти ташкил этилди. Видео мулоқот давомида Ўзбекистонда кузатилмайдиган (яширин ва норасмий) иқтисодиётни статистик баҳолашда қўлланилиши мумкин бўлган услубий ёндашувлар ҳамда иқтисодиёт тармоқларида мазкур секторнинг ҳиссасини аниқлаш мақсадида ўтказиладиган кузатувлар ва бошқа маълумотлар манбалари бўйича фикр алмашилди.

4. Халқаро экспертлар билан олиб борилган ҳамкорликдаги ишлар натижасида норасмий ва яширин иқтисодиётни статистик баҳолашда зарур бўлган маълумотларни йиғиш учун махсус сўровномалар ишлаб чиқилди.

5. Давлат статистика қўмитасининг 2020 йил 21 августдаги 70-сонли ҳамда 7 сентябрдаги 76-сонли буйруқларига асосан Қашқадарё вилоятининг барча

туманларида жисмоний шахслар ва хўжалик юритувчи субъектлар (юридик шахслар)ни қамраб олган ҳолда танланма кузатувлар ўтказилди.

6. Жорий йилнинг 21 август – 5 сентябрь кунлари уй хўжаликлари томонидан ўз эҳтиёжлари ва бозор учун қишлоқ хўжалиги ва саноат маҳсулотларининг ишлаб чиқарилиши ҳамда қурилиш ишларининг бажарилиши бўйича танланма кузатувлар ўтказилди. Мазкур кузатувларни ўтказиш учун статистика органларидан жами 80 нафарга яқин мутахассислар жалб этилиб, шунингдек, ушбу кузатувларга 9307 та уй хўжаликлари қамраб олинди.

7. Жорий йилнинг 7-15 сентябрь кунлари уй хўжаликларининг истеъмол харажатлари ва бандлик ҳолати, жисмоний шахсларнинг саноат маҳсулотларини ишлаб чиқариш, савдо ва хизматлар кўрсатиш бўйича норасмий фаолияти, фермер хўжаликлари ҳамда саноат, қурилиш, савдо ва хизматлар соҳасида фаолият юритувчи юридик шахсларнинг яширин фаолиятини ўрганиш бўйича танланма кузатувлар ўтказилди.

8. Яширин иқтисодиётни статистик баҳолаш бўйича халқаро ташкилотлар томонидан ишлаб чиқилган қўлланмалар, шунингдек, амалга оширилган тадқиқот ишлари, яширин иқтисодиётни статистик баҳолаш бўйича хорижий давлатлар тажрибасида қўлланилаётган усуллар (“Кузатилмайдиган иқтисодиётни ўлчаш” ИХРТ, Париж, 2002 й.), ЕВРОСТАТ, МДХ статистика қўмитасининг қўлланмалари ва бошқалар ўрганилди.

Шу билан бирга, яширин иқтисодиётни статистик баҳолашни мувофиқлаштириш бўйича қуйидаги таклифларни амалга ошириш мақсадга мувофиқ, деб ҳисоблаймиз:

1. Ўзбекистонда яширин иқтисодиётни статистик баҳолаш бўйича бошқа вазирлик ва идоралар иштирокида Республика ишчи гуруҳини тузиш.

2. Уй хўжаликлари кузатувларини такомиллаштириш:

- уй хўжаликлари сўровнома натижаларини халқаро экспертлар ёрдамида кўриб чиқиш;

- интервьюларни ўқитиш ва моддий рағбатлантиришни такомиллаштириш;

- Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлиги билан кузатилаётган иқтисодиётда ишлаб чиқариш ҳажми ва меҳнат унумдорлигини баҳолаш ва таҳлил қилиш учун аҳолининг бандлиги бўйича сўров маълумотлари, хусусан иқтисодиёт тармоқларида расмий ва норасмий бандлик кўрсаткичларини мазмун ва тафсилотларини кенгайтириш масалаларини ишлаб чиқиш. Давлат статистика қўмитаси ҳамда Банлик ва меҳнат муносабатлари вазирлиги ўртасида маълумотлар алмашинуви жараёнини такомиллаштириш.

3. Яширин иқтисодиётни баҳолашда маълумотлар манбаларини кенгайтириш:

- аҳолининг товарлар ва хизматлар турлари (таълим, соғлиқни сақлаш, умумий овқатланиш, транспорт харажатлари, дори-дармонларга сарфланган харажатлар, ҳисоб-фактурани расмийлаштирмасдан товарлар ва хизматларни сотиб олиш харажатлари ва бошқалар)ни баҳолаш учун махсус сўровларни ўтказиш;

- солиқ текшируви натижаларига кўра аниқланган солиқ солинадиган базага қўшилмаганлиги натижасида қўшимча ҳисобланган солиқ ва мақсадли давлат жамғармаларига тўлов қийматидан фойдаланган ҳолда яширин иқтисодиёт миқдорини баҳолаш;

- мустақил аудиторлик, консалтинг компаниялари, шунингдек, яширин иқтисодиёт (қора бухгалтерия) тўғрисида яхши маълумотга эга бўлган бухгалтерлар ёки корхона раҳбарлари фикри каби сўровларнинг янги турларини ишлаб чиқиш;

- хом ашё баланси (ёқилғи, электр энергияси, қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ва бошқа маҳсулотлар баланси) тўғрисидаги маълумотларни таҳлил қилиш, етказиб бериш ва фойдаланиш жадваллари орқали товарлар оқими усулини амалиётда қўллашни кенгайтириш.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Система национальных счетов – 2008. Организация Объединенных Наций, Европейская комиссия, Организация экономического сотрудничества и развития, Международный валютный фонд и Всемирный банк, 2009.
2. Измерение ненаблюдаемой экономики: Руководство. Организация экономического сотрудничества и развития, 2002.
3. Non-observed economy in national accounts. Survey of country practices. United Nations, 2008.
4. Shadow economies around the world: What did we learn over the last 20 years? L.Medina, F.Schneider, International monetary fund, WP/18/17, 2018.
5. Методика оценки теневой экономики по видам экономической деятельности, Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, 2015.
6. Методика по расчету объемов ненаблюдаемой экономики, Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2019.

Тагаев Бехзод Эргашевич, и.ф.н.

Республика аҳоли бандлиги ва меҳнатни
муҳофаза қилиш илмий маркази
бўлим бошлиғи

ЎЗБЕКИСТОН МЕҲНАТ БОЗОРИНИНГ АСОСИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИНИ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАРГА УЙҒУНЛАШТИРИШ

Аннотация. Мақолада меҳнат бозори ҳолатини чуқур ўрганиш, меҳнат ресурслари, бандлик ва аҳолини ишга жойлаштиришни ҳар томонлама таҳлил қилиш, сифатли ва ҳолисона баҳолаш ҳамда аҳоли бандлигини самарали таъминлаш мақсадида Ўзбекистоннинг меҳнат бозори асосий кўрсаткичларини Халқаро меҳнат ташкилоти (ХМТ) индикаторларига мослаш ва амалдаги методикани⁴ такомиллаштириш масалалари тадқиқ қилинган. Меҳнат бозорига кириб келаятган ёшлар ва аёллар бандлигини таъминлашнинг муҳим аҳамиятга эга эканлигини ҳисобга олиб, муаллиф томонидан меҳнат ресурсларининг ёш ва жинс кесимидаги кўрсаткичларни аниқлаш услуби таклиф қилинган.

Калит сўзлар: меҳнат бозори, меҳнат ресурслари, норасмий меҳнат билан бандлик, ишсизлик, аҳоли бандлиги.

Аннотация. В статье рассматривается важность углубленного изучения рынка труда, проведения комплексного анализа трудовых ресурсов для трудоустройства и обеспечения эффективной занятости населения. В целях качественной и объективной оценки, исследованы вопросы адаптации ключевых показателей рынка труда Узбекистана к индикаторам Международной организации труда (МОТ). Учитывая важность обеспечения занятости молодежи и женщин, выходящих на рынок труда, автором

⁴ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 22 декабрдаги 1011-сонли қарори билан тасдиқланган “Ўзбекистон Республикасининг меҳнат ресурслари, бандлик ва аҳолини ишга жойлаштириш балансини ишлаб чиқиш ҳамда ишга жойлаштиришга муҳтож, меҳнат билан банд бўлмаган аҳолини ҳисоблаш методикаси”.

преставлена методика определения половозрастных показателей трудовых ресурсов.

Ключевые слова: рынок труда, трудовые ресурсы, неформальная занятость, безработица, занятость.

Annotation. The article examines the importance of in-depth study of the labor market, conducting a comprehensive analysis of labor resources for employment and ensuring effective employment of the population. For the purpose of a qualitative and objective assessment, the issues of adaptation of key indicators of the labor market of Uzbekistan to the indicators of the International Labor Organization (ILO) have been examined. Considering the importance of providing employment for young people and women entering the labor market, the author presents a method for determining the age and gender indicators of labor resources.

Keywords: labor market, labor resources, informal employment, unemployment, employment.

2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини “Илм, маърифат ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш йили”да амалга оширишга оид давлат Дастурида меҳнат муносабатлари ва меҳнатни муҳофаза қилишга оид қонунчиликни такомиллаштириш, меҳнат бозори инфратузилмасини ривожлантириш ҳамда норасмий меҳнат муносабатларини расмийлаштириш масалалари белгиланган⁵.

“Аҳоли бандлигини таъминлаш ва ишсизликни камайтириш бўйича кечиктириб бўлмайдиган зарур чоралар кўришимиз лозим. Савол туғилади: мамлакатимизда ҳақиқий ишсизлар сони қанча? Иқтисодиётнинг норасмий

⁵ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 2 мартдаги “2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича ҳаракатлар стратегиясини «Илм, маърифат ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш йили»да амалга оширишга оид давлат дастури тўғрисида”ги ПФ-5953-сонли фармони.

секторида неча фоиз аҳоли банд? Хорижга иш қидириб кетганларнинг соничи?”⁶.

Айниқса, COVID-19 пандемияси инқироизи даврида ва ундан сўнг меҳнат бозоридаги ўзгаришлар, жумладан, ностандарт бандлик, ўзини ўзи иш билан банд қилиш, масофавий иш усулида бандлик, беқарор бандликни кенгайтишига сабаб бўлди ва уларни меҳнат статистикасида акс эттириш муҳим вазифага айланди⁷. Саноати ривожланган мамлакатларда ҳам ностандарт шаклдаги бандликнинг кенг тарқалиши кузатилиб, бу ҳолат ривожланаётган мамлакатларда анча кенг тус олган⁸.

Бироқ, ҳозирги кунда шакллантириладиган аҳоли бандлиги ва меҳнат бозорининг асосий кўрсаткичлари Халқаро меҳнат ташкилоти (ХМТ) стандартларига мувофиқ эмас ҳамда амалдаги услубияти Меҳнат статистикаси халқаро конференцияси (МСХК) резолюцияларига тўлиқ мос келмайди⁹.

Амалиётда меҳнат статистикаси Давлат статистика қўмитаси ва Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлиги томонидан амалга оширилади. Банд аҳоли сони тўғрисидаги маълумотларни Давлат статистика қўмитаси корхона ва ташкилотларнинг статистик ҳисоботлари, ишчи кучи кузатувлари натижалари, солиқ органларининг маълумотлари, шунингдек, таълим муассасалари ўртасида кундузги шаклда ўқувчилар сони бўйича ўтказилган давлат статистика кузатувлари маълумотлари асосида шакллантиради.

Ўзбекистонда сўнгги беш йилда норасмий меҳнат билан бандлик даражаси 59,5 фоиздан 57,8 фоизга тушган ва иқтисодиётнинг расмий

⁶ Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш. Мирзиёевнинг 2018 йил 7 декабрда Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 26 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маърузаси.

⁷ Challenges and prospects in the EU. Labour market change: Trends and policy approaches towards flexibilisation. Eurofound (2020).

⁸ Нестандартные формы занятости. Анализ проблем и перспективы решения в разных странах. Международное Бюро Труда, Женева. 2017.

⁹ Рекомендации по применению в статистической практике методологических положений по измерению трудовой деятельности, занятости и недоиспользованной рабочей силы с учётом резолюции 19-й Международной конференции статистиков труда (МКСТ). Межгосударственный статистический комитет СНГ и Всемирный Банк. Москва 2018 год.

Конвенция 1985 г. о статистике труда (№ 160) и Рекомендация 1985 г. о статистике труда (№ 170).

секторида банд бўлган улуши мос равишда 40,5 фоиздан 42,2 фоизга ошганлигини иқтисодий субъектларни расмийлаштиришга қаратилган чоратadbирлар натижаси деб кўриш мумкин (1–жадвал).

Меҳнат бозорининг асосий кўрсаткичлари¹⁰, минг киши

Кўрсаткичлар	2015 й.	2016 й.	2017 й.	2018 й.	2019 й.	Фарқи (+/-)
Иш билан бандлар, жами	13058,3	13298,4	13520,3	13273,1	13541,1	+ 3,7%
Меҳнат ресурслари	18276,1	18488,9	18666,3	18829,6	19007,8	+ 4,0%
Иқтисодий фаол аҳоли	13767,7	14022,4	14357,3	14641,7	14876,4	+ 8,1%
Ишсизлар	709,4	724,0	837,0	1368,6	1335,3	+ 88,2%
Ишсизлик даражаси, фоиз	5,2	5,2	5,8	9,3	9,0	+ 3,8
Иқтисодиётнинг расмий секторида бандлар	5294,9	5338,8	5280,6	5403,0	5712,1	+ 7,9%
Иқтисодиётнинг норасмий секторида бандлар*	7763,4	7959,6	8239,7	7764,6	7829,0	+ 0,8%
Норасмий секторда бандларнинг жами бандлардаги улуши*	59,5	59,9	60,9	58,5	57,8	- 1,7
Ишсизлик даражаси, фоиз	5,2	5,2	5,8	9,3	9,0	+ 3,8

* чет элга ишга кетганларни ҳисобга олган ҳолда

Амалдаги методикани такомиллаштириш ва уни ХМТ стандартларига мослаш қуйидаги кўрсаткичларни киритишни тақозо этади, хусусан:

- ёш ва жинс кесимидаги маълумотлар;
- ишсизлик давомийлиги;
- меҳнат ресурсларининг маълумот даражаси;
- ишланган вақт ҳақида маълумотлар ;
- меҳнатга ҳақ тўлашда гендер тафовути бўйича статистика маълумотлари;
- ёрдам бераётган оила ходимлари тўғрисидаги маълумотлар.

¹⁰ Манба: Муаллиф томонидан Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари асосида тайёрланган.

Биз юқоридаги методикани халқаро стандартларга мослаш ҳамда меҳнат бозорига кириб келаётган ёшлар ва аёллар бандлигини таъминлашнинг муҳим аҳамиятга эга эканлигини ҳисобга олиб, ёш ва жинс кесимидаги кўрсаткичларни аниқлаш бўйича қуйидаги илмий–услубий ёндашувни таклиф қиламиз:

$$U = LR - E - EIP,$$

$$UY = LRY - EY - EIPY,$$

$$UYM = LRYM - EYM - EIPYM,$$

$$UYF = UY - UYM, \text{ бунда:}$$

U – ишга жойлаштиришга муҳтож меҳнат билан банд бўлмаган аҳоли (ишсизлар – Unemployment);

UY – ишга жойлаштиришга муҳтож меҳнат билан банд бўлмаган ёшлар (16–30 ёшдаги ишсиз ёшлар – Youth);

UYM – ишга жойлаштиришга муҳтож меҳнат билан банд бўлмаган эркака ёшлар (16–30 ёшдаги ишсиз ёшлар – эркаклар – Unemployment Youth Men);

UYW – ишга жойлаштиришга муҳтож меҳнат билан банд бўлмаган аёл ёшлар (16–30 ёшдаги ишсиз ёшлар – аёллар – Unemployment Youth Women);

LR – меҳнат ресурслари (Labor Resources);

E – меҳнат билан бандлар (Employment);

EIP – иқтисодий фаол бўлмаган аҳоли (Employment Inactive Population);

LRY – меҳнат ресурслари (16–30 ёш);

EY – меҳнат билан банд ёшлар (16–30 ёш);

$EIPY$ – иқтисодий фаол бўлмаган ёшлар (16–30 ёш).

$LRYM$ – меҳнат ресурслари (16–30 ёшдаги эркаклар);

EYM – меҳнат билан банд бўлган эркак ёшлар (16–30 ёшдаги эркаклар);

$EIPYM$ – иқтисодий фаол бўлмаган эркак ёшлар (16–30 ёшдаги эркаклар).

Ушбу методикани такомиллаштириш нафақат иш билан бандлик соҳасидаги миллий статистика методологиясини халқаро стандартларга мувофиқлаштириш, балки ҳудудлар кесимида маълум бир ёшдаги эркак ва аёлларни иш билан таъминлаш дастурларини ишлаб чиқиш, норасмий меҳнат билан банд бўлган ҳамда ишсизлар орасида ёш ва жинс гуруҳларини аниқлаш орқали қуйидаги муаммоларни ҳал қилишга ёрдам беради:

– ёшлар, шу жумладан аёлларнинг бандлигини оширишга қаратилган ёшларга оид давлат сиёсатини ишлаб чиқиш;

– ёшлар учун мақсадли иш кун тартибини ишлаб чиқиш;

– ёшларнинг муносиб меҳнатини мониторингини ахборот ва услубий таъминлаш;

– ёшлар учун ҳудудлар кесимида муносиб меҳнат дастурларини шакллантириш ва самарадорлигини баҳолаш имконини беради.

Бандлик ва меҳнат бозорига оид статистикасини ХМТ стандартларига мослаш натижасида мамлакат меҳнат бозори ҳолатини чуқур ўрганиш, меҳнат ресурслари, бандлик ва аҳолини ишга жойлаштиришни ҳар томонлама таҳлил қилиш, сифатли ва холисона баҳолаш, прогноз қилиш, аҳолининг ижтимоий-демографик гуруҳлари, хусусан ёшлар ва аёлларни ҳудудлар кесимида мақсадли иш билан таъминлаш дастурларини ишлаб чиқиш, ҳар бир ҳудуднинг ихтисослашувидан келиб чиққан ҳолда ишсизлик даражасини камайтиришнинг устувор йўналишларини ишлаб чиқиш имкониятини беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Challenges and prospects in the EU. Labour market change: Trends and policy approaches towards flexibilisation. Eurofound (2020).

2. Нестандартные формы занятости. Анализ проблем и перспективы решения в разных странах. Международное Бюро Труда, Женева. 2017.

3. Рекомендации по применению в статистической практике методологических положений по измерению трудовой деятельности, занятости и недоиспользованной рабочей силы с учётом резолюции 19-й Международной конференции статистиков труда (МКСТ). Межгосударственный статистический комитет СНГ и Всемирный Банк. Москва 2018 год.

4. Конвенция 1985 г. о статистике труда (№ 160) и Рекомендация 1985 г. о статистике труда (№ 170).

5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 2 мартдаги “2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича ҳаракатлар стратегиясини «Илм, маърифат ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш йили»да амалга оширишга оид давлат дастури тўғрисида”ги ПФ-5953-сонли фармони.

6. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш. Мирзиёевнинг 2018 йил 7 декабрда Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 26 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маърузаси.

7. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 22 декабрдаги “Ишга жойлаштиришга муҳтож аҳоли сонини аниқлаш, шу жумладан, уй хўжалиқларини меҳнат билан бандлик масалалари бўйича ўрганишлар ўтказиш, шунингдек, меҳнат ресурслари, бандлик ва аҳолини ишга жойлаштириш балансини шакллантириш методикасини такомиллаштириш тўғрисида” ги 1011–сонли қарори.

Mirzanov Berdaq Joldasbaevich,
iqtisodiyot fanlari bo`yicha falsafa doktori, dotsent
Qoraqalpoq davlat universiteti

MILLIY STATISTIKANI XALQARO STATISTIKAGA INTEGRATSIYALASH MUAMMOLARI

***Аннотация:** Мақолада миллий статистикани халқаро статистикага интеграциялаш муаммолари ва уларни бартараф этиш йўллари келтирилган.*

***Калит сўзлар:** миллий ҳисоблар тизими, активлар ва пассивлар баланси, номолиявий активлар, тўлов баланси, ялпи ички маҳсулот.*

***Аннотация:** В статье изложены проблемы интерации национальной статистики их применения в статистическую практику стран СНГ.*

***Ключевые слова:** система национальных счетов, баланс активов и пассивов, нефинансовые активы, платёжный баланс, валовой внутренний продукт.*

***Аннотация:** The article describes the main changes in the standard system of national accounts 2008 and the problems of their application in statistical practice of CIS countries.*

***Keywords:** system of national accounting, balance sheet, balance of payments, non-financial assets, gross domestic product, holding gain.*

«2017-2021 yillarda O`zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirishning Harakatlar strategiyasi»¹¹ da iqtisodiyotni rivojlantirish va erkinlashtirish, milliy iqtisodiyotni barqarorligini ta`minlash kabi ustuvor vazifalar belgilab berildi. Ushbu vazifalar mamlakat iqtisodiyotini barqarorligini ta`minlash, turli darajalarda rivojlanish omillari va tendentsiyalarini statistik usullarda baholash, statistik

¹¹ «2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси» Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сонли Фармони. 1-илова. Ўзбекистон Республикаси Қонунчилик ҳужжатлар тўплами, 2017 йил, 6-сон, 70-модда.

ko`rsatkichlar tizimini ishlab chiqish, iqtisodiy rivojlanish strategiyalarining statistik modellarini tuzish va statistik prognozlashning ilmiy-uslubiy asoslarini takomillashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu yo`nalishlarning uchinchi va to`rtinchisiga bevosita daxldor bo`lgan Davlat statistika tizimi faoliyati zamonaviy talablar va xalqaro standartlarga masloshtirish maqsadida O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 31 iyuldagi «O`zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo`mitasi faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlari to`g`risida»gi PQ-3165-sonli Qarori qabul qilindi. Mazkur qaror bilan Davlat statistikasi tizimini tubdan takomillashtirish, amaliyotga sinovdan o`tgan, xalqaro statistikada keng qo`llanilayotgan, xalqaro talablar va standartlarga mos keluvchi statistik tahlilning zamonaviy usullarini, ko`rsatkichlarni, baholash mezonlarini va hisobot shakllarini joriy etish kabi vazifalar belgilab berilgan. Shuningdek mamlakatimiz rahbarining 2019 yil uchun mo`ljallangan eng muhim ustuvor vazifalar haqidagi Oliy Majlisga Murojaatnomasida ham «Yalpi ichki mahsulotni xolisona baholash maqsadida, Birlashgan Millatlar Tashkiloti va Xalqaro valyuta jamg`armasining Milliy hisoblar tizimini respublikamizda 2020 yil 1 yanvardan boshlab to`liq joriy etishimiz lozim»¹², deb ta`kidlagan edi. Ushbu vazifalarning samarali ijrosi O`zbekistonda xalqaro amaliyotda qabul qilingan standartlarga mos milliy hisoblar tizimi (MHT)ni to`laqonli ishlab chiqishni, statistika amaliyotiga MHTni joriy qilishda milliy statistikamiz uchun statistik ma`lumotlarni tahlil qilishning yangi usullaridan foydalanishni taqozo etadi.

Bozor munosabatlari sharoitida O`zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy hayotida vujudga kelgan o`zgarishlar mamlakatni jahon, shu jumladana Evropa mamlakatlari bozorlariga integratsiyalashuvi, hisob va statistikaning barcha tizimlarini tubdan qayta ko`rib chiqish va isloh qilishni talab qilib, bu iqtisodiyotning tarmoq va sektorlarini hamda ijtimoiy jarayonlarini tahlil qilish, baholash, boshqaruv qarorlarini

¹² Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси “Халқ сўзи” газетаси, 2018 йил 29-декабрь, № 271-272 (7229-7230).

qabul qilish va yo`nalishlarini belgilash, har xil mulk shakllari va ularni rivojlanish holati haqidagi ob`ektiv va ishonchli statistik ma`lumotlarni olish imkoniyati ehtiyojidan kelib chiqadi.

Mustaqillikning dastlabki yillarida xalqaro tamoyillarga asoslangan milliy hisoblar tizimiga o`tish bo`yicha “O`zbekistonda xalqaro amaliyotda qabul qilingan hisob va statistika tizimiga o`tish davlat dasturi”¹³ qabul qilindi va u bosqichma-bosqich amalga oshirilib kelinmoqda. Bugungi kunda dastur doirasida respublikada bir qancha ishlar amalga oshirildi. Jumladan, o`tgan vaqt ichida bojxona, to`lov balansi va baho statistikasi yangidan barpo qilindi. Moliya, byudjet, bank, aholi, mehnat, ijtimoiy va ishlab chiqarish tarmoqlari statistikalari xalqaro standartlarga mos ravishda takomillashtirildi. Bozor munosabatlariga mos ishlab chiqarish va daromad kontseptsiyalari hamda ularning hisobot tizimlari amalda qo`llanilmoqda. MHTga asoslangan tarmoqlararo balans jadvallarini tuzish ishlari boshlab yuborilgan. Iqtisodiy jarayonlarni ifodalovchi yangi makroiqtisodiy ko`rsatkichlar tizimi ishlab chiqilib, amaliyotga tatbiq etildi.

Ushbu dasturga O`zbekiston Davlat statistika qo`mitasi rahbarlik qilib, tegishli vazirlik va idoralar hamda ilmiy tashkilotlar bilan birgalikda bir qator aniq masalalarni qo`yib, respublika statistikasini isloh qilishga kirishdilar. Isloh qilishning birinchi bosqichi murakkab sharoitda—barcha ijtimoiy hayot sohalari bo`yicha, shu jumladan, davlat boshqaruvini qayta tashkil etish, ko`p ukladli iqtisodiyot tuzilmasi kabi holatlarni yuzaga keltirish bilan o`tdi. Bu bosqichda asosiy vazifa yuqori imkoniyatli iqtisodiy ma`lumotlarni tarqatish bo`yicha bozorni qayta qurishga qaratildi. Jumladan, birinchi bosqichda dasturni amaliyotga tatbiq qilinishi natijasida MHTga o`tish uchun asoslar yaratildi, narx, mehnat va tashqi savdo statistikasi yangidan tashkil etildi, moliya, byudjet va bank statistikasining bo`limlari qayta ko`rib chiqildi, tarmoqlar statistikasini institutsional qayta qurish boshlandi. Bir

¹³ “Ўзбекистон Республикаси халқаро амалиётда қабул қилинган ҳисоб ва статистика тизимига ўтиш давлат дастури”. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси 433 -сонли қарори. 1994 йил 24 август.

vaqtning o'zida majburiy statistik hisobotlarning miqdori qisqartirildi, uni to'plash mexanizmi ixchamlashtirildi, tanlanma kuzatishlarni qo'llash kengaytirildi, jahon standartlariga muvofiq ijtimoiy ma'lumotlar va texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlarni kodlashtirish va tasniflashlarning yagona tizimi ishlab chiqildi hamda qo'llanila boshlandi.

O'zbekiston iqtisodiyotini xalqaro standartlari bo'yicha statistik hisob yuritishga o'tkazish borasidagi davlat dasturi bo'yicha bajarilayotgan ishlarning asosiy natijalarini quyidagicha baholash mumkin:

1. Milliy statistikaning uslubiy va tashkiliy asoslari izchillik bilan isloh qilib borilmoqda va respublikamiz MHT-2008 xalqaro standartiga o'tmoqda.

2. Hisob yuritish va statistikasi qayta tashkil etishning dastlabki bosqichi uchun davlat dasturi bilan belgilangan vazifalar qisman bajarildi. Jumladan: respublikamizda xalqaro milliy hisoblar tizimi asoslari yaratildi; makroiqtisodiy darajada MHTning asosiy schyotlari (ishlab chiqarish, daromadlarning hosil bo'lishi, taqsimlash, foydalanish, kapital bilan operatsiyalar) ishlab chiqildi, mamlakat to'lov balansi ishlab chiqilmoqda, axborotlar bilan ta'minlash tizimi anchagina takomillashtirildi, jumladan, MHTda hisob-kitoblar uchun zarur bo'lgan ayrim ko'rsatkichlar statistik hisobotga kiritilmoqda. Eskirgan statistik hisobotlar shakllari bekor qilinmoqda va yangi kiritilayotgan statistik hisobot shakllari muvofiqlashtirilmoqda, mulkchilik va xo'jalik yuritishning barcha shakllaridagi korxonalar hamda tashkilotlarda yagona davlat ro'yxati shakllantirilgan bo'lib, u axborot maydoni yaxlitligi bilan statistik kuzatuv usullari birikmasini ta'minlashga imkon bermoqda, narx statistikasi ancha takomillashtirildi.

Biroq, milliy hisoblarning ishonchli ko'rsatkichlariga ega bo'lish va ular asosida har tomonlama makroiqtisodiy tahlilni amalga oshirish uchun hal etilishi lozim bo'lgan ayrim mummolar mavjud. Ularni quyidagi tarzda qisqacha umumlashtirilishi mumkin:

-aktivlar va passivlar balansi tuzilmaydi;

-xufyona va norasmiy faoliyatni o`lchash usullari ancha soddaligicha qolmoqda; kuzatilmaydigan iqtisodiyotni o`lchash yuzasidan qo`llanma tavsiyalarining aksariyati joriy etilmayapti, norasmiy faoliyat baholanmaydi;

-ayrim faoliyat turlarining xalqaro statistika tasnifi asosida tarmoq tasnifidan foydalanmaydi;

-bilvosita tarzda o`lchanadigan moliyaviy vositachilik xizmatlarini aniqlashga nisbatan sodalashtirilgan yondashuvdan foydalaniladi, ya`ni ular shartli tarmoqning oraliq iste`moli sohasiga taalluqli, bunday usul yalpi ichki mahsulot miqdorini kamaytiradi;

-asosiy sarmoyani hisoblab chiqish usuli soddaligicha qolmoqda; mamlakatlar uzluksiz inventarizatsiya qilish usulidan foydalanish tajribasiga ega emas; korxonalar tomonidan taqdim etiladigan asosiy fondlar zahiralari, odatda, qayta tiklash qiymatida (joriy bozor narxlarida) emas, balki tegishli yillardagi xarid qilish narxlarida baholanadi, bu asosiy sarmoyaning iste`mol qilinishini o`lchashni buzib ko`rsatadi;

-milliy hisoblar statistikasi makroiqtisodiy statistikaning boshqa tizimlari, xususan, davlat moliyasi statistikasi bilan uyg`unlashmagan, bu davlat boshqaruvi sektori uchun hisoblar tuzishni va ushbu hisoblarning ishlab chiqarish, yakuniy iste`mol xarajatlari;

-unumdorlik ko`rsatkichlari qismida faqat mehnat unumdorligi ko`rsatkichlari ishchi kuchining sifatidagi o`zgarishlarni e`tiborga olmaydigan sodalashtirilgan usul bilan hisoblab chiqiladi; sarmoya unumdorligi va umumiy unumdorlikni hisoblab chiqishga urinishlar amalga oshirilmaydi;

-yalpi ichki mahsulot va uning tarkibiy qismlarini doimiy narxlarda baholash bilan bog`liq muammolar mavjud: tovarlarni eksport va import narxlari indekslarini hisoblab chiqish xalqaro standartning ko`plab qoidalariga javob bermaydi, xizmatlarni eksport va import qilish uchun deflyatorlar mavjud emas, nobozor xizmatlarini deflyatorlash usullari takomillashtirilishni talab qiladi. Xalqaro standartning narxlar indekslaridan keng ma`noda tovarlar sifati (shu jumladan sotish

shartlari, upakovka o'lchami va h.k.) o'zgarishlarining ta'sirini chiqarib tashlash to'g'risidagi muhim talablaridan biriga amal qilinmayapti. Shu nuqtayi nazardan texnik jihatdan murakkab bo'lgan mahsulotlar (masalan, kompyuterlar) qiymatini qayta baholash uchun deflyatorlar alohida e'tibor talab qiladi;

-aktivlar zahiralari baholash faqat asosiy fondlar va moddiy aylanma mablag'lariga nisbatan amalga oshiriladi: ular moliyaviy aktivlar va boshqa noishlab chiqarish (moddiy va nomoddiy) aktivlarining zahiralari o'z ichiga olmaydi, zahiralarni va moddiy aylanma mablag'larni baholash usullari MHT qoidalariga unchalik to'liq mos kelmaydi.

Shuni qayd etish lozimki, to'laqonli va xalqaro standartlarga javob beradigan milliy hisoblarni ishlab chiqish birinchi navbatda ularni tuzish uchun foydalaniladigan ma'lumotlarning sifatiga bog'liqdir. Ko'pincha milliy hisoblardagi kamchiliklar ma'lumotlarning to'liq bo'lmagani yoki yo'qligi natijasida yuzaga keladi. Shu boisdan, statistika xizmatlarining birinchi navbatdagi vazifalari yangi usul va kontsepsiyalardan foydalanib, yangi turdagi ko'rsatkichlar tizimini yaratish, shuningdek, ma'lumotlarni yig'ish va qayta ishlash usullarini xalqaro standartlarga muvofiqlashtirilgan holda isloh qilishdan iboratdir. Iqtisodiy jarayonlar bilan bog'liq bo'lmagan aktivlardagi boshqa o'zgarishlar qayd etiladigan jamg'arma schyotlarini tuzish bilan birga, moliya schyotini ishlab chiqish lozim.

Тошматов З. Х, и.ф.д.,
Хужакулов Х. Д, и.ф.н.,
ТМИ профессорлари,

ЎЗБЕКИСТОНДА МИЛЛИЙ СТАТИСТИКА ТИЗИМИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ АЙРИМ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Аннотация: Мақолада республикада миллий статистика тизимини ислоҳ қилишнинг асосий йўналишлари ёритилган. Улар негизда бозор муносабатларини чуқурлаштириш шароитида ижтимоий-иқтисодий статистика томонидан ўрганиладиган турли ҳодиса ва жараёнларни тавсифловчи замонавий статистик кўрсаткичлар назариясини яратиш ва методологиясини ишлаб чиқиш зарурлиги таъкидланган.

Калит сўзлар: миллий статистика тизими, ҳодиса ва жараёнлар, замонавий статистик кўрсаткичлар, методология

Аннотация: В статье освещены основные направления реформирования национальной системы статистики в республике. На основе этого в условиях углубления рыночных отношений изложены необходимость создания теории и разработка методологии современных статистических показателей, характеризующих различные явления и процессы, изучаемые социально-экономической статистикой.

Ключевые слова: система национальной статистики, явления и процессы, современные статистические показатели, методология

Abstract: The article highlights the main directions of reforming the statistical system in the country. On the basis of this, in the conditions of deepening market relations, the necessity of creating a theory and developing a methodology of modern statistical indicators characterizing various phenomena and processes studied by socio-economic statistics are set forth.

Keywords: system of national statistics, phenomena and processes, modern statistical indicators, methodology

“2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси”да барча соҳаларда ислоҳотлар самарасини янада ошириш бўйича энг муҳим устувор йўналишлар ва мақсадлар белгиланган. Бу эса миллий иқтисодиёт барқарор ривожланишини ўрганишда статистика фанининг назарий ва услубий жиҳатларини такомиллаштириш билан биргаликда мамлакатимизда статистика маълумотлари сифатини янада яхшилаш, кўрсаткичларнинг тўлақонли маълумот базаларини яратиш, уларни халқаро стандартларга мослаштириш, ижтимоий-иқтисодий соҳаларда статистиканинг замонавий усулларини жорий этишни тақозо этади.

Бу борада Президентимизнинг 2017 йил 31 июлдаги ПҚ–3165–сонли “Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси фаолиятини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги, 2019 йил 9 апрелдаги ПҚ-4273-сонли “Давлат бошқарувининг очиклиги ва шаффофлигини таъминлаш ҳамда мамлакатнинг статистика салоҳиятини ошириш юзасидан қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ва 2020 йил 3 августдаги ПҚ-4796-сонли “Ўзбекистон Республикасининг миллий статистика тизимини янада такомиллаштириш ва ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарорлари муҳим аҳамиятга эга. Уларда, хусусан, давлат статистикаси тизимини тубдан такомиллаштириш, амалиётга синовдан ўтган, халқаро статистикада кенг қўлланилаётган, халқаро талаблар ва стандартларга мос келувчи статистик таҳлилнинг замонавий усулларини, кўрсаткичларни, баҳолаш мезонларини ва ҳисобот шаклларини жорий этиш, миллий ва хорижий фойдаланувчиларнинг кенг доираси учун ижтимоий-иқтисодий ислоҳотлар ва таркибий ўзгартиришларнинг амалга оширилиш ҳолати тўғрисидаги статистик ахборотларнинг ишончилиги, шаффофлигини ва ошкоралигини таъминлаш, шунингдек, халқаро статистик ташкилотлар билан ҳамкорликни кенгайтириш вазифалари кун тартибига қўйилди.

Шулардан келиб чиқиб, 2017–2021 йилларда статистика фаолиятини

ташкил этиш самарадорлигини тубдан ошириш, статистика ахборотлари сифатини ва уларни тарқатиш тизимини яхшилаш, миллий статистика тизимини такомиллаштириш, давлат статистика органларининг мустақиллигини таъминлаш бўйича чора-тадбирлар белгиланди.

Таъкидлаш жоизки, мустақилликка эришгунга қадар Ўзбекистонда статистика соҳасидаги методология жаҳон амалиётидагидан бир мунча фарқ қилар эди. Бу ривожланган мамлакатлардагига нисбатан ижтимоий-иқтисодий ва илмий-техник ривожланиш даражасини объектив баҳоланишини қийинлаштириб, халқаро таққослаш усулларида кенг фойдаланишга имконият туғдирмас эди.

Бугун биз ривожланган мамлакатлар статистикасининг такомиллашган усулларида (айниқса, танланма кузатиш амалиётида, миллий ҳисоблар тизими кўрсаткичларини ҳисоблашда, аҳоли даромадларини индекслаштириш кабиларда) республикамиз иқтисодиётининг ўзига хос жиҳатларини ҳисобга олган ҳолда фойдаланишимиз мақсадга мувофиқ.

Статистика мамлакат иқтисодиётида юз бераётган ўзгаришларни тўғри акс эттириши учун, Президентимиз таъкидлаганидек, “Ўтиш даврида иқтисодиёт соҳасида статистик ҳисоботларни тўғри юритиш ва давлатнинг иқтисодий салоҳиятини аниқ баҳолаш жуда муҳимдир.

Шу орқали ялпи ички маҳсулотни ҳолисона баҳолашга эришиш мумкин.

Шу мақсадда, Бирлашган Миллатлар Ташкилоти ва Халқаро валюта фондининг Миллий ҳисоблар тизимини республикамизда 2020 йил 1 январдан бошлаб тўлиқ жорий этишимиз лозим”¹⁴.

Бозор муносабатларининг хусусиятларини этиборга олган ҳолда инфляция жараёнларини таҳлил қилиш ва иқтисодий ўсиш динамикасини аниқлашда бозор муносабатлари хусусиятларини этиборга олиб халқаро мезонларнинг

^{14 14} Мирзиеёв Ш.М. Олий Мажлисга Мурожаатнома. // kun.uz, 2018 йил 28 декабрь

самарали замонавий усулларида кенг фойдаланиш зарур. Бу эса нархлар ва тарифлар динамикасини кузатишда нарх индексларини ишлаб чиқиш ва уларнинг ўзгаришларини аҳоли турли қатламлари турмуш даражасига ва бюджетига таъсирини аниқлаш жараёнлари такомиллашишини таъминлайди.

Бизнингча, ҳозирги босқичда фан ва амалиётнинг статистика соҳасидаги назарий ва методологик жиҳатдан муҳим муаммоларини ҳал этиш йўлларини ишлаб чиқиш зарур.

Бу муаммолар қуйидагиларда намоён бўлади:

биринчидан, бозор муносабатларини чуқурлаштириш шароитида ижтимоий-иқтисодий статистиканинг моҳиятини ва илмий асосларини назарий таҳлил қилиш талаб этилади.

Аслида, статистика фан сифатида нафақат жамиятни, балки табиатни, бутун дунё оламини таҳлил қилувчи универсал фан сифатида қараш мумкин. Шунга кўра, статистикани фан сифатида қуйидагича таърифлаш мумкин: “Статистика мустақил ижтимоий фан бўлиб, маълум сифат аниқлигидаги оммавий ижтимоий-иқтисодий ҳодиса ва жараёнларнинг миқдорий томонларини, уларнинг тузилмаси ва тақсимланишини, ўзаро алоқадорлигини, маконда жойлашишини, вақт бўйича ҳаракатини ўрганади, амалдаги миқдорий боғлиқлигини, тенденция ва қонуниятларини аниқ макон ва замон шароитида аниқлайди”.

иккинчидан, янги шароитлар иқтисодий тизимни тавсифловчи статистик кўрсаткичлар назарияси ва методологияси сезиларли яхшиланишини талаб қилади. Бу борадаги муаммоларнинг ҳал қилиниши яратилаётган иқтисодий тизим қандай шаклланаётганини ва бозор муносабатлари қандай амалга оширилаётганини билиб олишимизга имкон беради.

учинчидан, ҳозирги даврга мос келувчи ижтимоий тизимни тавсифловчи статистик кўрсаткичлар назарияси ва методологиясини ишлаб чиқиш меҳнат шароитлари ва аҳоли турмуш даражасини кенгроқ ўрганишга замин яратади.

Бундай кўрсаткичлар тизимини ишлаб чиқиш зарурияти ижтимоий йўналтирилган бозор иқтисодиёти тамойиллари амалга оширишнинг асосий мақсади бўлган аҳоли турмуш даражасини яхшилаш эканлиги билан изоҳланади.

Ижтимоий соҳада статистик кўрсаткичлар тизимини ислоҳ қилиш бўйича олиб бориладиган тадқиқотлар қуйидагиларга имконият яратади:

- ижтимоий-иқтисодий омилларнинг умумий тавсифи ва инсоннинг яшаш шароитлари, шу жумладан, меҳнат бозори фаолияти ва унинг инфратузилмасини шакллантириш, атроф-муҳит сифати ҳақидаги маълумотлар;
- ҳудудлардаги ҳар бир (индивидуал) ижтимоий-иқтисодий ҳодиса даражаси ва ривожланиш ҳолати, шунингдек, турли манбалардан олинadиган даромадлар нисбати ҳақида маълумотлар етарли бўлиши. Бу эса, ижтимоий-иқтисодий ҳодисалар даражаси ва ривожланиш ҳолати тўғри баҳоланишини, шунингдек, аҳолининг турли ижтимоий гуруҳлари даромадларини ажратиш аниқлигини таъминлайди;
- аҳолига пуллик хизматлар кўрсатиш ҳажмини объектив баҳолаш бир томондан, ЯИМни ҳисоблаш, бошқа томондан аҳолининг солиққа тортилишда ҳисобга олинмайдиган даромадларини аниқлаш имконини беради;

тўртинчидан, ҳозирги шароит демографик жараёнлар ва ҳодисаларни ўлчаш назарияси ва методологияси, аҳолини рўйхатга олиш муаммолари ўрганилишини шарт қилиб қўймоқда.

Мазкур муаммони ҳал қилишнинг долзарблиги шундаки. бу демографик жараён ва ҳодисаларни ўлчаш назарияси ва методологияси соҳасида олиб борилаётган тадқиқотларда ички ва халқаро миграцияни ҳар томонлама тавсифлашда бу жараён қатъий ҳисобга олиншини ва аналитик кўрсаткичлар тизими ишлаб чиқилишини талаб қилади. Бу эса статистик нашрларда ва

демографик прогнозлаштиришларда миграция ва бошқа демографик жараёнларни тасвирлаш усулларини бир бирига яқинлаштиришга имконият туғдиради.

бешинчидан, ҳозирги босқичда атроф-муҳитни муҳофаза қилиш, экология ва аҳоли яшаш шароитларининг статистик кўрсаткичлари назарияси ва методологиясига дахлдор. Муаммо назарий ва амалий жиҳатдан қониқарли даражада ишлаб чиқилмаган. Бу тегишли кўрсаткичлар тизими атроф-муҳит муҳофазасининг ҳозирги пайтдаги асосий вазифаларидан бири бўлган замонавий экологик ва ижтимоий-иқтисодий талабларни инобатга олган ҳолда такомиллаштирилмаганида сезилади.

олтинчидан, янги шароитда иқтисодий ва ижтимоий соҳалардаги жараён ва ҳодисаларни статистик кузатиш назарияси ва методологияси билан боғлиқ муаммолардир. Даставвал, бу танланма кузатиш, унинг ўрни, роли ва шунингдек, эҳтимоллик хусусиятига эга бўлмаган қисман кузатишнинг бошқа турларига нисбатан фарқланувчи хусусиятларига тегишлидир. Танланма кузатишни ташкил этиш борасида жаҳон амалиётида кенг қўлланилаётган, ҳар қандай эксперт баҳоларидан ҳоли бўлган танланмани тузишнинг эҳтимоллик моделлари аҳамияти эътиборга лойиқдир;

еттинчидан, статистика соҳаси мутахассисларини тайёрлаш ва қайта тайёрлашни тубдан такомиллаштириш зарур. Чунки, бозор иқтисодиётида статистика фани ва тизимининг ривожланиши асосан статистика мутахассисларини тайёрлаш ва қайта тайёрлаш сифатига боғлиқ. Афсуски, ҳозирги ҳолат бу борадаги талабга тўлиқ жавоб бермайди. Статистикага оид турли фанларни мустақил равишда ўқитиш муайян салбий тенденцияни баргараф этишга ёрдам беради.

Статистик кадрларни тайёрлаш ва қайта тайёрлаш жиддий муҳокамани талаб этади. Барча даражадаги мутахассислар малакасини ошириш

масалаларини асосли ҳолда кўриб чиқиш лозим. Шунга кўра халқаро статистик ташкилотлар билан мустаҳкам алоқа ўрнатиш зарур.

Бозор муносабатлари шароитида статистиканинг фундаментал ва амалий муаммолари бўйича аналитик ишларни олиб борадиган кадрлар тайёрлаш тизимини тубдан такомиллаштириш мақсадга мувофиқдир. Бу эса пировардида халқаро талаблар асосида мустақил статистика тизимини яратиш имкониятини вужудга келтиради.

Нуриддинов З. А.
ТМИ “Статистика ва эконометрия”
кафедраси катта ўқитувчиси, Ph.D.

ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASIDA STATISTIKA SOҲASINI TAKOMILLASHIRISH MASALALARI

***Аннотация:** Мақолада Ўзбекистон Республикасида статистика соҳасини такомиллаштириш масалалари ҳақида ёритилган. Ушбу масалаларни ҳал қилишида олиб борилган тадқиқотларга ва олинган тажрибалар натижаларига биноан, тадбиқ этиш тажрибалари келтирилган ва учрайдиган муаммоларни ечими ифодаланган.*

***Калит сўзлар:** миллий статистика, статистика тизими, миллий стратегия, ташкилий масалалар, ҳуқуқий масалалар, иқтисодий масалалар, ижтимоий-иқтисодий дастур, статистика ишлари дастури.*

***Аннотация:** В статье рассматриваются вопросы совершенствования сферы статистики в Республике Узбекистан. На основе проведенных исследований и результатов экспериментов, полученных при решении этих проблем, представлен опыт внедрения и изложены решения возникших проблем.*

***Ключевые слова:** национальная статистика, статистическая система, национальная стратегия, организационные вопросы, правовые вопросы, экономические вопросы, социально-экономическая программа, программа статистической работы.*

***Annotation:** The article discusses the issues of improving the sphere of statistics in the Republic of Uzbekistan. Based on the research carried out and the results of experiments obtained in solving these problems, the experience of implementation is presented and solutions to the problems encountered are presented.*

***Keywords:** national statistics, statistical system, national strategy, organizational issues, legal issues, economic issues, socio-economic program, statistical work program.*

Ҳозирда бутун дунёда коронавирус пандемияси даврда ҳар қандай мамлакат ишлаб чиқаришни ривожлантиришда ва уни янги сифат йўлига ўтказишда ҳамда халқ фаровонлиги ва ҳаёт даражасини оширишда иқтисодиётдаги барча кўрсаткичларни халқаро статистик усуллар орқали инклюзив таҳлил қилиш ва уларни прогнозлаш муҳим соҳалардан биридир.

Мамлакатимизда статистика маълумотларининг сифати ва ишончилигини ошириш борасида тизимли ишлар амалга оширилиб, бўлиб ўтаётган ижтимоий-иқтисодий жараёнларни, жумладан халқаро ташкилотларнинг махсус нашрлари ва маълумотлар базаларида ҳолис ва ишончли акс этиришни таъминлаш чоралари кўрилмоқда.

Маълумки, Мамлакатимиз Президенти Ш.Мирзиёевнинг Олий Мажлис Сенати ва Қонунчилик палатасига қилган Мурожаатномасида “2020 йил – Илм-маърифат ва рақамли иқтисодиёт йили”¹⁵ деб эълон қилиниши муносабати билан, ўз-ўзидан маълумки, статистик ахборотлар базасисиз рақамли иқтисодиётни тасаввур қилиб бўлмайди, чунки рақамлар асосан статистик ҳисобот шакллари орқали шакллантирилади. Шунинг учун ҳам, бу борада Президентимиз Ш.Мирзиёев “Статистика тизими қанчалик ҳаққоний ва очиқ бўлса, ислоҳотлар шунчалик тўғри ва натижадор бўлади”¹⁶ деб таъкидлаганлар.

Мамлакат иқтисодиётини ривожлантиришни оқилона бошқариш бўйича қарорлар қабул қилишда такомиллашган меъёрий-ҳуқуқий асослар ва замонавий статистик ахборотлар базаси мавжудлиги талаб этилади. Уларни йўқлиги ёки мукаммаллашмаганлиги оқибатида самарасиз ёки салбий оқибатларга олиб борувчи қарорлар қабул қилиниши мумкин. Айниқса, кадрларнинг асосий қисми статистика таълим йўналишларини тугатмаганлиги ва халқаро статистика тизими маълумотларидан фойдаланмаслиги албатта ачинарли ҳолатдир. Шунинг учун ҳам, Президентимиз Ш.Мирзиёев бу каби

¹⁵ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисига Мурожаатномаси // “Халқ сўзи” газетаси, 2020 й. 25 январь

¹⁶ Статистика тизими халқаро стандартларга мувофиқлаштирилади. (<https://president.uz/uz/lists/view/3622> – Ўзбекистон Республикаси Президенти-нинг расмий веб-сайти)

муаммолар ҳақида қуйидаги фикрларни таъкидладилар “...ҳудудлар ва тармоқлар статистикасини ўзаро мувофиқ шакллантириш, уларни ягона халқаро статистика тизими билан уйғунлаштириш, Сўнгги 5 йилда 318 нафар бакалавр ва 33 нафар магистр тайёрланган бўлиб, статистика идораларида уларнинг 10 фоизи ишламоқда, холос. Тизимдаги ходимларнинг 2 фоизигина статистика бўйича олий маълумотга эга. Шунингдек, 30 йил давомида атиги 1 нафар фан доктори, 11 нафар фан номзоди илмий иш ёқлаган”¹⁷.

Мамлакатда олиб борилаётган ижтимоий-иқтисодий ислохотлар жараёнида статистика соҳасини мустақиллик масалаларига алоҳида эътибор берилаётганлиги сабабли, иқтисодиётни ва ижтимоий соҳаларнинг самарадорлик даражаларини статистик баҳолаш катта аҳамиятга эга, чунки улар асосида мамлакатнинг ривожланиш дастурлари ва прогнозлари ишлаб чиқилади, маъмурий ташкилотларга ушбу дастур ва прогнозларни бажарилишини назорат қилишга имкон яратилади.

Мамлакатимизда давлат статистикаси тўғрисидаги қонун қабул қилинганлигига бу йил ўн саккиз йил тўлади, лекин охириги йилларни инобатга олмаганда шу йиллар давомида миллий статистика соҳасини ривожлантирувчи ҳамда такомиллаштирувчи чора-тадбирлар деярли кўрилмади. Бу эса ўз навбатида, соҳанинг бошқа соҳалардан орқада қолаётганлигини кўрсатади. Мисол учун, статистика соҳасида фаолият юритаётганларнинг аксарият қисми статистика йўналиши ёки мутахассислигини тугатмай ишлаётган ходимлардир. Юқорида баён қилинган камчиликларнинг пайдо бўлиши, давлат статистикаси тўғрисида қонунда кўрсатилган асосий вазифаларнинг айримлари ишламаганлигидандир. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Давлат статистикаси тўғрисидаги қонуннинг 4-моддасида: “ижтимоий-иқтисодий ҳодисалар ва жараёнлар ҳамда уларнинг натижалари тўғрисидаги статистика

¹⁷ Статистика тизими халқаро стандартларга мувофиқлаштирилади. (<https://president.uz/uz/lists/view/3622> – Ўзбекистон Республикаси Президенти-нинг расмий веб-сайти)

маълумотларини йиғиш, қайта ишлаш, тўплаш, сақлаш, умумлаштириш, таҳлил этиш ва эълон қилиш;

халқаро стандартларга мос келувчи ягона статистика услубиятини таъминлаш;

давлат органлари ва фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари, юридик шахслар, давлат муассасалари ва халқаро ташкилотларни, шунингдек жамоатчиликни белгиланган тартибда статистика маълумотлари билан таъминлаш;

статистика ишларини ташкил этиш учун зарур бўлган иқтисодий-статистика таснифлагичлар тизимини ҳамда Корхоналар ва ташкилотларнинг ягона давлат регистрини юритиш”¹⁸ каби вазифалар белгилаб қўйилган.

Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 2 июндаги “Ўзбекистон Республикасининг Халқаро рейтинг ва индекслардаги ўрнини яхшилаш ҳамда давлат органлари ва ташкилотларида улар билан тизимли ишлашнинг янги механизмини жорий қилиш тўғрисида”ги ПФ-6003-сонли фармони ҳамда 2020 йил 3 августдаги “Ўзбекистон Республикасининг миллий статистика тизимини янада такомиллаштириш ва ривожлантириш чоратadbирлари тўғрисида”ги ПҚ-4796-сон қароридан келиб чиққан ҳолда Давлат статистика тизимини тубдан такомиллаштириш, амалиётга синовдан ўтган, халқаро статистикада кенг қўлланилаётган, халқаро талаблар ва стандартларга мос келувчи статистик таҳлилнинг замонавий усулларини, кўрсаткичларини, баҳолаш мезонларини ва ҳисобот шаклларини жорий этиш, миллий ва хорижий фойдаланувчиларнинг кенг доираси учун ижтимоий-иқтисодий ислоҳатлар ва таркибий ўзгартиришларнинг амалга оширилиши ҳолати тўғрисидаги статистик ахборотларнинг ишончилиги, очиқ-ойдинлиги ва ошкоралигини таъминлаш, шунингдек халқаро статистик ташкилотлар билан ҳамкорликни кенгайтириш вазифалари белгиланган.

¹⁸ Ўзбекистон Республикасининг “Давлат статистикаси тўғрисида”ги қонуни. Тошкент, 2002 йил 12 декабрь

Президентнинг 2020 йил 3 августдаги ПҚ-4796-сон қарорида, Жаҳон банки кўмагида 2020–2025 йилларда Ўзбекистон Республикаси статистикасини ривожлантиришнинг миллий стратегияси ишлаб чиқилган. Миллий стратегияда қуйидаги жуда катта вазифалар белгилаб қўйилган¹⁹:

1-боб. Умумий қоидалар

2-боб. Стратегиянинг устувор йўналишлари

I. Ташкилий-ҳуқуқий инфратузилмани такомиллаштириш

II. Статистик инфратузилмани такомиллаштириш

III. Статистика маълумотларидан фойдаланувчилар ва етказиб берувчилар ўртасидаги муносабатларни яхшилаш

IV. Статистика маълумотларини қайта ишлаш бўйича ахборот-коммуникация инфратузилмасини яхшилаш

V. Алоҳида статистик йўналишлар ва методологияларни такомиллаштириш

3-боб. Стратегияни амалга оширишдан кутилаётган натижалар.

2020 — 2025 йилларда Ўзбекистон Республикаси статистикасини ривожлантиришнинг миллий стратегиясини амалга ошириш бўйича мақсадли кўрсаткичлари:

I. Ташкилий-ҳуқуқий инфратузилмани такомиллаштириш

II. Статистик инфратузилмани такомиллаштириш

III. Статистик маълумотлардан фойдаланувчилар ва етказиб берувчилар ўртасидаги муносабатларни яхшилаш

IV. Статистик маълумотларни қайта ишлаш бўйича ахборот-коммуникация инфратузилмасини яхшилаш

V. Алоҳида статистик йўналишлар ва методологияларни такомиллаштириш

¹⁹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 3 августдаги “Ўзбекистон Республикасининг миллий статистика тизимини янада такомиллаштириш ва ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4796-сон қарори

Юртимизда миллий статистика маълумотларини шаффоф равишда сифати ва ишончилигини оширишда кўп ишлар амалга ошириш лозим, бўлаётган ижтимоий-иқтисодий воқеа ҳодисаларни, жумладан халқаро ташкилотларнинг маълумотлар базасида ишончли акс эттиришни йўлга қўйиш мақсадга мувофиқ. Шунинг баробарида, миллий статистика кўрсаткичлари орқали шаклланган маълумотларни сифатини янада яхшилаш, статистика кўрсаткичларининг маълумот базаларини янада такомиллаштириш, уларни халқаро кўрсаткичларнинг стандартларига мослаштириш, демографик соҳаларда миллий статистиканинг замонавий усулларини жорий этиш зарурати мавжуд.

Юқорида келтирилган меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар, мамлакатнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланиши билан боғлиқ прогноз кўрсаткичлар ва вариантлар, миллий статистикани такомиллаштириш масалалари, мақсадли йўналишлар ва ривожланиш индикаторларини ишлаб чиқиш билан боғлиқ мушоҳадалар ҳал этилади. Барча меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларни бажарилишини танқидий таҳлил қилиб бориш лозим. Бизни фикримизча танқидий таҳлил қилиб, қуйидаги муаммоларни ҳал қилишга қаратиш мақсадга мувофиқ:

➤ илгари қабул қилинган ва тасдиқланган давлат ривожланиш дастурларини амалга ошириш билан боғлиқ бўлган ҳукумат қарорларининг ижро этилиш даражасига;

➤ иқтисодиёт тармоқларидаги ишлаб чиқариш қувватлари, ички ва ташқи тендецияларининг ўзига хос жиҳатларига;

➤ тармоқлар доирасида корхоналар ва ташкилотларнинг ишлаб чиқариш қувватлари таркиби ва ўзгариш динамикасини, шунингдек, шу жараёнларга таъсир этувчи омилларнинг жаҳон иқтисодиёти ривожланиш даражаси билан таққослаш;

➤ хуудлар иқтисодиётини ривожланишини кузатиб бориш мақсадида, рақамли иқтисодиётдан фойдаланган ҳолда, статистик ахборотлар базаси шакллантирилиб туманлар рейтингини эълон қилиб бориш;

➤ олий таълим тизимида статистика ва унга боғлиқ фанларга ажратиладиган соатларни ошириш;

➤ статистика таълим йўналишларини ошириб кадрларни тайёрлашда кучли, билимли, танқидий фикрлай оладиган ҳамда амалий тажрибага эга педагог-ҳодимларни таклиф қилиш;

➤ тармоқлар доирасида маҳсулот ишлаб чиқариш бўйича корхоналарнинг мақсадлари ва имкониятларини, уларни экспортга чиқариш имкониятлари ва ҳақиқий ҳолати, улар қувватларининг техник жиҳатдан таъминланиш кўрсаткичларини баҳолаш.

Бизнинг фикримизча юқорида таклиф этилган фикр ва мулоҳазаларни амалиётга тадбиқ этилиши миллий статистика тизимини такомиллаштиришда муҳим омил бўлиб хизмат қилиши мумкин.

Sattoriy Fayzullokh Abdijabbor ugli
Master student of Higher School of Economics, Moscow

THE IMPACT OF CORONAVIRUS ON THE WORLD ECONOMY AND POLITICS

Abstract: *while it is impossible to say for sure how much economic damage will be caused by the global coronavirus pandemic, we are facing a wide range of opinions and views among economists about its negative impact on the global economy. So how fast and to what extent will national economies recover during and after the pandemic? This article focuses on the importance of state and international organizations in the rapid recovery of the economy during a crisis. The article also notes that the recovery of economic development depends on the policies of countries aimed at overcoming the negative economic impact of the coronavirus.*

Keywords: *global economy, economic development, international organizations, economic crises, international trade.*

Аннотация: *хотя невозможно точно сказать, какой экономический ущерб будет нанесен глобальной пандемией коронавируса, но мы сталкиваемся с разными взглядами и мнениями экономистов относительно ее негативного воздействия на мировую экономику. Итак, как быстро и в какой степени национальная экономика восстановится во время и после пандемии? В статье рассматривается роль государства и международных организаций в быстром восстановлении экономики в условиях кризиса. В статье также отмечается, что восстановление экономического развития зависит от политики стран, направленной на преодоление негативного экономического воздействия коронавируса.*

Ключевые слова: *мировая экономика, экономическое развитие, международные организации, экономические кризисы, международная торговля.*

Annotatsiya: dunyo miqyosidagi koronavirus pandemiyasi qancha iqtisodiy zarar etkazishini aniq aytish mumkin emas, ammo biz uning global iqtisodiyotga salbiy ta'siri to'g'risida iqtisodchilarning turli xil fikrlari va qarashlariga duch kelmoqdamiz. Xo'sh, pandemiya paytida va undan keyin milliy iqtisodiyot qanchalik tez va qay darajada tiklanadi? Maqolada davlat va xalqaro tashkilotlarning inqiroz davrida iqtisodiyotni tez tiklanishidagi ahamiyatiga e'tibor qaratilgan. Maqolada, shuningdek, iqtisodiy rivojlanishning tiklanishi koronavirusning salbiy iqtisodiy ta'sirini engishga qaratilgan mamlakatlarning siyosatiga bog'liqligi qayd etilgan.

Kalit so'zlar: global iqtisodiyot, iqtisodiy rivojlanish, xalqaro tashkilotlar, iqtisodiy inqirozlar, xalqaro savdo

Introduction. The impact of the coronavirus on the economic and social life of the world today is becoming very significant. The whole world begun year 2020 with the epidemic of coronavirus, which grew into a global disease. As a result, of the coincidence of so many negative factors, the world found itself in a situation close to a “perfect collapse”. In the history of the 20th century, and in early period of 21th century, there were many examples of various epidemics and world economic crises. But, the current one is much more terrible and deadly than the previous examples.

Before the Covid-19 pandemic, only few studies were conducted that examined the economic aspects of the spread of the epidemic. One of the most notable works was the study of less dangerous viruses (such as influenza, gastroenteritis and chickenpox), which showed that schools were closed and limited public transport significantly reduced the number of cases, but the economic costs of these measures exceeded the economic ones²⁰. However, in that article suggests that with the spread of several more dangerous viruses, the results of comparing benefits and costs are changing, and closing of schools were a useful measure. It has also been shown that an increase in interregional traffic due to transports will lead to an increase in the

²⁰ Jérôme Adda, 2015. Economic Activity and the Spread of Viral Diseases: Evidence from High Frequency Data. IZA DP No. 9326

spread of the virus. Also, Berger D., Herkenhoff K., Mongey S. (2020)²¹ showed that mass screening for the presence of the virus and the introduction of selective quarantine significantly reduce both the mortality and economic costs of the disease caused by the virus. Such measures can be supplemented by measures to monitor human contacts.

Some important features of the current crisis. One of the most important features of the current economic crisis is the extremely uneven distribution of economic resources associated with measures to slow the spread of the virus. In an industrial (transport, tourism) and service sector (restaurant, barber, shop, etc.) environment that requires physical contact with customers, the measures introduced are primarily affected.

In addition, companies that manufacture long-term consumer goods (e.g., automobiles) face large losses because in conditions of uncertainty, people largely reduce their costs for such goods. Some fields may win from the constraints that allow it to operate remotely performance. These are primarily telecommunications companies, companies in the field of online entertainment and online education.

In terms of size, small and medium-sized enterprises are the most risky, as they have a much higher cash flow ratio to assets than large corporations. This means that they do not have a financial background and must constantly maintain a certain power to fulfill their obligations, and any, even temporary, risk of activity may go to bankruptcy. Individual entrepreneurs are in a similar situation. In this regard, most of developing countries are in a much better position than other countries, as the share of small and medium-sized businesses in the country has historically been much lower.

From the point of view of individual workers, those who are able to continue working remotely in full are in the most optimal position. The problem is that the

²¹ David Berger, Kyle Herkenhoff, Simon Mongey. An SEIR Infectious Disease Model with Testing and Conditional Quarantine. Bfi working paper. March 24, 2020

amount of such work is very limited. Even in the U.S., where the economic structure is conducive to the development of these industries, the share of work that can be done at home is estimated at only 34 percent²². At the same time, the proportion of those who continue to work longer is significantly higher among highly skilled workers who initially earn more money. Thus, the economic costs of restrictive measures disproportionately harm the poor and vulnerable segments of the population.

Also, among the works that cannot be completely transferred to the remote mode, there is also a significant variation in how much they depend on direct communication and contact between people and, accordingly, how much they will suffer from the introduction of measures for social distance.

Geographically distributed workplaces, which are more dependent on direct contact between people, show that they are disproportionately represented in large cities with high densities. Thus, urban agglomerations suffer not only because the social distance is more important and imposed greater restrictions on the measures introduced, but also because the employment structure within them is greater than the economic damage resulting from such measures.

Another important aspect of the uneven distribution of economic costs is gender inequality. On the one hand, the share of employment in the regions most affected by men is high, for example in Russia. On the other hand, the closure of kindergartens and schools traditionally increases the burden on women who care for children more than men.

The long-term effects of the crisis. The level of uncertainty associated with both the spread of the coronavirus itself and the economic consequences of the pandemic is so high that it is extremely difficult to make any forecasts. Nevertheless, it is already possible to single out several potential opportunities that the world

²²Jonathan I. Dingel and Brent Neiman. How Many Jobs Can be Done at Home? April 2020

economies will face at the end of the crisis phase. First of all, the question will arise about the role of the state in the economy. In times of crisis, the role of the state increases dramatically, and at the same time, it does not always return to its previous level after its completion. Thus, the role of the state in Western countries increased significantly after the Great Depression and World War II. At the same time, the crisis may lead to an increase in the efficiency of public authorities, for example in the field of targeted social benefits, which will remain critical in times of crisis. Moreover, for some countries, the crisis and falling prices may provide another opportunity to increase the diversification of the economy and reduce its dependence on resource exports.

We can also expect that the crisis will give a powerful impetus to the development of the online industry and remote work, greatly accelerating long-standing trends. Another potentially important effect of the crisis may be changes in the level of trust, nationalism and international cooperation. On the one hand, the crisis has shown that biological threats have no state borders and require coordination of efforts of various countries to combat them. On the other hand, economic crises lead to a drop in the general level of trust²³ and can lead to an increase in nationalism and discrimination (see the chapter Campbell and Yakovlev in this collection).

At this stage, it is almost impossible to predict which of the possible scenarios will be implemented, but the above (as well as many others) can be discussed the possible long-term consequences of the crisis. Various measures taken during the crisis, as they can have a serious impact on the development of the economy even after the end of the acute phase of the crisis.

Recent publications on pandemic coronavirus policy measures suggests the importance of trade for the stability of supply chains and international trade, especially those related to the sale of medical devices, for the protection of human

²³Maxim Ananiev, Sergei Guriev. The Effect of Income on Trust: the Evidence from 2009 Crisis in Russia. 2014.
" [Sciences Po publications](https://sciencespo.org/publications) info:hdl:2441/8lt2edmul9g, Sciences Po.

rights. According to UNCTAD²⁴, this recognition provides funding via global organizations to help trade development efforts, which are required to implement the WTO Trade Facilitation Agreement (TFA).

Recommendations to recover the economy during and after the Covid-19.

As a result of the negative consequences of the spread of Covid-19, the global flow of foreign investment is expected to decline by 30-40%, which will be the largest drop in the last two decades²⁵.

In countries that did not take timely measures to contain the epidemic, and also do not implement economic stimulus programs in the required volume, the industrial recovery will be weak and prolonged. At the same time, it is obvious that direct government support for the most affected industries can be viewed only as a temporary solution, allowing enterprises to stay “afloat” in the most difficult period.

The main task for industrial enterprises is structural adaptation to new market realities. That means:

- construction of new supply chains that focus more on national contractors (this minimizes quarantine measures and problems when the border is closed);
- changing working conditions for employees with an emphasis on the transition of some employees (where possible) to the format of remote work;
- a major overhaul of the product line and, where appropriate, reorientation of production towards the healthcare and smart industries;
- widespread introduction of robotics and artificial intelligence in production and management to reduce dependence on quarantine measures and the ability to scale production as quickly as possible depending on the demand situation;

²⁴ The funding to UNCTAD will help boost trade in vulnerable economies post-COVID-19. The UN report.

²⁵ The World Bank, April 2020. The economy in the time of covid-19. Semiannual report of the Latin America and Caribbean region

- changing models and channels for selling and promoting products with a shift to the online environment, where an increase in the range of solutions is expected, taking into account the specifics of sectors;

- constant monitoring of macroeconomic conditions and demand, changes in consumer behavior using artificial intelligence technologies;

Conclusion. During the research we have witnessed that coronavirus, which is present in the world today, has had a significant negative impact on the world socio-economic life. However, if we look at the past, even before the world countries have experienced major economic crises. I would like to provide with examples of two major crises which facing the world peoples. The first, The Great Depression, which was the worst economic downturn in the history of the industrialized world, lasted from 1929 to 1939²⁶. The second was the economic situation after World War II. In both cases, the world's economies have suffered huge losses. If we compare with today, nowadays, there are only estimates of the detrimental effects of Covid-19 on the economy, but exactly we don't know, even the effects maybe be very bad.

If we remember, 3 major events took place in the 1930s and 1950s. First, the old economic regime was abolished. At that time, Maynard Keynes' general theory served as a basic school for economists and politicians of an entire generation. States have abandoned the gold standard, also, new systems and rules were introduced in the economy and after that in many cases states have begun to grow and develop. Second, there was an attempt to inject equity into economies via improvement of power for trade unions, more progressive taxation and the expansion of welfare states. Finally, there were attempts to build new international institutions through the creation of the United Nations, the International Monetary Fund and the World Bank, which was intended to avoid the economic and policy fragmentation during the years of crises.

²⁶https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Depression

In this case, a question arises. Can the above events be repeated again? In the two previous crises, we can see how important the role of states and global organizations in overcoming the economic crisis and ensuring the well-being of the population. And, the governments and international institutions have recognized that they have to support citizens in order to get out of this difficult situation faster. Because, without multilateral cooperation, there will be no victory against Covid-19.

Аббос Набихўжаев
Тошкент давлат иқтисодиёт университети
статистика кафедраси доценти

КОРХОНАЛАР ЎРТАСИДАГИ ЎЗАРО ҲИСОБ-КИТОБЛАР СТАТИСТИКАСИ МАСАЛАЛАРИ

Аннотация: ушбу мақолада хўжалик юритувчи субъектларнинг ўзаро (дебиторлик-кредиторлик) статистикаси, муддати ўтган кредиторлик қарздорликнинг ҳосил бўлиши сабаблари, уларни Ўзбекистон Республикасидаги ҳолати ва қисқартириши юзасидан таклифлар каби масалалар баён қилинган.

Калим сўзлар: умумий ва муддати ўтган қарздорлик, банкротлик, фонд бозори.

Аннотация: в данной статье изложены такие вопросы, как статистика взаимозадолженности (дебиторская-кредиторская), причины возникновения просроченной кредиторской задолженности, их состояние в Республике Узбекистан и предложения по их сокращению.

Ключевые слова: общая и просроченная задолженность, банкротство, фондовый рынок.

Annotation: this article sets out such issues as statistics of mutual indebtedness (accounts receivable and payable), the reasons for the occurrence of overdue accounts payable, their condition in the Republic of Uzbekistan and proposals for their reduction.

Keywords: general and overdue debt, bankruptcy, stock market.

Корхоналар ўртасидаги ўзаро ҳисоб-китоблар статистикасида асосий кўрсаткичлар бўлиб дебиторлик ва кредиторлик қарзлари ҳисобланади. Дебиторлик ва кредиторлик қарзлари - ҳар бир корхона баланси учун оддий ҳол бўлиб, у товарларни ортиб жўнатиш ва ҳақини тўлаш муддатларининг мувофиқ келмаслиги билан боғлиқдир. Ишлаб чиқариш ҳажмининг ортиши ва товар-пул

оқимининг абсолют суммада ҳаракатланиши ошиб борган сари уларнинг кўпайиб бориши ҳам нормал ҳолатдир.

Аммо муаммо - муддати ўтказиб юборилган кредиторлик қарзларнинг мавжудлигидир. Кўриладиган барча чора-тадбирлар айнан муддати ўтказиб юборилган қарзларни бартараф этишига қаратилиши лозим.

Дунёнинг кўпчилик мамлакатларида иқтисодиётнинг тузилишига қараб кредиторлик қарзлари ялпи ички маҳсулотнинг (ЯИМ) 60-70 фоизгача етади ва хўжалик субъектларининг такрор ишлаб чиқариш жараёни учун қарз маблағларига бўлган эҳтиёжи билан ифодаланади. Бироқ, муддати ўтказиб юборилган қарзлар ЯИМнинг кўпи билан 3-5 фоизини ташкил этиб, ашаддий қарз ботқоғига ботиб қолганлар банкрот деб эълон қилинади.

Ўзбекистон Республикасида 2020 йил 1 июндаги ҳолатга кўра жами кредиторлик қарзлари ЯИМнинг 49,5 фоизини, шу жумладан муддати ўтган кредиторлик қарзлари 0,3 фоизини ташкил этган (2010 йилнинг мос даврида 107,4 ва 3,5 фоиз).

Умуман олганда муддати ўтиб кетган кредиторлик қарзлар муаммоси бозор иқтисодиётига ўтаётган барча мамлакатларда иқтисодий ислохотларни чуқурлаштиришдаги сушт бўғини бўлиб ҳисобланади. Ушбу муаммонинг асосий сабаблари қуйидагилардан иборат:

1. Реал сектордаги тизимий ислохотларнинг ниҳоясига етказилмаганлиги, мамлакат ишлаб чиқарувчиларининг ташқи ва ички бозорда рақобатбардошлик даражасининг пастлиги.

2. Замонавий бозор менежментининг етарли даражада ривожланмаганлиги оқибатида корхоналар маблағларини микро миқёсида самарасиз бошқарилаётганлиги.

3. Иқтисодий ночор корхоналарни банкрот деб эълон қилиш тадбирларининг сушт амалга оширилаётгани.

Фикримизча, иқтисодий ислохотларнинг ҳозирги босқичида асосий эътибор қуйидаги масалаларнинг ҳал этилишига қаратилмоғи лозим:

1. Молия бозори самарадорлигини ошириш йўналишларидан бири бўлган қарз талаблари ва мажбуриятлари бозорини вужудга келтириш ишларини ниҳоятда авж олдириш керак. Бунда корхона ва банкларга бундан буён давлат уларнинг муддати ўтказиб юборилган ва қайтарилишига умид йўқ қарзларини тўлашни ўз зиммасига олиш нияти йўқлигини яққол англатиш зарур. Давлат ва Марказий банкнинг роли қоидабузарликларга (масалан, молиявий кўзбўямачиликларга) йўл қўймасликка қаратилган зарур тартибга солувчи ва ташкилий-ҳуқуқий механизмларни таъминлаш билангина чекланиши лозим.

2. Самарасиз ишлаётган ва қарздорлик занжирини туғдираётган корхоналарни банкрот деб эълон қилиш механизмини амалда жорий этиш, бу механизмда мол етказиб берувчи билан харидор ўртасидаги даъволарни зудлик билан қондириш, шунингдек суд қарорларини ижро этишга мажбур қилиш тизими фаолияти самарадорлигини оширилишини назарда тутиш керак. Жиддий тарзда қарзга ботган корхоналарнинг тор доирасини аниқлаш лозим. Бу корхоналар ашаддий қарздор деб топилган тақдирда ҳукуматнинг ўзи банкротлик ҳақида иш қўзғатиши лозим. Бирон-бир корхона банкротлигининг мақсадга мувофиқ деб топилиши, стратегик аҳамияти нуқтаи-назаридан, мумкин бўлмаган тақдирда янги қарзларни бартараф этиш муаммосини корхонани қайта таъмирлаш ва ўртача муддатга бюджетдан маблағ ажратиш йўли билан ҳал этиш зарур. Бунда мавжуд қарзларни тўлашни ва келгусида боқимандаликка йўл қўймасликни талаб қилиш кераклигининг қайд этилиши муҳим.

3. Йирик қарздорлар учун шундай тартиб ўрнатилиши керакки, унга кўра маҳсулот тижорат банкларининг кафолати бўлган тақдирдагина юклансин.

4. Тижорат банкларининг фаол иштирокида қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқарувчилари учун майда механизация воситаларини ишлаб чиқаришни ёки

уларни чет эллардан келтиришни йўлга қўйиш даркор. Уларнинг тўлов қобилияти дастлабки пайтда паст бўлишини назарда тутиб, ҳар бир туманда қишлоқ хўжалигига хизмат кўрсатадиган лизинг компаниялари филиалларини ташкил этиш мақсадга мувофиқ, чунки, ривожланган мамлакатлар тажрибаси кўрсатганидек, лизинг операциялари молия ресурслари етишмаётган бир шароитда иқтисодиётни ривожлантиришнинг асосий механизмларидан бири ҳисобланади.

Иқтисодиёти ўтиш даврини бошидан кечираётган мамлакатларда кўпгина корхоналар хўжалик юритиш йўналиши ноаниқ ва қалтис бир ҳолатга тушиб қолишади. Корхоналар ўз шерикларининг молиявий аҳволи, тўлов қобилияти ва ишончилигини холисона баҳолашлари, ҳисоб-китоб ва молия операциялари ҳамда тўлов интизомини муттасил назорат қилиб боришлари лозим.

Расм бўлиб қолган мезонларга кўра корхонанинг қарз мажбуриятлари унинг мол-мулки қийматидан икки барабар ортиқ бўлса, унга нисбатан банкротлик чораларини қўллаш мумкин бўлади.

Томонларнинг узоқ муддат мобайнида қарзни ундиришга (тўлашга) ҳаракат қилмаслиги, уларнинг фаолиятида онгли равишда қарзни тўламаслик нияти борлигини кўрсатади.

Хўжалик юритувчи субъектларнинг банкротлиги ёки иқтисодий ночорлиги бозор иқтисодиёти шароитида хўжалик юритиш мезонларидан биридир.

Корхонанинг банкрот бўлиши деганда унинг жорий операциялар фаолиятига маблағ ажратишга ва муддатли мажбуриятларини тўлашга ноқодирлиги тушунилади. Банкротлик корхона капиталини такрор ишлаб чиқариш иқтисодий механизмнинг номутаносиблиги, унинг нарх-наво, инвестиция ва молия сиёсатини самарасиз олиб борганлиги оқибатидир.

Бозор иқтисодиёти ривожланган мамлакатларда корхоналарни тўла синишдан огоҳлантириш ва ҳимоя қилиш механизми ишлаб чиқилган. Бу механизмнинг асосий элементлари қуйидагилардан иборат:

- банкротликни ҳуқуқий бошқариш;
- корхоналарнинг иқтисодий ночорлиги (банкротлиги) ҳақидаги далолатномаларни амалга оширишда қарор қабул қилиш жараёнларини ташкилий, иқтисодий ва меъёрий-услубий жиҳатдан таъминланганлиги;
- истиқболи бор товар ишлаб чиқарувчиларни сақлаб қолиш мақсадида тўловга ноқодир корхоналарга давлат томонидан молиявий ёрдам кўрсатилиши чора-тадбирлари;
- қайта ташкил этиш ва тугатиш билан боғлиқ тадбирларга маблағ ажратиш;
- банкротлик тадбирининг барча қатнашчилари манфаатларини иқтисодий жиҳатдан ҳимоя қилиш;
- тўловга ноқодир корхоналар реестрини жорий этиш, банкротлар ҳақидаги ахборотнинг кенг жамоатчилик учун ошкор этилишини таъминлаш.

Статистика идоралари томонидан юқорида келтирилган механизм элементларининг амалиётга жорий қилиниши юзасидан статистик кузатишлар ўтказиб, ўз кўрсаткичлари ва статистик таҳлиларида ифодалашлари - мамлакатимизда пул оқимларини оптималлаштириш ва ишлаб чиқариш самарадорлигини таъминлашга хизмат қилади.

А.Б.Абдусаломов,
ТДИУ, мустақил-изланувчи тадқиқотчи

СУҒУРТАЛАШНИНГ ЯНГИ ТУРЛАРИНИ ТАҚДИМ ҚИЛИШДА АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИДАН Фойдаланиш истиқболлари

Аннотация: ушбу мақолада, Суғурта компанияларида кўрсатилаётган суғурта хизматларини, суғурта шартномалари ва полис бланкларини штрих-кодлашни қўллаган ҳолда ҳисобини юритиш бўйича изланишлар олиб борилган. Суғурта компанияларида маркетинг ахборот тизимларини жорий қилиш ва улардан самарали фойдаланиш бўйича таклифлар берилган.

Калит сўзлар: ахборот-коммуникация технологиялари, ахборот технологиялари, мобил иловани, суғурта компания, электрон тўлов, маркетинг ахборот тизимлари.

Аннотация: в данной статье проведено исследование по учету страховых услуг, договоров страхования и полисных бланков, с использованием штрих-кода. Были высказаны предложения по внедрению и эффективному использованию маркетинговых информационных систем в страховых компаниях.

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, информационная технология, мобильное приложение, страховая компания, электронный платеж, маркетинговая информационная системы.

Annotation: in this article, research has been conducted on the accounting of insurance services provided by insurance companies, using barcodes for insurance contracts and policy forms. Recommendations on the introduction and effective use of marketing information systems in insurance companies are given.

Keywords: information and communication technologies, information technology, mobile application, insurance company, electronic payment, marketing information systems.

“Ишонч” суғурта компаниясида 2015-2020 йилларда ахборот-коммуникация технологияларини янада ривожлантириш ва кенг жорий этиш бўйича Дастурда бир қатор чора-тадбирлар режалаштирилган. Хусусан, компаниянинг «Суғурта портфели» дастурий маҳсулотини, унга қайта суғурталаш операциялари, суғурта захираларини ҳисоблаш, бухгалтерия ҳисоби ва бошқалар бўйича қўшимча модулларни киритиш, унинг амалдаги қонунчилик талабларига мувофиқлигини ҳисобга олган ҳолда, ишлаб чиқиладиган Комплекс интеграллашган ахборот тизимига келгусида уланишини кўзда тутган ҳолда такомиллаштириш режалаштирилган. Шунини қайд этишим жоизки, қайта суғурталаш операциялари суғурта резервлари, бухгалтерия ҳисоботи, статистика ва бошқалар бўйича ишлаб чиқилган модулларни такомиллаштириш имконини яратади.

Ушбу дастурга шунингдек, кўрсатиладиган суғурта хизматларини, суғурта шартномалари ва полис бланкларини штрих-кодлашни қўллаган ҳолда ҳисобини юритиш бўйича комплекс ахборот тизимини жорий этиш ҳам киради. Ушбу тизим штрих-кодлаш ёрдамида суғурта хизматларини, суғурта шартномалари ва полис бланкларини ҳисобини юритиш имкониятини яратади. Бундан ташқари, суғурта шартномалари компаниянинг марказий аппарати билан келишилишини таъминловчи дастур яратишни ҳам назарда тутди.

Таъкидлаш жоизки, мазкур дастур ўзида компания миждозларига уларнинг суғурта ходисалари бўйича мурожаатларининг кўриб чиқилиш босқичлари тўғрисидаги маълумотларни олиш имкониятини яратувчи дастурий маҳсулотни яратишни ҳам мужассам этган. Ушбу дастур ёрдамида миждозга унинг суғурта ходисаси бўйича мурожаатининг кўриб чиқилиш босқичи тўғрисидаги маълумот олиш, шунингдек калькулятор ёрдамида етган зарарнинг тахминий ҳисоб-китобини чиқариш имконияти яратилади.

“Ишонч” суғурта ахборот технологиялари миждозлар билан ўзаро муносабатларни бошқариш, миждозлар, ҳамкорлар бўйича маълумотларни

тартибга солиш ва тизимлаштириш, улар билан ишлаш жараёнларини стандартлаштириш ва бу бўйича ҳисоботлар шакллантиришни автоматлаштирувчи дастурини жорий этиш ҳам шулар жумласидан. Мазкур дастур мижозлар ва ҳамкорлар бўйича маълумотларни тартибга солиш ва тизимлаштириш, мижозлар билан иш жараёнларини стандартлаштириш ва ҳисоботларни автоматлаштириш имконини беради. Бундан ташқари, дастурда транспорт воситалари эгаларининг фуқаролик жавбогарлигини мажбурий суғурта қилиш бўйича, суғурта полисининг мавжудлигини, транспортни бошқаришга рухсат этилган шахслар рўйхати, полисининг амал қилиш муддати ҳамда транспорт воситасининг давлат рақамига мувофиқлигини текширишга имконият яратувчи мобил иловани яратишни назарда тутган.

Мазкур лойиҳани амалга оширишдан кўзланган асосий мақсад бир нечта электрон тўлов тизимлари орқали мижозларга электрон хизмат кўрсатиш, яъни суғурта хизматини олишга талабномаларни қабул қилиш ва расмийлаштириш бўйича электрон тизимни оммалаштиришдан иборат. Шунингдек, суғурта компаниясида электрон ҳужжат айланмаси тизимини жорий қилиш, талабномаларни қабул қилишнинг тақсимланган тизимини яратиш, хизматларни масофадан туриб расмийлаштириш ва қайта ишлов бериш имконияти ҳисобига хизматлар майдонини кенгайтириш каби масалалар кўзланган. Шулардан келиб чиқиб суғурта фаолиятини рақамлаштиришнинг кучли ва кучсиз томонларини SWOT-таҳлил асосида тадқиқот давомида очиб берилди (1- жадвал).

Лойиҳа доирасида ишлаб чиқилган тизим мижозларни суғурта компанияси веб-сайтидаги шахсий кабинетда рўйхатдан ўтишидан тортиб керакли суғурта турини танлаш, электрон тўлов турларидан бири бўйича тўловни амалга ошириш ҳамда полисининг тайёр бўлишига қадар босқичма-босқич жараёнлари ҳақида СМС-хабардор қилиш имкониятини ҳам ўз ичига олган.

Лойиҳа суғурта компанияси томонидан кўрсатилаётган хизматлар, тақдим этилаётган суғурта маҳсулотлари учун электрон тўловларни қабул қилиш мақсадида UzCard, Click, SMS-To'lov, Mbank, Web sum тўлов тизимларига улангани билан аҳамиятлидир. Ушбу тўлов тизимидан фойдаланиш фуқаролар учун бепул ва амалга оширилган тўловлар учун комиссия ҳақ олинмайди.

1– жадвал.

Рақамли суғурталашнинг SWOT – таҳлили натижалари

<p style="text-align: center;">Кучли томонлари</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ижодий бренд; - реал вақт бирлигида рискларни бошқариш; - мижозлар учун конфиденциалликнинг юқори даражаси; - самарали андеррайтинг рисклари; - тезкор тўловлар (P2P, P2C); - эксплуатацион харажатлар пасайиши; - суғурталашда алдашлар сонининг камайиши; - ички коммуникация яхшиланиши. 	<p style="text-align: center;">Кучсиз томонлари</p>	<ul style="list-style-type: none"> - мижозларга хизмат кўрсатиш сифати ускуна ва уланишлар сифатига боғлиқ; - техник қўллаб-қувватлаш кераклилиги (call-марказлар, онлайн- чатлар); - инсон қарорлари эҳтимоллиги пастлиги; - аниқ давлат томонидан тартибга солишнинг йўқлиги; - бошқа тармоқлар билан яқиндан интеграцияси; - назорат қилинмайдиган операцион тизимлар; - телефонлар ва тармоқ операторлари.
<p style="text-align: center;">Имкониятлари</p>	<ul style="list-style-type: none"> - мижозлар талабларини қониқтириш ва янги суғурта маҳсулот-ларини яратиш; - ёшларни жалб қилиш имконияти; - сотишлар имкониятининг ортиши; - эътирозларни кўриб чиқиш жараёнларини бошқариш самарадорлиги юксалиши; - мижозлар ишончи даражасининг юқорилиги; - компания хизматлари яхшиланиши; - рисклар таснифланиши; - жараёнлар иқтисодий самарадорлиги. 	<p style="text-align: center;">Хавфлари</p>	<ul style="list-style-type: none"> - маълумотларни йўқотиш; - хакерлар ҳужуми; - нопок бозордаги рақобат; - бошқа тармоқлар томонидан суғурталаш таклифлари ёки бошқа усуллар; - бузғунчи моделлар ишламагандаги йўқотишларнинг юқорилиги; - рискларни бирлаштиришдаги бузилишлар.

Таъкидлаш керакки, айна пайтда «Транспорт воситалари эгаларининг фуқаролик жавобгарлигини мажбурий суғурта қилиш», «Автотранспорт воситаларининг қисмларини биринчи қалтисликкача суғурталаш», «Гаровга қўйилган автотранспорт воситаларини суғурталаш», «Бахтсиз ходисалардан суғурта қилиш», «Ихтиёрий тиббий суғурта», «Оилавий тиббий суғурта», «Гаровга қўйилган мулкни суғурталаш», «Иш берувчининг фуқаролик жавобгарлигини мажбурий суғурта қилиш», «Ихтиёрий мулк суғуртаси» каби ўндан ортиқ суғурта турларини “Ишонч” суғурта компанияси веб-сайти орқали электрон тўлов тизимлари ёрдамида харид қилиш мумкин.

Мобил алоқа операторлари ва интернет провайдерлар фаолиятини рағбатлантириш ҳамда уларнинг абонентлари сонини кўпайтириш учун уларнинг абонентларини суғурталаш хизматларини янада кенгайтиришга ҳам алоҳида эътибор қаратилади. Бундан ташқари, ходимларни ижтимоий ҳимоя қилиш учун янги суғурта хизматларини ишлаб чиқиш ва жорий этиш ҳам муҳим аҳамият касб этади. Ихтиёрий тиббий суғурта, ҳаётни узоқ муддатли ҳамда жамғариб бориладиган суғурталаш ҳамда бошқалар шулар жумласидандир.

Маркетинг ахборот тизим (МАТ) ларини жорий қилиш ва улардан самарали фойдаланишда қуйидагиларга жиддий эътибор беришни талаб қилади:

а) суғурта соҳаси мутахассислари доимий равишда МАТни жорий қилиш ва такомиллаштириш масалаларига қизиқиш уйғотиб келишган. Одатда МАТ умумий концептуал ёндашувлар жиҳатдан кўрилиб келинган бўлиб, лекин уларда жорий қилинган ғоялар асосида маркетингларга янада кенг имкониятларни яратиш беришлари мумкин;

б) таклиф қилинаётган МАТ суғурта компаниялари ва мижозлар ўртасидаги ахборот алмашувига йўналтирган бўлиб, ташқаридан кираётган маркетинг ахборотлари МАТга узатилади;

в) МАТнинг таркибига тўрттадан саккизтагача бир-бири билан ўзаро боғлиқ бўлган тизимостилар кириши мумкин. МАТ томонидан тайёрланган ахборотлар тўғридан-тўғри маркетингларга узатилиб, уларнинг функциялари маркетинг тадбирларини режалаштириш, амалга ошириш ва таҳлил қилишга йўналтирилгандир;

г) МАТда бўлаётган ахборот жараёнлари ва алоҳида маркетинг функцияларини амалга ошириш тизимостилари кетма-кетлиги ва алоқалари сабаблари аниқ акс этилмайди. Шунинг учун ҳам МАТ таркибига кирувчи тизимостиларининг ўзаро ҳамкорликда фаолият кўрсатишини таъминлашнинг процедура масалалари очиқлигича қолмоқда;

д) суғурта компаниялари МАТнинг айрим тизимостилари жуда бир-бирига ўхшаш функцияларни бажаришиб, натижада уларни биргаликда ишла-тиш маркетинг фаолиятига субъект томонидан қилинаётган харажатларни оптимал йўналтириш борасида мақсадга мувофиқ эмас. Масалан, “маркетинг ахборотларини таҳлил қилиш” тизимости билан “маркетинг тадқиқотлари” тизимостининг фарқи аниқ кўрсатилмаган.

Тадқиқотларимиз АКТлари ҳар бир компонентининг ривожланиш даражаси ва аҳамиятли бўлишидан қаъти назар уларнинг янги архитектуралари пайдо бўлаётганлигини кўрсатмоқда. Унда учта алоҳида тенденцияларни ажратиш кўрсатиш мумкин, яъни телекоммуникация тармоқлари, тақсимланган маълумотлар базаси ва кенг имкониятларга эга график фойдаланувчилар интерфейсидир.

Ахборот тизимлари ва АКТнинг шиддат билан ривожланиб бориши уларни нафақат ҳарбий соҳада кенг қўллаш, балки иқтисодий муаммоларни ҳал қилиш учун ҳам қўллашга йўللари очиқ берди. Бизнинг фикримизча бу жараёнларга асосан қуйидаги учта омил жиддий таъчир кўрсатди:

1) дастурлашган янги ёндашувнинг пайдо бўлиши 1990 чи йилларга келиб модулли дастурлашни объектга-йўналтирилган дастурлаш сиқиб

чиқарди. Унда объектли моделларни тузиш усуллари доимий равишда такомиллашиб бориб, мураккаб ахборот тизимларини ишлаб чиқиш муддатларини қисқартиришни мақсад қилиб олишган;

2) тармоқ технологияларининг ривожланиши локал ахборот тизимларини “мижоз-сервер” ва кўп даражали ахборот тизимлари амалиётдан сиқиб чиқармоқда;

3) интернет тармоқлари ва интернет-технологияларининг ривожланиши узок масофадаги хўжалик субъектлари билан яқиндан ишлаш учун реал имкониятларни яратиб бериб, электрон бизнесни интенсив ривожлантиришга замин яратиб, интернет технологиялар эса корпоратив ахборот тизимларини сифат жиҳатдан янги даражага кўтарилишга олиб келмоқда.

Хулоса қилиб айтганда, суғурта компанияларини бошқариш соҳасидаги услубиётни такомиллаштириш ва улар асосидаги маркетинг ахборот тизимлари бизнес инфратузилмасини ривожлантиришга жиддий таъсир кўрсатди. Замонавий юқори-технологик суғурта компанияси ўз фаолиятида корпоратив ахборот тизимлари ва маркетинг ахборот тизимларига таяниб, компаниянинг ички бизнес-жараёнларини автоматлаштиришни таъминлайди (ERP-тизимлар) ва ташқи муҳит билан ўзаро ҳамкорлик қилиш жараёнларини автоматлаштиради (SCM-тизимлар, CRM-тизимлар). Бундай тизимлар ишлаб чиқариш жараёнларини, молиявий оқимларни, омборни, ассортиментни, сотувларни, ҳужжат айланишини бошқаришни кенг амалга оширади.

Жумаев Акбар Махмудович
Тошкент молия институти
таянч докторанти

РЕСПУБЛИКА ИҚТИСОДИЁТИДА ТУРИЗМ ЎРНИНИ СТАТИСТИК БАҲОЛАШ МЕТОДЛАРИ

Аннотация: мақолада туризмнинг инновацион ривожланишини статистик баҳолашнинг назарий –услубий асослари, туризм кўрсаткичлари тадқиқ қилинган. Шунингдек, туризм кўрсаткичларига муаллифлик таснифи келтирилган ва уларни такомиллаштиришга қаратилган таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб чиқилган.

Таянч сўзлар: туризм кўрсаткичлари, туризм импотири, туризм экспорти, туризмда ёрдамчи ҳисоблар, кириш оид ва чиқишга оид туризм, ички туризм

Аннотация: в данной статье проанализированы теоретико-методологическое аспекты инновационного развития туризма и его показатели. Существует также авторская классификация показатели туризма и разработаны научные предложения и практических рекомендации по совершенствованию показатели туризма.

Ключевые слова: показатели туризма, импорт туризма, экспорт туризма, вспомогательный счет туризма, выезжающих туризм, внутренний туризм

Annotation: in the article have been investigated the theoretical-methodological innovational developing tourism and its indicators. There is also author's classification of indicators of tourism and elaborated scientific proposals and practical recommendations for improvement of indicators of tourism.

Keywords: indicators of tourism, import of tourism, export of tourism, the tourism satellite account, outbound tourism, inbound tourism, domestic tourism

Ҳар қандай шароитда, хусусан, бир тизимдан иккинчисига ўтиш даврида туризм инфратузилмасини ривожлантиришда давлат асосий роль ўйнайди.

Деярли барча давлатлар ўзининг иқтисодиётида туризм тармоғининг аҳамиятини оширишга ҳаракат қилишади. Чунки, туризм миллий иқтисодиётини ривожлантиришда қуйидаги устуворликларга эга: маҳаллий ишчи кучларини малакали меҳнат ва яшаш шароитлари билан таъминлаш манбаи; бозорни шакллантириш ҳамда капитал инвестицияларнинг оқиб келиш механизми; қурилиш (меҳмонхоналар, кемпинглар, мотеллар), коммуникация (уяли, теле ва оптик алоқа), транспорт (автомобиллар, темир йўл ва ҳаво траспорти), шунингдек хизмат кўрсатиш инфратузилмаси, янги технологиялар ва ноу-хау жорий этиш воситаси; миллий халқ ҳунармандчилигини ривожлантириш воситалари; мамлакатда ва ҳудудда сиёсий ва ижтимоий-иқтисодий ҳолатни барқарорлаштириш омиллари; тарихий ёдгорликлар ва маданий меросни асраш усуллари; давлатнинг валюта даромадларини самарали ошириш воситалари. Умуман олганда, давлат туризм инфратузилмасини ривожлантириш учун унинг ҳуқуқий ва иқтисодий асосларини яратади, бу соҳа учун кадрлар тайёрлаш масаласини йўлга қўяди, виза режимини соддалаштиради, туристик маҳсулотлар ва анъанавий товарларни ишлаб чиқаришни рағбатлантиради.

2020 йилга келиб жаҳон иқтисодиётида туризм энг тез ривожланаётган ва халқаро иқтисодиётда барқарор ва рақобатдош соҳалардан бирига айланди. Халқаро туристлар сони деярли 1,5 млрд. кишига етди. Туризм тушумлари 1,7 триллион АҚШ долларини ташкил этди ва бу жаҳон экспортининг 7%идир. Ҳисоб-китобларга қараганда жаҳон экспортида туризм тушумлари кимё саноати экспорти, ёқилғи энергетика экспортидан кейин учинчи ўриндаги соҳага айланди.

Бундай улкан салоҳиятга қарамасдан, туризмни ривожлантиришга комплекс ёндашувлар қўлланилмаганлиги боис, юртимиз иқтисодиётида мазкур соҳа муносиб ўрнини топмаган. Масалан, Жаҳон сайёҳлик ва туризм комитетининг 2015 йил маълумотларига кўра, туризм хизматларининг

мамлакатимиз ялпи ички маҳсулотидаги (ЯИМ) тўғридан-тўғри улуши 1%ни, бошқа тармоқларга кўрсатган мультипликатив таъсирларини эътиборга олган ҳолдаги умумий улуши эса 3,2 %ни ташкил этади. Ўзбекистон туризмни ЯИМдаги улуши бўйича эса 179-ўринни эгаллаган.

Умуман туризм ривожланиши бевосита ЯИМ га таъсир этиб, туризм ривожланиши билан иқтисодиётнинг бир неча тармоқлари ривожланади. Туризм кўрсаткичлари, яъни туризм ялпи қўшилган қиймати, туризм тушумлари, туризм харажатлари ва туризм инвестицияси орасидаги боғлиқликни ўрганиш мақсадида уларнинг корреляцион жадвали тузилди.

1-жадвал

Туризм ЯҚҚни туризм тушумлари, харажатлари ва туризм инвестицияси орасидаги корреляцион боғлиқлиги

	<i>y</i>	<i>TT</i>	<i>TX</i>	<i>TIn</i>
Y	1			
TT	0,46	1		
TX	0,92	0,26	1	
TIn	0,94	0,33	0,83	1

1-жадвал маълумотлари гувоҳлик беришича туризм ЯҚҚ ва туризм инвестицияси орасида кучли боғлиқлик мавжуд.

Энди ушбу ўзгарувиларни эконометрик таҳлил қилиб, 2010-2019 йилларда туризм ялпи қўшилган қиймати, туризм тушумлари, туризм харажатлари ва туризм инвестицияси орасидаги боғлиқликни тадқиқ этилди.

Натижа ва омиллар боғлиқлигини ўрганиш учун қуйидаги регрессион тенглама танланди:

$$\ln y = \ln TT + \ln TX + \ln TIn + C(3.1)$$

Ҳисоб китоб ишлари бажарилди ва қуйидаги натижаларга эришилди.

2-жадвал

Регрессион тенгалама натижалари

Ўзгарувчилар	Коэффициент	Std. хатолик	t-статистика	Эҳтимоллик
Озод ҳад	3,76	0,41	9,21	0,01
ТТ	0,20	0,07	2,89	0,03
ТХ	-0,33	0,06	5,44	0,01
Тln	0,23	0,06	3,88	0,01

2-жадвалда туризм ялпи қўшилган қиймати, туризм тушумлари, туризм харажатлари ва туризм инвестицияси орсидаги боғлиқликни кўрсатувчи регрессия миқдори ҳамда стандарт хатолик, статистикалар ва эҳтимолликлари берилган.

$R^2 = 0,98$ тенг. Демак ушбу омиллар Y боғлиқ ўзгарувчида бўладиган ўзгаришнинг 98% ини тушунтириб берар экан.

Регрессия тенгламасини ишончилигини F ва t тестлар орқали текширилади. Нолинчи ва бир ёқлама алтернатив гипотезаларни қуйидагича ёзилади:

$$H_0: \rho^2=0$$

$$H_1: \rho^2>0$$

$\alpha=0,05$ аҳамиятлилик даражаси учун F нинг кiritик қийматини топамиз:

$$F_j=F_{\alpha}(k-1;n-k)=F_{0,05}(3;7)=2,62$$

3- жадвал

ANOVA жадвали

Дисперсия	Эркинлик даражаси (DF)	Квадратлар йиғиндиси (SS)	MS	F-нисбат
Регрессия	3	3,90	1,30	159,45
Қолдиқлар хатолиги	6	0,05	0,01	
Жами	9	3,95		

F танланманинг ҳисобланган қиймати эса, $F = \frac{SSR/(k-1)}{SSE/(n-k)} = 21,24 = 159,45$

Бу ерда, n-кузатувлар сони; k-ўзгарувчилар сони; SSR – регрессия квадратларининг йиғиндиси; SSE – қолдиқ квадратларининг йиғиндиси.

Ҳал қилувчи қоида: $F_j < F_h$ бўлгани учун H_0 гипотеза рад этилади.

Моделда t-тест ўтказишдан мақсад, бош тўпламнинг тахмин қилинган чизиқли регрессия тенгламаси коэффициентларининг нолдан аҳамиятли фарқ қилишини, яъни уларнинг тасодифий эмаслигини текширишда иборатдир.

Мос нолинчи ва бир ёқлама гипотезаларни қуйидагича тузилади:

$$H_0: \beta_1 \leq 0 \quad H_0: \beta_2 \leq 0 \quad H_0: \beta_3 \geq 0 \quad H_0: \beta_4 \geq 0$$

$$H_1: \beta_1 > 0 \quad H_1: \beta_2 > 0 \quad H_1: \beta_3 < 0 \quad H_1: \beta_4 < 0$$

$\alpha = 0,05$ аҳамиятлилик даражаси учун t нинг критик қийматини топилади:

$$t_{cr} = t_{\alpha}(n-k) = t_{0,05}(7) = 1,71$$

Энди эса t нинг танланма ҳисобланган қийматини ҳисоблаймиз. Бунинг учун аввало бизга зарур баъзи статистик қийматларни аниқлаштириб оламиз.

Регрессия коэффициентларининг стандарт хатолиги

$$S_{b1} = 0,41; S_{b2} = 0,07; S_{b3} = 0,06; S_{b4} = 0,06;$$

$$t_1 = 9,21; t_2 = 2,89; t_3 = 5,44; t_4 = 3,88;$$

Ҳал қилувчи қоида: $t_{cr} < |t_i|$ ($i=1,2,3,4,5$) бўлгани учун барча ҳолда H_0 гипотеза рад этилади. Демак, бош тўпламнинг тахмин қилинган регрессия тенгламасининг барча коэффициентлари мусбат. Танлаб олинган модел F-тест ва t-тестдан муваффақиятли ўтди.

Якуний регрессия тенгламаси:

$$\text{Ln}y = 0,20\text{Ln}T\text{T} - 0,33\text{Ln}T\text{X} + 0,23\text{Ln}T\text{In} + C \quad (3.2)$$

Туризм ЯҚҚ билан туризм тушумлари, туризм харажатлари, туризм инвестицияси орасида кучли боғлиқлик мавжуд экан, детерминация коэффициенти 98%га тенгли туризм ялпи қўшилган қийматига ушбу омиллар кучли таъсир этишини ифодаламақда. Регрессия тенгламасининг

ишончилигини F-тест ва t-тест орқали баҳолаганимизда барча параметрлар ва тенглама ўзи ҳам ишочли эканлиги аниқланди.

Республика иқтисодиётида туризмни ўрнини статистик баҳолаш бўйича олиб борилган тадқиқотимиз давомида қуйидаги хулоса ва таклифларни шакллантиридик:

- Ўзбекистон иқтисодиётида туризмни ўрнини ўрганиш асосида ишонч ҳосил қилдикки, уни улуши барча ўрганган статистик кўрсаткичлар бўйича 2 фоиздан ошмайди, буни устига уларни кўпчилиги пасайиш тенденциясига эга. Ўзбекистон Республикаси афсуски бирорта кўрсаткич бўйича биринчи 100 таликка кирмайди;

- туризм тушумларини бир бирликка ўзгариши туризм ялпи қўшилган қийматларини 20% ўзгаришига, туризми нвестициясининг ўзгариши эса 23% таъсир кўрсатар экан. Туризм харажатларининг бир бирликка ўзгариши эса туризм ялпи қўшилган қийматига тескари таъсир этиб, 33% камайишига олиб келар экан.

- узоқ давлатдан келувчи туристларни кўпроқ жалб қилишимиз керак, масалан, ислом туризми учун Малайзия, Индонезия каби давлат фуқаролари Ўзбекистон Республикасига келишни рағбатлантириш, ҳамда кирувчи туристлар учун кўп кўнлик турpaketлар ишлаб чиқиш, яъни келувчи туристлар камида 5-6 кун Республикада қолиши ва турли туристик имкониятлардан фойдаланиш шароитини яратиш зарур;

- Республикадан чиқувчи туристлар хоҳишлари тўлиқ ўрганилиб, уларга Республиканинг ичида туризм учун қулай шароитлар яратиш кераклигини таклиф этамиз. Бу ҳолат ўз навбатида туризм тушумларининг умумий экспортдаги улушига ҳам таъсир кўрсатади.

Абдусаломова И.И.
ДСҚ, мустақил тадқиқотчи
Раджиев А.Б.
ТДИУ, мустақил тадқиқотчи

СТАТИСТИКАНИНГ БИРЛАМЧИ МАЪЛУМОТЛАРИНИ ЙИГИШ ЖАРАЁНЛАРИГА ИЛГОР АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ ЖОРИЙ ҚИЛИШ

Аннотация: ушбу мақолада, бирламчи ахборот оқимларини объектив йиғиш ва уларнинг асосида натижавий кўрсаткичларни шакллантириш босқичларига илгор ахборот-коммуникация технологияларини кенг жорий қилиш ўрганилган. Статистик маълумотларни йиғиш, қайта ишлаш ва тақдим этишдаги замонавий ахборот-коммуникация технологиялари жорий этиш ҳолати келтирилган.

Калим сўзлар: ахборот-коммуникация технологиялари, танланма кузатувлар, миллий статистика хизмати, ахборот оқимлари, корпоратив алоқа канали, маълумотлар базасини бошқариш тизими.

Аннотация: в данной статье исследуется широкое внедрение передовых информационно-коммуникационных технологий на этапы сбора первичных потоков данных и формирования на их основе результирующих показателей. Представлено состояние внедрения современных информационно - коммуникационных технологий в сбор, обработку и представление статистических данных.

ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, выборочные обследования, национальная статистическая служба, поток данных, корпоративный канал связи, система управления базами данных.

Annotation: this article examines the widespread introduction of advanced information and communication technologies in the stages of objective collection of primary information flows and the formation of performance indicators based on them. The state of introduction of modern information and communication

technologies in the collection, processing and presentation of statistical data is given.

Keywords: *information and communication technologies, sample surveillance, national statistical service, information flows, corporate communication channel, database management system.*

Статистика ахборот базаси ҳисобини юритишнинг замонавий усул ва шаклларини, ахборот ресурсларини шакллантириш ва статистика фаолиятига АКТни кенг жорий қилмасдан туриб такомиллаштириб бўлмайди. Шу сабабли ахборот тизимини ривожлантиришнинг дастурий-технологик ва услубий воситаларини ишлаб чиқиш зарур, ўз навбатида АКТни жорий қилиш қуйидагиларни таъминлашга имкон беради:

- турли мулк шакли ва тармоқларга мансуб бўлган корхоналар ҳақида иқтисодий ахборотларни стандарт кўринишда олиш;
- танланма кузатувлар маълумотлар базасини шакллантириш ва фаоллаштириш ҳамда ушбу кузатувлар дастурларини келишиб олиш;
- статистик маълумотларнинг интеграциялашган базасини яратиш имконияти яратилиб, турли манбалардан олинган статистик маълумотларни келишиб олиш.

Туман даражасида статистика бўлимлари учун у ёки бу АКТ турларини танлашда фойдаланувчилар талабларини максимал қондириш шароитида техник воситалар фаолият кўрсатиши нархларини минималлаштириш меъёрини асосий мақсад қилиб олиш лозим. Туман статистика бўлими ихтиёридаги АКТлар минимал нархини аниқлашда бир қатор омилларни ҳисобга олиш керак бўлади, яъни технологик босқичлар сони ва ушбу воситаларнинг унумдорлигини.

Кўрилаётган ушбу долзарб масалани қуйидаги оптималлаштириш моделини ечиш орқали очиб бериш мумкин бўлади:

$$F = \sum_{k=1}^{K_n} \sum_{n=1}^N C_{kn} X_{kn} \rightarrow \min \quad (1)$$

куйидаги чекловларда

$$\sum_{k=1}^{K_n} P_{kn} X_{kn} \geq U_n, \quad (2)$$

$$X_{kn} - \text{бутун сон}; \quad (3)$$

$$X_{kn} \geq 0, \quad (4)$$

бу ерда N – туман статистика бўлимидаги технологик жараёнлар босқичлари сони;

K_n - n -босқичда фойдаланишга лойиқ бўлган АКТ турлари сони;

U_n - вақт бирлигида n -босқичда туман статистика бўлимига келиб тушаётган максимал маълумотлар ҳажми;

X_{kn} - n -технологик жараён босқичини бажариш учун керак бўлган k -турдаги АКТ сони;

P_{kn} - n -технологик жараён босқичида фойдаланилаётган k -турдаги АКТлар унумдорлиги;

C_{kn} - n -технологик жараён босқичида фойдаланилаётган k -турдаги АКТлар нархи.

Юқорида келтирилган (2) чеклов ҳар бир технологик босқич техник воситаларининг унумдорлиги суммасининг барчаси вақт бирлигида туман статистика бўлимига келиб тушаётган максимал маълумотлар ҳажмига тенг ёки ундан катта бўлиши кераклигини кўрсатади.

(3) чеклов ҳар бир босқичда фойдаланилаётган техник воситалари сони бутун сон бўлишлигини кўрсатади. Кейинги (4) чеклов эса юқорида таъкидлаб ўтилган сон манфий бўлмаслигини билдиради. Шундай қилиб, (1-4) масалалар бутун рақамли дастурлаш масалалари таркибига кириб, уларни ечиш учун АКТдан кенг фойдаланилса мақсадга мувофиқ бўлади. Ўзгарувчан қиймат ўрнида ҳар бир технологик босқичда фойдаланилаётган АКТнинг сони ишлатилади.

Туман статистика бўлими даражасида фойдаланилаётган АКТнинг минимал нархини аниқлашнинг кўриб чиқилган оптималлаштириш модели

статистик ахборотларни йиғиш ва қайта ишлашнинг ҳар бир технологик босқичида қўлланилаётган янги ёки руҳан эскирганларидан рационал фойдаланиш имкониятларини беради.

Миллий статистика хизматининг (МСХ) турли даражаларида статистик ахборотларни қайта ишлаш технологик жараёнларининг тавсифлари шуни кўрсатмоқдаки, ахборотларнинг асосий ҳажми туман даражасидан вилоят даражасига қараб оқим бориб, кейин вилоятдан республика даражасига қараб ҳаракат қилади. Статистик ахборот оқимларининг мавжуд схемасида ушбу ҳолат устунлик қилиб келмоқда.

Амалиёт шуни кўрсатмоқдаки, тескари йўналишдаги ахборот оқимлари ҳам мавжуд бўлиб, унда республика даражасидан вилоят даражасига қараб йўналтирилган бўлади. Ушбу ахборот оқимлари одатда маълумотлар базасини шакллантириш ва фаоллаштириш учун хизмат қилади. Туман ва вилоят даражасига статистик ишларнинг иқтисодий тавсифлари, умумлаштирилган ижтимоий-иқтисодий кўрсаткичлар, статистик маълумотларни қайта ишлашни таъминловчи амалий дастурлар пакетлари узатилади.

Ахборот оқимларининг вертикал схемаларидан ташқари, маълумотлар оқимини горизонтал йўналтирилганлиги ҳам мавжуд бўлиб, унда умумлашган кўрсаткичларни жойлардаги бошқарув органлари ва бошқа фойдаланувчиларга тақдим қилиш учун хизмат қилади. МСХда статистик маълумотлар оқими ва ҳажминининг схемаси 1–расмда келтирилган. Умумий ҳолда ахборот оқимлари ҳажми йиллик кириш ахборотлар ҳажми билан тавсифланиб, у давлат статистика тизимида статистик кузатувлар объектлари, туман, вилоят ва республика даражасидаги кириш ва чиқиш ахборотларининг йиллик ҳажмининг суммаси кўринишида бўлади.

Статистик маълумотлар мавжуд ахборот оқимлари ва уларнинг манбалари ҳамда фойдаланувчилари сони ва жойлашуви таҳлилининг натижалари статистик ахборотларни йиғиш, қайта ишлаш ва тақдим қилиш

технологик жараёнларини такомиллаштириш бўйича қарорлар қабул қилиш учун асос бўлиб хизмат қилиб, унда МСХнинг турли босқичларида фойдаланилаётган техник ва дастурий-технологик воситаларни модернизациялаш имконини ҳам беради.

МСХда статистик маълумотлар оқимининг схемаси.

Шуни таъкидлаш жоизки, МСХлари режали-маъмурий тизим фаолиятини бошқариш шароитларида шакллантирилган бўлиб, фақат турли даражадаги раҳбарларни статистик маълумотлар билан таъминлаш учун мўлжалланиб, фақат ушбу истеъмолчиларга йўналтирилган эди. Бундай монополлашиш охир

оқибатда тизимни ёпиқ ҳолатга ва қаттиқ марказлаштиришга олиб келган ва шунга мос равишда МСХда маълумотларни қайта ишлаш технологияси яратилган.

Ахборотлар массивининг локал кўринишда шаклланганлиги асосида марказлашган ҳолда уларни қайта ишлаш шароитида МСХни дастурий-технологик таъминотни қўллашнинг маълум даражаси мавжуд эди. Ахборот ресурсларини шакллантириш ва фойдаланиш жараёнида объектив муаммолар ҳам туғилиб, унда меъёрий-маълумотномавий ахборотларнинг ягона фондининг йўқлиги, маълумотларни қайта ишлашнинг тармоқ стандартларини бузилиши ва бошқалар мавжуд эди.

Бундан ташқари, давлат статистика органлари ҳисоблаш техникаси паркининг асосий қисмини ташкил қилувчи шахсий компьютерлар хотира ресурсининг чекланганлиги ва унчалик ишончсизлиги, телекоммуникация воситалари ўтказиш имкониятининг пастлиги замонавий АКТ функционал имкониятидан самарали фойдаланишга тўсқинлик қилар эди. МСХ туман даражасида вужудга келадиган қийинчиликлар аввалом бор ажратилаётган молиявий ресурслар чегараланганлиги ва юқори малакали мутахассисларнинг етишмаслиги билан боғлиқ эди. Афсуски, юқорида келтирилган камчиликларнинг айримлари ҳозирги кунда ҳам мавжуд бўлиб, туман статистика бўлими даражасида янги АКТдан самарали фойдаланиш жараёнларига жиддий тўсқинлик қилмоқда ва туман даражасида статистика фаолиятини янада ислоҳ қилиш масаласи долзарблигича қолмоқда.

Қўмита марказий аппаратида жойлаштирилган 24 та сервер қурилмаларидан 21 тасининг (87,5%) маънан эскирганлиги тизимнинг узлуксиз ишлашига салбий таъсир кўрсатиши ва маълумотлар йўқолишига олиб келиши мумкин (1-жадвал). Шунинг учун Давлат статистика қўмитасини халқаро стандартларга жавоб берувчи замонавий сервер қурилмалари билан жиҳозлаш ва ахборот хавфсизлиги таҳдидларини олдиндан аниқлаш ҳамда бартараф этиш

тизимлари (DLP, IDS/IPS)ни жорий этиш бўйича амалий ишлар олиб борилмоқда.

Тизимда фойдаланилаётган корпоратив алоқа тармоғи тезлиги пастлиги сабабли кўмита марказий аппарати ва ҳудудий статистика органлари ўртасида маълумот алмашиш ҳамда статистик ҳисоботларни ўз вақтида қабул қилишда қийинчиликлар туғдирмоқда.

Давлат статистика кўмитаси марказий аппарати ва ҳудудий статистика органлари ўртасида маълумот алмашишда оптик толали алоқа каналларидан фойдаланишни йўлга қўйиш орқали корпоратив алоқа канали (VPN) тармоғининг тезлигини ошириш талаб қилинади.

Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика кўмитасининг сервер қурилмалари билан таъминланиш ҳолати

Сервер номи	Вазифаси	Компания номи	Модель	CPU, RAM	HDD
GKS-CUCM	IP Телефон сервери (Cisco 7835)	Cisco	7835H2	Xeon 2.33, 2 Gb	
HSERVER1	сервер Нурег-V, барча ахборот тизимлари учун виртуал серверларни сақлайди	Huawei	RH2288H V3	2 Intel Xeon CPU E5-2697 v3 2.60 GHz, 256 Gb	850 Gb+ 8Tb RAID6
HSERVER2	сервер Нурег-V, репликация ва виртуал серверлар	Huawei	RH2288H V3	2 Intel Xeon CPU E5-2697 v3 2.60 GHz, 256 Gb	850 Gb+ 8Tb RAID6
HSERVER3	сервер Нурег-V, захира нусхалаш тизими	Huawei	RH2288H V2	Intel Xeon CPU E5-2603 v2 1.8 GHz, 16 Gb	280Gb+33,5Tb RAID6

2018 йилда амалга оширилган ишлар натижасида Халқаро валюта жамғармасининг маълумот алмашиш тизимига уланилиб, асосий иқтисодий, молиявий ва ижтимоий кўрсаткичларимиз жамғарманинг маълумотлар базасида акс эттирилиб, кенгайтирилган маълумотларни тарқатиш умумий тизими доирасида 24 та категориянинг 422 та турдаги маълумотлар мажмуи эълон қилиб борилмоқда.

Бугунги кунда ҳар чоракда 10 мингга яқин якка тартибдаги тадбиркорлар ҳамда 3 мингдан ортиқ шахсий автотранспорт эгалари томонидан аҳолига кўрсатилаётган хизматлар ҳажмини баҳолаш бўйича статистик кузатувлар

қоғоз шаклида ўтказилмоқда. Бу ортиқча вақт ва меҳнат сарфини келтириб чиқармоқда. Шу сабабли, кузатувларни замонавий АКТдан (планшетлар) фойдаланган ҳолда ўтказишни жорий этиш лозим. Амалдаги “Аҳолига хизмат кўрсатувчи жисмоний шахсларнинг танланма кузатувларини ташкил этиш ва ўтказиш тартиби” ҳамда “Шахсий автотранспорт эгаларининг ташиш фаолиятини танланма кузатувларини ташкил этиш ва ўтказиш тартиби”ни такомиллаштириш зарур. Бу маълумотларни йиғишда вақтни тежаш ҳамда маълумотлар сифати ва шаффофлигини янада ошириш имконини беради.

Тизимда йиллар давомида тўпланган маълумотлар базаси ҳажми катталашганлиги ҳамда замонавий дастурларнинг техник талабларига жавоб бермаётганлиги статистик маълумотларни тўплаш, қайта ишлаш ва тақдим этишда Microsoft Access дастуридан фойдаланилаётганлиги келиб тушган ҳисобот шакллари тўғрилигини текшириш ва статистик маълумотларни қайта ишлашда қийинчиликларни келтириб чиқармоқда. Тизимда статистик маълумотларни қабул қилиш, сақлаш, қайта ишлаш, таҳлилий жадвалларни тайёрлашга Oracle, MS SQL Server каби маълумотлар базалари билан ишловчи дастурий таъминот воситаларини жорий этиш талаб қилинади.

Деҳқон бозорларидаги товарлар ва хизматларнинг нархларини ўрганиш бўйича ҳар ойда ўтказиладиган танланма кузатувлар ҳам қоғоз шаклида амалга оширилиб ва кейинчалик электрон дастурга киритиб борилар эди. Бу эса маълумотларнинг киритилишида айрим хатоликларнинг учраб туриши, қоғоз ва вақт сарфи ҳамда харажатларнинг ошиб кетишига олиб келди.

Деҳқон бозорларидаги товарлар ва хизматларнинг нархларини ўрганиш бўйича танланма кузатувларни махсус қурилмалар (планшетлар) ёрдамида ўтказиш босқичма-босқич йўлга қўйилди. Натижада, кузатувларни ўтказиш билан боғлиқ жараёнларни автоматлаштирилишига, қоғоз ва кузатув натижаларини дастурий таъминотга киритишга кетадиган вақт сарфини ва маълумотларнинг киритилишида учрайдиган айрим хатоликларни

камайтирилишига эришилди.

Умуман олганда, бирламчи ахборот оқимларини объектив йиғиш ва уларнинг асосида натижавий кўрсаткичларни шакллантириш босқичларига илғор ахборот-коммуникация технологияларини кенг жорий қилиш статистика фаолиятини сифат жиҳатдан юқори босқичларга олиб чиқишга замин яратади.

Анорбоев Амириддин Улуғбек ўғли,
*Ахборот технологиялари ва Коммуникацияларини
Ривожлантириш вазирлиги юридик бўлим
бош юрисконсульти;
Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси
Ҳарбий-техника институти
мустақил изланувчиси*

КИБЕРЖИНОЯТЛАРНИНГ СТАТИСТИКАСИНИ ЮРИТИШ СОҲАСИДАГИ ИСЛОҲОТЛАР: МУАММОЛАР ВА ЕЧИМЛАР

Аннотация: *мазкур мақолада кибержиноятларнинг статистикасини юритиш зарурияти, бу борада олиб борилётган ислоҳотлар, таклиф ва мулоҳазалар баён қилинган.*

Калим сўзлар: *статистика, кибержиноят, жиноят, ислоҳот, қонунчилик, зарар, ахборот-коммуникация технологиялари.*

Аннотация: *в этой статье описывается необходимость вести статистику киберпреступности, реформы, предложения и комментарии по этому поводу.*

Ключевые слова: *статистика, киберпреступность, преступность, реформа, законодательство, вред, информационные и коммуникационные технологии.*

Annotation: *this article describes the need for cybercrime statistics, reforms, suggestions and comments on this matter.*

Keywords: *statistics, cybercrime, crime, reform, legislation, harm, information and communication technologies.*

Ҳозирги вақтда статистик маълумотларга қараганда, 7 млрд.га яқин инсон электр алоқасининг кўчма тармоқлари билан қамраб олинган ва йилига кибержиноятчилик оқибатида етказилган моддий зарарнинг миқдори дунё

ЯИМнинг 1 фоизини ташкил этади²⁷. 2019 йилда жаҳондаги компаниялар кўрадиган киберхужумлар оқибатида кўрган зарар 2018 йил билан таққослаганда 1,6 мартага ошди, агар 2018 йилда киберхужумлар оқибатида кўрилган зарар миқдори 1,5 трлн долларни ташкил этган бўлса, 2019 йилда бу рақам 2,5 трлн долларни ташкил этди. Бу ҳали ҳаммаси эмас, экспертларнинг таъкидлашича, киберхужумлар кўлами йилдан-йилга ортиб бораверади ва 2030 йилда бунинг оқибатида жаҳон иқтисодиёти 120 трлн. доллар миқдорида зарар кўради²⁸. Киберхавфнинг қанчалик зарарли эканлигини кўриб ўтадиган бўлсак, биргина мисол, Киберхужумлар бўйича хавфсизликни таъминлаш бўйича халқаро Symantec Security ташкилотининг маълумотларига кўра, ҳозирда ҳар секунда дунёдаги 12 нафар инсондан биттаси киберхужум қурбони бўлмоқда ва дунёда ҳар йили 556 млн. дан кўпроқ киберхужум уюштирилади ҳамда бунда жабрланувчилар кўрадиган зарар миқдори 100 млрд. АҚШ долларидан кўпроқдир²⁹.

Киберхавфнинг қанчалик зарарли эканлигини кўриб ўтадиган бўлсак, биргина мисол, Киберхужумлар бўйича хавфсизликни таъминлаш бўйича халқаро Symantec Security ташкилотининг маълумотларига кўра, ҳозирда ҳар секунда дунёдаги 12 нафар инсондан биттаси киберхужум қурбони бўлмоқда ва дунёда ҳар йили 556 млн. дан кўпроқ киберхужум уюштирилади ҳамда бунда жабрланувчилар кўрадиган зарар миқдори 100 млрд. АҚШ долларидан кўпроқдир³⁰.

Cybersecurity Ventures халқаро экспертларнинг фикрича эса, дунё бўйлаб ҳар ҳар 14 сонияда битта киберхужум содир этилмоқда, Жаҳон иқтисодий

²⁷ А.Расулев. Ахборот технологиялари ва хавфсизлиги соҳасидаги жиноятларга қарши курашишнинг жиноят-хуқуқий ва криминологик чораларини такомиллаштириш. Юридик фанлар бўйича докторлик диссертация автореферати. – Т.: 2018 й., – 5 б.

²⁸ Interpress.uz веб-сайтидан: Киберхужумлардан кўрилаётган зарар ортиб бормоқда. <http://interpress.uz/archives/4170>.

²⁹ Д.Н.Карпова. Киберпреступность: глобальная проблема и ее решение. – М.: Власть. 2014. (№8). –46 с.

³⁰ Д.Н.Карпова. Киберпреступность: глобальная проблема и ее решение. – М.: Власть. 2014. (№8). –46 с.

форумининг прогнозига кўра, киберхужумлар натижасида 2022 йилда дунё 8 трлн. доллар миқдоридан зарар кўради³¹.

Ўзбекистон киберхужумга учраётган давлатлар рейтингида 68 ўринни, Осиё давлатларида эса, 3 ўринни эгаллайди³².

Статистик кўрсаткичларга қараганда Ўзбекистонда “uz” доменида ўзининг интерактив хизмат ва ахборотларини таклиф этаётган 66 мингдан зиёд сайт бўлиб, 2018 йилда “uz” доменида жойлашган ушбу сайтларга жами 475 марта хужум уюштирилган. Шундан 223 таси сайтларнинг бош саҳифасини ўзгартириш, 245 таси контентни берухсат юклаб олиш билан боғлиқ бўлиб, таҳдидларнинг 14 таси давлат ташкилотлари веб-сайтларига бўлганлиги масалага жиддий ёндашиш кераклигини кўрсатади³³.

UZCERT-Ахборот хавфсизлиги инцидентларига чора кўриш хизматининг маълумотларига кўра, давлат органларининг ахборот тизимларида 2018 йил ва 2019 йил биринчи чорагида ахборот хавфсизлиги ҳодисалари мониторинги ўтказилганида 54.953.759 та ахборот хавфсизлиги бузилиши аниқланган бўлиб, улардан 2.502.353 тасининг хавфи юқори даража бўлган³⁴.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясининг ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги болаларни уларнинг соғлиғига зарар етказувчи ахборотдан ҳимоя қилиш соҳасидаги махсус ваколатли давлат орган бўлиб, унинг маълумотларига кўра, жорий 2019 йилнинг 1 январь кунидан бошлаб 26 июнь кунига қадар агентлик томонидан мазкур қонун асосида ўтказилган мониторингда болаларнинг соғлиғига зарар етказувчи 815 та ҳолат аниқланган ва бу кўрсаткич ўтган 2018 йилда 897 тани ташкил этган.

³¹ https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%82_%D0%BA%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.

³² <https://cybermap.kaspersky.com/ru/stats/>.

³³ С.Турсунов. Киберхужумлар: янги замоннинг янги таҳдидлари. Манба: <http://mahalladosh.uz/post?id=6134#>.

³⁴ С.Садиков. Кибербезопасность Узбекистана в цифрах: итоги 2018 года. // <https://uzcert.uz/blog/saidakbar/kiberbezopasnost-uzbekistana-v-tsifrakh-itogi-2018-goda/>.

Кўриб ўтганимиздек, кибержиноятлар натижасида келиб чиққан зарар жуда катта миқдорни ташкил этиб, ушбу зарарнинг прогнозини билиш учун биз улар бўйича статистик таҳлилни амалга оширишимиз керак.

Маълумки, Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Жиноий-ҳуқуқий статистика тизимини тубдан такомиллаштириш ва жиноятларни тизимли таҳлил қилиш самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2018 йил 31 октябрдаги ПФ–5566-сон Фармониغا асосан, 2018 йил 1 декабрдан бошлаб жиноятлар, уларни содир этган шахслар ва жиноят ишлари ҳаракатланишининг ягона ҳисоби Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси томонидан амалга оширилиши белгилаб қўйилган³⁵.

Бироқ, жиноятлар, уларни содир этган шахслар ва жиноят ишлари ҳаракатланишининг ягона ҳисоби юритилиши вақтида статистик маълумотлар очиқ равишда Бош прокуратуранинг расмий-веб сайтида эълон қилиб борилмайди.

“Давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари фаолиятининг очиқлиги тўғрисида”ги Қонунга асосан, давлат ҳокимияти ва бошқаруви органларининг фаолияти соҳасига тааллуқли бўлган тармоқнинг (ҳудуднинг) ҳолатини ва унинг ривожланиш суръатини тавсифловчи асосий кўрсаткичлар ҳақидаги, шу жумладан ижтимоий-иқтисодий ривожланиш кўрсаткичлари тўғрисидаги маълумотлар давлат ҳокимияти ва бошқаруви органларининг фаолияти тўғрисидаги ахборот жумласига киради³⁶.

Шунга кўра, наздимизча, мазкур маълумотларни очиқ равишда кўрсатиш орқали жиноятчиликка қарши курашишнинг шаффоф тизимини яратиш мумкин.

³⁵ Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Жиноий-ҳуқуқий статистика тизимини тубдан такомиллаштириш ва жиноятларни тизимли таҳлил қилиш самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2018 йил 31 октябрдаги ПФ–5566-сон Фармони // ҚХММБ, 2018 й., 06/18/5566/2153-сон.

³⁶ Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 5 майда қабул қилинган “Давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари фаолиятининг очиқлиги тўғрисида”ги ЎРҚ-369-сонли Қонуни // Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг Ахборотномаси, 2014 йил, № 5, 127-модда; 2017 йил, № 9, 510-модда.

Маълумки, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 9 апрелдаги ПҚ–4273-сон қарори билан “Очиқ маълумотлар глобал индекси” ва “Очиқ маълумотлар барометри” талабларига мувофиқ маълумотларнинг очиклиги ҳолатини ўрганиш, шунингдек, Ўзбекистон Республикасининг Очиқ маълумотлар порталида тегишли индикаторларни жойлаштириш учун масъул вазирликлар ва идоралар рўйхати тасдиқланган бўлиб, ушбу рўйхатнинг 19-бандига асосан, жинойтчилик даражаси тўғрисидаги маълумотлар, яъни жинойтчилик бўйича ҳисоботлар ҳамда йўналишлар ва ҳудудлар кесимида жинойтчилик кўрсаткичлари “Очиқ маълумотлар глобал индекси” ва “Очиқ маълумотлар барометри” талабларига мувофиқ маълумотларнинг очиклиги ҳолатини ўрганиш, шунингдек, Ўзбекистон Республикасининг Очиқ маълумотлар порталига жойлаштирилиши лозим³⁷. Бироқ, ҳозирги кунга қадар кибержинойтчиликнинг таҳлиliga оид маълумотлар ушбу Порталга жойлаштириб борилмайди.

Вазирлар Маҳкамасининг 2015 йил 7 августдаги 232-сон қарори билан тасдиқланган “Ўзбекистон Республикаси Очиқ маълумотлар портали тўғрисида”ги низомга асосан, порталда жойлаштириш учун тақдим этиладиган ахборот долзарб, ишончли, яхлит бўлиши ва давлат сирларини ёки қонун билан муҳофазаланадиган бошқа сирни ўз ичига олмаслиги керак. Порталда етказиб берувчи фаолияти тўғрисида ҳамма эркин фойдаланиши мумкин бўлган ахборот, етказиб берувчи фаолиятининг асосий соҳалари бўйича статистик маълумотлар, етказиб берувчи томонидан яратилган ёки ўз ваколатларини амалга оширишда унга келиб тушган ҳамма эркин фойдаланиши мумкин

³⁷ Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Давлат бошқарувининг очиклиги ва шаффофлигини таъминлаш ҳамда мамлакатнинг статистика салоҳиятини ошириш юзасидан қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” 2019 йил 9 апрелдаги ПҚ–4273-сон қарори // ҚҲММБ, 10.04.2019 й., 07/19/4273/2914-сон.

бўлган ахборот очик маълумотлар шаклида мажбурий жойлаштирилиши лозим³⁸.

Шунга кўра, наздимизча, хавфсиз кибермаконни яратиш учун олдин кибержиноятлар ҳақида аниқ статистик маълумотларга эга бўлишимиз ва ушбу кўрсаткичлар орқали, уларни минималлаштириш чоралари ишлаб чиқилмоқғи мақсадга мувофиқ ва ушбу маълумотларни мазкур Порталда эълон қилиш орқали давлат органлари ва жамоатчилик ўртасида кенг ҳамкорликни йўла қўйиш мумкин.

Масаланинг самарали ечими сифатида кибержиноятларнинг ҳар бир секундда амалга оширилиши мумкинлигини, ушбу жиноятлар ахборот-коммуникация технологиялари соҳасидаги жиноят эканлигини, ахборот ресурслари ва тизимларига нисбатан ёки улардан фойдаланган ҳолда амалга оширилишини, кибержиноятларни содир этиш жойи, вақти ва уни амалга ошириш тартибини билиш тергов ва тезкор-қидирув органлари учун жуда муҳим эканлигини инобатга олиб, кибержиноятларни автоматик рўйхатига олувчи электрон тизим ишлаб чиқилиши ва ҳаётга татбиқ этилиши мақсадга мувофиқ.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ахборот технологиялари ва коммуникацияларининг жорий этилишини назорат қилиш, уларни ҳимоя қилиш тизимини такомиллаштиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” 2019 йил 14 сентябрдаги ПҚ–4452-сон қарорига асосан, “Киберхавфсизлик маркази” ДУК томонидан 2020 йил 25 июнь кунига қадар 2020 йил давомида 114 та веб-сайт экспертизадан ўтказилган, 253 та миллий “uz” домени ҳудудида ахборот хавфсизлиги ҳодисалари аниқланган, 58 та давлат ташкилотларида ахборот хавфсизлиги аниқланган³⁹.

³⁸ Вазирлар Маҳкамасининг 2015 йил 7 августдаги 232-сон қарори билан тасдиқланган “Ўзбекистон Республикаси Очик маълумотлар портали тўғрисида”ги низом // Ўзбекистон Республикаси конун ҳужжатлари тўплами, 2015 й., 32-сон, 428-модда.

³⁹ <https://tace.uz/uz/>.

Бирок, ушбу маълумотларнинг деярли барчаси текширув ва мониторинг жараёнида аниқланган бўлиб, уларнинг биронтасида кибержиноят амалга оширилиши вақтида тезкорлик билан очик электрон тизимдан рўйхатдан ўтмаган. Мисол учун, Россия Федерациясида <https://cybermap.kaspersky.com> номидаги электрон тизим ишлаб чиқилган бўлиб, ушбу тизим орқали дунё давлатларида бўлаётган кибержиноятларнинг статистик маълумотларни тўғридан-тўғри олиш имконияти яратилган.

Шунга кўра, мамлакатимизда ҳам ушбу электрон тизимга ўхшаш тизимни яратиш ва уни жорий этишга талаб ва эҳтиёж мавжуд.

Ушбу тизимнинг оптимал ишлатилиши учун Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Рақамли иқтисодиёт ва электрон ҳукуматни кенг жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 28 апрелдаги ПҚ–4699-сон қарори, Вазирлар Маҳкамасининг “Ўзбекистон Республикасида мобил қурилмаларни ҳисобга олиш тизимини тартибга солиш чора-тадбирлари тўғрисида” 2018 йил 22 октябрдаги 847-сон, “Ўзбекистон Республикаси ҳудудида фойдаланилаётган, сотиш ёки шахсий фойдаланиш учун олиб кириладиган ва ишлаб чиқариладиган мобил қурилмаларни рўйхатга олиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида” 2019 йил 17 сентябрдаги 778-сон қарорлари талабларидан фойдаланган ҳолда юртимизга кириб келаётган, ишлаб чиқиладиган ва фойдаланилаётган барча ахборот тизимлари, ресурслари, маълумотлар базалари рўйхатга олиниши ва уларнинг хавфсизлиги электрон тизим орқали таъминланиш чораси кўрилиши таклиф қилинади.

Киберхавфсизликни таъминлашда энг катта хавф, давлат органлари ва идораларининг лоқадлиги ҳисобланади, тан олиш керакки, аксарият вазирлик ва идоралар, корхоналар рақамли технологиялардан мутлақо йироқлиги ҳам ҳақиқат⁴⁰. Шу сабабдан ҳам лоқадликка барҳам беришимиз, киберхавфсизликни

⁴⁰ А.Анорбоев. Р.Хурсанов. Кибержиноятчилик – рақамли технологиялар кушандаси. – Т. “Янги Ўзбекистон” газетаси, 2020 й., – Б.5.

таъминлаш учун зарур давлат дастурлари ва йўл-хариталарини ишлаб чиқиш, уларни ҳаётга табиқ қилиш орқали жамиятимиздаги оғриқли камчиликларимизни бартараф қилишимиз, бугунги кундаги долларз вазифамиз бўлмоғи даркор.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. А.Расулев. Ахборот технологиялари ва хавфсизлиги соҳасидаги жиноятларга қарши курашишнинг жиноят-ҳуқуқий ва криминологик чораларини такомиллаштириш. Юридик фанлар бўйича докторлик диссертация автореферати. – Т.: 2018 й., – 5 б.

2. Interpress.uz веб-сайтидан: Киберхужумлардан кўрилаётган зарар ортиб бормокда. <http://interpress.uz/archives/4170>.

3. Д.Н.Карпова. Киберпреступность: глобальная проблема и ее решение. – М.: Власть. 2014. (№8). –46 с.

4. Д.Н.Карпова. Киберпреступность: глобальная проблема и ее решение. – М.: Власть. 2014. (№8). –46 с.

5. <https://cybermap.kaspersky.com/ru/stats/>.

6. С.Турсунов. Киберхужумлар: янги замоннинг янги таҳдидлари. Манба: <http://mahalladosh.uz/post/id=6134#>.

7. С.Садиков. Кибербезопасность Узбекистана в цифрах: итоги 2018 года. // <https://uzcert.uz/blog/saidakbar/kiberbezopasnost-uzbekistana-v-tsifrah-ityogi-2018-goda/>.

8. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Жиноий-ҳуқуқий статистика тизимини тубдан такомиллаштириш ва жиноятларни тизимли таҳлил қилиш самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2018 йил 31 октябрдаги ПФ–5566-сон Фармони // ҚХММБ, 2018 й., 06/18/5566/2153-сон.

9. Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 5 майда қабул қилинган “Давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари фаолиятининг

очиқлиги тўғрисида”ги ЎРҚ-369-сонли Қонуни // Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг Ахборотномаси, 2014 йил, № 5, 127-модда; 2017 йил, № 9, 510-модда.

10. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Давлат бошқарувининг очиқлиги ва шаффофлигини таъминлаш ҳамда мамлакатнинг статистика салоҳиятини ошириш юзасидан қўшимча чоратadbирлар тўғрисида” 2019 йил 9 апрелдаги ПҚ–4273-сон қарори // ҚХММБ, 10.04.2019 й., 07/19/4273/2914-сон.

11. Вазирлар Маҳкамасининг 2015 йил 7 августдаги 232-сон қарори билан тасдиқланган “Ўзбекистон Республикаси Очиқ маълумотлар портали тўғрисида”ги низом // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2015 й., 32-сон, 428-модда.

12. <https://tace.uz/uz/>.

Раджиев Аюбхон Бахтиёрхонович

ТДИУ мустақил тадқиқотчи

СТАТИСТИК АХБОРОТ ТИЗИМЛАРИНИ ФУНКЦИОНАЛ ЖИҲАТДАН ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎЛЛАРИ

Аннотация: ушбу мақолада, статистик ахборотларни йиғиш, қайта ишлаш, сақлаш ва тақдим этишининг мавжуд тизими ўрганилган. Ривожланган мамлакатларнинг статистика соҳасида статистик ахборотларни замонавий қайта ишлаш технологиялари тадқиқ қилиниб миллий статистик ахборот тизимларининг умумлашган фаолият кўрсатиш модели ишлаб чиқилиган.

Калим сўзлар: ахборот-коммуникация технологиялари, статистик ахборот тизими, Статистик маълумотларни йиғиш ва қайта ишлаш тизимостилари, миллий ҳисоблар тизими, маълумотлар базасини бошқариш тизими.

Аннотация: в данной статье, исследована существующая система сбора, обработки, хранения и представления статистической информации. Изучены опыт развитых стран в области обработки статистической информации с помощью современных технологии, разработана обобщенная модель деятельности национальных статистических информационных систем.

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, статистическая информационная система, подсистемы сбора и обработки статистических данных, система национальных счетов, система управления базами данных.

Аннотация: this article examines the current system of collecting, processing, storing, and presenting statistical information. In the field of statistics of developed countries, modern technologies of statistical information processing have been

studied and a generalized model of operation of national statistical information systems has been developed.

Keywords: *information and communication technologies, statistical information system, statistical data collection and processing systems, national accounting system, database management system.*

Корхона ва ташкилотлар статистикасини шакллантириш бўйича олиб бориладиган ишлар мавжуд ахборотлар базасини таҳлил қилишни, хўжалик субъектлари турларини танлаб олишнинг методологик принципларини иш-лаб чиқишни, улар фаолиятини комплекс тавсифловчи кўрсаткичлар тизи-мини ишлаб чиқишни ҳамда тармоқ статистиканинг ананавий усулларини такомиллаштиришни тақозо қилади. Корхона ва ташкилотлар статисти-касини яратиш усулига ўтишда маълум бир қийинчиликлар пайдо бўлади ва унинг фаолият кўрсатиш жараёнлари мобайнида статистик ахборот тизим-лари учун ҳар-хил оқибатларга олиб келади. Миллий иқтисодиётнинг нодав-лат секторида тезкорлик билан сони ортиб бораётган хўжалик субъект-ларининг статистик ҳисобини қамраб олиш муддатларининг қисқариб бори-ши биринчи ўринга чиқаётган масала бўлмоқда.

Тадқиқотларимиз статистик ахборотларни йиғиш, қайта ишлаш, сақлаш ва узатишнинг мавжуд тизимида айрим камчиликлар мавжуд эканлиги кўрсатмоқда, яъни вазифаларни бирма-бир ечиш ёндашуви, статистик ахборотларни йиғиш ва назорат қилиш босқичларида кўп қўл операцияларининг мавжудлиги, бир хил қайта ишлаш процедураларида турли хил машина алгоритмларини қўлланилиши, натижавий ахборотларни олиш вақтидан қониқмаслик ва бошқалар.

Замонавий АКТлари статистик маълумотларни йиғиш, қайта ишлаш, сақлаш ва тарқатиш жараёнларини самарали ташкил қилишни таъминлаб

бериб, ундан келиб чиққан ҳолда 1-расмда миллий статистик ахборот тизимининг (САТ) умумлаштирилган модели келтирилган.

Ушбу тизимнинг асоси бўлиб маълумотлар базаси ҳисобланиб, у ўз ўрнида таркибига микромаълумотлар, макромаълумотлар ва метамаълумотларни қамраб олади. Миллий САТ архитектураси таркибига бир нечта функционал тизимостилари кириб, улардан энг муҳимларидан бўлиб фойдаланувчилар учун статистик ахборотларни йиғиш, қайта ишлаш, қидириш ва тақдим қилиш ҳисобланади.

Йиғилган статистик маълумотларни қайта ишлаш тизими макромаълумотларни шакллантиради. Статистик ахборотларни қидириш ва тақдим қилиш тизими эса натижавий статистик маълумотларни шакллантириб, бу аниқ фойдаланувчилар категорияларига йўналтирилган бўлади. Бозор иқти-содиёти ривожланган давлатларда статистик ахборотларни замонавий қайта ишлаш тизимлари бир қатор асосий тенденциялар билан тавсифланади, яъни фойдаланувчиларнинг истеъмол талаблари аниқ, тушунарли ва турлича бўлиб бормокда, яъни:

- арзон, қувватли ва қулай бўлган замонавий АКТнинг статистик ахборотлардан кенг фойдаланувчиларда пайдо бўлиши;
- статистик маълумотлардан фойдаланувчиларнинг янги категорияларини вужудга келиши, яъни жамоатчилик орасидан, оммавий ахборот воситалари, фирма, ташкилот ва бошқаларнинг пайдо бўлиши;
- бир қатор фойдаланувчиларнинг статистик маълумотлардан фойдаланиш билими ва кўникмаларининг ортиб бориши.

Статистик ахборот тизимини ислоҳ қилиш борасида тизимли ёндашувни жорий қилишда техник-иқтисодий ва ижтимоий ахборотлар таснифлагичи асосий ролни ўйнаб, у меъёрий-маълумотномавий тизимнинг асосий ҳисобланиб, статистик кузатувларнинг барча босқичларини битта ягона комплексга бирлаштиради.

Кичик бизнес корхоналари статистикаси ўтилиши билан ҳисобни юри-тиш бирлигини аниқ ажратиш қоидаларини шакллантириш масала туриб, унинг таснифланишига эришиш керак бўлади.

1– расм. Миллий статистик ахборот тизимининг умумлаштирилган модели.

Бундан ташқари, статистик кузатилаётган субъектларнинг асосий фаолият турини аниқлаш масаласини ҳам аниқ ҳал қилиш талаб қилинади.

Статистик ахборотлар сифатига жиддий таъсир қилувчи бу иккита масала нафақат республикамиз, балки хорижий мутахассисларни ҳам қийнаб келмоқда. Шунинг билан бирга, бу йўна-лишларнинг долзарблиги ва аҳамиятлилиги статистик, ташқи савдо, молиявий, солиқ, банк ва бошқа турдаги иқтисодий ахборотларнинг ўзаро солиш-тириш имкониятининг яратиб берилиши билан изоҳланиб, уларни йиғиш ва автоматлаштирилган усулда қайта ишлаш стандарт шаклда давлат бошқаруви соҳасида амалга оширилади.

Республика техник-иқтисодий ахборотлар таснифлагичини ривожлантириб бориш жараёнида давлат ахборот ресурсларини ўзаро интеграция қилиш имконияти пайдо бўлади. Бу эса ўз ўрнида миллий иқтисодиёт ривожланиб бориш динамикаси ва ҳолатини таҳлил қилиш, ижтимоий ва демо-график статистиканинг ривожланиши, статистик регистрларни тузиш, солиқ тизимида регистрларни юритиш, хўжалик субъектларини рўйхатдан ўтказиш ва ҳисобини юритиш, улар ишлаб чиқараётган маҳсулотлар каталогини шакллантириш билан боғлиқ бўлган саволларни ечиш имконини беради.

Ижтимоий жараёнлар ҳақидаги ахборотларни йиғиш ва таҳлил қилишда юридик ва жисмоний шахслар иқтисодий фаолияти турлари билан боғлиқ ижтимоий-иқтисодий таснифлагичлар тизимини яратиш ва юритиш муҳим ролни ўйнайди. Пул-кредит тизимининг ривожланиши ва МҲТ доирасида молиявий ҳисобларни ишлаб чиқиш молиявий, бюджет ва банк соҳалари таснифлагичларини яратишни талаб қилади.

Юқорида келтирилган таснифлагичлар тизими доирасида келтирилган масалаларни ечиш улар сонини оптималлаштиришга, тузиш таркибини бирлаштиришга, улардаги жадвалларнинг бир-бирига мос келишини оддийлаштиришга олиб келади. Буларнинг натижаси бўлиб ижтимоий-иқтисодий ахборотларнинг бир-бирига мос келувчан маълумотлар базасини яратиш хи-

собланади. Услубий нуқтаи-назардан янги технологиялар воситалари ва автоматлаштиришни жорий қилиш ҳисобига техник-иқтисодий ахборотларнинг умумреспублика таснифлагичини шакллантириш муҳим ҳисобланиб, бу тизим давлат стандарти даражасидаги статусга эга бўлиб, мамлакатнинг ягона ахборот маконини шакллантириш мақсадида унинг негизида умум-давлат, идоралар, худудлар ва бошқа турдаги ахборот тизимлари фаолият кўрсатиши керакдир.

Юқорида келтирилган принциплар асосида статистик ахборот тизим-лари қуйидагиларни таъминлаши керак бўлади:

- туман, вилоят ва республика даражаларидаги давлат статистика тизимида статистик ахборотларни йиғиш, қайта ишлаш, сақлаш ва тақдим қилиш жараёнларини комплекс автоматлаштиришни таъминлаш;

- меъёрий-маълумотномавий ахборотларнинг ягона фондини шакллантириш ва ундан самарали фойдаланиш;

- давлат статистик кузатувлари ва ҳисоботларининг электрон версияларини шакллантириш ва фойдаланиш;

- дастурий-технологик воситаларнинг унификацияланган таркибини шакллантириш ва улардан амалиётда самарали фойдаланиш;

- қўмитанинг ахборот ресурсларини ягона меъёрий-маълумотномавий ахборотлар асосида шакллантириш ва фойдаланиш;

- статистика органлари фаолиятида локал ахборот тармоғларига асосланган замонавий АКТ функционал имкониятларидан фойдаланиш.

Олиб борган тадқиқотларимиз натижасида бозор иқтисодиёти ривожланган давлатлар миллий статистика хизматлари тажрибасини инобатга олган ҳолда статистик ахборот тизимларининг умумлашган фаолият кўрсатиш модели 2-расмда келтирилган.

Регистрларни шакллантириш процедуралари ёрдамида статистик кузатувларнинг турли объектларига мос равишда микромаълумотлар йиғилади.

Статистик ҳисоботларни қайта ишлаш процедураси макромаълумотларни шакллантириш ва умумлаштириш учун хизмат қилади.

2– расм. Статистик ахборот тизимининг умумлашган фаолият кўрсатиш модели.

Статистик ахборот тизимлари самарали фаолият кўрсатишининг асоси бўлиб статистик маълумотларнинг интеграциялашган базаси ҳисобланиб, у ўзида микро, макро ва метамаълумотларни акс этади. Метамаълумотлардан фойдаланиш тизимни ўз-ўзини ахборот билан таъминловчи қилиб, микро- ва макромаълумотлар метамаълумотлар билан тавсифланади. Статистик маълумотларни қидириш ва якуний қайта ишлаш процедуралари ёрдамида аниқ фойдаланувчи категорияларига мўлжалланган маълумотларни шакллантиради.

Олиб борган тадқиқотларимиз ривожланган мамлакатларнинг статис-тика соҳасида статистик ахборотларни замонавий қайта ишлаш жараёнлари қуйидаги йўналишлар билан тавсифланади:

- бир қатор фойдаланувчилар категорияси саводининг ортиб бориши, янги техника ва фойдаланувчилар категориясининг пайдо бўлиши натижа-сида уларнинг талаби борган сари аниқ ва турли-туман бўлиб бормоқда;

- миллий ва ҳалқаро даражасидаги статистик ахборот тизимлари ва бошқалардан олинаётган маълумотларни бир ягона тусга келтириш бўйича фойдаланувчиларнинг талаби ортиб бормоқда;

- статистик кўрсаткичларни шакллантиришда катта маълумотлар тамо-йилидан кенг фойдаланиш борган сари долзарблашмоқда.

Шуни таъкидлаш жоизки, ривожланган давлатларда интеграцияллашган маълумотлар базаси технологиясига асосланган ахборот тизимларидан кенг фойдаланиш тенденцияси кузатилиб, улар борган сари маълумотларни қайта ишлашнинг марказлашган тизими ўрнини эгаллаб бормоқда.

Давлат органлари статистик ахборотлардан фойдаланувчиларидан асо-сийси бўлиб қолмоқда. Шу билан биргаликда тадбиркорлар томонидан ҳам статистик ахборотларга бўлган талаб кундан-кунга ортиб бормоқда ва уларни кўпроқ ички ва ташқи товарлар бозорининг ҳолати, ишлаб чиқари-лаётган маҳсулотлар ҳақидаги маълумотлар, ишлаб чиқарувчилар тўғри-сидаги статистик кўрсаткичлар қизиқтирмоқда. Шунинг учун ҳам жамият ривожланиши ҳақидаги турли-туман ахборотларга бўлган талаб ортди.

Миллий ҳисоблар тизимини юритиш ва ташкилотлардаги фойдалан-увчилар талабидан келиб чиқсак, юқорида келтирилган гуруҳлардан ташқари жисмоний шахслар ҳам бўлиши мумкин, яъни статистик ходимлар, хусусий тадбиркорлар, сиёсатчилар, олимлар ва ўқитувчилар, экспертлар, консуль-тантлар ва оддий фуқаролар. Шунинг учун ҳам давлат ахборот инфрату-зилмасининг бир қисми бўлмиш статистик ахборот тизимлари миллий

иқтисодиётнинг барча субъектларини, жумладан аҳолини ҳам сифатли ахборотлар билан таъминлаб бериши шартдир.

Долзарб ва ўз вақтидаги ахборотлар билан жамият талабини қондириш ҳолатини таҳлил қилиш асосида қуйидаги хулосаларга келиш мумкин:

- статистик маълумотларни йиғиш, қайта ишлаш ва тарқатиш узлуксиз жараён кўринишида бўлиши керак;
- статистика фаолиятини ислоҳ қилишнинг тизимий жиҳатини статистик кузатувлар статистик ахборотларга бўлган талабни максимал қондиришга йўналтирилгани бўлиши лозим;
- статистика органлари фаолиятини баҳолашнинг асосий мезони бўлиб фойдаланувчи ва ахборотларга бўлган талаб ҳисобланиб, уларнинг асосида “буюртмалар портфели”ни ахборотлар билан шакллантириш амалга оширилади.

Статистик маълумотларни йиғиш ва қайта ишлаш тизимостилари САТ-нинг ядроси ҳисобланиб, статистик маълумотларни ишлаб чиқиш ва нашри этиш жараёнларини таъминлаб беради. Статистик маълумотларни йиғиш ва қайта ишлаш тизимостиси статистик маълумотлар билан ишлашнинг барча босқичларини қўллаб-қувватлаб, респондентлардан маълумотларни олишдан бошлаб, керак бўлган назорат, коррективка, ҳисоб-китобларларни ўтказди ва қайта ишланган ахборотларни хотирага сақлаш билан тугайди.

Статистик ахборот тизимларининг ахборот ресурсларини интеграциялашган асосда шакллантиришга тўлиқ ўтиб бориш қуйидагиларни талаб қилади:

- хўжалик юритувчи субъектлар ҳиобини юритишнинг асосини ташкил қилувчи корхона ва ташкилотлар регистрининг янги функцияларини ривожлантириш;
- комплекс статистик маълумотлар базасини шакллантиришда банк, молия, солиқ ва бошқа турдаги маъмурий статистикадан кенг фойдаланиш;

- корхоналарни хусусийлаштириш ва давлат таъсарруфидан чиқариш шароитларида давлат органлари ва хўжалик юритувчи субъектлар ҳамда уларнинг ҳудудий бўлимлари билан ахборотлар алмашувини янада фаоллаштириш;

- кичик корхоналар ва микрофирмаларни фаолиятини яқиндан ўрганишда давлат статистик кузатувчиларини ташкил қилишнинг янги принципларини ўзлаштириш.

Статистик ахборот тизимлари ягона метамаълумотлардан фойдаланиш принципи асосида фаолият кўрсатади ва статистик ишларни иқтисодий тавсифлаш талабларига тўлиқ мос келади. Амалиёт шуни кўрсатмоқдаки, САТни жорий қилинишининг ўзига хос жиҳатларидан бўлиб барча статистик ишларни унификацияланган ҳолда жорий қилиш ва амалга ошириш ҳисоб-ланиб, унга ягона дастурий комплексни қўллаш асосида эришилади.

Умуман олганда, ҳозирги кунда барча давлат статистика дастурига киритилган масалалар САТда амалга оширилиб, ушбу тизимдан барча туман статистика бўлимлари, вилоят бошқармалари ва марказий аппарат даражаларида кенг фойдаланиб келишмоқда. САТ таркибига кирувчи электрон йиғиш тизими корхона ва ташкилотлар даражасида туман ва вилоятлар кесимида статистик ахборотларни юқори даражада йиғишда кўмак бўлмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 3 августдаги “Ўзбекистон Республикасининг миллий статистика тизимини янада такомиллаштириш ва ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” ПҚ-4796-сон қарори.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 31 июлдаги “Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси фаолиятини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” ПҚ-3165-сон қарори.

3. Давлат статистика кўмитасининг расмий веб-сайти(<https://stat.uz/uz/>).

4. Миллий статистика тизимини рақамли иқтисодиёт технологиялари асосида янада такомиллаштириш механизмлари. “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” илмий электрон журнали №4, июль-август, 2020 йил, 345-349-бетлар.

5. Рақамли иқтисодиёт шароитида статистика фаолиятига замонавий ахборот технологияларини жорий қилиб бориш ҳолати. “Рақамли иқтисодиёт: иқтисодий ривожланиш тенденцияларини моделлаштириш ва замонавий ахборот-коммуникация технологияларини қўллаш истиқболлари” мавзусидаги республика илмий-амалий конференцияси. 2019 йил 2 декабрь, 133-140- бетлар.

Холмуродов Д. Б.
ТГЭУ, магистрант

РЕЖИМ ТАРГЕТИРОВАНИЯ ИНФЛЯЦИИ - ОСНОВНОЙ ФАКТОР СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ

Аннотация: инфляцион таргетлаш режимидан пул-кредит сиёсатининг индикатори сифатида фойдаланиш учун Марказий банк мустақил пул-кредит сиёсатини амалга ошириш имкониятига эга бўлиши ва инфляциянинг мақсадли кўрсаткичи индикатор сифатида танлаб олиниши учун иш ҳақининг ўсиши, аҳоли бандлиги даражаси ва алмашув курси бўйича мақсадли кўрсаткичлар белгиланмаслиги зарур ҳисобланади. Бунинг асосий сабаби шундаки, Марказий банкка инфляциянинг мақсадли кўрсаткичини таъминлаш учун монетар инструментлардан эркин ва тўлиқ фойдаланиш имконини бермайди. Ушбу тезисда пул-кредит сиёсати бўйича инфляцион таргетлаш режимининг тактик мақсадлари мазмунида икки ёқламалик, қарама-қаршилик юзага келиши сабаблари ва уларнинг ечими бўйича хулоса ва таклифлар батафсил ёритилган.

Калит сўзлар: пул-кредит сиёсати, инфляцион таргетлаш режими, инфляция даражаси, Марказий банк, бюджет-солиқ сиёсати, давлат қимматли қозғозлари, фоиз ставкаси.

Аннотация: чтобы использовать режим таргетирования инфляции в качестве индикатора денежно-кредитной политики, Центральному банку необходимо иметь возможность проводить независимую денежно-кредитную политику и выбирать целевые показатели инфляции в качестве показателей роста заработной платы, занятости населения и обменных курсов. Основная причина этого в том, что это не позволяет Центральному банку свободно и полностью использовать денежные инструменты для обеспечения целевого показателя инфляции. В данном тезисе подробно описаны причины возникновения двусторонних противоречий в контексте тактических задач

режима таргетирования инфляции по денежно-кредитной политике, а также выводы и рекомендации по их решению.

Ключевые слова: *денежно-кредитная политика, режим таргетирования инфляции, уровень инфляции, Центральный банк, фискальная политика, государственные ценные бумаги, процентные ставки.*

Abstract: *in order to use the inflation targeting regime as an indicator of monetary policy, it is necessary for the Central Bank to be able to pursue an independent monetary policy and not to set targets on wage growth, employment and exchange rates for the inflation target to be selected as an indicator. The main reason for this is that it does not allow the Central Bank to use monetary instruments freely and fully to ensure the inflation target. This thesis describes in detail the causes of the two-sided, contradictory in the context of the tactical objectives of the inflation targeting regime on monetary policy and the conclusions and recommendations for their solution.*

Keywords: *monetary policy, inflation targeting regime, inflation rate, Central Bank, fiscal policy, government securities, interest rates.*

Снижение инфляции в стране является залогом макроэкономической стабильности и является одним из необходимых условий успешной реализации экономических реформ и программ развития. Реализация мер по дальнейшему снижению инфляции в Республике Узбекистан является важным фактором совершенствования денежно-кредитной политики, направленной на повышение уровня жизни и создание условий для устойчивого экономического роста.

Президент Республики Узбекистана Ш.М. Мирзиёев: «К сожалению, банковская система на 10-15 лет отстает от требований современных технологий, внедрения новых банковских продуктов и программного обеспечения.

С 2020 года в каждом банке будет реализована масштабная программа трансформации. В этой связи мы сосредоточимся на увеличении капитала, ресурсной базы и доходов наших банков»[1], - сказал он.

Международный опыт рыночной экономики показывает, что одним из наиболее эффективных способов проведения денежно-кредитной политики является режим таргетирования инфляции при активном участии центрального банка на денежно-кредитном рынке, а также регулярный анализ экономического развития и публичное освещение планов государственной политики.

К методам, широко используемым центральными банками развитых и развивающихся стран, относятся таргетирование инфляции, таргетирование денежно-кредитной политики и режимы таргетирования обменного курса.

Хотя задача достижения целевых показателей инфляции является основной целью для большинства центральных банков, вышеупомянутые методы различаются в основном с точки зрения скорости и промежуточных целей.

Согласно Указу Президента Республики Узбекистан от 18 ноября 2019 года ПФ-5877 «О совершенствовании денежно-кредитной политики путем постепенного перехода к таргетированию инфляции», с учетом зарубежного опыта, введение таргетирования инфляции в Центральном банке и Кабинете Министров. Задача - провести следующие согласованные подготовительные работы:

- постепенное снижение роли немонетарных факторов инфляции, реформирование тарифного регулирования, обеспечение эффективности структурных экономических реформ в реальном секторе экономики и наполнение внутреннего рынка потребительскими товарами;
- Повышение качества макроэкономического анализа и коммуникационной политики ЦБ;

- внедрение новых инструментов регулирования денежного рынка, обеспечивающих эффективное влияние регулятора на кредитный рынок.

Согласно Постановлению, в целях расширения использования рыночных механизмов и инструментов регулирования экономики для обеспечения макроэкономической стабильности, а также кардинального повышения эффективности денежно-кредитной политики Центральный банк Узбекистана стремится снизить инфляцию до 10% в 2021 году и до 5% в 2023 году.) обеспечить постепенный переход механизмов денежно-кредитной политики в режим таргетирования инфляции с 1 января 2020 года[2].

Этим постановлением утверждена Концепция совместных действий Кабинета Министров и Центрального банка Республики Узбекистан по снижению инфляции и обеспечению ценовой стабильности, а также в соответствии с этой Концепцией утверждена «Дорожная карта» по снижению инфляции и обеспечению стабильности цен в 2020 году.

В Республике Узбекистан определены приоритеты для достижения постоянного и промежуточного целевого уровня инфляции в ближайшие годы. При его разработке будут учитываться такие факторы, как сохранение текущей динамики экономического развития, постепенная реализация структурных реформ и небольшое замедление роста мировой экономики. В связи с радикальным пересмотром методов реализации устойчивой макроэкономической политики, основанной на использовании рыночных инструментов, обеспечение стабильности цен на внутреннем рынке определено как основная цель денежно-кредитной политики.

В то же время снижение инфляции и удержание ее на низком уровне рассматривается как ключевое условие обеспечения макроэкономической стабильности и экономического роста в среднесрочной перспективе.

Либерализация внутреннего валютного рынка обеспечивает необходимую основу для постепенного сосредоточения принципов и методов денежно-

кредитной политики на таргетировании инфляции. Таргетирование инфляции - эффективный способ обеспечения стабильности цен в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Выбор режима таргетирования инфляции в контексте Узбекистана включает ряд причин:

Во-первых, таргетирование инфляции сегодня является наиболее подходящим режимом для денежно-кредитной политики с целью обеспечения стабильности цен в среднесрочной перспективе.

Во-вторых, опыт практического применения таких режимов, как денежные агрегаты или таргетирование обменного курса, показывает, что они не соответствуют условиям и современным требованиям Узбекистана.

Следовательно, переход к таргетированию инфляции в Республике Узбекистан требует коренного пересмотра и совершенствования всех ключевых направлений денежно-кредитной политики. Постепенная реализация этих мер в нашей стране послужит основой для реализации стратегических задач по повышению эффективности денежно-кредитной политики на основе рыночных механизмов и инструментов.

С 1990-х годов появился новый подход к денежно-кредитной политике, который был признан режимом таргетирования инфляции. Этот режим сначала был испытан на практике Государством Новая Зеландия (1989 г.), затем - Канадой (1991 г.), а затем Соединенным Королевством (1992 г.)[3].

Режим инфляционного таргетирования является одним из важнейших режимов денежно-кредитной политики по своему содержанию и сущности и представляет собой комплексную систему мер, предпринимаемых Центральным банком для установления своего целевого (целевого) показателя по достижению ценовой стабильности и обеспечения данного показателя[4].

Поэтому выбор того или иного режима в структуре денежно-кредитной политики должен служить прочной основой для обеспечения

макроэкономического развития страны и устойчивого экономического роста. Другими словами, тому или иному режиму целесообразно создать систему гарантий, позволяющую населению и инвесторам формировать сбережения в национальной валюте и инвестировать их.

Таким образом, исходя из вышеуказанных соображений, рекомендуется выполнить следующие рекомендации:

Во-первых, введение режима таргетирования инфляции требует от регулирующего органа ряда предварительных условий, то есть адаптации институциональных, технических, экономических и финансовых структур к требованиям этого режима.

Во-вторых, необходимо провести углубленное аналитическое исследование для определения и определения цели режима таргетирования инфляции и показателей составляющих его переменных, а также обратить особое внимание на проблемы и недостатки в практике стран, использующих этот режим.

В-третьих, учитывая, что режим таргетирования инфляции будет иметь более положительное влияние на режим свободно плавающего обменного курса, работа по повышению его роли в качестве буфера в этом режиме требует дальнейшего совершенствования. В частности, в этой связи особое внимание следует уделить дальнейшему развитию и укреплению улучшенной инфраструктуры валютного рынка.

Список использованной литературы

1. Обращение Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева к Олий Мажлису. // Газета "Народное слово", 25 января 2020 г., № 19 (7521)

2. Указ Президента Республики Узбекистан от 18 ноября 2019 г. № ПФ-5877 «О совершенствовании денежно-кредитной политики путем постепенного перехода к таргетированию инфляции». Ташкент, 18 ноября 2019 г. // <http://lex.uz>

3. Wadsworth A. An international comparison of inflation-targeting frameworks. Reserve Bank of New Zealand Bulletin, Vol. 80, No. 8, August 2017. – P. 3. Reserve Bank of New Zealand. Act 1989.pdf

4. Samarina A. and Haan J. Right on target: exploring the factors leading to inflation targeting adoption. Contemporary economic policy. Vol. 32, No. 2, April 2014. – P. 372; Laurens B., et al. The journey to inflation targeting: Easier said than done. The case for transitional arrangements along the road. IMF working paper. WP/15/136. June 2015. – P. 28.

Н.Ҳайдаров
Инновацион ривожланиш
вазирлиги бош мутахассиси

ЎЗБЕКИСТОННИ ХАЛҚАРО РЕЙТИНГЛАРДА РОЛИ ГЛОБАЛ ИННОВАЦИОН ИНДЕКСИ МИСОЛИДА: МУАММО ВА УНИНГ ЕЧИМЛАР.

Аннотация: Ушбу мақолада давлатимизни Глобал инновацион индекс рейтингда ўрни, рейтингда мамалкатимизни поганосини ошириш бўйича амалга оширилган ишлар, ютуқлар билан бир қаторда қандай муаммолар ва камчиликлар натижасида рейтингда юқори кўтарилишига тўсқ бўлаётгани очиб берилган.

Таянч сўзлар: Инновация, Глобал инновацион индекс, индикатор, рейтинг, стратегия.

Аннотация: В этой статье раскрывается роль нашей страны в Глобальном инновационном индексе, проделанная работа по улучшению ее позиций в рейтинге, а также проблемы и недостатки, которые мешают нам подняться на вершину рейтинга.

Ключевые слова: Инновации, Глобальный индекс инноваций, индикатор, рейтинг, стратегия.

Annotation: This article reveals the role of our country in the Global Innovation Index, the work done to improve its position in the ranking, as well as the problems and shortcomings that prevent us from climbing to the top of the ranking.

Keywords: Innovation, Global Innovation Index, indicator, rating, strategy.

Ўтган икки йил давомида мамалкатимизни халқаро рейтингларда ролини ошириш, давлатимизни халқаро майдонга эшикларини очиш, инвестициявий жозибадорлиги ва имиджини янада мустахкамлаш, мавжуд барча вазирлик ва ташкилотларнинг халқаро рейтинглар билан ишлашга тарғиб қилиш натижасида Ўзбекистонни халқаро майдонда мавжуд салохиятини кўрсатишга кенг имкон бермоқда ҳамда давлатимизда инновация ва илм-фанни қўллаб-

қувватлаш борасида кенг қўламли ишлар амалга оширилаяпти десак муболаға бўлмайди.

Бу борада давлатимиз раҳбари Ш.Мирзиёевнинг Олий мажлисда мурожаатномаларида “Инновация бу келажак дегани. Бугун биз давлат ва жамият ҳаётининг барча соҳаларини тубдан янгилашга қаратилган инновацион ривожланиш йўлига ўтмоқдамиз”⁴¹ деб келтирган фикрлар, бугунги кунда инновация соҳасида амалга оширилган ишлар мисолида ҳақиқатдан ўз мевасини бериб келмоқда. Бу борада 2017 йил 30 ноябрда Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлиги фаолиятини ташкил этиш тўғрисида» ПҚ-3416-сонли Қарори қабул қилиниб, илк марта Марказий Осиё давлатлари ўртасида биринчилардан Инновацион ривожланиш вазирлиги ташкил этилди. Сўнги пайтларда мамлакатимизда рейтинглар фаолиятига оид қабул қилинган янги меъёрий ҳужжатларга Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 2 июнда “Ўзбекистон Республикасининг Халқаро рейтинг ва индекслардаги ўрнини яхшилаш ҳамда давлат органлари ва ташкилотларида улар билан тизимли ишлашнинг янги механизмини жорий қилиш тўғрисида” ги 6003-сонли Фармони қабул қилингани, ушбу Фармонда Халқаро рейтинг ва индекслар билан ишлаш бўйича республика кенгаши тузилган, халқаро рейтинглар билан ишлашни жадаллик билан ривожланаётганидан дарак беради⁴².

Мамлакатимизда энг муҳим, қабул қилинган ҳужжатларга Инновацион ривожланиш вазирлиги томонидан Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2019-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини инновацион ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида” 2018 йил 21 сентябрдаги ПФ-5544-сонли Фармонини (Стратегия) қабул қилингани, унда Ўзбекистон Республикасининг 2030 йилга келиб Глобал инновацион индекс (ГИИ) рейтинги бўйича

⁴¹ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси (22.12.2017).

⁴² <https://lex.uz/docs/4838762>

жаҳоннинг 50 та илғор мамлакат қаторига киришига эришиш асосий вазифаси этиб юклатилганди.

Мазкур Стратегияни бош мақсади этиб, мамлакатнинг халқаро майдондаги рақобатбардошлилиги даражасини ва инновацион жиҳатдан тараққий этганини белгиловчи асосий омил сифатида инсон капиталини ривожлантириш ва ушбу бош мақсадга эришишда барча даражада таълим сифати ва қамровини ошириш, узлуксиз таълим тизимини ривожлантириш, кадрлар тайёрлаш тизиминининг иқтисодиёт эҳтиёжларига мослашувчанлигини таъминлаш, илмий тадқиқотлар ва ишланмаларнинг илмий салоҳиятини мустаҳкамлаш ва самарадорлигини ошириш, илмий-тадқиқот, тажриба-конструкторлик ва технологик ишлар натижаларини кенг жорий этиш учун таълим, илм-фан ва тадбиркорликни интеграция қилишнинг таъсирчан механизмларини яратишдир⁴³.

1-жадвал

Ўзбекистон Республикасини инновацион ривожлантириш стратегияси асосий кўрсаткичлари

Агар ГИИ индикаторлари борасида Ўзбекистон 2020 йилда 80 та кўрсаткичлардан иборат бўлиб, ГИИ рейтинги асосан Институционал ривожланиш (Institutions), Инсон капитали ва илмий тадқиқот фаолияти (Human capital & research), Инфраузилма (Infrastructure), Билим ва технологиялар

⁴³ <https://lex.uz/docs/3913188>

натижадорлиги (Knowledge & technology outputs) ва Ижодий натижадорлик (Creative outputs) каби йўналишлар ўзига 80 та кўрсаткичларни қамраб олган.

Агар ГИИ рейтинги борасида амалга оширилаётган ишларда Инновацион ривожлантириш стратегияси қабул қилингандан сўнг Ўзбекистон Республикаси ҳар йили ГИИ рейтингига киритилиши учун Вазирлик томонидан Глобал инновацион индекс асосчилари билан алоқа ўрнатилди, инновацион индексга киритилиши бўйича зарурий талаблар, шартлар ўрганилди ва тақдим этилиши керак бўлган халқаро ташкилотлар аниқланди ҳамда халқаро ташкилотларга зарур маълумотлар ва кўрсаткичларни мунтазам юборилиши таъминланди. ГИИ халқаро рейтинги асосчилари ва халқаро статистика ташкилотлари билан бир қатор учрашувлар ва музокаралар олиб бориш орқали ҳозирги кунга қадар Ўзбекистоннинг рейтингга киритилиши учун тўсиқ бўлиб турган муаммолар ўрганилиб, тавсиялар ишлаб чиқилди.

Айниқса, Глобал инновацион индекс асосчиларидан бири, Корнелл университети профессори Сумитра Дутта билан яқин ҳамкорлик алоқалари ўрнатилиб, унинг ГИИга доир тавсиялари, бизда мавжуд муаммолар бўйича таклифлари олиниб, ушбу таклифлар устуди самарали ишлар амалга оширилиб борилди. Айниқса, Ўзбекистон Республикаси сўнги мартаба 2015 йил ушбу халқаро рейтингда **122 ўринни** эгаллагани маълум ва сўнги йилларда рейтингда мамлакатимиз киритилмаган. Амалга оширилган ишлар натижасида 2020 йил 2-сентябрида эълон қилинган ГИИнинг рейтингда, узок йиллик танаффусданг сўнг Ўзбекистон Республикаси **131 давлатлар орасида 81 та кўрсаткич билан 93-ўрин** билан рейтингга киритилди.

Бу борада Швейцария, Швеция, АҚШ, Буюк Британия, Недерландия, Дания, Финландия, Сингапур, Германия ва Жанубий Корея, давлатлари индекснинг биринчи ўнталикни банд қилиб келмоқда. Яқин кўшни давлатлар мисолида таққосласак, Россия Федерацияси-48, Қозғистон 77-ўрин, Грузия-63-

ўрин, Белоруссия -65-ўрин, Қирғизистон 94-ўрин, Тожикистон-109-ўринни эгаллаган.

2-жадвал

Давлатларнинг ГИИдаги йиллар доирасида ўзгаришлар жадвали

Давлатлар	2020 йил рейтингдаги ўрни	2015 йил рейтингдаги ўрни	Ўзгаришлар
Швейцария	1	1	0
Англия	4	2	-2
Сингапур	8	7	-1
Жанубий Корея	10	14	+4
Хитой	14	29	+15
Япония	16	19	+3
Россия	47	48	+1
Қозоғистон	77	82	+5
Ўзбекистон	93	122	+29
Қирғизистон	94	109	+15
Миср	96	100	+4
Тожикистон	109	114	+5

Юқоридаги жадвалда сўнги 5 йилда Осиё қитасидаги Хитой, Ўзбекистон ҳамда Қирғизистон давлатларида юқори ўсиш кузатилгани, унда агар Марказий ва Жанубий Осиё давлатлари бўйича юқори пағоналарни 1-ўринда Хиндистон-48, 2-ўринда Эрон-67 ҳамда 3-ўринда Қозоғистон-77 рейтинг кўрсаткичлари билан юқори ўринда келмоқда.

Умуман олганда ГИИ вакиллари таҳлили бўйича Осиё қитасида Хитой, Хиндистон, Филиппин ва Вьетнам давлатларида инновацияни ривожлантиришга қаратилган қатъий сай-ҳаракатлар, амалга оширилган ислохотлар ва инновация географиясида янги ўзгаришларни намойиш этмоқда ҳамда ГИИ рейтингда юқори даражада ҳар йил кўтарилиши орқали самарасини бераётган энг яхши 50 та мамлакатлар қаторига кирди⁴⁴. Лекин вазирлик мазкур ютуқ билан чекланиб қолмасдан, 2030 йилга қадар энг илғор 50 талик давлатлар қаторига кириш учун

⁴⁴ <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en>.

ташкилий ишларни бошлаб юборди, айниқса 2020 йил 22 сентябрь вазирлик ташаббуси билан давлатимизни ГИИ рейтингларда ролини ошириш бўйича Вазирлик Бугунжаҳон интеллектуал мулк ташкилотининг (БИМТ) вакиллари ўртасида видео-конференц алоқа орқали семинар-тренинг ўтказилди. Стратегия фармонидаги 3-иловадаги вазифалар доирасида 81 та кўрсаткичдан иборат “мақсадли кўрсаткичлар” ишлаб чиқишда нималарга эътиборни қаратиш бўйича таклиф ва тавсиялар ҳамда келгусида ГИИ кўрсаткичларида Ўзбекистон позиясини янада кўтариш бўйича вазирлик ва идораларнинг масъул вакиллари иштирокида келгусида амалга ошириши режалаштирилаётган ишлар тўлиқ муҳокама қилинди.

Тадбир якунида вазирлик ва БИМТ томон 2020 йилда ГИИда Ўзбекистоннинг кучли ва кучсиз кўрсаткичларини (маълумот берилмаган кўрсаткичлар ва паст кўрсаткичлар) бўйича аниқ таклиф ва тавсиялар берилди.

Шу билан бир қаторда ўтган йиллар давомида вазирлик томонидан ГИИда Ўзбекистонни ролини ошириш бўйича ҳам инновация соҳасида меъерий-ҳуқуқий соҳа базаси кучайтирилди, бу борада 25 га яқин норматив ҳужжатлар қабул қилинди бунга биргина мисол Ўзбекистон Республикасининг **“Илм-фан ва илмий фаолият тўғрисида”** ҳамда **“Инновацион фаолият тўғрисида”** қонунлар қабул қилингани оддий мисолдир⁴⁵. Шунингдек, Вазирлик томонидан давлат илмий-техник дастурлари доирасида танловларни ўтказиш ва илмий-техник лойиҳаларни танлаб олишнинг янги самарадор механизми жорий этилди, бунда иқтисодиёт тармоқлари ва ижтимоий соҳанинг аниқ муаммоларини илмий ечимига қаратилган долзарб тематик мавзулар бўйича мунтазам равишда танловлар эълон қилиб бориш амалиёти татбиқ этилди.

Муаммоли рейтинг кўрсаткичларга мутасадди вазирлик ва идоралар томонидан халқаро ташкилотларга Ўзбекистон рейтингини тўлиқ шакллантирилиши учун **80 та индикатордан, 15 та индикаторлар** бўйича

⁴⁵ <https://lex.uz/docs/>

маълумотлар тақдим этилмаган, булар қуйидаги индикаторларда ўз аксини топган:

*Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар сифати, Қонун устуворлиги, Глобал компанияларнинг тадқиқот ва ривожлантириши соҳасидаги ўртача харажатлари, Етакчи учта университетларнинг QS рейтинги бўйича ўртача баҳоланиши, Кичик молиявий ташкилотларнинг кредит портфели, Чет эл молиявий маблағлари ҳисобидан тадқиқот ва ривожлантириши ялли харажатлари, Ахборот-коммуникация хизматларининг импорти, Интеллектуал мулкдан тушумлар, Юқори технологик экспорт, Ахборот-коммуникация хизматларининг экспорти сингари индикаторларни кўрсатишимиз мумкин*⁴⁶.

Шунингдек, Ўзбекистон кўрсаткичларида **3 та** индикатор бўйича эскирган маълумотлардан фойдаланилган. Бу, ўз навбатида, Ўзбекистоннинг индексдаги ўрнига ўз таъсирини ўтказганини кўришимиз мумкин.

Хулоса қилиб айтганда, эришилган ютуқлар билан бир қаторда, мамлакатимиз олдида бир қатор муаммоларни бартараф этадиган таклифлар ҳам мавжуддир. Биринчи. Халқаро ташкилотлар учун тақдим этилиши лозим бўлган статистик маълумотларни ҳисоблаш методологиялари халқаро статистик ҳисоблаш методологияларига мувофиқ келмаслиги халқаро статистик ташкилотлар томонидан қабул қилинишида асосий тўсиқлардан бири бўлмоқда. Бу ўз навбатида статистик маълумотларнинг ГИИда эътиборга олинмаслигига ва ушбу индексга киритилмаслигига сабаб бўлмоқда. Шунинг учун тегишли ташкилотлар томонидан ҳар бир индикатор бўйича статистик маълумотларни тўплаш ва тақдим этиш жараёнида вужудга келадиган муаммоларни аниқлаш ва уларни ечиш тегишли маълумотларни йиғиш ва индекс тузувчиларига тақдим этиш чораси кўриш таклиф этилади.

⁴⁶ www.wipo.int/global_innovation_index/en/.

Иккинчидан, халқаро рейтинглар билан ишлаш соҳа мамлакатимизга янги соҳа бўлгани учун бу соҳада малакали кадрларни танқислиги, мавжуд бори ҳам индекслар билан ишлаш тажрибаси мамжуд бўлмагани кузатилмоқда. Мазкур соҳада вазирлик идоралар ўртасида малакали кадрларларни танлаш, уларни семинар-тренинг ўтказиш, хорижга амалиётга юбориш ҳамда халқаро экспертлари жалб қилган ҳолда тадбирлар ташкил этиб, кадрларни салоҳияти ва малакасини ошириш таклиф этилади.

Учунчидан, ҳар бир алоҳида рейтинг кўрсаткичлари нуқтаи назаридан Ўзбекистоннинг позициясини яхшилаш бўйича индивидуал дастурлар, амалий чора-тадбирлар режалари ва стратегияларини ишлаб чиқиш бўйича идоралараро даражадаги мақсадли ишлар талаб даражасида эмасдир. Шунинг учун барча вазирлик ва идоралар халқаро рейтингларда масъуллик даражасида индивидуал дастурлар, амалий чора-тадбирлар ҳамда мақсадли кўрсаткичларни қабул қилиши керак.

Яқуний хулоса қилиб айтганда юқорида санаб ўтилган натижалар республикамизнинг ГИИ рейтингига илғор давлатлар қаторидан жой олишига, давлатнинг рейтингда қанча юқори ўринда туриши мамлакатга ривожланган ва йирик хорижий компанияларнинг инвестицияларини оқимини янада ошиши, халқаро майдондаги имиджини кўтариш, давлатда қонун устуворлиги таъминлангани, инсон капитали яъний таълим тизими янада ривожланиб келаётгани, давлат раҳбари томонидан амалга оширилаётган ислохотларни босқичма-босқич тўғри амалга оширилиб келаётганидан дарак беради десак муболаға бўлмайди.

Фойдаланган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси (22.12.2017).

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Инновацион ривожланиш вазирлиги фаолиятини ташкил этиш тўғрисида” ПҚ-3416-сонли Қарори

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2019-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини инновацион ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида” 2018 йил 21 сентябрдаги ПФ-5544-сонли Фармони

4. <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en>.

5. https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/.

*Султанова Соня Махмудовна,
к.э.н, доцент,
Ташкентский Государственный
Транспортный университет,
Бабаханова Нилуфар Усманджановна
зав. каф. «Бухгалтерский учёт»,
Ташкентский Государственный
Транспортный университет.*

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ВЛИЯНИЯ ПАНДЕМИИ КОРОНОВИРУСА НА ЭКОНОМИКУ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ: СТАТИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

***Аннотация:** Статья посвящена актуальным вопросам влияния пандемии на экономику и железнодорожный транспорт Узбекистана. Проведён статистический и графический анализ влияния пандемии коронавируса на экономику железнодорожного транспорта на основе изучения опыта зарубежных стран. Статья показывает необходимость проведения дальнейшего исследования для формирования прогнозных показателей.*

***Ключевые слова:** экономика Узбекистана, коронавирус, пандемия, железнодорожный транспорт, грузовые и пассажирские перевозки,*

***Аннотация:** Maqola pandemiyaning O'zbekiston iqtisodiyoti va temir yo'l transportiga ta'sirining dolzarb masalalariga bag'ishlangan. Chet davlatlar tajribasini o'rganishi asosida koronavirus pandemiyasining temir yo'l transporti iqtisodiyotiga ta'sirini statistik va grafik tahlillari o'tkazildi. Maqolada prognoz ko'rsatkichlarini shakllantirish uchun qo'shimcha tadqiqotlar o'tkazish zarurligi ko'rsatilgan.*

***Kalit so'zlar:** O'zbekiston iqtisodiyoti, koronavirus, pandemiya, temir yo'l transporti, yuk va yo'lovchilar tashish.*

***Annotation:** The article is devoted to topical issues of the impact of the pandemic on the economy and railway transport of Uzbekistan. A statistical and graphic analysis of the impact of the coronavirus pandemic on the economy of*

railway transport was carried out based on the study of the experience of foreign countries. The article shows the need for further research for the formation of forecast indicators.

Keywords: *coronavirus, pandemic, rail transport, freight and passenger transportation, the economy of Uzbekistan.*

COVID-2019 серьезно повлиял на все сферы человеческой деятельности и крупнейшие экономики мира. Деятельность транспортных и логистических компаний под действием карантинных мер приостановилась. Пакет карантинных мер включал ограничения на передвижение, что привело к резкому сокращению объёмов пассажирских перевозок, в том числе железнодорожных. В связи с запретом на перемещение пассажиров на всех видах транспорта и ограничением грузовых перевозок на автомобильном транспорте некоторыми странами привело к снижению темпов мировой торговли. К примеру, в США, которые лидируют по числу заражённых Covid-19, национальная американская железнодорожная пассажирская корпорация «Amtrak» уже в начале апреля заявила о падении пассажиропотока на 90% и обратилась за федеральной поддержкой для покрытия операционных расходов.

В Европе, страны члены Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в которую входят 26 государств, только 2 государства не вводили карантин, т.е. 92% европейских стран находились на жёстком карантине.

Сокращение спроса в среднесрочной перспективе оказало на экономику стран более негативное влияние, чем сам карантин. Первоначальное сокращение потребительских расходов по странам в процентном измерении составило 2% за каждый месяц карантина, что показано на рисунке 1.

Рисунок 1. Первоначальное сокращение потребительских расходов по странам, %.

Зеленым цветом показано сокращение транспортных расходов

Источник данных: отчёт ОЭСР.

ОЭСР прогнозирует, что падение ВВП стран из-за карантина может составить от 15 до 34%. Ожидается, что меньше всего пострадают страны с высокой долей добывающей промышленности, такие как Саудовская Аравия, больше всего — страны с высокой долей туризма в ВВП (Греция). В России падение может составить 22-23%. В Республике Узбекистан по оценкам экспертов МВФ показатель ВВП Узбекистана сократится с 5,6% в 2019 году до 1,8% в 2020 году. При этом уже в 2021 году экономический рост может возобновиться и составить 7%. ВВП Казахстана, по прогнозу, сократится на 2,5% (4,5% — в 2019), Кыргызстана — на 4% (4,5% — в 2019), экономика Таджикистана составит 1% (7,5% — в 2019), Туркменистана — 1,8% (6,3% — в 2019).

Всемирный банк ожидает снижение роста экономики Узбекистана до 1,6% в 2020 году, Fitch Ratings — до 2%, Азиатский банк развития — до 4,7%.

На железнодорожном транспорте в период пандемии больше всего понесли урон пассажирские перевозки. Падение пассажирских перевозок на пике карантина, месяц наибольшего падения к соответствующему месяцу прошлого года (%) показано на рисунке 2.

Рисунок 2. Падение объемов пассажирских железнодорожных перевозок, %
Источник: отчет ОЭСР.

На пике карантина падение объемов пассажирских перевозок составило от 70 до 100%. Различия в величине падения обуславливались главным образом разной жесткостью карантинных мер. Рекордсменом здесь служит Индия, где с 25 марта по 1 мая пассажирское железнодорожное сообщение было закрыто полностью.

Грузовые перевозки сократились в значительно меньшей степени, а разброс между странами здесь был значительно выше (рисунок 3).

Рисунок 3. Падение объемов железнодорожных перевозок

В Китае железные дороги компенсировали сокращение морского и воздушного экспорта, вызванного закрытием европейских портов и аэропортов.

Как следствие, общий объем грузоперевозок практически не снизился (падение на 2,6%).

Потери в объемах пассажирских и грузовых перевозок внутри республики и за ее пределами, существенно замедлили рост экономики Узбекистана. На время противовирусных мероприятий создан Антикризисный фонд [4] в целях поддержки предпринимательства, инфраструктурных проектов, ведущих отраслей экономики республики, в т.ч. туризма и транспорта. В качестве первоочередных мер по недопущению завоза и распространению нового типа вируса COVID-2019 в Узбекистане создана комиссия для изучения ситуации в стране и за рубежом в связи распространением данного типа коронавируса [5].

В соответствии с предварительными оценками экспертов о потере до 31 млн долл. США [6] в туристической индустрии Узбекистана, а также введения ограничений по перевозке пассажиров во внутригосударственном и межгосударственном сообщениях, авиационному сектору страны, предоставлен ряд преференций: отсрочки по выплате задолженности по кредитам без начисления штрафных санкций, пересмотр графиков погашения кредитов АО «Uzbekistan Airways», освобождение от уплаты земельного налога и налога на имущество, и оплата социального налога по сниженной ставке в размере 1 процента [7].

Перевозки пассажиров на железнодорожном транспорте Республики Узбекистан в 1 квартале 2020 года снизились до 81%. Однако, распространение COVID-2019 не повлияло на деятельность грузоперевозок республики и в целях обеспечения сроков своевременной доставки грузов и недопущения замедления процессов внешнеторговых перевозок Правительством страны приняты своевременные меры по переориентированию части объема международных автомобильных перевозок на железнодорожные, а также мультимодальные перевозки в обход стран, закрытых для перевозок в связи с карантинными мерами.

Анализ динамики *отправления грузов* за 1 квартал 2020 года в Республике Узбекистан показывает снижение объемов перевозок из-за введенных ограничений в период предпринимаемых мер по борьбе с пандемией на воздушном транспорте на 35,5%. На автомобильном транспорте объем отправленных грузов к 1 кварталу 2019 года увеличен до 105,8% за счет отправления грузов во внутригосударственном сообщении. С железнодорожных станций Узбекистана отправлено 17,1 млн тонн груза, что к 1 кварталу 2019 года составило 100,9%. Наблюдается тенденция увеличения объемов перевозок грузов за счёт переориентирования перевозок с автомобильного транспорта. Так, за январь-май 2020 года объем транзитных грузоперевозок увеличился до 121,1%, экспортных – 114,3% к соответствующему периоду 2019 года.

Республика Узбекистан осуществляет торговые отношения более чем с 193 странами мира, поэтому очень важно в сложившихся экстремальных для страны условиях оценить имеющий потенциал и занять свою нишу на мировом рынке транспортных услуг в целях смягчения негативных последствий на экономику страны от пандемии COVID-2019.

Таким образом, в условиях пандемии для железнодорожного транспорта открываются новые перспективы. Благодаря налаживанию сотрудничества с другими странами на новом уровне и достигнутым международным договорённостям с железнодорожными администрациями других стран, расширяются возможности развития грузоперевозок, совершенствуются существующие и открываются новые экспортные, импортные и транзитные коридоры, а также развиваются новые международные мультимодальные грузоперевозки с применением гибких тарифов.

Литература

1. Противодействие влиянию пандемии Covid-19 на железнодорожный транспорт в мире. <https://ac.gov.ru/uploads/2-Publications/>

[RZD_june2020.pdf](#)

2. Ибрагимова Д.Т. Оценка влияния пандемии коронавируса на транспортную отрасль Узбекистана и меры по смягчению негативных последствий.

<https://mineconomy.uz/uploads/Otsenka%20vliyaniya%20pandemii%20koronavirusa%20na%20transportnuyu%20otrasl%20Uzbekistana%20i%20mer%D1%8B%20p%20smyagcheniyu%20negativn%D1%8Bx%20posledstviy.pdf>.

Салиходжаева У.А.
Докторант (PhD)
Ташкентский государственный
экономический университет

ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ - НЕДОЕДАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема недоедания, и подходы к вычислению показателя «Недоедание». Статистическая методология определения и распространения недоедания во всем мире. В частности, рассматриваются проблемы, существующие в вычислении показателей недоедания.

Ключевые слова: Недоедание, распространенность недоедания, вариация, уровень жизни, качество жизни, обследование домашних хозяйств.

Abstract: This article discusses the problem of undernourishment and approaches to calculating the indicator «Undernourishment». A statistical methodology for the definition and prevalence of undernourishment worldwide. In particular, problems in the calculation of malnutrition rates are discussed.

Keywords: Undernourishment, prevalence of undernourishment, variation, standard of living, quality of life, household survey.

Несмотря на то, что появление современного понятия «качество жизни» относят к 50-60 гг. 20 века, данная проблема интересовала ученых и мыслителей с древних времен. Подтверждением данному факту являются слова Аристотеля: «Цель государства – это совместное продвижение к высокому качеству жизни».⁴⁷ Современное научное общество не утратило интереса к данной теме, наоборот, появились новые подходы и понимания этой категории.

⁴⁷ Белова Н. П., Калинина Г. В., Смирнов В. В. Анализ условий социального развития регионов // Аудит и финансовый анализ. Электронный журнал. – 2010. – № 5.

В настоящее время существует три основных подхода: экономический, философско-психологический подход, социально-экономический.

Нас больше интересует социально-экономический подход, который гласит, что качество жизни – это, скорее, расширенное понятие «уровень жизни», включающее не только уровень потребления материальных благ и услуг, но и удовлетворение духовных потребностей, здоровье, продолжительность жизни, условия среды, окружающей человека, морально-психологический климат, душевный комфорт и другие. На сегодняшний день актуальным становится не только проблема недоедания населения, но и способ расчета этого показателя в методологии статистики. Распространенность недоедания является оценкой доли населения, обычное потребление пищи которого недостаточно для удовлетворения потребности в поступающей с пищей энергии, необходимой для поддержания нормальной, активной и здоровой жизни.

Недоедание определяется как состояние, при котором человек имеет регулярный доступ к количеству еды, которое недостаточно, чтобы обеспечить его энергией, необходимой для ведения нормальной, здоровой и активной жизни, учитывая его или ее собственные потребности в поступающей с пищей энергии. Принимая во внимание, что состояние недоедания применяется к отдельным лицам вследствие концептуальных и связанных с данными соображений, показатель может относиться только к населению или группе лиц. Таким образом, распространенность недоедания является оценкой доли лиц в группе, которые находятся в этом состоянии, но не позволяет определить, какие именно люди в группе фактически недоедают.

Этот показатель использовался FAO для мониторинга цели Всемирного продовольственного саммита и задачи 1С Целей развития тысячелетия на национальном, региональном и глобальном уровнях, начиная с 1999 года. Показатель позволяет отслеживать тенденции в отношении неадекватности калорийности рациона питания населения с течением времени, возникающие в

результате сочетания изменений в общей доступности продуктов питания, в возможности получить к ним доступ в домашних хозяйствах, в социально-демографических характеристиках населения, а также различий между странами и регионами в любой данный момент времени.

Существует два подхода для определения недоедания населения. Это параметрический подход и модельный подход. На протяжении многих лет параметрический подход, использующийся при расчете оценки распространенности недоедания, подвергался критике, исходя из предположения, что недоедание следует оценивать, основываясь на индивидуальном уровне, путем сравнения индивидуальных потребностей в энергии с индивидуальным потреблением энергии, поступающей с пищей. Согласно такому мнению, распространенность недоедания может быть просто вычислена путем подсчета количества лиц в репрезентативной выборке населения, которое классифицируется как недоедающие, на основе сопоставления привычного потребления пищи и потребностей на индивидуальном уровне. Но здесь возникают недостатки, так, реализовать такой подход не был возможным по двум причинам: во-первых, из-за стоимости обследований индивидуального пищевого рациона, индивидуальное потребление продуктов питания измеряется лишь в нескольких странах каждые несколько лет на относительно небольших выборках; во-вторых, что даже если бы можно было получить точные наблюдения индивидуального потребления калорий, этого будет недостаточно, чтобы сделать вывод о состоянии недоедания на индивидуальном уровне, если только не учитывать обследование физического статуса (Индекс массы тела) одного и того же человека и его динамику во времени.

Модельный подход для оценки распространенности недоедания, разработанный FAO, учитывает информацию, которая доступна с достаточной регулярностью из разных источников для большинства стран мира,

теоретически последовательным способом, таким образом, обеспечивая то, что до сих пор является одним из самых надежных инструментов для отслеживания прогресса в деле сокращения масштабов голода в мире.

Оценивать распространенность недоедания на уровне страны стала возможной для большинства стран мира с 1999 года. Для оценки применялись следующие показатели:

- средний уровень потребления калорий (DEC) на основе продовольственных балансов (FBS);

- оценка коэффициента вариации (CV) на основе данных о ВВП страны;

- коэффициент дохода Джини;

- индекс относительных цен на продовольствие;

- показателей развития, таких как уровень смертности детей в возрасте до 5 лет;

- оценку минимальной калорийности пищевого рациона (MDER) на основе данных мировых демографических перспектив Отдела народонаселения ООН.

Также следует учитывать надежность данных она в основном зависит от качества данных, используемых для формирования параметров модели.

Потребление калорий (DEC) может быть оценено либо на основе данных обследования, либо на основе продовольственных балансов (**New Food Balance Sheet**). Оба источника не лишены недостатков. Оценки потребления калорий на основе данных обследований могут быть подвержены влиянию систематических погрешностей измерений из-за занижения данных о потреблении продуктов питания или неполного учета всех источников потребления продуктов питания.

В оценках потребления калорий на основе продовольственных балансов также могут быть ошибки, хотя трудно установить направление вызванных погрешностей. Так как средний уровень физической доступности продовольствия является остаточным в методе продовольственных балансов,

любые ошибки в информации о производстве, торговле и запасах могут повлиять на оценки наличия продовольствия на уровне страны. Кроме того, ошибки могут быть вызваны трудностями в надлежащем бухгалтерском учете всех форм использования продовольственных товаров. Поскольку все эти ошибки являются некоррелированными, влияние на предполагаемое среднее потребление продуктов питания будет меньше, чем у каждой из ошибок, рассматриваемых отдельно. Тем не менее, учитывая, насколько проблематично точно учитывать различия в государственных резервах продовольственных товаров, относительно которых официальные данные могут быть недостоверны, следует признать, что, по оценкам, изменения годового запаса подвержены значительной неопределенности, которые перейдут в оценку потребления калорий в каждом конкретном году.

В целях ограничения последствий таких ошибок FAO традиционно представляет оценки распространенности недоедания на уровне страны в виде средних показателей за три года, исходя из предположения о том, что ошибки, вызванные неточным учетом колебаний запасов в каждом отдельном году, могут сильно сократиться при рассмотрении среднего показателя за три года подряд.

Как говорили выше, методы расчета не лишены недостатков. Так в 2020 году FAO пересмотрела долю недоедающих в Узбекистане. В результате перерасчета количество недоедающих граждан республики составило на основе New Food Balance Sheet, в 2018 году 0,9 млн человек, а их доля по отношению ко всему населению страны – 2,8 процента, в 2019 году – соответственно 0,8 млн человек и 2,6 процента.⁴⁸

⁴⁸ <http://toshvilstat.uz/index.php/ru/press-tsentr/novosti-oblasti/5529-v-tashkentskoj-oblasti-planiruetsya-vyrastit-533-3-tys-tonn-kartofelya>

График 1.

Количество недоедающих в Узбекистане (в миллионах чел.)
(в среднем за 3 года)

Source: FAOSTAT (окт 10, 2020)

Это получилось, потому что, из-за вероятностного характера вывода и спектра неопределенности, связанных с оценками каждого из параметров в модели, точность оценки распространенности недоедания, как правило, низкая. Хотя невозможно вычислить теоретические пределы погрешности (MoE) для оценки распространенности недоедания, вероятно, они превышает плюс или минус 2,5% в большинстве случаев. По этой причине FAO публикует оценки распространенности недоедания на уровне страны только тогда, когда они превышают 2,5%. Это также предполагает, что 2,5% - это самые низкие осуществимые цели, которые могут быть установлены для показателя распространенности недоедания, т.е. величина, которая неудовлетворительно велика, когда речь идет о стремлении полностью искоренить такое бедствие, как голод.

Поэтому ранее, согласно отчету FAO за 2019 год доля недоедающего населения Узбекистана в 2016-2018 годы составляла **6,3 процента** (2 млн человек). Для сравнения в Казахстане этот показатель был на уровне **2,1**

процента, Туркменистане – 5,4 процента.⁴⁹ Если не проводятся обследования, в рамках которых собираются данные о потреблении продуктов питания и которые являются репрезентативными на субнациональном уровне, то этот показатель может быть рассчитан только на национальном уровне. Показатель вычисляется на уровне населения. С этой целью население представлено “среднестатистическим” индивидом, для которого распределение вероятностей привычного ежедневного уровня потребления калорий моделируется путем параметрической функции плотности вероятностей (ФПВ).

Как только параметрическая функция плотности вероятностей охарактеризована, показатель рассчитывается как интегральная вероятность того, что ежедневные привычные уровни потребления калорий (x) находятся ниже нижней границы диапазона нормальных калорийностей пищевого рациона для этого представителя или среднестатистического индивидуума (MDER), как показано в нижеприведенной формуле:

$$P_{oU} = \int (x < MDER) f(x | DEC; CV; Skew) dx$$

где, DEC, CV и Skew – это средние значения, коэффициент вариации и асимметрия характеризуют распределение привычных уровней потребления калорий в рационе населения. Пользовательская функция R может быть получена из статистического отдела FAO для расчета оценки распространенности недоедания, с учетом четырех параметров оценки уровня потребления калорий (DEC), коэффициента вариации CV, асимметрии (Skew) и минимальной калорийности пищевого рациона (MDER).

При отсутствии данных о потреблении продуктов питания в недавнем обследовании домашних хозяйств, моделируемая оценка распространенности недоедания (PoU) формируется с использованием оценки уровня потребления калорий (DEC) из продовольственных балансов (Food Balance Sheets), косвенной оценки коэффициента вариации (CV), основанной на информации о

⁴⁹ <http://www.fao.org/3/ca5162en/ca5162en.pdf>.

ВВП страны, коэффициента Джини, индекса относительных цен на продовольствие или другие показатели развития такие, как уровень смертности детей в стране в возрасте до 5 лет и оценка минимальной калорийности пищевого рациона (MDER) на основе данных мировых демографических перспектив Отдела народонаселения ООН.

Важно понимать, чтобы вычислить точные статистические показатели, необходимо иметь достоверные точные источники данных. Идеальным источником данных для оценки распространенности недоедания будет тщательно спланированное и умело проведенное обследование о пищевом рационе на индивидуальном уровне, в котором фактическое ежедневное потребление пищи, вместе с ростом и весом для каждого опрошенного индивида, многократно измеренных по выборке, которая является репрезентативной для целевой группы населения. Мы же считаем, примеры обследований домашних хозяйств должны включать в себя обследования, проведенные для расчета экономической статистики, а также проведение оценки уровня бедности, такие, как обследования доходов и расходов домашних хозяйств, обследования бюджетов домашних хозяйств и обследования по измерению показателей уровня жизни.

За последние 20 лет в Узбекистане количество людей, страдающих недоеданием, сократилось от 3,6 до 0,8 млн. человек. Несмотря на хороший прогресс, достигнутый за последние два десятилетия, и все более расширяющиеся благоприятные условия, полный потенциал сельского хозяйства и продовольственная безопасность для всех – пока не достигнуты. Наша цель обеспечить продовольственную безопасность каждого и каждой семьи.

Список использованных источников:

1. Белова Н. П., Калинина Г. В., Смирнов В. В. Анализ условий социального развития регионов // Аудит и финансовый анализ. Электронный журнал. – 2010. – № 5.
2. <http://www.fao.org/docrep/012/w0931e/w0931e16.pdf>
3. <http://www.fao.org/docrep/005/Y4249E/y4249e06.htm#bm06><http://www.fao.org/3/a-i4060e.pdf>
4. <http://www.fao.org/3/a-i4046e.pdf>

Баймурадов Шохрух Махмудович
*Тошкент давлат иқтисодиёт
университети таянч докторанти*

ПАНДЕМИЯ ОҚИБАТЛАРИНИ ЮМШАТИШ МАҚСАДИДА ЖАҲОН ИҚТИСОДИЁТИДА ЭЛЕКТРОН САВДОЛАР РИВОЖЛАНИШИНИНГ СТАТИСТИК АҲАМИЯТИ

Аннотация. Пандемия шароитида иқтисодиёт ислохотларни тезлик билан амалга ошириш ва бунда рақамли иқтисодиёт инструментларидан фойдаланиш мақсадлидир.

Таянч сўзлар: COVID-19, рақамли иқтисодиёт, электрон савдолар.

Аннотация. В условиях пандемии ускорения экономических реформ и использования инструментов цифровой экономики является целенаправленными.

Ключевые слова: COVID-19, цифровая экономика, электронная коммерция.

Abstract. In the context of a pandemic, the acceleration of economic reforms and the use of digital economy tools is becoming purposeful.

Keywords: COVID-19, digital economy, e-commerce.

COVID-19 инфекцияси бошланган буён дунёнинг 200 дан ортиқ мамлакатига тарқалишга улгурди. Унинг зарарли таъсирини олдини олиш ва кишилар соғлигини ҳимоя қилиш мақсадида жорий қилинган глобал карантин чоралари эса ўз навбатида иқтисодий-ижтимоий муносабатларнинг пассивлаши, шунингдек, айрим соҳа ва маконларда бутунлай тўхташи оқибатида дунёда янги глобал инқирозга эшиклар очиб берилди. Бу инқирознинг аввалги инқирозларга нисбатан ўзига хослиги ва мураккаблиги шундаки, бу воқеалик ялпи талаб ва ялпи таклифнинг параллел равишда қисқариши кузатилаётган “ноёб” инқироз сифатида баҳоланмоқда.

Пандемиянинг иқтисодий оқибатлари 1930 йиллардан буён кузатилмаган ишсизлик даражалари билан глобал иқтисодий таназзул ҳавфини оширмоқда. Мавжуд прогнозларга кўра, вирус 2020 йилда жаҳон иқтисодиётини 3 фоиздан 6 фоизгача қисқартириши мумкин бўлиб, агар инфекция янада авж олмаса, 2021 йилда иқтисодиётлар қисман тикланади. Шунингдек, жаҳон савдоси глобал иқтисодий инқироз чуқурлашуви ва қамровидан келиб чиқиб, 13-32 фоизга пасайиши мумкин. Бу эса айниқса савдога боғлиқ ривожланаётган ва ривожланган мамлакатлар учун оғир иқтисодий зарба бўлади⁵⁰.

Бутун дунёда иқтисодий вазият беқарорлигича сақланиб қолмоқда ва пандемиянинг ҳали баҳоланмаган мавҳумликлари ва оқибатлари иқтисодий сиёсатни амалга ошириш, иқтисодий хавфсизлик ва рақобатбардошликни таъминлаш борасида дунё мамлакатлари бош қотиришмоқда.

COVID-19 пандемияси билан боғлиқ жаҳон иқтисодиёти прогнозлари

1-расм. COVID-19 пандемияси даврида жаҳон иқтисодиёти бўйича Халқаро валюта жамғармасининг прогнозлари⁵¹

1-расмда келтирилган маълумотларга кўра, Халқаро валюта жамғармаси 2020 йил учун эълон қилган янги прогнозларига кўра, базавий сценарий бўйича

⁵⁰ Global Economic Effects of COVID-19. Congressional Research Service. August 2020. Page 5.

⁵¹ Халқаро валюта жамғармасининг маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилди. манба: www.imf.org

пандемия натижасида глобал иқтисодиёт бу йил 4,9 фоизга пасайиши кутилмоқда. Бу, жорий йилнинг бошида эълон қилинган прогноздан 8,2 фоиз пунктга пастдир. Агар вирус билан курашиш чўзилиб, карантин йилнинг қолган даврида ҳам давом этадиган бўлса, унда глобал иқтисод 6 фоизга пасайиши мумкинлигини ҳам истисно этмайди.

Глобал инқирознинг қамрови ва оқибатларини янада чуқурроқ англаш учун Халқаро валюта жамғармасидан ташқари бошқа етакчи халқаро молиявий институтлар, шу жумладан, Жаҳон банки, Иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт ташкилоти томонидан эълон қилинган пандемия билан боғлиқ глобал иқтисодий пасайиш кўрсаткичлари бўйича прогнозларни ҳам кўриб чиқиш мақсадга мувофиқ. Хусусан, Иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт ташкилоти 2020 йилда глобал иқтисодиёт 7,6 фоизга, Жаҳон банки эса 5,2 фоизга пасайишини прогноз қилмоқда.

1-жадвал

Халқаро молия институтларининг жаҳон иқтисодиёти бўйича пасайиш (ўсиш) прогнозлари, фоизда⁵²

	Дунё		Ривожланган иқтисодиётлар		Ривожланаётган иқтисодиётлар	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Халқаро валюта жамғармаси	-4,9	5,4	-8,0	4,8	-3,0	5,9
Иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт ташкилоти	-7,6	2,8	-9,3	2,2	-6,1	3,2
Жаҳон банки	-5,2	4,2	-7,0	3,9	-2,5	4,6

⁵² Global Economic Effects of COVID-19. Congressional Research Service. August 2020. Page 13.

Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг қайд этишича, коронавирус пандемияси оқибатида жаҳон иқтисодий фаолиятининг қарийб 90 фоизи у ёки бу тарзда зарарланди. Трансмиллий савдо алоқалари ва етказиб бериш занжирлари узилди, истеъмол талаби қисқарди, миллионлаб инсонлар ишсиз қолди. Ривожланган мамлакатларда салбий иқтисодий ўсиш, яъни уларнинг ЯИМи 5 фоизга камайиши кутилмоқда. Жаҳон савдоси эса 2020 йилда деярли 15 фоизга қисқаради⁵³.

Ҳозирги кундаги глобал иқтисодий инқироз ўзининг келиб чиқиш омиллари, қамрови ва хусусиятлари билан алоҳида ажралиб туради. Унинг оқибатлари нафақат инқирознинг ўз циклига, балки пандемиянинг қанчалик давоми этиши билан ҳам боғлиқ бўлиб қолмоқда. Бу эса, 2008-2009 йилги жаҳон молиявий иқтисодий инқирозидан ҳам чуқурроқ иқтисодий инқироз авж олиши мумкинлигидан дарак беради.

2-расмда келтирилган диаграмма маълумотлари шундан далолат бермоқдаки, 2020 йилдаги пандемия билан боғлиқ иқтисодий инқироз нақадар кескинлиги, шу жумладан, 2009 йилдаги жаҳон молиявий – иқтисодий инқирози ҳолатидан ҳам қарийб икки бараварга дунё иқтисодиёти пасайиш тенденциясига ўтганлиги билан ифодаланмоқда.

Шу билан бирга, коронавирус пандемияси билан боғлиқ глобал карантин шароитлари бир томондан инқироз ҳолатларини келтириб чиқараётган бўлса, иккинчи томондан электрон савдоларнинг янада фаоллашувига сабаб бўлиши мумкин. Назарий нуқтаи назардан олиб қараганда, дунё аҳолисининг ўзини ўзи яқкалаши “жонли харидлар”дан тийилишни тақозо этган ҳолда, бу ҳолатлар электрон савдоларнинг ҳам ҳажм ҳам қамров жихатдан кенгайишига олиб келиши табиийдир.

⁵³ COVID-19: в ООН поставили диагноз мировой экономике и назначили лечение. <https://news.un.org/ru/>

2-расм. Дунё иқтисодиётининг 2000 – 2021 йиллардаги ривожланиш динамикаси (ЯИМ асосида)⁵⁴

Лекин айрим тадқиқотчи олимлар, хусусан, халқаро миқёсдаги таҳлилчи, IРGнинг тадқиқотлар ва консалтинг бўлими раҳбари В.Тушин коронавирус билан боғлиқ карантин чекловлари электрон савдоларнинг ривожланишига унчалик ҳам кучли таъсир ўтказишига шубҳа билан қарамокда ва ўз фикрларини мазкур реал мисол билан тушунтириб беришга ҳаракат қилган: “Агар Хитойни олиб кўрадиган бўлсак, охириги 3 ойлик қаттиқ карантин чоралари мобайнида интернет-савдо айланмаси ўтган йилнинг мос даврига нисбатан бор-йўғи 3 фоизга ўсган ва бу ҳолат қуйидаги омиллар билан боғлиқдир:

- Хитойча карантин сценарийси провинциялараро деярли тўлиқ чекловлардан иборат эди, яъни интернетда сотиб олинган товарлар тақсимот марказлари орқали охириги истеъмолчига етказиб берилиши иложсиз эди;

⁵⁴ Global Economic Effects of COVID-19. Congressional Research Service. August 2020. Page 20.

- карантин шароитларида аҳоли узоқ муддатли фойдаланиладиган товарларга харажатларни қисқартиради, бу харажатлар эса интернет дўконлар савдо айланмасининг 90 фоизидан ортигини ташкил этади”⁵⁵.

Биз В.Тушиннинг фикрларига тўлиқ қўшилмаган ҳолда, у томонидан баъзи омиллар инобатга олинмаганлигини қайд этиб ўтамиз. Тушин асосан қисқа муддатли даврда юзага келган омиллар инобатга олган. Узоқ муддатли истиқболдаги омиллар, жумладан, карантин чекловлари юмшатилиши натижасида провинциялар ўртасида юк қатновлари йўлга қўйилиши, шунингдек, аҳолининг узоқ муддатли даврда электрон савдога бўлган қизиқиши ва ишончи мустаҳкамланиши эвазига ушбу савдолар орқали нафақат озиқ-овқат маҳсулотлари, балки узоқ муддатли товарлар харидини ҳам амалга ошириши урфга айланиши мумкин, карантин юмшатилиши билан аҳолининг тўлов қобилияти қайта тикланиши натижасида албатта.

Айни пайтдаги дунёдаги вазиятнинг ўзига хослиги шундаки, пандемик ҳолат икки турдаги инқирознинг сабабчисига айланди: иқтисодий инқироз ва соғлиқни сақлаш инқироzi. Бунда пандемияни жиловлашнинг ҳозирги кундаги энг самарали ва оммавий усули бу карантиндир. Ўз навбатида, карантин усулини оқилона қўллаш лозим бўлиб, унинг меъёрдан ортиғи иқтисодий инқирознинг янада чуқурлашувига олиб келишини бугунги куннинг ўзи тасдиқлаб турибди. Бундай карантин шароитида иқтисодий фаолиятни қўллаб-қувватлаш ва инқироз таъсирини юмшатишнинг энг самарали воситаларидан бири эса электрон савдоларни янада кенгайтириш бўлиб ҳисобланади. Айнан электрон савдолар орқали бугунги кундаги мураккаб бўлган шароитда ялпи талаб ва ялпи таклифни қисман бўлсада жонлантириш имконияти мавжуд (3-расм).

⁵⁵ Тушин В. «Глобальное развитие e-Commerce: США, Китай, Россия». <https://www.shopolog.ru/ecommerce/2020>

3-расм. Пандемия ва глобал иқтисодий инқироз таъсирини юмшатишда электрон савдоларнинг роли⁵⁶

2020 йилда глобал миқёсда чакана савдоларнинг 14,1 фоизи электрон савдолар ҳиссасига тўғри келмоқда ва рақамли харидорларнинг сони 1,92 миллиард нафарга етди. Электрон савдоларда йил мобайнида бир кишига ўртача 19 та транзакция тўғри келмоқда. Айниқса, электрон савдоларда Хитой бозори бирмунча фаоллашиб, 740 млрд. долларлик бозор ҳажми билан дунёда етакчилик қилмоқда⁵⁷.

“Statista” таҳлилий марказининг халқаро экспертлари томонидан олиб борилаётган илмий тадқиқотлари натижалари шуни кўрсатмоқдаки, агар бугунги кунда чакана савдоларнинг қарийб 15 фоизи электрон савдолар ҳиссасига тўғри келаётган бўлса, бу кўрсаткич 2021 йилда 17,5 фоизга, 2023 йилда эса 22 фоизга етиши кутилмоқда. Глобал карантин чекловларида электрон савдоларнинг фаоллашувчи ва ҳозирда дунё аҳолисининг чорак қисми интернет орқали харидларни амалга оширишни маъқул топаётган бир шароитда ушбу прогнозларни етарли даражада ишончли деб баҳолаш мумкин. Дунё бўйича электрон савдолар орқали харидларни амалга ошираётган аҳоли сони 2016 йилда 1,66 миллиард нафарни ташкил этган бўлса, 2021 йилда 2,14 миллиардга етиши баҳоланмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Global Economic Effects of COVID-19. Congressional Research Service.

⁵⁶ Муаллиф томонидан тузилди.

⁵⁷ <https://ecomhub.ru/> - электрон тижорат ахборот портали маълумотлари.

August 2020. Page 5.

2. Халқаро валюта жамғармасининг маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилди. манба: www.imf.org

3. Global Economic Effects of COVID-19. Congressional Research Service. August 2020. Page 13.

4. COVID-19: в ООН поставили диагноз мировой экономике и назначили лечение. <https://news.un.org/ru/>

5. Global Economic Effects of COVID-19. Congressional Research Service. August 2020. Page 20.

6. Тушин В. «Глобальное развитие e-Commerce: США, Китай, Россия». <https://www.shopolog.ru/ecommerce/2020>

7. Муаллиф томонидан тузилди.

8. <https://ecomhub.ru/> - электрон тижорат ахборот портали маълумотлари.

M.A.Sadikova,
TDIU, “Korporativ boshqaruv”
kafedraasi assistenti

PANDEMIYA KELITIRIB CHIQARGAN GLOBAL INQIROZNING SALBIY OQIBATLARINI O'ZBEKISTON SHAROITIDA STATISTIK BAHOLASH VA RIVOJLANGAN MAMLAKATLAR TAJRIBASINI O'ZBEKISTONDA QO'LLASH YO'LLARI

***Annotatsiya:** SARS CoV-2 virusi tufayli kelib chiqqan iqtisodiy inqiroz hozirgi kunda butun dunyo hamjamiyatiga jiddiy xavf solmoqda. Bu inqiroz keltirib chiqaradigan iqtisodiy talofatlarni O'zbekiston sharoitida yumshatish uchun hukumatimiz tomonidan bir muncha chora-tadbirlar qo'llanilmoqda. Kelajakda bunday pandemiyaning qaytalanishi ehtimoli yuqoriligini hisobga olgan holda, inqiroz sharoitida iqtisodiyotni elastikligini ta'minlash bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirish yuzasidan taklif va tavsiyalar berilgan.*

***Tayanch iboralar:** inqiroz, iqtisodiyot, pandemiya, virus, karantin, budjet tanqisligi, masofaviy ta'lim, kapital, foydali ish koeffisienti, tijorat banklari, qarzdorlik, valyuta oqimi, kredit, daromad, savdo.*

***Annotation:** the economic crisis caused by the SARS CoV-2 virus is now a serious threat to the entire world community. Some measures are being taken by our government to mitigate the economic losses caused by this crisis in the conditions of Uzbekistan. Given the high probability of the recurrence of such a pandemic in the future, proposals and recommendations have been made to implement measures to ensure the elasticity of the economy in the conditions of crisis.*

***Keywords:** crisis, economy, pandemic, virus, quarantine, budget deficit, distance learning, Capital, profitable business coefficient, commercial banks, borrowing, currency flow, credit, income, trade.*

***Аннотация:** экономический кризис, вызванный вирусом SARS CoV-2, в настоящее время представляет серьезную угрозу для всего мирового*

сообщества. Для смягчения экономических последствий, вызванных этим кризисом, в условиях Узбекистана правительством страны предпринимается ряд мер. Учитывая высокую вероятность повторения такой пандемии в будущем, были даны рекомендации и предложения по реализации мер по обеспечению эластичности экономики в условиях кризиса.

Ключевые слова: кризис, экономика, пандемия, вирус, карантин, дефицит бюджета, дистанционное образование, капитал, коэффициент прибыльности бизнеса, коммерческие банки, задолженность, валютный поток, кредит, доход, торговля.

2020 yilda boshlangan global iqtisodiy inqiroz Xitoyda kelib chiqqan SARS COVID-19 virusi sababli yuz bergani barchamizga ma'lum. Xitoyning Uhan provinsiyasida paydo bo'lgan virus jadal sur'atlarda butun Xitoyni qamrab olib, epidemiyadan qisqa muddat ichida global pandemiyaga aylandi.

Hozirgi kunga qadar, iqtisodiy inqirozlar turli moliyaviy instrumentlarning nobarqarorligidan kelib chiqqan bo'lsa, joriy davrdagi inqirozni yuzaga kelishi tamomila o'zgacha omillarga asoslangan. Bu inqirozning boshqalaridan farqi, bunda inson omili sabab bo'lib, ongli ravishda insoniyat salomatligini saqlab qolish niyatida, davlatlar vaqtinchalik iqtisodiy daromaddan voz kechishiga to'g'ri keldi.

Xalqaro valyuta jamg'armasi (XVJ) 2020 yil keng tarqalgan pandemiyani urushga qiyoslamoqda va uning "urush" davri kamida bir chorakdan ikki chorakgacha davom etishini prognoz qilmoqda. Jamg'arma ekspertlarining xulosasiga ko'ra, koronavirus inqiroziga qarshi kurashish "urush davrida"gi choratadbirlarni amalga oshirishni talab etadi.

Ko'pgina davlatlarda karantin choralari qo'llanilib, hattoki ba'zi davlatlarda komendantlik soatlari joriy etildi. Ya'ni deyarli barcha mamlakatlar chegaralari yopildi, xalqaro va shaharlararo reyslar to'xtatildi. Xususan, O'zbekistonda yirik savdo komplekslari, o'quv dargohlari, sport inshootlari, ko'ngilochar maskanlar, maishiy hizmat ko'rsatish shahobchalari, qurilish materiallari, kiyim-kechak va

buyum bozorlari vaqtincha to'xtatildi. Insonlarga faqatgina oziq-ovqat savdosi va dori vositalarini xarid qilish uchun uydan chiqishga ruhsat berildi.

Muhim bo'lmagan korxonalar va tashkilotlar faoliyati vaqtincha to'xtatilib, odamlarning uyda qolishlari talab etilmoqda. Bunday og'ir sharoitda aholi, iqtisodiyot tarmoqlari va tadbirkorlik vakillarini qo'llab-quvvatlash doirasida soliq-byudjet va pul-kredit siyosati sohalarida keng qamrovli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Xususan, tijorat banklari tomonidan turistik operatorlarga, mehmonxona biznesi sub'yektlariga, transport-logistika kompaniyalariga va turizm tarmog'ining boshqa korxonalariga, shuningdek, tashqi savdo operatsiyalariga joriy etilgan cheklovlar tufayli moliyaviy qiyinchiliklarga duch kelgan xo'jalik yurituvchi sub'yektlarga ajratilgan kreditlar bo'yicha umumiy summasi 5 trln. so'mlik qarzdorliklarni to'lashni (jarima sanksiyalarini hisoblamagan holda) 2020 yil 1 oktyabrga qadar kechiktirishga ruxsat berildi. Chunki, karantin sharoitida insonlarning harakatlanishiga cheklovlar kiritilishi va ba'zi bir korxonalarning faoliyatini vaqtinchalik to'xtatilishi tijorat banklariga bosimni kuchaytirmoqda hamda aholi va tadbirkorlik vakillari kredit to'lovlari bo'yicha muammolarga uchramoqda.

Bunday qiyin sharoitda XVJning bergan tavsiyalar Markaziy bank tomonidan o'z vaqtida, maqsadli va kelishilgan holda amalga oshirilayotgan mazkur chora-tadbirlar mamlakatimizning koronavirus inqirozidan katta talofatlarsiz chiqib ketishida muhim ahamiyatga ega ekanligidan dalolat beradi. Zero, XVJ ekspertlari markaziy banklar inqiroz davrida jiddiy, ammo vaqtinchalik zarbalarga uchragan qarz oluvchilar va iqtisodiy sektorlar uchun kredit portfellari bo'yicha to'lovlarni qayta rejalashtirishda faol bo'lishlari uchun tijorat banklari bilan aniq va tushunarli aloqa qilishlari kerakligini tavsiya etishmoqda. Shuningdek, bunday og'ir vaziyatda regulyatorning vazifasi banklarning kapital va likvidlilik buferlarini hisobga olgan holda iqtisodiyotni kreditlash faoliyatlarini davom ettirishini ta'minlash bo'lishi lozimligini ta'kidlashmoqda. Jismoniy shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlar

tomonidan 2020 yil aprel-sentyabr oylarida soʻndirilishi lozim boʻlgan 4,7 trln. soʻm miqdoridagi kreditlar muddati uzaytirildi.

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida 19 mart kuni koronavirus pandemiyasi va global inqirozli hodisalarning iqtisodiyot tarmoqlariga salbiy taʼsirini yumshatish boʻyicha birinchi navbatdagi choratadbirlar toʻgʻrisida farmon qabul qilindi. **Hujjatga asosan, Inqirozga qarshi jamgʻarma tuzilib, unda 10 trillion soʻm shakllantiriladi.** Yuqoridagi tadbirlarni muhim ahamiyatga egaligi va oʻz vaqtida yoʻlga qoʻyilganligi maʼlum miqdorda salbiy iqtisodiy oqibatlarni yumshatishga yordam beradi.

Hozirgi vaqtda iqtisodiyotda rasman maosh oladiganlar soni 5,6 million, mehnatga layoqatli insonlar soni esa 19 millionni tashkil etadi. Oʻzbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi maʼlumotlariga koʻra, tahminan 5,5 million inson norasmiy sektorda band deb hisoblanadi. Yaʼni rasman maosh oladigan insonlar bilan, norasmiy bandlar (asosan kunbay daromad topadigan insonlar) soni deyarl bir xil. Bunday inqirozlarning salbiy taʼsiri esa asosan norasmiy sektorda ishlovchi insonlarda koʻproq namoyon boʻladi.

AQSH hukumati ham pandemiya olib kelgan iqtisodiy inqiroz tufayli vaqtincha ishsiz, yordamga muhtoj oilalarga va bizneslarga yordam berish maqsadida 2,2 trillion dollarlik yordam dasturi qabul qildi. Unga koʻra, har bir ishsiz odam uchun oyiga \$1200 dollardan yordam puli, bolalar uchun esa 500 dollardan mablagʻ bank hisob raqamiga tushirildi yoki chek koʻrinishida egalariga topshirildi. Demak, ikki farzandga ega 4 kishilik oilaga \$3400 pul berildi. Ishsizlik nafaqalarini olishga 26 million inson ariza topshirgan. Bu hattoki Buyuk depressiya paytidagi koʻrsatkichlardan ham ancha yuqori.

Oʻzbekiston bilan deyarli bir xil daromadli Hindistonda esa muhtoj aholi qatlamiga ikki hafta uchun \$7 pul mablagʻlari berish yoʻlga qoʻyilmoqda.

Pandemiya dunyodagi barcha davlatlarning iqtisodiyotiga sezilarli zarar keltirdi. Shunga qaramay, Germaniya iqtisodiyoti ancha yaxshi koʻrinadi. uning

eng yaqin yevropalik hamkorlari - Fransiya, Buyuk Britaniya, Italiya va Ispaniya. Karantin choraklari uchun YaIMning pasayishi bu mamlakatlarga qaraganda ancha past edi, yilning uchinchi choragida uning tiklanishi ancha yaxshi bo'lishi kutilmoqda.

Shuningdek, ilgari qayd etilgan omillar, ya'ni ishlab chiqarish hech qachon to'xtatilmagani va ishchilarning hukumat aralashuvi tufayli qo'lga kiritilgani Germaniya mashinasozlarining boshqa mamlakatlarga nisbatan kuchli holda ekanini bildiradi. Umuman, Germaniya boshqa mamlakatlarga qaraganda yaxshi shaklda bormoqda. Germaniyaning kuchli iqtisodiyoti Yevropa Ittifoqiga a'zo boshqa mamlakatlar uchun, xususan, Yevropada qo'shimcha qiymatning kuchli rivojlangan chiziqlariga nisbatan iqtisodiy dvigatel sifatida xizmat qilishi mumkin. Germaniya iqtisodiyotining tezkor yuksalishi IITning boshqa mamlakatlarida talab uyg'otmoqda. Shuningdek, Germaniyaning yuqori kredit qobiliyati EO byudjeti va EOB balansi uchun ishonchli tayanch bo'lib, boshqa mamlakatlarga Yevropa o'z iqtisodiyotini yanada ta'sir ko'rsatmasdan, masalan, moliya bozorlarida qayta ishga tushirishi kerak.

Tarixdan ma'lumki, rivojlangan davlatlarga nisbatan rivojlanayotgan davlatlar bunday iqtisodiy inqirozlarda ko'proq talofat ko'radi. Chunki mamlakatning eksportdan tushadigan valyuta tushumi pasayadi, import mahsulotlar narxi keskin ko'tariladi, rivojlangan davlatlardan kapital oqimi to'xtaydi. Kelajakda bunday pandemiyalar kelib chiqish va qaytalanish ehtimoli yuqoriligini va uni nafaqat mamlakat iqtisodiyotiga balki, jahon iqtisodiyotiga salbiy ta'sir ko'rsatishini inobatga olgan holda, inqirozlar paytida yuqoridagi taklif va tavsiyalarni amalga oshirish aholini ijtimoiy-iqtisodiy qo'llab quvvatlashga xizmat qiladi. Bu omillarni inobatga olgan holda, quyidagi shaxsiy taklif va tavsiyalar inqirozning salbiy oqibatlarini yumshatishga xizmat qiladi:

- vaqtincha ishsiz, muhtoj oilalar uchun moddiy yordam berish (pul mablag'lari plastik karta ko'rinishida);

- mahalliy ishlab chiqarishni qo'llab-quvvatlash, import o'rnini bosuvchi tovarlarni QQS va aksiz soliqlaridan ozod qilish;
- dori vositalarini rasmiylashtirishni soddalashtirish va bojxona to'lovlaridan ozod etish;
- ta'lim tizimida, xususan maktablar, akademik litsey, kollejlarda va oliy ta'lim muassasalarida masofaviy o'qitishda innovatsion tuzilmalarni yo'lga qo'yish, masofaviy ma'ruza va seminar-treninglarni tashkillashtirish uchun milliy platformalarni yaratish;
- o'quvchi va talabalarni baholashda virtual jurnallarni joriy qilish, baholashni shaffofligini ta'minlash uchun monitoring qilish;
- oliy ta'lim muassasalarida barcha mutahassisliklar bo'yicha masofaviy o'qitish fakultetlari, kafedralarini tashkil etish;
- xodimlarni foydali ish koefisientini ish joyiga vaqtli kelib, kech ketishiga qarab emas, balki ish samaradorligiga qarab baholash, ish joyida bo'lishi shart bo'lmagan mutahasislarni uydan turib ishlashini ta'minlash va zarur shart-sharoit yaratib berish;
- tijorat banklaridan kredit olish, rasmiylashtirish jarayonlarini online tarzda amalga oshirishni ta'minlash.
- Pandemiya keltirib chiqargan global inqiroz sharoitida ham iqtisodiyoti o'sayotgan yagona davlat Germaniya hisoblanadi. Yuqoridagilarni inobatga olgan holda O'zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishda Germaniya tajribasidan foydalanish mamlakatimiz iqtisodiyotini inqirozlar sharoitida ham o'sishiga imkon yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining koronavirus pandemiyasi davrida aholi, iqtisodiyot tarmoqlari va tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlashga doir qabul qilingan PF-5969-son, 19.03.2020 va PF-5978-son, 20.04.2020 farmonlari

2. www.mehnat.uz O'zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi veb-sayti ma'lumotlari
3. Krugman P. The return of depression. Economics and the Crisis of 2008.NY: W.W.Norton&Company Ltd,2009

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА КОРОНОВИРУС ПАНДЕМИЯСИ – COVID-19 ДИНАМИКАСИНИ СТАТИСТИК ТАҲЛИЛИ

Аннотация: мақолада статистик усулларни қўллаган ҳолда короновирус пандемияси – COVID-19 Ўзбекистонда қанча давом этади, қачон тугаши мумкин деган саволларга жавоб топишга ҳаракат қилинган. Ҳисоб китоблар кўрсатишича Ўзбекистонда пандемия динамикасини айрим даврларга бўлиб ўрганиш мақсадга мувофиқлиги келтирилган.

Калит сўзлари: ишчи кучи, вариация, тўғри чизиқли, парабола ва гипербола функциялари.

Аннотация: В статье с помощью статистических методов делается попытка найти ответы на вопросы: как долго продлится пандемия коронавируса COVID-19 в Узбекистане, когда она может закончиться. Как показали расчеты, динамику пандемии в Узбекистане целесообразно изучать с разбивкой в отдельно отобранные периоды.

Ключевые слова: рабочая сила, вариация, функции прямой, параболы и гиперболы.

Abstract: The article, using statistical methods, attempts to find answers to the questions: how long will the COVID-19 coronavirus pandemic last in Uzbekistan, when it may end. Calculations have shown that it is advisable to study the dynamics of the pandemic in Uzbekistan with a breakdown in separately selected periods.

Keywords: labor force, variation, line functions, parabolas and hyperbolas.

Ҳозирги пайтда тадқиқотчилар ва оддий инсонларни бутун дунёда тарқалган короновирус пандемияси – COVID-19 жиддий ташвишга солмоқда.

Унинг иқтисодиётга ва аҳоли турмуш даражасига таъсири хусусида тадқиқотлар олиб борилмоқда.

Масалан, Германиянинг Бертелсманн жамғармаси⁵⁸ Европада биринчилардан бўлиб Германия ва бошқа ривожланган мамлакатларда меҳнат бозорида коронавирус пандемияси натижасида юзага келган ўзгаришларни ҳар томонлама таҳлил қилди. Таҳлилда кўрсатилишича, компаниялар ходимларининг офис биноларининг оммавий ёпилиши оқибатида уйдан узоқдан ишлашга мажбуран ўтишига олиб келган ҳақиқий зарба қайд этилган. Хизмат сафарлари, авиақатновлар, йирик жамоаларнинг учрашувлари, корпоратив тадбирлар ва касаба уюшма йиғилишлари кераксиз бўлиб қолди. Баъзилар учун уйда ишлаш ўз вақтини режалаштириш ва вазифалар кетма-кетлигини аниқлаш учун имкониятга айланди, аммо аксарият ходимлар учун "узоқдан ишлаш" исталмаган психологик стрессга айланди, бу кўпинча уй шароитининг ноқулайлиги туфайли янада кучайган. Маълум бўлишича, ишчиларнинг аксарияти виртуал алоқа одамларнинг жонли алоқаларини алмаштирганда ижтимоий изоляция шароитида ишлашга тайёр эмас эди.

Бертелсманн жамғармаси коронавирус эпидемияси натижасида энг кўп зарар кўрадиган иқтисодиёт тармоқлари сифатида авиация саноати, автосаноат, туризм, меҳмонхона ва ресторан бизнеси, маданият ва кўнгили очиш соҳаси, шунингдек жамоат транспорти ва банкларни қайд қилган.

Фойда кўрган соҳалар эса - ИТ, фармацевтика, соғлиқни сақлаш ва таълим тизимларини кўрсатиб, ишчи кучи учун ўта салбий мувозанат вужудга келмоқда ва бу ҳолат кўп йиллар давомида "тартибга солиниши" керак бўлади, деб хулоса чиқарган.

Биз ушбу мақолада статистик усулларни қўллаган ҳолда коронавирус пандемияси – COVID-19 Ўзбекистонда қанча давом этади, қачон тугаши мумкин деган саволларга жавоб топишга ҳаракат қилдик.

⁵⁸ <https://regnum.ru/news/society/2712677.html>

Ўзбекистон Республикасида коронавирус COVID-19 юқтирганлар сони динамикаси

Т/р	Декадалар	Касалланганлар сони (Y_i)	Кумулятив (ΣY_i)	Ўртача кунлик ($Y_{\text{ўртача}}$)
А	Б	1	2	3
1	15 - 24 март	39	39	4
2	25 март - 3 апр	168	207	17
3	4 - 13 апр	791	998	79
4	14 - 23 апр	760	1 758	76
5	24 апр - 3 май	391	2 149	39
6	4 - 13 май	463	2 612	46
7	14 - 23 май	503	3 115	50
8	24 май - 2 июнь	645	3 760	65
9	3 -12 июнь	1 109	4 869	111
10	13 - 22 июнь	1 592	6 461	159
11	23 июнь - 2 июль	2 617	9 078	262
12	3 - 12 июль	3 919	12 997	392
13	13 - 22 июль	5 382	18 379	538
14	23 июль - 1 авг	6 404	24 783	640
15	2-11 авг	7 200	31 983	720
16	12-21 авг	6 091	38 074	609
17	22-31 авг	3 819	41 893	382
18	1-10 сент	3 786	45 679	379
19	11-20 сент	5 961	51 640	596
20	21-30 сент	5 185	56 825	519
21	1-10 окт.	3 951	60 776	395
	Жами (ўртача)	60 776		289

Бу мақсадда Ўзбекистонда коронавирус пандемияси – COVID-19нинг биринчи аниқланган куни 2020 йилнинг 15 мартдан, то 2020 йилнинг 10 октябргача бўлган давр қамраб олинди. Соғлиқни сақлаш вазирлигининг маълумотларига кўра 2020 йилнинг 10 октябрь куни соат 23:30 ҳолатига ушбу касалликка чалинганлар сони 60776 кишини ташкил қилган.

Агар касаллик тарқала бошлаган санадан 10 октябргача бўлган даврни декадалар бўйича гуруҳлаб чиқсак (1-жадвал), касаллик тарқалиши

тўлқинсимон, яъни бир ошиб, бир камайиб бораётганлигини кўришимиз мумкин. Масалан, 1-декадада (15-24 март) ўртача кунлик касал тарқалиши 4 кишини ташкил қилган бўлса, кейинги 2 (25 март – 3 апрель) ва 3 (4-13 апрель) декадаларда мос равишда 17 ва 79 кишини ташкил қилди. 4 (14-23 апрель) ва 5 (25 апрель – 3 май) декадаларда мос равишда 76 ва 39 кишигача пасайган. Сўнгра 6 декададан бошлаб (4-13 май), то 15 декадагача яна купайиб борган (46 дан 720 кишигача). 16 (12-21 август) декададан 18 декадагача (1-10 сентябрь) пасайиб (609 дан 379 кишигача) бориб, 19 декадада (11-20 сентябрь) 596 кишигача ошган. Ва ниҳоят, охириги 20 (21-30 сентябрь) ва 21 (1-10 октябрь) декадаларда пасайиб, мос равишда 519 ва 395 кишини ташкил қилган.

210 кунлик даврда (15 мартдан 10 октябргача) кунлик ўртача кассаланиш 289 кишига тенг бўлган.

Юқорида кўриб чиқилган ҳолат 210 кунлик давр учун бирор бир ишончли функцияни танлаш имконияти мавжуд эмаслигидан далолат беради.

Шу сабабли, 2-жадвалда 210 кунлик давр ичидан 1 июлдан 10 октябргача, 1 августдан 10 октябргача ва 1 сентябрдан 10 октябргача бўлган даврлар алоҳида ажратиб олиниб, уларнинг тўғри чизиқли, парабола ва гипербола функцияларига қанчалик мос келиши ўрганилди. Функцияларга мос келиш даражаси сифатида вариация коэффиценти танлаб олинди. Агар вариация коэффиценти 33 фоиздан юқори бўлса, функция жоиз эмас, деб қабул қилинади.

2-жадвалдаги ҳисоб-китоблар кўрсатишича, 15 март-10 октябрь даврида уччала функция бўйича вариация коэффицентлари 33 фоиздан юқорини ташкил қилган, бу эса, ўз навбатида, ушбу давр учун қандайдир қонуниятни аниқлаш имконияти мавжуд эмаслигидан далолат беради.

Барча даврлар учун гипербола функциясига ҳисобланган вариация коэффицентлари қийматлари ҳам 33 фоиздан юқорини ташкил этган.

Ўзбекистон Республикасида короновирус COVID-19нинг турли даврлар учун тренд функциялари

Т/ Р	Даврлар	Касалланганлар сони (Y _i)	Ўртача кунлик (Y _{ўртача})	Функциялар					
				тўғри чизикли		парабола		гипербола	
				ўртача квадратик тафовут (Б)	вариация коэффициенти, % (V)	ўртача квадратик тафовут (Б)	вариация коэффициенти, % (V)	ўртача квадратик тафовут (Б)	вариация коэффициенти, % (V)
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8
1	15.03.2020 – 10.10.2020	60 776	289	143	49,5	140	48,4	252	87,0
2	01.07.2020 – 10.10.2020	52 273	512	141	27,5	128	25,0	205	40,0
3	01.08.2020 – 10.10.2020	36 767	518	127	24,6	119	22,9	188	36,4
4	01.09.2020 – 10.10.2020.	18 883	472	123	26,1	67	14,1	199	42,2

Тўғри чизикли ва парабола функциялари учун вариация коэффициентлари 1 июль-10 октябрь, 1 август-10 октябрь ва 1 сентябрь-10 октябрь даврларида 33 фоиздан кичик миқдорларни ташкил этган. Энг кичик вариация коэффициенти (14,1 фоиз) парабола функцияси учун 1 сентябрь-10 октябрь оралиғига тўғри келган.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, қуйидаги хулосаларга келиш мумкин, деб ҳисоблаймиз:

1. Статистик усулларни қўллаган ҳолда пандемия тарқалиши (15 март – 10 октябрь) тўлқинсимон характерга эга бўлганлиги, уни қачонгача давом этишини прогнозлаш бўйича ишончли маълумотларни олишга имкон бермайди.

2. Пандемия динамикасини айрим даврларга бўлиб ўрганиш мақсадга мувофиқ.

3. Энг ишончли натижаларни парабола функцияси бўйича 1 сентябрь-10 октябрь даври учун ҳисоблаш мумкин.

Турсунов Бобир Ортикмирзаевич,
Тошкент давлат иқтисодиёт университети
“Иқтисодий хавфсизлик” кафедраси мудири, Ph.D

ТЎҚИМАЧИЛИК КОРХОНАЛАРИ МОЛИЯВИЙ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ – ТАРМОҚНИНГ БАРҚАРОР РИВОЖЛАШНИШ ОМИЛИ СИФАТИДА

Аннотация. Ушбу мақолада мамлакатимизда тўқимачилик саноатининг ривожланиш тенденциялари тахлил қилиниб, корхоналарнинг молиявий хавфсизлигини таъминлаш муаммолари ўрганилган.

Калит сўзлар: тўқимачилик саноати, пандемия, молиявий хавфсизлик, тикув-трикотаж саноати, иқтисодий хавфсизлик.

Аннотация. В статье анализируются тенденции развития текстильной промышленности в нашей стране и исследуются проблемы финансовой безопасности предприятий.

Ключевые слова: текстильная промышленность, пандемия, финансовая безопасность, швейная промышленность, экономическая безопасность.

Abstract. The article analyzes the development trends of the textile industry in our country and examines the problems of financial security of enterprises.

Keywords: textile industry, pandemic, financial security, clothing industry, economic security.

Ўзбекистонда энг сара навли пахта ҳосили етиштирилиши муболаға эмас. Миронейер кўрсаткичлари ва бошқа сифат мезонлари бўйича энг яхши тола ҳам бизда тайёрланиши рост! Мақбул нархлардаги ишчи кучи борасида муаммомиз борми? Асло йўқ! У ҳолда нега ўзбек кийимлари дунё бренди даражасига кўтарилмаяпти? Нима учун юртимизда ишлаб чиқарилаётган тўқимачилик маҳсулотлари дунё бозорида қўлма-қўл эмас?

Назаримда, бу саволларнинг жавоби битта: Ўзбекистонда тўқимачилик саноати ҳали талаб даражасида тўлиқ ривожлана олгани йўқ. Соҳада қилинадиган ишлар, дунё тажрибасидан ўзлаштириладиган жиҳатлар кўп.

Тармоқ корхоналарининг молиявий хавфсизлигини таъминлаш, бунга таъсир этувчи омиллар аниқланиб, бартараф этиш кун тартибидаги долзарб масалалар сирасидандир. Шунга қарамай, қисқа муддатда ном чиқардик, хориждан озми-кўпми харидорлар, буюртмачилар орттирдик. Энди ана шу муваффақиятларни босқичма-босқич кўпайтириб, кўзлаган марраларимизга тизимли ишларимиз билан эришишимиз лозим.

Статистик рақамларга мурожаат қилсак, 2020 йил 1 сентябрь ҳолатига кўра мамлакатимизда саноат корхоналари ва ташкилотлари сони 78,5 мингтага етган. Бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 15,7 фоиз юқори кўрсаткич. Хусусан, тўқимачилик саноатимиз Ўзбекистон иқтисодиётининг жадал ривожланаётган сегментларидан бирига айланган. Қолаверса, бу чет эл инвестицияларини жалб қилиш, маҳсулот экспорти борасида етакчи соҳа ҳамдир. Масалан, ҳозир Ўзбекистоннинг тўқимачилик маҳсулотлари дунёнинг 50 дан зиёд мамлакатларига сотиляпти. Экспорт жуғрофиясида Ҳамдўстлик давлатлари, айниқса Россия, шунингдек, Лотин Америкаси, ЕИ мамлакатлари, Корея Республикаси, Хитой, Сингапур, Эрон, Исроил ва АҚШ асосий ўринни эгаллайди.

Аммо 2020 йил бутун дунё учун синовлар йили бўлди. Коронавирус нафақат инсонлар саломатлиги, балки жаҳон иқтисодиётини ҳам катта таҳдид остида қолдирди. Оқибатда барча соҳада танг вазият вужудга келди. Жумладан, пандемия туфайли жаҳон бозорида пахта нархи пасайиши, экспорт ва импорт ҳажми камайиши, етказиб бериш занжири узилиши ва ишлаб чиқаришнинг тўхтатилиши каби салбий ҳолатлар кузатила бошлади. Шу туфайли мамлакатлар коронавирус тарқалишига қарши курашиш учун фавқулодда чораларни кўришга мажбур бўлди. Ушбу жараён, табиийки, Ўзбекистон тўқимачилик саноатини ҳам четлаб ўтмади. Натижада ўз вақтида тегишли чоратadbирлар белгиланиб, корхоналар фаолияти қайта тикланди ва барча иш

ўринлари сақлаб қолинди. Маҳсулот ишлаб чиқариш ва экспорт суръатлари ўсишда давом этди.

Бундан ташқари, мавжуд карантин қоидаларига қатъий риоя қилган ҳолда тўқимачилик ва тикув-трикотаж корхоналари аҳолига ҳимоя ниқоблари ва комбинезонлар етказиб бериб, бундай маҳсулотларнинг кунлик ишлаб чиқариш ҳажмини 6 миллион донадан оширишга эришди. Шу тариқа дастлаб ички эҳтиёжлар таъминланган бўлса, апрель ойининг ўрталаридан ҳимоя ниқоблари Россия, Украина, Франция, Қувайт, Озарбайжон, АҚШ каби давлатларга экспорт ҳам қилина бошлади.

Бинобарин, пандемиянинг тўқимачилик саноатига салбий таъсирини юмшатиш, корхоналарни молиявий қўллаб-қувватлаш ва уларда ишчи ўринларини сақлаб қолиш мақсадида Президентимизнинг тегишли қарори қабул қилинди. Унга кўра, саноат субъектларига бир қатор имтиёзлар берилди. Жойларда янги корхоналар ташкил этиш, аҳолини иш билан таъминлаш ҳамда уларнинг реал даромадларини ошириш чоралари кўрилди.[12]

2020 йилда ҳудудларда тўқимачилик ва тикув-трикотаж саноатида умумий қиймати 598,4 миллион доллар (шундан 232,4 миллион доллари хорижий инвестиция ва кредит маблағлари)га тенг 53 та йирик лойиҳа амалга оширилиши режалаштирилган. Уларнинг рўёбга чиқарилиши туфайли 13575 дан ортиқ иш ўринлари яратилади. Дастлабки натижаларнинг ўз қувонишга арзийди: жорий йил 1 июнь ҳолатига умумий қиймати 49,8 миллион долларлик 12 та лойиҳа фойдаланишга топширилиб, улар шарофати билан 2200 киши доимий даромад манбаига эга бўлди. Муҳими, бу борадаги ишлар изчил давом эттириляпти.[13]

Ҳар қандай корхонанинг ривожланишини белгиловчи асосий омил — бу унинг молиявий хавфсизлиги! Мазкур тушунча дастлаб фанда иқтисодий хавфсизликнинг бир қисми сифатида кўриб чиқилган ва мустақил элемент

сифатида ажратилмаган. Шунинг учун бу тушунча тарихини иқтисодий хавфсизлик тарихи сифатида кўриб чиқиш мумкин.

“MaViCo” молиявий-таҳлилий марказининг энциклопедиясида “молиявий хавфсизлик”ка корпоратив тузилмалар, микродаражада хўжалик юритувчи субъектлар молиявий фаолиятини ҳимоя қилиш бўйича кўриладиган чоратadbирлар, усуллар ва воситалар тўплами сифатида таъриф берилган.[11]

Иқтисодчи олим А. В. Гукованинг фикрича, молиявий хавфсизлик узок муддатли даврда корхонанинг молиявий мувозанати, барқарорлиги, тўлов қобилияти ва ликвидлигини таъминлашга имкон беради. Корхонанинг молиявий ресурсларга бўлган эҳтиёжларини қондириб, етарли молиявий мустақиллигини таъминлайди. Корхонага молиявий зарар етказишни ёки капитал таркибини салбий ўзгартиришни ёки корхонани мажбуран тугатишни кўзда тутадиган хавф ва таҳдидларга қарши тура олади. Қолаверса, молиявий қарорларни қабул қилишда етарли даражада мослашувчанликни ва корхона эгалари молиявий манфаатларини ҳимоя қилишни таъминлайди.[6]

Олимлар Бланк И.А. [1], Загородний А.Г. [2], В.К. Сенчагов [3], В.А. Богомолова [4], Гапоненко В.Ф. [5], Проценко Е. А. тадқиқотларида молиявий хавфсизлик деганда, хўжалик юритувчи субъектнинг молиявий-иқтисодий барқарорлиги, ликвидлиги ва такрор ишлаб чиқаришни кенгайтириш қобилиятини сақлаган ҳолда, режали ривожлантириш қобилияти тушунилади.[7]

К. С. Горячеванинг таърифига кўра, молиявий хавфсизлик — бу биринчидан, корхона томонидан фойдаланиладиган молиявий воситалар, технологиялар ва хизматлар тўпланининг мувозанати ва сифати, иккинчидан, ташқи ва ички таҳдидларга қаршилик кўрсатиш, учинчидан, корхона молиявий тизимининг молиявий манфаатлари, мақсад ва вазифаларини етарли миқдорда молиявий ресурслар билан таъминлашни амалга ошириш қобилияти,

тўртинчидан, бутун молия тизимининг ривожланишини таъминлайдиган молиявий ҳолатдир.[8]

Маҳаллий олимлардан Ҳ. П. Абулқосимовнинг таърифига кўра, “Молиявий хавфсизлик мамлакат ва унинг ҳудудлари ижтимоий-иқтисодий барқарорлиги ва ривожланиши учун зарур молиявий шароит ва ресурсларнинг яратилганлиги, молиявий тизимнинг яхлитлигини сақлаш ҳамда ички ва ташқи иқтисодий манфаатлар таҳдидига муваффақиятли қаршилик кўрсатишни ифодалайди. Бу хавфсизлик пул, бюджет, кредит, солиққа тортиш ва валюта тизимларида вужудга келадиган таҳдидларнинг олдини олиш, улардан муҳофазаланишни ўз ичига олади.[9]

Яна бир маҳаллий иқтисодчи олим А.У.Бурханов томонидан корxonанинг молиявий хавфсизлигига чуқурроқ таъриф берилган: “корxonанинг молиявий хавфсизлиги корxона молиявий барқарорлигининг зарурий шарти бўлиб, корxonанинг молиявий ҳолати ёмонлашуви бўйича эҳтимолий таҳдидларнинг олдини олиш ва бартараф қила олиш имконияти” деб таърифланган. Шунингдек, олимнинг фикрига кўра, корxonанинг молиявий хавфсизлиги корxона фаолиятида юзага келадиган рискларни минималлаштириш, корxonанинг ички ва ташқи хавфлардан ҳимояланиш даражасидир. [10]

Тўқимачилик саноати — кенг қамровли соҳа. У турли тармоқлар мажмуини бирлаштиради. Масалан, тўқимачилик хом ашёсини бирламчи қайта ишлаш, пахта-қоғоз, жун, зиғир, ипак, нотўқима материаллар, канош-жун, тўқиш тармоғи, тўқимачилик-атторлик, кигиз-намат ва трикотаж тармоқ гуруҳлари шулар жумласидан. Тўқимачилик маҳсулотлари кийим-кечак ва пойабзал ишлаб чиқаришда, шунингдек, мебелсозлик, машинасозлик, мудофаа саноати ва бошқа соҳаларда кенг қўлланилади.

Қуйидаги маълумотларга диққатингизни қаратинг: 2009-2019 йиллар давомида тўқимачилик маҳсулоти ишлаб чиқариш ҳажми республикада йил сайин ортиб борган. Бироқ Самарқанд ва Сурхондарё вилоятларида бу борадаги

кўрсаткичлар камайиши кузатилган. Наманган вилоятида эса бунинг мутлақо акси: сўнгги 4 йилда тўқимачилик маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажми жадалошиб борган.

Соҳа корхоналари ип, пахта ва шойи газламалар, кийим, трикотаж, пайпоқ маҳсулотлари, хом ипак ишлаб чиқариш билан бирга, ички бозордаги тиббий буюмлар, махсус кийимга бўлган талабни тўлиқ қондиришга муваффақ бўлгани ҳам эътиборга молик жиҳат. Инвестициялар ўзлаштирилиши даражаси ҳам мақтанишга арзигулик. Жумладан, 1995 йилдан кейинги даврда соҳага икки миллиард доллардан ортиқ миқдорда чет эл инвестициялари жалб қилинди. Германия, Швейцария, Италия, Жанубий Корея, Япония, Туркия, АҚШ, Ҳиндистон ва бошқа мамлакатлар сармоялари иштирокида 200 дан ортиқ лойиҳа амалга оширилди.

Ўтган йили юртимизда “Ўзтўқимачиликсаноат” уюшмаси таркибига кирувчи тўқимачилик корхоналари сони 1800 тадан ошгани ҳам катта ютуқ. Яна бир факт: республикада 2009 йилда корхоналарнинг фаоллик даражаси 77,9 фоизни ташкил этган бўлса, 2019 йилда бу кўрсаткич 96,7 фоизга етган. Наманган вилоятида эса у тегишли равишда 74,7 фоиздан 96,2 фоизга кўтарилган. 2009-2019 йиллар давомида республикада қарийб 2944 та, шу жумладан, Наманганда 273 та тўқимачилик корхонаси ўз фаолиятини тўхтатди. Ҳисоб-китобларга қараганда, мамлакатимиз бўйича банкротлик даражаси 2009 йилда жами 13,8 фоиздан 2017 йилда 9,6 фоизга, Наманган вилоятида эса 2009 йилда 10,5 фоиздан 2017 йилда 6,3 фоизга камайган. Бу фактларни республиканинг тўқимачилик саноатида амалга оширилаётган ислоҳотларнинг асосий яқунлари сифатида қабул қилиш мумкин.

Хўш, тўқимачилик саноати ривожига ғов бўлаётган омиллар нима? 2030 йилгача бўлган даврда Ўзбекистон Республикаси тўқимачилик саноатини ривожлантириш стратегиясида ана шу муаммолар ўз аксини топган. Жумладан, соҳанинг бир қатор тармоқларида технологик қолоқлик мавжуд. Асосий

фондларнинг ёмонлашиши, инвестицион фаолиятнинг етарли эмаслиги кузатилади. Маҳаллий маҳсулотларнинг ташқи бозорларга чиқиши чекланганлиги, рақобат кучайганлиги ҳам бунга ўз таъсирини кўрсатаётир. Тўқимачилик тармоғида кимёвий маҳсулотлардан фойдаланган ҳолда жорий этилган инновацион фаолият ва инновацион технологияларнинг ривожланиш суръатлари суств.

Шу муносабат билан, юқорида келтириб ўтилган прогнозда тўқимачилик саноатини ривожлантириш учун инновацион ривожланиш сценарийси ҳам кўзда тутилган. Яъни, ресурс ва энергия тежайдиган технологиялар ҳисобига тармоқнинг ишлаб чиқариш салоҳиятини янгилаш, инвестициялар ҳажмини ошириш талаб этилади. Тўқимачилик саноатини ривожлантиришнинг асосий омили маҳсулотларга ички талабнинг ўсиши ҳисобланади. Боз устига, тўқимачилик саноати иқтисодиётнинг ва маҳаллий саноатнинг устувор йўналишларидан бири бўлиб келган ва шундай бўлиб қолмоқда.

2030 йилгача мўлжалланган юқоридаги стратегияда соҳада ишлаб чиқариладиган деярли барча турдаги маҳсулотлар тайёрлашни кўпайтириш кўзда тутилган. Шунга мувофиқ, 2020 йилда тўқимачилик ишлаб чиқариши 2018 йилги базавий йилга нисбатан 43 фоизга, 2030 йилда эса 2,5 баравар ўсиши керак.

Яқин келажакда “барқарор ўсиш траекторияси”га ва ўртача дунё кўрсаткичига эришишнинг имкони бор, албатта. Бунинг учун тўқимачилик саноатининг барча тармоқларида ва унинг алоҳида ташкилотларида иқтисодий ва молиявий хавфсизлик шароитида қатъий сиёсатни амалга ошириш зарур. Ушбу позиция барқарор ривожланишнинг асосий омиллари ва шарт-шароитларини назарий таҳлил қилишни ҳамда айрим тармоқларни бошқаришнинг инструментал усулларини талаб этиши, шубҳасиз. Бундай таҳлилнинг энг муҳим қоидалари, бизнингча, қуйидагилардан иборат.

Биринчиси. Барқарор ривожланишнинг самарали тизимини давлат институтлари ва жамият ҳаракатларисиз, тегишли қонунлар, давлат ҳамда минтақавий дастурларсиз шакллантириш мумкин эмас. Бу, Ҳукумат инновацион ривожланишнинг асосий йўналишларини, рақамли иқтисодиётни янги технологик тузилишга ўтказиш учун шароит яратиши кераклигини англатади. Шу тариқа 2020 йилдан 2030 йилгача мамлакатнинг тўқимачилик мажмуасига инвестициялар ҳажми 3,6 баравар кўпаяди. Бироқ фаол инновацион ривожланиш ва тўқимачилик саноатини ташкил этишга инвестициялар жалб қилиш учун иқтисодий рағбат ҳанузгача кучсиз даражада. Иқтисодиёт экспортга йўналтирилган хом ашё моделидан инновацион ва технологик жиҳатдан рақобатбардош моделга айлантирилмоқда.

Иккинчиси. Тўқимачилик саноати айрим ташкилотларининг барқарор ва хавфсиз ривожланишини бошқариш учун бундай ривожланишнинг омиллари — бошқарув механизмлари ва усуллари аниқлаш керак. Бошқариш механизми инновацияларга, инқирозга қарши сиёсатга мослашиши, соҳани ривожлантириш стратегиясига йўналтирилган бўлиши зарур. Таҳлил инструментлари ва усуллари ҳам ташкилотнинг бозордаги мавқеини сақлаш ва кенгайтиришга, молиявий аҳвол даражасини сақлашга қаратилиши шарт...

Рақобатбардошликни ошириш, молиявий барқарорлик учун шарт-шароитлар яратиш, самарали шартнома сиёсати, ўз зиммасига олган мажбуриятларни белгиланган муддатда ва тўлиқ бажариш шарти эвазига бошқа ташкилотлар билан узоқ муддатли иқтисодий алоқаларни мустаҳкамлаш мумкин.

Молиявий муносабатларнинг мамлакат иқтисодиётидаги роли кучайиши нафақат давлат, балки корхона даражасида молиявий хавфсизликни таъминлаш аҳамиятининг ошишига олиб келади. Ҳатто акциялари фонд бозорида эълон қилинмаган ва молия бозорларида молиявий ресурсларни жалб қилмайдиган замонавий тўқимачилик корхоналари ҳам ўз фаолиятларида молиявий инқироз

оқибатларини бошдан кечирмоқда. Айнан шу омил корхоналарда молиявий хавфсизлик тизимини ривожлантиришга эътибор кучайишига олиб келади.

Тўқимачилик корхоналарида молиявий хавфсизликни таъминлаш учун қатор чора-тадбирларни амалга оширишга тўғри келади. Масалан, корхонанинг барқарор ривожланиши, нақд тўловлар ва асосий молиявий-иқтисодий кўрсаткичлар барқарорлигини таъминлаш зарур бўлади. Бинобарин, молиявий-банк инқирозлари ва рақобатчиларнинг қасддан ҳаракатлари, соя тузилмаларининг корхонани ривожлантиришга салбий таъсирини бартараф этиш керак. Акциядорлар, менежерлар ва кредиторлар ўртасида корхонанинг пул оқимларини тақсимлаш, ундан фойдаланиш ва назорат қилиш бўйича агентлик низоларининг олдини олиш лозим. Корхона учун турли молиялаштириш манбаларини жалб қилиш ва улардан фойдаланиш энг мақбул йўлдир. Молиявий муносабатлардаги жинойтлар ва маъмурий ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ҳам муҳим шартлардан бири. Ушбу масалалар корхона акциядорлари ва менежерлари томонидан, корхона молиявий тизимининг ўзаро боғлиқ бўлган барча бошқарув элементлари хавфсиз ва самарали ишлашини таъминлаш учун ҳал қилиш керак.

Корхонанинг молиявий хавфсизлигига ички хавф ва таҳдидларни камайтириш учун, биринчи навбатда, ана шу молиявий хавфсизликни назорат қилиш зарур. Йирик тўқимачилик корхоналарида молиявий хавфсизлик хизмати ташкил қилиниши ва улар тўғридан-тўғри бош директорга бўйсунishi бу борада оқилона ечим, назаримизда. Ўз навбатида, корхоналарнинг молиявий хавфсизлиги талабларига мувофиқлигини баҳолашга имкон берадиган мезонлар аниқланиши лозим. Молиявий хавфсизлик хизмати ушбу мезонларга мувофиқлигини баҳолайди ва маълумотни корхонанинг юқори раҳбариятига етказди.

Шу билан бирга, қарздорларга қўйиладиган талаблар тамойиллари ишлаб чиқилиши керак. Улар корхона молиявий хавфсизлиги талабларига мувофиқ

бўлиши шарт. Хавфсизлик хизмати молиявий хавфсизликни баҳолаш учун тақдим этилган ҳисоботларнинг муҳимлиги тўғрисида ўз фикрини билдириши жоиз.

Бундан ташқари, ҳар томонлама ҳолис мониторинг, жумладан, корхона молиявий хавфсизлигига ички ва ташқи таҳдидларни аниқлаш ва прогноз қилиш учун ахборот тизими яратилиши керак. Олинган маълумотларга асосланиб, салбий омилларга қарши курашиш, шунингдек таҳдидларнинг эҳтимолий салбий оқибатлари олдини олиш ва бартараф этиш учун тезкор ва узок муддатли чора-тадбирлар мажмуасини ишлаб чиқиш талаб этилади.

Буларнинг бари пировардида бир юксак мақсад рўёбига хизмат қилишига шубҳа йўқ. Яъни ўзбек бренди келажакда жаҳон брендига айланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Бланк И.А. Управление финансовой безопасностью предприятия. / И.А. Бланк. — К.: Эльга, Ника-Центр, 2004. — 784 с.
2. Загородний А.Г. Фінансово-економічний словник. / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк. — К.: Знання, 2007. — 1079 с.
3. Экономическая безопасность России: Общий курс / Под ред. акад. РАЕН В.К. Сенчагова. — М.: Дело, 2005.
4. Экономическая безопасность: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления. / В.А. Богомолов и др.; под ред. В.А. Богомолова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. — 295 с.
5. Гапоненко В.Ф. Экономическая безопасность предприятия. Подходы и принципы. / В.Ф. Гапоненко, А.А. Безпалько, А.С. Власков — М.: Изд. «Ось-89», 2006. — 208 с.

6. Гукова А.В. Роль финансовой безопасности предприятия в системе его экономической безопасности / А.В. Гукова, И.Д. Аникина — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.jeducation.ru/3_2006/98.html.

7. Проценко Е.А. Угрозы финансовой безопасности предприятия и методы нейтрализации их влияния / Е.А. Проценко. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.rusnauka.com/13_NPN_2010/Economics/65824.doc.htm.

8. Горячева К.С. Механизм управления финансовой безопасностью предприятия : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 / К.С. Горячева. — К., 2006. — 17 с.

9. Абулқосимов Ҳ.П. Давлатнинг иқтисодий хавфсизлиги. Ўқув қўлланма. —Т.: Академия.2012.

10. Бурханов А.У. Молиявий хавфсизлик. Ўқув қўлланма. —Тошкент: Маънавият, 2019. -37 бет.

11. <http://MaViCo.ru>

12. <http://legprom.uz>.

13. Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитасининг маълумотлари

Ҳабибуллаев Иброҳим Ҳабибуллаевич

*ТМИ, “Статистика ва эконометрика”
кафедрасит.ф.д., профессор.*

Рўзиев Алишер Иброимович

*ТМИ, “Статистика ва эконометрика”
кафедраси ассистенти*

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА КОРХОНА ВА ТАШКИЛОТЛАРНИНГ ФАОЛЛИК ДАРАЖАСИНИ СТАТИСТИК ТАҲЛИЛИ

Аннотация: мақолада мамлакатимиздаги корхона ва ташкилотларнинг тармоқлар ва ҳудудлар бўйича тақсимланишини, уларнинг динамикасини ва фаоллик даражасини статистик таҳлил қилиниб, фаоллик даражасини ошириши бўйича таклиф ва тавсиялар берилган.

Калит сўзлар: корхона ва ташкилотлар, хусусий мулк, регистр, статистик таҳлил, кичик корхона ва микрофирмалар, инвестиция, фаоллик даражаси, молиявий барқарорлик, иқтисодий фаолият, динамика.

Аннотация: в статье приводятся результаты статистического анализа распределения по отраслям и территориям, динамика и степень активности деятельности предприятий и организации в республике. Дается предложение и рекомендации по поднятию степени их деятельности.

Ключевые слова: предприятий и организации, собственная имущества, регистр, статистический анализ, малые предприятие и микрофирмы, инвестиция, степень деятельности, финансовая устойчивость, экономическая деятельность, динамика.

Annotation: the article provides the results of a statistical analysis of the distribution by industry and territory, the dynamics and degree of activity of enterprises and organizations in the republic. The proposal and recommendations are given on raising the degree of their activity.

Keywords: enterprises and organizations, own property, degree of activity, financial stability, economic activity, dynamics

Ўзбекистан мустақиллиги унинг иқтисодий тарақиётида янги давр - иқтисодий янгиланиш ва барқарор ўсиш даврини бошлаб берди. Ўзбекистан ўз миллий бойлигининг эгасига айланди, иқтисодий тарақиётида ўз йўлини танлаб олди, бозор иқтисодиёти талабларидан келиб чиқиб, миллий манфаатларимизга мос ишлаб чиқаришнинг таркибий тузилмасини шакллантирди ва ниҳоят халқаро иқтисодий муносабатларнинг мустақил ва тенг ҳуқуқли иштирокчисига айланди. Сўнги йиллар давомида иқтисодиётни янгилаш унинг ижтимоий-иқтисодий тузилмасини ўзгартиришдан иборат бўлди. Иқтисодиётни ислох этиш натижасида давлат мулки қатъий чегараланди, нодавлат мулк шакллари ва энг аввало, хусусий мулк юзага келди, унинг ривожланишига устувор аҳамият берилди.

2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича ҳаракатлар стратегиясини “Фаол инвестициялар ва ижтимоий ривожлантириш” йилида амалга оширишга оид давлат дастурлари қабул қилинди.

Давлат дастурларига кўраишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш жараёнларини янада чуқурлаштириш, тармоқлараро саноат кооперациясини, шу жумладан республиканинг йирик корхоналари ҳамда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари ўртасида саноат кооперациясини кенгайтириш, маҳаллий хом ашё ресурслари негизида импорт ўрнини босадиган ва ички бозорни зарур истеъмол товарлари, дори-дармон воситалари, ишлаб чиқариш-техник аҳамиятдаги маҳсулотлар, бутловчи буюмлар ва материаллар билан тўлдиришни таъминлайдиган корхоналар барпо этиш каби вазифалари қуйилди.⁵⁹

⁵⁹Ўзбекистон Республикаси Президентининг 17.01.2019 й. ПФ-5635-сон "2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини "Фаол инвестициялар ва ижтимоий ривожлантириш йили" да амалга оширишга оид Давлат дастури тўғрисидаги Фармони дан.

Кичик тадбиркорлик субъектларини қўллаб-қувватлаш ҳисобига кичик корхона ва микрофирмаларнинг 2019 йил 1 июль ҳолатига фаоллик даражаси ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 0,3% га ўсиши кузатилди. Аммо баъзи бир ҳудудларда кичик корхона ва микрофирмаларнинг фаоллик даражаси паст бўлиб қолмоқда. Жумладан, жами рўйхатдан ўтган кичик корхона ва микрофирмаларининг умумий сонига фаолият кўрсатмаётганларнинг энг юқори улуши Тошкент вилоятида 15,0 % ни (5174); Сирдарё вилоятида 6,6 % ни (677); Хоразм вилоятида 5,5% ни (829); Бухоро вилоятида 5,3 % ни (1013); Жиззахвилоятида 4,8%ни (672), Андижон вилоятида 4,6%ни (1244); Самарқанд вилоятида 5,2% ни (1299) ҳамда Тошкент шаҳрида 3,3% ни (2335) ташкил қилиб, Республика бўйича уларнинг сони ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 2131 тага кўпайган. Жами рўйхатдан ўтган кичик тадбиркорлик субъектларининг умумий сонига фаолият кўрсатмаётганларнинг энг кам улуши Навоий вилоятида 0,7 % ни (79); Фарғона вилоятида 1,1% (294) ва Сурхондарё вилоятида 1,5% ни (222) ташкил этмоқда (1-жадвал).

1-жадвал

Ҳудудлар кесимида кичик корхона ва микрофирмаларнинг фаоллик ҳолатлари бўйича таркиби
(фермер ва деҳқон хўжаликларидан ташқари)

<i>Вилоятлар</i>	01.07.2019 йил ҳолатига	Фаолияткўрсатаётган	Фаолияткўрсатмаётган
	Умумий сони (минг дона)	Жамиганисбатан улуши, % да	Жамиганисбатан улуши, % да
<i>Андижон</i>	25,726	95,4	4,6
<i>Бухоро</i>	18,149	94,7	5,3
<i>Жиззах</i>	13,291	95,2	4,8
<i>Қашқадарё</i>	19,020	97,7	2,3
<i>Навоий</i>	11,853	99,3	0,7
<i>Наманган</i>	20,098	97,5	2,5
<i>Самарқанд</i>	23,802	94,8	5,2
<i>Сурхондарё</i>	14,106	98,5	1,5
<i>Сирдарё</i>	9,626	93,4	6,6
<i>Тошкент</i>	29,284	85,0	15,0
<i>Фарғона</i>	27,662	98,9	1,1
<i>Хоразм</i>	14,353	94,5	5,5

Тошкент ш.	68,789	96,7	3,3
Қорақалпоқ Республикаси	13,965	97,3	2,7

2019 йил январь-июнь ойларида 54 мингдан зиёд кичик корхона ва микрофирмалар янги ташкил этилган. Бу эса ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 2,1 мартага кўпроқдир. Энг кўп янги ташкил этилган кичик корхона ва микрофирмалар Тошкент шаҳри (10763), Самарқанд (4806), Тошкент (5229) ва Фарғона (4622) вилоятлари ҳиссасига тўғри келади. Энг кам Сирдарё (1524), Навоий (2972), Сурхондарё (2825), Жиззах (2326) вилоятларида ҳамда Қорақалпоғистон Республикасида (2306) ташкил этилган (2-жадвал).

2019 йил январь-июнь ойларида 5484дан зиёд кичик корхона ва микрофирмалар у ёки бу сабабларга кўра фаолияти тугатилди. Бу кўсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 2558 тага камайган.

2-жадвал

Январь-июнь ойларида янги ташкил этилган ва фаолияти тугатилган кичик корхона ва микрофирмаларнинг динамикаси (фермер ва деҳқонхўжаликларидан ташқари)

Йиллар	Янги ташкил этилганлар, минг дона	Фаолияти тугатилган, минг дона	Фаолияти тугатилган, %
2015	15,2	11,3	74,4
2016	16,2	11,3	69,8
2017	23,9	8,7	36,4
2018	25,9	8,0	30,9
2019	54,0	5,5	10,2

Республикадаги ушбу ҳолатни, яъни нима учун корхона ва ташкилотларнинг янгитдан ташкил этилиши ва фаолияти тугатилиш сабабини аниқлаш ишлаб чиқаришни ривожланишида муҳим аҳамият касб этади.

Фикримизча, корхона ва ташкилотларни молиявий барқарорлаштириш соҳасидаги ишларнинг самарасизлигинатижасида молиявий нобарқарор корхоналар ҳанузгача сақланиб қолмоқда.

Корхоналарни молиявий барқарорлаштиришнинг ҳуқуқий асосларини ҳамда статистик маълумотларни таҳлили қуйидаги бир қатор ечилмаган масалалар мавжудлигини кўрсатади:

- биринчидан, реестр бўйича тартибга солишда камчиликлар мавжуд. Молиявий барқарорлаштириш бўйича тадбирларнинг маълумот йиғишдан мониторинг қилишгача бўлган босқичидаги барча масалаларни қамраб олувчи ягона ҳужжат шу пайтга қадар қабул қилинмаган, мавжуд ҳужжатлар эса жараённинг фақат муайян босқичларини тартибга солади;

- иккинчидан, корхоналар томонидан қабул қилинаётган бизнес режаларнинг молиявий барқарорлаштиришни белгиланган нормативларига муносабати мавжуд эмас. Корхоналарнинг бошқарув органлари томонидан ўз фаолиятида молиявий барқарорлаштириш нормативларига мувофиқлигини текшиш ва корхоналарнинг барқарор ишлашини таъминлаш бўйича чора-тадбирларни амалга оширишда номуносибликлар эътибордан четда қолмоқда;

- учинчидан, молиявий барқарорлаштириш бўйича амалдаги ҳуқуқий меъёрларни корпоратив бошқарув ва банкротлик жараёнлари доирасида кенг қўлланилиши таъминланмапти. Сўнги йиллардаги банкротлик тартиботини қўллаш ҳолатини таҳлили ва динамикаси банкротлик кўлами камайганлигини кўрсатмоқда. Ҳолбуки, ушбу чоралар кредиторларнинг қарзларини қайтариш ва корхоналарни молиявий барқарорлаштириш нуқтаи назаридан анча самарали ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сонли Фармони.

2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2012 йил 25 сентябрдаги “Корхоналар ва ташкилотларнинг ягона давлат регистри тўғрисидаги Низомни тасдиқлаш ҳақида”ги 274-сонли қарори.

3. Статистика: дарслик// Шодиев Х. ва Хабибуллаев И. – Т.: “ИҚТИСОД-МОЛИЯ”, 2019.-454 б.

4. www.stat.uz–Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитасининг расмий сайти.

Хужакулов Хаитмурат Джавлиевич,
ТМИ “Статистика ва эконометрика”
кафедраси доценти

Рўзиев Алишер Ибраимович,
ТМИ “Статистика ва эконометрика”
кафедраси ассистенти

ЎЗБЕКИСТОН ИҚТИСОДИЁТИДА ХИЗМАТЛАР СОҲАСИНИНГ ТУТГАН ЎРНИНИ СТАТИСТИК БАҲОЛАШ

Аннотация: мақолада республикада иқтисодиётида хизматлар соҳасининг ўрни ва унинг ЯИМни яратишидаги ҳиссаси ёритилган. Хизматлар кўрсатиши соҳасини ривожлантириши йўналишлари қайд қилинган.

Калим сўзлар: хизматлар соҳаси ва статистикаси, кичик тадбиркорлик, статистик кузатиши, таркибий ўзгартириши ва диверсификация.

Аннотация: в статье освещены место в сфере услуг в экономике республики, а также его доля в производстве ВВП. Изложены направления развития оказания услуг.

Ключевые слова: сфера услуг и ее статистика, малые предпринимательства, статистическое наблюдение, структурные изменения и диверсификация.

Abstract: the article highlights the place in the service sector in the economy of the republic, as well as its share in the production of GDP. The directions of development of rendering of services are stated.

Keywords: service sector and its statistics, small businesses, statistical observation, structural changes and diversification.

Жамиятнинг ривожланиши ва ишлаб чиқариш кучларининг ўсиши борасида маълум даражада хизмат соҳасининг юксалиши ҳам содир бўлмоқда. Бугунги кунда бу соҳада банд бўлганлар сонининг кўпайиши, меҳнатнинг техника билан қуролланганлигининг ўсиши, такомиллашган технологияларнинг кенгроқ қўлланиши кузатилмоқда.

Ҳозирги даврда иқтисодиётнинг энг муҳим секторлари сифатида хизматларнинг роли жуда катта ва долзарбдир. Бу ишлаб чиқаришнинг мураккаблашиши, бозорнинг товарлар билан тўйинганлиги, жамият ҳаётига янгиликларни киритадиган илмий-техника тараққиётининг тез ўсиши билан боғлиқдир. Буларнинг барчаси информацион, молиявий, транспорт, консалтинг ва бошқа турдаги хизматларнинг мавжуд бўлишлигини тақозо этади[2].

Республикамиз тармоқлари ялпи кўшилган қийматида хизматлар соҳасининг улуши 2019 йилда 35,5 фоизни ташкил этиб, кўрсатилган хизматлар ҳажми 190356,0 млрд. сўмга, 2018 йилга нисбатан ўсиш суръати 112,5 фоизга тенг бўлди [3].

Ўзбекистон учун хизматлар статистикаси – статистика фаолиятининг нисбатан янги тармоғи бўлиб, унинг аҳамияти республика информацион тизимининг макроиқтисодий кўрсаткичларни миллий ҳисобчилик принциплари асосида шакллантиришга ўтишида жиддий равишда ошди.

Хизматлар соҳаси социал-иқтисодий категория сифатида истеъмолчиларга хизмат кўрсатиш турларининг кенг спектрдаги такрор ишлаб чиқаришини қамраб олиб, уларнинг ҳар бирига махсус фаолият тури мос келади. Хизматлар товарлардан фарқли улароқ моддий объектлар шаклини ола олмайди. Хизматларни амалга ошириш ва уларни ишлаб чиқариш бир-биридан ажралмасдир.

Бир гуруҳ тармоқлар, товарларнинг кўпгина хусусиятига эга бўлган маҳсулот ишлаб чиқариш билан шуғулланса ҳам одатан хизматлар соҳаси каби таснифланади. Бу гуруҳга информацион дастурларни яратиш, янгиликлар ва маслаҳат хусусиятига эга бўлган материалларни тайёрлаш, дастурий таъминотни ишлаб чиқиш, кинофильмлар ва мусиқа дастурларини яратиш ва шу кабилар киради.

Хизмат соҳасига тегишли бўлган фаолият турларининг турли туманлиги бу соҳада статистик кузатишни икки оқимдаги тизимини юзага келтиради. У ёки

бу турдаги хизматлар турининг хусусияти асосан натурал кўрсаткичларни ишлаб чиқадиган мос ҳолдаги тармоқлар статистикаси (транспорт, алоқа, савдо, соғлиқни сақлаш, таълим, маданият, тураржой-коммунал хўжалиги каби статистикалари)нинг тадқиқот предмети ҳисобланади. Хизматлар реализациясининг умумлашган қиймат тавсифномаси хизматлар статистикаси томонидан ўрганилади. 2015-2019 йилларда иқтисодиётни янада ислоҳ қилиш, таркибий ўзгартириш ва диверсификациялаш бўйича дастурларни амалга оширилиши 2019 йилда ялпи ички маҳсулотнинг 5,6% даражадаги ўсиш суръатини таъминлаш имконини берди [3].

Ҳозирги даврда иқтисодиётимизни таркибий ўзгартириш ва диверсификация қилишни чуқурлаштириш, бандликни таъминлаш, одамларимизнинг даромади ва ҳаёт сифатини оширишнинг муҳим омил ва йўналишларидан бири тариқасида хизмат кўрсатиш ва сервис соҳасини жадал ривожлантириш борасидаги тизимли ишлар изчил давом эттирилмоқда.

Хизматлар соҳасининг ривожланиши ҳозирги замон иқтисодиётида муҳим аҳамият касб этади. Иқтисодиётда хизматлар ўсишининг асосий омилларини илмий билимлар, номоддий шаклдаги тўпламлар, ахборот технологиялари ва тадбиркорлик фаолияти интеграцияси каби омиллар ташкил этади. Иқтисодиётнинг ушбу сектори турли хил фаолият турларини ўз ичига олиб, ишлаб чиқариш самарадорлигини оширишга ёрдам беради. Ушбу фаолиятнинг якуний натижаси тайёр маҳсулот эмас, балки кўрсатилган хизматлардир. Хизматлар нафақат корхоналарга, балки жисмоний шахслар - якуний истеъмолчиларга ҳам кўрсатилиши мумкин.

2020 йил 1 январь ҳолатига республикамызда фаолият кўрсатаётган 3981 мингта корхона ва ташкилотларнинг 65,8 фоизи хизматлар соҳасида фаолият кўрсатиб, 2019 йилнинг 1 январига нисбатан 23.0 фоизга кўпайган.

Ҳозирги кунда иқтисодиётнинг муҳим тармоқларидан бири бўлган хизматлар соҳасининг ўрни жуда катта аҳамиятга эгадир. Бу ишлаб

чиқаришнинг мураккаблашуви, бозорни кунлик ва шахсий талабдан келиб чиққан ҳолда товарлар билан тўлдириш, жамият ҳаётини янгиловчи илмий-технологик тараққиётнинг жадал ўсиши билан боғлиқдир.

Кичик тадбиркорлик субъектлари мамлакатда хизматлар соҳасини ривожлантиришда катта аҳамиятга эга ва шунга кўра, тадбиркорлик ташаббусларини рағбатлантириш соҳасида давлат томонидан қўллаб-қувватланиши зарур. Бу эса пандемия шароитида иқтисодиётнинг турли жавҳаларида юз берган салбий ҳолатларни бартараф этишда алоҳида аҳамият касб этади.

Муҳтарам Президентимиз Ш.М.Мирзиёев раҳбарлигида ишлаб чиқилган 2017-2021 йилларда Ўзбекистонни ривожлантириш Ҳаракатлар стратегиясида хизмат кўрсатиш соҳасини жадал ривожлантириш, ялпи ички маҳсулотни шакллантиришда хизматларнинг ўрни ва улушини ошириш, кўрсатилаётган хизматлар таркибини, энг аввало, уларнинг замонавий юқори технологик турларини ҳисобига тубдан ўзгартириш лозимлиги таъкидланган.

Фикримизча, хизматлар кўрсатиш соҳасини ривожлантириш айниқса, қишлоқ жойларида кўрсатилаётган хизматларнинг турини кенгайтириш ҳамда сифатини яхшилаш учун қуйидаги чора-тадбирларни амалга ошириш мақсадга мувофиқ:

– 2017-2021-йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг Ҳаракатлар стратегиясида кўрсатилганидек, ялпи ички маҳсулотни шакллантиришда хизматларнинг ўрни ва улушини ошириш, кўрсатилаётган хизматлар таркибини замонавий юқори технологик турлари ҳисобига тубдан ўзгартиришга эришиш;

– қишлоқ аҳоли пунктларида хизмат кўрсатиш корхоналарини ривожлантириш, биринчи навбатда коммунал-маиший, уй-жойларни таъмирлаш ва қуриш, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини тайёрлаш;

- хизмат кўрсатиш соҳасида тадбиркорларнинг фаоллигини кучайтириш учун шарт-шароитлар яратиш, оилавий тадбиркорлик субъектларига касб-ҳунар коллежлари ва олий таълим муассасалари битирувчилари орасидан ёшларни жалб этиш;

- аҳоли ўртасида хизматларнинг талаб юқори бўлган янги, истиқболли консалтинг, банк, молия, суғурта, лизинг ва баҳолаш каби турларини жадал ривожлантириш;

- ҳар бир ҳудуднинг хусусиятларидан келиб чиқиб, хизмат кўрсатиш соҳаларида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик ҳиссасининг улуши ошиб боришига эришиш мақсадида шарт-шароитлар яратиш;

- хизмат кўрсатиш соҳасини кенг ривожлантириш мақсадида мазкур соҳада ишлайдиган кадрларни тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини оширишга алоҳида эътибор қаратиш;

- аёлларнинг иш билан бандлиги хизмат кўрсатиш соҳаларида ўсиб бораётганлигини ҳисобга олиб, уларнинг касбий фаолиятларини оилавий юмушлар, фарзандлар тарбияси билан бирга уйғун тарзда йўналтиришлари учун бандликнинг ностандарт турларидан фойдаланиш.

Хулоса қилиб айтиш мумкинки, хизматлар соҳасини модернизация ва диверсификация қилишни, унинг таркибини замон талабларига мос ҳолда ўзгартиришни амалга оширишни оптимал тарзда олиб бориш ЯИМда қўшилган қиймат ҳажмини кўпайтиришнинг муҳим омили бўлиб қолади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сонли Фармони.

2. Хужакулов Х.Д. ва бошқалар. Иқтисодиётни модернизация ва диверсификация қилиш шароитида таркибий ўзгаришларнинг самарали

йўллари статистик методлар асосида ишлаб чиқиш. Монография. Т.: Навруз, 2018.

3. Ўзбекистон Республикаси ижтимоий-иқтисодий ҳолати, Т.: 2020 (stat.uz).

Маматкулов Бахтиёр Халмурадович

*Тошкент Молия Институтини
“Олий математика, статистика
ва эконометрика” кафедраси доценти,
иқтисод фанлари номзоди*

Розиқова Гулмира Шухратовна
*Тошкент Давлат Иқтисодиёт Университетини
“Статистика” кафедраси катта ўқитувчиси*

ФЕРМЕР ХЎЖАЛИКЛАРИ ЕР МАЙДОНЛАРИНИ МАҚБУЛЛАШТИРИШ - ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ЭКИН ЕРЛАРИДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШНИНГ ГАРОВИДИР

Аннотация: Ўзбекистон Республикаси мустақилликка эришган йиллардан бошлаб, фермер хўжалигида ер ва сув муносабатларини тартибга солиш, фермер хўжалиги экин ер майдонларидан самарали фойдаланиш, соҳага инновацион технологияларни жорий қилиш, паст ҳосилли пахта ва галла майдонларини қисқартириш ҳисобига юқори даромадли, экспортбон маҳсулотлар етиштириш, давлат эҳтиёжлари учун қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари харид нархини ошириб бориш ҳисобига фермер хўжаликларининг молиявий барқарорлиги таъминланмоқда. Шу билан бирга, фермер хўжалиги ерларидан фойдаланишда тизимли муаммолар мавжудлиги қишлоқ хўжалиги тармогини барқарор ривожлантиришга салбий таъсир этмоқда. Ушбу тезисда фермер хўжаликлари ер майдонларини мақбуллаштириш орқали қишлоқ хўжалиги экин ерларидан самарали фойдаланиш йўллари батафсил ёритилган.

Калит сўзлар: фермер хўжаликлари, ер майдонларини мақбуллаштириш, қишлоқ хўжалиги, экин майдони, ҳосилдорлик, ялпи ҳосил.

Аннотация: за годы независимости Республики Узбекистан регулирование земельно-водных отношений в фермерском хозяйстве, эффективное использование пашни, внедрение инновационных технологий, сокращение урожайности хлопка и зерна, выращивание высокодоходной экспортно-ориентированной продукции, сельское хозяйство для

государственных нужд. Финансовая устойчивость фермерских хозяйств обеспечивается увеличением закупочной цены на их продукцию. В то же время наличие системных проблем в использовании сельхозугодий отрицательно сказывается на устойчивом развитии аграрного сектора. В данном тезисе подробно описаны способы эффективного использования фермерско-хозяйственных земель за счет оптимизации сельхозугодий.

Ключевые слова: фермерское хозяйство, оптимизация земель, сельское хозяйство, пашня, урожайность, валовой сбор.

Abstract: since the years of independence of the Republic of Uzbekistan, the regulation of land and water relations in agriculture, the efficient use of arable land, the introduction of innovative technologies, the reduction of low-yielding cotton and grain fields, the cultivation of high-income, export-oriented products The financial stability of farms is ensured by increasing the purchase price of their products. At the same time, the existence of systemic problems in the use of farmland has a negative impact on the sustainable development of the agricultural sector. This thesis describes in detail the ways of efficient use of agricultural lands through the optimization of farmland.

Keywords: farms, land optimization, agriculture, arable land, productivity, gross yield.

Иқтисодиётни модернизация қилиш шароитида қишлоқ хўжалигидаги ислохотларни фермер хўжаликлари ишлаб чиқаришини диверсификациялаш мақсадлари билан боғлиқ ҳолда амалга оширилиши керак. Фермер хўжаликларида молиявий маблағларнинг етишмаслиги, маркетинг каналлари билан алоқаларнинг йўқлиги, намунавий фермерларнинг камлиги ва муқобил қишлоқ хўжалик технологияларини ишлатишдаги тажрибасизлиги, қишлоқ хўжалигида пахта ва буғдойдан бошқа экин майдонларининг кенгайишига тўсиқ бўлмоқда. Шу сабабли, фермер хўжаликларининг рақобатбардошлигини

кучайтиришга ва экин майдонларидан олинадиган ҳосилдорликни оширишга қаратилган дадил ислохотлар зарурдир.

Шу боисдан, Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М. Мирзиёев:- “Келгусида Қишлоқ хўжалиги вазирлиги соҳа корхоналарига кўрсатма бериш, ресурсларни тақсимлаш, режа белгилаш каби эски иш усулларида мутлақо воз кечиши зарур. Бунинг ўрнига вазирлик сервис ташкилотига айланиши, хусусий агросаноат ташкилотларига ер ҳолатини аниқлаш, экин турлари ва уруғни тўғри танлаш, зараркунандаларга қарши курашиш, молиявий кўмаклашиш, маҳсулот бозорини топиш бўйича хизмат кўрсатиши керак”[1]- деб таъкидлагани беъжиз эмас.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар маҳкамасининг 16 март 2010 йилдаги “Фермер хўжаликлари тасарруфидаги ер участкалари майдонларини мақбуллаштириш яқунлари тўғрисида”ги 47-сонли Қарорига асосан, Ўзбекистон Республикаси фермер хўжаликлари сони 80628 тани, 1 та фермерга тўғри келадиган ер участкасининг ер майдони 62,4 гектарни ташкил қилди.

1-расм. Фермер хўжаликлари сонининг ўзгариш динамикаси⁶⁰

Ўтган 2018 йилда фермер хўжалиklarининг ер майдонларини оптималлаштириш ишлари янада изчиллик билан давом эттирилди. Бугунги кунда мамлакатимизда жами 151099 та фермер хўжалиги фаолият кўрсатмоқда.(1-расм)

1-жадвал Ўзбекистон Республикаси фермер хўжалиklarларга бириктирилган ер майдонлари таркибининг ўзгариш динамикаси

Кўрсаткичлар	Йиллар									2018 йил 2010 йилга нисбатан	
	2010й.	2011й.	2012й.	2013й.	2014й.	2015й.	2016й.	2017й.	2018й.	(+;-)	%
Ўзбекистон Республикаси	5826,8	5827	5841,1	5854,3	5839,8	5812,8	5806,2	6207,6	6310,2	483,4	108,3
Қорақалпоғистон Республикаси	585,6	555,4	564,5	555,6	544,4	541,6	528,3	674,5	769,2	183,6	131,4
<i>вилоятлар:</i>											
Андижон	254,7	256,9	256,9	256,2	256,2	256,2	247,0	219,7	225,6	-29,1	88,6
Бухоро	780,1	786,7	786,7	785,2	788,2	794,7	794,7	869,5	709,2	-70,9	90,9
Жиззах	458,2	458,2	458,2	475,0	475,0	502,7	479,2	506,8	568,0	109,8	124,0
Қашқадарё	734,1	735,6	735,6	744,4	745,6	736,6	725,1	677,0	667,3	-66,8	90,9
Навоний	241,4	237,1	237,1	230,7	227,7	209,0	214,6	832,4	991,7	750,3	410,8
Наманган	250,9	264,8	264,8	264,6	260,1	259,9	247,5	232,3	199,5	-51,4	79,5
Самарқанд	525,2	527,1	527,1	527,4	527,1	496,1	527,1	477,3	476,7	-48,5	90,8
Сурхондарё	729,0	722,5	727,4	731,1	731,1	731,1	731,1	627,2	624,6	-104,4	85,7
Сирдарё	241,4	247,8	247,9	245,7	247,0	245,7	246,3	197,6	189,2	-52,2	78,4
Тошкент	453,8	461,8	461,8	461,8	461,8	461,8	471,7	394,1	382,1	-71,7	84,2
Фарғона	336,5	337,0	337,0	338,8	339,0	339,9	338,4	262,8	278,0	-58,5	82,6
Хоразм	236,0	236,1	236,1	237,8	236,6	237,5	255,2	236,4	229,1	-29,1	88,6

Манба: Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитасининг 2010-2018 йиллик статистик тўпламлари асосида муаллиф томонидан тузилди.

2019 йил 1 ноябрда пахтачилик ва ғаллачилик ихтисослаштирилган фермер хўжаликлари сони 50511 тани, 1 та фермерга тўғри келадиган ер участкасининг ер майдони 70,3 гектарни ташкил этган бўлса, мақбуллаштириш натижасида пахтачилик ва ғаллачилик ихтисослаштирилган фермер хўжаликлари сони 41827 тани, 1 та фермерга тўғри келадиган ер участкасининг ер майдони 84,5

⁶⁰Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитасининг тегишли йиллар бўйича статистик тўпламлари

гектарни ташкил қилди. Фермер хўжаликлари сони 8684 тага қисқартирилди, 1 та фермерга тўғри келадиган ер участкасининг ер майдони 14,2 га ортди. Суғориладиган ерларда қишлоқ хўжалиги экинларини етиштириш илмий асосланган параметрларга яқинлаштирилди: экин майдонлари таркибида ғалла экинининг улуши 40,6 фоизга, пахта майдонининг улуши эса 43,6 фоизга етказилди.

Шу билан бирга фермер хўжаликларига ажратилган ер майдонлари 1992 йилда 201506 гектарни, 1998 йил 446500 гектарни, 1999 йил 665600 гектарни, 2000 йил 889600 гектарни, 2001 йил 1054700 гектарни, 2002 йил 1591700 гектарни, 2003 йил 2148000 гектарни, 2004 йил 2935300 гектарни, 2005 йил 3776100 гектарни, 2006 йил 4953170 гектарни, 2007 йил 5521800 гектарни, 2008 йилда 5845912 гектарни, 2009 йилда 5820500 гектарни 2010 йилда 5826818эса гектарни ташкил қилди. 2018 йилда фермер хўжаликларига ажратилган ер майдонлари 6310200 гектарни ташкил этди. (1-жадвал)

2020 йил 9 январда қабул қилинган Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Фермер хўжаликлари ва бошқа қишлоқ хўжалиги корхоналари ер майдонларини мақбуллаштириш ҳамда қишлоқ хўжалиги экин ерларидан самарали фойдаланишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори[2] фермер хўжаликлари фаолиятида янги имкониятлар очади.

Ушбу қарорга кўра, қишлоқ хўжалиги корхоналарига фаолият юритиш учун берилган ер участкалари майдонлари мақбуллаштирилади.

Ушбу Қарор натижасида бир қатор ўзгаришларни кўришимиз мумкин. 2020 йилдан эксперимент тариқасида фермер хўжаликлари учун ер участкалари очиқ танлов якунига кўра, ер участкаларини бериш масалаларини кўриб чиқувчи туман комиссияси ҳамда туман фермер, деҳқон хўжаликлари ва томорқа ер эгалари кенгашининг хулосасига биноан халқ депутатлари туман Кенгашининг қарори асосида қабул қилинган туман ҳокимининг қарори бўйича берилади.

Бир гектар ер майдони учун пахта-ғаллачилик лойиҳасига 2 минг доллар эквиваленти миқдорида, сабзаёт-ғаллачилик, боғдорчилик-узумчилик, сабзаёт-полизчилик лойиҳаларига 5 минг доллар эквиваленти миқдорида тўғридан-тўғри инвестиция киритадиган талабгорлар ва кластер корхоналарига янги тартибда берилади. Бунда туман сектор раҳбарининг тавсиясига кўра танлов ўтказмасдан туман ҳокимининг қарорига асосан ер участкалари ажратилади.

Шунингдек, фермер хўжаликлари ва бошқа қишлоқ хўжалиги корхоналарининг ер участкалари майдонларини мақбуллаштиришда, уларнинг охириги уч йиллик фаолияти тўлиқ таҳлил қилинади.

Шунингдек, муҳим янгиликлардан бири – қишлоқ хўжалиги корхоналари ер участкаларининг ҳажмлари уларнинг фаолият йўналишларига кўра, белгиланади. Мисол учун, пахтачилик ва ғаллачилик йўналишидаги қишлоқ хўжалиги корхоналари ер участкалари майдонларининг энг кам ўлчами – 100 гектар, ғалла ва сабзаётчилик учун камида 20 гектар, боғ-узумчилик учун камида 10 гектар, сабзаёт-полиз учун энг кам ўлчам 5 гектар қилиб белгилангани билан аҳамиятлидир. Чорвачилик йўналишидаги қишлоқ хўжалиги корхоналари ер участкаларининг ҳажмлари қонунчиликда белгиланган тартибда мавжуд шартли мол бош сонидан келиб чиққан ҳолда белгиланади.

Хулоса қилиб айтганда, фермер хўжаликлари ер майдонларини мақбуллаштириш орқали қишлоқ хўжалиги экин ерларидан самарали фойдаланишда қуйидаги таклифларни амалга ошириш мақсадга мувофиқдир:

1. Фермер хўжаликлари ва бошқа қишлоқ хўжалиги корхоналарининг ягона рўйхатини шакллантириб, уларга ажратилган ер участкаларидан мақсадли фойдаланилаётганлиги ва ер ижара шартномаси шартларига риоя этиши зарур.

2. Ишлаб чиқариш фаолиятини, тузилган контрактация шартномаларининг бажарилишини, маҳсулот сотишдан тушган маблағларнинг банк ҳисобварақлари орқали айланишини, дебитор-кредитор қарздорликлари ва молиявий ҳолатинияхшилаши зарур.

3. Фермер хўжаликлари ва бошқа қишлоқ хўжалиги корхоналари фаолиятида қўшимча тармоқлар ташкил этилганлигини, талаб этиладиган зарур қишлоқ хўжалиги техникаси ва агрегатлар билан таъминланганлик даражасини, моддий-техника ресурсларидан самарали фойдаланиш ҳолатини таҳлил қилиш мақсадга мувофиқдир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. //“Халқ сўзи” газетаси, 2020 йил 25 январь, № 19 (7521).

2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Фермер хўжаликлари ва бошқа қишлоқ хўжалиги корхоналари ер майдонларини мақбуллаштириш ҳамда қишлоқ хўжалиги экин ерларидан самарали фойдаланишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 14-сонли қарори. Тошкент ш. 2019 йил 9 январь.

3. Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитасининг тегишли йиллар бўйича статистик тўпламлари.

Эрназаров Гулом Бекбоевич,

*Ўзбекистон Республикаси Давлат
статистика қўмитаси*

*Кадрлар малакасини ошириш ва статистик
тадқиқотлар институти
катта ўқитувчиси*

УЙ-ЖОЙ КОММУНАЛ ХЎЖАЛИГИ ФАОЛИЯТИНИ СТАТИСТИК ЎРГАНИШНИНГ ХОРИЖ ТАЖРИБАСИ

Аннотация: *иқтисодиётни модернизациялаш шароитида иқтисодиётнинг муҳим тармоқларидан бири бўлган коммунал хизматлар кўрсатиш соҳасининг ўрни муҳим аҳамиятга эгадир. Бу соҳанинг аҳамияти албатта ишлаб чиқаришнинг мураккаблашуви, бозорни ҳар томонлама ўрганиш, хизмат кўрсатиш соҳаларини такомиллаштириш, жамият ҳаётини янгилаш, инсонлар турмуш фаровонлигини яхшилаш билан боғлиқдир.*

Калим сўзлар: *ижтимоий соҳа, уй-жой коммунал хўжалиги, турар-жой, аҳоли турмуш шароити, намунавий уйлар, кўп қаватли уйлар, муниципал сектор, халқаро тажриба, шериклик механизмлари, шериклик модели.*

Аннотация: *в контексте модернизации экономики важна роль коммунального сектора, который является одним из важнейших секторов экономики. Важность этой отрасли, конечно же, связана со сложностью производства, всесторонним изучением рынка, улучшением услуг, обновлением общественной жизни, улучшением благосостояния людей.*

Abstract: *in the context of economic modernization, the role of the communal sector is important, which is one of the most important sectors of the economy. The importance of this industry is, of course, related to the complexity of production, comprehensive market research, improvement of services, renewal of public life, improvement of people's well-being.*

Республикамизда барча соҳаларда амалга оширилаётган кенг кўламдаги ислохотлардан, асосий мақсад барқарор иқтисодий ўсишни таъминлаш орқали аҳоли турмуш даражасини яхшилаш ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев таъкидлашича “... аҳоли турмуш шароитини яхшилаш, уни муносиб турар-жой билан таъминлаш, халқимиз фаровонлигини ошириш доимо эътиборимиз марказида бўлади. Келгуси йилда ҳам арзон уй-жойлар қуриш дастури изчил давом эттирилади. Намунавий уйларнинг лойиҳаларини такомиллаштириш, энергияни тежайдиган технологияларни қўллаш, замонавий ва арзон қурилиш материалларидан фойдаланишга алоҳида аҳамият бериш керак. Айти пайтда юртимиздаги 34 мингдан ортиқ кўп қаватли уйларнинг аниқ ҳолатини яна бир бор ўрганиб, бу масала бўйича амалий чоралар кўриш зарур”⁶¹.

Кўп жихатдан хизматлар кўрсатиш ва сервис соҳасини муваффақиятли ривожлантириш ҳисобига эришиладиган бу мақсадни амалга оширувчи тизимнинг асосий таркибий қисмларидан бири, уй-жой коммунал хўжалиги ҳисобланади.

Уй-жой коммунал хўжалиги таркибига муниципал секторнинг катта миқдордаги кўп квартирали, кўп қаватли уйлари ва хусусий секторнинг яқка тартибда қурилган уйлари, водопровод-канализация хўжалиги, шаҳар электр транспорти (трамвай, троллейбус), меҳмонхоналар, санитария жихатидан тозалаш хизматлари, йўл хўжалиги, кўкаламзорлаштириш, қозонхона ва иссиқлик тармоқлари, маҳаллий электр станциялари ва электр тармоқлари, газ хўжалиги ва бошқалар киради.

Уй-жой коммунал хўжалигининг **замонавий бозорини статистик таҳлил қилаётганда**, содир бўлаётган жараёнларни субъектив баҳолашга йўл

⁶¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг Олий Мажлисга Мурожаатномаси // Халқ сўзи, 2018 йил 27 декабрь.

кўймаслик учун ўхшаш ва халқаро тажрибадан, шу жумладан, олдинги авлодларнинг тажрибасидан фойдаланиш ўринлидир.

Жаҳон амалиётида мавжуд бўлган коммунал комплексни бошқаришнинг асосий схемаларини кўриб чиқамиз. Ушбу гуруҳлардаги таснифлашнинг белгиси уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш инфратузилмасига эгалик, аниқроғи, мулк ҳуқуқини давлатдан хусусий бизнесга ўтказиш ҳисобланади.

Финляндия давлат хизматларида аҳолининг кундалик муаммоларини, масалан, сув таъминоти, санитария, маиший чиқиндиларни олиб кетиш ва қайта ишлашни ташкил қиладиган коммуналар муҳим рол ўйнайди. Ташкилотлар муниципалитетлар билан шартнома асосида ишлашади. Ҳукумат даражасида турар - жой бинолари, масалан, сувнинг сифати бўйича қандай қилиб стандартлар ўрнатилади ва муниципалитет ва операцион ташкилот ўртасидаги ҳар бир шартномада тизимнинг ўзига хос иш шароитлари, шунингдек, хизматларнинг тарифлари белгиланади.

Финляндияда уй-жой коммунал хизматларини тақдим этиш амалиётининг асосий ижобий томонларидан бири кўчмас мулк мажмуасини бошқариш учун ташкил этилган, нотижорат ташкилот бўлган уй-жой мулкдорлари уюшмаси, мулкдорларни бошқариш учун хусусий тадбиркорларни жалб қилиш тажрибаси ва ушбу хизматлар соҳасида ахборот технологияларини кенг тарқатишдир.

Янги Зеландияда коммунал хизматларнинг ривожланишидаги асосий тенденция маҳаллий ҳукуматга тегишли муҳандислик инфратузилмасидан фойдаланадиган корхоналардир. Шу билан бирга, корхоналарга ташкилий автономлик берилади ва уларнинг тижорат мустақиллиги рағбатлантирилади.

Голландия бенчмаркинг кўринишидаги рақобат билан ажралиб туради, бу менежмент самарадорлигини ошириш мақсадида компанияларнинг ишлаб чиқариш жараёнларини тизимли тенглаштиришдир. Қизиғи шундаки, сув таъминоти тизимини бошқаришда аҳоли - сув сифати ва сув тарифларини

ўрганувчи Голландия истеъмолчилар уюшмаси катта роль ўйнайди, бу эса хизмат кўрсатиш сифатини оширишга туртки бўлади.

Давлат ва хусусий шериклик лойиҳаларини амалга оширишда давлат ва хусусий бизнес ўртасидаги ҳамкорликнинг турли механизмлари қўлланилади. Улар хусусий шерикка берилган мулк ҳуқуқи ҳажмига, томонларнинг инвестиция мажбуриятларига, шериклар ўртасида хавфларни тақсимлаш тамойилларига, ҳар хил ишларни бажариш учун жавобгарликка қараб фарқланади. Энг кенг тарқалган шериклик механизмлари қўйидагилар:

- BOT (*Build, Operate, Transfer* – қурилиш – фойдаланиш / бошқариш – топшириш). Ушбу механизм асосан имтиёзларда қўлланилади. Инфратузилма объекти қурилиш тугагандан сўнг, инвестиция қайтарилиши учун етарли вақтга қурилган объектни ишлатиш ҳуқуқини берадиган концессия эгаси ҳисобидан яратилади. Амал қилиш муддати тугаганидан сўнг, объект давлатга топширилади. Концессия эгаси давлатга тегишли бўлган объектдан фойдаланиш ҳуқуқига эга, аммо унга эгалик қилмайди;

- BOOT (*Build, Own, Operate, Transfer* – қурилиш – эгалик – фойдаланиш / бошқариш – топшириш). Бундай ҳолда хусусий шерик шартномадан фойдаланиш даврида нафақат фойдаланиш, балки мулкка эгалик қилиш ҳуқуқини олади, шундан сўнг у давлат органига берилади;

- BTO (*Build, Transfer, Operate* – қурилиш – узатиш – фойдаланиш / бошқариш). Ушбу механизм объектни қурилиш тугаши билан дарҳол давлатга топширишни ўз ичига олади. Кейин у хусусий шерикдан фойдаланишга киришади, лекин унга мулк ҳуқуқини бермасдан;

- BOO (*Build, Own, Operate* – қурилиш – эгалик – фойдаланиш / бошқариш). Бундай ҳолда, шартнома муддати тугаганидан кейин яратилган объект давлат органига берилмайди, лекин инвесторнинг ихтиёрида қолади;

- BOMT (*Build, Operate, Maintain, Transfer* – қурилиш – фойдаланиш / бошқариш – техник хизмат – узатиш). Бу ерда таъкидланганидек, хусусий

шерикнинг қурилган инфратузилма объектларини сақлаш ва жорий таъмирлаш учун жавобгарлиги;

- DBOOT (*Design, Build, Own, Operate, Transfer* – лойиҳалаш – қурилиш – эгаллик – фойдаланиш / бошқариш – топшириш). Ушбу турдаги келишувнинг ўзига хос хусусияти хусусий шерикнинг нафақат инфратузилма объекти қурилиши, балки унинг дизайни учун жавобгарлиги.

- DBFO (*Design, Build, Finance, Operate* – лойиҳалаш – қурилиш – молиялаштириш – фойдаланиш / бошқариш) каби шартномалар ҳолатида унинг инфратузилма объектлари қурилишини молиялаштириш учун жавобгарлиги аниқ белгиланган.

Давлат ва хусусий шерикликнинг қуйидаги моделларини кўриб чиқамиз: хизмат кўрсатиш шартномаси; бошқарув шартномаси; ижара шартномаси; концессия.

Хизмат шартномалари моҳиятига кўра, шартнома шартномалари деб аталади. Уларнинг асосий мақсади ҳар қандай мулк шаклидаги корхона ва ташкилотлар иштирок этадиган тендер орқали давлат томонидан кўрсатиладиган хизматларнинг нархини пасайтиришдир.

Сингапур тажрибаси уй-жой қурилишининг ривожланиши ва ривожланишида давлатнинг фаол иштирокининг энг ёрқин намунасидир. Сингапур аҳолисининг зичлиги билан алоҳида ажралиб туради, бу ерда унинг учун уй-жой муаммосини ҳал қилишда кўп қаватли биноларга алоҳида эътибор қаратилади. Марказий жамғарма жамғармаси кенг уй-жой қурилишини молиялаштириш ва уй-жой коммунал хизматларини тақдим этиш муаммоларини ҳал қилишнинг калитидир.

Гвинея сув таъминоти компаниялари 10 йилга хусусий компанияга ижарага берилди, бунинг натижасида аҳолини сув таъминоти хизматлари билан қамраб олиш улуши деярли икки барабар кўпайди.

Франция, Чехия Республикаси, Польша, Венгрия ва бошқа кўплаб давлатлар давлат-хусусий шерикликнинг ушбу моделидан кенг фойдаланмоқда.

МДХ мамлакатлари орасида Арманистоннинг сув таъминоти ва канализация ишларида хусусий сектор иштирок этиш тажрибаси қизиқ. 2009 йил август ойидан бошлаб, Арманистондаги барча йирик сув таъминоти ва канализация тизимлари Франция, Германия ва Италиядаги халқаро операторлар томонидан бошқарилди. Француз компанияси билан ижара шартномаси бўйича, лизинг олувчи ижарага олинган мол-мулкдан фойдаланиш ҳуқуқига эга ва тизимларни бошқариш ва ишлатиш, техник хизмат кўрсатиш ва хизмат кўрсатиш учун жавоб беради ва шу билан бирга тўловларни йиғиш учун тўлиқ молиявий жавобгар бўлади.

Россия Федерациясида, ҳозирги вақтда коммунал соҳага хусусий капитални жалб қилиш устувор йўналиш ҳисобланади. Шунинг учун нафақат BOT (Build, Operate, Transfer) каби давлат-хусусий шериклик моделидан, балки бошқа моделлардан ҳам фойдаланиш керак бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар ва интернет манбалари

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сонли Фармони билан тасдиқланган “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги Фармони. // www.lex.uz

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Олий Мажлисга Мурожаатномаси // Халқ сўзи, 2018 йил 27 декабрь.

3. Система муниципального управления: учебник для вузов / по ред. В.Б. Зотова. – СПб: Лидер, 2015. – 358 с.

4. Greiner L. E. Patterns of Organizational Change // Harvard Business Review. 1967. May-June. P. 223-229.

5. Lippitt G. L., Schmidt W. A. Crisis in a Development Organization // Harvard Business Review. 1967. Vol. 45. No. 6. P. 102-112.

6. Эрназаров Г.Б. Институционал ва таркибий ўзгаришлар шароитида шаҳар коммунал хўжалиги тизимидан самарали фойдаланиш. –Т.: // Иқтисодиёт ва таълим, 2014, № 4. – Б.36-39.

7. www.gov.uz – Ўзбекистон Республикаси ҳукуматининг расмий сайти.

8. www.gorogl.gomel.by – Уй-жой коммунал хўжалиги.

Кодиркулов О.Т.

*Кадрлар малакасини ошириш
ва статистика тадқиқотлар
институтини катта ўқитувчиси*

САНОАТ КОРХОНАЛАРИ МОЛИЯВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИНИНГ СТАТИСТИК ТАҲЛИЛИ

Аннотация: *саноат корхоналари молиявий кўрсаткичларини статистик таҳлил этиш бугунги куннинг муҳим масалаларидан бири ҳисобланади. Саноат корхоналарининг молиявий кўрсаткичларини статистик таҳлил этиш натижасида уларнинг келгуси фаолиятидаги молиявий ҳолатини прогноз қилиш имконини беради. Саноат корхоналари молиявий кўрсаткичларини статистик таҳлил этишида уларнинг молиявий ҳисобот маълумотлари зарур бўлади. Саноат корхоналари молиявий ҳисоботларидан баланс ва молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисобот шаклидаги кўрсаткичлардан фойдаланган ҳолда, саноат корхоналарининг бир нечта молиявий коэффицентларининг статистик таҳлили ва динамик ўзгаришларидан фойдаланган ҳолда келгусидаги молиявий барқарорлиги прогнозини ишлаб чиқиш мумкин бўлади.*

Калим сўзлар: *баланснинг қоплаш коэффиценти, баланс ликвидлилик коэффиценти, ўз манбалари билан таъминланганлиги (автономия), ўз айланма маблағларининг мавжудлиги.*

Аннотация: *статистический анализ финансовых показателей промышленных предприятий сегодня является одним из важнейших вопросов. В результате статистический анализ финансовых показателей промышленных предприятий позволяет прогнозировать финансовое состояние их будущей деятельности. Для статистического анализа финансовых показателей промышленных предприятий потребуются данные их финансовой отчетности. Используя показатели финансовой отчетности промышленных предприятий в виде балансовых отчетов и отчетов о финансовых результатах, можно будет разработать прогноз будущей финансовой*

устойчивости с использованием статистического анализа и динамических изменений некоторых финансовых показателей промышленных предприятий.

***Abstract:** statistical analysis of the financial performance of industrial enterprises is one of the most important issues today. As a result, the statistical analysis of the financial indicators of industrial enterprises makes it possible to predict the financial condition of their future activities. For statistical analysis of the financial performance of industrial enterprises, the data of their financial statements will be required. Using the indicators of the financial statements of industrial enterprises in the form of balance sheets and statements of financial results, it will be possible to develop a forecast of future financial stability using statistical analysis and dynamic changes in some financial indicators of industrial enterprises.*

Саноат корхоналарининг иқтисодиётдаги роли беқиёс ҳисобланади. Чунки саноат корхоналари ўз фаолиятларда моддий ресурслар ишлаб чиқариб, иқтисодиётнинг риал секторида муҳим ўрин тутаяди.

Иқтисодий фаолият турлари бўйича саноат маҳсулотларини ишлаб чиқариш қуйидагилардан иборат⁶²:

- Тоғ-кон саноати ва очик конларни ишлаш;
- Қайта ишлаш саноати (ишлаб чиқарадиган саноат);
- Электр, газ, буғ билан таъминлаш ва ҳавони кондициялаш;
- Сув билан таъминлаш, канализация тизими, чиқиндиларни йиғиш ва утилизация қилиш.

Мамлақтимизда саноат корхоналарини ривожлантириш ва уларни ҳар томонлама қўллаб қуватлаш мақсадида бир қанча меъёрий ҳуқуқий асослар яратилди. Жумладан: Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Давлат ва хўжалик бошқаруви ҳамда маҳаллий ижроия ҳокимияти органларининг ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш ва саноат тармоқларида кооперация

⁶² Давлат статистика қўмитаси маълумотлари.

алоқаларини жадаллаштиришнинг янги тизимини жорий этиш бўйича масъулиятини янада ошириш тўғрисида» 2019 йил 24 августдаги ПҚ-4426-сон қарори, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг «Саноатда, кончиликда ва коммунал-маиший секторда ишларнинг беҳатар олиб борилишини назорат қилиш давлат инспекцияси фаолиятини ташкил этиш тўғрисида» 2004 йил 10-июлдаги 323-сонли қарори, Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Тўқимачилик ва тикув-трикотаж саноатини жадал ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида» ги 2017 йил 14 декабрдаги ПФ-5285-сонли фармони ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг «Халқаро тикланиш ва тараққиёт банки иштирокида «Саноат корхоналарининг энергия самарадорлигини ошириш» (2-қўшимча молиялаштириш)» лойиҳаси доирасида европа инвестиция банки маблағларини жалб қилиш чора-тадбирлари тўғрисида» ги 2019 йил 28 июндаги 541-сонли қарорлари яққол мисол бўлади.

Саноат корхоналари фаолиятини кенгайтириш ва ривожлантиришда банк кредитлари ёки қўшимча инвестицияларни жалб этишга мажбур бўлишмоқда. Ҳозирда саноат корхоналари қарз маблағларини асосан банк кредитлари ташкил этмоқда. Банклар томонидан корхоналарга кредитларни ажратишда уларнинг кредитга лаёқатлилиги атрофлича ўрганилади.

Кредитга лаёқатлилиқ – бу хўжалиқ юритувчи субъектларининг молиявий ҳолатини баҳолаш, уларнинг кредитини ўз вақтида ва тўлиқ қайтариш қобилиятига эга эканлиги тушунилади. Шу ўринда саноат корхоналарининг кредитга лаёқатлилиги бир қатор кўрсаткичлар билан аниқланади. Аниқланадиган кўрсаткичлар миқдори чекланмайди ва хизмат кўрсатаётган мижозлар фаолиятининг ўзига хос хусусиятидан келиб чиққан ҳолда ҳар бир тижорат банки томонидан мустақил равишда белгилаши мумкин.

Барча тижорат банкларида кредитга лаёқатлилиқнинг зарурий кўрсаткичлари қуйидагилар ҳисобланади:

- ✓ қоплаш;
- ✓ ликвидлилик;
- ✓ ўз маблағлари билан таъминланганлик (автономия);
- ✓ молиявий левераж (мажбуриятларнинг ўз маблағларига нисбати);
- ✓ соф фойда;
- ✓ активлар ва капиталларнинг рентабеллиги;
- ✓ ўз айланма маблағларнинг мавжудлиги.

Кредитга лаёқатлиликни баҳолаш саноат корхоналарининг молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботи ҳамда бухгалтерия балансини таҳлил қилиш асосида амалга оширилади. Бундан ташқари зарур ҳолларда кредитга лаёқатлиликни баҳолашда статистик маълумотлари, банкнинг ўзининг статистика ва таҳлилий материаллари ҳамда бошқа ахборот манбаларидан фойдаланилади.

Кредитга лаёқатлиликнинг асосий кўрсаткичлари қуйидагилар ҳисобланади:

1. Баланснинг қоплаш коэффиценти –СС;
2. Баланснинг ликвидлилик коэффиценти –LR;
3. Ўз манбалари билан таъминланганлиги (автономия) – АС;
4. Ўз айланма маблағларининг мавжудлиги – АWC;
5. Айланма маблағларнинг айланиш коэффиценти– RC;

Хўжалик юритувчи субъектларининг кредитга лаёқатлилик кўрсаткичларини аниқлаш қуйидагича амалга оширилади:

Кредитга лаёқатлиликни аниқлашда бухгалтерия баланси асосида аниқлаш жадвали⁶³.

№	Кўрсаткичлар номи	Баланс сатр рақами
I. ПУЛ МАБЛАҒЛАРИ		
1	Кассадаги пул маблағлари (5000)	330

⁶³Муаллиф томонидан ишлаб чиқилган.

2	Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100)	340
3	Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200)	350
4	Бошқа пул маблағлариваэквивалентлари (5500, 5600, 5700)	360
	I бўлим бўйича жами	320
II. ОСОН СОТИЛАДИГАН ТАЛАБЛАР		
5	Қисқа муддатли инвестициялар (3 ой муддатда қайтариладиган) (5800)	370
6	Харидорвабуюртмачиларнинг қарзи (90 кундан ўтмаганлари) (4000 дан 4900 нингайирмаси)	220
7	Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110)	230
8	Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120)	240
9	Ходимларга берилган бўнақлар (4200)	250
10	Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнақлар (4300)	260
11	Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнақ тўловлари (4400)	270
12	Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бўнақ тўловлари (4500)	280
13	Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600)	290
14	Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700)	300
15	Бошқа дебиторлик қарзлари (4800)	310
	II бўлим бўйича жами	
III. ОСОН СОТИЛАДИГАН ЗАҲИРАЛАР		
16	Ишлабчи қариш заҳиралари (1000, 1100, 1500, 1600)	150
17	Тайёр маҳсулот (2800)	170
18	Товарлар (2900 дан 2980 нингайирмаси)	180
	III бўлим бўйича жами	
IV. ҚИСҚА МУДДАТЛИ МАЖБУРИЯТЛАР		
19	Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000)	610
20	Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110)	620
21	Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120)	630
22	Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230)	640
23	Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240)	650
24	Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290)	660
25	Олинган бўнақлар (6300)	670
26	Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400)	680
27	Суғурталар бўйича қарз (6510)	690
28	Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520)	700
29	Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600)	710
30	Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700)	720
31	Қисқа муддатли банк кредитлари (6810)	730
32	Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840)	740
33	Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950)	750
34	Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900)	760
	IV бўлим бўйича жами	
V. УЗОҚ МУДДАТЛИ ҚАРЗЛАР		
35	Узоқ муддатли банк кредитлари (7810)	570
36	Узоқ муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840)	580
	V бўлим бўйича жами	
VI. ЎЗ МАБЛАҒЛАРИНИНГ МАНБАЛАРИ		
37	Устав капитали (8300)	410

38	Қўшилган капитал (8400)	420
39	Резерв капитали (8500)	430
40	Сотиболинганхусусийакциялар (8600)	440
41	Тақсимланмаганфойда (қопланмаганзарар) (8700)	450
42	Мақсадлитушумлар (8800)	460
43	Келгусидаврхаражатлариватўловлариучунзахиралар (8900)	470
	VI бўлимбўйичажами	480

1. **Балансинг қоплаш коэффиценти (СС)** – жорий активларнинг жорий мажбуриятларга нисбати сифатида аниқланади.

$$CC = \frac{LF}{L};$$

Бу ерда,

СС – баланс қоплаш коэффиценти;

LF – қисқа муддатли ликвидли маблағлар;

L – қисқа муддатли мажбуриятлар, яъни:

$$CC = \frac{\text{Пулмаблағлар} + \text{Осонсотиладиганталаблар} + \text{Осонсотиладиганзаҳиралар}}{\text{Қисқамуддатлимажбуриятлар}}$$

Санаот корхоналарининг молиявий ҳолатига ижобий баҳо бериш мумкин, агар ликвидли активлари қисқа муддатли мажбуриятларидан 2 баробар ва ундан юқори бўлса.

2. Турли омиллар таъсирини камайтириш учун тижорат корхоналар **балансининг ликвидлилик коэффиценти(LR)** ҳисобланади. **Баланс ликвидлилик коэффиценти (LR)** – пул маблағлари ва осон сотиладиган талабларнинг қисқа муддатли мажбуриятларга нисбати сифатида аниқланади. Бунда баланс қоплаш коэффицентидан фарқли жиҳати, осон сотиладиган заҳиралар инобатга олинмайди.

$$LR = \frac{CF+ER}{L};$$

Бу ерда,

CF - пул маблағлари;

ER – осон сотиладиган талаблар;

L – қисқа муддатли мажбуриятлар, яъни:

$$LR = \frac{\text{пул маблағлари} + \text{осон сотиладиган талаблар}}{\text{қисқа муддатли мажбуриятлар}}$$

Ликвидлилик коэффициентининг аҳамияти шундаги, жорий мажбуриятларнинг қандай қисми пул маблағлари ҳамда харидор ва бюртмачилардан олиниши кутилаётган маблағлар ҳисобига сўндириш мумкинлигини кўрсатади.

3. Ўз манбалари билан таъминланганлиги (автономия) (AC) – ўз маблағларининг манбаларини баланс жами пассивларига нисбати орқали аниқланади. Бу билан тижорат корхоналарининг мажбуриятлардан неча фоиз мустақил эканлиги аниқланади.

$$AC = \frac{SPF}{BL};$$

Бу ерда,

AC – автономия коэффициенти;

SPF – ўз маблағлари манбалари;

BL – баланс пассиви, яъни:

$$LR = \frac{\text{Ўз маблағлари манбалари (480 сатр)}}{\text{Баланс пассиви (780 сатр)}}$$

Саноат корхоналарининг ўз маблағлари манбалари билан таъминланганлиги 0,3 гачани, яъни 30 фоизгача бўлса паст кўрсаткич ҳисобланади. Агар мазкур коэффициент 0,6 дан, яъни 60 фоиздан юқорини ташкил этса, унда кредит таваккалчилиги энг паст даражадалигини белгилайди. Кредитга лаёқатлилигининг кўшимча кўрсаткичларига ўз айланма маблағларининг мавжудлиги, фойдалилик, тўланмаган тўловлар ҳамда айланма маблағлар айланиш тезлигининг динамикасини ҳам ҳисобга олиш лозим.

4. Ўз айланма маблағларининг мавжудлиги (AWC) – ўз маблағларининг манбалари ҳамда узоқ муддатли кредит ва қарзлардан узоқ муддатли активларни айириш натижасида аниқланади.

$$AWC = SOF - LTA$$

Бу ерда, АWC– ўз айланма маблағларининг мавжудлиги;

SOF – ўз маблағларининг манбалари ҳамда узоқ муддатли кредит ва қарзлар;

LTA – узоқ муддатли активлар.

Бунинг натижасида саноат корхоналарида узоқ муддатли активлар, ўз маблағларининг манбалари ҳамда узоқ муддатли кредит ва қарзлардан ортиқ бўлганда, баланс ноликвид ҳисобланади. Бундай ноликвид балансга эга саноат корхоналарига кредит ажратиш тавсия этилмайди.

Бизнинг фикримизча юқорида баён этилганлар натижасида саноат корхоналарининг кредитга лаёқатлиликини тўлиқ очиб бермайди. Чунки аниқланадиган коэффицентларнинг статистикаси ва динамик ўзгаришлари таҳлил қилинмаган. Шу ўринда саноат корхоналарининг молиявий кўрсаткичларини статистик ўрганиш ва таҳлил этиш лозим деб биламиз.

Фойдаланган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1999 йил 5 февралдаги “Маҳсулот (ишлар, хизматлар)ни ишлаб чиқариш ва сотиш харажатларининг таркиби ҳамда молиявий натижаларни шакллантириш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги 54-сонли қарори.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича харажатлар стратегияси тўғрисида»ги ПФ-4947-сонли фармони.

3. Абдукаримов И.Т. Молиявий ҳисобтни ўқиш ва таҳлил қилиш йўллари. Т.: «Иқтисодиёт ва ҳуқуқ дунёси» нашр уйи, 2009.

Жумаев Акбар Маҳмудович
Тошкент молия институти
таянч докторанти

РЕСПУБЛИКА ИҚТИСОДИЁТИДА ТУРИЗМ ЎРНИНИ СТАТИСТИК БАҲОЛАШ МЕТОДЛАРИ

Аннотация: мақолада туризмнинг инновацион ривожланишини статистик баҳолашнинг назарий –услубий асослари, туризм кўрсаткичлари тадқиқ қилинган. Шунингдек, туризм статистик кўрсаткичларига муаллифлик таснифи келтирилган ва уларни такомиллаштиришига қаратилган таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб чиқилган.

Таянч сўзлар: туризм кўрсаткичлари, туризм импорти, туризм экспорти, туризмда ёрдамчи ҳисоблар, кириш ва чиқишига оид туризм, ички туризм.

Аннотация: в данной статье проанализированы теоретико-методологическое аспекты инновационного развития туризма и его показатели. Существует также авторская классификация статистических показателей туризма, разработаны научные предложения и практических рекомендации по их совершенствованию.

Ключевые слова: показатели туризма, импорт туризма, экспорт туризма, вспомогательный счет туризма, выезжающих туризм, внутренний туризм

Annotation: in the article have been investigated the theoretical-methodological innovational developing tourism and its indicators. There is also author's classification of indicators of tourism and elaborated scientific proposals and practical recommendations for improvement of indicators of tourism.

Keywords: indicators of tourism, import of tourism, export of tourism, the tourism satellite account, outbound tourism, inbound tourism, domestic tourism

Ҳар қандай шароитда, хусусан, бир тизимдан иккинчисига ўтиш даврида туризм инфратузилмасини ривожлантиришда давлат асосий роль ўйнайди. Деярли барча давлатлар ўзининг иқтисодиётида туризм тармоғининг аҳамиятини оширишга ҳаракат қилишади. Чунки, туризм миллий иқтисодиётини ривожлантиришда қуйидаги устуворликларга эга: маҳаллий ишчи кучларини малакали меҳнат ва яшаш шароитлари билан таъминлаш манбаи; бозорни шакллантириш ҳамда капитал инвестицияларнинг оқиб келиш механизми; қурилиш (меҳмонхоналар, кемпинглар, мотеллар), коммуникация (уяли, теле ва оптик алоқа), транспорт (автомобиллар, темир йўл ва ҳаво траспорти), шунингдек хизмат кўрсатиш инфратузилмаси, янги технологиялар ва ноу-хау жорий этиш воситаси; миллий халқ ҳунармандчилигини ривожлантириш воситалари; мамлакатда ва ҳудудда сиёсий ва ижтимоий-иқтисодий ҳолатни барқарорлаштириш омиллари; тарихий ёдгорликлар ва маданий меросни асраш усуллари; давлатнинг валюта даромадларини самарали ошириш воситалари. Умуман олганда, давлат туризм инфратузилмасини ривожлантириш учун унинг ҳуқуқий ва иқтисодий асосларини яратади, бу соҳа учун кадрлар тайёрлаш масаласини йўлга қўяди, виза режимини соддалаштиради, туристик маҳсулотлар ва анъанавий товарларни ишлаб чиқаришни рағбатлантиради.

2020 йилга келиб жаҳон иқтисодиётида туризм энг тез ривожланаётган ва халқаро иқтисодиётда барқарор ва рақобатдош соҳалардан бирига айланди. Халқаро туристлар сони деярли 1,5 млрд. кишига етди. Туризм тушумлари 1,7 триллион АҚШ долларини ташкил этди ва бу жаҳон экспортининг 7%идир. Ҳисоб-китобларга қараганда жаҳон экспортида туризм тушумлари кимё саноати экспорти, ёқилғи энергетика экспортидан кейин учинчи ўриндаги соҳага айланди.

Бундай улкан салоҳиятга қарамасдан, туризмни ривожлантиришга комплекс ёндашувлар қўлланилмаганлиги боис, юртимиз иқтисодиётида мазкур

соҳа муносиб ўрнини топмаган. Масалан, Жаҳон сайёҳлик ва туризм комитетининг 2015 йил маълумотларига кўра, туризм хизматларининг мамлакатимиз ялпи ички маҳсулотидаги (ЯИМ) тўғридан-тўғри улуши 1%ни, бошқа тармоқларга кўрсатган мультипликатив таъсирларини эътиборга олган ҳолдаги умумий улуши эса 3,2 %ни ташкил этади. Ўзбекистон туризмни ЯИМдаги улуши бўйича эса 179-ўринни эгаллаган.

Умуман туризм ривожланиши бевосита ЯИМ га таъсир этиб, туризм ривожланиши билан иқтисодиётнинг бир неча тармоқлари ривожланади. Туризм кўрсаткичлари, яъни туризм ялпи қўшилган қиймати, туризм тушумлари, туризм харажатлари ва туризм инвестицияси орсидаги боғлиқликни ўрганиш мақсадида уларнинг корреляцион жадвали тузилди.

1-жадвал маълумотлари гувоҳлик беришича туризм ЯҚҚ ва туризм инвестицияси орасида кучли боғлиқлик мавжуд.

1-жадвал

Туризм ЯҚҚни туризм тушумлари, харажатлари ва туризм инвестицияси орасидаги корреляцион боғлиқлиги

	<i>y</i>	<i>TT</i>	<i>TX</i>	<i>TIn</i>
<i>Y</i>	1			
<i>TT</i>	0,46	1		
<i>T</i> <i>X</i>	0,92	0,26	1	
<i>TI</i> <i>n</i>	0,94	0,33	0,83	1

Энди ушбу ўзгарувиларни эконометрик таҳлил қилиб, 2010-2019 йилларда туризм ялпи қўшилган қиймати, туризм тушумлари, туризм харажатлари ва туризм инвестицияси орсидаги боғлиқликни тадқиқ этилди.

Натижа ва омилар боғлиқлигини ўрганиш учун қуйидаги регрессион тенглама танланди:

$$\text{Ln}y = \text{LnTT} + \text{LnTX} + \text{LnTIn} + C(3.1)$$

Ҳисоб китоб ишлари бажарилди ва қуйидаги натижаларга эришилди:

2-жадвал

Регрессион тенгалама натижалари

Ўзгарувчилар	Кoeffициент	Std. хатолик	t-статистика	Эҳтимоллик
Озод ҳад	3,76	0,41	9,21	0,01
TT	0,20	0,07	2,89	0,03
TX	-0,33	0,06	5,44	0,01
TIn	0,23	0,06	3,88	0,01

2-жадвалда туризм ялпи қўшилган қиймати, туризм тушумлари, туризм харажатлари ва туризм инвестицияси орсидagi боғлиқликни кўрсатувчи регрессия миқдори ҳамда стандарт хатолик, статистикалар ва эҳтимолликлари берилган.

$R^2 = 0,98$ тенг. Демак ушбу омиллар Y боғлиқ ўзгарувчида бўладиган ўзгаришнинг 98% ини тушунтириб берар экан.

Регрессия тенгламасини ишончилигини F ва t тестлар орқали текширилади. Нолинчи ва бир ёқлама алтернатив гипотезаларни қуйидагича ёзилади:

$$H_0: \rho^2=0$$

$$H_1: \rho^2>0$$

$\alpha=0,05$ аҳамиятлилик даражаси учун F нинг кiritик қийматини топамиз:

$$F_j = F_{\alpha}(k-1; n-k) = F_{0,05}(3; 7) = 2,62$$

3-жадвал

ANOVA жадвали

Дисперсия	Эркинлик даражаси(DF)	Квадратлар йиғиндиси(SS)	MS	F-нисбат
Регрессия	3	3,90	1,30	159,45
Қолдиқлархатолиги	6	0,05	0,01	

Жами	9	3,95		
------	---	------	--	--

F танланманинг ҳисобланган қиймати эса, $F = \frac{SSR/(k-1)}{SSE/(n-k)} = 21,24 = 159,45$

Бу ерда, n-кузатувлар сони; k-ўзгарувчилар сони; SSR – регрессия квадратларининг йиғиндиси; SSE – қолдиқ квадратларининг йиғиндиси.

Ҳал қилувчи қоида: $F_j < F_h$ бўлгани учун H_0 гипотеза рад этилади.

Моделда t-тест ўтказишдан мақсад, бош тўпламнинг тахмин қилинган чизиқли регрессия тенгламаси коэффицентларининг нолдан аҳамиятли фарқ қилишини, яъни уларнинг тасодифий эмаслигини текширишда иборатдир.

Мос нолинчи ва бир ёқлама гипотезаларни қуйидагича тузилади:

$$H_0: \beta_1 \leq 0 \quad H_0: \beta_2 \leq 0 \quad H_0: \beta_3 \geq 0 \quad H_0: \beta_4 \geq 0$$

$$H_1: \beta_1 > 0 \quad H_1: \beta_2 > 0 \quad H_1: \beta_3 < 0 \quad H_1: \beta_4 < 0$$

$\alpha = 0,05$ аҳамиятлилик даражаси учун t нинг критик қийматини топилади:

$$t_{cr} = t_{\alpha}(n-k) = t_{0,05}(7) = 1,71$$

Энди эса t нинг танланма ҳисобланган қийматини ҳисоблаймиз. Бунинг учун аввало бизга зарур баъзи статистик қийматларни аниқлаштириб оламиз.

Регрессия коэффицентларининг стандарт хатолиги:

$$S_{b1} = 0,41; S_{b2} = 0,07; S_{b3} = 0,06; S_{b4} = 0,06;$$

$$t_1 = 9,21; t_2 = 2,89; t_3 = 5,44; t_4 = 3,88;$$

Ҳал қилувчи қоида: $t_{cr} < |t_i|$ ($i=1,2,3,4,5$) бўлгани учун барча ҳолда H_0 гипотеза рад этилади. Демак, бош тўпламнинг тахмин қилинган регрессия тенгламасининг барча коэффицентлари мусбат. Танлаб олинган модел F-тест ва t-тестдан муваффақиятли ўтди.

Якуний регрессия тенгламаси:

$$\ln y = 0,20 \ln T T - 0,33 \ln T X + 0,23 \ln T I n + C \quad (3.2)$$

Туризм ЯҚҚ билан туризм тушумлари, туризм харажатлари, туризм инвестицияси орасида кучли боғлиқлик мавжуд экан, детерминация

коэффициенти 98%га тенгли туризм ялпи қўшилган қийматига ушбу омиллар кучли таъсир этишини ифодаламоқда. Регрессия тенгламасининг ишончилигини F-тест ва t-тест орқали баҳолаганимизда барча параметрлар ва тенглама ўзи ҳам ишочли эканлиги аниқланди.

Республика иқтисодиётида туризмни ўрнини статистик баҳолаш бўйича олиб борилган тадқиқотимиз давомида қуйидаги хулоса ва таклифларни шакллантиридик:

- Ўзбекистон иқтисодиётида туризмни ўрнини ўрганиш асосида ишонч ҳосил қилдикки, уни улуши барча ўрганган статистик кўрсаткичлар бўйича 2 фоиздан ошмайди, буни устига уларни кўпчилиги пасайиш тенденциясига эга. Ўзбекистон Республикаси афсуски бирорта кўрсаткич бўйича биринчи 100 таликка кирмайди;

- туризм тушумларини бир бирликка ўзгариши туризм ялпи қўшилган қийматларини 20% ўзгаришига, туризми инвестициясининг ўзгариши эса 23% таъсир кўрсатар экан. Туризм харажатларининг бир бирликка ўзгариши эса туризм ялпи қўшилган қийматига тескари таъсир этиб, 33% камайишига олиб келар экан.

- узоқ давлатдан келувчи туристларни кўпроқ жалб қилишимиз керак, масалан, ислом туризми учун Малайзия, Индонезия каби давлат фуқаролари Ўзбекистон Республикасига келишни рағбатлантириш, ҳамда кирувчи туристлар учун кўп кўнлик турпакетлар ишлаб чиқиш, яъни келувчи туристлар камида 5-6 кун Республикада қолиши ва турли туристик имкониятлардан фойдаланиш шароитини яратиш зарур;

- Республикадан чиқувчи туристлар хоҳишлари тўлиқ ўрганилиб, уларга Республиканинг ичида туризм учун қулай шароитлар яратиш кераклигини таклиф этамиз. Бу ҳолат ўз навбатида туризм тушумларининг умумий экспортдаги улушига ҳам таъсир кўрсатади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 5 январдаги «Ўзбекистон Республикаси туризмни жадал ривожлантиришга оид кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПФ-5611 сонли фармони.

2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар маҳкамасининг 2017 йил 15 мартдаги «Ўзбекистон Республикасида туризм соҳасини янада кўллаб-қувватлаш ва ривожлантириш чора тадбирлари тўғрисида»ги 137-сон қарори.

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 28 апрелдаги «Рақамли иқтисодиёт ва электрон ҳукуматни кенг жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида» ПҚ-4699-сон қарори.

4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 19 июндаги «Туризм соҳасини санитария-эпидемиологик хавфсизликнинг кучайтирилган режими талабларига қатъий риоя қилган ҳолда ривожлантиришга доир кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида» ПҚ-4755-сонли қарори.

5. R.Sharpley (1994) Tourism, Tourists and Society. Cambridgeshire: ELM.

6. Т.Ташмурадов Экономика международная туризма. – Ташкент, 1994.

7. А.Ф. Саидов Ўзбекистонда туризм. Истиқболвамуаммолар, - Тошкент, 1992.

8. А.Ф.Саидов Туризм в Узбекистане: экономические, социальные и организационные аспекты, - М.: Институт туризма, 1991.

9. Х. Шодиев ва И.Хабибуллаев Статистика: Дарслик//– Т.: «ИҚТИСОД-МОЛИЯ», 2019.-454 б.

10. Шодиев Т.Ш. Эконометрика. Ўқув қўл. – Т.: Ўзбекистон ёзувчилар уюшмаси адабиёт жамғармаси нашриёти, ТДИУ, 2005.–126 б.

Аюбджанов Акром Аббасович
*Институт стратегических
и межрегиональных исследований
при Президенте Республики Узбекистан
Главный научный сотрудник*

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ В УЗБЕКИСТАНЕ

Аннотация: *Ишда институтларнинг кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожланишидаги ўрни таҳлил қилинди, тадқиқотлар асосида иқтисодийнинг узоқ муддатли ва сифатли ривожланишида инклюзив институтларнинг аҳамияти асослантириб берилди. Хорижий мамлакатларда институционал ислохотларнинг муваффақиятли тажрибалари келтирилди, инклюзив институционал муҳитни шакллантириши стратегиясининг асосий жиҳатлари тавсифлаб берилди. Хорижий институтларни миллий тизимга жорий қилишида уларнинг маҳаллий шароитларга мослашувини таъминлаш муҳимлиги белгилаб ўтилди. Тўпланган халқаро тажриба асосида мамлакатда инклюзив тадбиркорлик муҳитини ривожлантириши бўйича амалий чоралар таклиф этилди.*

Таянч тушунчалар: *инклюзив институтлар, иқтисодий ўсиш, хусусий тадбиркорлик, давлат аппарати, ислохотлар, бозор муҳити.*

Аннотация: *в работе проанализирована природа институтов, их роль в развитии малого бизнеса и частного предпринимательства, на основе проведенного исследования обоснована роль инклюзивных институтов в долгосрочном и качественном росте экономики. Приведены успешные практики проведения институциональных реформ в зарубежных странах, описаны основные аспекты стратегии формирования инклюзивной институциональной среды. При имплементации зарубежных институтов отмечена важность их адаптации под национальные условия. С учетом*

накопленного международного опыта предложены практические меры по развитию в стране инклюзивной институциональной среды.

Ключевые слова: инклюзивные институты, экономический рост, частное предпринимательство, государственный аппарат, реформирование, рыночная среда.

Abstract: in the work was analyzed the entity of institutions, based on the study have been substantiated, the role of inclusive institutions in the long-term and high-quality growth of the economy. Also described the successful practices of institutional reforms in foreign countries, as well as the main aspects of the strategy for the formation an inclusive institutional environment. Noted that when foreign institutions importing and implementing it is important adopt them to the national conditions. Based on the accumulated international experience, has proposed practical measures to develop an inclusive institutional environment in the country.

Keywords: inclusive institutions, economic growth, entrepreneurship, corruption, state apparatus, reforms, market environment.

Качество институтов как важная составляющая развития предпринимательской среды

Субъекты малого бизнеса и частного предпринимательства (МБЧП) являются неотъемлемым элементом любой рыночной системы, без которых экономика и общество в целом не могут нормально существовать и развиваться. Хотя уровень научно-технического и производственного потенциала государства в основном определяют крупные предприятия, однако основой экономики являются МБЧП. Именно МБЧП придают экономике гибкость, мобильность, способность к быстрым структурным и техническим сдвигам, что является ценным качеством в условиях периодических кризисов.

Несмотря на сосредоточение основной массы субъектов МБЧП в сфере торговли и бытовых услуг, этот сектор обеспечивает значительное количество рабочих мест для населения.

Особую роль малый бизнес играет в экономике Узбекистана. За последние пятнадцать лет доля МБЧП в валовом внутреннем продукте страны возросла с 31,1 до 56,7 процента или в 1,8 раза. В этой сфере сегодня производится треть всей промышленной и 98 процентов сельскохозяйственной продукции. В ней трудится более 77 процентов всего занятого населения. Доля доходов от предпринимательской деятельности составляет 52 процентов.[1]

Уровень развития МБЧП является важным показателем эффективности проводимых в стране экономических реформ. Несмотря на то, что в Узбекистане наблюдается экономический рост, и имеются благоприятные условия для осуществления предпринимательской деятельности, процесс этот развивается неравномерно, низкими по сравнению с развитыми странами темпами и качеством. Именно МБЧП нуждаются в обеспечении устойчивости, особенно, в период реформ.

Для того чтобы МБЧП выполняли роль устойчивого сегмента национальной экономики, им необходима поддержка со стороны государства и крупного бизнеса. Однако применявшиеся ранее фрагментарные меры, оказались недостаточны, чтобы радикально повлиять на развитие предпринимательства, сделать его устойчивым и конкурентоспособным в современных условиях. Для достижения поставленной цели такие меры должны быть системными, комплексными, долговременными и, самое главное, иметь институциональное оформление.

В настоящее время в рамках реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах придается важное значение формированию эффективной институциональной среды направленной на сокращение присутствия государства в экономике, укрепление макроэкономической стабильности и сохранение высоких темпов роста экономики, дальнейшее усиление защиты прав частной собственности, стимулирование развития малого бизнеса и

частного предпринимательства. [2]

Критичность качества институциональной среды для экономического развития стала общепризнанным фактом. В работе Д.Родрика «Институты главенствуют» проиллюстрировано, что в межстрановых регрессиях, построенных на длительных временных интервалах, фактор качества институтов (прежде всего мера качества защиты прав собственности и правовой системы) существенно лучше объясняет различия в долгосрочных темпах роста, чем другие фундаментальные факторы. [3]

Термин институциональная среда, наиболее часто употребляемое в современной экономической науке, был впервые предложен американскими учеными Л.Дэвисом и Д.Нортом в 1971 году. Согласно авторам, институциональная среда – это совокупность основополагающих политических, социальных и юридических правил, которая образует базис для производства, обмена и распределения. Л.Дэвис и Д.Норт используют термин институциональная среда для обозначения отношений, складывающихся на макроуровне, а именно: общих институциональных рамок, которые являются ограничениями для контрактных соглашений между индивидами [4].

Другой американский экономист Д.Аджемоглу отмечает, что институты и в особенности экономические институты имеют важное значение, поскольку они влияют на структуру экономических стимулов в обществе. В частности, без прав собственности у индивидов не будет стимулов осуществлять инвестиции в физический или человеческий капитал или внедрять более эффективные технологии. Кроме того, экономические институты имеют важное значение потому, что направляют ресурсы туда, где они будут использованы наиболее эффективным способом, определяют, кто получает прибыль, доход и, в конечном счете, контролируют ситуацию [5].

Вместе с тем важно подчеркнуть, что институциональные факторы существенны, прежде всего, для объяснения долгосрочных темпов роста, т.е. межстрановых различий в современных уровнях душевого дохода. Попытки объяснить различия в темпах роста на коротких интервалах с помощью институциональных переменных дают результаты, которые статистически не столь значимы и менее устойчивы. [6] Такие результаты находятся в полном соответствии с выводами, полученными из изучения конкретных периодов ускорения экономического роста в отдельных странах: для такого ускорения очень часто не требуется фундаментальных улучшений местных институтов. Рост может начаться и без этого, если удастся ослабить действие каких-либо других, неинституциональных ограничений в экономике. Недавними примерами успешного роста, начавшегося до проведения серьезных институциональных преобразований, является опыт Китая и Индии.

Но на длительном временном интервале роль институциональных факторов представляется решающей – без улучшения институтов рост оказывается нестабильным, т.е. начавшееся ускорение развития не удастся сделать устойчивым. В этом, в частности, фундаментальная слабость модели роста в авторитарных и нерыночных системах. Последние вполне способны генерировать впечатляющий краткосрочный рост за счет внутренней мобилизации ресурсов, но, как правило, не в состоянии поддерживать этот темп на сколько-нибудь длительном отрезке времени.

Несмотря на прогресс в исследовании процессов экономического роста и достижение достаточно широкого консенсуса в отношении определяющей роли институтов, формирование универсальных «институциональных рецептов» роста, например, списка приоритетных для модернизации институтов крайне затруднительно. [7]

За прошедшее столетие неоднократно предпринимались попытки трансплантации институтов развитых стран в развивающиеся экономики, но

лишь в ограниченном числе случаев они оказались успешными. Так, в работе Берковица анализировался опыт модернизации правовых систем на примере 39 стран. Автор признает итоги реформирования удовлетворительными лишь в 6 случаях (Япония, Италия, Голландия, Израиль, Аргентина и Чили) и отмечает, что главным фактором успеха институционального импорта являлась возможность адаптации вводимых норм к местным условиям и исторически сформировавшимся традициям, среди которых особое место занимает сложившаяся практика правоприменения. [7]

Ниже предлагается сравнить институциональные факторы, оказывающие влияние на развитие МБЧП в странах ОЭСР и Узбекистане.

Таблица 1

Негативное влияние некоторых факторов на развитие МБЧП в странах ОЭСР и Узбекистане, (%)

Факторы, оказывающие влияние на развитие МБЧП в странах ОЭСР		Факторы, оказывающие влияние на развитие МБЧП в Узбекистане	
Ограниченность кредитных ресурсов	36,5	Неразвитая инфраструктура	37,2
Высокий уровень инфляции	34,6	Ограниченность кредитных ресурсов	37,0
Политическая нестабильность	34,4	Изменчивость нормативно-правовой базы	36,5
Неэффективная налоговая система	33,5	Коррупция	34,7
Высокий курс обмена валют	28,0	Высокий уровень инфляции	30,7
Коррупция	27,7	Неэффективная налоговая система	28,0
Организованная преступность	24,5	Высокий курс обмена валют	25,4
Неразвитая инфраструктура	17,0	Организованная преступность	21,8
Изменчивость нормативно-правовой базы	13,7	Политическая нестабильность	16,4

Источник: Вычислено и составлено автором на основе открытых данных «Ижтимоий фикр», Центр экономических исследований и «2nd OECD conference of ministers responsible for small and medium-sized enterprises (SMEs) promoting entrepreneurship and innovative SMEs in a global economy: Towards a more responsible and inclusive globalisation, p.15.» [8]

Современные институциональные исследования не предлагают какие-то универсальные рецепты по масштабному ускорению институциональных реформ. Многие вопросы всегда будут требовать тщательных поправок на уникальность местных условий. Более того, определенные моменты институциональных реформ, особенно политикоэкономический аспект проблемы, требуют гораздо лучшего понимания общей институциональной динамики. Вместе с тем следует обратить внимание на сделанные Д.Родриком следующие общие выводы в отношении стратегии институциональных преобразований:

- в большинстве случаев нет необходимости в универсальной и всеохватывающей реформе институтов. Стратегия реформ должна быть сконцентрирована на ограниченном наборе ключевых институциональных ограничений;
- одних и тех же целей можно добиться с помощью различных институциональных решений. Импорт институтов следует балансировать с их тщательной адаптацией к местным условиям;
- очень важно уделить адекватное внимание укреплению институтов, обеспечивающих устойчивость экономики к внешним шокам, таких как система социальной защиты и консультативные механизмы между правительством и основными социальными группами. [9]

Если в первой половине 90-х годов, необходимость укрепления рыночных институтов рассматривалась чаще всего в достаточно узких рамках, то в последние годы, институциональным факторам отводится центральная роль в объяснении успешного осуществления рыночной трансформации. Результативность различных мер экономической политики, включая приватизацию, сокращение субсидий и поощрение конкуренции, во многом зависит от качества институциональной среды, в которой проводится эта

экономическая политика. В настоящее время имеется не очень большое, но быстро увеличивающееся число эмпирических исследований по влиянию институтов на улучшение предпринимательской среды и экономический рост в странах с переходной экономикой. Практически во всех из них исследователям удается обнаружить положительную и статистически значимую взаимосвязь между качеством национальных институтов и темпами экономического роста. Одной из первых работ в этом направлении можно считать работу Брунетти и др., в которой авторы изучали главным образом факторы, определяющие объёмы прямых иностранных инвестиций в 20-ти странах с переходной экономикой, но одновременно рассмотрели и влияние институтов на экономический рост. В качестве объясняющих институциональных переменных использовался ряд индексов, построенных на основе экспертных опросов:

- индекс, отражающий уровень предсказуемости принимаемых правил;
- индекс политической стабильности – смена курса исполнительной властью;
- индекс защиты прав собственности;
- индекс надёжности и предсказуемости судебной системы;
- индекс контроля коррупции. [7]

Оценка влияния на экономический рост производится двумя способами: либо строится отдельная регрессия на каждый из перечисленных индексов, с контролем на начальные экономические условия, открытость экономики, инфляцию и уровень государственного потребления. Либо регрессии строятся для каждого индекса без включения вышеперечисленных контрольных переменных, но с использованием метода инструментальных переменных, в котором данные переменные выступали в качестве инструментов. В обеих спецификациях все институциональные индексы оказывали положительное статистически значимое влияние на экономический рост.

Наряду с формальными институтами (такими как качество правопорядка и защита прав собственности) на предпринимательскую среду и экономическую ситуацию оказывают влияние и неформальные институты, которые относятся к общественному капиталу. Общественный капитал определяется как культурное явление, показывающее степень вовлеченности граждан страны в политические и экономические процессы, наличие доверия между гражданами и доверия граждан своим государственным институтам. В своей работе Raiser, Haerpfer и др. оценивали влияние общественного капитала на рост с помощью простого регрессионного уравнения:

$$Growth = a + b * Civic_engagement + c * Trust_in_institutions + d * Reforms$$

где, в качестве показателя Civic engagement использовалась доля населения, которая принимает активное участие в работе общественных организаций, а в качестве Trust in institutions – средний индекс доверия населения государственным институтам.

Таким образом, первые две переменные являлись прокси для качества общественного капитала в отдельных странах. Для показателя Reforms использовалось среднее значение индекса реформ EBRD за 1989-1998 гг. Оценки производились в различных спецификациях, однако во всех случаях анализ показал, что на экономический рост в переходных экономиках оказывает положительное влияние только степень вовлеченности граждан страны в политические и экономические процессы (Civic engagement), в то время как доверие государственным институтам оказывается статистически несвязанным с ростом. [10]

В целом, на основе вышеизложенного можно заключить, что развитые институты являются важным фактором обеспечения роста и развития национальной экономики, улучшения предпринимательской среды поскольку именно она формирует устойчивые модели поведения предпринимателей. При

отсутствии необходимых реформ экономические потери, вызванные неэффективностью действующих институтов, будут увеличиваться все возрастающими темпами.

Литература

1. Промышленность Узбекистана 2017. Статистический сборник. Ташкент – 2017 г. – 122 с.

2. Указ Президента Республики Узбекистан от 07.02.2017 г. за №УП-4947 «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2017 г., № 6, ст. 70, № 20, ст. 354, № 23, ст. 448, № 29, ст. 683, ст. 685, № 34, ст. 874, № 37, ст. 982; Национальная база данных законодательства, 16.10.2017 г., № 06/17/5204/0114, 31.07.2018 г., № 06/18/5483/1594).

3. Institutions Rule: The Primacy of Institutions over Geography and Integration in Economic Development. Dani Rodrik, Arvind Subramanian, Francesco Trebbi. NBER Working Paper No. 9305 October 2002 JEL No. O1, O4.

4. Davis L.E., North D.C. Institutional Change and American Economic Growth/Cambridge University Press. 1971. 271 pp.

5. Acemoglu D., Johnson S. and Robinson J. (2005) Institutions as the Fundamental Cause of Long-Run Growth, P. Aghion, S.N. Durlauf (eds), Handbook of Economic Growth, Vol. 1A, New York, Elsevier, 385-472.

6. Hausmann, Ricardo, Lant Pritchett, Dani Rodrik, Growth Accelerations, Journal of Economic Growth, 10(4), December 2005, 303–329.

7. Фрейнкман, Л.М. Анализ институциональной динамики в странах с переходной экономикой / Л.М.Фрейнкман, В.В.Дашкеев, М.Р.Муфтяхетдинова – М.: ИЭПП, 2009. – 252 с.: ил.

8. 2nd OECD CONFERENCE OF MINISTERS RESPONSIBLE FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES (SMEs). PROMOTING

ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATIVE SMEs IN A GLOBAL ECONOMY:
TOWARDS A MORE RESPONSIBLE AND INCLUSIVE GLOBALISATION. –
Istanbul, Turkey 3-5 June 2004. – 59 p.

9. Rodrik, Dani (2006) Goodbye Washington Consensus, Hello Washington Confusion? A Review of the World Bank's Economic Growth in the 1990s: Learning from a Decade of Reform. *Journal of Economic Literature* 44 (4): 973–987.

10. Raiser, Martin, Christian Haerpfer, Thomas Nowotny, Claire Wallace (2001). *Social Capital in Transition: A First Look at the Evidence*, EBRD Working Paper 61.

Файзуллаев Жавлонбек Султонович
ТДИУ “Тармоқлар иқтисодиёти” кафедраси
катта ўқитувчиси, PhD.

ТРАНСПОРТ ТИЗИМИ БОШҚАРИШ САМАРАДОРЛИГИНИ БАҲОЛАШНИНГ ИҚТИСОДИЙ-МАТЕМАТИК МОДЕЛИ

Аннотация: мазкур мақолада интеграциялашган транспорт тизимини бошқаришнинг замонавий усуллари, транспорт тизимини самарали бошқариш бўйича вазифалар, интеграциялашган транспорт тизимида мавжуд муаммолар, транспорт тизимини бошқаришда менежмент ёндашувларидан фойдаланиш бўйича таклифлар берилган.

Калит сўзлар: интеграциялашган транспорт тизими, темир йўл транспорти, транспорт-логистика, транзит ташувлар, бошқариш самарадорлиги, замонавий менежмент ёндашувлари.

Аннотация: в этой статье представлены рекомендации для интегрированных систем управления транспортом, эффективного управления транспортными системами, интегрированных транспортных систем и использования управленческих подходов в управлении транспортом.

Ключевые слова: интегрированная транспортная система, железнодорожный транспорт, транспортно-логистика, транзитные перевозки, эффективность управления, современные подходы к управлению.

Annotation: this article provides recommendations for integrated transport management systems, effective transport system management, integrated transport systems, and use of management approaches in transport management.

Keywords: integrated transport system, railway transport, transport-logistics, transit transportation, management efficiency, modern management approaches.

Жаҳон алоқоларини ривожлантиришда транспорт инфратузилмаларининг аҳамияти тобора ортиб бормоқда. Жаҳон банки маълумотларига кўра, жаҳон транспорт хизматларининг ЯИМ таркибидаги миқдори 4,3 трлн. АҚШ доллари

(6,9%)ни ташкил этиб, йилига 110 млрд. тонна юк ва 1 трлн. дан ортиқ йўловчилар ташилмоқда, транспорт инфратузилмасида банд бўлган ходимлар сони 100 млн. кишини ташкил этмоқда⁶⁴. Мамлакат иқтисодиётининг муҳим тармоғи ва миллий иқтисодиётни жаҳон иқтисодиёти билан интеграциялашувининг муҳим омили сифатида транспорт ва логистика соҳаларининг сифат жиҳатидан жадал ривожлантириш юзасидан кенг қамровли ва мақсадли дастурий чора-тадбирлар амалга оширилмоқда.

Бу борада, 2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида «Миллий транспорт логистика компаниялари ўртасида рақобат даражасини ошириш»⁶⁵ ҳамда «Транспорт-коммуникация алоқаларини ривожлантириш минтақавий марказини очиш таклифи берилди»⁶⁶. Мазкур таклиф ва вазифаларнинг самарали ижроси мамлакатимизда транспорт тизимини ривожлантириш самарадорлигини оширишни тақозо этади.

Жаҳон транспорт бозорида замонавий логистика ёндашувлари асосида чуқур тизимли тузилмавий ўзгартиришларни амалга ошириш зарурати юзага келмоқда. Бугунги кунда, маҳаллий ва хорижий тажрибаларга кўра, рақобатчиликдан аралаш кўшма ташувларга, шу билан бирга, интеграциялашган бошқариш марказига эга бўлган ягона транспорт тизимини ташкил этиш зарурати юзага келмоқда. Транспорт турларида юкларни етказиб бериш муддатлари 1– жадвалда келтирилган формулалар бўйича аниқланади.

1-жадвал

Транспорт турлари бўйича юкларни етказиб бериш ҳисоб-китоб формулалари⁶⁷

Транспорт турлари	Етказиб бериш вақти ҳисоб-китоб формулалари
-------------------	---

⁶⁴ The World Bank: World Development Indicators. <http://data.worldbank.org/indicator>.

⁶⁵ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги ПФ-4947-сонли фармони. // www.lex.uz.

⁶⁶ Шавкат Мирзиёев БМТ Бош Ассамблеясидаги нутқи.

⁶⁷ Олиб борилган тадқиқотлар натижасида муаллиф томонидан тузилган.

Темир йўл	$T_T = t_{\text{бт}} + L/V_y^j + t_{\text{кўш}}^j; \quad T_M + L/t_{\text{тиж}}$	(1)
Кувур	$V_{\text{тиж}} = \frac{l}{\frac{l}{V_{\text{кун}}} + \frac{2\alpha D_r}{M} + t_{\text{кўш}}^M}$	(2)
Ҳаво транспорти	$T_x = t_{\text{бт}} + \frac{l}{V_H^p} + t_{\text{кўш}}^p$	(3)
Автомобиль	$T_a = t_{\text{бт}} + \frac{l}{V_{\text{эк}}}$	(4)

Халқаро транспорт-иқтисодий фаолиятини ташкил этиш учун дастлаб, ўз таркибига темир йўл, ҳаво ва автомобил транспортларини олган ягона транспорт тизимларининг тавсифларини билиб олиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади. Юк ташиш турини танлашда юк жўнатувчи кўплаб мезонларга таянган ҳолда иш кўриши лозим бўлади. Ушбу мезонлар беш баллик шкала бўйича амалга оширилади. Бунда “1” – энг юқори балл, “5” – энг қуйи балл (2 – жадвал).

2-жадвал

Транспорт турини танлашда таъсир этувчи асосий омиллар кесимида ҳар хил транспорт турларининг баҳоси⁶⁸ (5 баллик шкала бўйича)

Транспорт турлари	Тезлиги (етказиб бериш вақти)	Ишончлиги (графикка риоя қилиши)	Юкларни ташиш имкони-яти	Хизмат кўрсатиладиган географик нуқталар сони	Бир тон-км қиймати (нархи)
Темир йўл	3	4	2	2	3
Сув	4	5	1	4	1
Автомобил	2	2	3	1	4
Кувур	5	1	5	5	2
Ҳаво	1	3	4	3	5

Сўнги йилларда мамлакатимизда темир йўл транспорти орқали ташилган транзит юк ҳажми сўнги олти йилда 6% фоизга камайганлигини кўриш мумкин. Ушбу ҳолат профессионал ташувларда тадбиркорлик қобилиятининг етишмаслиги ҳамда назорат тизимининг ижобий эмаслиги билан изоҳланади.

⁶⁸ Олиб борилган тадқиқотлар натижасида муаллиф томонидан тузилган.

Бугунги кунда мамлакат транспорт тизимини ривожланиш жараёни суут даражада кечишига куйидаги муаммолар таъсир кўрсатмоқда:

- контейнер ташув ҳажми етишмаслиги;
- темир йўл транспортида юк ташиш нархларининг юқорилиги;
- 3PL ва 4PL даражадаги логистик хизмат провайдерларининг ривожланмаганлиги;
- темир йўл вагонларининг 60% га яқин қисми 20-30 йил давомида, 13% эса 30 йилдан ортиқ хизмат кўрсатиб келмоқда;
- халқаро ташувларда 1,5% рефрижератор автомобиллари иштирок этиб (талаб 15-20%), ушбу кўрсаткич темир йўл вагонларининг 4% ни ташкил этади;
- транспорт-логистика тизимида ягона бошқарув механизми мавжуд эмаслиги;
- бугунги кунда йўлга қўйилган транспорт-логистика тизимини мувофиқлаштириш механизмининг ишламаётганлиги;
- транспорт-логистика тизимини умумий назорат қилиш методикасини тизимга солинмаганлиги;
- мамлакат автомагистралларининг 70%дан ортиғи транспорт воситаларининг оптимал ҳаракатланиш тезлигини таъминлай олмайди;
- омборхона хўжалиги асосий фондларининг 30 %га яқини жисмоний ва маънавий эскирган;
- юк ортиш-тушириш ишларини механизациялаштириш даражаси 20-30 % ни ташкил этади.

Транспорт тизимини ривожлантириш самарадорлигини баҳолаш бир мунча мураккаб жараён ҳисобланади. Шунинг учун бошқариш самарадорлигини баҳолашдаги асосий мезонларни аниқлаш ва улар ўртасидаги ўзаро боғлиқликни математик функция орқали ифодалаш мақсадга мувофиқ. Демак, тизим фаолиятидаги асосий мезонлар куйидагилар деб ҳисобланди:

- юк массаси “М”, тонналарда;
- босиб ўтилган масофа “L”, километрларда;
- етказиб бериш вақти “Т”, соатларда;
- транспорт ва логистика харажатлари, “Х” сўмларда.

Ушбу мезонлар ўртасидаги ўзаро боғлиқлик қуйидаги иқтисодий-математик модел асосида ифодаланди:

$$I_k = M^x * L^y * T^z * X^f \quad (5)$$

Бу ерда I_k – интеграциялашган транспорт-логистика фаолиятини иқтисодий баҳолаш кўрсаткичи;

x, y, z, f – умумий ҳисобланган кўрсаткичлар бўлиб, қуйидаги чегараларда аналитик текширувда аниқ ва изоҳланадиган натижа ҳисобланади:

$$-3.0 \leq x, y, z, f \leq 3.0 \quad (6)$$

x, y, z, f ушбу боғлиқликни умуман олганда транспортнинг ҳар қандай тури учун қўллаш мумкин бўлган кўрсаткич сифатида олиш мумкин бўлади. Шундан келиб чиққан ҳолда, $x = 0, y = 1, z = 0, f = 0$ бўлганда қуйидаги муносабат келиб чиқади:

$$I_k = M^0 * L^1 * T^0 * X^0 = \text{км, масофа} \quad (7)$$

$x = 0, y = 1, z = -1, f = 0$ бўлганда эса қуйидаги тенглик келиб чиқади:

$$I_k = M^0 * L^1 * T^{-1} * X^0 = \frac{\text{км}}{\text{соат}}, \text{ ҳаракат тезлиги} \quad (8)$$

Шу тариқа, (4-8) формулаларга асосан транспорт тизими самарадорлигини баҳолаш жараёни қуйидаги функция орқали ифодалаб олинди.

$$Y = 0.243 * x_1 + 0.192 * x_2 + 0.17 * x_3 + 0.109 * x_4 \quad (9)$$

Демак, транспорт тизими самарадорлигини баҳолаш имконини берувчи мақсадли функция интеграциялашув бўйича фаолиятларни самарали олиб бориш, етказиб бериш харажатларини камайтириш ва тизим фаолияти самарадорлигини ошириш имконини беради деб ҳисоблаймиз.

Мухтасар қилиб айтганда, «Ўзбекистон темир йўллари» АЖда транспорт-логистика тизими самарадорлигининг асосий унсурларидан бири логистика

ҳаражатларини минималлаштириш, хизматлар истеъмолчилари буюртмаларини бажариш муддатларини қисқартиришдан иборат. Транспорт тизим фаолияти самарадорлигини ошириш бўйича таклиф этилган усуллар ҳамда тавсиялар транспорт тизимини самарали ривожлантиришнинг қисқа ва узоқ муддатдаги стратегияларини ишлаб чиқиш, тизимни модернизация қилиш, бизнес ҳамкорлари билан мувофиқлашув ва интеграциялашув бўйича фаолиятларини самарали олиб бориш, мижозларга сифатли хизмат кўрсатиш, логистика хизматлари провайдерларининг рақобатбардошлигини ошириш, шу билан биргаликда мамлакат транспорт тизим фаолияти самарадорлигини ошириш имконини беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. The World Bank: World Development Indicators. <http://data.worldbank.org/indicator>
2. 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасининг ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича ҳаракатлар стратегияси - <http://strategy.regulation.gov.uz/uz/document/>.
3. Fayzullayev J.S. Evaluation of efficiency of transport - logistics system. // XLVII International correspondence scientific and practical conference «International scientific review of the problems and prospects of modern science and education» (Boston. Usa. July 24-25, 2018). 62-65.
4. Fayzullayev J.S. Effective management methodology of integrated transport-logistics system // International Journal of Advance and Innovative Research. 2019. Volume 9, Issue 1 (I). Impact Factor (5) GIF – 0.676.
5. Fayzullayev J.S. Improvement of Economic Efficiency of Development of Railway. // Asian Journal of Technology & Management Research (AJTMR) ISSN: 2249 –0892 Vol9 Issue–2, Dec -2019.

Уктамов Хусниддин Фахриддинович
Тошкент давлат иқтисодий университетининг,
“Иқтисодий хавфсизлик” кафедраси ассистенти

ПАНДЕМИЯ ШАРОТИДА САНОАТ КОРХОНАЛАРИНИНГ ИҚТИСОДИЙ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ ЙЎЛЛАРИ

Аннотация: ушбу мақолада саноат корхоналарининг иқтисодий хавфсизлигини таъминлай йўллари кўрсатиб берилган. Шунингдек, мақолада корхонанинг иқтисодий хавфсизлиги таъминлаш модели ҳамда, хавфсизликни таъминлашнинг садоқатлилиги тамойили таклиф этилган. Бундан ташқари иқтисодчи олимларнинг корхоналарни иқтисодий хавфсизлиги ҳақидаги илмий-назарий қарашлари акс этирилган. Ривожланишининг ҳозирги босқичида саноат корхоналарининг иқтисодий хавфсизлигини таъминлаш муҳим аҳамияти очиб берилган.

Калит сўзлар: хавфсизлик, иқтисодий хавфсизлик, хавфсизликни таъминлаш, корхонанинг иқтисодий хавфсизлиги, саноат корхоналари.

Аннотация: в статье показаны способы обеспечения экономической безопасности промышленных предприятий. В статье также предлагается модель экономической безопасности предприятия, а также принцип лояльности безопасности. Кроме того, отражены научно-теоретические взгляды экономистов на экономическую безопасность предприятий. На современном этапе развития выявлена важность обеспечения экономической безопасности промышленных предприятий. Отмечены особенности обеспечения экономической безопасности промышленных предприятий.

Ключевые слова: безопасность, экономическая безопасность, безопасность, экономическая безопасность предприятия, промышленных предприятий.

***Abstract:** this article shows ways to ensure the economic security of industrial enterprises. The article also proposes a model of economic security of the enterprise, as well as the principle of loyalty to security. In addition, the scientific and theoretical views of economists on the economic security of enterprises are reflected. At the current stage of development, the importance of ensuring the economic security of industrial enterprises has been revealed. The specifics of ensuring the economic security of industrial enterprises are also indicated.*

***Keywords:** security, economic security, security, economic security of the enterprise, industrial enterprises, the principle of loyalty, risk, economic threats,*

Тараққиётнинг ҳозирги босқичида саноат корхоналарнинг иқтисодий хавфсизлигини таъминлаш муҳим аҳамиятга эга вазифа ҳисобланади. Негаки, иқтисодиётнинг хавфсизлиги ижтимоий-иқтисодий масалаларга доир қарорларни қабул қилиш учун асос бўлиб хизмат қилади. Иқтисодий тизимдаги ҳар қандай ўзгариш пандимия шаротида турли хавф-хатар ва таҳдидлар намоён бўлиши билан биргаликда кечади. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги Фармонида ҳам иқтисодиётни ривожлантириш ва либераллаштиришнинг устувор йўналишларини амалга ошириш учун таркибий ўзгартиришларни чуқурлаштириш, миллий иқтисодиётнинг етакчи тармоқларини модернизация ва диверсификация қилиш ҳисобига унинг рақобатбардошлигини ошириш лозимлиги келтирилган. Шунинг учун мамлакатимизда миллий иқтисодиётнинг етакчи тармоқларини ривожлантири ва саноат корхоналарнинг иқтисодий хавфсизлигини таъминлаш муҳим вазифалардан бири ҳисобланади.

Саноат корхоналарнинг иқтисодий хавфсизлигини таъминлашнинг ҳуқуқий муаммоларига қуйидагиларни киритиш мумкин: саноат корхоналарнинг иқтисодий хавфсизлигини таъминлаш йўллари ўта муҳим

аҳамиятга эгалитдан қатъий назар, мамлакатимизда ҳамон “Иқтисодий хавфсизлик тўғрисида”ги қонуннинг ишлаб чиқилмаганлиги; корхонанинг иқтисодий хавфсизлигини таъминлаш йўллари бўйича ҳар бир саноат корхонанинг хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда, меъёрий ҳужжатлар мажмуасининг ишлаб чиқилмаганлиги; корхонанинг иқтисодий хавфсизлигини таъминлаш бўйича ташкилий-таркибий тизимнинг ишлаб чиқилмаганлиги кабиларни киритиш мумкин.

Иқтисодчи олимлар йўқотишларни минималлаштириш, мулк устидан назоратни таъминлаш, ахборот ва ҳуқуқий хавфсизликни таъминлаш, ва корхонанинг иқтисодий хавфсизлигини таъминлаш масалаларини кўриб чиқдилар. Россиялик олимлардан В.К.Сенчаговнинг, нуқтаи назаридан, корхонанинг иқтисодий хавфсизлиги бу-омиллар комбинациясини ўз ичига оладиган, фақат ички ҳолатга боғлиқ бўлмаган, корхонанинг ташқи атроф-муҳит таъсири ва корхонанинг иқтисодий таҳдидларга кўрадиган чоратадбирлари мажмуи деб таъриф беради. А.Г. Поршнева, З.П. Румянцева ва Н.А. Саломатиннингтаъкидлашича, иқтисодий хавфсизлик ташқи муҳитдаги ўзгаришларга ўз вақтида жавоб беришдан иборат бўлиб, бу корхона мавжуд шароитларга мослашишини таъминлайди деб таъкидлайди. Л.П. Гончаренко фикрига кўра, корхонанинг иқтисодий хавфсизлиги бу-таҳдидларнинг олдини олиш ва корхонанинг барқарор ишлашини таъминлаш учун ресурслардан самарали фойдаланиш ҳолати сифатида талқин етилади. Корхонанинг иқтисодий хавфсизлиги сифат ва миқдорий кўрсаткичларнинг комбинацияси билан тавсифланади.

Корхоналарнинг иқтисодий хавфсизлигини таъминлашда уларнинг хавфсизлик модели муҳим аҳамият касб этади. 1-расмда корхоналар иқтисодий хавфсизлиги методологик даражасининг элементлар тизими сифатида қаралади. Тизимларнинг ўзаро таъсири ва ўзаро боғлиқлигини ўрганишда моделнинг яратилган тизимнинг мураккаблигини абстракция даражасида

тушуниш мумкин. Ушбу моделда асосий натижага эришиш учун синовдан ўтказилди ва баҳоланди. Барча иқтисодий сабаблар (масалан, ички ва ташқи таҳдидлар) аниқланади ҳамда самарали равишда баргараф этилади (1-расм).

1-расм. Корхонанинг иқтисодий хавфсизлиги таъминлаш модели

Маълум бир корхонанинг иқтисодий хавфсизлиги тизimini ҳисобга олиб ижтимоий-иқтисодий хусусиятларига қараб, тизимнинг объектив талаблари, корпоратив омиллар бошқарадиган тизимнинг (корхона) компоненти ҳисобланади.

Корхоналар иқтисодий хавфсизлик тизими модели қуйидаги таркибий қисмлардан иборат бўлиши лозим:

- мониторинг тизими;
- хавфсизлик хизмати;
- ишлаб чиқариш хизмати;
- қўллаб-қувватлаш хизмати;

- бошқарув хизмати. Корхонанинг иқтисодий хавфсизлиги таъминлаш модели барча таркибий қисимларининг самарали ишлаши натижасида корхоналарнинг иқтисодий хавфсизлиги таъминланади (1-расм).

Корхонанинг иқтисодий хавфсизлигини таъминлаш бўйича концептуал йўналишлар иқтисодий адабиётларда деярли ёритилмаганлигини инобатга олиб, мақолада қуйидагиларни тавсия қилдик:

- корхона ҳудудини қўриқлаш тизимини мукамаллаштириш ва уларни замонавий техник воситалар билан таъминлаш;

- корхона мулкини (асосий воситалар, товар захиралари, хом ашё ва материаллар, ярим фабрикатлар, тайёр маҳсулотлар кабилар) асраш тизимини яратиш ва уни муттасил такомиллаштириб бориш;

- корхоналар мулкини ташиш жараёнида хавфсизликни таъминлаш масаласини замонавий талаблардан келиб чиққан ҳолда такомиллаштириш;

- корхоналарнинг ахборот ва илмий-техник хавфсизлигини таъминлашни такомиллаштириш;

- корхона раҳбарияти ва мулк эгаларининг хавфсизлигини таъминлаш билан боғлиқ тадбирларни ишлаб чиқиш ва такомиллаштириш;

- корхонада содир бўладиган ўғрилиқ ва қўпоровчилик билан боғлиқ ҳодисаларнинг ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга тезлик билан етказиш тизимини такомиллаштириш;

- корхонага кириш-чиқишнинг оптимал режимини жорий қилиш;

- рақобат кураши билан боғлиқ хавфсизликни таъминлашни такомиллаштириш;

•корхонанинг иқтисодий хавфсизлигини баҳолаш ва таҳлил қилиш тизимини ва услубиётини ишлаб чиқиш ва уларнинг тезкорлигини таъминлашни такомиллаштириш кабилар.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Uktamov H.F. Problems of Evaluation and Procuring Economic Security At Enterprises. Asian Journal of Technology & Management Research. Vol.10 – Issue: 01 [Jun-2020]. 123-129.<http://globalimpactfactor.com/asian-journal-of-technology-management-research>.

2.Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралда қабул қилинган ПФ-4947-сонли “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги фармони. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 6-сон, 70-модда.

3. Уктамов Х.Ф. Саноат корхоналари иқтисодий хавфсизлигини таъминлаш йўллари. «O‘zbekistonda ilm- fan va ta’lim masalalari:muammo va yechimlar» mavzusidagi 33-son. Konferensiya materiallari. 171-173 б. https://t.me/online_conference_materials

4. Уктамов Х.Ф., Файзиев. Р. А. Роль эконометрического моделирования в обеспечения устойчивого экономического роста страны. Молодежь в науке: новые аргументы новые аргументы 2018 й. 16-феврал. 45-50 б.<file:///C:/Users/Admin/Downloads/2308>

5. Uktamov X.F. Korxonalarining iqtisodiy xavfsizlik tizimini tashkil etishning nazariy asoslari. “Ўзбекистон иқтисодиётининг инновацион ривожланиши доирасида ташки иқтисодий фаолиятни давлат томонидан тартибга солишнинг долзарб муаммолари” мавзусида республика илмий - амалий анжумани материаллари туплами. Тошкент: ТДИУ, 24.04.2019 йил. 126-129 б.<file:///C:/Users/Admin/Downloads/2388>

6.Уктамов Х.Ф. Корхоналар иқтисодий хавфсизлигини баҳолашнинг кўрсаткичлар тизими “Ўзбекистон молия бозорини ривожлантиришда

инвестиция фондларининг жозибадорлигини ошириш” мавзусида республика илмий-назарий конференцияси 2020 йил 29-декабр. 461-463 б.

7. Уктамов Х.Ф. Корхоналарнинг иқтисодий хавфсизлик тизимини ташкил этишнинг назарий асослари “Ўзбекистон иқтисодиётининг инноватцион ривожланиши доирасида ташқи иқтисодий фаолиятни давлат томонидан тартибга солишнинг долзарб муаммолари” мавзусида республика илмий-назарий конференцияси 2017 йил 14-декабр, Тошкент ш. Тошкент давлат иқтисодиёт университети.

Муродов Жаҳонгир Чори ўгли-
ТДИУ, Статистика кафедраси
катта ўқитувчиси

ФЕРМЕР ХЎЖАЛИКЛАРИ ФАОЛИЯТИ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШДА КЛАСТЕР МУНОСАБАТЛАРИНИ СТАТИСТИК ЎРГАНИШ

Аннотация: фермер хўжаликларида кластер услубини қўллаш, айниқса бир-бири билан боғлиқ булган қишлоқ хўжалигида мавжуд ҳудудлар учун катта аҳамиятга эга. Кластерлар ҳудудларнинг иқтисодий мустақиллигини мустаҳкамлашда катта рол ўйнайди. Ушбу ёндашув иқтисодий жиҳатдан устувор тармоқлар ва лойиҳаларни аниқлаш имконини беради. Республикамиз ҳудудларида фермер хўжаликлари фаолияти самарадорлигини оширишда кластер муносабатларини статистик ўрганишининг асосий афзалликларидан бири – иқтисодий омилларнинг ролини кучайтириш ва маъмурий омилларнинг ролини камайтиришдан иборат. Ушбу тезисда бозор иқтисодиёти қонунлари ва омиллари шароитида истиқболли кластерларни қўллаб-қувватлаш, тартибга солиш масалалари батафсил ёритилган.

Калит сўзлар: фермер хўжаликлари, кластер, инновацион фаоллик, экспорт салоҳияти, қишлоқ хўжалиги, кооперация муносабатлари, рақобатбардошлик.

Аннотация: применение кластерного метода на фермерских хозяйствах имеет большое значение, особенно для существующих территорий взаимосвязанного сельского хозяйства. Кластеры играют важную роль в укреплении экономической независимости регионов. Такой подход позволяет выделить экономически приоритетные отрасли и проекты. Одним из основных преимуществ статистического исследования кластерных отношений в повышении эффективности хозяйств в регионах страны является усиление роли экономических факторов и снижение роли

административных факторов. В данном тезисе подробно рассматриваются вопросы поддержки и регулирования перспективных кластеров в контексте законов и факторов рыночной экономики.

Ключевые слова: фермерские хозяйства, кластеры, инновационная деятельность, экспортный потенциал, сельское хозяйство, кооперация, конкурентоспособность.

Abstract: *the application of the cluster method on farms is of great importance, especially for existing areas in interconnected agriculture. Clusters play a major role in strengthening the economic independence of regions. This approach makes it possible to identify economically priority sectors and projects. One of the main advantages of the statistical study of cluster relations in improving the efficiency of farms in the regions of the country is to strengthen the role of economic factors and reduce the role of administrative factors. This thesis discusses in detail the issues of support and regulation of promising clusters in the context of the laws and factors of a market economy.*

Keywords: *farms, clusters, innovation activity, export potential, agriculture, cooperative relations, competitiveness.*

Бугунги кунда фермер хўжаликларини жадал ривожлантириш, унинг иқтисодий самарадорлигини ошириш кластер тизими билан боғланмоқда. Президентимизнинг таъбири билан айтганда, фермер хўжаликлари тез орада аграр соҳанинг локомотивига айланади. Бинобарин, қишлоқ хўжалиги, айниқса, пахтачилик тармоғи қанчалик саноатлашса, давлатнинг экспорт салоҳияти шунчалик ортади, халқнинг турмуш даражаси ошади.

Республикамызда аграр соҳани ислоҳ қилиш, унга бозор механизмлари ва замонавий технологияларни жорий этиш борасида изчил чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Хусусан, кластер усули йўлга қўйилди, экин турлари замон

талабидан келиб чикиб ўзгартирилди. Натижада ҳосилдорлик ҳам, даромад ҳам ошмоқда. Юртимизда етиштирилаётган 80 турдан ортиқ қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари 66 та мамлакатга экспорт қилинмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М. Мирзиёев таъкидлаганидек:- “Қишлоқ хўжалигида фермер ва деҳқонларнинг манфаатдорлигини ошириш борасидаги ўрганиш ва изланишларимиз давом этмоқда. Соҳага илғор технологиялар ва кластер тизими жорий этилмоқда”[1].

Давлатимиз раҳбарининг 2019 йил 23 октябрдаги фармони билан Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган стратегияси қабул қилинди. Унга мувофиқ, юқори қўшилган қийматли маҳсулотлар ишлаб чиқариш мақсадида мева-сабзавот кластерлари ташкил этилмоқда. 2019 йил 11 декабрда бу борада Президент қарори қабул қилиниб, барча ташкилий-ҳуқуқий асослар яратиб берилди. Ўтган қисқа вақтда ҳокимликлар томонидан 86 та шундай кластер ташкил этиш бўйича таклифлар шакллантирилди.

Фермер хўжаликларининг инновацион фаоллигини ҳамда ҳудудлар инновацион жозибadorлигини юксалтириш, ҳудудий иқтисодиётни диверсификация қилиш каби янги имкониятларни Тошкент вилояти фермер хўжаликлари мисолида ҳам кўришимиз мумкин.

2019 йилда Тошкент вилояти фермер хўжаликлари томонидан ишлаб чиқарилган қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ҳажми 3014,4 млрд. сўмни ташкил қилди. Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари умумий ҳажмида фермер хўжаликларининг улуши 20,5 % ташкил этди. 2020 йилнинг 1 январь ҳолатига фермер хўжаликларида 75,4 минг бош йирик шохли қорамол, шу жумладан 24,3 минг бош сизир, 287,8 минг бош қўй ва эчкилар, 8449 бош от, 424,9 минг бош паррандалар мавжудлиги тасдиғини топди.

Тошкент вилояти фермер хўжаликлари томонидан ишлаб чиқарилган асосий турдаги қишлоқ хўжалик маҳсулотлари таҳлил қилганимизда, жадвал

маълумотларидан кўришиб турибдики, пахтачилик-тўқимачилик кластерини ташкил қилиш ва фермер хўжаликлари ер майдонларида интенсив технологияларни ишлаб чиқаришга кенг жалб этиш орқали пахтадан юқори ҳосил олиш ҳамда фермер хўжаликлари иқтисодиётини барқарорлаштириш натижасида 2019 йилда 2018 йилга нисбатан пахта 28,9 % га ошганлигини кўришимиз мумкин.

2019 йилда Тошкент вилояти фермер хўжаликлари томонидан ишлаб чиқарилган асосий турдаги қишлоқ хўжалик маҳсулотлари

Кўрсаткичлар	2018 йил		2019 йил		2019 йил 2018 йилга нисбатан, %
	тонна	ишлаб чиқариш умумий ҳажмидаги улуши, %	тонна	ишлаб чиқариш умумий ҳажмидаги улуши, %	
Бошоқли дон	399 217,0	77,1	436 322,0	84,3	109,3
<i>шу жумладан:</i>					
буғдой	396 663,0	76,6	410 978,0	79,4	103,6
Картошка	44 021,0	8,5	25 138,0	4,9	57,1
Сабзавот	246 876,0	47,7	129 777,0	25,1	52,6
Полиз	20 219,0	3,9	14 238,0	2,7	70,4
Мева ва резаворлар	71 298,0	13,8	39 503,0	7,6	55,4
Узум	58 717,0	11,3	52 850,0	10,2	90,0
Гушт, тирик вазнда	10 784,0	4,1	9 812,0	3,9	91,0
Сут	46 600,0	5,2	53 595,0	5,9	115,0
Тухум, млн. дона	43,1	3,2	17,2	1,2	39,9
Жун	316,0	15,3	328,0	16,4	103,8
Пахта	123 969,0	23,9	159 830,0	30,9	128,9
Пилла	881,0	75,5	881,8	75,4	100,1

Манба: Тошкент вилояти статистика бошқармасининг 2018-2019 йиллик маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилди.

Кластерлар томонидан қайта ишлаш, сақлаш ва қуритиш бўйича 430 минг тонна кўшимча қувватларни ишга тушириш юзасидан 96 та лойиҳа режалаштирилган. Шунингдек, 6 минг гектарда интенсив боғ ва 8 минг гектарга яқин майдонда узумзор барпо қилиш бўйича лойиҳалар ишлаб чиқилган. 2020 йилда 410 миллион долларлик маҳсулотлар экспорти мўлжалланган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 2 мартдаги “2017 — 2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини «Илм, маърифат ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш йили»да амалга оширишга оид давлат дастури тўғрисида”ги Фармонида қишлоқ хўжалигида кластер ва кооперация муносабатларининг ҳуқуқий асосларини мустаҳкамлашга қаратилган қонуни лойиҳасини ишлаб чиқиш Олий Мажлис Қонунчилик палатаси (келишув асосида) тегишли вазирлик ва идоралар билан биргаликда ишлаб чиқиш вазифалари белгиланган.

“Аграр тармоқда фермерлик ҳаракатини қўллаб-қувватлаш билан бирга, пахта ва ғалла етиштиришни кластер шаклига босқичма-босқич ўтказиш бўйича изланишларимизни давом эттирамиз.

Мева-сабзавот, шолчилик, чорвачилик, ипакчилик каби бошқа тармоқларда ҳам бугунги кун талабига жавоб берадиган кластерларни ташкил этиш ишларини давом эттирамиз.

Бу йил 2 миллиард долларлик, кейинги 5-7 йилда эса 3-4 баробар кўп мева-сабзавот маҳсулотларини экспорт қилиш учун маҳсулот етиштиришни кескин кўпайтириш чораларини кўриш зарур”[1].

Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлис Қонунчилик палатаси Кенгаши 2020 йил 17 март куни бўлиб ўтган навбатдаги йиғилишида «Илм, маърифат ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш йили» Давлат дастурида Қонунчилик палатасига тегишли бандларнинг ўз вақтида бажарилишини таъминлаш юзасидан “Йўл харитаси” мувофиқ, Олий Мажлис Қонунчилик палатаси Аграр ва сув хўжалиги масалалари қўмитаси жорий йилнинг 31 март куни қишлоқ хўжалигида кластер ва кооперация муносабатларининг ҳуқуқий асосларини мустаҳкамлашга қаратилган қонуни лойиҳасини ишлаб чиқиш юзасидан ишчи гуруҳи тузилди.

“Бозор тамойилларига ўтишда кластер тизими муҳим омилдир. Бугунгача мамлакатимизда 73 та пахта-тўқимачилик кластери ташкил этилган, ўтган йилги пахта ҳосилининг 73 фоизи уларнинг ҳиссасига тўғри келган. Ўртача ҳосилдорлик кластер бўлмаган ерларга нисбатан 4,1 центнерга юқори бўлиб, қўшимча 428 минг тонна пахта олинган”[2]

Кейинги йилларда мамлакатимизда халқаро амалиётда синалган ва иқтисодиётни ривожлантиришда муҳим аҳамият касб этувчи бозор муносабатларини ва тажрибаларини ҳаётга татбиқ этишга катта эътибор берилмоқда. Шулардан бири кластерлар бўлиб, ҳозирда иқтисодиётимизнинг тўқимачилик ва енгил саноат соҳасида ушбу тузилма фаолиятини йўлга қўйиш бўйича бир қатор ишлар амалга оширилмоқда. Демак, кластер ўзи нима, унинг қандай афзалликлари бор? Хорижий адабиётларда ривожланган мамлакатларнинг тажрибалари барқарор ижтимоий-иқтисодий тараққиётни таъминлашда, инвестицион фаолликни оширишда, рақобатбардош товарлар ишлаб чиқаришда халқаро логистик марказлари, эркин иқтисодий зоналар каби кластерларнинг ўрни ва аҳамияти жуда юқори эканлиги таъкидлаб ўтилган. Дунёнинг кўпгина мамлакатларида инновацион иқтисодиётни шакллантириш ва бошқаришда кластерлардан фойдаланиш бўйича керакли даражада тажриба тўпланган. Хорижий ва маҳаллий тадқиқотчиларнинг таҳлилларида “кластер” тушунчасига бир қатор таърифлар берилган.

Кластер – битта соҳага бирлашган ва бир-бири билан узвий алоқада бўлган корхоналар, битта географик ҳудудда жойлашган ва битта тармоқни ташкил қиладиган фирмалар, махсус соҳалар бўйича битта географик ҳудудда фаолият юритаётган, бир-бири билан боғлиқ бўлган ва бир-бирини тўлдирувчи компаниялар, институтлар горизонтал ва вертикал равишда функционал боғлиқ бўлган фирмалар, жамоавий, хусусий ва ярим жамоавий кўринишда бир-бири билан боғлиқ ва ўзаро бири-бирини тўлдирувчи фирмалар, тадқиқот ва ривожланиш институтлари гуруҳи ҳисобланади .

Умумий олганда, кластерлаштириш бу битта географик худудда концентрациялашган ва маълум бир аниқ вазифани ечишга қаратилган фирмалар гуруҳи бўлиб, улар бир-бири билан узвий алоқадаги, жамовий рақобатлашувни мустаҳкамлаш мақсадида ишчи кучларини ўзаро бирлаштирувчи жараён ҳисобланади.

Республикамиз худудларини ривожлантириш учун кластерли тузилмаларни шакллантириш, қўшимча иш ўринларини яратиш, маҳаллий бюджет даромадларини ошириш, ваколатларни тақсимлаш, фермер хўжаликлари билан ўзаро таъсирлашиш, ахборот айирбошлашни жадаллаштириш ва янгиликларни тарғиб этиш бўйича тадбирлар амалга оширилмоқда. Шу сабабли, ҳар бир кластер иштирокчиси бўлган фермер хўжалиги ўз мақсадини кўзлаган ҳолда нафақат ўз хўжалик фаолияти самарадорлиги ва рақобатбардошлигини оширади балки тадбиркорлик инфратузилмасини шакллантиришга кўмаклашгани ҳолда, худудда фаолият юритаётган турли хилдаги бошқа корхоналарнинг иқтисодий ўсишига ёрдам беради. Хорижий ва маҳаллий экспертларнинг таъкидлашича, фермер хўжаликлари фаолияти самарадорлигини ошириш бўйича кластерда иштирок этиш улар учун ҳам жозибадор бўлиши мумкин, чунки бу илмий тадқиқотлар ва ишланмаларни молиялаштириш ҳажминикўпайтириш, сифатини яхшилаш, илмий тадқиқот ишларининг техник таъминоти даражасини юксалтириш, инвестициявий ташқи лойиҳаларда иштирок этиш, фермерлар малакасини оширишнинг янги имкониятларини яратади.

Кластер стратегиясининг устуворлиги фермерлар учун таъминотчиларга, малакавий ходимларга, ахборотларга, хизмат ва таълим марказларига тўғридан-тўғри боғланишлари сабабли меҳнат унумдорлиги ва ишлаб чиқариш самарадорлигини оширишдаги мисли кўрилмаган имкониятлар билан яратади. Бундан ташқари, кластер тизимида таълим ва илмий-тадқиқот марказлари янги

илмий-услубий ишланмаларни яратиш, уларни қисқа муддатда синовдан ўтказиш, ишлаб чиқариш ва илмий изланишлардаги ходимлар ҳамда мутахассислар меҳнатларини кўпроқ рағбатлантириш, янги товарларни ихтиро қилиш учун шароит пайдо бўлади. Кластерлаштиришга фермерларнинг инновацион фаолиятини тезлаштириш асосида рақобатбардошликни оширувчи, рақобатнинг кучли таъсирига қарши туриш жараёнидаги талабларга тўла жавоб берувчи тузилма сифатида баҳо берилади.

Хулоса қилиб айтганда, юқори рақобатлашув кўрсаткичларига эга бўлган кластерлар ўз ютуғи орқали атрофдаги иқтисодий субъектларга, яъни истеъмолчилар, хом ашё етказиб берувчилар ва рақобатчиларга ижобий таъсирини ўтказди. Атрофдагиларнинг кучайиши эса фермер хўжаликларини кластерларга бирлашишига олиб келади. Айти шундай шароит кластерлар ривожланган ҳудудларда яққол намоён бўлади.

Бугунги кунда юртимизнинг деярли барча вилоятларида катта-кичик кластерлар фаолият юритмоқда. Бу тизим барча туманларда аграр соҳани жадал ривожлантиришнинг асоси бўлиши мақсадга мувофиқдир. Қишлоқ хўжалиги соҳасида ушбу турдаги кластерларини ривожлантириш фермер хўжаликлари фаолияти самарадорлигини оширишга хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. //”Халқ сўзи” газетаси, 2020 йил 25 январь, № 19 (7521).

2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев 2020 йил 4 февраль куни “Қишлоқ хўжалигида кластерлар фаолиятини янада ривожлантириш масалалари” бўйича йиғилиши. <https://www.mjko.uz/> маълумотлари.

3. Тошкент вилояти статистика бошқармасининг 2018-2019 йиллик статистик тўпламлари маълумотлари.

Yaxyaeva Inobat Karimovna
TDIU, katta o`qituvchi

KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHDA SANOAT KORXONALARIDA “TEJAMKOR ISHLAB CHIQRISH” KONTSEPSIYASINI JORIY ETISHNING O`RNI

Annotatsiya: maqolada kichik sanoat korxonalarida "oriq ishlab chiqarish" tushunchasini joriy etishning o'rne muhokama qilinadi. Muallif "oriq ishlab chiqarish" tushunchasiga nazariy yondashuvlarni tasniflagan.

Tayanch so'zlar: kichik biznes, oriq ishlab chiqarish, nazariya, tadbirkorlik, xarajatlar, mehnatunumdorligi.

Аннотация: в статье обсуждена роль внедрения концепции «бережливого производства» в малых промышленных предприятиях. Автором классифицированы теоретические подходы к концепции «бережливого производства».

Ключевые слова: малый бизнес, бережливое производство, теория, предпринимательство, издержки, производительность труда.

Abstract. the article discusses the role of introducing the concept of "lean manufacturing" in small industrial enterprises. The author has classified theoretical approaches to the concept of "lean manufacturing".

Keywords: small business, lean manufacturing, theory, entrepreneurship, costs, labor productivity.

Bugungi kunda jahon mamlakatlarning iqtisodiy rivojlanishida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning o'rne tobora oshib, bozor tuzilmasining optimallasuvi va aholini ish bilan bandligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega bo'lmoqda. Ma'lumotlarga qaraganda, postindustrial va industrial mamlakatlarda yalpi ichki mahsulotning 3/4 qismi va mehnatga layoqatli aholining kamida 80 foizi iqtisodiyotning ushbu sektori ulushiga to'g'ri kelmoqda.

Mamlakatimizda ham kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning rivojlanishi ustuvor yo'nalishlardan biri bo'lib, u aholi bandligini yanada oshirish, yalpi ichki mahsulot hajmining o'sishiga erishish, zamonaviy biznes va raqobat muhitini yaratish, iqtisodiyotning istiqbolli rivojlanishini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Ekologik vaziyatning yomonlashuvi munosabati bilan turli mamlakatlar hukumatlari sanoat kompaniyalaridan atrof-muhitga salbiy ta'sirga nisbatan mas'uliyatli munosabatni talab qilaboshladilar. Yalang'och ishlab chiqarish iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlash uchun sarflanadigan resurslarni kamaytirishga imkon beradi, bu nafaqat mahsulot tannarxiga ijobiy ta'sir qiladi, balki uzoq muddatli istiqbolda ko'plab muammolarning oldini oladi. Buning uchun ishlabchiqarish quvvatini oshirish o'rniga, xom ashyo sarfini ko'paytirish bilan birga resurslardan yanada oqilona foydalanishga e'tibor qaratish lozim [1].

1-rasm. XX asrning 50-yillarida Toyota ishlab chiqarish tizimini yaratuvchisi asosiy turdagi yo'qotishlari

Lean Production – bu chiqindilarning barcha turlarini yo'q qilishga qaratilgan doimiy harakatlarga asoslangan ishlab chiqarish korxonalarini boshqarish

kontsepsiyasi (ozg'in "ozg'in", "tejamkor", "oriq" degan ma'noni anglatadi). Kontsepsiya Toyota kompaniyasi printsiplaridan kelib chiqadi va eng qisqa vaqt ichida minimal xarajatlar bilan mahsulot ishlab chiqarishni tashkil etishga va shu bilan birga mijoz talab qiladigan sifat darajasiga erishishga imkon beradi. XX asrning 50-yillarida Toyota ishlab chiqarish tizimini yaratuvchisi 7 turdagi yo'qotishlarni aniqladi. (1-rasm).

Sakkizinchi o'zining "Toyota Way Development" kitobida Jeffri Liker tomonidan tuzilgan bo'lib, uni "xodimlarning amalga oshirilmagan ijodiy salohiyati" deb ta'riflagan [2,3,4]. Chalkashlikni kamaytirish uchun avvalo diqqatni jamlashingiz kerak bo'lgan jihatlarni ta'kidlash kifoya:

- ❖ Murakkablik – murakkab texnologik echimlar sonini yo'qqilish yoki kamaytirish, chunki ular qoida tariqasida qimmatroq vaularni boshqarish qiyinroq;
- ❖ Mehnat - ishchilarning "keraksiz" harakatlarini kamaytirish;
- ❖ Haddan tashqari ishlab chiqarish – omborlarni yuklash o'rniga, iste'molchiga zudlik bilan etkazib berish uchun kerakli hajmdagi mahsulotlarni ishlab chiqarish;
- ❖ Bo'sh joy - uskunalar, konveyerlar, ishstantsiyalarini qulayroq joylashtirish va saqlash joylarini qisqartirish hisobiga ish joyidan oqilona foydalanish;
- ❖ Energiya – energiyadan oqilona foydalanish, energy ya tejamkor ishlab chiqarish;
- ❖ Kamchiliklar – yanada mukammal texnologik tsikl tufayli nuqsonlarni maksimal darajada kamaytirish;
- ❖ Xomashyo – xomashyodan yuz foiz foydalanishga intilish va sanoat chiqindilarini minimallashtirish; barcha materiallar yakuniy mahsulotga aylantirilishi kerak.
- ❖ Bo'shvaqt – uskunalarning ishlamay qolishiga yo'l qo'ymaslik, ishlab chiqarish yaxshi muvofiqlashtirilgan yagona oqimda ketishi kerak;

- ❖ Vaqt – uskunaning kechikishi, uzoq vaqt sozlanishi yoki majburiy ishlamay qolishini yo'qqilish.
- ❖ Transport – yakuniy qiymatga ta'sir qilmaydigan materiallar, odamlar yoki ma'lumotlarni ko'chirish uchun keraksiz qadamlarni yo'qqilish;
- ❖ Mehnat xavfsizligi – xodimlar uchun xavfni yo'q qilish yoki kamaytirish.

2-rasm. “Lean production” kontsepsiyasi tarkibi

Energiya samaradorligini ish joyidan unumli foydalanish, qaytai shlangan mahsulotlarni bir bo'limdan boshqasiga tashish ehtiyojini kamaytirish va bartaraf etilishi kerak bo'lgan nuqsonlar sonini kamaytirish orqali yaxshilash mumkin. Iste'mol qilinadigan xomashyo hajmini kamaytirishga materiallarni sinchkovlik bilan nazorat qilish, nuqsonlar sonini va sanoat chiqindilari hajmini kamaytirish orqali erishish mumkin. Agar materiallar o'z vaqtida ishlatilsa va omborda saqlanmasa, bu buzilish xavfini va unga bog'liq iqtisodiy yo'qotishlarni kamaytiradi. Bu shuningdek, mos ravishda ombor zaxiralarini va egallab turgan maydonlarni kamaytirishga imkon beradi. Lean Philosophy: "chiqindilar yo'qolgan resurs" tamoyiliga asoslanib, chiqindilarni yo'q qilish kompaniyalarga katta xarajatlarga olib keladigan sanoat chiqindilari hajmini kamaytirishni taklif qiladi.

Ushbu siyosatni amalga oshirish barcha ishlab chiqarish jarayonlarida xarajatlarni doimiy baholash, xodimlarni resurslarni tejashga jalb qilish, materiallarni qayta ishlash va qayta ishlatish bo'yicha chora-tadbirlarni ishlab chiqish orqali

amalga oshiriladi. Asosiysi – bu tizimli yondashuv va doimiy takomillashtirish. Yalang'och ishlab chiqarish, shuningdek, ishlab chiqarishdan tashqari yaxshilanishlarga ta'sir qiladi, ya'ni quyidagilarga imkon beradi:

- ❖ ta'minot ishonchliligini oshirish;
- ❖ ishlab chiqarishning texnologik muddatini qisqartirish;
- ❖ mahsulotlarning umumiy sifatini yaxshilash.

Hozirgi kunda ushbu kontseptsiya Ford, Boeing, Airbus, GE, Scania, Alcoa, Xerox kabi jahon sanoat rahbarlari va yuzlab mahalliy korxonalar. Xulosa qilib aytish mumkinki, mashinasozlik kabi ko'plab sohalar tabiatan unchalik ekologik emas va ozg'in texnologiyalar energiya samaradorligi va xom ashyolardan oqilona foydalanish tufayli atrof-muhitni muhofaza qilishchoralarini kompaniyaning o'zi uchun moliyaviy jihatdan foydali qiladi. Atrof-muhitga etkazilgan zararni kamaytirishning ijobiy samarasi, shuningdek ko'plab resurslarni iste'mol qiladigan yoki zararli moddalar chiqindilari yuqori bo'lgan ishlab chiqaruvchilardan olinadigan qo'shimcha to'lovlardan qochadi. Yalang'och ishlab chiqarish nafaqat jahon iqtisodiyotida hukmronlik tendentsiyasiga aylandi, balki u resurslarni sarflanishini sezilarli darajada kamaytirishi, sanoat kompaniyalarini ekologik jihatdan toza qilishi mumkin, qo'shimcha ravishda ushbu strategiya moliyaviy jihatdan jozibador bo'lib qoldi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yhati:

1. Горин И. А. «Внедрение системы бережливого производства на российских промышленных предприятиях»;

2. Сигео С. «Изучение производственной системы Тойоты с точки зрения организации производства»; М, 2010;

3. Глушитель шума автотранспортных средств. Чернобровкина А., Виноградов В. Ю., Сайфуллин А. А., Джанибеков О.Т в сборнике: Поиск эффективных решений в процессе создания и реализации научных разработок в российской авиационной и ракетно-космической промышленности. Международная научно-практическая конференция. Казань, 2014г. С.68–69.

4.Виноградов, В. Ю. Роль бережливого производства в современном мире / В. Ю. Виноградов, А. А. Сайфуллин, Н. В. Виноградова, Р. З. ибадуллин. — Текст : непосредственный// Молодой ученый. — 2015. — № 20 (100). — С. 30-31. — URL: <https://moluch.ru/archive/100/22658>.

Axmedova M. Sh.
TDIU, katta o`qituvchim,

IQTISODIYOTNI ERKINLASHTIRISH SHAROITIDA FERMER XO`JALIKLARI FAOLIYATI SAMARADORLIGINI TAKOMILLASHTIRISH

Anotatsiya: ushbu maqolada mamlakatimizda qish-bahor mavsumi uchun meva-sabzavot mahsulotlarini zaxiraga g`amlash, shuningdek, oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqaruvchi korxonalar ehtiyojini ta`minlash bo`yicha davlat buyurtmasi tizimi joriy qilinganligi yoritilgan. Mamlakatimizda ichki bozorda meva-sabzavot mahsulotlari narxining oshib ketishiga yo`l qo`ymaslik maqsadida ijtimoiy ahamiyatga ega oziq-ovqat tovarlarining asosiy turlariga narx-navoni monitoring va nazorat qilish bo`yicha tavsiyalar berilgan.

Tayanch so`zlar: qishloq xo`jaligi, fermer xo`jaliklari, oziq-ovqat xavfsizligi, iqtisodiy islohotlar, eksport.

Аннотация: в статье рассказывается о внедрении системы госзаказа на заготовку овощей и фруктов на зимний и весенний периоды, а также для удовлетворения потребностей производителей продуктов питания. В целях предотвращения роста цен на овощи и фрукты на внутреннем рынке создана Республиканская комиссия по мониторингу и контролю цен на основные виды социально значимых продуктов питания.

Ключевые слова: сельское хозяйство, фермерское хозяйство, продовольственная безопасность, экономическая реформа, экспорт.

Abstract: the article describes the implementation of a state order system for the procurement of vegetables and fruits for the winter and spring periods, as well as to meet the needs of food producers. In order to prevent an increase in prices for vegetables and fruits in the domestic market, the Republican Commission for Monitoring and Controlling Prices for the Main Types of Socially Significant Food Products was established. Measures were taken to provide the market with scarce

and expensive products through imports, the parameters for collecting more than 490 thousand tons of main types of agricultural products for the winter and spring period were approved.

Keywords: *agriculture, farming, food security, economic reform, export.*

Mamlakatimiz Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasida ta’kidlab o’tganidek: – “O‘zbekiston industrial-agrar mamlakat bo‘lib, qishloq xo‘jaligi sohasi mamlakat yalpi ichki mahsulotining 17 %ini ishlab chiqaradi va mehnatga yaroqli aholining 34 %ini ish bilan ta’minlaydi[1].

Bugun 16 milliondan ortiq qishloq aholisining daromadlari qishloq xo‘jaligi bilan bog‘liq. Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarining 98 %i sug‘orma dehqonchilik hisobiga to‘g‘ri keladi. Bugungi kunda O‘zbekistonda sug‘oriladigan yerlar maydoni 4,3 mln.ga bo‘lib, ularning 55 %i (2,3 mln.ga) nasoslar yordamida suv bilan ta’minlanadi. Bu esa sug‘orish suvining tannarxini yanada oshiradi. Mavjud sharoitlarda fermer, dehqon xo‘jaligi va tomorqa yerlaridan samarali foydalanish, mahsulotlar ishlab chiqarish samaradorligi va raqobatdoshligini oshirish, respublikamiz oziq-ovqat xavfsizligini ta’minlash va eksport salohiyatini yuksaltirish eng muhim ustuvor vazifalardan biriga aylanmoqda [1].

Mamlakatimizda qish-bahor mavsumi uchun meva-sabzavot mahsulotlarini zaxiraga g‘amlash, shuningdek, oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqaruvchi korxonalar ehtiyojini ta’minlash bo‘yicha davlat buyurtmasi tizimi joriy qilingan. Mamlakatimizda ichki bozorda meva-sabzavot mahsulotlari narxining oshib ketishiga yo‘l qo‘ymaslik maqsadida ijtimoiy ahamiyatga ega oziq-ovqat tovarlarining asosiy turlariga narx-navoni monitoring va nazorat qilish respublika komissiyasi tuzildi. Import orqali bozorni tanqis va yuqori narxdagi mahsulotlar bilan ta’minlash bo‘yicha chora-tadbirlar qabul qilinib, hududlar kesimida 490 ming tonnadan ziyod qishloq xo‘jaligi mahsulotlarining asosiy turlarini qish-bahor mavsumi uchun g‘amlash parametrlari tasdiqlangan edi.

Qishloq xo‘jaligida iqtisodiy islohotlarni yanada chuqurlashtirish ekin maydonlari tarkibini maqbullashtirish, qishloq xo‘jaligi ekinlari yetishtirishga yangi ilg‘or innovatsion agrotexnologiyalarni joriy etish hisobidan bebaho yer va suv resurslaridan samarali va oqilona foydalanishni ta‘minlash, shuningdek, fermer xo‘jaliklarining iqtisodiy samaradorligi hamda moliyaviy barqarorligini oshirish, tarmoqning eksport imkoniyatlarini kengaytirishga olib keladi.

O‘zbekistonda yetishtirilgan, noyob iste‘molbop xususiyatgalarga ega sabzavot, meva, uzum va poliz mahsulotlari bilan xorijiy hamkorlarni keng ko‘lamda tanishtirish, zamonaviy bozor mexanizmlari vositasida meva-savzavot mahsulotlari yetishtiruvchilar, qayta ishlovchilar va yetkazib beruvchilar o‘rtasida barqaror kooperatsion aloqalar o‘rnatish va shuning asosida yangi va qayta ishlangan meva-savzavot mahsulotlarining hajmini oshirish hamda eksportga yetkazib beriladigan turlarini kengaytirish, yangi bozorlarni o‘zlashtirish hozirgi kunning asosiy maqsadi hisoblanadi.

2019-yil davomida umumiy qiymati 9,3 mln. AQSH dollarilik 224 ta loyihalarni amalga oshirish va natijada 1401 ta yangi ish o‘rinlari yaratildi.

Mamlakatimiz qishloq xo‘jaligida bozor munosabatlariga o‘tish ushbu sohada xo‘jalik yuritishning ko‘p ukladli tizimini shakllantirish zaruratini keltirib chiqardi. Shundan kelib chiqqan holda, qishloq xo‘jaligida turli xil xo‘jalik va mulkchilik shakllarining faoliyat yuritishi uchun barcha huquqiy, tashkiliy iqtisodiy shart-sharoitlarni yaratish mamlakat hukumati oldidagi muhim vazifa bo‘lib kelmoqda [1].

Qishloq xo‘jaligini yanada isloh qilish bo‘yicha ustuvor vazifa, avvalo, yer va suv resurslaridan oqilona foydalanishdir.

Shuning uchun 2019-yilda tuproq unumdorligi past yerlar hisobidan ushbu hududning qariyb 18 ming gektar paxta va 1000 gektar g‘alla maydonlari qisqartiriladi. 2019-yilda maydonlarda sabzavot va meva yetishtiriladi, intensiv bog‘ va tokzorlar barpo etiladi, issiqxonalar tashkil qilinadi. Natijada mahsulotlarni chuqur qayta ishlash hajmi keskin ko‘payib, qo‘shimcha qiymatli eksportbop mahsulotlar

tayyorlanadi. Bu aholining manfaatdorligi oshishi va daromadi yanada ko‘payishiga olib keladi.

Asosiy e‘tibor eksportga yo‘naltirilgan meva-sabzavot va oziq-ovqat hamda chorvachilik mahsulotlari yetishtirishni ko‘paytirishga, shuningdek, kichik ishlab chiqarish shoxobchalarini tashkil etish va servis xizmatlari ko‘rsatishga qaratiladi.

Agrar sohada amalga oshirilgan yer va suv islohotlari yer-suv resurslaridan samarali foydalanish, yerlarning meliorativ holatini yaxshilash va tuproq unumdorligini oshirish kabi masalalarga qaratilgan.

Qishloq xo‘jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish xo‘jaliklar toifalari kesimida tahlil etilganda, yildan yilga fermer xo‘jaliklarining ulushi oshib borayotganligi, o‘z navbatida, qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar ulushi esa kamayib borayotganligi kuzatilmoqda.

2019-yilda jami 776,7 ming tonnadan ziyod meva-sabzavot mahsulotlari 586,3 mln. AQSH dollariga eksport qilingan bo‘lib, 60,0 % tashkil qilgan.

1-jadval

2019-yil holatiga fermer xo‘jaliklari tomonidan ishlab chiqarilgan asosiy turdagi qishloq xo‘jaligi mahsulotlari

Asosiy turdagi qishloq xo‘jaligi mahsulotlari ekin turlari	2018-yil		2019-yil		2017-yilga nisbatan foiz hisobida
	Tonna	Ishlab chiqarish umumiy hajmidagi ulushi, foiz	Tonna	Ishlab chiqarish umumiy hajmidagi ulushi, foiz	
Kartoshka	21903	13,4	40531	22,1	54,0
Sabzavot	116024	24,2	148018	28,2	78,4
Poliz	74074	47,3	78958	51,3	93,8
Meva	100687	58,6	97424	59,6	103,3
Uzum	41170	44,7	49432	50,6	83,3

Meva-sabzavotlar va qayta ishlangan oziq-ovqat mahsulotlari eksportini oshirish O'zbekiston iqtisodiyoti uchun muhimdir.

Hozirgi vaqtda o'sha mahsulotlar eksporti qiymati bo'yicha O'zbekiston eksportining 6,2 %ini tashkil qiladi, bu esa O'zbekistonning uzoq vaqtlardan beri asosiy eksport mahsuloti bo'lgan paxta eksportiga qaraganda 1,5 marta ko'proq valuta keltiradi [1].

2019-yilda fermer xo'jaliklari tomonidan ishlab chiqarilgan qishloq xo'jaligi mahsulotlari hajmi 4954,2 mlrd. so'mni yoki 2018-yilning tegishli davriga nisbatan 83,9 foizni tashkil qildi. Qishloq xo'jaligi mahsulotlari umumiy hajmida fermer xo'jaliklarining ulushi 27,6 foizni tashkil etdi. Dehqonchilik mahsulotlarining hajmi 4759,6 mlrd. so'mni yoki 2018-yilning tegishli davriga nisbatan 83,4 foizni, chorvachilik mahsulotlarining hajmi 194,6 mlrd. so'mni yoki o'tgan yilning shu davriga nisbatan 97,5 foizni tashkil qildi.

Hosil yig'imi 2018-yilda fermer xo'jaliklar tomonidan 116024 tonna sabzavot (78.4 foiz), 100687 tonna meva (103.3 foiz), 21903 tonna kartoshka (54.0 foiz), 78074 tonna poliz (93.8 foiz), 41170 tonna uzum (83,3 foiz) yetishtirildi.(1-jadval)

Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini saqlash maqsadida umumiy sig'imi 48 ming tonnadan ziyod 41 ta maxsus va muzlatkichli ombor tashkil etilgan. Bundan tashqari bir qator fermer xo'jaliklari, ijtimoiy soha muassasalari, dehqon bozorlari va boshqa subyektlarda mahsulot saqlashga mo'ljallangan 600 ga yaqin omborxonaga zaxira qo'yilmoqda [5].

Ko'chatlari orqali ko'p yetishtiriladigan issiqsevar sabzavotlardan pomidor, shirin qalampir, baqlajon ekinlarini ko'chat qilish ishlari ko'chatxonalarda davom ettiriladi. Nihollar 2-3 barg chiqarganda, orasi 5x6 sm qilib ko'chirib o'tqaziladi. Ko'chirib o'tqazilgan ko'chatlar 10-12 kundan so'ng birinchi oziqlantiriladi. Bunda 10 litr suvda 5 g ammoniy sulfat yoki karbamid, 40 g superfosfat yoki ammofos va 10 g kaliy o'g'itlari eritilib, barg ustidan beriladi. 6-7 kundan keyin ikkinchi marotaba

yuqoridagi miqdor ikki marotaba ko‘paytirib oziqlantiriladi. Uchinchi oziqlantirish ko‘chatlarni ochiq dalaga ekishdan 4-5 kun oldin amalga oshiriladi.

Ko‘chatlarni parvarishlashda ko‘chatxona harorati va tuproq namligiga katta e‘tibor qaratish lozim. Ko‘chatxonada havo harorati yuqori bo‘lsa, tuproqdagi namlik tez bug‘lanib ketishi mumkin.

Mamlakatimizning markaziy mintaqasida joylashgan viloyatlardagi sabzavotchilik xo‘jaliklarida erta pishar ekinlarni ekish 20 fevraldan 20 martgacha, janubiy mintaqalarda bu muddatdan 15-20 kun ilgariroq, shimoliy mintaqalarda esa 15-25 kun keyinroq amalga oshiriladi. Bu muddatda karam ko‘chatlari, piyoz, sabzi, rediska, ko‘kat sabzavotlar (ukrop, kashnich, petrushka, salat) urug‘lari hamda urug‘lik kartoshka tuganaklari ekiladi. Plyonka ostiga urug‘ ekish va ko‘chat o‘tqazish ochiq yerdagiga nisbatan ancha ertaroq boshlanadi. Pomidor, shirin qalampir va baqlajon singari issiqsevar o‘simlik ko‘chatlari martning 2-yarmidan ekila boshlanadi.

Respublikamizning janubiy viloyatlarida bahorgi sabzi urug‘i 15-28 fevral, markaziy mintaqada joylashgan viloyatlarda 1-15 mart, shimoliy mintaqalarida 15-30 martda sepiladi. Urug‘ sarfi gektariga 3-5 kg. Parvarishlash jarayonidagi eng muhim masalalardan biri nihollarni bir tekis undirib olish hisoblanadi. Namlik maromida bo‘lganda nihollar 10-12 kunda unib chiqadi.

Nihollar unib chiqishi bilan darhol begona o‘tlarni o‘tash va yaganalashga kirishish lozim. Sabzi ikki marta o‘taladi: dastlabkisi - sabzi bitta chinbarg chiqarganda, keyingisi esa 3-4 barg chiqarganda. Har o‘toq davomida yagana ham qilib boriladi. Begona o‘tlarni yo‘qotish uchun gerbitsidlardan foydalanish qo‘l keladi. Ko‘p yillik boshloqli begona o‘tlarga qarshi 10,5 foizli “Zellik Super” 1 litr/ga me‘yorda sepiladi. Bir yillik begona o‘tlarga qarshi esa urug‘ ekishdan oldin 50 foizli “Gezagard” – 2-3 kg/ga, 20 foizli “Nabu” – 1,5 kg/ga me‘yorda begona o‘tlar 1-2 chinbarg chiqarganda, 12,5 foizli “Fyuzilad Super” preparati 1-2 kg/ga hisobida begona o‘tlar 2-4 ta chinbarg chiqargan vaqtida purkash yaxshi samara beradi [4].

Egat olingandan so'ng uning ustiga chirindi va fosfor-kaliy o'g'itlari aralashmasi lenta usulida to'shab chiqiladi. Bu aralashma egat to'g'rilanganda, tuproq bilan qorishib ketadi. Egatlar eni 50 sm kenglikdagi qora polietilen plyonka bilan mulchalanadi. Plyonkaning har ikki tarafidan 10 sm qismi tuproq bilan yopiladi. Plyonkaning egat yuzasidagi ochiq qismini simmetriyasidan har 25-30 sm oraliqda 2-2,5 sm kenlikda teshilib 1,5-2 sm chuqurlikda pomidor, shirin qalampir va baqlajon urug'lari ekiladi. Qora plyonka ostiga ekilgan urug'lar erta va to'liq unib chiqadi. Plyonka ostida bir yillik begona o'tlarning unib chiqishi va o'sib-rivojlanishi to'xtaydi, tuproq yumshoq va nam holda saqlanadi. Ushbu usul qo'llanilganda, o'simliklarning ildiz qismi baquvvat bo'lib rivojlanadi, tuproqning chuqurroq qatlamigacha o'sib borishi ta'minlanadi[4].

Erta bahorda kartoshka ekishning eng maqbul muddati: Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo, Buxoro, Navoiy va Farg'ona vodiysi viloyatlari uchun 10 martgacha; Surxondaryo, Qashqadaryo viloyatlari uchun 1 martgacha; Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyati uchun esa 20 martgacha hisoblanadi. Ekish sxemasi 70x25-30 yoki 90x25 sm, ekish chuqurligi 7-9 sm. ni tashkil etishi lozim.

Shu bilan bir qatorda mamlakatimiz qishloq xo'jaligida va oziq-ovqat sanoatida mamlakatimiz aholisining har beshtasidan bittasi band bo'lsa, mamlakat YaIMda mazkur tarmoqlarning ulushi qariyb 28 foizni tashkil etadi, chakana savdo aylanmasining salkam 51 %i oziq-ovqat mahsulotlari hissasiga to'g'ri keladi. Qishloq hududlarida mamlakatimiz aholisining salkam 50 foizi, shahar atrofi hududlarida 21 foizi istiqomat qilayotgan bir paytda, agrosanoat majmuyi korxonalarini aholi bandligini ta'minlashda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng qamrovli iqtisodiy islohotlar tufayli qishloq xo'jaligida qator o'zgarishlar amalga oshirildi. Xususan, agrobiznesning asosiy faoliyat yo'nalishlari sifatida chorvachilik, dehqon va fermer xo'jaliklari barqaror rivojlana boshladi.

Prezidentimiz rahbarligida qishloq xo‘jaligi boshqaruv tizimini isloh qilish, yer va suv resurslaridan samarali foydalanish borasidagi ilg‘or texnologiyalarni joriy etish, oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash borasida amalga oshirilayotgan islohotlar o‘z samarasini beradi.

Xulosa qilib aytganda, qishloq xo‘jaligini jadal rivojlantirish va modernizatsiyalash bo‘yicha belgilangan chora-tadbirlar agrar tarmoqni barqaror sur‘atlar bilan rivojlanishtirish, mamlakat oziq-ovqat xavfsizligini mustahkamlash, eksport salohiyatini yuksaltirish hamda xalqimiz turmush sifati va moddiy farovonligini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasini o‘rganish va keng jamoatchilik o‘rtasida targ‘ib etishga bag‘ishlangan ilmiy-ommabop qo‘llanma. - 142 bet.

2. 2017-2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha harakatlar strategiyasini “Faol tadbirkorlik, innovatsion g‘oyalar va texnologiyalarni qo‘llab-quvvatlash yili”da amalga oshirishga oid davlat dasturi to‘g‘risida. PF-5308-son. 22.01.2018. Qonun hujjatlari ma‘lumotlari milliy bazasi, 25.05.2018-y., 06/18/5447/1269-son.

3. info@agro.uz. Mart oyida kuzgi g‘alla parvarishi bo‘yicha tavsiyalar. 05.03.2018. R. Siddiqov, N. Yusupov.

4. Dehqonov S., Qudratov T., Qishloq xo‘jaligi statistikasi. Darslik. – T, 2003-yil.

5. O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi ma‘lumotlari. 2019-yil. stat/uz.

Uktamov X. F

*Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
“Iqtisodiy xavfsizlik” kafedrasida assistenti*

QISHLOQ XO'JALIGIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH IMKONIYATLARI

Annotatsiya: *ushbu maqolada qishloq xo'jaligida raqamli texnologiyalarini qo'llash imkoniyatlari tahlil qilinga va rivojlantirish bo'yicha takliflar berilgan. Qolaversa, keng ko'lamli tarkibiy o'zgarishlar va sifat jihatdan yangilanishlar qishloq xo'jaligidagi vaqt mobaynida makondagi jiddiy o'zgarishlar tahlil qilingan.*

Kalit so'zlar: *qishloq xo'jaligi, raqamli texnologiyalar, raqamli iqtisodiyot, oziq-ovqat mahsulotlari, qishloq xo'jaligi texnikalari, yer maydonlari.*

Аннотация: *в статье анализируются возможности использования цифровых технологий в сельском хозяйстве и предлагаются предложения по развитию. Кроме того, крупномасштабные структурные изменения и качественные обновления позволяют проанализировать значительные пространственные изменения в сельском хозяйстве с течением времени.*

Annotation: *this article analyzes the possibilities of using digital technologies in agriculture and offers suggestions for development. In addition, large-scale structural changes and qualitative updates analyze significant spatial changes over time in agriculture.*

Ключевые слова: *сельское хозяйство, цифровые технологии, цифровая экономика, продукты питания, сельхозтехника, земля.*

Keywords: *agriculture, digital technologies, digital economy, food, agricultural machinery, land.*

Mamlakatimiz milliy iqtisodiyotini shakllantirishda qishloq xo'jaligini rivojlantirishga katta e'tibor berilmoqda. Ushbu sohani rivojlantirishda qishloq xo'jaligiga oid tadqiqotlarni kuchaytirish va qishloq xo'jaligiga ta'sir etuvchi tabiiy

omillarning ta'sirini tadqiq etish ham katta ahamiyatga ega. Qolaversa, keng ko'lamli tarkibiy o'zgarishlar va sifat jihatdan yangilanishlar qishloq xo'jaligidagi vaqt mobaynida makondagi jiddiy o'zgarishlarni keltirib chiqaradi. Zero, bugungi kunda qishloq xo'jaligida paxta ekiladigan yerlarni optimallashtirish va boshqli don ekinlari, sabzavotchilik, bog'dorchilik, uzumchilik uchun ajratilgan maydonlarni kengaytirish hisobidan ekin maydonlari tarkibida o'zgarishlar amalga oshirish jadal davom etmoqda. Hozirgi kunda ko'p tarmoqli qishloq xo'jaligini rivojlantirish muammolarini hal etishda raqamli texnologiyalarga alohida e'tibor qaratish zarur. Qishloq xo'jaligi respublikamizning istemol bozoriga oziq-ovqat mahsulotlari va qayta ishlash sanoatiga xomashyo yetkazib berish bilan birga, qishloq xo'jaligi mashinasozligi, kimyo sanoati kabi bir qator tarmoqlar mahsulotlari uchun kafolatli bozor bo'lib ham hisoblanadi. Shuning uchun han mamlakatimiz prezidenti tominidan "Aqlli qishloq xo'jaligi" Konsepsiyasi doirasida qishloq xo'jaligiga raqamli texnologiyalarni faol tatbiq etish, zamonaviy texnologiyalarni qo'llash orqali O'zbekistondagi yer maydonlari va ekinlarini obyektiv xaritalashga doir ishlarni amalga oshirishni nazarda tutadi. O'zbekistonda "Aqlli qishloq xo'jaligi" Konsepsiyani jorish etish orqali quyidagi natijalarga erishish mumkin:

- boshqaruv samaradorligini oshirish;
- resurs tejamkor texnologiyalar, xususan aniq uyalab ekadigan seyalkalar, GPS uskunalari bilan jihozlangan qishloq xo'jaligi texnikalarini qo'llash;
- suv resurslari, o'g'itlardan samarali foydalanishni nazarda tutuvchi suvtejoychi sug'orish texnologiyalari foydalanish;
- qishloq xo'jaligi hayvonlarini parvarishlash va sutni sog'ish bo'yicha robototexnikalarni qo'llash;

- qishloq xo'jaligiga yangi zamonaviy kasb egalari bo'lgan xodimlarni (mutaxassislarni) jalb etish;
- ma'lumotlar almashinuvining raqamli formatiga o'tish, hisobot turlarini qisqartirish bilan ishtirokchilarning o'zaro va davlat bilan hamkorligi samaradorligini oshirish;
- respublikaning qishloq xo'jaligi quyi tarmoqlari va hududlari kesimida umumfoydalanishga qaratilgan bilim va texnologiyalar bankini yaratish;
- iqlim o'zgarishlariga moslashuvchanligi va chidamliligini oshirish;
- raqobatbardosh, bozor va eksportga yo'naltirilgan qishloq xo'jaligini shakllantirish;
- oziq-ovqat xavfsizligini mustahkamlash va atrof-muhitni muhofaza qilishni kuchaytirish;
- davlat sarf-xarajatlarining samaradorligini, shu jumladan davlat-xususiy sherikchilik asosida oshirish;
- xorijiy analoglarga mos keladigan "Aqlli qishloq xo'jaligi" texnologiyalarini rejali asosda joriy etib borish;
- innovatsion yechimlarni joriy etish orqali qishloq xo'jaligi ishlab chiqaruvchilarining logistika infratuzilmasi samaradorligini oshirish.

Qishloq xo'jaligiga raqamli texnologiyalarni faol tatbiq etish, zamonaviy texnologiyalarni qo'llash orqali yer maydonlari va ekinlarini obyektiv xaritalashga doir ishlarni amalga oshirishni nazarda tutadi va bu orqali qishloq xo'jaligi unumdorligini oshirishga erishiladi. Qishloq xo'jaligi vazirligi, OneSoil, Boston Consulting Group kompaniyalari bilan hamkorlikda O'zbekistonda qishloq xo'jaligida sun'iy yo'ldosh ma'lumotlardan foydalanishga doir bitim imzolandi.

Mazkur bitim “Aqlli qishloq xo‘jaligi” Konsepsiyasi doirasida qishloq xo‘jaligiga raqamli texnologiyalarni faol tatbiq etish, zamonaviy texnologiyalarni qo‘llash orqali O‘zbekistondagi yer maydonlari va ekinlarini obyektiv xaritalashga doir ishlarni amalga oshirishni nazarda tutadi. Loyiha mamlakatimizdagi bitta viloyat misolida pilot tarzda amalga oshirilib, bu borada dalalardagi ekinlarni multispektral diapazondagi yo‘ldosh suratlaridan foydalangan holda amalga oshiriladi. Joriy yilning avgust oyida qishloq xo‘jaligini diversifikatsiya qilish va ekinlarning o‘shishi sharoitlari bo‘yicha ma’lumotni aniqlash, yechimlarini ishlab chiqish bo‘yicha investitsiya portfelini yaratishga qaratilgan seminarlar o‘tkaziladi. O‘zbekistonda “Aqlli qishloq xo‘jaligi” Konsepsiyani jorish etishda quydagi muammolar mavjud:

- ✓ Mutaxassislarni bilim tajribalarini yetarli emasligi
- ✓ Lagistika infratuzlilmalarni yaxshi yo‘lga qo‘yilmaganligi
- ✓ Oziq –ovqat xavfsizligi yetarlicha ta‘minlanmaganligi
- ✓ Texnologiyalarni chet eldan import qilinishi natijasida valyutani kata qismi

chet elga chiqishi

Mamlakatimizda ekin maydonlarini sug‘orishga milliardlab kubometr suv yo‘naltirilayotgani haqidagi dalillar keltirISH mumkin. Biroq faqat taxminan 60 foizigina dalalarga yetib boradi. Shu bilan birga Jahon suv resurslari institutining prognozi tezkor choralar ko‘rish zarurligini ko‘rsatmoqda. Jumladan, institut mutaxassislarning fikricha, 2040-yilga kelib, O‘zbekiston dunyoning suv o‘ta taqchil bo‘lgan 33 mamlakati qatoriga kirishi mumkinligi qayd etildi. Kelajakda bu holat ko‘plab sohalarga ta’sir qilishi mumkin. Shu sabab, ushbu resursni saqlab qolish ustuvor ahamiyatga ega. Har yili 200 ming gektar maydonda suvni tejaydigan texnologiyalarni joriy etish vazifasi qo‘yildi. Ular bu sohada yaratilgan strategiyaning bir qismiga aylanadi. Shuning uchun ham O‘zbekistonda “Aqlli qishloq xo‘jaligi” Konsepsiyani jorish etish zaruriy jarayonlardan biri hisoblanadi. Mutaxassislarni bilim tajribalarini oshirish maqsadida Prezidentimiz Belarusga qilgan tashrifi doirasida “Belarus” yuqori texnologiyalar parki faoliyati bilan tanishdi. Mazkur

texnopark rezidentlari imkoniyatlarining O‘zbekistonda taqdimotini tashkil etish taklifini ilgari surdi va bu orqali mamlakatimizdagi mutaxassislarni tajribalarini oshirish hisoblanadi.. Texnologik hamkorlikni mustahkamlash, kadrlar tayyorlash va tajriba almashish bo‘yicha aloqalarni kengaytirish yuzasidan tavsiyalar berildi. Shuningdek, bu boradagi rivojlanish haqida gapirsak, yangi texnologiyalarni joriy etish atroflicha o‘rganildi. Jalb qilingan ishchilar soni, vaqt, va albatta, masalaning moliyaviy tomoni ularga bevosita bog‘liq. Jumladan, 76 ta paxta-to‘qimachilik klasterlari tashkil etildi. Bu aholini jumladan, ta‘lim muassasalari bitiruvchilari bo‘lgan yoshlarni ish bilan ta‘minlash imkonini beradi. Qishloq xo‘jaligi natijalarni ko‘radigan bo‘lsak, 2018 yilda qishloq xo‘jaligi mahsulotlarining 53,2 foizi o‘simlik mahsulotlarini, 46,8 foiz chorvachilik mahsulotlarini tashkil etdi. 2017 yilda qishloq xo‘jaligida 3,7 million kishi ish bilan ta‘minlandi (jami ish bilan ta‘minlanganlarning 27,2 foizi). Mamlakat aholisining deyarli yarmi qishloq joylarida yashaydi (2019 yil 1 yanvar holatiga ko‘ra O‘zbekistonda 33,25 mln. kishi, shu jumladan, qishloq joylarda 16,45 mln kishi (aholining 49,5 foizi) yashaydi). Qishloq xo‘jaligida raqamli texnologiyalarini qo‘llash imkoniyatlarini oshirishda, yangi texnologiyalar kiritish, mehnat unumdorligini oshirish va iqtisodiy tarmoqni modernizatsiyalash usulida rivojlantirishga o‘tish talab qilinadi. Bu bo‘shliqni to‘ldirish uchun nazarimizda, uchta masalani hal qilish lozim:

– respublika, viloyat va tuman miqyosida qishloq tovar mahsuloti ishlab chiqaruvchilarining, bozor kon‘yunkturasi bo‘yicha resurslar bozori, qishloq xo‘jalik tovariga bo‘lgan talab, raqobatbardosh mahsulotlar navlari urug‘larini etishtirish, zotli mol, texnologiya, transport vositalari, ichki va tashqi bozorga taalluqli boshqa axborotlar bilan ta‘minlaydigan axborot xizmatini tuzish va takomillashtirish; – O‘zbekiston standartlarini jahon standartlariga moslashtirish bo‘yicha ishlash, standartlashni takomillashtirish;

– ishlab chiqarish texnologiyasini takomillashtirish, qishloq xo‘jalik mahsulotini etishtirishda tor ixtisoslashtirishga o‘tish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Abdug'aniev A.A., Abdug'aniev A.A. Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti. T.: TDIU, 2006. – 283 b.
2. Xusanov R.X. Qishloq xo'jaligida iqtisodiy islohotlar va agrar iqtisodiyot. – T.: Yagi asr avlodi, 2004. – 205 b.
3. O'murzoqov O'.P. va boshqalar. Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti. T.: "Iqtisodmoliya", 2008.-87-89 b.
4. Uktamov H.F. Problems of Evaluation and Procuring Economic Security At Enterprises. Asian Journal of Technology & Management Research. Vol.10 – Issue: 01 [Jun-2020].
6. Уктамов Х.Ф. Роль эконометрического моделирования в обеспечения устойчивого экономического роста страны. Молодежь в науке: новые аргументы новые аргументы 2018 й. 16-феврал
7. agro.uz
8. www.water.gov.uz
9. stat.uz

*Зуфарова Нозима Гуламиддиновна
ТДИУ мустақил тадқиқотчиси*

ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА БРЕНД КАПИТАЛИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ВА РИВОЖЛАНИШНИНГ НАЗАРИЙ ЖИҲАТЛАРИ

***Аннотация:** ушбу мақолада олий таълим муассасаларида бренд капитални шакллантириш ва ривожланишининг назарий жиҳатлари таҳлил қилинган ва таклиф ва тавсиялар берилган.*

***Калим сўзлар:** олий таълим, бренд, таълим муассасалари, капитални ривожланиши, Ҳаракатлар стратегияси, ОТМ брендлари.*

***Аннотация:** статье анализируются теоретические аспекты формирования и развития бренда в высших учебных заведениях, даются предложения и рекомендации.*

***Ключевые слова:** высшее образование, бренд, учебные заведения, развитие капитала, стратегия действий, университетские бренды.*

***Abstract:** this article analyzes the theoretical aspects of brand capital formation and development in higher education institutions and makes suggestions and recommendations.*

***Keywords:** higher education, brand, educational institutions, capital development, Action strategy, University brands.*

Бугунги кунда бутун дунёда ОТМларда иқтисодий томондан даромад манбаи бўлиб ҳисобланаётган «Университет 3.0» тизимига ўтиш ҳам концепцияда қаратилган ва унинг доирасида университетлар, технопарклар, лабораториялар, инкубаторлар ва ҳатто музейларда кенг илмий тадқиқотлар олиб боришга қаратилган .

Бренд ишлаб чиқиш ва бошқариш жараёни хилма-хил шаклларга ва тизимларга жорий этиш билан характерланади, шу қаторда ОТМ брендларини тўғри белгилаб олинган ва бошқарилган стратегияси унинг бренд капиталини

хосил қилади. ОТМнинг бренд капитали бу – ОТМ брендлари туфайли шакллантириладиган келажакдаги пул оқимлари соф келтирилган қиймати, маркасиз маҳсулотлар истеъмолчилар учун эга бўлган қийматдан ўзига хос фойдадир. Бренд капитал истеъмолчиларнинг савдо маркази қийматига бўлган ишончидан келиб чиқади. Шу ишонч асосида бренд ва истеъмолчи ўртасида марказга содиқликни ҳамда ОТМ келажакда худди шу марка остида таклиф қиладиган янги маҳсулотлар ва хизматларни кўриб чиқишга тайёр эканлигини рағбатлантирадиган ўзаро алоқа шаклланади. ОТМнинг истеъмолчиси эса талаба бўлиб ҳисобланади.

Мамлакатимизда олий таълим тизимини бошқаришни жадал ривожлантиришга юқори даражада эътибор қаратиб келинмоқда. Хусусан, 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида «узлуксиз таълим тизимини янада такомиллаштириш, сифатли таълим хизматлари имкониятларини ошириш, меҳнат бозорининг замонавий эҳтиёжларига мос юқори малакали кадрлар тайёрлаш сиёсатини давом эттириш, таълим ва ўқитиш сифатини баҳолашнинг халқаро стандартларини жорий этиш асосида олий таълим муассасалари фаолиятининг сифати ҳамда самарадорлигини ошириш, ўрта махсус, касб-ҳунар ва олий таълим муассасалари битирувчиларини ишга жойлаштириш ҳамда хусусий тадбиркорлик соҳасига жалб этиш» бўйича устувор вазифалар белгилаб берилган. Мазкур вазифаларнинг самарали ижроси республикамиз олий таълим соҳасининг тараққиёт тенденциясини чуқур таҳлил қилиш ва олий таълим муассасаларида талаб ва таклиф асосида рақобатбардош, иқтидорли, билимли ва ташаббускор юқори малакали кадрлар тайёрлашнинг долзарблигини янада ошириб, олий таълим муассасалари бренд стратегиясини шакллантиришни тақозо этади. [1]

Бренд атамасини келиб чиқиши қадимги Виккингларга бориб тақалади. Бу даврда қабилалар ўз пода молларини бошқа қабилалардан фарқлаш ва

эгаллик ҳуқуқи нуқтаи назардан қўллашни бошлаганлар, яъни уларининг пешона қисмига тамға қўйилиб, “брендр” - “қуйдирилган” маънони англатган. Тамғалаш фақатгина Виккинларда эмас, балким Қадимги Хитой ва бошқа Осиёда давлатларида ўз ишлаб чиқарган маҳсулотини орқасига тамға бостирилиб харидга чиқарилган. Бу фарқланиш кейинчалик бошқа давлатларга қўллаш услуби ёйилиб кетган.

Жахон тарихига назар ташлайдиган бўлсак, корхона яратган стратегиялари йиллар давомида ўзининг шаклини замонга қараб ўзгартириб борган, ва бугунга келиб модерн, яъни замонвий кўринишига эга бўлган. Ушбу ёсинда, брендинг стратегияси ҳам асрлар давомида ўзининг идентичностини ўзгартирган ҳолда истеъмолчилар онгида имиджини ҳам мукаммалаштириб борган. Корхона албаттаки, маҳсулотини истеъмолчининг онгида рақобатчи брендларга нисбатан энг юқори позицияни эгаллашни истайди, лекин унга тўғри келадиган идентикасини топиб мослаштириш ва шу орқали имиджини орттириш стратегияларини қўлланилишини тўлақонли билмайди. Бу эса нафақат халқаро бозорни эгаллашда, балким ички бозорни ҳам забт этишга тўсқинлик яратади.

Ўзбекистонда бренд стратегиясини тадбиқ этиш, замонавий маркетинг ва унинг бошқарув тизимида инновация тарзида жорий этиш, ишлаб чиқаришнинг замонавий тусга ўзгарган ҳолда унга ҳам -оҳанг тарзда модернизациялаштириш бугунги куннинг талаби бўлиб қолди. Бизга ушбу маълумки, замонавий дунё иқтисодиётининг асоси кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик асосида шакллангани, ва унинг кенгайишида брендинг стратегиясини жорий этилганлиги унинг кенгайиши ва глобал тусга айланишига асосий сабабларидан биридир.

Брендинг назариясининг биринчи босқичини кўрадиган бўлсак, ушбу даврда брендингнинг мўҳимлигини аниқланганлагини кўрсак бўлади. Маркетинг миксининг асосий кўринишини шаклланиши, сегментлаш теориясида

мақсадли истеъмолчиларга етишишда бозорни гуруҳлар таркиби орқали ажратиб ўрганиш ва улар орқали позициялаш стратегиясининг назарий жиҳатлари шаклланади.

Иккинчи даврда, бренд ўз позицияга эга бўлиш учун албаттаки, унинг идентичностига эга бўлиши кераклиги кўринади ва ушбу идентичность орқали истеъмолчи онгида бренд имиджига эга бўлиши ва бу ўз навбатида компанияда номиддий актив, яъни бренд капиталини яратиш назарияси ҳосил бўлади.

Учинчи даврга келганда, брендингда яна иккита муҳим концепция шаклланади, яъни бренд коммуникация ва истеъмолчи маданиятига. Бу иккита концепциянинг яралишига сабаб, бренд имиджини шакллантиришда бренд идентичность орасида мустаҳкам коммуникация, боғлиқликни яратиш бериш ва улар орасини тобора бир-бирига тушунарли даражада яқинликни шакллантириш эгаллайди. Ҳозирги даврда бренд коммуникацияни инструментларидан бири touchpoints (бренд тўғрисида информация берувчи нуқталар) ёрдам беради. Бироқ, компаниялар Транс Миллий Корпорациялар кўриниш шаклини кенгайтиргандан кейин коммуникация нафақатгина ички истеъмолчига, балким ташқисини ҳам ўрганиш муҳим бўлиб қолади. Бунда яна янги назария, истеъмолчининг маданий ва лингвистик омиллари орқали ҳам ўрганила бошланади.[2]

Биринчи бўлиб бу атамани XIX асрнинг охирларига келиб “Procter & Gamble” компанияси қўллайди. 1878 йили Жеймс Норис Гэмбл кимё соҳасининг ўз замонасида устаси бўлиб, ўзига хос болган қўл ювадиган совинни ишлаб чиқади. Бу жуда майин оқ рангли совин бўлиб, бошқа совинларга нисбатан тез кўпирувчан ва кирни яхши кетказиб, дезинфекция қилиш хусусиятига эга бўлади. Бу совинни номини “Ivory Soap” деб номлаб истеъмолчилар орасида тез тарқалиб кетади. Шундай қилиб тарихда биринчи марта бозорга бошқа маҳсулотлардан фарқ қиладиган бренд номи яратилади.[3]

Биринчи брендлар яралгандан кейин дуне миқийёсида бу кенг тарқалиб, назарий ва амалий талқинлари вужудга келади. Брендинг эволюциясининг ривожланиши тўртта даврга бўлиб ўрганилади, булар:

1870-1900 йиллар ишлаб чиқаришнинг ўсиши ва кенг оммага истеъмол учун маҳсулотлар яратилган. Бунда биринчи маркетинг стратегияси ва технологиясининг шаклланиши: товар сифати концепцияси, молни сотиш учун қулайлик ва алоқа йўлини барқарорлигини ошириш стратегияларини тарғиб эта бошлаганлар. Маҳсулотларни бир-биридан ажратиш учун биринчи яратилган брендлар даврига тўғри келади.[4]

1915-1930 йиллар бу мавжуд бўлган брендларни ривожлантириш ва яна янги брендларни яратиш даврига тўғри келади. Бунда АҚШ даги Гэллап Институти биринчи бўлиб истеъмолчилар билан ишлаш тадқиқотларини амалга оширганлар. Бу даврда компаниялар таркибида маҳсулотни истеъмолчилар учун таништириш учун алоҳида бўлимлар ташкил этилди. Булар компаниянинг брендини бозорда танитиш ва унинг барқарорлигини ўсиши учун хизмат қилганлар.

1930-1945 йиллар. Маркетинг технологиялари бошқарув тизимида жуда яхши таниш бўлиб, алоҳида бренд-менеджменти йўналиши шаклланган. “Procter & Gamble” компанияси биринчи бўлиб “бренд-менеджер” лавозимини берди.

1945 йил ва хозиргача бренд-менеджмент функцияси ўсиб, шаклланиб келмоқда. Кўпгина йиғилган малака ва амалиётлар таҳлил қилиниб, шулар асосида янги бренд йўналишлари ва концепциялари шаклланмоқда.

Ўзаро рақобат доим сифат кўрсаткичларни оширишга олиб келган. ОТМни 2030 йилга ривожлантириш концепция хам ўз ичига вазифаларни белгилаб олган. Бунда давлат ва нодавлат университетларини очиш ва соғлом рақобатни вужудга келтириш орқали давлат-хусусий шерикчилигини ривожлантириш ва

битирувчиларнинг 50 фоиздан ортигини олий маълумотга қабул қилиш даражасини ошириш белгиланган.

Республикамиздаги иккита йирик фаолият олиб бораётган ОТМлари: Ўзбекистон Миллий университети ва Самарқанд давлат университетинини оламдаги нуфузли ОТМларига олиб чиқиш ва улардаги таълим сифат даражасини дунёнинг 500 та энг яхши университетлари қаторига киргазиш кўзда тутилган. Бу билан баробар улар қаторида камида 10 та маҳаллий университетни энг яхши 1000 та халқаро олий таълим муассасалари рейтингига киритиш кўзда тутилган.

Хулоса қилиб айтиш мумкин, бугунги кунда Ўзбекистон Республикаси ОТМнинг 2030 йилга белгиланган концепциясида университетларни босқичма босқич ўзини молиялаштириш тизимига ўтиш белгиланган. Бренднинг ОТМ учун аҳамияти ва унинг бизнес муваффақиятига ҳиссаси одатда бренднинг монетар қийматида ўз ифодасини топади. Юқорида баён қилинганлардан келиб чиқиб, ОТМ капиталлаштирилган қийматининг тахминан ярми бренд ишлаб чиқиш ва бошқариш жараёнига тўғри келади ва ОТМда бренд ва унинг қиймати – ташкилотнинг энг муҳим активи ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги ПФ-4947-сонли Фармони. Ўзбекистон Республикаси қонунчилик ҳужжатлари тўплами. 2017 йил. 6-сон.

2. Aaker D., Building Strong Brands, the Free Press, US, 1996, p 340.

3. Barro, R., 1999. «Human Capital and Growth in Cross Country Regressions», Swedish Economic Policy Review, Vol.6, pp.237–77;

4. Kevin Lane Keller (1998), “Measuring Customer-Based Brand Equity,” in Perspectives of Modern Brand Management, ed. Dr Franz-Rudolf Esch, 989-1010.

Умаров Фахриддин Умар ўгли
Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика
қўмитаси ҳузуридаги
“Кадрлар малакасини ошириши ва статистик
тадқиқотлар институти”нинг
катта ўқитувчиси

ҚУРИЛИШ СОҲАСИДА ИНВЕСТИЦИЯ ЖОЗИБАСИНИ ОШИРИШНИНГ СТАТИСТИК ТАҲЛИЛИ

Аннотация: мақолада қурилиш материаллари ишлаб чиқариши саноатида инвестицион таъминотни боиқаришининг ҳолати келтирилган. Қурилиш материаллари саноатида инвестицияларни жалб этиши самарадорлигини ошириши мақсадида тармоқда таркибий ўзгаришларни амалга ошириши дастури ва чора-тадбирларини ишлаб чиқишида ҳамда уларни жорий этиши. Бу борада амалдаги тартиблардан эътибор берилмаган жиҳатлар ҳамда йўл қўйилаётган камчиликлар кўрсатилиб, уларнинг бартараф этиши бўйича таклифлар ишлаб чиқилган.

Калим сўзлар: инвестиция, модернизация ва диверсификация, қурилиш материаллари, банк, корхона, саноат, экспорт.

Аннотация: в статье представлено состояние управления инвестиционным предложением в отрасли строительных материалов. При разработке и реализации программ и мероприятий по реализации структурных изменений в отрасли с целью повышения эффективности привлечения инвестиций в отрасль строительных материалов. В связи с этим выявлены неучтенные аспекты существующих процедур и недостатки, а также разработаны предложения по их устранению.

Ключевые слова: инвестиции, модернизация и диверсификация, строительные материалы, банковское дело, предприятие, промышленность, экспорт.

Abstract: the article presents the state of management of investment proposals in the building materials industry. When developing and implementing programs and measures

to implement structural changes in the industry in order to improve the efficiency of attracting investments in the building materials industry. In this regard, unaccounted aspects of the existing procedures and shortcomings were identified, and proposals for their elimination were developed.

Keywords: *investment, modernization and diversification, building materials, banking, enterprise, industry, export.*

Мамлакатимизда изчиллик билан амалга оширилаётган иқтисодий ислохотларнинг пировард натижаси сифатида вужудга келаётган янги иқтисодий муносабатлар уй-жой қурилиши дастурларида сифатли хизмат кўрсатиш соҳасини янада ривожлантириш учун қулай имкониятлар яратди. Миллий иқтисодиётни жадал суръатлар билан ривожлантираётган, аҳоли турмуш даражаси ҳамда сифатини яхшилашда юқори самара бераётган ушбу соҳа ижтимоий ва халқаро меҳнат тақсимотининг, иқтисодиётнинг асосий таркибий қисмларидан бири ҳисобланади.

Иқтисодиётни модернизация ва диверсификация қилиш ҳамда тадбиркорликни қўллаб-қувватлашга йўналтирилган ижтимоий-иқтисодий устувор йўналишларнинг босқичма-босқич амалга оширилиши мамлакатимизда хизмат кўрсатиш ва сервис соҳасини юқори суръатларда ривожлантиришни таъминламоқда.

Ҳозирги даврда мамлакатимизда амалга оширилаётган ислохотларнинг асосий мақсади аҳоли фаровонлигини, турмуш даражаси ва сифатини оширишга йўналтирилганлигидир. Мамлакатимиз Президенти Шавкат Миромонович Мирзиёев “Ислохотларнинг асосий мақсади-аҳоли учун муносиб ҳаёт даражаси ва сифатини таъминлашдир”⁶⁹ деб таъкидладилар [1]. Шу мақсадда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналишлари бўйича ҳаракатлар стратегияси қабул қилинди. Маълумки, мамлакатимиз аҳолисини

⁶⁹ Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2017-йил 14 январдаги Вазирлар Маҳкамасининг кенгайтирилган мажлисидаги маърузаси. // Тошкент, 18 январь 2017 йил // Халқ сўзи 19.01.2017 й.

турмуш даражаси ва сифатини яхшилашда коммунал хизматлар соҳасининг ўрни жуда каттадир. Бу ҳолат коммунал хизматлар кўрсатиш соҳаси фаолиятини ташкил этиш ва самарадорлигини оширишга алоҳида эътибор беришни талаб этади.

Ўзбекистонда иқтисодий ўсишнинг юқори суръатларда кузатилишининг асосий омилларидан бири – бу инвестиция таъсири бўлди. Мамлакатимизнинг барча тармоқ ва корхоналарида инвестирлаш даражаси жадал суръатлар билан оширишга эътибор қаратилди. Бундан ташқари, инвестицияларни жалб этиш борасидаги зарурий шарт-шароитларнинг ҳуқуқий асосларини яратишга йўналтирилган қонунчилик базасини такомиллаштириш изчиллик билан амалга оширилди. Хорижий инвестицияларни тартибга солувчи бир қатор қонунлар орқали қулай инвестиция муҳити яратилди. Корхоналарга инвестицияларни жалб этишда унинг меъёрини юқори ва барқарор даражада сақлаб туриш, корхоналарни модернизациялаш ва ривожлантириш зарурий шарт ҳисобланади.

Шу боис, ушбу йўналишдаги ишларни тўғри йўлга қўйиш, янги турдаги энергия тежамкор қурилиш материаллар ишлаб чиқариш, соҳага инвесторларни кенг жалб қилиш орқали йирик лойиҳаларни амалга ошириш, тадбиркорларни қўллаб-қувватлаш борасида тизимли ишлар амалга ошириб келинмоқда. Бунинг натижасида эса соҳада жиддий ўзгаришлар кузатилди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 2 февралдаги ПҚ-4198-сонли ва 2019 йил 23 майдаги ПҚ-4335-сонли қарорлари қурилиш материаллари саноатини ривожлантириш истикболлари ва стратегиясини белгилаб берди.

Таҳлилларга эътибор қаратадиган бўлсак, Ўзбекистон корхоналарини инвестиция билан таъминлашда, асосий қийинчиликлардан бири – чет эл ва ички инвестицияларнинг узоқ муддатга етмаслиги муаммосидир. Ҳозирги вақтда Ўзбекистоннинг йиллик инвестицион салоҳияти 5-6 млрд. АҚШ долларига тўғри келса, жалб этиладиган чел эл инвестициялари ҳажми – 3-3,5 млрд. АҚШ долларига тўғри келмоқда.

Бундан ташқари, сўнгги йилларда маҳаллий банкларнинг кредитлари ҳажми мутлақ кўрсаткичларда тез суръатлар билан ошиб бораётган бўлса, корхона эҳтиёжларига зарур бўлган инвестициялар 5-6 фоиз даражасидан паст бўлиб қолмоқда [2].

Қурилиш материаллари ишлаб чиқариш корхоналарни инвестиция билан таъминлашдаги паст даражанинг асосий сабаби акциянинг паст даражаси ва ресурс базасининг чегараланганидир.

Келтирилган 1-жадвал далилларида кўриниб турибдики, корхоналарни инвестициялаш активларининг асосинитижорат банклари ташкил этади. Бу борада суғурта компаниялари ва инвестицион жамғармаларнинг жалб этиш даражаси жуда пастдир. Демак, Ўзбекистонда корхоналарни инвестицион таъминлашда бошқа молиявий манбаларни ривожлантириш ва уларнинг салмоғини ошириб бориш зарур [2].

1-жадвал⁷⁰

Ўзбекистонда активларнинг миқдорий тузилиши

Номлари	Сон (бирликда)	Активлар (%)
Тижорат банклар	32	96,5
Суғурта компаниялар	20	3,0
Инвестицион жамғармалар	11	0,05
Жами	60	100

Шуни алоҳида қайд этиш керакки, жаҳон миқёсида давлатлар иқтисодиётининг турли соҳаларига тўғридан-тўғри инвестицияларни жалб қилиш, улардан мақсадли фойдаланиш реал иқтисодиётда муҳим роль ўйнайди. 2019-йилда ҳам асосий капиталга киритилган инвестицияларнинг катта қисми янги қурилишга йўналтирилди. Янги қурилишга йўналтирилган инвестициялар ҳажми 101800,2 млрд. сўмни ташкил этиб, жами ўзлаштирилган инвестицияларнинг 53,6 % ини ташкил этди.

⁷⁰ Давлат статистика қўмитаси маълумотлари асосида муаллиф ишланмаси.

Иқтисодиётда мавжуд объектларни кенгайтириш, реконструкция қилиш, модернизациялаш ва техник қайта қуроллантиришга йўналтирилган инвестициялар 54531,7 млрд. сўмни ташкил этди ва республикада жами ўзлаштирилган инвестицияларнинг 28,7 %ини ташкил этди. Қолган 17,7 %, яъни 33592,4 млрд. сўм бошқа харажатларга йўналтирилди.

Янги қурилишга йўналтирилган инвестицияларнинг жами инвестициялардаги улуши бўйича энг юқори кўрсаткич маҳсулот тақсимоли келишуви шартлари асосида газ-кимё мажмуаси қурилиши билан “Мустақилликнинг 25 йиллиги” конларида қидирув ишларини яқунлаш ва ишлар олиб бориш лойиҳаси натижасида Сурхондарё вилоятида кузатилиб, у 68,9 % ни ташкил этди. Бу кўрсаткичнинг энг паст даражаси Жиззах вилоятида кузатилди ва у 26,4 % ни ташкил этди [5].

Юқоридагилардан келиб чиқиб, қурилиш материаллари саноатида инвестицияларни жалб этиш самарадорлигини ошириш мақсадида тармоқда таркибий ўзгаришларни амалга ошириш дастури ва чора-тадбирларини ишлаб чиқишда ҳамда уларни жорий этишда қуйидаги вазифаларни амалга ошириш лозим:

– тармоқ инфратузилмасини ривожлантиришга қаратилган инвестицион лойиҳалар ҳажмини ва самарадорлигини ошириш;

– ташқаридан келтириладиган қурилиш материаллари ресурслари энг муҳим турларини, бутловчи маҳсулотларнинг олиб келинишини қисқартириб, ана шу маҳсулотлар ўрнини босадиган маҳсулотлар ишлаб чиқарадиган корхоналарни ташкил этиш ва ривожлантириш асосида республика қурилиши саноатида иқтисодий мустақилликка эришиш;

– ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш орқали республикада мавжуд ғоят бой маъдан-хом ашё ресурсларидан самарали фойдаланиш, ишлаб чиқариладиган маҳсулотнинг пировардлик даражасини ва рақобатбардошлилигини ошириш;

– республиканинг экспорт имкониятини кенгайтириш, ташқи иқтисодий алоқаларда тўлов балансининг ижобий бўлишига эришиш;

– қурилиш материаллари саноатида ресурслар (табiiй, моддий, молиявий ва бошқ.)дан самарали фойдаланишга эришиш. Шу жумладан, меҳнат ресурсларининг оқилона бандлигини таъминлаш, меҳнатни ташкил қилишнинг янги технологияларини жорий этиш, бошқаришда замонавий менежмент ва маркетинг усулларидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш ва ҳ.к.лар.

Қурилиш материаллари саноатида ишлаб чиқарилаётган маҳсулотлар рақобатбардошлигини таъминлаш учун таркибий ўзгартириш, модернизациялаш ва диверсификация қилиш жараёнларини чуқурлаштириш ишлари муҳим устувор вазифага айланиши лозим. Ушбу вазифаларни ижобий ҳал этиш учун аввало инвестициялар зарур бўлади.

Умуман олганда, инвестицияларни жалб этиш билан боғлиқ бўлган муҳим бир масала, инвестицияларни, ички ёки чет эл сармоялари бўладими уларни тақсимотининг устуворлигига қараб эмас, балки иқтисодиётимизнинг зарурати билан тақсимлаш ва жойлаштириш ва уларнинг самарадорлигини таъминлашдан иборатдир.

Фойдалиниган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. 2018 йил 28 декабрь //xs.uz/uzkr/post/ozbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyoevning-olij-mazhlisga-murozhaatnomasi.

2. А.Мэтякубов Қурилиш соҳаси: инвестицион таъминотни бошқариш. Бизнес ва эксперт. 28.02.2019. Сон: №2(134)-2019

3. Р.И.Нуримбетов, А.Д.Мэтякубов. Мустақиллик йилларида Ўзбекистонда қурилиш материалларини ишлаб чиқариш саноатининг ривожланиш тенденциялари//Ўзбекистон архитектураси ва қурилиши. 1-2-сон. 2017 йил, 37-42-б.

4. А.Тешабаев. Замонавий корхоналар бошқаруви. - Т.: Фан, 2006. – 300-б.

5. Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари // www.stat.uz сайти маълумотлари.

*Аишурметова Н. А.
Тошкент давлат аграр университети
"Агрологистика" кафедраси доценти, и.ф.н.*

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ФЕРМЕР ХЎЖАЛИКЛАРИДА РАҚОБАТ МУҲИТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ОБЪЕКТИВ ЗАРУРИЯТИ ВА ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

***Аннотация:** республикамизда амалга оширилаётган иқтисодий ислохотларнинг ҳозирги босқичида, қишлоқ хўжалигида асосий хўжалик юритиш субъектига айланаётган фермер хўжалиklarининг барқарор ривожланишини таъминлаш стратегик вазифалардан бири ҳисобланади. Шу сабабли, ишлаб чиқаришни диверсификациялаш шароитида фермер хўжалиklarининг барқарор ривожланишини таъминлаш учун уларнинг рақобатбардошлигини оширишга тўсиқ бўлаётган мавжуд муаммолар, номутаносибликларни аниқлаш ва уларни ҳал этишнинг мажмуавий чоратadbирларини чуқур тадқиқ этиш ушбу тезис учун танлаб олинган мавзунинг долзарблигини ифодалайди. Ушбу тезисда Ўзбекистон республикаси фермер хўжалиklarида рақобат муҳитини шакллантиришнинг объектив зарурияти ва ўзига хос хусусиятлари батафсил ёритилган.*

***Калит сўзлар:** фермер хўжалиklари, рақобат муҳити, қишлоқ хўжалиги, рақобатбардошлик, ер-сув ресурслари, инновация.*

***Аннотация:** на современном этапе экономических реформ в стране одной из стратегических задач является обеспечение устойчивого развития фермерских хозяйств, которые становятся основным хозяйствующим субъектом в сельском хозяйстве. Таким образом, углубленное изучение существующих проблем, дисбалансов и комплексных мер по их решению, препятствующих повышению их конкурентоспособности для обеспечения устойчивого развития фермерских хозяйств в контексте диверсификации производства, представляет актуальность выбранной темы для данного*

тезисе. В данном тезисе подробно описаны объективная необходимость и особенности формирования конкурентной среды в фермерских хозяйствах Республики Узбекистан.

Ключевые слова: фермерское хозяйство, конкурентная среда, сельское хозяйство, конкурентоспособность, земельные и водные ресурсы, инновации.

Abstract: at the current stage of economic reforms in the country, one of the strategic tasks is to ensure the sustainable development of farms, which are becoming the main economic entity in agriculture. Therefore, an in-depth study of existing problems, imbalances and comprehensive measures to address them, which hinder the increase of their competitiveness to ensure sustainable development of farms in the context of diversification of production, represents the relevance of the chosen topic for this thesis. This thesis describes in detail the objective necessity and peculiarities of the formation of a competitive environment in the farms of the Republic of Uzbekistan.

Keywords: farms, competitive environment, agriculture, competitiveness, land and water resources, innovation

Мамлакатимиз аграр соҳасида амалга оширилаётган иқтисодий ислохотларнинг ҳозирги босқичида, айниқса истиқболда қишлоқ хўжалигида асосий хўжалик юретиш субъектига айланаётган фермер хўжаликларининг барқарор ривожланишини таъминлаш стратегик вазифалардан бири эканлигини эътироф этиш лозим. Шу сабабли, ишлаб чиқаришни диверсификациялаш шароитида фермер хўжаликларининг барқарор ривожланишини таъминлаш учун уларнинг рақобатбардошлигини оширишга тўсиқ бўлаётган мавжуд муаммолар, номутаносибликларни аниқлаш ва уларни ҳал этишнинг мажмуавий чора-тадбирларини чуқур тадқиқ этиш муҳим аҳамиятга эга. Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариш жараёнида шаклланаётган рақобат муҳити шароитида фермер хўжаликларининг рақобатбардошлигини ошириш, маҳсулот етиштиришда талаб ва таклиф

мувозанатига эришиш, ички ва ташқи бозорда самарали фаолият юритишга кенг имкониятлар яратувчи механизмларни такомиллаштириш ва татбиқ этиш йўллари илмий-амалий жиҳатдан асослаб бериш долзарб муаммолардан ҳисобланади.

Мамлакат аграр тармоқнинг ялпи ишлаб чиқаришдаги улуши тобора ортиб бормоқда. Аграр соҳа маҳсулотлари яратилганлиги мазкур тармоқни янада таҳлил этиш ва ўрганиш муҳим эканлигини кўрсатади. Ҳукуматимиз томонидан алоҳида эътибор ва зарур чора-тадбирлар туфайли кейинги йилларда аграр тармоқда ижобий натижалар қўлга киритиб келинмоқда, 2019 йилда республикаимиз қишлоқ хўжалигида иқтисодий ислохотларни янада чуқурлаштириш, соҳанинг барча тармоқларини модернизация қилиш, ер-сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш, замонавий ресурс тежамкор агротехнологияларни жорий этиш, иқтисодий муносабатларни янада такомиллаштириш орқали ишлаб чиқариш самарадорлиги ва барқарорлигини таъминлайдиган ташкилий чора-тадбирлар амалга оширилиши натижасида қуйидаги натижаларга эришилди. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси давлат статистика қўмитасининг маълумотларга кўра, 2019 йилда ЯИМ (ЯҚҚ) таркибида қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалигининг улуши 28,1 % ни ташкил этди. Мазкур тармоқнинг ЯИМ мутлоқ ўсиш суръатига таъсири 0,7 ф.п.ни ташкил этди. 2020 йил 1-январь ҳолатига фермер хўжаликлари сони 92,6 мингтани, деҳқон (шахсий ёрдамчи) хўжаликлари – 5 млн.тани, қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар – 27,6 мингтани ташкил қилди. Фермер хўжаликларининг умумий сонидан, пахтачилик ва ғаллачилик йўналиши бўйича – 40 мингтани, боғдорчилик ва узумчилик – 31 мингтани, чорвачилик – 14,8 мингтани, сабзавотчилик ва полизчилик – 5 мингтани, бошқа йўналишлар бўйича – 1,8 мингтани ташкил этмоқда[5].

Қишлоқ хўжалигининг барқарор иқтисодий ўсишини таъминлаш устун даражада фермер хўжаликлари маҳсулотлари рақобатбардошлигини оширишга

бевосита боғлиқдир. Жаҳон амалиётининг кўрсатишича, аграр соҳанинг истиқболли ривожланишини белгиловчи устувор вазифаларни амалга ошириш жараёнида янги фермер хўжаликларини ташкил этиш эмас, балки уларнинг эркин рақобат муҳитидаги рақобатбардошлигини таъминлаш асосий йўналишлардан бири бўлиб ҳисобланади. Ўзбекистон Республикаси Президенти М.Ш. Мирзиёев таъкидлаганидек, «Бу йил мева-сабзавотчилик, узумчилик, уруғчилик, чорвачилик, агрологистикани ривожлантириш, сувни тежайдиган технологияларни кенг жорий этиш, илмий-тадқиқот ишлари, соҳа учун малакали кадрларни тайёрлашга 3 триллион сўм маблағ йўналтирамиз. Чорвачилик, қоракўлчилик, балиқчилик, паррандачилик каби соҳаларда наслчиликка алоҳида эътибор қаратилиб, уни давлат томонидан қўллаб-қувватлашнинг янги механизмлари татбиқ этилади»[1]

Рақобат хўжалик юритувчи субъектларни ривожлантирувчи куч ва бозор иқтисодиётининг асосий қонунидир. Рақобат - хўжалик юритувчи субъектларнинг (рақобатчиларнинг) мусобақалашуви бўлиб, бунда уларнинг мустақил ҳаракатлари улардан ҳар бирининг товар ёки молия бозоридаги товар муомаласининг умумий шарт-шароитларига бир томонлама тартибда таъсир кўрсатиш имкониятини истисно этади ёки чеклайди[2]. Рақобат тушунчасини англаш бўйича миллий ва хорижий адабиётларни ўрганиш натижасида асосий учта ёндашув борлиги аниқланди, биринчи ёндашувда рақобат бозорда энг яхши натижага эришиш учун ўзаро қарама-қаршилик, кураш, мусобақалашув маъноларида келади, иккинчи ёндашув бўйича яъни классик ёндашув нуқтаи – назаридан рақобат талаб ва таклифни мувозанатлаштирувчи бозор механизмнинг элементи сифатида таърифланади, учинчи ёндашув бўйича эса иқтисодчи олимлар рақобатни бозор хусусиятларини баҳолаш мезони нуқтаи – назаридан кўриб чиққанлар. Британиялик олим классик иқтисодий мактаб асосчилардан бири А.Смит рақобатга бозор воситалари ўртасида маҳсулотни сотишни энг мақбул шароитлари учун олиб бориладиган соф қарама –

қаршилик. Рақобат бу бозордаги “кўринмас кўл” бўлиб, иштирокчилар фаолиятини мувофиқлаштириб туради[3]-деб таъриф берган. Рақобат бозорнинг асосий қонуни бўлиб, бозорни тартибга солишга ва ресурсларни худуд бўйлаб тарқатилишига хизмат қилади, шунингдек, инновацион фаолият билан шуғулланишга мажбур этиш каби вазифаларни бажаради[4]. Умуман олганда, рақобат фермер хўжаликларини бозорда ўз ўрнини сақлаб қолиши ва даромадларини ошириши учун инновацион маҳсулотлар яратиш имконини беради.

Рақобат айниқса, инновацион иқтисодиётни ташкил этишда кучли бўлиб, у фермер хўжаликлари ўртасида инновацияга бўлган талабни ошишига таъсир қилади (1-расм).

1-расм. Инновациянинг фермер хўжаликлари рақобатбардошлигига таъсири

Инновация корхоналарнинг ташкилий тузилмаларидаги турли бўғинлар фаолиятини ўзгаришига таъсир этади. Натижада худуд, минтақа, жаҳон миқёсидаги рақобатда устунлик қилиш имконияти юзага келади.

2-расм. Рақобатбардошлик инновациялар ва билимлар занжири

Шунингдек, рақобатбардошлик янги ғояларни тижоратлаштириш, янги маҳсулот ва жараёнларни ишлаб чиқиш, бизнесни янги усул орқали амалга ошириш билан боғлиқ бўлган ахборот ва кўникмаларнинг жамланмасини назарда тутди (2-расм).

Бунда билим инновацияни ёки инновация билимни талаб этиши мумкин. Инновация жараён бўлса билим рецепт ва қайта ишланадиган ингредиентлардан иборат. Шунинг учун 2-расмда кўрсатилган билим, инновация ва рақобатбардошлик тушунчалари ўртасидаги муносабатлар ўзаро боғлиқ.

Қишлоқ хўжалигида фермер хўжаликлари рақобатбардошлигини таъминлашда инновацияни ривожлантириш кучли аҳамиятга эга. Инновация ривожини давлат томонидан қўллаб-қувватланишга, зарур шароит ва муҳит яратилишига, мамлакатда илм-фан тараққиётига боғлиқ.

Хулоса қилиб айтганда, иқтисодийни модернизациялаш ва қишлоқ хўжалигида кескин рақобат муҳити шаклланаётган шароитида фермер хўжаликлари маҳсулотлари рақобатбардошлигини оширишга бағишланган тадқиқот ишларини амалга ошириш илмий-амалий аҳамиятга эга долзарб масалалардан бири ҳисобланади. Бинобарин, фермер хўжаликларининг рақобатбардошлигини ошириш билан боғлиқ ташкилий-иқтисодий механизмларни такомиллаштириш, уларнинг ихтисослашувига қараб мақбул жойлаштириш ва самарадорлигини

оширишга қаратилган илмий таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб чиқишнинг зарурлиги тадқиқот мавзусининг долзарблигини белгилайди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. //”Халқ сўзи” газетаси, 2020 йил 25 январь, № 19 (7521).

2. Ўзбекистон Республикасининг “Рақобат тўғрисида”ги Қонуни. 06.01.2012 й. № ЎРҚ-319.

3. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. пер. с англ. - М.: Эксмо, 2007. - 960 с. – 175 б.

4. Қобилов Ш.Р. Иқтисодиёт назарияси: Дарслик. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2013. – 268 б.

5. <https://stat.uz/uploads/doklad/2019/yanvar-dekabr/uz/4.pdf> . маълумотлари.

Uktamov H. F.

*Tashkent State University of Economics,
Assistant of the Department of "Economic Security"*

WAYS TO ENSURE ECONOMIC SECURITY OF ENTERPRISES

Annotatsiya: *ushbu maqolada korxonalarining iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash yo'llarining nazariy, huquqiy va amaliy muammolari keltirilgan va ularning echimlari tahlil qilingan. Ushbu maqolada, shuningdek, COVID-19 pandemiyasi sharoitida korxonalarining iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash bo'yicha tavsiyalar berilgan.*

Kalit so'zlar: *xavfsizlik, iqtisodiy xavfsizlik, iqtisodiy xavfsizlik, huquqiy va amaliy masalalar, COVID-19 pandemiyasi, kontseptual yo'nalishlar.*

Аннотация: *в статье представлены теоретические, правовые и практические проблемы способов обеспечения экономической безопасности предприятий и проанализированы пути их решения. В этой статье также представлены рекомендации по обеспечению экономической безопасности предприятий в контексте пандемии COVID-19.*

Ключевые слова: *безопасность, экономическая безопасность, экономическая безопасность, правовые и практические вопросы, пандемия COVID-19, концептуальные направления.*

Annotation: *this article presents the theoretical, legal and practical problems of ways to ensure the economic security of enterprises and analyzes their solutions. This article also provides recommendations on how to ensure the economic security of enterprises in the context of the COVID-19 pandemic.*

Keywords: *security, economic security, economic security, legal and practical issues, COVID-19 pandemic, conceptual directions.*

At the current stage of development, ensuring the economic security of industrial enterprises is an important task. Today's life itself demands the urgency of

ensuring the economic security of enterprises. Modernization and intensive development of sectors of the economy, renewal of fixed assets, increasing the competitiveness of products based on modern technologies and strengthening the country's export potential, development of regional economies, overcoming social problems, foreign investment.

After all, the security of the economy serves as a basis for making decisions on socio-economic issues. Any change in the economic system is accompanied by the manifestation of various risks and threats. Theoretical problems related to the economic security of enterprises include: the economic literature does not disclose the role and importance of the security system, including economic security; the concept of economic security and its types have not yet been agreed among scientists of our country; lack of a scientifically based stratified system of economic security for the country, territory, business entities, each person; insufficient substantiation of the principles of economic security of the enterprise; the main tasks of ensuring the economic security of enterprises are not sufficiently covered in the economic literature; lack of conceptual guidelines for ensuring the economic security of the enterprise; issues of economic security of the enterprise are not formed as a direction of science.

Legal problems of ensuring economic security of enterprises include: despite the fact that ensuring the economic security of enterprises is very important, the country has not yet developed a law "On Economic Security"; lack of a set of normative documents to ensure the economic security of the enterprise, based on the characteristics of each enterprise; the lack of an organizational and structural system to ensure the economic security of the enterprise.

Among the practical problems that need to be addressed to ensure the economic security of the enterprise in the context of the COVID-19 pandemic are: the lack of a system of indicators for assessing the economic security of enterprises; lack of internal security capabilities due to the lack of a system of factors affecting the

economic security of the enterprise and the development of methods for calculating their impact; the costs of ensuring the economic security of the enterprise are not taken into account separately, as a result of which they are not given the opportunity to assess the effectiveness of the costs; problems such as the fact that the economic security service of the enterprise is not integrated into one system and the issues of their management are not fully resolved.

Given the role and importance of economic security in the system of these problems related to the economic security of industrial enterprises in the context of the COVID-19 pandemic, we have proposed new conceptual directions on how to ensure the economic security of industrial enterprises:

- Improving the security system of the enterprise and providing them with modern technical means;
- creation and continuous improvement of the system of protection of enterprise property (fixed assets, inventories, raw materials and supplies, semi-finished products, finished products, etc.);
- Improving the safety of enterprises in the transportation of property in accordance with modern requirements;
- Improving the information and scientific and technical security of enterprises;
- development and improvement of measures to ensure the safety of enterprise management and property owners;
- Improving the system of rapid reporting of theft and burglary to law enforcement agencies;
- introduction of the optimal mode of entry and exit to the enterprise;

List of used literature

1. Ekonomicheskaya bezopasnoe \ Rossii: Obshchiy k \ re: Uchebnik / Pod red. V. K. Senchayuva. - M .: Delo, 2005. - 896 p.

2. Usenko A.M. Diagnostics finansovykh otnosheniy kommercheskikh orshshvatsiy s kontragentami / A.M. Usenko // Finansovye issledovaniya. - 2013. - L>> 1 (38). - S. 55-59

3. Uktamov H.F. Problems of Evaluation and Procuring Economic Security At Enterprises. Asian Journal of Technology & Management Research. Vol.10 - Issue: 01 [Jun-2020].

4. Uktamov X.F, Fayziev R.A. The role of ekonometricheskogo modelirovaniya in obespecheniya ustoychivogo ekonomicheskogo rosta strany. Youth in science: new arguments new arguments 2018 y. February 16th.

Mirolimov Mirislom Mirshokir o'g'li

*TDIU Moliya va buxgalteriya hisobi
fakulteti ta'lim tarbiya
maslahatchisi*

SANOAT SIYOSATI VA IQTISODIYOT TARMOQLARIDA MEHNAT BOZORINING SHAKLLANISHI VA UNI TARTIBGA SOLISHNING AHAMIYATI

***Annotatsiya:** mehnat (mehnat) bozori quyidagi funktsiyalarni bajaradi: zamonaviy ehtiyojlarga muvofiq ishchi kuchining takror ishlab chiqarilishini ta'minlashga ko'maklashish; iqtisodiyot tarmoqlari va hududlari o'rtasida ishchi kuchini qayta taqsimlash va qayta taqsimlashni ta'minlash; mehnat harakatchanligini faollashtirish; mehnat unumdorligini oshirishni rag'batlantirish; ish bilan ta'minlash orqali mehnatga layoqatli aholining daromadlari va turmush darajasini oshirish.*

***Kalit so'zlar:** mehnat bozori, ishchi kuchi, ishlab chiqarish, zarurat, ishchi kuchi, inqiroz, o'z-o'zini ish bilan ta'minlash, subsidiya, bir martalik ijtimoiy to'lov.*

***Аннотация:** рынок труда выполняет следующие функции: содействие в обеспечении воспроизводства рабочей силы в соответствии с современными потребностями; обеспечение перераспределения и перераспределения рабочей силы между отраслями и регионами экономики;- активизация трудовой мобильности; Поощрение к повышению производительности труда; Повышение доходов и уровня жизни трудоспособного населения за счет занятости.*

***Ключевые слова:** рынок труда, труд, производства, необходимость, рабочая сила, кризос, самозанятость, субсидия, единовременная социальная выплата.*

***Annotation:** the labor (labor) market performs the following functions: assistance in ensuring the reproduction of the labor force in accordance with modern*

needs; ensuring the redistribution and redistribution of labor between sectors and regions of the economy; activation of labor mobility; Encouragement to increase labor productivity; Increase in income and living standards of the working-age population through employment.

Keywords: *Labor market, labor, production, necessity, labor force, crisis, self-employment, subsidy, one-time social payment.*

Mehnat bozorida mehnat sotilmaydi, ishlovchilarning mehnat qilish qobiliyati, mehnat xizmati sotiladi, chunki mehnat kishilarning ma'lum maqsadga yo'naltirilgan faoliyati jarayoni bo'lib, unda ishchi kuchi bilan ishlab chiqarish vositalari qo'shilishi natijasida kishilarning ehtiyojlarini qondirishga mo'ljallangan mahsulot yaratiladi va xizmat ko'rsatiladi. Ishchi kuchi esa insonning mehnat qilishga bo'lgan aqliy va jismoniy qobiliyatlarining yig'indisi bo'lib, har bir mehnat jarayonida ishga solinadi. Mehnat bozori-bozor iqtisodiyotidagi ijtimoiy–iqtisodiy munosabatlarning tarkibiy qismi hisoblanadi, jamiyatda mehnat bozori yaxshi faoliyat ko'rsatmas ekan, bozor iqtisodiyoti tizimi xam o'zining ijobiy samarasini bermaydi. Mehnat bozorini shakllantirish va uning faoliyatini rivojlantirish uchun, avvalo, oldi-sotdi munosabatlarini asosini tashkil qiluvchi bozor obyektini chuqur anglash lozim. Mehnat bozorida insonning mehnat qilish layoqati tovar shaklida namoyon bo'ladi va yollanma ishlamokqchi bo'lgan kishilar tomonidan taklif qilinadi. Bu layoqat insondagi turli qirralarni, kishining ma'naviy va jismoniy rivojlanish darajasi, malakasi, qobiliyati, iqtidori, mehnatsevarligi, ruxiy xolati va boshqalarni qamrab oladi. Ish beruvchi xodimning sarf qilgan mehnatga layoqati baxosini (ish xaqqini) to'lab boradi. Mehnat bozori insonning mehnatga layoqatini baxolovchi, mehnat layoqatini yagona baxosini shakllantiruvchi va kengrok ma'noda, insonning o'ziga mehnat layoqatini tashuvchi sifatida baxo beruvchi yagona bozor shaklidir. Bozor iqtisodiyoti sharoitida ishga yollash bo'yicha munosabatlar ikki tomonning to'liq erkinligida amalga oshadi. Ishga joylashmoqchi bo'lgan tomon yangi ish o'rnidagi

ish xaqqi, mexnat sharoitlari, o'zining mutaxassisligi bilan yangi ish 9 o'rnidagi ishning barqarorligi, jamoadagi psixologik muxit, yangi raxbarning muomalasi va boshqa bir qator unsurlarga e'tibor beradi. Ish beruvchi o'zining extiyojlari, imkoniyatlari, ish so'rab murojaat qilgan xodimning yoshi, jinsi mexnat layoqatining sifati va ish o'rniga talablarini o'rgangan xolda, bo'sh ish o'rnini uchun zarur xodimning kasbiy, malakaviy darajasi, tajribasini xodimning shu xususiyatlari bilan taqqoslaydi. Agar ish beruvchi va yollanma ishchining talablari bir-biriga to'g'ri kelsa, ishga yollash bo'yicha mexnat shartnomasi imzolandi. Mehnat bozorining tadqiqotlari bozordagi talab va taklif taxlili bilan boshlanadi va tugaydi. Boshqa turdagi bozorlarda bo'lganidek, mexnat bozorida xam talab va taklif qonuni amal qilishi natijasida o'ziga xos muvozanat baxo o'rnatiladi. Talab va taklif egri chiziqlarini grafikda tasvirlab, quyidagi xolatlarni aniqlashimiz mumkin: ish xaqqi W/R2 darajasida teng bo'lganda, mexnat bozorida muvozanat vujudga keladi.

Buning ma'nosi shuki, agar kim ish izlayotgan bo'lsa, u ish bilan ta'minlanadi, ish bilarmonlar o'zlariga kerakli ishchini topa oladilar. Ye nuqtato'laish bilan bandlik xolati deb xamataladi (1- chizma). Ish xaqqi W/R1 nuqtada bo'lganda, mexnat layoqati taklifi juda kam va ish bilarmonlarning mexnat layoqatiga bo'lgan talabi yuqori bo'lishi oqibatida, ular bu talabni qondira olmaydilar. Bu xolat ishchi kuchi taqchilligi deb nomlanadi. Ish xaqqi W/P3 nuqtada bo'lganda, ortiqcha mexnat layoqati taklifi yuzaga kelib, ishsizlik sodir bo'ladi.

1.1.1-чизма. Мехнат бозоридаги талаб ва таклиф эгри чизиги.

Ish xaqqi W/P_1 nuqtada bo'lganda, mexnat layoqati taklifi juda kam va ish bilarmonlarning mexnat layoqatiga bo'lgan talabi yuqori bo'lishi oqibatida, ular butalabni qondira olmaydilar. Bu xolat ishchi kuchi taqchilligi deb nomlanadi. Ish xaqqi W/P_3 nuqtada bo'lganda, ortiqcha mexnat layoqati taklifi yuzaga kelib, ishsizlik sodir bo'ladi.

Mehnat bozori esa o'znavbatida xuquqiy, iqtisodiy, ijtimoiy, demografik, tabiiyshart-sharoitlar asosida va bir qator omillar ta'siri ostida shakllanadi va amal qiladi. Mehnat bozorining vujudga kelishi ishchi kuchiga bo'lgan talab va uning taklifi o'rtasidagi muvozanatga erishish uchun o'zaro raqobat qilishga tayyor erkin va teng xuquqli subyektlarni iqtisodiy munosabatlarda bo'lishini taqozo qiladi. Mehnat qilishning erkinligi va ixtiyoriyligi mexnat bozori shakllanishining asosiyshartidir. Mehnat bozori bilan bog'liq mexnat munosabatlari. O'zbekiston Respublikasining mexnatga oid qonunlari va O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi qarorlariva O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari, respublika xukumatining qarorlari, davlat xokimiyatining vaboshqa vakillik organlari o'zlarining vakolatlari doirasida qabul qiladigan qarorlari bilan tartibga solinadi. Mehnat bozori shakllanishi xamda uning konyukturasiga xuddagi demografik xolat xam ta'sir ko'rsatadi. Ma'lumki, demografik xolataxolining tug'ilishi, o'lim miqdori, nikox va ajralishlar soni kabi tushunchalarni o'zichiga oladi. Bulardan tashqari migrasiya, axolining turli

urf-odatları va boshqalar xam mehnat bozori konyunkturasiga sezilarli ta'sir o'tqazadi. O'zbekiston Respublikasi tug'ilish darajasi va axolining tabiiy o'sishi yuqori bo'lgan mamlakatlar qatoriga kiradi. Bu esa boshqa omillar ta'siri o'zgarmas bo'lgan sharoitda, mehnat bozori taklifi o'sishiga va bozordagi oldi-sotdi munosabatlari barqaror bo'lishini ta'minlaydi.

Mehnat bozori shakllanishi va amal qilishiga bir qator iqtisodiy omillar xam ta'sir ko'rsatadi. Bu iqtisodiy omillarni axoli daromadlari, ish xaqqi miqdori va yollan maxodimlar daromadidan olinadigan soliq kabilar tashkil etadi. Mehnat bozorida ishchi kuchini sotish va sotib olish erkin xodimni ishga yollash shaklida namoyon bo'ladi. Ishga yollash ma'lum shartlar, ya'ni ish kunininguz unligi, ish sharoitlari va rejimi, ish xaqqining miqdori, bajariladigan ish turi, lavozim va kasb majburiyatlari asosida amalga oshiriladi. Shu boisdan mehnat bozori ishga yollanishga zarurat sezgan ishchi kuchi egasi bilan yollanma ishchi 11 kuchiga ehtiyoj sezgan ishlab chiqarish vositalari egalari o'rtasidagi murakkab ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar tizimi hisoblanadi. Bunday munosabatlar ishchikuchini ishlab chiqarishga jalb etish, uning ama lqilishi va takror ishlab chiqarishi, shuningdek, ish joylarining taqdim etilishi, taqsimlanishi va qayta taqsimlanishi yuzasidan sodir bo'ladigan munosabatlardir. Mehnat bozori o'zining obyektı va subyektlariga ega (1.1.1-rasm).

1.1.1-rasm. Mehnat bozori obyektı va subyektlari.

Mehnat (ishchi kuchi) bozori quyidagi vazifalarni bajaradi: - ishchi kuchini zamonaviy ehtiyojlarga asosan takror ishlab chiqarishni ta'minlashga ko'maklashish;

- ishchi kuchini iqtisodiyot tarmoqlari va hududlar o'rtasida taqsimlanishi va qayta taqsimlanishini ta'minlash;

-ishchi kuchining mobilligi, ya'ni harakatchanligini faollashtirish;

- mehnat unumdorligini o'stirishga rag'batlantirish;

- mehnatga layoqatli aholining ish bilan ta'minlanishi orqali aholi daromadlari va turmush darajasini o'stirish.

Mehnat bozori boshqa tovarlar bozorida yuqorida bayon qilingan xususiyatlari va amal qilish mexanizmi komponentlaridan tashqari yana quyidagi xususiyatlari bilan farq qiladi: Birinchidan, mehnat bozoridagi ishchi kuchini sotuvchisi bilan uning xaridori o'rtasidagi o'zaro munosabatlar uzoq muddat davom etadi. Tovar bozorlarida sotuvchi va xaridor o'rtasidagi munosabat, asosan, qisqa muddat ichida sodir bo'ladi. Ikkinchidan, mehnat bozorida pulsiz omillar katta rol o'ynaydi. Bu omillar qatoriga ishning murakkabligi va sertalabligi, mehnat sharoiti, uning inson salomatligi uchun xavfsizligi, ish bilan bandlik va kasbiy o'sishning kafolatlanganligi, jamoadagi ma'naviy muhit va boshqalar kiradi. Uchinchidan, mehnat bozoriga turli institusional tuzilmalar ta'siri kuchlidir. Kasaba uyushmalari, mehnat qonunchiligi, davlatning bandlik siyosati va kasb-hunar ta'limi, kadrlarni tayyorlash va qayta tayyorlash, malakasini oshirish tizimi, tadbirkorlar uyushmalari va boshqa institusional tuzilmalar mehnat bozoriga jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Mehnat bozori o'zining turli segmentlariga ega bo'ladi. Ular o'z ichiga eng yuqori alakali mutaxassislar, malakali kadrlar va boshqa ishchi-xodimlar bozorlarini oladi(1.1.2-rasm).

1.1.2-rasm. Mehnat bozori tarkibi (segmentlari)

Mehnat bozori amal qilish mexanizmining muhim komponentlariga quyidagilar kiradi:

- ishchi kuchiga talab. U mehnat bozoridagi ishchikuchiga bo'lgan ijtimoiy ehtiyojning umumiy hajmini ifodalaydi;

- ishchi kuchi (mehnat) taklifi, ishlashni istayotgan ishchi kuchining umumiy miqdori. Ishchi kuchi jinsi, yoshi, ma'lumoti, kasb-kori, malakasi nuqtainan zardan turli tarkibda namoyon bo'ladi;

- ishchi kuchi bahosi ishchi va xodimlarning ish haqida ifodalanadi, ish haqi tovar qiymatining puldagi ifodasi, bozorbahosidir.

- ishchi kuchi qiymati. Ishchi kuchiqiymati uni takror ishlab chiqarish uchun zarur bo'lgan moddiy va nomoddiy ne'matlar, xizmatlar qiymati bilan belgilanadi;

-raqobat ish beruvchilar o'rtasida yuqori malakali ishchikuchini jalb etish uchun olib borilsa, yollanma xodimlar o'rtasida yuqori haq to'lanadigan ish o'rinlari uchun raqobat kurashi yuz beradi (1.1.3-rasm).

Xulosa o`rnida quyidagilarni aytish o`rinlidir. Ish bilan bandlik xizmati organlari faoliyati samaradorligini baholashning amaldagi kompleks ko'rsatkichlar tizimiga qo'shishni taklif etamiz:

- ish izlovchi fuqarolarning ish bilan bandlik xizmatiga talab etilganlik darajasi;
- ish bilan bandlik xizmati organlari ko'magi bilan ishga joylashtirish darajasi;
- talab va taklifning nomuvofiqligi darajasi;

- ish izlovchi fuqarolarni ishga joylashtirish koeffitsiyenti;
- ish bilan bandlik xizmati organlarining mehnat bozorini qamrab olish darajasi;
- murojaat qilish koeffitsiyenti; ish joylariga talabning qanoatlantirish darajasi;
- ishchi kuchi taklifi bo'yicha ish joylarining qanoatlantirish darajasi.

Ish bilan bandlik xizmati organlari faoliyatlarining turli darajalarini o'zichiga oluvchi va belgilangan, bir-biriga yaqin masalalarni bajarilishini ta'minlovchi funksional tuzilmalarining yaratilishi mehnat bozorida samarali davlat siyosatini yuritishning tashkiliy asosi bo'lib hisoblanadi. Funksional tuzilmalar faoliyatining belgilangan masalalar bo'yicha maqsadidan kelibchiqqan holda o'zaro birikishi, ular o'rtasida aloqadorlikni mustahkamlaydi va funksiyalar takrorlanishini minimumga tushirishni ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1.O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasini o'rganish va keng jamoatchilik o'rtasida targ'ib etishga bag'ishlangan ilmiy-ommabop qo'llanma. - 142 bet.

2. 2017-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasini "Faol tadbirkorlik, innovatsion g'oyalar va texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash yili"da amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risida. PF-5308-son. 22.01.2018. Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 25.05.2018-y., 06/18/5447/1269-son.

3.Mehnat statistikasi. Z.Akbarova. Darslik. – T, 2019-yil.

Шарипов Қ. Б.
ТДИУ “Фундаменталиқтисодиёт”
кафедраси мустақил изланувчиси

КИЧИК БИЗНЕС СУБЪЕКТЛАРИНИНГ ИҚТИСОДИЁТ ТАРМОҚЛАРИ БЎЙИЧА ИХТИСОСЛАШУВИ ЖАРАЁНЛАРИ САМАРАДОРЛИГИНИ ИФОДАЛОВЧИ КЎРСАТКИЧЛАРНИ ҲИСОБЛАШ УСУЛЛАРИ

Аннотация: ушбу мақолада тармоққа киритилаётган иқтисодий ресурсларнинг самарадорлик даражасини баҳоловчи ресурсларни тармоққа киритишнинг жозибадорлик даражаси, кичик бизнес субъектларининг иқтисодиёт тармоқлари бўйича ихтисослашуви жараёнлари самарадорлигини ифодаловчи кўрсаткичларни ҳисоблаш усуллари, тармоқдаги қўшимча ҳар бир бирлик харажатлар ҳисобига тўғри келувчи ишлаб чиқариш натижалари ёритиб берилган.

Калит сўзлар: кичик бизнес, ихтисослашув, меъёрий самарадорлик, ўртача натижа, тармоқ, самарадорлик.

Аннотация: в данной статье рассматривается привлекательность уровня включения ресурсов в отрасль, оценка эффективности уровня экономических ресурсов, входящих в отрасль, методы расчета показателей, отражающих эффективность процессов специализации субъектов малого предпринимательства в отраслях экономики, результаты производства, соответствующие расчету дополнительных затрат каждого подразделения в отрасли.

Ключевые слова: малый бизнес, малый бизнес, специализация, предельная эффективность, средний результат, отрасль, эффективность.

Annotation: this article discusses the attractiveness of the level of inclusion of resources in the industry, assessing the effectiveness of the level of economic resources included in the industry, methods for calculating indicators that reflect the effectiveness of the processes of specialization of small businesses in the economy,

production results that correspond to the calculation of additional costs for each division in the industry.

***Keywords:** small business, specialization, marginal efficiency, average result, industry, efficiency.*

Кичик бизнес субъектларининг иқтисодиёт тармоқлари бўйича ихтисослашувини такомиллаштириш мазкур жараёнлар самарадорлигининг таъминланишини тақозо этиб, у қуйидаги ҳолатлар орқали намоён бўлади: муайян тармоқда банд бўлган иқтисодий ресурслар миқдори ва сифатининг ошиши; ҳар бир қўшимча банд бўлган иқтисодий ресурс ҳисобига иқтисодий фаолият натижаларининг ўзгариши; тармоқлар бўйича тадбиркорлик капиталининг ҳар бир бирлигига тўғри келувчи самара кўрсаткичлари даражасининг ўзаро яқинлашуви.

Ҳар бир қўшимча банд бўлган иқтисодий ресурс ҳисобига иқтисодий фаолият натижаларининг ўзгаришини таҳлил қилишда, иқтисодий адабиётдаги “сўнгги қўшилган омил унумдорлиги”, “сўнгги қўшилган маҳсулот”, “ўртача маҳсулот” тушунчалари орқали намоён бўлувчи иқтисодий ресурсларнинг меъерий самарадорлиги ҳамда иқтисодий ресурслар сарфи ҳисобига олинган ўртача натижа кўрсаткичларидан фойдаланиш мақсадга мувофиқ. Чунки, қачонки ресурсларнинг меъерий самарадорлиги қиймати ўртача натижа қийматидан катта бўлсагина мазкур тармоқ фаолиятини кенгайтириш самарали ҳисобланади. Шунга кўра, бу иккала кўрсаткичларнинг нисбати орқали тармоққа киритилаётган иқтисодий ресурсларнинг самарадорлик даражасини баҳоловчи ресурсларни тармоққа киритишнинг жозибадорлик даражаси кўрсаткичидан фойдаланиш таклиф этилди:

$$ЖД = \frac{МС}{\bar{УН}},$$

бу ерда:

ЖД - ресурсларни тармоққа киритишнинг жозибадорлик даражаси;

МС - иқтисодий ресурсларнинг меъёрий самарадорлиги;

ЎН - иқтисодий ресурслар сарфи ҳисобига олинган ўртача натижа.

Тармоқдаги қўшимча ҳар бир бирлик харажатлар ҳисобига тўғри келувчи ишлаб чиқариш натижалари ўртача ва меъёрий самарадорлик кўрсаткичлари жозибаторлик даражасининг қатор йиллар давомидаги динамикаси асосида ўртача кўрсаткични аниқлаш мақсадга мувофиқ:

$$\checkmark_{\text{ЖД}} = \sum_{i=1}^n \frac{MC_i}{\checkmark_{\text{Н}i}} / n,$$

бу ерда:

$\checkmark_{\text{ЖД}}$ - муайян давр оралиғи учун ресурсларни тармоққа киритишнинг ўртача жозибаторлик даражаси;

МС - иқтисодий ресурсларнинг меъёрий самарадорлиги;

ЎН - иқтисодий ресурслар сарфи ҳисобига олинган ўртача натижа;

i -таҳлил даврига киритилган йил;

n - таҳлил даврига киритилган йиллар сони.

Кичик бизнес субъектларининг иқтисодиёт тармоқлари бўйича ихтисослашувини такомиллаштириш борасидаги иқтисодий самарадорликни қуйидаги кўрсаткичлар тизими орқали ифодалаш мақсадга мувофиқ: тармоқдаги қўшимча ҳар бир бирлик харажатлар ҳисобига тўғри келувчи ишлаб чиқариш натижалари кўрсаткичлари; тармоқда қўшимча ташкил этилган ҳар бир корхона ҳисобига тўғри келувчи ишлаб чиқариш натижалари кўрсаткичлари; тармоқда қўшимча равишда банд бўлган ҳар бир ишловчи ҳисобига тўғри келувчи ишлаб чиқариш натижалари кўрсаткичлари; тармоқда қўшимча ҳар бир бирлик инвестиция ресурси ҳисобига ҳисобига тўғри келувчи ишлаб чиқариш натижалари кўрсаткичлари. Мазкур кўрсаткичлар тизимини қуйидаги формулалар кўринишида намоён этиш мумкин (1-жадвал).

Ушбу жадвалдаги формулаларда ифодаланган ҳисобот ва базис даврларини таҳлилнинг мақсади ва қамровидан келиб чиққан ҳолда турли

кўринишда қўллаш мумкин. Масалан, агар алоҳида ҳолдаги ва қисқа муддатли даврдаги ўзгаришларни таҳлил зарур бўлса, у ҳолда иккита йил, яъни ҳисобот даври сифатида муайян йил, базис даври сифатида эса олдинги йил маълумотлари олиниши мумкин.

1-жадвал

Кичик бизнес субъектларининг иқтисодий тармоқлари бўйича ихтисослашуви жараёнлари самарадорлигини ифодаловчи кўрсаткичларни ҳисоблаш усуллари

Кўрсаткич	Ҳисоблаш усули	Шартли белги
Тармоқдаги қўшимча ҳар бир бирлик харажатлар ҳисобига тўғри келувчи ишлаб чиқариш натижалари ($X_{\text{ЯИХ}}$; $X_{\text{МН}}$)	$X_{\text{ЯИХ}} = \frac{Y_{\text{ИХ}_x} - Y_{\text{ИХ}_6}}{X_x - X_6},$ $X_{\text{МН}} = \frac{M_{\text{ИХ}_x} - M_{\text{ИХ}_6}}{X_x - X_6}$	$Y_{\text{ИХ}_x}$ – ҳисобот давридаги тармоқ ялпи ишлаб чиқариш ҳажми; $Y_{\text{ИХ}_6}$ – базис давридаги тармоқ ялпи ишлаб чиқариш ҳажми; $M_{\text{ИХ}_x}$ – ҳисобот давридаги тармоқ молиявий натижалари (фойда, зарар); $M_{\text{ИХ}_6}$ – базис давридаги тармоқ молиявий натижалари (фойда, зарар); X_x – ҳисобот давридаги тармоқ ишлаб чиқариш харажатлари ҳажми; X_6 – базис давридаги тармоқ ишлаб чиқариш харажатлари ҳажми.
Тармоқда қўшимча ташкил этилган ҳар бир корхона ҳисобига тўғри келувчи ишлаб чиқариш натижалари ($K_{\text{ЯИХ}}$; $K_{\text{МН}}$)	$K_{\text{ЯИХ}} = \frac{Y_{\text{ИХ}_x} - Y_{\text{ИХ}_6}}{K_{\text{ИХ}_x} - K_{\text{ИХ}_6}},$ $K_{\text{МН}} = \frac{M_{\text{ИХ}_x} - M_{\text{ИХ}_6}}{K_{\text{ИХ}_x} - K_{\text{ИХ}_6}}$	$K_{\text{ИХ}_x}$ – ҳисобот даврида тармоқда фаолият кўрсатган корхоналар сони; $K_{\text{ИХ}_6}$ – базис даврида тармоқда фаолият кўрсатган корхоналар сони.
Тармоқда қўшимча равишда банд бўлган ҳар бир ишловчи ҳисобига тўғри келувчи ишлаб чиқариш натижалари ($B_{\text{ЯИХ}}$; $B_{\text{МН}}$)	$B_{\text{ЯИХ}} = \frac{Y_{\text{ИХ}_x} - Y_{\text{ИХ}_6}}{B_{\text{ИХ}_x} - B_{\text{ИХ}_6}},$ $B_{\text{МН}} = \frac{M_{\text{ИХ}_x} - M_{\text{ИХ}_6}}{B_{\text{ИХ}_x} - B_{\text{ИХ}_6}}$	$B_{\text{ИХ}_x}$ – ҳисобот даврида тармоқда банд бўлган ишловчилар сони; $B_{\text{ИХ}_6}$ – базис даврида тармоқда банд бўлган ишловчилар сони.
Тармоқда қўшимча ҳар бир бирлик инвестиция ресурси ҳисобига ҳисобига тўғри келувчи ишлаб чиқариш	$I_{\text{ЯИХ}} = \frac{Y_{\text{ИХ}_x} - Y_{\text{ИХ}_6}}{I_{\text{ИХ}_x} - I_{\text{ИХ}_6}},$ $I_{\text{МН}} = \frac{M_{\text{ИХ}_x} - M_{\text{ИХ}_6}}{I_{\text{ИХ}_x} - I_{\text{ИХ}_6}}$	$I_{\text{ИХ}_x}$ – ҳисобот даврида тармоққа киритилган инвестиция ҳажми; $I_{\text{ИХ}_6}$ – базис даврида тармоққа киритилган инвестиция ҳажми.

натижалари (ИС _{ЯИХ} ; ИС _{МН})		
--	--	--

Агар динамик ҳолдаги узоқ йиллик ўзгаришларни таҳлил қилиш зарур бўлса, у ҳолда:

- ҳар бир йилни ҳисобот даври, ундан олдинги йилни эса базис даври сифатида қабул қилиш;
- жорий йилни ҳисобот даври, таҳлил даврининг биринчи йилини эса базис даври сифатида қабул қилиш мумкин.

Шунингдек, кичик бизнес субъектларининг иқтисодиёт тармоқлари бўйича ихтисослашуви жараёнлари самарадорлигини ифодаловчи кўрсаткичларнинг ҳар биридан хусусий ҳолда ҳамда улар асосидаги интеграл кўрсаткични ҳисоблаш орқали комплекс ҳолда фойдаланиш мумкин.

2-жадвал

Ўзбекистондаги кичик бизнес корхоналарининг тармоқлар бўйичаялли ишлаб чиқариш ҳажми ва молиявий натижалари (фойда, зарар), млрд. сўм⁷¹

Тармоқлар	Кўрсаткич	Ялли ишлаб чиқариш ҳажми		Молиявий натижалари (фойда, зарар)	
		2018	2019	2018	2019
Ҳаммаси		184609,6	249862,5	26365,6	22798,0
Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги		3302,0	5957,5	255,9	235,9
Саноат		71730,4	82636,4	11298,7	7827,4
Қурилиш		28927,1	39721,3	3586,1	2737,4
Савдо		62351,1	94941,5	7053,6	6899,0
Ташиш ва сақлаш		3824,2	5329,8	810,1	682,0
Яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар		3053,7	4464,9	160,6	535,0
Ахборот ва алоқа		1906,3	2439,4	630,2	667,1
Молиявий ва суғурта фаолияти		797,6	1597,3	412,6	604,7
Таълим		306,8	525,9	54,0	88,4
Соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматларни кўрсатиш		938,7	1307,7	139,9	179,5
Санъат, кўнгил очиш ва дам олиш		270,9	368,8	-4,0	29,2
Бошқа турлари		7200,8	10572,0	1967,9	2312,5

⁷¹Жадвал Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилган.

Энг аввало мамлакатимиз тармоқларидаги кичик бизнес корхоналарида қўшимча ҳар бир бирлик харажатлар ҳисобига тўғри келувчи ишлаб чиқариш натижаларини кўриб чиқамиз. Бунда ялпи ишлаб чиқариш ҳажми кўрсаткичи сифатида Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитасининг “Ўзбекистонда кичик тадбиркорлик” йиллик статистик тўпламидаги “Маҳсулот (товарлар, ишлар ва хизматлар) сотишдан тушган соф тушум” кўрсаткичи маълумотларидан, молиявий натижалар (фойда, зарар) кўрсаткичи сифатида эса “Фойда солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар)” кўрсаткичи маълумотларидан фойдаланамиз. Ҳисобот даври сифатида 2019 йил, базис даври сифатида эса 2018 йил маълумотлари олинади (2-жадвал).

Жадвал маълумотларидан кўринадикки, таҳлил даврида бутун иқтисодиёт бўйича кичик бизнес корхоналарининг ялпи ишлаб чиқариш ҳажми 135,3 фоизга ошган, фойда ҳажми эса, аксинча, 86,5 фоиз даражасига қадар пасайган. Шуниси эътиборлики, бу кўрсаткич тармоқлар бўйича фарқланмоқда. Жумладан, ялпи ишлаб чиқариш ҳажми жиҳатидан молиявий ва суғурта фаолияти (200,3%), қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги (180,4%), таълим (171,4%) тармоқларда ушбу кўрсаткич ўртача даражадан юқори бўлса, ахборот ва алоқа (128%), саноат (115,2%) тармоқларда эса аксинча ўртача даражадан паст бўлган. Олинган фойда даражаси бўйича яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар (333,1%), таълим (163,7%), соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматларни кўрсатиш (128,3%) тармоқларда ушбу кўрсаткич ўртача даражадан юқори бўлса, саноат (69,3%), қурилиш (76,3%), ташиш ва сақлаш (84,2%) тармоқларда эса аксинча ўртача даражадан паст бўлган. Санъат, кўнгил очиш ва дам олиш тармоғида 2018 йилда 4 млн. сўм ҳажмида зарар кўрилган бўлса, 2019 йилда 29,2 млн. сўм ҳажмида фойда олинган.

Тармоқдаги қўшимча ҳар бир бирлик харажатлар ҳисобига тўғри келувчи ишлаб чиқариш натижалари кўрсаткичларини таҳлил қилишда юқорида қайд

этиб ўтилган статистик тўпландаги“Сотилган маҳсулоти (товарлар, ишлар ва хизматлар) таннархи” кўрсаткичи маълумотларидан фойдаланамиз (3-жадвал).

Жадвал маълумотларидан кўринадикки, таҳлил даврида иқтисодиёт бўйича кичик бизнес корхоналарининг ишлаб чиқариш харажатлари ҳажми 144,0 фоизга ошган. Бироқ бу кўрсаткич тармоқлар бўйича фарқланади. Жумладан, молиявий ва суғурта фаолияти (296,7%), қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги (194,5%), савдо ва таълим (161%) тармоқларда ушбу кўрсаткичлар ўртача даражадан юқори бўлса, саноат (122,8%), соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматларни кўрсатиш (138%), санъат, кўнгил очиш ва дам олиш (140,3%) тармоқларида эса аксинча паст бўлган.

3-жадвал

Тармоқдаги қўшимча ҳар бир бирлик харажатлар ҳисобига тўғри келувчи ишлаб чиқариш натижалари⁷²

Кўрсаткич Тармоқлар	Ишлаб чиқариш харажатлари ҳажми, млрд. сўм		Бир бирлик харажатнинг ўртача натижаси, бирлик		Харажатларнинг меъёрий самарадорлиги, бирлик		Жозибадорлик даражаси, марта	
	2018	2019	ЯИХ	МН	ЯИХ	МН	ЯИХ	МН
Ҳаммаси	135629,5	195373	1,28	0,12	1,09	-0,06	0,9	-0,5
Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги	2503,8	4870,6	1,22	0,05	1,12	-0,01	0,9	-0,2
Саноат	52028,3	63903,8	1,29	0,12	0,92	-0,29	0,7	-2,4
Қурилиш	22703,7	32619,5	1,22	0,08	1,09	-0,09	0,9	-1,0
Савдо	49743,7	80080,8	1,19	0,09	1,07	-0,01	0,9	-0,1
Ташиш ва сақлаш	2089	3169,2	1,68	0,22	1,39	-0,12	0,8	-0,6
Яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар	1670	2608,9	1,71	0,21	1,50	0,40	0,9	1,9
Ахборот ва алоқа	807,9	1136,3	2,15	0,59	1,62	0,11	0,8	0,2
Молиявий ва суғурта фаолияти	191,9	569,3	2,81	1,06	2,12	0,51	0,8	0,5
Таълим	165,5	266,5	1,97	0,33	2,17	0,34	1,1	1,0
Соғлиқни сақлаш ва	458,2	632,3	2,07	0,28	2,12	0,23	1,0	0,8

⁷²Жадвал Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилган.

Ижтимоий хизматларни кўрсатиш								
Санъат, кўнгиш очиш ва дам олиш	132,4	185,8	1,98	0,16	1,83	0,62	0,9	4,0
Бошқа турлари	3135,1	5330,3	1,98	0,43	1,54	0,16	0,8	0,4

Бир бирлик харажатнинг ўртача натижаси иқтисодиёт бўйича ялпи ишлаб чиқариш ҳажмига кўра 1,28 бирлик, олинган молиявий натижа (фойда)га кўра 0,12 бирликни ташкил этган. Бироқ бу кўрсаткич тармоқлар бўйича фарқланмоқда. Жумладан, ялпи ишлаб чиқариш ҳажмига кўра ахборот ва алоқа тармоғида 2,15, молиявий ва суғурта фаолияти тармоғида 2,81, соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматларни кўрсатиш тармоғида 2,07, яъни ушбу кўрсаткич нисбатан юқори бўлса, савдо (1,19 бирлик), қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги ҳамда қурилиш (1,22 бирлик) тармоқларида эса аксинча паст бўлган.

Олинган молиявий натижа (фойда)га кўра анъанавий тармоқлар, яъни қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги (0,05 бирлик), қурилиш (0,08 бирлик), савдо (0,09 бирлик)да мазкур кўрсаткичнинг нисбатан паст бўлганлигини, молиявий ва суғурта фаолияти (1,06 бирлик), ахборот ва алоқа (0,59 бирлик), таълим (0,33 бирлик) тармоқларида эса ўртача кўрсаткичдан юқори бўлганлигини кўриш мумкин.

Харажатларнинг меъёрий самарадорлиги, яъни қўшимча 1 сўмлик харажатнинг кўпайиши эвазига иқтисодиёт бўйича ялпи ишлаб чиқариш ҳажмига кўра 1,09 бирлик, олинган молиявий натижага кўра эса -0,06 бирликни, яъни зарарни ташкил этган. Ушбу кўрсаткич ҳам тармоқлар бўйича фарқланади. Жумладан, ялпи ишлаб чиқариш ҳажми жиҳатидан таълим (2,17 бирлик), молиявий ва суғурта фаолияти ҳамдасоғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматларни кўрсатиш (2,12 бирлик) тармоқларида ўртача кўрсаткичдан юқори бўлса, саноат (0,92 бирлик), савдо (1,07 бирлик) тармоқларда эса аксинча паст бўлган.

Олинган молиявий натижа жиҳатидан яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар (0,40 бирлик), молиявий ва суғурта фаолияти (0,51 бирлик), санъат, кўнгил очиш ва дам олиш (0,62 бирлик) тармоқларида ўртача кўрсаткичдан юқори бўлса, қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги (-0,01 бирлик), саноат (-0,29 бирлик), қурилиш (-0,09 бирлик), савдо (-0,01 бирлик), ташиш ва сақлаш (-0,12 бирлик) тармоқларининг барчасида кўшимча 1 сўмлик харажатнинг ошиши эвазига зарар кўрилган.

Жозибадорлик даражаси иқтисодиёт бўйича ялпи ишлаб чиқариш ҳажмига кўра 0,9 марта, олинган молиявий натижа (фойда)га кўра -0,5 мартани, яъни манфий даражани ташкил этган. Бироқ бу кўрсаткич ҳам тармоқлар бўйича фарқланиб, жумладан, ялпи ишлаб чиқариш ҳажми жиҳатидан таълим тармоғида 1,1 марта, соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматларни кўрсатиш тармоғида 1,0 мартага тенг бўлган, қолган тармоқларда ўртача даражадан паст бўлган. Олинган молиявий натижа (фойда)га кўра жозибадорлик даражаси яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар тармоғида 1,9 марта, таълим тармоғида 1,0 марта, санъат, кўнгил очиш ва дам олиш тармоғида 4,0 мартани ташкил этган. Қолган барча тармоқларда манфий ишорага эга бўлган.

Юқоридаги маълумотлардан кўринадикки, мамлакатимиздаги кичик бизнес субъектларининг иқтисодиёт тармоқлари бўйича ихтисослашуви жараёнлари самарадорлигини ифодаловчи кўрсаткичларни ҳисоблаш орқали ушбу жараёнларни такомиллаштириш йўналишларини аниқлаш имконияти қўлга киритилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. - <http://uza.uz/oz/politics/zbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyeevning-oliy-25-01-2020>
2. Эффективность малого бизнеса — что это за понятие? - <https://malbusiness.com/effektivnost-malogo-biznesa-chto-takoe/>

3. Карпенко А.В., Экова В.А. Исследование экономической эффективности деятельности малых предприятий. №67-2, 15.06.2017. Экономические науки. - <https://novainfo.ru/article/13530>

4. Ўзбекистонда кичик тадбиркорлик. Статистик тўплам. 2014-2018 йиллар. Тошкент, 2019.,

5. Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари (stat.uz)

6. Муаллиф ишланмалари.

Уктамов Х. Ф

ТДИУ “Иқтисодий хавфсизлик”
кафедраси ассистенти

РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ РИВОЖЛАНИШ ШАРОИТИДА КОРХОНАНИНГ ИҚТИСОДИЙ ХАВФСИЗЛИГИНИ БАҲОЛАШ

Аннотация: ушбу мақолада рақамли иқтисодиёт ривожланиш шароитида корхонанинг иқтисодий хавфсизлигини баҳолаш йўллари кўрсатилган. Қолаверса, иқтисодий хавфсизлик даражасини баҳолаш учун иқтисодий хавфсизлик даражасининг ажралмас кўрсаткичи таклиф қилинган.

Калим сўзлар: рақамли иқтисодиёт, иқтисодий хавфсизлик кўрсаткичлари, корхоналарнинг иқтисодий хавфсизлиги, хавфсизлик.

Аннотация: в статье показаны способы оценки экономической безопасности предприятия в контексте развития цифровой экономики. А также предложен интегральный показатель уровня экономической безопасности для оценки уровня экономической безопасности.

Ключевые слова: цифровая экономика, показатели экономической безопасности, экономическая безопасность предприятий, безопасность.

Abstract: this article shows ways to assess the economic security of the enterprise in the context of the development of the digital economy. In addition, an integral indicator of the level of economic security is proposed to assess the level of economic security.

Keywords: digital economy, economic security indicators, economic security of enterprises, security.

Жаҳон амалётидан маълумки, ҳар қандай давлат ўз иқтисодиётида корхоналарнинг иқтисодий хавфсизлигини таъминлаш ва аҳолининг турмуш даражасини ошириш орқали мамлакатда барқарор иқтисодий ўсишни таъминлашни кўзлайди. Жаҳонда рақамли иқтисодиёт ривожланиш шароитида,

мамлакатимиз корхоналарининг иқтисодий хавфсизлигини таъминлашда бир қанча тамойилларга таяниш лозим деб ўйлаймиз. Бу борада айрим адабиётларда фикрлар юритилган. Аммо ушбу қарашларнинг кўпи мамлакат, ҳудуд каби субъектларнинг иқтисодий хавфсизлигини таъминлашга қаратилган. Бу ишларда бевосита корхоналарнинг иқтисодий хавфсизлигига дахлдор масалалар тўлиқ ва аниқ ўз аксини топмаган. Тараққиётнинг ҳозирги босқичида саноат корхоналарнинг иқтисодий хавфсизлигини таъминлаш муҳим аҳамиятга эга вазифа ҳисобланади. Негаки, иқтисодиётнинг хавфсизлиги ижтимоий-иқтисодий масалаларга доир қарорларни қабул қилиш учун асос бўлиб хизмат қилади. Иқтисодий тизимдаги ҳар қандай ўзгариш турли хавф-хатар ва таҳдидлар намоён бўлиши билан биргаликда кечади.

Шундай қилиб, иқтисодий хавфсизлик даражасини баҳолаш учун иқтисодий хавфсизлик даражасининг ажралмас кўрсаткичи таклиф қилинган, $\bar{\varepsilon}$ мультипликатив кўринишда келтирилган:

$$\bar{\varepsilon} = \overline{d_{mi}} * \overline{k_{ma}} * \overline{k_{me}}$$

Ушбу кўрсаткични баҳолашнинг энг юқори қиймати битта. Агар $\bar{\varepsilon}$ бирликдан катта ёки тенг бўлса, унда иқтисодий даража хавфсизлик нафақат юқори даражада, балки ташқи муҳитда юзага келадиган иқтисодий хавфсизликка таҳдидларни муваффақиятли ҳал қилиш учун корхона ўз ресурсларига ега бўлиши лозим. Агар $\bar{\varepsilon}$ нинг қиймати бирликдан кам бўлса, унда иқтисодий хавфсизлик тизимидаги детерминантларни батафсил таҳлил қилиш керак.

$\overline{k_{ma}}$ – тизимдаги макро даража детерминантларининг таъсири коэффициенти эксперт баҳолаш натижасида олинган параметрларнинг ўртача қиймати сифатида олинган корхонанинг иқтисодий хавфсизлигини белгилайди;

$\overline{k_{me}}$ – тизимдаги мезоскалнинг детерминантларининг таъсири коэффициенти эксперт баҳоси натижасида олинган параметрларнинг ўртача қиймати сифатида олинган корхонанинг иқтисодий хавфсизлигини белгилайди.

Мавжуд ресурсларнинг зарур миқдорига мувофиқлигини аниқлаш тартиби иқтисодий хавфсизликни баҳолашнинг кенг қамровли методологиясининг элементларидан биридир. Мувофиқликни баҳолаш учун тавсия етилган ҳисоблаш катталиклар $\overline{d_{mi}}$ - корхона таркибий қисмлари учун мавжуд ресурсларнинг етарлилигини тавсифловчи ўртача қиймат;

$\overline{d_{mi}}$ – корхона таркибий қисмлари учун мавжуд ресурсларнинг етарлилигини тавсифловчи қиймат;

$$\overline{d_{mi}} = \frac{d_{ij}}{d_{ij}}$$

i - тегишли (молиявий, интеллектуал ходимлар, техник ва технологик ахборот хом ашёсини бошқариш ёки сотиш);

j - i -чи компонентнинг мос келадиган кўрсаткичи;

m - ҳар бир, j -учун стандартлаштирилган қийматни ҳисоблашнинг энг юқори қиймати.

Шундай қилиб, ми ҳар бири учун ҳисобланади Ҳар бир белги учун стандартлаштирилган индикатор қийматларининг геометрик ўртача қиймати сифатида ресурсларнинг таркибий қисмидир.

Корхоналарнинг иқтисодий хавфсизлигини баҳолашда қўлланиладиган кўрсаткичлар тизими ишлаб чиқилдик. Чунки, ҳар қандай иқтисодий категория ва жараёнларга баҳо беришда маълум кўрсаткичлардан фойдаланилади. Уларнинг сони ва қўлами ифода этаётган категория ёки жараённинг мазмун-моҳиятига боғлиқ.

Булардан келиб чиқиб, корхоналар иқтисодий хавфсизлигини баҳолаш учун қуйидаги кўрсаткичлар тизими тавсия қилинди:

1. Режада (меъёрда) кўзда тутилган даражадан кам бўлмаган активлар рентабеллиги ($A_p > A_{pm}$).

2. Режада (меъёрда) кўзда тутилган даражадан кам бўлмаган харажатлар рентабеллиги ($X_p > X_{pm}$).

3. Режада (меъёрда) кўзда тутилган даражадан кам бўлмаган ўз маблағлари рентабеллиги ($\check{U}z_p > \check{U}z_{pm}$).

4. Режада (меъёрда) кўзда тутилган даражадан кам бўлмаган сотилган маҳсулот (умумий) рентабеллиги ($Cm_p > Cm_{pm}$).

5. Корхонанинг ликвидлик даражаси (жорий ликвидлик).

6. Муддати ўтган ва умидсиз дебитор қарзларнинг йўқлиги.

7. Қонунбузарликларнинг олди олинганлиги ва уларнинг корхонада қайд этилмаганлиги.

8. Меҳнат унумдорилиги

9. Кадрларнинг профессионал малака даражаси;

10. Раҳбарнинг профессионаллик даражаси

Мазкур кўрсаткичлар мажмуи корхоналарнинг иқтисодий хавфсизлик даржасини ифодалайди.

Корхоналарнинг иқтисодий хавфсизлигини ифодаловчи муҳим кўрсаткичлардан бири режада (меъёрда) кўзда тутилган даражадан кам бўлмаган активлар рентабеллигидир (A_p). Ушбу кўрсаткич одатдаги формула билан ифодаланади:

$$A_p = (Cф : A * 100) > A_{pm};$$

Бу ерда: Cф – корхонанинг соф фойдаси;

A – активларнинг ўртача йиллик қиймати.

Шу тариқа бошқа кўрсаткичлар ҳам аниқланади. Амалиётда ўрганилаётган ҳолатга тўғри баҳо бериш учун кўрсаткичлар тизимидан ягона, корхоналар иқтисодий хавфсизлигини ифодаловчи комплекс кўрсаткични аниқлашни тақозо қилади. Бунинг учун қуйидаги формуладан фойдаланишни тавсия қиламиз:

$$K_{хкк} = A_p + X_p + \check{U}z_p + Cm_p ;$$

Бунда: K_{хкк} – корхоналар хавфсизлигини ифодаловчи комплекс кўрсаткич.

Кўрсаткичлар тизимидан комплекс кўрсаткични аниқлаш усули ҳам тавсия қилинди:

Тадқиқотларимиз кўрсатдики, корхоналарнинг иқтисодий хавфсизлигига кетган харажатлар самарадорлигини битта кўрсаткич билан ифодалаб бўлмайди. Шунинг учун кўрсаткичлар тизимидан фойдаланишни мақсадга мувофиқ, деб топдик. Ушбу кўрсаткичлар тизимига корхоналарнинг иқтисодий хавфсизлигини таъминлаш учун сарфланган харажатларнинг самарадорлиги, яъни ушбу харажатларнинг бир сўмига тўғри келадиган хавфсизлик таъминланмаган тақдирда йўқотилиш эҳтимоли бор бўлган маблағларнинг миқдори; корхоналарнинг иқтисодий хавфсизлигини таъминлаш учун сарфланган харажатларнинг мулкни сақлаш билан боғлиқ самарадорлиги; корхоналарнинг иқтисодий хавфсизлигини таъминлаш учун сарфланган харажатларнинг сотилган маҳсулот билан боғлиқ самарадорлиги; корхоналарнинг иқтисодий хавфсизлигига сарфланган харажатларининг рентабеллигини киритиш тавсия қилинди. Ишда ушбу кўрсаткичларни аниқлаш ва хавфсизликка кетадиган харажатлар самарадорлигини ошириш йўллари аниқ маълумотлар асосида кўрсатилди. COVID-19 пандемияси шароитида корхоналарнинг иқтисодий хавфсизлиги билан боғлиқ мазкур муаммолар тизимида иқтисодий хавфсизликнинг ўрни ва аҳамияти катталигидан келиб чиқиб, корхонанинг иқтисодий хавфсизлигини таъминлаш бўйича янги концептуал йўналишлар тавсия қилдик:

- корхона ҳудудини қўриқлаш тизимини мукамаллаштириш ва уларни замонавий техник воситалар билан таъминлаш;
- корхона мулкни (асосий воситалар, товар захиралари, хом ашё ва материаллар, ярим фабрикатлар, тайёр маҳсулотлар кабилар) асраш тизимини яратиш ва уни муттасил такомиллаштириб бориш;
- корхоналар мулкни ташиш жараёнида хавфсизликни таъминлаш масаласини замонавий талаблардан келиб чиққан ҳолда такомиллаштириш;

- корхоналарнинг ахборот ва илмий-техник хавфсизлигини таъминлашни такомиллаштириш;
- корхона раҳбарияти ва мулк эгаларининг хавфсизлигини таъминлаш билан боғлиқ тадбирларни ишлаб чиқиш ва такомиллаштириш;
- корхонада содир бўладиган ўғрилиқ ва кўпурувчилик билан боғлиқ ҳодисаларнинг ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга тезлик билан етказиш тизимини такомиллаштириш;
- корхонага кириш-чиқишнинг оптимал режимини жорий қилиш;

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Экономическая безопасность России: Общий курс: Учебник / Под ред. В. К. Сенчагова. -М.: Дело, 2005.-896 с.
2. Экономическая безопасное\ь России: Общий к\ре: Учебник/ Под ред. В. К. Сенчаюва. - М.: Дело, 2005. - 896 с.
3. Усенко А.М. Диагностика финансовых оиношений коммерческих оршшвадий с контрагентами / А.М. Усенко//Финансовые исследования. - 2013. -Л>> 1 (38). - С. 55-59
4. Uktamov H.F. Problems of Evaluation and Procuring Economic Security At Enterprises. Asian Journal of Technology & Management Research. Vol.10 – Issue: 01 [Jun-2020].
5. Уктамов Х.Ф., Файзиев. Р. А. Роль эконометрического моделирования в обеспечения устойчивого экономического роста страны. Молодежь в науке: новые аргументы новые аргументы 2018 й. 16-феврал
6. Уктамов Х.Ф. Корхоналарнинг иқтисодий хавфсизлик тизимини ташкил этишнинг назарий асослари. “Ўзбекистон иқтисодиётининг инноватцион ривожланиши доирасида ташқи иқтисодий фаолиятни давлат томонидан тартибга солишнинг долзарб муаммолари” мавзусида республика илмий-назарий конференцияси 2017 йил 14-декабр.

7. Уктамов Х.Ф. Саноат корхоналари иқтисодий хавфсизлигини таъминлаш йўллари. «O‘zbekistonda ilm- fan va ta’lim masalalari:muammo va yechimlar» mavzusidagi 33-son. Konferensiya materiallari. 171-173 б. https://t.me/online_conference_materials

8. Uktamov X.F. Korxonalarining iqtisodiy xavfsizlik tizimini tashkil etishning nazariy asoslari. “Ўзбекистон иқтисодиётининг инновацион ривожланиши доирасида ташки иқтисодий фаолиятни давлат томонидан тартибга солишнинг долзарб муаммолари” мавзусида республика илмий - амалий анжумани материаллари туплами. Тошкент: ТДИУ, 24.04.2019 йил. 126-129 б. <file:///C:/Users/Admin/Downloads/2388>

*Шарипов Кувондиқ Бахтиёрович
ТДИУ “Фундаментал иқтисодиёт” кафедраси
Мустақил изланувчиси*

ТАРМОҚДАГИ РАҚОБАТНИ КУЧАЙТИРИШ ЖИҲАТИДАН КИЧИК БИЗНЕС КОРХОНАЛАРИНИНГ ИХТИСОСЛАШУВ ДАРАЖАСИНИ ОШИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИНИ АНИҚЛАШ УСЛУБИ

***Аннотация:** ушбу мақолада тармоқдаги рақобатни кучайтириш жиҳатидан кичик бизнес корхоналарининг ихтисослашув даражасини ошириш йўналишларини аниқлаш услуги, кичик бизнес фаолиятининг тармоқлар бўйича ихтисослашув даражасини баҳолашда кўрсаткичларнинг маълумот олиш манбаси ёки ҳисоблаб чиқариш тартиби, Ўзбекистонда кичик бизнес корхоналарининг тармоқлар бўйича ихтисослашувини кучайтириш имкониятлари ёритиб берилган.*

***Калит сўзлар:** кичик бизнес, ихтисослашув, тармоқ, рақобат, фойда меъёри, самарадорлик.*

***Аннотация:** в данной статье рассматривается методика определения направлений повышения уровня специализации предприятий малого бизнеса в условиях усиления конкуренции в сети, источник информации или способ расчета показателей при оценке уровня специализации деятельности малого бизнеса в отраслях, возможности повышения специализации предприятий малого бизнеса в Узбекистане.*

***Ключевые слова:** малый бизнес, специализация, отрасль, конкуренция, норма прибыли, эффективность.*

***Annotation.** in this article, the method of determining the directions of increasing the level of specialization of small business enterprises in terms of increasing the competition in the network, the source of information or the mode of calculation of indicators in assessing the level of specialization of small business activities in the sectors, the possibilities of increasing the specialization of small business enterprises in Uzbekistan.*

Keywords: small business, specialization, industry, competition, profit rate, efficiency.

Мамлакатимизда кичик тадбиркорлик фаолиятида тармоқ бўйича ихтисослашув даражасини баҳолашнинг услубий асосларини янада такомиллаштириш муҳим аҳамият касб этади. Фикримизча, кичик бизнесни алоҳида соҳа сифатидаги тармоқ ихтисослашуви даражасини баҳолашда энг аввало унинг тармоқда рақобат муҳитини яратиш, янги иш ўринларини барпо этиш, маҳсулот ишлаб чиқариш (иш бажариш, хизмат кўрсатиш) ҳажмини ошириш каби муҳим ижтимоий-иқтисодий функцияларидан келиб чиқиш лозим. Шунга кўра, мазкур тадқиқот доирасида кичик бизнес корхоналари ихтисослашуви даражасини баҳолашнинг тармоқда мақбул рақобат даражасини яратиш жиҳатдан услубий асослари ишлаб чиқилган.

Статистик маълумотларга кўра, бугунги кунда кичик бизнес корхоналари сони, улардаги бандлар сони, тармоқ ишлаб чиқариш ҳажмидаги улуши, тармоқ инвестициялар ҳажмидаги улуши иқтисодиётнинг айрим тармоқларида сезиларли даражада юқори, айримларида эса аксинча, сезиларли даражада паст. Агар тармоқлараро рақобат назариясига таянилса, иқтисодиётда тармоққа кириш ва ундан чиқиш эркинлиги таъминланган ҳолатда ўртача фойда меъёри бир хил бўлади. Лекин, маълумотлардан кўринадики, битта корхона ёки битта ишловчига тўғри келувчи фойда ҳажми турли тармоқларда кескин фарқ қилмоқда. Фикримизча, нисбатан юқори фойда меъёри қайд этилган тармоқларда ресурсларнинг ҳаракатланиши билан боғлиқ тўсиқлар мавжудлигини тахмин қилиш мумкин. Шунга кўра, ушбу ўртача кўрсаткични тармоқ ўртача (реал) кўрсаткичи даражасига қадар пасайтириш орқали тармоқ ялпи ишлаб чиқариш ҳажмини ва тегишли равишда, мамлакат ЯИМ ҳажмини ошириш мумкин.

Тадқиқот давомида ишлаб чиқилган тармоқдаги рақобатни кучайтириш жиҳатидан кичик бизнес корхоналарининг ихтисослашув даражасини ошириш

Йўналишларини аниқлаш услубини қуйидаги чизма орқали ифодалаш мумкин (1-расм.)

1-расм. Тармоқдаги рақобатни кучайтириш жиҳатидан кичик бизнес корхоналарининг ихтисослашув даражасини ошириш йўналишларини аниқлаш услуби⁷³.

Шу ўринда таъкидлаш жоизки, мазкур услубдаги кўрсаткичларнинг қийматларини аниқлашда маълумот манбалари билан таъминланганлик муҳим ўрин тутади. Қуйида ҳар бир кўрсаткич бўйича маълумот олиш манбаси ёки уни ҳисоблаб чиқариш тартиби келтирилган (1-жадвал).

⁷³ Муаллиф ишланмалари асосида тузилган.

Тармоқдаги рақобатни кучайтириш жиҳатидан кичик бизнес корхоналарининг ихтисослашув даражасини ошириш йўналишларини аниқлашнинг мазкур услубидан фойдаланиш турли тармоқ ва соҳалардаги кичик бизнес субъектларининг мақбул сонини таркиб топтириш орқали соғлом рақобат муҳитини таъминлаш имконини беради.

1-жадвал.

Кичик бизнес фаолиятининг тармоқлар бўйича ихтисослашув даражасини баҳолашда кўрсаткичларнинг маълумот олиш манбаси ёки ҳисоблаб чиқариш тартиби⁷⁴

Кўрсаткич	Маълумот олиш манбаси ёки ҳисоблаб чиқариш тартиби
Муайян давр учун кичик бизнес корхоналарининг тармоқлар бўйича ишлаб чиқариш ҳажми (ИЧХ _i)	“Ўзбекистонда кичик тадбиркорлик” йиллик статистик тўплами
Ҳар бир тармоқдаги битта корхонага тўғри келувчи ўртача ишлаб чиқариш ҳажми (ЎИЧХ _i)	$\checkmark ИЧХ_i = \frac{ИЧХ_i}{КС_i}$ бу ерда: КС – тармоқдаги корхоналар сони
Муайян давр учун кичик бизнес корхоналарининг тармоқлар бўйича ишлаб чиқариш харажатлари ҳажми (ИХ _i)	“Ўзбекистонда кичик тадбиркорлик” йиллик статистик тўплами
Ҳар бир тармоқдаги битта корхонага тўғри келувчи ўртача ишлаб чиқариш харажатлари ҳажми (ЎИХ _i)	$\checkmark ИХ_i = \frac{ИХ_i}{КС_i}$
Кичик бизнес корхоналарининг ҳар бир тармоқ бўйича фойда ҳажми (ФХ _i)	“Ўзбекистонда кичик тадбиркорлик” йиллик статистик тўплами
Кичик бизнес корхоналарининг ҳар бир тармоқ бўйича фойда меъёри (ФМ _i)	$ФМ_i = \frac{ФХ_i}{ИХ_i} \times 100\%$
Кичик бизнес корхоналарининг ихтисодиёт бўйича ўртача фойда меъёри (ЎФМ)	$\checkmark ФМ = \frac{\sum_{i=1}^n ФХ_i}{\sum_{i=1}^n ИХ_i} \times 100\%$
Юқори фойда меъёрига эга тармоқларнинг ихтисодиёт бўйича ўртача фойда меъёридан ортан қисми (ФМ _{ОҚi})	$ФМ_{ОҚi} = ФМ_i - \checkmark ФМ$
Ҳар бир тармоқдаги битта корхонага тўғри келувчи ўртача фойда ҳажми (ЎФХ _i)	$\checkmark ФХ_i = \frac{ФХ_i}{КС_i}$
Ишлаб чиқариш харажатларининг кенгайтирилиши мумкин бўлган ҳажми (КИХ _i)	$КИХ_i = \left[\frac{ФХ_i}{\checkmark ФМ} \times 100\% \right] - ИХ_i$
Тармоқда қўшимча равишда ташкил этилиши мумкин бўлган корхоналар сони (ҚКС _i)	$ҚКС_i = \frac{КИХ_i}{\checkmark ИХ_i}$

⁷⁴Муаллиф ишланмалари асосида тузилган.

Тармоқда қўшимча равишда ишлаб чиқарилиши мумкин бўлган ишлаб чиқариш ҳажми (ҚЎИЧХ _i)	$ҚЎИЧХ_i = ҚКС_i \times \check{УИЧХ}_i$
---	---

Мамлакатимиздаги кичик бизнес корхоналарининг тармоқ бўйича ихтисослашув жараёнларини кучайтириш орқали соҳа самарадорлигини ошириш имкониятлари жараённи қулайлаштириш мақсадида ундаги кўрсаткичларнинг маълумот манбаси тавсифи жиҳатидан қуйидагича гуруҳлаб оламиз:

- 1) статистик тўпламлардан тайёр ҳолда олинадиган маълумотлар:
- 2) статистик тўпламлардан тайёр ҳолда олинган маълумотлар ёрдамида ҳисобланадиган ўртача миқдор тавсифидаги маълумотлар:
- 3) натижавий кўрсаткичларни ҳосил қилиш мақсадида ҳисоблаб чиқариладиган кўрсаткич маълумотлари:

Энди юқорида таклиф этилаётган услуб асосида Ўзбекистонда кичик тадбиркорлик фаолиятида тармоқ бўйича ихтисослашув даражасини баҳолаймиз. Энг аввало статистик тўпламлардан тайёр ҳолда олинадиган маълумотлар, яъни кичик бизнеснинг тармоқлар бўйича ялпи ишлаб чиқариш ҳажми, харажатлар ва молиявий натижалари, корхоналар сони бўйича маълумотларини кўриб чиқамиз (2-жадвал).

2-жадвал
Ўзбекистондаги кичик бизнеснинг тармоқлар бўйича ялпи ишлаб чиқариш ҳажми, харажатлар ва молиявий натижалари, корхоналар сони (2019 йил)⁷⁵

Тармоқлар / Кўрсаткич	Ялпи ишлаб чиқариш ҳажми, млрд. сўм	Ишлаб чиқариш харажатлари ҳажми, млрд. сўм	Молиявий натижалари (фойда, зарар), млрд. сўм	Кичик бизнес корхоналари сони, бирлик
Иқтисодиёт бўйича	249863	195373,4	22798,0	334767
Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги	5957,5	4870,6	235,9	28847

⁷⁵Жадвал Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилган.

Саноат	82636,4	63903,8	7827,4	69970
Қурилиш	39721,3	32619,5	2737,4	36021
Савдо	94941,5	80080,8	6899,0	100573
Ташиш ва сақлаш	5329,8	3169,2	682,0	15157
Яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар	4464,9	2608,9	535,0	25461
Ахборот ва алоқа	2439,4	1136,3	667,1	7621
Молиявий ва суғурта фаолияти	1597,3	569,3	604,7	-
Таълим	525,9	266,5	88,4	-
Соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматларни кўрсатиш	1307,7	632,3	179,5	6370
Санъат, кўнгил очиш ва дам олиш	368,8	185,8	29,2	-
Бошқа турлари	10572	5330,3	2312,5	44747

Мазкур жадвал маълумотлари асосан “Ўзбекистонда кичик тадбиркорлик” йиллик статистик тўпламидан олинади. Энди ушбу кўрсаткичлар асосида таҳлил жараёнида талаб этилувчи маълумотларни аниқлаб олиш учун иқтисодиёт тармоқларидаги битта кичик бизнес корхонасига тўғри келувчи ўртача кўрсаткичларни кўриб чиқамиз (3-жадвал).

3-жадвал
Ўзбекистон иқтисодиёт тармоқларидаги битта кичик бизнес корхонасига тўғри келувчи ўртача кўрсаткичлар, млрд. сўм(2019 йил)⁷⁶

Тармоқлар	Кўрсаткич	Ўртача ишлаб чиқариш ҳажми	Ўртача ишлаб чиқариш харажатлари ҳажми	Ўртача фойда ҳажми
Иқтисодиёт бўйича		0,75	0,58	0,07
Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги		0,21	0,17	0,01
Саноат		1,18	0,91	0,11
Қурилиш		1,10	0,91	0,08
Савдо		0,94	0,80	0,07
Ташиш ва сақлаш		0,35	0,21	0,04
Яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар		0,18	0,10	0,02
Ахборот ва алоқа		0,32	0,15	0,09
Молиявий ва суғурта фаолияти		-	-	-
Таълим		-	-	-

⁷⁶Жадвал Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилган.

Соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматларни кўрсатиш	0,21	0,10	0,03
Санъат, кўнгиш очиш ва дам олиш	-	-	-
Бошқа турлари	0,24	0,12	0,05

Жадвалдан кўринадики, молиявий ва суғурта фаолияти, таълим, соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматларни кўрсатиш тармоқларидаги кичик корхоналар тўғрисидаги маълумотлар келтирилмаганлиги (0 га тенг деб олинганлиги) сабабли ушбу тармоқлар бўйича ўртача ишлаб чиқариш, ўртача харажатлар ва ўртача фойда ҳам 0 га тенг бўлмоқда.

Навбатдаги босқичда энг асосий ҳисоб-китобларни амалга оширамиз. Фақат бу ўринда кичик бизнес корхоналарининг иқтисодиёт бўйича ўртача фойда меъёри (ЎФМ)ни алоҳида жадвалда ифодалаш шарт эмас, чунки у жадвалдаги “Фоиш меъёри” кўрсаткичи устунининг “Иқтисодиёт бўйича” сатридаги маълумотга тенг бўлади (4-жадвал).

4-жадвал

Ўзбекистонда кичик бизнес корхоналарининг тармоқлар бўйича иқтисослашувини кучайтириш имкониятлари (2019 йил)⁷⁷

Кўрсаткич	Фойда меъёри, фоиш	Иқтисодиёт бўйича ўртача фойда меъёридан ортган қисми, фоиш	Ишлаб чиқариш харажатларининг кенгайтирилиши мумкин бўлган ҳажми, млрд. сўм	Қўшимча равишда этилиши мумкин бўлган корхоналар сони, бирлик	Қўшимча равишда ишлаб чиқариш ҳажми, млрд. сўм
Тармоқлар					
Иқтисодиёт бўйича	11,7	-	-	197021	52427,8
Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги	4,8	-6,8	-	-	-
Саноат	12,2	0,6	3175,2	3477	4106,0
Қурилиш	8,4	-3,3	-	-	-

⁷⁷Жадвал Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилган.

Савдо	8,6	-3,1	-	-	-
Ташиш ва сақлаш	21,5	9,9	2675,3	12795	4499,2
Яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар	20,5	8,8	1975,9	19283	3381,6
Ахборот ва алоқа	58,7	47,0	4580,6	30722	9833,9
Молиявий ва суғурта фаолияти	106,2	94,5	4612,8	-	-
Таълим	33,2	21,5	491,1	-	-
Соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматларни кўрсатиш	28,4	16,7	906,0	9127	1873,6
Санъат, кўнгили очиш ва дам олиш	15,7	4,0	64,4	-	-
Бошқа турлари	43,4	31,7	14487,2	121617	28733,5

Жадвал маълумотларидан кўринадики, юқори фойда меъёрига эга тармоқларнинг иқтисодиёт бўйича ўртача фойда меъёридан ортган қисми фақат саноат (0,6%), ташиш ва сақлаш (9,9%), яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар (8,8%), ахборот ва алоқа (47,0%), молиявий ва суғурта фаолияти (94,5%), таълим (21,5%), соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматларни кўрсатиш (16,7%), санъат, кўнгили очиш ва дам олиш (4,0%) тармоқларида мавжуд. Демак, ушбу тармоқлар, айниқса, молиявий ва суғурта фаолияти, ахборот ва алоқа, ташиш ва сақлаш тармоқларида етарли даражада рақобат муҳити шаклланмаган, капитал оқиб кириши учун тўсиқлар нисбатан юқори даражада. Бундан келиб чиққан ҳолда, истиқболда кичик бизнес корхоналарини ушбу тармоқларга ихтисослаштириш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Тавсия этилган услубга кўра, иқтисодиёт бўйича ўртача фойда меъёри (ЎФМ) даражасида тармоқлардаги рақобат даражаси ҳам мақбул ҳолатда бўлишини ҳисобга олиб, тармоқ бўйича фойда меъёри (ФМ_і) даражасини яқинлаштириш мақсадга мувофиқ ҳисобланади. Бу эса, ишлаб чиқариш концентрацияси даражаси нисбатан юқори бўлган тармоқларда қўшимча корхоналарни ташкил этиш билан боғлиқ ишлаб чиқариш харажатларини

кенгайтириш имконини беради. Ушбу кўрсаткич саноатда 3175,2, ташиш ва сақлашда 2675,3, ахборот ва алоқада 4580,6, молиявий ва суғурта фаолиятида 4612,8, таълимда 491,1, соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматларни кўрсатишда 905,96, санъат, кўнгил очиш ва дам олиш 64,4, яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар 1975,9 млрд. сўмни ташкил этади.

Эндиликда тармоқлардаги ишлаб чиқариш харажатларининг кўпайтирилиши мумкин бўлган ҳажми ҳамда битта корхонага тўғри келувчи ўртача ишлаб чиқариш харажатлари ҳажмини билган ҳолда, тармоқда қўшимча равишда ташкил этилиши мумкин бўлган корхоналар сони аниқлаш мумкин. Бу кўрсаткич иқтисодиёт бўйича жами 197021 бирликни, шу жумладан, саноатда 3477, ташиш ва сақлашда 12795, яшаш ва овқатланиш бўйича хизматларда 19283, ахборот ва алоқада 30722, соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматларни кўрсатишда 9121 бирликни ташкил этади. Ушбу корхоналарнинг ташкил этилиши эса, тармоқда қўшимча равишда ишлаб чиқарилиши мумкин бўлган товар ва хизматлар ҳажмини иқтисодиёт бўйича жами 52427,8 млрд. сўмга қадар, шу жумладан, саноатда 4106,0, ташиш ва сақлашда 4499,2, яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар 3381,6, ахборот ва алоқада 9833,9, соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматларни кўрсатишда 1873,6 млрд. сўмга қадар ошириш имконини беради.

Юқоридагилардан кўринадики, мамлакатимизда асосий тармоқлардаги рақобат муҳитини кичик бизнес корхоналари фаолиятини йўлга қўйиш ёрдамида мақбуллаштириш орқали соҳанинг ялпи ички маҳсулотдаги улушини ҳам сезиларли даражада ошириш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. - <http://uza.uz/oz/politics/zbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyeevning-oliy-25-01-2020>

2. Эффективность малого бизнеса — что это за понятие?-

<https://malbusiness.com/effektivnost-malogo-biznesa-chto-takoe/>

3. [Карпенко А.В.](#), [ЭковаВ.А.](#) Исследование экономической эффективности деятельности малых предприятий. №67-2, 15.06.2017. Экономические науки. -

<https://novainfo.ru/article/13530>

4. Ўзбекистонда кичик тадбиркорлик. Статистик тўплам. 2014-2018 йиллар. Тошкент, 2019.,

5. Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари (stat.uz)

7. Муаллиф ишланмалари.

Mamadaliyev Odiljon Toirovich,
*Head, Department of the State Committee of the Republic of Uzbekistan
on Statistics, independent researcher at TSEU*

THE ROLE OF BUSSINES ENTITIES IN THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGIONS

Abstract: *this article attempts to reveal the importance of indicators of the concentration of business entities in the processes of regional development by analyzing the relationship between the growth rate of gross regional product per capita and the index of physical volume of industrial production in the regions.*

Keywords: *regions, Pearson's correlation coefficient, Chuprov's correlation coefficient, Spearman's correlation coefficient, Chaddock's scale.*

Аннотация: *ушбу мақолада ҳудудларнинг ривожланиш жараёнларида бизнес субъектларининг концентрацияси кўрсаткичларининг аҳамиятини аҳоли жон бошига ялпи ҳудудий маҳсулотнинг ўсиш суръати, шунингдек, саноат ишлаб чиқаришининг физик ҳажм индекслари ўртасидаги боғлиқликлар орқали ёритиб беришга ҳаракат қилинди.*

Калит сўзлар: *ҳудудлар, Пирсоннинг корреляция коэффициенти, Чупровнинг корреляция коэффициенти, Спирменнинг корреляция коэффициенти, Чеддок шкаласи.*

Аннотация: *В данной статье сделана попытка подчеркнуть важность показателей концентрации субъектов бизнес в процессах развития регионов путем анализа взаимосвязи между темпом роста валового регионального продукта на душу населения, а также, индексом физического объема промышленного производства регионов.*

Ключевые слова: *регионы, Коэффициент корреляции Пирсона, Коэффициент корреляции Чупрова, Коэффициент корреляции Спирмена, шкала Чеддока.*

The main goal of the policy of the countries is to improve the living standards and quality of life of the population through the balanced development of all its administrative-territorial units, to create equal conditions for the people living and working in each region.

In turn, in the implementation of the policy of socio-economic development of the regions, attention is paid to their geographical location, climatic conditions, human resources, the availability of natural and mineral resources. On this basis, the necessary measures will be taken for the rational allocation and use of production capacity.

The analysis of statistical data shows that the socio-economic development of the regions of the Republic of Uzbekistan has been uneven for many years. Each administrative-territorial unit, cities and districts within such units are organized on the basis of certain objectives, their geographical and territorial location, economic structure, level of industrial and agricultural development, demographic situation, as well as climate, water and natural resources potential differs from each other.

For example, Syrdarya, Khorezm and valley regions (Fergana, Andijan, Namangan) have very few mineral resources, while the Republic of Karakalpakstan and Navoi, Tashkent, Kashkadarya, Surkhandarya and Bukhara regions are rich in resources.

Similar population and density, disproportionate distribution of labor resources and production capacity also lead to inequality. That is why the issue of balanced development of the country's regions and the creation of equal conditions for living and working of the population living in them is one of the main priorities of the ongoing reforms in Uzbekistan.

Special attention is paid to these aspects in the Action Strategy for the five priority areas of development of the Republic of Uzbekistan for 2017-2021.⁷⁸ According to it, for the comprehensive and balanced socio-economic development of the regions and the effective use of existing potential the implementation of the following tasks is planned:

i. Ensuring comprehensive and effective use of natural, mineral resources, industry, agriculture, tourism and labor potential of each region to accelerate socio-economic development, increasing living standards and incomes;

ii. Expanding the scale of modernization and diversification of the regional economy, reducing the gaps in the level of socio-economic development of districts and cities with relatively low levels of development, primarily through the rapid development of industrial and export potential;

iii. Accelerating development of small towns and settlements through the establishment of new industrial enterprises and service centers, small industrial zones, the attraction of funds of large business associations, bank loans and private foreign investment;

iv. Expansion of the revenue base of local budgets through the reduction of subsidy-dependent districts and cities, the rapid development of industry and services;

v. Further development and modernization of production, engineering, communication and social infrastructure in order to create favorable conditions for the location of industrial enterprises and other production facilities, the development of private entrepreneurship and improving the living conditions of the population.

The urgency of the issue is also stated in the Address note of the President of the Republic of Uzbekistan to the Oliy Majlis on January 25, 2020: “..... it is necessary to accelerate the process of urbanization, integrated development

⁷⁸ Source: Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated February 7, 2017 No PF-4947 "On the Action Strategy for further development of the Republic of Uzbekistan" // <https://www.lex.uz/docs/3107036>.

of regions, creating decent living conditions for the population. As part of this work, 12 satellite towns adjacent to 7 major cities - Andijan, Bukhara, Samarkand, Karshi, Fergana, Namangan, Nukus - will be selected and comprehensive measures will be taken for their development. Another issue related to this task is that there is a difference between the regions where the main workforce lives and jobs are created. The solution is to liberalize internal migration”.⁷⁹

Based on the tasks set out in the Address note, it can be observed that the reforms on the balanced development of the regions and the improvement of the living standards of the population have reached a qualitatively new level.

In particular, the former Ministry of Economy and Industry was reestablished by the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. PP-4653 of March 26, 2020, to the Ministry of Economic Development and Poverty Reduction, as well as its functions, tasks and responsibilities was reconsidered.⁸⁰

Another important document is the Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan dated May 1, 2020 No PP-4702 "On the introduction of a rating system for socio-economic development of the regions".⁸¹

This resolution introduces a single system for assessing the complex and balanced socio-economic development of regions, the efficiency of use of natural, mineral resources, economic and investment potential, as well as other comparative advantages for sustainable and dynamic development of regions.

It is known that in a market economy, the development of a territory will be directly related to the presence of business entities on this territory. Naturally, the concentration of business entities in a particular region accelerates the processes of its development in terms of the formation and ownership of the competitive

⁷⁹ Source: Address note of the President of the Republic of Uzbekistan to the Oliy Majlis // "Halq So'zi", January 25, 2020.

⁸⁰ Source: Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan dated March 26, 2020 No PP-4653 "On the organization of the Ministry of Economic Development and Poverty Reduction of the Republic of Uzbekistan and its system organizations" // <https://www.lex.uz/docs/4776766>.

⁸¹ Source: Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan dated May 1, 2020 No PP-4702 "On the introduction of a rating system of socio-economic development of the regions" // <https://www.lex.uz/docs/4803531>.

environment. Accordingly, it becomes necessary to investigate to what extent the concentration of economic entities in a particular region affects the development processes of this region.

According to the Unified State Register of Enterprises and Organizations of the State Committee of the Republic of Uzbekistan on Statistics, as of January 1, 2020, there are 398,113 enterprises and organizations in the country, the main share of which is Tashkent city (83,846 or 21.1% of the total), Tashkent (38,523 or 9.7%), Fergana (35,379 or 8.9%), Samarkand (31,354 or 7.9%) and Andijan regions (30,740 or 7.7%), while the lowest share is in Syrdarya (13,169 or 3.3%), Navoi (17,067 or 4.3%) and Jizzakh (17,190 or 4.3%) regions.

As an example, we will try to determine the characteristics and correlations of the relationship between the indicators of regional concentration of business entities in the regions of the country and the growth rate of gross regional product per capita, as well as the index of the physical volume of industrial production in these regions.

On the methods of statistical analysis to determine correlations, in particular, on the use of formulas of famous scientists Pearson, Chuprov and Spearman to determine the correlation coefficients, in his works, such as “theory of statistics”, “General theory of statistics”, in particular in the textbook “statistics”, detailed explanations are given.⁸²

The study is carried out using data from statistical publications of the State Committee of the Republic of Uzbekistan on Statistics and information resources of its official website⁸³.

⁸² Source: Kh. Shodiev, Y. Abdullaev, Z. Toshmatov and others, Statistics (manual), Tashkent Financial Institute // Tashkent: “Ibn Sino”, 2004.

⁸³ Source: Bulletin of socio-economic situation of the Republic of Uzbekistan for January-December 2019 // the State Committee of the Republic of Uzbekistan on Statistics, Tashkent, 2020.

At the initial stage of the analysis, we developed indicators of the regional concentration of business entities in the regions. We have determined the number of enterprises and verifications operating in a given territory, in relation to the area to the area of the land plot. Then, we determined the correlation coefficient based on Table 1 below.

Table 1
Data table for determining the correlation coefficient
As of 01.01.2020

Name of regions	Land area (thousand km ²)	Number of operating enterprises and organizations (units)	about 1 km ² (x)	Growth rate of gross regional product per capita (y _(grp))	Industrial production volume index (y _(industry))
Republic of Karakalpakstan	166,59	18 404	0,11	105,2	105,0
Andijan	4,30	30 740	7,15	104,5	114,7
Bukhara	40,22	23 459	0,58	104,4	108,9
Jizzakh	21,21	17 190	0,81	103,7	105,8
Kashkadarya	28,57	25 259	0,88	99,4	94,4
Navoi	111,09	17 067	0,15	103,4	104,5
Namangan	7,44	25 909	3,48	104,8	114,0
Samarkand	16,77	31 354	1,87	101,9	106,1
Surkhandarya	20,10	19 220	0,96	104,0	109,3
Syrdarya	4,28	13 169	3,08	101,7	102,4
Tashkent	15,25	38 523	2,53	102,7	108,2
Fergana	6,76	35 379	5,23	103,6	105,9
Khorezm	6,05	18 614	3,08	105,9	111,7
Tashkent city	0,34	83 846	246,61	108,1	111,1
Total	448,97	398 113	276,52	105,2	105,0

Source: based on the State Committee of the Republic of Uzbekistan on Statistics data

Initially, we determine the correlation between the indicators of the territorial concentration of business entities in the regions and **the growth rate of the gross regional product per capita.**

Perform correlation coefficient calculations using the Pearson formula below.

$$r = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{[\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2] * [\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2]}}$$

Result:

$$r = \frac{1066,53}{\sqrt{55477,01 \cdot 5636}} = 0,6033171$$

The absolute value of the formed indicator exceeds 0.6, which means that it is possible to observe the presence of an average relationship between the considered indicators (Table 1) according to the Chaddock scale.

In analyzes based on Chuprov's correlation coefficient, moderate binding strength is observed, the result is $K = 0.345575$.

$$K = \sqrt{\frac{\varphi^2}{(k_1 - 1)(k_2 - 1)}}$$

Here: φ^2 - the relationship indicator; k_1 and k_2 - the number of groups for each attribute.

On the same basis, the characteristics and correlations between the indicators of the territorial concentration of business entities in their territories and **the index of the physical volume of industrial production** in these regions are determined.

The absolute value of the indicator, formed on the basis of Pearson's formula, exceeds 0.2, which means that one can observe the presence of a weak relationship between the indicators under consideration (Table 1) according to the Chaddock scale.

In analyzes based on Chuprov's correlation coefficient, moderate binding strength is observed, the result is $K = 0.345127$.

It can be concluded that the freedoms created for the development and the lack of market saturation create certain conveniences for business development, but these same factors can also hinder the development of the territory. This is due to the fact that it will be much more difficult for existing enterprises to develop, expand production capacity and find partners to implement new projects. All this leads to a decrease in the efficiency of regional development, and although they have a high

development potential, these regions continue to miss opportunities for territories with developed business infrastructure. The solution to this problem can be the redistribution of resources to underdeveloped regions. This, in turn, will contribute to the development of these regions by strengthening competition, strengthening ties between business entities and creating new industries, and at the national level - eliminating imbalances between regions.

References

1. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated February 7, 2017 No PF-4947 "On the Action Strategy for further development of the Republic of Uzbekistan" // <https://www.lex.uz/docs/3107036>.
2. Address note of the President of the Republic of Uzbekistan to the Oliy Majlis // "Halq So'zi", January 25, 2020.
3. Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan dated March 26, 2020 No PP-4653 "On the organization of the Ministry of Economic Development and Poverty Reduction of the Republic of Uzbekistan and its system organizations" // <https://www.lex.uz/docs/4776766>.
4. Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan dated May 1, 2020 No PP-4702 "On the introduction of a rating system of socio-economic development of the regions" // <https://www.lex.uz/docs/4803531>.
5. Y. Abdullaev, Statistical theory (manual), Tashkent Financial Institute // Tashkent, 2002, 592.
6. Kh. Shodiev, Y. Abdullaev, Z. Toshmatov and others, Statistics (manual), Tashkent Financial Institute // Tashkent: "Ibn Sino", 2004, 354.
7. I. Eliseeva, M. Yuzbashev, General theory of statistics - M.: Finance & Statistics, 2004, 656.
8. Statistical yearbook of the Republic of Uzbekistan – 2010-2018// State Committee of the Republic of Uzbekistan on Statistics, Tashkent, 2019, 273.

9. Bulletin of socio-economic situation of the Republic of Uzbekistan for January-December 2019 // State Committee of the Republic of Uzbekistan on Statistics, Tashkent, 2020, 378.

10. Information sources on the website of the State Committee of the Republic of Uzbekistan on Statistics // www.stat.uz.

Хужакулов Х. Д.
ТМИ профессори

АҲОЛИ РҲЙХАТИ – ДЕМОГРАФИК ҲОЛАТНИ ҲРГАНИШНИНГ МУҲИМ МАНБАИ

Аннотация: мақолада аҳолини рўйхатга олишнинг зарурлиги, унинг мақсади ва вазифалари ёритиб берилган. Социал ва демографик сиёсатни олиб боришда рўйхатга олиш натижаларининг аҳамияти ва тадқиқотларда фойдаланиш масалалари баён қилинган.

Калитли сўзлар: аҳоли рўйхати, демографик ҳолат, статистик тўплам, прогнозаштириш, демографик кўрсаткичлар тизими.

Аннотация: в статье освещены необходимость проведения переписи населения, а также его цель и задачи. В проведении социальной и демографической политики изложены значение и использование в исследованиях результатов переписи.

Ключевые слова: перепись населения, демографическая ситуация, статистическая совокупность, прогнозирование, система демографических показателей.

Abstract: the article highlights the need for a population census, as well as its purpose and objectives. In the conduct of social and demographic policy, the significance and use of the census results in research are stated.

Key words: population census, demographic situation, statistical aggregate, forecasting, system of demographic indicators.

Ўзбекистон мустақил давлат сифатида биринчи марта ўтказиладиган аҳолини рўйхатга олиш БМТ Статистика комиссиясининг 46-сессиясида тасдиқланган 2020 йилда Бутунжаҳон аҳоли ва уй-жой фондини рўйхатга олиш дастури доирасида ўтказилади.

Аҳолини рўйхатга олиш – муайян вақт ичида мамлакатдаги барча шахсларга тааллуқли демографик, иқтисодий ва ижтимоий маълумотни тўплаш, бирлаштириш, баҳолаш таҳлил қилиш ва тарқатиш жараёнидир.

Иқтисодий ва ижтимоий ривожланишни, маъмурий фаолиятни ёки илмий тадқиқотларни режалаштириш ва амалга ошириш учун аҳолининг миқдори, тақсимланиши ва таркиби ҳақида ишончли ва батафсил маълумотларга эга бўлиш лозим.

Аҳолини рўйхатга олиш натижалари турли ҳудудлар ва туманлар ўртасида моддий бойлик ва давлат маблағларини таълим, соғлиқни сақлаш, сайлов ҳудудларини ҳар бир кичик жойда ривожланишнинг таъсирини ўлчаш учун тақсимлашда тенгликни таъминлаш учун ишлатилади.

Аҳолини рўйхатга олиш статистикасидан статистик тўплам учун ёки танлаш сўровлари намуналарини олиш асоси сифатида фойдаланилади. Сараланган тадқиқотлар борган сари катта аҳамият касб этгани учун, аҳолини рўйхатга олиш асосида олинган демографик кўрсаткичлар ва уларнинг тизимсиз статистика тизими ишончли ва расмий маълумотларни тақдим қилишда қийинчиликка дуч келади.

Аҳолини рўйхатга олиш натижалари тадқиқот ва таҳлил учун мезон сифатида, ҳамда аҳолини прогнозлаштиришда ишлатилади.

Ҳар қандай давлат ўзининг аҳолиси сони ва таркиби тўғрисидаги маълумотларга эҳтиёжманд бўлади. Самарали социал ва демографик сиёсатни ишлаб чиқиш учун бу сиёсатнинг объекти, яъни аҳоли тўғрисида чуқур ва ҳар томонлама тасаввурга эга бўлиш зарурдир. Аҳоли тўғрисидаги демографик маълумотларнинг амалий соҳаси жуда кенг бўлиб, бу ахборотлар аҳолини такрор барпо этиш тенденцияларини таҳлил қилиш ва прогнозлаштиришда давлат бошқарувининг турли жабҳаларида қўлланилади. Бу борада аҳоли тўғрисидаги маълумотларнинг энг муҳим манбаларидан бири бўлиб аҳоли рўйхати ҳисобланади ва у энг умумий кўринишда – аҳоли сони ва таркиби

тўғрисидаги маълумотларни йиғиш, қайта ишлаш ва таҳлил қилишнинг илмий-ташкилий жараёнидир.

Республикамиз мустақилликка эришгандан бери биринчи бор 2020 йилда аҳолини рўйхатга олишга тайёргарлик кўрилмоқда. Шу муносабат билан Ўзбекистон Республикасининг “Аҳолини рўйхатга олиш тўғрисида”ги Қонунининг қабул қилиниши муҳим аҳамият касб этади.

Республикамизда аҳолини рўйхатга олишнинг мақсади – ҳар бир маъмурий-ҳудудий бирлик бўйича аниқ бир вақтда яшовчи шахсларнинг турли тавсифлари тўғрисида халқаро таққослана оладиган ишончли, холис ва яхлит маълумотларни ягона статистик услублар асосида йиғишдир.

Аҳолини рўйхатга олишнинг вазифалари бўлиб, аҳоли таркибидаги глобал ўзгаришларни баҳолаш, демографик сиёсатни, аҳоли соғлигини мустаҳкамлаш, аёллар ва болалар аҳолини яхшилаш ҳамда оилаларга ёрдам кўрсатиш чора-тадбирларини ишлаб чиқиш учун ахборотлар базасини кенгайтириш, аҳоли пунктлари ва шаҳарлар инфратузилмасини ривожлантириш, меҳнат ресурсларидан фойдаланиш ва уларни жойлаштириш бўйича қисқа, ўрта ва узоқ муддатли прогнозлар, дастурлар тайёрлаш ва индикатив режалаштириш, миллий барқарор ривожланиш мақсадларини шакллантириш ва унинг амалга оширилиши устидан мониторинг ўтказиш, аҳолини рўйхатга олиш даврлари оралиғида аҳоли сони ва таркибининг жорий ҳисобини юритиш, аҳоли сонининг ҳисоби ҳамда прогнозларини амалга ошириш учун статистик базани яратиш ва ижтимоий-иқтисодий муаммолар бўйича илмий тадқиқотларни амалга ошириш ҳисобланади.

Аҳоли тўғрисидаги барча ахборотлар муайян критик вақт (момент) ҳолатига йиғилади. Бу олинган маълумотларнинг таққослама бўлишлигини таъминлаш учун йиғиладиган ахборотларни аниқ кун ва соатга тўғри келтириб белгилашдир. Рўйхат ўтказиш жараёнида критик моментгача вафот этганлар ва

бу вақтдан кейин туғилганлар аҳоли сонига киритилмайди. Рўйхат ўтказиш учун одатда, аҳоли камроқ ҳаракатда бўладиган давр танланади.

Аҳоли рўйхати – ҳар бир давлатнинг расмий миллий статистика тизимида энг муҳим аҳамиятга эга бўлиб, минтақа ва энг асосийси кичик ҳудудий даражада аҳоли сонининг ишончли ҳисобини ҳамда ёши, жинси ва бошқа демографик, ижтимоий-иқтисодий тавсифномасининг батафсил тасвирини тақдим қилади. Агар уй-жой фонди рўйхати аҳоли рўйхати билан биргаликда олиб борилса, уй-жой шароити тўғрисидаги маълумотлар ва уларнинг тавсифномаси ва қулайликлари ҳам ҳавола қилинади.

Ўзбекистон Марказий Осиёдаги аҳолиси энг кўп 34 миллиондан ортиқ бўлган давлат ҳисобланиб, 01.01.2019 йил ҳолатига 15 ёшгача бўлган болалар аҳоли умумий сонининг 29 фоизини, 30 ёшгача бўлганлар эса 56 фоиздан зиёд қисмини ташкил этиб, аҳолининг ўртача ёши 28,9 йилга тенг бўлган.

Демографик ресурслар ҳар қандай давлатнинг қудратини юзага келтирувчи энг катта бойлигидир. Шунга кўра иқтисодиётни ривожлантириш ва модернизация қилишда буюмлашган капиталдан ташқари миқдор ва сифат жиҳатдан ташкил топган инсон капитали миҳим омил ҳисобланади.

Ҳозир жаҳоннинг кўплаб ривожланган давлатларида аҳоли сони ўртача ҳар ўн йилда камида бир марта рўйхатдан ўтказилмоқда. Собиқ Иттифоқ даврида мамлакатимизда 1926, 1939, 1959, 1970, 1979 ва 1989-йилларда аҳоли рўйхатга олиниб, унинг сони шу йиллар мобайнида 4,6 млн. кишидан 19,8 млн. кишига, яъни 4,3 баробарга ошганлиги аниқланган. Бундан кейинги даврларда ҳали бирор марта аҳолини рўйхатга олиш ишлари бажарилмади. Натижада фуқароларимизнинг ҳақиқий ҳаёт тарзини ўрганиш ва уларга амалий ёрдам кўрсатишда қатор қийинчиликлар вужудга келиб демографик муаммолар кўпайиб кетди.

Жорий ҳисоб асосида ҳар йили 1 январь ҳолатига аниқланадиган маълумотлар бўйича демографик ҳолат тўғрисида тўлиқ тасаввурга эга бўла

олмаймиз. Натижада аҳолининг ёши, жинси ва миллий таркиби бўйича сонини, ҳамда яшаш шароити, маълумоти, бандлиги, ҳудудий жойлашуви ва бошқа ижтимоий-демографик хосликлар тўғрисида аниқ хулоса ва таҳлиллар қилиш учун етарлича имконият яратилмайди. Шу каби муаммоларни ҳал этишда Президентимизнинг 2019 йил 5 февралда “Ўзбекистон Республикасида 2022- йилда аҳолини рўйхатга олишни ўтказиш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ – 5655 – сон Фармони ҳуқуқий асос бўлиб хизмат қилади.

Мазкур концепция асосида манфаатдор вазирлик ва идоралар билан биргаликда Ўзбекистон Республикасининг “Аҳолини рўйхатга олиш тўғрисида”ги қонуни лойиҳаси кенг муҳокама ва ҳуқуқий экспертизадан сўнг 2020 йил 16 март куни давлатимиз раҳбари томонидан имзоланди ва ЎРҚ – 611 – сон билан рўйхатга олинди.

Бирлашган Миллатлар Ташкилоти дунёнинг барча мамлакатлари ёки минтақалари 2015-2024-йиллар мобайнида, тахминан 2020 йилда камида бир марта, аҳоли ва уй жой билан боғлиқ статистик маълумотларни ишлаб чиқаришини тавсия қилади. Ўзбекистон ушбу турда аҳолини рўйхатга олишни амалга ошираётган 227 мамлакат ва ҳудудларга қўшилади. Ушбу мамлакат ва ҳудудларнинг баъзилари 2015 йил ва ундан кейинги даврда аҳолини рўйхатга олишни ўтказди, бошқалари эса келгуси йилларда ва охиригилари 2024 йилда аҳолини рўйхатга олишни амалга оширади. Ўзбекистон ушбу глобал ҳаракатнинг 1 қисми бўлишини таъкидлашимиз мумкин.

“Биз қанчамиз?” деган саволга жавоб беришдан ташқари, аҳолини рўйхатга олишдан тушган маълумотлар аҳолининг ёши, жинси, таълим даражаси, ишчи кучи мақоми, касб-ҳунар ва бошқа муҳим хусусиятлари, шунингдек, “Биз киммиз?”, уй-жой, асосий воситалар мавжудлиги нуқтаи назаридан “Қаерда яшаймиз?” деган саволларга жавоб беради. Шунинг учун аҳолини рўйхатга олиш - иқтисодий сиёсатни ишлаб чиқиш, режалаштириш ва бошқариш учун зарур бўлган маълумотларни тақдим этади. У бандлик, таълим,

соғлиқни сақлаш, бойликдаги тенгсизликларни бартараф этиш, инфратузилмани ривожлантиришга тақсимлашда ва барча учун барқарор ривожланишни таъминлайдиган сиёсат қарорларини йўналтиришга имкон беради.

Фойдаланилган адабиётлар

1. “Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 5 февралдаги “2022 йилда аҳолини рўйхатга олишни ўтказиш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ–5655–сон Фармони
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 16 мартдаги “Аҳолини рўйхатга олиш тўғрисида”ги ЎРҚ–611–сон қонуни
3. Бегалов Б.А. Нега мустақил Ўзбекистон ilk бор ўз аҳолисини рўйхатдан ўтказмоқда? <http://uza.uz/oz/society/nega-musta-il-zbekiston-ilk-bor-z-a-olisini-r-ukhatdan-tkazm-23-04-2020>.

Акбарова Зарипа,
доц. каф. статистики ТГЭУ,
Акбаров Бехзод Улугбекович,
магистр ТГЭУ

ИЗУЧЕНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА СТЕПЕНЬ ОСВОЕНИЯ КУРСА СТАТИСТИКИ

Аннотация: в соответствии с национальной стратегией развития статистики Республики Узбекистан на 2020-2025 гг. уделяется немаловажные значения подготовки квалифицированных кадров, проведению анализа пробелов в системе. Руководствуясь с выше приведённым было проведено выборочное наблюдения для изучения и освоения курса статистики и влияющих факторов 1464 студентов второго курса, результаты которых отражены.

Ключевые слова: средний балл, общая дисперсия, межгрупповая дисперсия, групповая дисперсия, внутригрупповая дисперсия, эмпирическое корреляционное отношение

Annotation: in accordance with the national strategy for the development of statistics of the Republic of Uzbekistan for 2020-2025, important attention is paid to the training of qualified personnel and the analysis of gaps in the system. Based on the above, a sample survey was conducted to study and master the course of statistics and influencing factors of 1464 second-year students, the results of which are reflected.

Keyword: average score, Total variance, The between-group variance, Group variance, Intra-group variance, Empirical correlation relation

Annotatsiya: 2020-2025 yillarda O'zbekiston Respublikasi statistikasini rivojlanishining milliy strategiyasi asosida, yetakchi kadrlarini tayyorlash va tizimda mavjud bo'lgan kamchiliklarni tahlil etishiga katta ahamiyat berilgan. Yuqorida aytganlarga muvofiq statistika fanining o'zlashtirishi va unga ta'sir etuvchi

omminlarini o'rganish maqsatida 1464 ta natija 2 kurs talabalaridan tanlanma kuzatish o'tkazilib, shuning natijalari aks etirilgan.

Kalit so'zlar: o'rtacha ball, umumiy dispersiya, guruhlararo dispersiya, guruh tarqalishi, ichki guruh dispersiyasi, empirik korrelyatsiya munosabati.

Национальная стратегия развития статистики Республики Узбекистан в 2020-2025 годах предусматривает “определение числа и квалификации требуемых работников, оценка действующего персонала на соответствие требованиям и проведение анализа существующих пробелов в системе.”⁸⁴

Для этого немаловажную роль играет подготовка кадров.

С целью изучения подготовки кадров по статистике, из всех предметов и всей численности студентов второго курса произведено выборочное обследование студентов второго курса на предмет освоения курса “Статистика”, которые затем были сгруппированы по набору баллов: <54; 55-70; 71-85; 86-100.

Расчёты по всем группам приведены аналогично, рассмотрим методику расчёта для одной группы ТЛ-01 в ниже приведённой таблице 1

Таблица 1.

Расчёт внутри групповой дисперсии для группы Тл-01

	Интервалы набранных баллов	Варианты баллов, \bar{X}_j	Число студентов, f (чел)	$X_j * f_j$	$(X_j - \bar{X}_j)$	$(X_j - \bar{X}_j)^2$	$(X_j - \bar{X}_j)^2 f$
A	1	2	3	4	5	6	7
	<54	46.5	4	186	-21.5	462.25	1849
	55-70	62.5	4	250	-5.5	30.25	121
	71-85	79	8	632	11	121	968
	89-90	88	1	88	20	400	400
			17	1156			3338

⁸⁴ 1. Национальная стратегия развития Республики Узбекистан в 2020-2025 годы (buxgalter.uz)

Задача заключается в том, чтобы рассчитать корреляционное отношение для определения влияния внутри группы разброса или скупенности. В исходящих данных, полученных в результате выборочного обследования рассчитаем внутригрупповую дисперсию группы ТЛ-01.

Т.е. среднее отклонение вариант от среднего значения.

$$\sigma_j^2 = \frac{\sum(x_j - \bar{x})^2 f}{\sum f} = \frac{3338}{17} = 196,35$$

Числитель дроби определён поэтапно в колонках 5;6;7. Таб №1

Полученные результаты подставив в формулу получили внутригрупповую дисперсию.

Средний балл по группе рассчитывается по формуле

$$\bar{X}_j = \frac{\sum X_j f_j}{\sum f_j} = \frac{1156}{17} = 68,6$$

Внутригрупповая дисперсия рассчитывается

$$\sigma_j^2 = \frac{\sum(x_j - \bar{x}_j)^2 f_j}{\sum f_j} = \frac{3338}{17} = 196,35$$

Аналогично были сделаны расчёты и для других 9-ти групп, групповая дисперсия по факультету международный туризм определена по средней арифметической взвешенной.

Таблица 2

№	Группы	Число студентов, f_j	$X_j f_j$	\bar{X}_j	$(x_j - \bar{x}_j)^2 f_j$	σ_j^2
А	Б	2	3	4	5	6
1	тл-01	17	1225	72,06	3587,176	211
2	мр-63	20	1197	59,83	3820,138	191
3	мр-61	24	1460	60,81	5901,906	245,9
4	мр-62	18	918	51,00	1892,000	105,1
5	ту-61	20	1566	78,30	5692,200	284,6
6	ту-62	23	1689	73,41	9692,326	421,4

7	мр-63	21	1336	63,62	7395,452	352,2
8	мр-62	19	1033	54,37	5044,421	265,5
9	мр-61	23	1383	60,11	7127,978	309,9
Σ		185	11805	63,81	49973,027	270,1

Расчёт групповой дисперсии

$$\sigma^2 = \frac{\sum \sigma_j^2 f}{\sum f} = \frac{49973,027}{185} = 270,1$$

Точно таким же способом произведены расчеты для всех других групп факультетов, результаты которых приведены в таблице 3.

Следующий этап, воспользуясь предыдущими вычислениями, расчёт межгрупповой дисперсии. Межгрупповая дисперсия, малая дельта, определяется по формуле

$$\bar{\delta}^2 = \bar{x}^2 - (\bar{x})^2 = \frac{\sum x^2 f}{\sum f} - \left(\frac{\sum x f}{\sum f}\right)^2$$

Произведённые расчёты по всем факультетам отражены в таблице 3.

Таблица 3

Расчёт межгрупповой дисперсии

№	Факультеты	f	Xf	\bar{X}	X^2	$X^2 f$
	1	2	3	4	5	6
1	цифровая экономика	169	11629	68.81	4734.82	800193.92
2	экономика	305	21190	69.47	4826.08	1471954.7
3	корпоративное управление	401	27631	68.91	4748.59	1904183.82
4	международный туризм	185	11331	61.25	3751.56	694039.06
5	бухгалтерия и экономика	404	30193	74.74	5586.06	2256771.31
Σ		1464	101974			7127142.8104

Средний балл в целом по выборочной совокупности составил. $\bar{X} = \frac{\sum x_j f_j}{\sum f_j} = \frac{101974}{1464} = 69,65$

Числитель межгрупповой дисперсии из расчётов, приведённых в 4 и 5 колонке таблицы 3, получим:

$$\overline{\delta^2} = \overline{x^2} - (\bar{x})^2 = \frac{\sum x^2 f}{\sum f} - \left(\frac{\sum x f}{\sum f} \right)^2 = \frac{7127142,8104}{1464} - \left(\frac{101974}{1464} \right)^2 = 4868,26 - 4851,12 = 17,14$$

Общая дисперсия складывается из двух слагаемых: первое измеряет вариацию внутри частей совокупностей, а вторая вариацию между средними этих частей

$$\sigma_0^2 = \sigma^2 + \delta^2 = 270,01 + 17,14 = 287,15$$

Правило сложения дисперсий позволяет выявить зависимость результатов от определяющих факторов с помощью соотношения межгрупповой и общей дисперсии, это соотношение называется эмпирическим коэффициентом детерминации η^2 и показывает какая доля в общей дисперсии, обусловленную вариацией признака, положенного в основу группировки.

$$\eta_{\text{дт}}^2 = \frac{\delta^2}{\sigma_0^2} = \frac{17,14}{287,15} = 0,059$$

Полученный эмпирический коэффициент детерминации показывает, что дисперсия полученных баллов зависит от факультета обучения на 0,059.

Остальные 0,941 определяются множеством других неучтённых факторов.

Для определения степени связи между изучаемыми признаками, необходимо найти эмпирическое корреляционное отношение

$$\eta_{\text{эмп}} = \sqrt{\frac{\delta^2}{\sigma_0^2}} = \sqrt{\frac{17,17}{287,15}} = 0,244$$

Полученные значения эмпирического корреляционного отношения позволяет утверждать, что существует слабая связь между факультетом обучения и полученными балами.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Президент Шавкат Мирзиёев выступил с речью на встрече видеовектора с палатами Олий Мажлиса, политическими партиями и представителями экологического движения Узбекистана. 2017 год 13 июль//[http://www. press - service.uz/uz/lists/view/781](http://www.press-service.uz/uz/lists/view/781)
2. Национальная стратегия развития Республики Узбекистан в 2020-2025 годы (buxgalter.uz)
3. Васильева, Э. К. Выборочный метод в социально-экономической статистике / Э.К. Васильева, М.М. Юзбашев. - М.: Финансы и статистика, Инфра-М, **2018**. - 256 с

Расулев Дилмурод Мирзаахмедович
проф., и.ф.д., Webster University in Tashkent
Абидов Абдужаббор Абдухамидович
доцент, т.ф.н., ТДИУ

ЖИСМОНИЙ ШАХСЛАР МАЪЛУМОТЛАРИНИНГ ИНТЕГРАЛЛАШГАН КОНТЕНТИНИ ЯРАТИШ

***Аннотация:** ушбу мақола жисмоний шахслар маълумотларининг интеграллашган контенти функционал моделини тузишга бағишланган. Катта маълумотлар омборини қўллаш муаммолари, рақамли платформалар асосини ташкил қилувчи электрон ҳукуматнинг коммуникация моделлари, BIG DATAлар, рақамли иқтисодиёт масалалари, электрон ҳужжат алмашинуви тизимлари, маълумотлар тузилмаларини танлаш, ўзаро боғлашни формал моделлаштириш усуллари ҳам бу ишда кўрилган. Натижа сифатида жисмоний шахслар маълумотларини рақамли тизимлаштириш йўналишлари ишлаб чиқилган.*

***Калит сўзлар:** рақамли иқтисодиёт, электрон ҳукумат, маълумотлар омбори, BIG DATAлар, коммуникация моделлари, рақамли платформалар, формал моделлаштириш, бошқарувнинг инновацион методлари, алгоритмик ёндошувлар, маълумотлар тузилмалари, самарадорлик, рақамлаштиришнинг усул ва воситалари.*

***Аннотация:** данная статья посвящена созданию функциональной модели интегрированного контента о данных физических лиц. В статье также рассматриваются проблемы использования больших баз данных, коммуникационные модели электронного правительства, составляющие основу цифровых платформ, BIG DATA, вопросы цифровой экономики, системы электронного обмена документами, выбор структур данных, методы формального моделирования взаимосвязи. В результате были выработаны направления цифровой систематизации данных физических лиц.*

Ключевые слова: цифровая экономика, электронное правительство, хранилище данных, BIG DATA, модели коммуникации, цифровые платформы, формальное моделирование, инновационные методы управления, алгоритмические подходы, структуры данных, эффективность, методы и инструменты цифровизации.

Annotation: this article is devoted to the creation of a functional model of integrated content about the data of individuals. The article also discusses the problems of using large databases, communication models of e-government that form the basis of digital platforms, BIG DATA, issues of the digital economy, electronic document exchange systems, the choice of data structures, methods of formal modeling of the relationship. As a result, directions were developed for the digital systematization of data from individuals.

Keywords: digital economy, e-government, data warehouse, BIG DATA, communication models, digital platforms, formal modeling, innovative management methods, algorithmic approaches, data structures, efficiency, methods and tools of digitalization.

Қириш.

Катта маълумотларни бошқариш тизими (BIG DATAлар) маълумотларни сақлаш, йиғиш, саралаш, узатиш ва керакли шаклда маълумотлар чиқаришда барчанинг диққатини ўзига тортаётган интеграллашган воситадир.

Жаҳон ахборот–коммуникацион бозорида турли давлатларнинг электрон ҳукумат тизимларини яратилишида BIG DATAлар омборига эҳтиёж катта бўлаяпти. Улар билан ишлаш учун ўйлаб топилган блокчейн технологияси ёки электрон ҳужжат алмашув тизимлари, булут технологияларига рақамли иқтисодиётнинг барча жабҳаларда урғу берилиши, бежиз эмас.

Бу ўринда “Электрон ҳукумат”нинг катор коммуникация моделлари: Government-to-Business (G2B) моделида белгиланган давлат хизматлари

корхона ва ташкилотлар учун; Government-to-Consumer (G2C) моделида таъкидланган давлат хизматлари аҳолига (жисмоний шахсларга) талабларини ўзида намоён этадиган рақамли платформалар яратилишида ҳам янгича услуб, дунёқарашлар керак бўлади.

Республикамизда локал, автоном тарзда яратилаётган ва фойдаланишда қўлланилаётган турли соҳаларни автоматлаштирилган хизмат кўрсатиш тизимлари ва амалий кўмак берувчи, маълумотлар тақдим этувчи тизимлар етарлича. Ҳуқуқий-тарғибот, молия, банк, солиқ, божхона, статистика ва бошқа идораларнинг ёпиқ тизимларидан тортиб, хусусий ташкилотлар, фирмаларнинг корпоратив доирада ишлайдиган тармоқ ёки тизимлари ишлаб турибди. Бундан ташқари юқорида саналмаган соҳа, тизимлар, мисол учун Халқ таълими, Олий ва махсус таълим вазирлиги, Меҳнат вазирлиги ҳамда бошқа вазирлик, уюшма, акционерлик жамияти ёки компания каби тузилмаларда корпоратив ҳамроҳ ва миждозларга хизмат кўрсатадиган тармоқ ва ахборот тизими борлигига ҳеч ким шубҳа қилмайди.

Шунинг учун биз кўриб чиқаётган муаммо ҳам шу масаланинг амалий томони деса бўлади.

Ҳар бир мамлакатда фуқаро (жисмоний шахс) ва юридик шахслар ўртасида боғлиқликлар, алоқалар ва турли шаклдаги муносабатлар юзага келадигани, одам туғилишидан бошлаб икки юридик шахсга (муассаса ва идора) иши тушади.

Биринчиси, туғруқхона (Соғлиқни сақлаш вазирлиги муассасаси), иккинчи туғилганлигини қайд қилиш органи (ФДХЁ). Бу чақалоқ – фуқаро тўғрисидаги қайдлар ҳар иккисида параллел ёзилиб, биринчиси соғлиғи ҳақида анкета тўлдиради (чақалоқ вазни, бўйи, аҳволи, соғлиғи ва ҳ.к.), ФДХЁ унинг исми шарифи, туғилган санаси ва жойи, ота-онасининг маълумотлари билан тўлдирилган ҳужжат-метрқа беради. Тез орада, учинчи ёзув Ички ишлар бошқармасининг туман бўлими томонидан чақалоқни қайси адресга рўйхатга қўйилгани тўғрисидаги қайд бўлади.

Бу ёзувлар чақалоқ-фуқаро туғилган биринчи йилдаги илк маълумотлар ва улар асосида тўлдирилган ҳужжатлар унинг ота-онасига берилади.

Ана энди сиз умрингиз давомида қанча воқеа, ҳодиса, ҳаракат, билим олиш, бирор идорада хизмат қилиш ва фаолият билан алоқадор пул-бойлик ортиришингиз, мулк сотиб олишингиз, оила барпо қилганингиз, илк мактабда ўқиган даврингиз, олийгоҳга кириб уни муваффақиятли битиришингиз, фан номзодлигини ёқлаганингиз ёки ном чиқарган бунёдкор, тадбиркор, ижодкорсиз дейлик, ихтиролар кашф қилгансиз, чиқаргансиз ёки билиб-билмай ҳуқуқий идорага ишингиз тушгани, фирромлик, алдоқ, коррупцияга аралашиб қолганингиз, жазо олганингиз, ёки оилавий поликлиникага қилган барча мурожаатларингиз, санаторий, курортда, чет элда дам олганингиз, мактабда олган баҳоларингиз, ишхонада рағбатлантирилган вақт, Давлат мукофоти ёки ёрликларига сазоварлик, барча-барчаси тўғрисидаги маълумотлар сақлайдиган маълумотлар омбори ва уларни бир зумда тақдим этадиган жисмоний шахсни интеграллашган маълумот тизими зарур-ми? Албатта, зарур ва керак.

Бу тизимни BIG DATA лар негизида аҳоли ёки фуқароларнинг интеграллашган маълумотларини бошқарадиган сўроқ-маълумотнома тизими деб атаса ҳам бўлади.

Масаланинг қўйилиши. Республикамизда қўлланилаётган ва келгусида яратиладиган турли соҳа ва идоралардаги тизимларнинг маълумотларини мувофиқлаш негизида ягона сўроқ билан исталган фуқаронинг тўлиқ маълумотини берувчи интеграллашган ахборот тизими (шлюз- тизимини) яратиш.

Масаланинг мақсади. Ягона интеграллашган портал (рақамли платформа) орқали ҳаққоний ва ишончли манбалардан (турли соҳанинг МББТларидан) фуқаро тўғрисидаги бор маълумотни онлайн режимида олиб, керакли шаклларга келтириб, аҳолига хизмат кўрсатиш, унинг оғирини енгил қилиш ва

давлат идоралари ва фуқаро ўртасидаги алоқани ўрганиб бориш, тўғридан-тўғри статистик маълумотлар тўплаш имконияти ва жамоа ҳолатини кузатиш.

Масаланинг ечими. Ушбу масалани тассаввур қилишда унинг ниҳоятда катта ва регионал, ҳудудий, тармоқлараро, соҳалар бўйича, шаҳарлар ва туманлар кесимда кетма-кет, ҳисобсиз масалалар ва муаммолар келиб чиқишини англаган ҳолда, жуда бир кичик қисми учун реал модель яратишни мақсад қиламиз.

Фуқаронинг иш фаолияти (1-жадвал), у ишлаган ташкилот ёки корхоналар рўйхати ва асосийси, унинг бошқа корхоналар билан алоқа ва муносабатларни қайд қилиб турадиган жисмоний шахснинг интеграллашган контентини (ЖШИК) тузилишини 3 –жадвал кўринишида, ЖШИКни бошқа МББТлари билан боғланишини 1-расмда, йил давомида ЖШИКдаги ўзгаришларни ҳисобга олишни 4-жадвалдаги реквизитлар бажарсин. Умри давомида барча ишлаган корхоналардаги қайдлар шакли 1-жадвал кўринишида олиб бориш таклиф этилади.

**1-жадвал
(К1-жадвал)**

Корхона ходимларининг меҳнат фаолиятини юритиш (К1)

Корхона идентификацион номери	Фуқаронинг идентификацион номери	Аввал ишлаган корхона идентификацион номери	Меҳнат дафтарчасидаги ёзувлар мазмуни
IDK _i	IDF _k	IDK _j	X[I,j]
	IDF _g	IDK _y	X[I,lj]
IDK _m	IDF _k	IDK _i	X[m,j]

Корхона номлари ва энг асосий ID номерлари бир марта берилади ва у ҳеч қачон қайтарилмайди.

X[I,j] га киритиладиган ёзувлар қуйидагилар бўлиши мумкин: сана, лавозим, ишга қабул қилингани/ишдан бўшатиlgани/лавозими ўзгариши.

Бошқа ёзувда сана, мукофатланган/раҳбатланган/хайфсан берилган/бошқа қайдлар бўлиши ҳақиқатга яқин бўлади.

Корхона учун маълумотлар ташкил топгани етарли унга ID шу заҳоти берилади. Бироқ, вақт ўтиб ёки бирор сабаб биланми, корхона номини, мулк шаклини ўзгартириб қайтадан рўйхатдан ўтса, унга янги ID номер тақдим этилади. Аммо, бу корхонанинг аввалги номи ҳам, тарихи ҳам сақланиб, аввалги ID номерига занжарли рўйхат билан боғлаб қўйилади. Ёзув ҳар эски ID номерли ёзувда янги ID номери киритилиб, янги ID да ҳам эски фирма номерини сақлаб қўяди. Бу ёзувлар 2-жадвалдаги зарурий ва мажбурий қайд ҳисобланади.

Қуйидаги жадваллар, шу жумладан 5-жадвал ҳам давлат органларини қайд қилишга хизмат қилиб, ID лар уларга ҳам тақдим этилади.

Корхона ID лари контенти(ҳокимиятда берилган ёки ўзгартирилган номи)

Корхона-нинг ID номери	Тўлиқ номи	Қисқа номи	Расмийлаш-тирилган юридик адреси	Расми-йлаштирилган санаси	Мулкчи-лик шакли МЧЖ /АЖ /КК /ХТ/..	Корхона ишга туширилган/туг атилган/номи ўзгартирилган Ҳокимият буйруғи: номери ва санаси	Телефон рақами/ E-mail	Ижарада берган корхона ёки фуқаро IDси	Корхонанинг аввалги ном IDси
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9
IDK201101		“Қорак ўл” АЖ	Ғиждувон ш.		АЖ	Ишга туширилган/туг атилган/номи ўзгартирилган			
...		
IDK 201234		“Сардо ба” КК	Бухоро ш.		Мчж/А ЖКК/Х Т/...			IDK 100135	IDK201101
...			...						
IDK 300001		“Юлдуз” КК	Самарқанд ш.		Кичик корхона				
...			...						
IDK 1000001		Олмос	Ташкент ш.		Мчж				

3-жадвал(F1-жадвал)

Фўқаролар ID лари контентида ҳукумат идоралари ва ташкилотлардан маълумот олиш учун сўров тизим

(умри давомида ва кейин ҳам олиш мумкин)

ФУҚАР О-нинг IDномери и (4байтли адрес- 42949672 96 та)	ФДХЕ нинг ID номери и (4байтли адрес- 42949672 96 та)	Соғл икни сақта ш муасс аси IDно мери	ИИ В идо рас и ID ном ери	Мақта ача таълим муасса саси IDноме ри	Халқ таъл ими муас саса- си ID номе ри	Олий ва ўрта махсус таълим муасса- саси ID номери	Иш фаолият ини олиб борган корхона IDноме ри	хуқуқ ий, тарғиб от орган и муас- сасаси IDном ери	Ноғар нус идора си ID номе- ри	БТИ хизмати ID номери	Маҳал лий орган ID номер и	Маҳ алла ID номе ри	Солиқ органи ID номе- ри	Божо на органи ID номе- ри	Суғу рта орган и ID номе ри	ДАН орган и ID номе- ри
ID узунл иги байт- да	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Рекви зити	IDF_k	CC_ Y2	IIB_ Y3	DO_ Y4	XM_ Y5	OT_ Y6	JOB_ Y7	Huq_ Y8	NOT_ 98	BTI_ Y10	HOK_ Y11	MAN Y12	COL_ Y13	BOJ_ Y14	CUG' _Y15	DAN_ Y16

4-жадвал(F2-жадвал)

Фуқаролар ID лари контенти – ёзувлар олиб бориш учун(умри давомида тўлдирилади)

фУҚА РО- нинг ID номер и	ФДХ Ё бўйи ча бир йил даво мида	Соғл икни сақла ш муасс аси бўйи ча	ИИВ идор аси бўйи ча бир йил даво	Макта- гача таълим муасса саси бўйича бир йил	Халқ таъл ими муас асас и бўйи ча	Олий ва ўрта махсу с таъли м муасс асаси бўйич а бир йил	Иш фаолият ини олиб борган корхона бўйича бир йил	Хуқуқ ий, тарғиб от орган и муасс асаси бўйич а бир йил	Ноғар иус идора си бўйич а бир йил	БТИ хизмати бўйича бир йил давоми дагн ёзувлар сони	Маҳал лий орган бўйич а бир йил давоми дагн ёзувл р сони	Маҳ ал-ла бўйи ча бир йил даво мида	Соли қ орган и бўйи ча бир йил даво мида	Божхо на органи бўйича бир йил давоми дагн ёзувл р сони	Сугурга органи бўйича бир йил давоми дагн ёзувлар сони	ДАН орган и бўйич а бир йил давоми дагн ёзувл р сони	
4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Маълумот узунлиги, байтда	IDF_k	FDH	CC	IBB	DO	XM	OT	JOB	Huq	NOT	BTI	HOK	MA	COL	BOJ	CUG'	DAN
ИТ	-	Y1_g	Y2_g	Y3_g	Y4_g	Y5_g	Y6_g	Y7_g	Y8_g	Y9_g	Y10_g	Y11_g	Y12_g	Y13_g	Y14_g	Y15_g	k Y6_g

5-жадвал(dav1-жадвал)

Давлат органлари контентидаги ID ларни бериш, ўзгартириш, тахрирлаш жадвали

Қонун чиқару вчи ва ижроия органл аринин г ID номери (Респуб лика миқёси да)	Депута лар кенгаш и ва ижроия органл аринин г ID номери (Респуб лика миқёси да)	Маҳал лий орган IDном ери(ту манва кичик шаҳар миқёс ида)	ФД ХЕ нинг ID ном ери	Соғл икни сақла ш муасс аси IDно мери	ИИВ идора си ID номер и	Мактаг ача таълим муасса саси IDноме ри	Халқ таъл ими муас сасас и IDно мер	Олий ва ўрта махсу с таъли м муасс асаси ID номер и	Хуқуқ ий, тарғиб от орган и муасс асаси IDном ери	Нотар иус идора си IDн омери	БТИ хизмати IDноме ри	Маҳ ал-ла IDно мери	Солиқ орган IDном ери	Божхо на орган IDном ери	Суғу рта орган и IDно мери	ДАН орган и IDном ери
Сон ID узунд ити, байт а	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Рекеи зити	IDF k_ r v	IDF k_ k_ v	FDH _y1	CC_ y2	ИВВ_ y3	DO_ y4	XM_ y5	OT_ y6	Нуқ y8	NOT_ y9	BTI_ y10	MA H y12	COL_ y13	BOJ_ y14	CUG , y15	DAN_ y16

Юқорида 1 ва 2 жадваллардаги қайдлар қандай амалга оширилиши, улар билан ишлаш механизми ҳақида баён берган эдик, энди эътиборни 1-расмга қаратамиз. Жисмоний шахсларнинг фуқаролик ва бошқа маълумотлари аслида биринчи манбаларда сақланади. Таклиф этилаётган контентда ўша бирламчи манбаларнинг манзиллари ҳавола шаклида йиғилади.

Фуқаролар (жисмоний шахслар) контентлари тўғрисидаги маълумот турлари ва уларнинг узунлиги 3-жадвалда берилган. ID номерлар учун 4 байт ажратиш таклиф қилинади.

Яна, 3-жадвал учун қуйидаги эслатмага эътибор бериш лозим: U_1, U_2, \dots, U_{16} параметрлари бирор бир массив ёки тўпلام элементлари эмас деб қўрилади, улар ихтиёрий ўзгарувчи сон. Мисол учун ФДХЁ нинг FDH_{y_1} тартиб номерига эга идораси (ЗАГС бюроси) IDF_k идентификаторида акс этадиган IDF_k номерли фуқарога хизмат кўрсатади ва бошқа органларни ҳам идентификация номери реквизит билан ифодаланган бўлсин.

Энди эса 4-жадвалдаги қайдларга қуйидаги эслатма бор. Йил давомида ёзувлар тўлдирилмаган бўлса, 0 рақами ишлатилади. Мисол учун, фуқаро йил давомида таббий муассасага ўн бир марта учраган бўлса ва унинг ҳар ташҳиси анкетага ёзилган вақтда Фуқораларнинг ID контентида мурожаатлар сони биттага ошириб қўйилади. Бу маълумот сонига қараб маълумот учун сўров юборилганда, айнан шунча маълумот узатилиш керак бўлади. Мисол учун, яна шуни эслатиш зарурки, ФДХЁнинг FDH_{y_1} тартиб номерига эга идораси (ЗАГС бюроси) IDF_k реквизитида аниқланган фуқарога g сонига мос келадиган йилда неча бор хизмат кўрсатган бўлса, шу хизмат сонини катта маълумот омбори шлюзига калит-кўрсаткич параметри мазмунида таъкидлаган бўлади. $FDH_{y_1_g}$ параметри (идентификатори) ФДХЁ нинг y_1 тартибда келадиган идораси (ЗАГС бюроси) IDF_k идентификаторида акс этадиган IDF_k номерли фуқарога хизмат кўрсатади ва бошқа органларни ҳам идентификацион номери реквизитда акс этади.

Ва ниҳоят, 5-жадвалда Давлат органлари контентида юридик мақомга эга давлат ташкилоти, у ижроия органи бўладими ёки қонун чиқарувчи орган-ми, ўзининг ID уникал номерига эга бўлади. Ва у ердаги ёзув тартиби 2 – жадвалдаги каби олиб борилади.

Кутилаётган натижа. Натижа шунга борадики, идентификациялаш қоидалари ва тартиби давлат органлари контенти, тадбиркорлик субъектлари контенти, фермерлар контенти ва ҳ.к. контентларга бўлинади.

Нафақат корхона, ҳокимият органлари, сайлов комиссиялари, ҳатто жамоат ташкилотлари, уюшмалар учун ҳам IDлар киритилади. IDларни номерлаш учун 4 байтли Интернет технологияларида қўлланилган номерлашдан фойдаланиш мумкин. Мисол учун, учинчи байтда Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳрига маълум сон-кодлар ажратилади ва ҳ.к.

Ушбу мақоланинг ёзилишига кўп йиллик педогогик ва амалий тажриба асос бўлиб хизмат қилди.

Бундай мисол Германиянинг Гамбург шаҳрида жойлашган ахборотни қайта ишлаб чиқариш марказида малака ошириш жараёнида кузатилган эди. Барча ахборот йиғиладиган ушбу марказ турли махфийлик даражасига эга бўлиб, бир томондан серверларга амалга оширилаётган ҳужумларни регистрация қилиш, манбасини аниқлаш ва ҳимояни ташкил қилса, бошқа томондан турли тижорат тизимларига пуллик хизмат кўрсатиш имкониятига ҳам эга. Илмий изланувчилар ҳам Университет тавсиясига биноан ахборот базасига (access, доступ) кириш имкониятига эгалар. Бугунги кун технологиялари янада ривожланиб, тижоратлашув даражасини фойдаланувчига максимал яқинлаштириш мақсадида App лар ишлаб чиқариш жуда жадал ривожланиб келмоқда. Электрон почталардаги .com лар ҳам кечаги кун технологияларига айланиб қолмоқда.

Хулоса.

Электрон ҳукумат ва электрон тижоратнинг бошқа моделлари учун ҳам юқорида келтирилган усул-технология ўринли бўла олади. Режалаштирилаётган ва баён қилинган бу моделларга қуйидагилар киради: Business-to-business (B2B) модели — Электрон тижорат харидлари; Business-to-consumer (B2C) модели — Интернет-савдо; Business-to-Government (B2G) модели — Давлатнинг электрон харидлари; Customer-to-business (C2B) модели — Электрон тижорат, меҳнат биржаси; Consumer-to-consumer (C2C) модели — Ўзаро истеъмол учун Электрон платформалар; Consumer-to-Government (C2G) модели — турли мурожаатлар учун Электрон платформалар; Government-to-Government (G2G) модели — Давлат хизматлари давлат идоралари учун. Бу моделлар учун яратиладиган рақамли платформаларда ҳам таклиф этилган жадваллар кўринишида қайдлар олиб бориш мумкин.

Мақола муаллифлари таклиф қилатган модель асосида иш ташкил қилинганда технологиялар ўзгариши ахборот мазмунини сақлаб қолиш имкониятини кафолатлайди ва ривожлантириш имкониятини беради.

Мақолага билдирилиши мумкин бўлган фикр ва мулоҳазалар учун аввалдан миннатдорчилик билдирамыз.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Couldry N., Powell A. Big data from the bottom up //Big Data & Society. - 2014. - Т. 1. - №. 2. - С. 277.
2. Desouza K. C., Jacob B. Big data in the public sector: Lessons for practitioners and scholars //Administration & Society. - 2017. - Т. 49. - №. 7. - С. 1043-1064.
3. Fler P. Conclusion: Digitization and the Continuities of Change in Administrative Information Processing //Administration & Society. - 2018. - Т. 50. - №. 9. - С. 1335-1359.

4. Frith J. Big data, technical communication, and the smart city //Journal of Business and Technical Communication. - 2017. - Т. 31. - №. 2. - С. 168-187.
5. Hesse B. W., Moser R. P., Riley W. T. From big data to knowledge in the social sciences //The Annals of the American Academy of Political and Social Science. - 2015. - Т. 659. - №. 1. - С. 16-32.
6. Kshetri N. The emerging role of Big Data in key development issues: Opportunities, challenges, and concerns //Big Data & Society. - 2014. - Т. 1. - №. 2. - С. 2053951714564227.
7. Maciejewski M. To do more, better, faster and more cheaply: Using big data in public administration //International Review of Administrative Sciences. - 2017. - Т. 83. - №. 1_suppl. - С. 120-135.
8. Грибанов Ю.И. Основные модели создания отраслевых цифровых платформ.М.:/Вопросы инновационной экономики.Том 8. Номер 2. Апрель-июнь /2018г.

Тула Нодирбек Баходир ўгли
Г.В. Плеханов номидаги РИУ
Тошкент Филиали, декан муовини, PhD

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ БЕДНОСТИ

***Аннотация:** в статье рассматривается необходимость проведения переписи населения, для учета и сокращения бедности. Дается определение «бедности». Приводятся причины, по которым необходимо измерять бедность, а также методы ее измерения. В конце статьи даются выводы и рекомендации, в частности показано применение переписи населения 2022 года.*

***Ключевые слова:** перепись населения, бедность, домашние хозяйства, уровень жизни.*

***Abstract:** the article discusses the need for a population census to record and reduce poverty. There is given the definition of "poverty". Reasons for measuring poverty and methods of measuring it. At the end of the article, conclusions and recommendations are given, in particular, the application of the 2022 population census is shown.*

***Key words:** population census, poverty, households, living standards.*

***Аннотация.** мақолада қашшоқликни қайд этиши ва камайтириши учун аҳолини рўйхатга олиши зарурлиги муҳокама қилинади. “Қашшоқлик” таърифиди берилган. Қашшоқликни ўлчаши сабаблари ва уни ўлчаши усуллари келтирилган. Мақоланинг охирида хулосалар ва тавсиялар берилган, хусусан, 2022 йилда аҳолини рўйхатга ўтказишининг қўлланилиши кўрсатилган.*

***Калим сўзлар:** аҳолини рўйхатга олиши, қашшоқлик, уй хўжаликлари, турмуши даражаси.*

Данные обследований расходов домашних хозяйств не могут дать точных оценок бедности или неравенства для небольших территорий, по которым отсутствуют наблюдения или имеется мало данных. Данные переписи более обширны, но они обычно не включают данных о доходах и расходах. В последние годы широко используются «карты бедности» для небольших территорий, основанные на данных переписи, дополненные взаимосвязями, оцененными на основе обследований домашних хозяйств, которые предсказывают переменные, не охваченные переписью. Эти методы используются для предположительно точных оценок бедности и неравенства для районов размером до 20 000 домохозяйств.

Обследования домашних хозяйств собирают информацию о доходах, расходах и демографических данных и регулярно используются для генерации демографических статистических данных, таких как средние доходы, соотношение бедных или недоедание. Такие опросы сейчас широко доступны по всему миру. В современных условиях сокращение бедности, является приоритетной задачей не только развивающихся стран, но и развитых. Вместе с тем необходимо отметить, что бедность невозможно полностью искоренить, но ее можно и нужно сократить. Сокращение бедности позволит избежать многих социально-экономических проблем. Так лауреат нобелевской премии Д.Ю. Стиглиц отмечал: «Если бы мы предоставляли больше возможностей бедным, нам не пришлось бы тратить столько бюджетных средств на тюрьмы»⁸⁵. Это высказывание актуально и для условий Узбекистана. В своем обращении к Олий Мажлису 24 января 2020 года, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев рассказал об уровне бедности в стране. По инициативе и по поручению главы нашего государства принимаются масштабные меры по определению уровня бедности в нашей стране.

⁸⁵ Джозеф Стиглиц Великое разделение. Неравенство в обществе, или Что делать оставшимся 99% населения? С. 176 Пер. Исрафилов Ф. «Эксмо» 2016.

Исходя из этого, 22 апреля 2020 года на видеоселекторном заседании Кабинета Министров Республики Узбекистан, посвященном вопросам социально-экономического развития регионов и сокращения бедности, был дан ряд поручений.

В целях обеспечения исполнения данных поручений Государственным комитетом по статистике осуществляются целевые и адресные меры.

Наблюдения за изучением уровня бедности проводятся в пилотном режиме в Юкори Чирчикском районе Ташкентской области.⁸⁶

Прежде чем рассмотреть, как данные переписи населения помогут в выявлении и сокращении бедности, необходимо определиться с самим понятием «бедность». С точки зрения Л.Н. Овчаровой: «Как социально-экономическое явление бедность формируется вследствие объективно существующего неравенства в доступе к материальным и нематериальным благам. Это означает, что, во-первых, бедность будет существовать всегда, меняются только формы ее проявления; во-вторых, она относительна во времени и в пространстве». По мнению Жоао Педро Азеведо из группы всемирного банка Бедность – это «выраженное снижения благосостояния». Бедные – это те, кто не имеет достаточно средств, либо уровень потребления которых недостаточен для того, чтобы поместить их выше какого-то соответствующего минимального порога.

Бедность также может быть привязана к определенному типу потребления, например, у людей может не быть дома, либо продовольствия, либо должного состояния здоровья. Эти измерения часто могут быть измерены напрямую, например, путём измерения уровня гипотрофии или грамотности. • Самый широкий подход к благосостоянию (и бедности) акцентируется на возможности человека функционировать в обществе. Часто, бедные не имеют ключевых

⁸⁶ <https://stat.uz/ru/press-tsentr/novosti-komiteta/9295-kak-idet-protsess-nablyudeniya-za-izucheniem-urovnya-bednosti>

возможностей. У них может не быть соответствующего уровня дохода или образования, либо они не обладают достаточным здоровьем, либо чувствуют свою беспомощность и отсутствие политических свобод.

Бедность необходимо измерять:

- Для сравнения бедности различных домохозяйств и регионов страны.
- Для сравнения бедности с течением времени.
- Для сравнения бедности между странами.
- Для мониторинга бедности
- Для определения стратегии сокращения бедности.
- Для оценки воздействия стратегии сокращения бедности.

Характеристики официального измерения бедности должны:

- быть понятным и легко описываемым
- совпадать с общераспространённым понятием бедности
- соответствовать цели, для которой разрабатывается
- быть технически весомым
- быть оперативно жизнеспособным
- быть легко воспроизводимым.

Существуют различные подходы к измерению бедности. Рассмотрим четыре основных:

Абсолютный. Устанавливается минимальный набор необходимых человеку жизненных благ, их стоимость является чертой бедности, а доходы гражданина сравниваются со стоимостью этого набора. Бедным считается тот, у кого доход ниже черты бедности.

Относительный. В ряды бедных зачисляются граждане, доход которых меньше установленного размера от среднего уровня обеспеченности всех граждан в рассматриваемом обществе.

Субъективный. Бедным, при данном способе определения, является тот, кто сам себя считает бедным.

Депривационный. Бедным считается гражданин, чьё потребление не соответствует принятому в обществе стандарту, не только по причине низкого дохода, но и который лишён доступа к определённым набору благ и услуг: низкокачественное питание, отсутствие нормальных жилищных условий, недоступность услуг здравоохранения и (или) образования и т.п.

Наибольшей популярностью в мире пользуются абсолютный и относительный методы измерения бедности. Каждый из них имеет как свои достоинства, так и свои недостатки⁸⁷.

В большинстве стран Содружества используются основные концепции, принятые для измерения бедности в международной статистической практике:

- 1) абсолютная, основанная на соответствии доходов или расходов населения установленному минимуму средств существования;
- 2) относительная, основанная на соответствии доходов или расходов населения их медианным значениям;
- 3) субъективная, основанная на субъективном мнении населения относительно оценки достигнутого уровня благосостояния.

Каждая из них подразделяется на монетарные и немонетарные методы определения бедности. Результаты получаемых оценок бедности используются:

- для разработки программ и проектов по преодолению бедности, а также оценки их эффективности;
- для определения численности лиц, нуждающихся в социальной поддержке;
- для мониторинга социальной напряженности;
- для оказания адресной социальной помощи;
- для сопоставлений с другими странами и т.д.⁸⁸

⁸⁷ Миронкина А.Ю. Измерение бедности: Единый метод для всех государств – международный индекс бедности // Синергия наук. 2016. № 6. – С. 51 – 56. – URL: <http://synergy-journal.ru/archive/article0050>

⁸⁸ Обзор методов и источников данных для измерения бедности в странах Содружества http://www.cisstat.org/life_quality/03_method_lg.pdf

Черта бедности определяется социально, она привязана к конкретной стране и времени. Различные общества могут иметь различные нормы, эти нормы могут со временем меняться, по мере изменения уровня доходов, относительных цен, технологий и предпочтений. По мере изменения структуры потребления, важно обновлять черту бедности (каждые 10 лет)⁸⁹.

Планировщики, политики и заинтересованные стороны сообщества используют оценки бедности в качестве ключевых показателей для оценки тенденций и текущих экономических условий в сообществах и для сравнения демографических групп. Федеральные правительства и правительства штатов часто используют эти оценки для выделения средств местным сообществам. Правительственные учреждения и местные организации регулярно используют эти оценки для определения числа лиц и семей, имеющих право на участие в различных программах.

Уровень бедности определяется путем сравнения годового дохода с набором денежных значений (называемых пороговыми значениями бедности), которые варьируются в зависимости от размера семьи, количества детей и возраста домохозяйина. Если доход семьи до налогообложения меньше, чем их порогового значения, то эта семья и каждый человек в ней считается находящимся в бедности. Для людей, не живущих в семьях, статус бедности определяется путем сравнения дохода человека с его или ее порогом бедности. Порог бедности ежегодно обновляется для учета изменений в стоимости жизни с использованием индекса потребительских цен (ИПЦ-У). Они не отличаются географически⁹⁰.

⁸⁹ Жоао Педро Азеведо Группа Всемирного Банка ИЗМЕРЕНИЕ БЕДНОСТИ ОТ ШУМА К СИГНАЛУ И КАК В ЭТОМ МОГУТ ПОМОЧЬ СМИ <https://www.vsemirnyjbank.org/content/dam/Worldbank/document/eca/central-asia/TJ-Poverty-Measurement-Media-Training-ru.pdf>

⁹⁰ Poverty: 2017 and 2018 American Community Survey Briefs Issued November 2019 ACSBR/18-02(RV) By Craig Benson and Alemayehu Bishaw

Таким образом, данные переписи 2022 года в Узбекистане можно использовать для построения «обследований домашних хозяйств» и моделирования процесса картирования бедности.

Список использованной литературы

1. Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
2. Джозеф Стиглиц Великое разделение. Неравенство в обществе, или Что делать оставшимся 99% населения? С. 176 Пер. Исрафилов Ф. «Эксмо» 2016.
3. Миронкина А.Ю. Измерение бедности: Единый метод для всех государств – международный индекс бедности // Синергия наук. 2016. № 6. – С. 51 – 56. – URL: <http://synergy-journal.ru/archive/article0050>
4. Обзор методов и источников данных для измерения бедности в странах Содружества http://www.cisstat.org/life_quality/03_method_lg.pdf
5. Жоао Педро Азеведо Группа Всемирного Банка ИЗМЕРЕНИЕ БЕДНОСТИ ОТ ШУМА К СИГНАЛУ ... И КАК В ЭТОМ МОГУТ ПОМОЧЬ СМИ <https://www.vsemirnyjbank.org/content/dam/Worldbank/document/eca/central-asia/TJ-Poverty-Measurement-Media-Training-ru.pdf>
6. Poverty: 2017 and 2018 American Community Survey Briefs Issued November 2019 ACSBR/18-02(RV) By Craig Benson and Alemayehu Bishaw

Акбарова К. А.
ТДПУ, Мактабгача таълим
методикаси кафедраси,
ассистенти
Акбарова С. Ш.
ТДИУ, Инновацион таълим
кафедраси ассистенти

МАМЛАКАТИМИЗДА ОЛИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА ТАЪЛИМ ХИЗМАТЛАРИ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ ЙЎЛЛАРИНИ СТАТИСТИК ТАҲЛИЛИ

***Аннотация:** ушбу мақолада инсон капитални ривожлантириш борасида таълимни ўрни ва ёшларни таълим олиши учун яратилаётган имкониятлар тўғрисида ёритилган.*

***Калим сўзлари:** таълим, олий таълим, таълим хизматлари.*

***Аннотация:** в этой статье обсуждается роль образования в развитии человеческого капитала и возможности, созданные для обучения молодежи.*

***Ключевые слова:** образование, высшее образование, образовательные услуги*

***Annotation:** this article discusses the role of education in human capital development and the opportunities created to educate youth.*

***Keywords:** education, higher education, educational services*

Ўзбекистон Республикаси Президентининг «2017 — 2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини «Фаол инвестициялар ва ижтимоий ривожланиш йили»да амалга оширишга оид давлат дастури тўғрисида» 2019 йил 17 январдаги ПФ-5635-сон [Фармони](#) ва «Олий ва ўрта махсус таълим тизимида бошқарувнинг янги тамойилларини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида» 2019 йил 11 июлдаги ПҚ-4391-сон [қарори](#) ижросини таъминлаш

ҳамда олий таълим муассасаларининг молиявий бошқарув тизимини тубдан такомиллаштириш, уларга бюджетдан ташқари маблағларни жалб қилишда кўпроқ имкониятлар яратиш, олий таълимдаги ислоҳотлар самарадорлигини ва таълим сифатини янада ошириш мақсадида мамлакатимиз олий таълим тизимида таълим хизматлари самарадорлигини оширишнинг йўллари ва улар таснифининг методологик асосларини тадқиқ этиш, жумладан, уларнинг ривожланишига таъсир этувчи омилларни: иқтисодий, демографик ва ижтимоий-иқтисодий омиллар бўйича таркибларга ажратиш ва гуруҳлаштириш мақсадга мувофиқлиги назарий, илмий, амалий жиҳатдан асослаб бериш талаб этилмоқда. Шунингдек, ушбу омиллар натижасида таълим муассасалари томонидан кўрсатиладиган хизматлар фаолияти жараёнининг иқтисодий самарадорлигини баҳоловчи, уни кўтаришга хизмат қилувчи моделлар ишлаб чиқилди ва таклиф этилди.

Давлат статистика қўмитаси хабарига кўра, олий таълим муассасаларида 2019/2020 ўқув йили бошида жами 138,1 минг киши талабаликка қабул қилиниб, ушбу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврида 114,5 минг кишини ташкил этган (23,8 минг кишига, ёки 20,6 фоизга ошган). Ҳудудлар бўйича олий таълим муассасаларига қабул кўрсаткичларининг юқорилиги бўйича Тошкент вилояти ўтган йилга нисбатан 40,3 фоизга, Андижон вилояти 31,3 фоиз ва Фарғона вилоятида 25,7 фоизга ошганлиги [кузатилди](#).

2019 йилда бакалавр даражасига эга бўлган талабалар сони 65,4 минг нафарни ташкил этиб, уларнинг 18,6 минг нафари давлат грантлари асосида таълим олган. 2019 йилда бакалаврият босқичини битирганларнинг 25,0 минг нафарини қизлар (38,3 фоиз) ташкил этган. 2020 йилда бакалавриятни 76,9 минг нафар талаба битирди. Уларнинг 22,1 минг нафари (28,7 фоиз) давлат гранти асосида таҳсил олган талабаларни ташкил қилади.

2019-2020 ўқув йили учун магистратурага жами 9362 нафар талаба қабул қилинган. Талабалардан, 44,1 фоизи (4131 нафари) давлат гранти асосида, 55,9

фоизи (5231 нафари) тўлов шартномаси асосида қабул қилинган. 2018-2019 ўқув йилида магистратурага жами 5725 нафар қабул қилинган талабалардан, 27,2 фоизи (1555 нафари) давлат гранти асосида, 72,8 фоизи (4170 нафари) тўлов шартномаси асосида қабул қилинган. Магистратурага қабул квоталари ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 38,8 фоизга ошган, шу жумладан, давлат гранти асосида қабул квоталари ҳам 2,7 баробарга кўпайган.

Таълим хизмати олий таълимнинг фаолият соҳаси сифатидаги хусусиятларидан келиб чиқувчи маълум ўзига хос хусусиятларга эга бўлади ҳамда айнан шу хусусиятлар туфайли таълим хизматлари маркетинги умумий маркетинг тизимидан фарқланади. Афсуски, таълим хизмати бозорда маркетингнинг ўзига хос томонларини ўрганишга тўлиқ эътибор берилмаган. Бироқ, бу муаммо таълим соҳасида миллий лойиҳа амалга оширилаётганлиги муносабати билан муҳим аҳамият касб эта бошлади.

Таълим хизматлари фаолиятининг алоҳида шакли сифатида масофавий таълим хизматлари маркетингини такомиллаштириш ва ривожлантириш алоҳида аҳамият касб этади. Шу боис, дастлаб қуйидаги вазифалар ҳал этилиши мақсадга мувофиқ деб топилди:

олий таълим соҳасида таълим хизматлари маркетингининг моҳияти ва хусусиятларини аниқлаш;

таълим хизматлари бозори тузилмасини ўрганиш;

таълим хизматларининг маркетинг тадқиқотларини олиб бориш методикасини ишлаб чиқиш;

олий ўқув юртининг янги мақсадли сегментларига кириб бориш бўйича маркетинг стратегияларини асослаш;

олий таълим муассасалари тизимида маркетингни бошқариш ташкилий тузилмасини такомиллаштириш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш.

Шунингдек: олий ўқув юртининг таълим хизматлари маркетинги тушунчасига аниқлик киритиш, таълим хизматларига бўлган эҳтиёжларини

аниқлаш чоралари ва жараёни ва уларга бўлган талабни алмашиш воситасида қондириш комплексини яратиш; олий ўқув юртлирида ички ва ташқи маркетинг муҳитини ҳосил қилувчи омилларни ҳисобга олган ҳолда маркетинг тадқиқотларини ўтказишнинг методологик асослари ва тамойиллари ишлаб чиқиш; потенциал истеъмолчиларнинг маркетинг тадқиқоти методикасини ишлаб чиқиш, таълим хизматларининг мақсадли сегменти асослаш; истеъмолчининг даромадлари ва таълим хизматларининг нархи(баҳоси)дан келиб чиққан ҳолда пулли таълим хизматларига бўлган талабни ўрганиш моделини ишлаб чиқиш; асоси инновациявий-таълим технологияларини қўллаш орқали ўқитиш сифатини оширишдан иборат бўлган олий ўқув юртини ривожлантириш маркетинг концепциясини яратиш бўйича таклифлар бериш; олий ўқув юртлири учун янги таълим хизматларини қўллаш ва харажатларни оптимизациялаш орқали бозорни янги сегментларини эгаллашга йўналтирилган маркетинг стратегиялари ишлаб чиқиш; олий ўқув юртининг маркетинг бўлинмалари ташкилий тузилмасини таклиф қилиш ва унинг таълим тизимидаги бошқарув қарорлари сифатини оширишга имкон берувчи фаолиятининг асосий йўналишларини асослаш истиқболда олий таълим тизимининг маркетинг йўналиши бўйича энг устувор вазифалари ҳисобланиши зарурлиги илмий жиҳатдан асослаб берилди.

Таълим муассасаларини молиявий таъминлашнинг тартиби 2000 йил 1 январдан бошлаб бюджетдан ташқари фаолиятдан қўшимча даромад олаётган таълим муассасаларининг бўшаб қолаётган маблағларини таълим муассасаси моддий-техникавий базасини мустаҳкамлашга, шунингдек, ходимларни моддий рағбатлантиришга йўналтиришлари шарти билан давлат бюджетига олинадиган солиқ ва йиғимларнинг барча турларидан озод қилинди. Бу эса бюджетдан ташқари, чунончи фаолият йўналиши бўйича маҳсулотлар (ишлар, хизматлар) ишлаб чиқариш ва сотишдан, ташкилотларга бинолар ва бошқа давлат мулкани ижарага беришдан, олий ўқув юртлирига хомийлик (хайрия) ёрдамларидан

маблағлар олиш имкониятларини кенгайтиради.

Таълим муассасаси кўрсатаётган хизматлар фаолияти бўйича солиқнинг миқдори камида бир йилга ягона тартибда белгиланади, таълим муассасаси Кенгаши томонидан тасдиқланади ва жорий фаолиятда ўзгаришга тортилмайди. Юридик шахс ҳуқуқларига эга бўлган тузилмавий бўлинма маблағларидан чегирмалар суммаси шартнома шартларига боғлиқ бўлади. Шунингдек, таълим хизматлари фаолияти самарадорлигини оширишни рағбатлантириш механизмларини янада такомиллаштириш бўйича қўшимча йўналишлар рўйхати, эътибор берилиши зарур жиҳатлар амалий тавсиялар сифатида таклиф этилдики, улар олий таълим тизими амалиётида инобатга олинса, мақсадга мувофиқ бўлар эди, деб ҳисоблаймиз. Шунингдек, мотивациялаш тарзи таълим хизматлари фаолияти самарадорлигини оширишда қўшимча рағбатлантириш воситаси қўлланилди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. 2019 йил 17 январдаги ПФ-5635-сон [Фармони](#) ва «Олий ва ўрта махсус таълим тизимида бошқарувнинг янги тамойилларини жорий этиш чоратадбирлари тўғрисида»
2. “Фаол инвестициялар ва ижтимоий ривожланиш йили”да амалга оширишга оид давлат дастури
3. Poverty: 2017 and 2018 American Community Survey Briefs Issued November 2019 ACSBR/18-02(RV) By Craig Benson and Alemayehu Bishaw
4. www.stat.uz

Kamoliddin Shodiyev,
*Researcher, Silk Road International
Tourism University, Samarkand*

CONTRIBUTION OF ICT TO THE TOURISM SECTOR DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN

Abstract: *this paper intends to find and measure the impact of ICT usage on economic growth of tourism sector of the Uzbek economy over a 10 years period from 2011 to 2020. This impact has been identified as ‘Solow residual’. A positive relationship between output, labor and ICT investment was established during the study while the relationship between growth rate of sector and hotel places was found surprisingly negative. Also figures show that while internet use continues in Uzbekistan to spread, the digital gap between rural and urban areas is also growing.*

Keywords: *tourism, growth, model, information and communication technology, contribution.*

Аннотация: *мақоланинг мақсади Ўзбекистонда туризм секторининг кейинги 10 йил, 2011 – 2020 йиллар оралигида ривожланишига АКТ нинг таъсирини аниқлашдир. Бу таъсир “Солоу нинг қолдиги” тариқасида топилди. Тадқиқот натижасида сектор ишлаб чиқаришига ишчи кучи ҳамда АКТга инвестициялар ижобий, меҳмонхоналардаги ўринлар динамикаси салбий таъсир этиши топилди. Шунингдек Ўзбекистонда интернетдан фойдаланиш кенгайиб бориши аммо шаҳар билан қишлоқ ўртасидаги бу соҳадаги фарқ ортиб бориши аниқланди.*

Калит сўзлар: *туризм, ўсиш, модел, ахборот - коммуникацион технологиялари, ҳисса.*

Аннотация: *в данной статье определено влияние развития ИКТ на валовой выпуск туристического сектора Узбекистана с использованием данных за 2011 - 2020 годы. Оно рассчитано как «остаток Солоу». В результате исследования определено, что на выпуск отрасли положительно*

влиают динамика рабочей силы и инвестиций в АКТ, в то время динамика мест в гостиницах сдерживает развитие отрасли. Также установлено, что использование интернет в деятельности фирм расширяется, однако разрыв между городом и деревней в этой области расширяется.

***Ключевые слова:** туризм, рост, модель, информационно – коммуникационные технологии, вклад.*

This year at the suggestion of the President Shavkat Mirziyoyev, the Republic of Uzbekistan has been named “2020- the Year of Science and Development of the Digital Economy”, and the President (Shavkat Mirziyoyev, 2020) stated that “for all of us, the acquisition of modern knowledge, true enlightenment and high culture should become a constant necessity of life”, and the president highlighted that in this regard the ICT prevalence is the key driver”. Due to economic reforms that were made during the years of independence, many firms were established and on the ICT basis modern management systems were introduced. Nowadays the share of ICT in GDP is accounted for 1.9% and it is planned to increase it up 10 per cent by 2030. But the return from investment directed to the tourism is still very low. It is well known, that investments directed to tourism of Uzbekistan could lead to the development of science and technologies, to better administration of firms and improvement of living conditions of people, and wide use of ICT is becoming a major factor in the modernization of the sector. All these dictate the necessity of using ICT, new technologies in deepening of provided economic reforms and structural changes, in efficient exploitation of resources, in implementing of long - term economic programs and increase of their productivity. The tourism sector is not exception.

In order to generate the econometric model time series data was utilized. The study was created based on existing theoretical model and it was implemented using deductive approach. In order to collect data we used two sources: ICT investments

were obtained from the International Telecommunication Unit, World Bank Open data for the period between 2010 and 2020, Statistical Committee of the Republic of Uzbekistan. These include the statistical and empirical data on economic growth, investment, labor supply, hotel places.

The production function is as a type of transformation function where inputs are transformed into output. Production functions play a role in many business disciplines. Several different production functions have played an important historical role in economics. Our research is employing the Cobb-Douglas function to check the correlation between ICT investment, labor, hotel places and tourism output in Uzbekistan, and find out coefficients of them. They will help to give the industry frame philosophy to management ICT investment in tourism efficiently. In the other hand, when the society pursuit some certain quantity of output, the research will give recommendation how much factors changing can make it possible.

The effects of ICT on the economic growth level have been examined for the past decades by several researchers using various methods, data sets and various time periods at the country levels or panel of countries. World Bank (2002) stated that ICT is consisted of “hardware, software, networks, and media collection, storage, processing, transmission, and presentation of information (voice, data, text, images)”. ICT denotes “digital telephone network, mobile phones, Internet capability, Internet servers and fixed broadband, and other technologies” (Pradhan et al., 2018). In sum, the issue of ICT and economic growth has received much attention with respect to the developed countries as opposed to the developing countries. Yousefi, A., 2011, highlighted that ICT enhances economic growth of developing countries by way of: providing cheaper, quality, and empowered communication to marginalized communities Majority of empirically analyzed papers found out that development of ICT use leads to growth in GDP per capita, employment and productivity in a country. According to the research conducted by the World Economic Forum (World Economic Forum, 2013) a 10 percent rise in the ICT sector of a country leads to a

0.76 percentage rise in GDP per capita, also a 1.03 percentage increase in the rates of employment.

Variable selections. The variables used in the research paper and their definitions are given as follows: Tourism GDP – dependent variable; measured as a real sector’s output (man.\$); Investment ((mln.\$); Employment – measured as a number of persons and hotel places, measured in units. The regression-assumptions and several tests recommended by empirical econometric-literature (Stock,J, 2011) have been checked, in order to choose the model, which best shows the impact of ICT use on economic growth. Gujarati (2011) stated that standard-stationary tests are generally for huge-sample size of data set, as sample-size of the implemented data is not very large, any stationary tests have not been applied. Taking into account this statement he stationary test of time series data was not provided. The following equations were used in the research:

$$\text{Tourism GDP} = \beta_0 + \alpha \text{ Investment} + \beta_1 \text{ Labor} + \beta_2 \text{ Hotel places} + u_i \text{ and (1)}$$

$$\text{Cobb – Douglas model: } \ln \text{ Tourism GDP} = \ln \beta_0 + \alpha \ln \text{ Investment} + \beta_1 \ln \text{ Labor} + \beta_2 \ln \text{ Hotel places} + u_i \quad (2)$$

In this study, econometric models have been utilized to evaluate each of the growth indicator variables empirically. Each growth indicator variable has been used to find how they relate to the growth rate of tourism industry in Uzbekistan. The overall growth models that have been estimated in this study by using the pooled Ordinary Least Squares (OLS), employing time series data. By this way it is possible to detect the extent by which the growth rate is influenced by the variables above and the extent by which most likely ICT investment policy impacted the growth rate.

Table -1.

Descriptive statistics of variables

Indicators	Tourism GDP, mln. \$	Investment mln.\$	Number of hotels, units	Tour operators, persons
Average	1312,6	43,9	725,0	432,3
Standatd error	190,9	4,3	58,8	30,6
Median	1262,0	46,4	705,5	415,5
Standard deviation	603,8	13,7	186,0	96,8
Min	341,6	20,5	500,0	332,0
Max	2316,5	65,3	1018,0	596,0

Source: This table shows mean which is the average value for all five variables, standard deviation, minimum and maximum values for total observations for each variable.

Analysis of descriptive statistics show that variables distributed normally because their averages and means are close to each other. The findings of the descriptive analyses, tests and statistics indicated that all sampled variables have positive but not all of them are significant for the chosen period of time. Overall outcome of the study adduced that each of the chosen indicators meets all the requirement of regression analyses. To define the more appropriate estimating model techniques, first of all, we used linear regression models with the assumption that analyzing the impact of variables vary over time. Besides, there is also important assumption that those time-invariant characteristics are unique and they are not correlated with other individual characteristics. From the table of regression results (table 2) it can be observed that except ..., all variables have significant effect on the dependent variable. P- values of those variables less than 0.05, so hypothesis of two-tail p-values test was rejected. Moreover, t-value test hypothesis also rejected, except

a variable, all independent variable have significant influence on the dependent variable. Almost all variables` t- values are more than 1.96, so higher t-value the higher the relevance of the dependent variable. F-test showed that regression models are proper.

The panel data of the selected countries to describe the causality between information and communication technology has been tested for the Correlation matrix of residuals Test in order to show the independency of the variables in the model selected. The finding from the test released that all the explanatory variables and control variables have less than 1.00 and this means there is no correlation between the variables and they are fully independent from each other.

However, we also applied Cobb – Douglas type regression models (linear - log models) (Table 3). From the table of regression results, it can be seen that, unlike linear models, all variables have significant influence on the dependent variable, so p-value of each independent variable lower than 0.05 as well as t-value of all independent variables are higher than 1.96 as mentioned above more t-value the more the relevance of the outcome variable.

Table - 2.

Summary of log - linear regression analysis

Variables	Pooled OLS Single	Pooled OLS Single	Pooled OLS Single	Pooled OLS Single	Pooled OLS Two variables	Pooled OLS Three variab-les
Ln GDP	2.844***					
	0.75					
Ln Investment (K)		1.563***			0,7937***	1,642**
		0.146			0,1387	0,5886
Ln Labor (L)			2.183***		0,1128*	0,783***
			0.527		0,0386	0.0,900
Ln Hotel places (H)				2.022***		-0,725
				0.255		2,187
Constant	-23,953**	1.226	-6.151**	-6.358**	0,7062**	0,953
	8,24	0.548	2.190	1.693	0,2573	2,523
R-squared	0.638	0.934	0.681	0.887	0/938	0.936

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

The Solow residual is a number describing empirical productivity growth in an economy from year to year and decade to decade. Robert Solow defined rising productivity as rising output with constant capital and labor input. It is a "residual" because it is the part of growth that cannot be explained through capital accumulation or the accumulation of other traditional factors, such as land or labor. The Solow Residual is procyclical and is sometimes called the rate of growth of total factor productivity. Generally, tourism sector technical contribution ratio (TCA) is generalized explained as the contribution of tourism technology development to the sector's output growth rate, which including the benefit of science technology development and tourism policy amending, management and service progress. Here we set:

$$R_{TTC} = (R_{TGDP} - I_{GR} * \alpha - L_{GR} * \beta) / R_{TGDP} \quad (3)$$

where,

R_{TTC} : The Tourism Tecnology Contribution ratio

R_{TGDP} : Tourism GDP increasing rate

I_{GR} : Investment growth rate

α : Investment output elasticity

L_{GR} : Labor growth rate

β : Labor output elasticity

The elasticity factors can employ Cobb-Douglas production function to obtain, in Uzbekistan the elasticity of Investment, Labor accordingly is 0.79, 0.11. The R_{TTC} is to analysis tourism development and technology renovation, labor and capital development trend in long run, and is also very important for make a country's tourism development strategy.

At the beginning we investigated and examined empirically the unidirectional causality between economic growth of a country and tourism sector. As can be seen from table 2 and 3 there is a positive relationship between GDP and output of tourism sector. For example, one per cent increase of GDP; other factors are held constant, leads to 2.88 percent of the sector. This relationship is associated through investments on ICT infrastructure and Internet use. Thus we moved on to the analysis of the influence of ICT development on tourism sector's output. Our findings state that capital, labor resources influence on output positively while hotel places negatively. This is a reality because in tourism development now shortage of hotel places put constraints on the sector development. One per cent increase of investments (including also ICT investments) into tourism sector is associated by 0.79 percent increase of output. Labor elasticity coefficient is smaller – 0.11. Using the Cobb – Douglas type model, by applying formulae (3) we calculated the technology contribution ratios for 2017 to 2020 years.

$$\text{Contribution of ICT}_{2017} = (12.4 - 0.79 \cdot 3.8 - 0.11 \cdot 0.22) / 12.4 = 56.3$$

$$\text{Contribution of ICT}_{2018} = (90.4 - 5.6 - 7.2) / 90.4 = 85.8$$

$$\text{Contribution of ICT}_{2019} = (26.2 - 7.9 - 6.47) / 26.2 = 45.3$$

$$\text{Contribution of ICT}_{2020} = (26.2 - 11.85 - 6.47) / 26.1 = 30.2$$

Table - 3.

Contribution of ICT to Tourism sector development

Indicators	2 2017	2 2018	2 2019	2 2020 (plan)
Contribution of ICT, %	6.98	77.6	11.83	7.88
Share, %	56.3	85.8	45.3	30.2
Real Output Growth, %	12.4	90.4	26.1	26.1

Having analyzed the data implemented and obtained results, the possible interpretation and explanation with the empirical literature review, the following

conclusions are driven. As a result, we could say that ICT drives the economy and also effective ICT investments do have a positive impact on the economy and its branches.

Based on the analyses and evaluations driven from the current research, several policy recommendations can be suggested. In order to encourage sustainable economic development, governments and policy makers in Uzbekistan should put more emphasis on rising investment in mobile-phone sector, since this infrastructure is much cost effective and useful rather fixed line phones. Additionally, authorities are supposed to promote and increase ICT usage to penetrate internet use and broadband acceptance. To improve government management and increase efficiency in public-administration, the authorities should apply e-government. Moreover, they should encourage expanding of ICT usage in private business and organizations sectors as well by several policy remedies for example: tax reductions, subsidy, improving e commerce and promoting public

The obtained results based on the recent implications promises that the future direction of ICT can contribute to the economic growth more if relevant measures and steps are taken.

Nowadays the ability to create, distribute and exploit knowledge has become a major source of competitive advantage, wealth creation and improvements in the quality of life. Some of the main features of this transformation are the growing impact of information and communications technologies (ICT) on the economy and on society.

Besides this, any technology implementation has a strong relation with human resource knowledge background. Therefore, education and training of tour operators will also take some time. Some suggestions could be made based on our research results.

Nowadays in the conditions of increasing competition in industries especially in tourism sector, an implementation of modern information-communication

technologies (ICT) in tourism sector boosts the competitiveness of firms, of small businesses and of private entrepreneurial entities, which makes possible to gather and process high volume of information for organizing strategic management.

References

1. Stock. J and Watson M. Introduction to Econometrics. Third edition. Addison – Wesley. 2011
2. World Bank, 2002. Information and Communication Technologies: A World Bank Group Strategy. Available from: <http://documents.worldbank.org/curated/en/421471468325303463/Information-and-communication-technologies-a-World-Bank-Group-strategy> [Accessed 11 February 2020].
3. World Economic Forum.,2013. The Global Information Technology Report 2013, Digitization for Economic Growth and Job Creation. Available from: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GITR_Report_2013.pdf [accessed on 10 July 2018].
4. Yousefi, A., 2011. The Impact of Information and Communication Technology on Economic Growth: Evidence from Developed and Developing Countries. Available from: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10438599.2010.544470> [Accessed 18 February 2020].
5. Uzbektelcom 2011, *Development of Telecommunication Networks During Independence years of the Republic of Uzbekistan*, viewed 10 May 2011, <http://archive.uztelecom.uz/en/content.scm?contentId=7751>.
6. ADB 2011, 'ICT Development in Uzbekistan', *Information and Communication Technology*, 10 October 2011, <http://www.adb.org/ICT/uzb-ictdev.asp>.
7. UNDP 2008, *REVIEW OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN FOR 2006 – 2008*, UNDP ICT

Policy Project, viewed 15 June 2011,
<http://www.undp.uz/en/publications/publication.php?id=212>. [www.world bank.org](http://www.worldbank.org).

Гуломова Дилбар Исмоил қизи
ТДИУ магистранти

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИДА АҲОЛИНИ ИЖТИМОЙ МУҲОФАЗА ҚИЛИШ ТИЗИМИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Аннотация: ушбу тезисда Тошкент вилояти аҳолиси пул харажатлари ва жамғармаларини статистик таҳлил қилиши, вилоят аҳолиси товар - хизматларга бўлган истеъмолини статистик кўрсаткичлар тизимини асослаш, ва аҳолининг пул даромадлари ва харажатларини статистик усулларда таҳлил қилиши, илмий хулосалар ва таклифлар ишлаб чиқиши.

Калим сўзлар: банкрот корхоналар, инфестиция, истеъмол савати, шахсий истемол, ижтимоий таъминот, инсон ҳуқуқи, даромад, харажат, моддий неъмат.

Аннотация: данная работа включает в себя статистический анализ денежных расходов и сбережений населения Ташкентской области, обоснование системы статистических показателей потребления населения региона на товары и услуги, а также статистический анализ денежных доходов и расходов населения, разработку научных выводов и рекомендаций.

Ключевые слова: предприятия-банкроты, зараженность, потребительская корзина, личное потребление, социальное обеспечение, права человека, доходы, расходы, материальные блага.

Annotation: this thesis includes statistical analysis of monetary expenditures and savings of the population of Tashkent region, substantiation of the system of statistical indicators of consumption of the population of the region for goods and services, and statistical analysis of monetary income and expenditure of the population, development of scientific conclusions and recommendations.

Keywords: bankrupt enterprises, infestation, consumer basket, personal consumption, social security, human rights, income, expenses, material wealth.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев 25 январь 2020 йил Олий Мажлисга Мурожаатномасида таъкидлаганидек: “Ислохотларнинг асосий мақсади инсонларнинг турмуш тарзини яхшилашдир. Ислохотлар, биринчи навбатда, инсонни ҳисобга олган ҳолда, ривожланишнинг асосий мақсади ва воситаси бўлиб қолади.

Давлат иқтисодиётни тўлик ва бутунлай назорат қилиб туролмайди, акс холда чуқур иқтисодий таназзул, юқори даражадаги ишсизлик ва инфляциянинг рўй беришга йўл қўйилмас эди. Давлат мамлакатдаги ижтимоий сарфларнинг аҳамиятли қисмини, муомаладаги пул миқдорини назорат қилади Шунингдек, у иқтисодий ва ижтимоий ривожланиш жараёнига ўзининг фаол таъсирини ўтаказди. Замонавий босқичда макроиқтисодий сиёсат солиқ, ва давлат харажатлари ёрдамида иқтисодиётни барқарорлаштиришга, унда тўла бандлик ва инфляциянинг паст даражаси ҳолатини таъминлашга қаратилган.

Уй хўжалиги бюджетини асосий манбаини 1980-1990 йилларда 80%ини иш хақи ташкил этиб келган. Бозор муносабатлари шароитида эса уй хўжалиги бюджетини асосини тадбиркорликдан олинган даромадлар (қарийб 33,2 % ини), меҳнат хақи (53,8%) ва трансферт даромадлари (13%) ташкил этмоқда”⁹¹.

Уй хўжалиги бюджети харажатларининг асосини истеъмол харажатлари (67%), мажбурий тўлов ва турли хил бадаллар (9%) ҳамда бошқа харажатларга (24%) сарфланмоқда.⁹²

Вилоятдаги ижтимоий-иқтисодий вазиятни баҳолаш йўлларида бири умуммамлакат кўрсаткичлари билан таққослаш ҳисобланади. Шу мақсадда қиёсий таҳлил учун 28 кўрсаткич бўйича мамлакат даражасига нисбатан вилоят салмоғи ҳисоблаб топилди.

Уй хўжаликларининг ойлик харажатлари таркибида республика ва вилоят кўрсаткичларидаги тафовутлар озиқ-овқат ва ноозиқ-овқат маҳсулотлар

⁹¹ Ш.М.Мирзиёев “Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси” Ҳалқ Сўзи, 26 январь 2020 йил, №25.

⁹² Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари.

салмоғида намоён бўлди. Ушбу кўрсаткичлар салмоғи республикада мос равишда 51,8 фоиз ва 19,5 фоиздан иборат бўлганда, вилоятда эса 46,1 фоиз ва 25,3 фоиз сифатида тақсимланган.

Вилоятдаги таҳлил талаб кўрсаткичлардан бири саноат, истеъмол товарлари ва қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ишлаб чиқаришидаги ўзгаришлар ҳисобланади. Тошкент вилояти ижтимоий-иқтисодий ривожланишидаги таркибий ўзгаришларга баҳо бериш учун 3.3.2-жадвал маълумотларидан фойдаланиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

1-жадвал

2019 йилда Тошкент вилояти ижтимоий-иқтисодий ривожланишининг асосий кўрсаткичлари⁹³

	Саноат маҳсулоти		Қишлоқ хўжалиги маҳсулоти	
	млрд. сўм	2018 й. январ-декабрга нисбатан фоизда	млрд. сўм	2018 й. январ-декабрга нисбатан фоизда
Жами	53930,5	108,2	20413,6	93,8
шаҳарлар:				
Нурафшон	1014,5	123,2	49,2	91,7
Олмалиқ	19100,4	120,7	39,1	95,9
Ангрен	3240,3	88,5	215,0	102,6
Бекобод	6026,1	107,1	200,2	101,0
Чирчиқ	4646,2	133,5	149,9	98,4
Оҳангарон	1294,0	74,8	43,7	90,5
Янгийўл	787,5	135,1	17,4	87,6
туманлар:				
Оқкўрғон	784,9	419,5	1286,4	95,2
Охангарон	188,4	75,6	879,6	102,5
Бекобод	258,6	105,4	1799,4	102,4
Бўстонлик	2340,2	147,2	1567,6	103,9
Бўка	199,6	81,9	1194,8	106,0
Зангиота	3374,7	110,5	1664,1	103,4
Қибрай	3632,9	113,7	1345,4	97,2
Қуйичирчиқ	262,1	106,6	926,2	92,2
Паркент	440,7	123,9	1760,8	96,7
Пискент	374,4	97,0	1302,5	93,9
Ўртачирчиқ	404,7	111,2	1311,3	97,0
Чиноз	459,9	90,4	1037,7	103,8
Юқоричирчиқ	1933,9	141,2	1228,1	98,2

⁹³ Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари.

	Саноат маҳсулоти		Қишлоқ хўжалиги маҳсулоти	
	млрд. сўм	2018 й. январ-декабрга нисбатан фоизда	млрд. сўм	2018 й. январ-декабрга нисбатан фоизда
Янгийўл	1108,2	84,2	1180,6	101,8
Тошкент	2058,2	213,9	1058,8	98,1

Жадвал маълумотларидан кўринадики, 2019 йилда саноат маҳсулотларини ишлаб чиқариш бўйича Олмалик ва Бекобод шаҳарлари юқори натижаларни намоён этган. Улар хиссасига мос равишда 19100,4 ва 6026,1 млрд. сўмлик саноат маҳсулотлари тўғри келган. Бу Тошкент вилоятида ишлаб чиқарилган саноат маҳсулотларининг қарийиб 30 фоизини ташкил этади.

Шу билан бирга қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ишлаб чиқариш бўйича вилоятда Бекобод, Паркент ва Зангиота туманлари пешқадам ҳисобланади. Улар хиссасига мос равишда 1799,4, 1760,8 ва 1664,1 млрд. сўмлик қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари тўғри келди.

Вилоятнинг мамлакат саноат ишлаб чиқаришдаги салмоғи 2018 йилда – 12,4 фоиз бўлса, 2019 йилда 12,6 фоизга етган. Озиқ-овқат маҳсулотлари (2018й.) ишлаб чиқаришнинг жами истеъмол ишлаб чиқариш кўрсаткичларидаги салмоғи республика бўйича 44,2 фоиз бўлганда, вилоятда эса 47,7 фоизни ташкил этган. Истеъмол буюмлари таркибидаги ароқ-вино маҳсулотларининг салмоғи вилоятда – 11,9 фоиз, республикада – 8,9 фоизни ташкил этган.

Саноат корхоналаридаги мулкчилик муносабатлари таҳлил этилганда, вилоятдаги жами корхоналар сонининг 13,7 фоизи давлат корхоналари бўлиб, уларнинг жами саноат ишлаб чиқариши ҳажмидаги салмоғи – 1,4 фоиз бўлган. Ваҳоланки, мамлакат миқёсидаги корхоналарнинг 13,1 фоизи давлат корхоналари бўлсада, уларнинг салмоғи – 0,5 фоизни ташкил этган.

Бугунги кунда Тошкент вилоятида 2 миллион 700 минг киши, жумладан, 1 миллион 600 мингга яқин меҳнатга яроқли аҳоли истиқомат қилмоқда. Шу

сабабли ҳар қайси оиладаги фаровонлик, одамларнинг ҳаётга бўлган муносабати, жамиятимизнинг ижтимоий барқарорлиги аввало аҳолининг иш билан қандай таъминланганига, уларнинг иши қандай ташкил этилганига, ўз меҳнатига муносиб даромад топишига чамбарчас боғлиқ.

Тошкент вилоятида 2019 йили бандлик дастури доирасида 51 мингдан ортиқ иш ўрни яратилган бўлса ҳам, ишга жойлаштиришга муҳтож кишилар сони 45 минг 400 нафарни ташкил этмоқда.

Шу билан бирга, Тошкент вилоятида айрим ижтимоий муаммолар сақланиб қолмоқда. Хусусан, вилоятдаги мактаб ва касб-хунар коллежларини битириб чиқаётган ёшларни ўз эгаллаган мутахассисликлари бўйича иш билан таъминлаш борасида жиддий муаммолар мавжуд. Масалан, 2019 йилда Оққўрғон, Чиноз, Юқоричирчиқ туманларида бу кўрсаткич республикадаги энг паст даражани ташкил этгани ҳам бу фикрни тасдиқлайди.

Статистик кузатувларга кўра, республикамиз ҳудудларида, аҳолининг даромадлари республика бўйича ўртача кўрсаткичга нисбатан турли даражага эга. Шу билан бирга Тошкент вилоятида ҳолат бирмунча яхшилигини кўриш мумкин. Бунга аввалам бор Тошкент вилоятида истиқомат қилувчи аҳолини доимий иш билан таъминлаш ва шу орқали аҳоли жон бошига тўғри келувчи даромадларнинг ўсиши сабабли эришилди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ш.М.Мирзиёев “Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси” Ҳалқ Сўзи, 26 январь 2020 йил, №25.
2. Ўзбекистонда меҳнат ва бандлик – 2019. – Т.: Ўзбекистон, 2020.
3. Аҳоли статистикаси. Дарслик. Абдурахмонов А. 2020й.
4. Ўзбекистон Республикаси йиллик статистик тўплами. 2020 – Т.

Акбарова Барно Шухратовна,
ТДИУ, Статистика кафедраси
катта ўқитувчи

АҲОЛИНИ ИЖТИМОЙ ҲИМОЯ ҚИЛИШДА ТАДБИРКОРЛИКНИ ТУТГАН ЎРНИ

Аннотация: ушбу мақолада мамлакатимиз аҳолисининг ижтимоий ҳимоя қилишида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик соҳасида амалга оширилаётган ислоҳатлар тўғрисида ёритилган

Калим сўзлар: тадбиркорлик, бизнес, аҳоли, ижтимоий ҳимоя

Аннотация: в статье рассказывается о проводимых реформах в сфере малого бизнеса и частного предпринимательства в социальной защите населения нашей страны.

Ключевые слова: предпринимательство, бизнес, население, социальная защита

Annotation: the article describes the ongoing reforms in the field of small business and private entrepreneurship in the social protection of the population of our country.

Keywords: entrepreneurship, business, population, social protection

Аҳолининг турли ижтимоий ҳимояга муҳтож қатламларини халқаро стандартларга мувофиқ ҳимоя қилинишининг ҳуқуқий механизмлари такомиллаштириш, ҳамда 2017 — 2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида асосий йўналишларидан бири этиб, ижтимоий соҳани ривожлантириш, шу жумладан аҳоли бандлиги ва реал даромадларини изчил ошириш, аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш ва соғлиқни сақлаш тизимини такомиллаштириш, хотин-қизларнинг

ижтимоий-сиёсий фаоллигини ошириш, арзон уй-жойлар барпо этиш бўйича мақсадли дастурларни амалга ошириш, аҳолининг ҳаёт

шароитлари яхшиланишини таъминловчи йўл-транспорт, муҳандислик-коммуникация ва ижтимоий инфратузилмани ривожлантириш ҳамда модернизация қилиш, таълим ва фан соҳасини ривожлантириш, ёшларга оид давлат сиёсатини такомиллаштириш белгиланган.

Янги иш ўринларини яратиш ҳамда аҳолининг, энг аввало, ўрта махсус ва олий ўқув муассасалари битирувчилари бандлигини таъминлаш, меҳнат бозори мутаносиблигини ва инфратузилмаси ривожланишини таъминлаш, ишсизлик даражасини камайтириш; меҳнатга лаёқатли аҳолининг меҳнат ва тадбиркорлик фаоллигини тўлиқ амалга ошириш учун шароитлар яратиш, иш кучи сифатини яхшилаш, ишга муҳтож шахсларни касбга тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш тизимини кенгайтириш бўйича муҳим вазифалар белгилаб берилган. Мазкур вазифаларнинг самарали ижроси республикамизда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик соҳасини статистик усулларини қўллаган ҳолда ўрганиш асосида такомиллаштиришни талаб этади. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 14 июлдаги ПҚ-3859-сон “Аҳоли бандлигини таъминлаш борасидаги ишларни такомиллаштириш ва самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги, 2018 йил 8 июндаги ПҚ-3777-сон “Ҳар бир оила –тадбиркор” дастурларини амалга ошириш тўғрисида”ги қарорларида ва бошқа меъёрий ҳуқуқий ҳужжатларида белгиланган вазифаларни амалга оширишда мазкур тадқиқот натижалари муайян даражада хизмат қилади. Расмий статистик маълумотларга кўра, 2020 йилнинг январь-июнида кичик тадбиркорликнинг ЯИМдаги улуши 51,3 % ни ташкил қилди (2019 йилнинг январь-июнида 51,5 %). ЯИМ таркибида кичик тадбиркорлик улушининг пасайиши йирик корхоналар улушининг ошиши билан изоҳланади. Шунинг натижасида кичик бизнес ва хусусий

тадбиркорликнинг ялпи ички маҳсулотдаги улуши 2000 йилдаги 31,0 фоиздан 2020 йилда эса 51,3 фоизга кўтарилди.

Бугунги кунда мамлакатимизда иш билан банд бўлган аҳолининг 76,3 фоиздан кўпроғи айнан шу соҳада меҳнат қилаётганлиги, айниқса, эътиборлидир. Банклар томонидан 2019 йилда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларини молиявий қўллаб-қувватлаш учун тақдим этилган кредитлар 36,0 фоизга, тадбиркорлар ва хусусий шахсларга берилган микрокредитлар миқдори эса 70,0 фоизга кўпайди. Амалга оширилган ишлар кўламига қарамадан республикаимизда бу соҳада ҳали ечимини кутаётган муаммолар ҳам бор, уларнинг барчаси кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик фаолиятининг ривожланишига ҳалақит бермоқда. Юқоридагиларни ҳисобга олган ҳолда, ҳамда ички бозоримизни рақобатдош ва сифатли маҳсулотлар билан тўлдиришда, аҳолини иш билан таъминлаш ва шу аснода уларнинг муносиб даромад топиши, фаровонлигининг ошиб боришига эришишда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик фаолиятини статистик ўрганиш муҳим аҳамият касб этмоқда.

Ўзбекистон Республикаси кичик тадбиркорлик субъектлари саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажми прогнозини тренд тенграмаси орқали аниқлаймиз.

Тадқиқот натижалари маълумотларни таҳлили натижасида шу маълум бўлдики, ахборот базаси сифатида Ўзбекистон Республикаси кичик тадбиркорлик (бизнес) субъектлари томонидан саноат маҳсулоти ишлаб чиқариш ҳажми 2007-2019 йиллардаги статистик ҳисоботлар маълумотлари, ўтказилган аниқ социологик тадқиқотлар натижаларидан фойдаланилди. 2030 йилда Ўзбекистон Республикаси кичик тадбиркорлик (бизнес) субъектлари томонидан саноат маҳсулоти ишлаб чиқариш ҳажми 176763,1791 млрд сўмни ташкил этиши кутилмоқда.(1-жадвал)

1-жадвал

Ўзбекистон Республикаси кичик тадбиркорлик (бизнес) субъектлари томонидан саноат маҳсулоти ишлаб чиқариш ҳажми ва прогноз даражаси

Йиллар	Кичик бизнес субъектлари томонидан саноат маҳсулоти ишлаб чиқариш ҳажми, млрд.сўм. (Y)	Шартли йиллар, t	t ²	Y*t	Y _t	Йиллар прогноз	t	Кичик бизнес субъектлари томонидан саноат маҳсулоти ишлаб чиқариш ҳажми, млрд.сўм.
2007	2366,5	-6	36	-14199	-16479,8	2020	8	96245,25055
2008	3302,1	-5	25	-16510,5	-8428,1	2021	9	104297,0434
2009	4739,4	-4	16	-18957,6	-376,3	2022	10	112348,8363
2010	6568,8	-3	9	-19706,4	7675,5	2023	11	120400,6291
2011	8742,7	-2	4	-17485,4	15727,3	2024	12	128452,422
2012	11253,1	-1	1	-11253,1	23779,1	2025	13	136504,2148
2013	15181,8	0	0	0	31830,9	2026	14	144556,0077
2014	23967,2	1	1	23967,2	39882,7	2027	15	152607,8005
2015	35699,7	2	4	71399,4	47934,5	2028	16	160659,5934
2016	50020,8	3	9	150062,4	55986,3	2029	17	168711,3863
2017	57095,6	4	16	228382,4	64038,1	2030	18	176763,1791
2018	79457,7	5	25	397288,5	72089,9			
2019	115 406,40	6	36	692438,4	80141,7			
Жами	413801,8	0	182	1465426,3	413801,8			

Манба: Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитасининг 2007-2019 йиллар бўйича маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилди.

Юқорида зикр этилган кўрсаткичларни ҳисоблаш тартибини ҳудудлар миқёсида энг юқори кўрсаткичдаги Андижон вилояти ва энг қуйи кўрсаткичда Наманган вилоятининг ташқи иқтисодий фаолияти ҳақидаги маълумотлар мисолида кўриб чиқамиз.

2- жадвал.

**Андижон ва Наманган вилоятининг ташқи иқтисодий фаолиятининг
кўрсаткичлари**

Кўрсаткич	2018 й (млн АҚШ \$)		2019 й (млн АҚШ \$)		Жамига нисбатан фоизда			
	Анди- жон вил.	Наман- ган вил.	Андижон вил.	Наман- ган вил.	2018 й		2019 й	
					Андижон вил.	Наман- ган вил.	Андижон вил.	Наманган вил.
А	n_{iA}	n_{iB}	n_{iA}	n_{iB}	$S_{iAq} n_{iA}/$ $\sum n_A$	$S_{iBq} n_{iB}/$ $\sum n_B$	$S_{iAq} n_{iA}/$ $\sum n_A$	$S_{iBq} n_{iB}/$ $\sum n_B$
Экспорт	526	40	713,6	43,5	13,8	34,5	14,0	21,4
Импорт	3298,6	76	4365,6	159,8	86,2	65,5	86,0	78,6
Ташқи савдо айланмаси	3824,6	116	5079,2	203,3	100,0	100,0	100,0	100,0

Манба: Андижон ва Наманган вилоятининг 2018-2019 йилги статистик ахборотномаси маълумотлари асосида тузилди.

Андижон вилояти 2018 йил учун:

$$S_{iA} = n_{iA} / \sum n_{iA} = 526 \cdot 100 / 3824,6 = 13,8 \% \quad \text{экспорт}$$

$$S_{iA} = 3298,6 \cdot 100 / 3824,6 = 86,2 \% \quad \text{импорт}$$

Жами 100% (13,8+86,2%)

Андижон вилояти 2019 йил учун:

$$S_{iA} = n_{iA} / \sum n_{iA} = 713,6 \cdot 100 / 5079,2 = 14,0 \% \quad \text{экспорт}$$

$$S_{iA} = 4365,6 \cdot 100 / 5079,2 = 86,0 \% \quad \text{импорт}$$

Жами 100% (14,0+86,0%)

Демак, Андижон вилоятида экспорт салмоғи 2018-2019 йилларда 13,8 %дан 14 % га ошган. Наманган вилоятида эса, унинг салмоғи 34,5 %дан 21,4 % гача тушган. Импорт бўйича қарама-қарши тенденция кузатилади.

2018 йил Андижон вилоятида импорт ҳажми 3298,6 млн. АҚШ \$ ни, 2019 йил эса, 4365,6 млн. АҚШ \$ ни ташкил этган. Андижон вилоятида импорт салмоғи 2018-2019 йилларда 86,2 %дан 86 % га пасайган.

2018 йил Наманган вилоятида импорт ҳажми 76 млн. АҚШ \$ ни, 2019 йил эса, 159,8 млн. АҚШ \$ ни ташкил этган. Наманган вилоятида эса, унинг салмоғи 65,5 %дан 78,6 % гача ошган. (2 -жадвал)

Демак, Андижон вилоятида кўшма корхоналар актив ташқи иқтисодий фаолият балансига эга бўлмаган. Наманган вилоятида эса пасив баланс билан бундай фаолият яқунлаган. Энди ташқи иқтисодий фаолият баланси тузилишидаги фарқларни умумлаштирувчи кўрсаткични ҳисоблаймиз.

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни жадал ривожлантириш ҳар қандай мамлакат иқтисодиётининг барқарор ўсишини таъминловчи асосий бўғин ва амалга оширилаётган иқтисодий ислоҳотларнинг устувор йўналиши ҳисобланади. Республикамизда ҳам кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни барқарор ривожлантириш ва уни қўллаб-қувватлаш мамлакат ижтимоий-иқтисодий ривожланишининг асосий устувор йўналишларидан бири қилиб белгиланган.

Тадбиркорликнинг муҳим хусусиятлари – унинг ҳаракатчанлиги ва жўшқинлигидир. Тадбиркор ўзининг фикри бўйича муваффақиятга олиб келувчи янги ҳаракат усулларини, маҳсулот турини ва технологияни, истеъмолчилар доирасини, маҳсулоти ва кўрсатадиган хизматининг сифатини яхшилаш йўлларини тинимсиз қидиради. Тадбиркор шундай инсонки, у пул маблағлари, материаллар ва ишчи кучини жонлантириб, янги маҳсулот, янги бизнес, янги ишлаб чиқариш жараёнларини ташкил этади ёки ишни ташкил этишининг такомиллашганроқ усулини яратади.

Ўзбекистонда бозор муносабатларига асосланган янги, мустақил ривожланган, ўз халқи, миллати манфаатларига хизмат қиладиган миллий иқтисодиёт шаклланиб бормоқда.

Ўзбекистон Республикасида иқтисодий юксалишга эришиш энг аввало кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларини кўллаб-қувватлаш ва ривожлантириш ҳамда ҳуқуқий негизини ташкил этишдан бошланади. Мустақиллик йилларида республикада кичик бизнес сезиларли ривожланди. Аммо кичик корхоналарни ташкил қилиш суръати, уларнинг барқарор ривожланиши ва умумий иқтисодий тизимдаги ўрни ҳали бозор иқтисодиёти талабларига тўлиқ жавоб бермайди. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантириш йўлида кўплаб қийинчиликлар пайдо бўлди, уларни фақат давлат томонидан кўрилган ташкилий ва ижтимоий-иқтисодий чора-тадбирлар асосидагина бартараф қилиш мумкин.

Бизнинг фикримизча, ривожланган мамлакатларнинг тажрибаларидан фойдаланиш орқали, Ўзбекистонда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантириш учун қуйидаги таклиф ва тавсияларни бериш мақсадга мувофиқдир:

- кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларини иқтисодий жараёндаги бошқа субъектлар билан муносабатларини тенглаштириш, тадбиркорга ўз фаолияти давомида бошқалар адолатли муносабатда бўлиши, тадбиркор мавқеи ва салоҳиятини янада ошириш;

- кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларининг ўз фаолиятини юритишда қонунлар доирасида ишлаши ва бунинг учун ҳуқуқий саводхонлигини ошириш. Бунда тадбиркор ўз ҳақ-ҳуқуқларини билиши ва уни поймол бўлишига йўл қўймаслиги лозим;

- қишлоқ ва маҳаллаларда бўш турган ер майдонларини янги ташкил этилаётган якка тартибдаги тадбиркорлик субъектларига бериш орқали аҳоли учун қўшимча иш ўринлари ва даромад манбаларини яратиш;

- вақтинчалик молия-хўжалик фаолиятини амалга оширмаётган ҳамда давлат рўйхатидан ўтмасдан фаолият юритаётган якка тартибдаги

тадбиркорларни аниқлаб, улар фаолиятини тиклаш ва қонунийлаштириш юзасидан аниқ чора-тадбирларни амалга ошириш зарур.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. – Тошкент: “Ўзбекистон” НМИУ, 2017.
2. Мирзиёев Ш.М. Эркин ва обод, демократик жамиятни барчамиз биргаликда барпо этамиз.//Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. – Тошкент: “Ўзбекистон” НМИУ, 2017.
3. Bekmurodov A.Sh., G‘afurov U.V. O‘zbekistonda iqtisodiyotni liberallashtirish va modernizatsiyalash: natijalar va ustuvor yo‘nalishlar. O‘quv qo‘llanma. – T.: TDIU, 2007-236 бет.
4. Буланов И.С, Волгин Р.А. Рынок труда. Учебник. – М.: Экзамен, 2007. – 479с.
5. www.stat.uz. Ўзбекистон Республикаси давлат статистика қўмитаси

Mahkamova NBazokat Abdumajid qizi
TDIU magistranti

QASHSHOQLIKNI IFODALOVCHI STATISTIK KO'RSATKICHLAR TIZIMI

Annotatsiya: ushbu maqolada qashshoqlikni o'rganish va o'lchashning bir nechta konsepsiyalari, kam ta'minlanganlar manfaatlari uchun amalga oshirilgan siyosat, dastur va loyihalar samaradorligi masalalari yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: qashshoqlik, dinamik ko'rsatkichlar, yo'qotish yondoshuvi, ortiqcha ajratish indeksi, nisbiy qashshoqlik tushunchasi.

Аннотация: в данной статье изложены несколько концепций изучения и измерения бедности, а также эффективности политики, программ и проектов, реализуемых в интересах бедных.

Ключевые слова: бедность, динамические показатели, убыточный подход, индекс перераспределения, понятие относительной бедности.

Annotation: this article outlines several concepts for the study and measurement of poverty, as well as the effectiveness of policies, programs and projects implemented in the interests of the poor.

Key words: poverty, dynamic indicators, loss – making approach, redistribution index, the concept of relative poverty.

Hozir qashshoqlik global hodisa sifatida tobora ko'proq tan olinmoqda. Qashshoqlikni turli xil sabablarga ko'ra o'lchash lozim. Birinchidan, qashshoqlik ko'rsatkichlari muammoning ko'lami to'g'risida tushuncha beradi va uni yanada yorqinroq ta'kidlaydi – ular tufayli qashshoqlik masalasi siyosiy kun tartibida dolzarb bo'lib qolmoqda. Ikkinchidan, ko'rsatkichlar aholining kam ta'minlangan qatlamlarini va qashshoqlik o'choqlarini aniqlash, keyin tegishli maqsadli siyosatni shakllantirish uchun zarur. Bu maqsadlar uchun aholining qashshoqlik xavfi yuqori bo'lgan guruhlarini, xususan individual xususiyatlar, oila tarkibi, yashash joyi va

boshqalarni aniqlashga imkon beruvchi ajratilgan statistic ma'lumotlar zarur bo'ladi. Qashshoqlikni vaqt o'tishi bilan kuzatib boorish va uzoq vaqt davomida qashshoqlikda yashaydigan odamlarning guruhlarini aniqlash uchun dinamik ko'rsatkichlarga ehtiyoj bor.

Shunday qilib, qashshoqlik statistikasi bo'yicha sifatli ma'lumotlar vaziyatni kuzatib borish, xususan kam ta'minlanganlar manfaatlari uchun amalga oshirilgan siyosat, dastur va loyihalar samaradorligini baholash uchun zarur.

Ijtimoiy amaliyotda qashshoqlikning o'zi yashash minimum yordamida o'lchanishi mumkin. U ikki shaklda ifodalanishi mumkin: fiziologik va ijtimoiy minimum. Fiziologik minimum faqat asosiy jismoniy ehtiyojlarni qondirish va asosiy xizmatlarga haq to'lash orqali hisoblanadi. Bundan tashqari, bu juda qisqa vaqt ichida (kiyim, poyabzal va boshqa nooziq – ovqat mahsulotlarini sotib olmasdan) amalga oshirilishi kerak. Ijtimoiy minimum jismoniy ehtiyojlarni qondirish uchun minimal standartlardan tashqari, minimal ma'naviy va ijtimoiy ehtiyojlar uchun xarajatlarni ham o'z ichiga oladi. Bu qiymat jihatidan ifoda etilgan va jamiyat qabul qilinadigan turmush darajasini saqlab qolish uchun jamiyat zarur deb hisoblagan ehtiyojlarni qondirish uchun mo'ljallangan Tovar va xizmatlar to'plamidir. Biroq, bu yerda kambag'al fuqarolar ozmi – ko'pmi normal yashash sharoitlariga ega deb taxmin qilinadi.

Aholining turmush darajasi mezonlari har xil natijalarni beradi. Hammasi ular nimani anglatishiga bog'liq. Rasmiy ravishda qo'llaniladigan usuldan tashqari, yashash darajasini o'rganishda turli xil yondashuvlar va bu haqda turli xil fikrlar mavjud. Shuningdek, oilaviy yoki uy xo'jaliklarining daromadlarini belgilash usuli mavjud.

Qashshoqlikni o'rganish va o'lchashning bir nechta konsepsiyalarini ko'rib chiqamiz, ulardan nazariy va uslubiy yondoshuvlar kelib chiqadi:

1) Mutlaq. Daromad va belgilangan eng kam yashash vositalari o'rtasidagi xayoliy yozishmalarga asoslanib;

2) Sub'ektiv. Bu o'z mavqeini odamlarning o'zi nuqtai nazaridan baholashga asoslanadi;

3) Nisbiy. Turli guruhlardagi iste'mol standartlari farqi va uning ma'lum bir davlatning o'rtacha yashash darajasiga bog'liqligi sababli umumiy minimal "qashshoqlik chegarasi" ni joriy etishning muammoli xususiyatini nazarda tutadi.

Qashshoqlikning barcha miqdoriy baholarining zaif tomoni, aholining moddiy ahvolini ta'minlashga ta'sir ko'rsatadigan mavjud bo'lgan barcha resurslarni to'liq hisobga olmaslikdir.

P. Taunsend⁹⁴ chiqargan nisbiy qashshoqlik tushunchasi, ma'lum bir vaqt ichida ma'lum bir mamlakatda "o'rtacha" daromadning ma'lum bir qismiga ega bo'lganlarni kambag'al deb tan oladi. Shu bilan birga, qashshoqlik chegarasi doimo medianadan bir xil masofada joylashgan bo'lib, bu jamiyatda erishilgan turmush darajasini statistic jihatdan tavsiflaydi.

Faqatgina yaqin vaqtlardan sotsiologlar asta – sekin aholining ma'lum bir qismi boshidan kechirgan ijtimoiy hayotdagi mahrumlik va cheklovlarni tahlil qilmasdan qashshoqlikni o'rganish mumkin emas degan xulosaga kelishdi.

Yo'qotish yondashuvi (yoki tajribali mahrum etish yo'li bilan qashshoqlikni tahlil qilish) sifatli "chegara" ni o'rnatish uchun juda ko'p miqdordagi moddiy va ijtimoiy ko'rsatkichlarni hisobga olishni talab qiladi. Ushbu "chegaradan" pastroq bo'lib, jon boshiga tushadigan daromadning yetishmasligi odamni muayyan ijtimoiy aloqalardan va jamiyatda qabul qilingan ma'lum bir mintaqa yoki mamlakatning turmush tarzidan chiqib ketish yoqasiga keltiradi. Ushbu "chegara" ijtimoiy chetga chiqish, ya'ni, aholining ma'lum bir qismini normal yashash sharoitlaridan amalda chetlashtirishni anglatadi.

Tadqiqotda mahrum etish yondashuvidan foydalanish uchta asosiy metodologik muammolarni hal qilishi zarur:

⁹⁴ Piter Brereton Taunsend (06.04.1928y-08.06.2009y) - Britaniyalik sotsiolog, "Nisbiy qashshoqlik" konsepsiyasi asoschisi.

1. Mahrum etish ko'rsatkichlarining ta'rifi.

2. Umumiy qabul qilingan turmush darajasining pasayishini ko'rsatadigan o'lchovni aniqlash.

3. Har qanday shaxs yoki oilaning turmush darajasini baholashga imkon beradigan mahrum etishning sifatli "chegaralari" mavjudligini tekshirish.

Yo'qotish uslubiga asoslangan qashshoqlikni baholash miqdoriy va sifat jihatidan ajratilishi kerak.

Kambag'al uy xo'jaliklarining turli darajadagi mahrumliklarining sifat tarkibi 4 qismdan iborat:

- mahrum etishning 4 – bosqichi. Oddiy oziq – ovqat uchun resurslar yetishmasligi kuzatiladi. Bunday holda, oila gigiyena vositalarini tejashga, bolalar uchun kiyimlarni yangilamaslikka, mevalar, sharbatlar sotib olishdan bosh tortishiga va bardoshli buyumlari: televizor va muzlatgichga ega bo'lmaydi.

- 3 – darajali mahrumlik – o'tkir ehtiyoj (qashshoqlik) bosqichi. Ushbu bosqichda mahrumlik oziq – ovqat sifati, kiyim va poyabzal yetishmasligidan kelib chiqadi. Bunday oilalarga o'z uylarini saqlash, oddiy mebellarga ega bo'lish, kerak bo'lsa zarur marosimlarni (dafn qilish, xotirlash) tashkil qilish, hayotiy zarur dori – darmon va tibbiy buyumlarni sotib olish, mehmonlarni taklif qilish va o'zlarini ziyorat qilish uchun borish imkoniyatlarini cheklash qiyin.

- mahrum etishning 2 – bosqichi – cheklash bosqichi (kam daromad). Bunday holda, oilalarda sevimli lazzatli narsalarini, qarindoshlariga sovg'alar, gazeta, jurnal, kitob sotib olish uchun yetarli mablag' mavjud emas. Ushbu bosqichda kattalar va bolalar uchun bo'sh vaqt sifati pasayadi, uzoq qarindoshlarinikiga bora olmaydi; pullik xizmatlardan, birinchi navbatda tibbiy xizmatdan voz kechishga majbur.

- 1 – bosqich – hayot darajasini o'rtacha darajada tavsiflovchi va zamonaviy jamiyatda umuman qabul qilingan turmush tarzi bilan nomuvofiqliklar mavjudligini anglatmaydigan bosqich. Ushbu bosqichda oilalar yashash sharoitlarini yaxshilashlari kerak. Ular zamonaviy qimmatbaho buyumlarni, pullik ta'lim va ko'ngilochar

xizmatlarini sotib olmasdan pulni tejashadi va oilaviy dam olish va ko'ngil ochishdan bosh tortadilar.

Turli xil xususiyatlarini beradigan juda ko'p sonli qashshoqlik ko'rsatkichlari mavjud: masalan, ortiqcha ajratish indeksi (aholining umumiy sonidagi moddiy jihatdan turli guruhlarining nisbati koeffitsient sifatida ishlatiladi) aholi guruhlari o'rtasidagi qashshoqlikning o'zgarishini global qashshoqlik bilan sifat jihatidan ham, miqdoriy jihatdan ham baholashga yordam beradi. Rawls indeksi faqat eng qashshoq oilaning mavqeini aks ettirishga yordam beradi, boshqa ko'rsatkichlar kambag'allarning mutanosib daromad kamligini, qashshoqlik chegarasiga yetib bormaydigan umumiy daromad tanqisligini ko'rsatadi.

Qashshoqlik statistikasi ko'plab xalqaro tashkilotlar, jumladan Jahon banki, OECD, BMT Taraqqiyot dasturi va Eurostat tomonidan e'lon qilinadi. Statistika idoralarining qashshoqlik ko'rsatkichlarini xalqaro standartlarga muvofiq ishlab chiqish qobiliyatini kuchaytirish bo'yicha doimiy ishlar olib borilmoqda. Biroq, aksariyat hollarda ularning ma'lumotlari taqqoslanmaydi va ko'pincha cheklangan miqdordagi mamlakatlarni qamrab oladi.

Mamlakatlar bo'yicha taqqoslanadigan ma'lumotlarning yetishmasligi, samarali siyosiy chora – tadbirlarni qabul qilishda qiyinchilik tug'dirmoqda. Mamlakatlar tomonidan nashr etilgan ma'lumotlar xalqaro miqyosda har doim ham taqqoslana olmaydi, asosan quyidagi ikkita sababga ko'ra: mamlakat ma'lumotlari asosan ichki ehtiyojlarga yo'naltirilgan va har doim ham qabul qilingan xalqaro standartlarga mos kelmaydi; va mamlakat ma'lumotlari sifati har doim ham xalqaro standartlarga mos kelmaydigan milliy statistika idoralarining imkoniyatlarini aks ettiradi.

BMT ma'lumotlariga ko'ra, bugungi kunda 700 million kishi yoki dunyo aholisining 10 foizi o'ta qashshoq ahvolda yashamoqda. Tashkilot tomonidan bu borada muhim harakatlar amalga oshirildi. Bosh Assambleyaning 1997 – 2006, 2008

– 2017 va 2018 – 2020 yillardagi tegishli rezolyusiyalari bilan qashshoqlikka barham berish bo'yicha BMT o'n yilliklari e'lon qilindi.

Pandemiya davrida qashshoqlik masalasi keskin tus oldi. So'nggi paytlarda qashshoqlikka qarshi kurashish davlat iqtisodiy siyosatiga joriy qilinmoqda va milliy maqsad deb qaralmoqda. Bu O'zbekistonni rivojlantirishning strategik dasturlari va rejalarini ishlab chiqish va amalga oshirishda hisobga olinmoqda.

O'zbekiston Respublikasida kam ta'minlangan aholi ulushi ohirgi 5 yil ichida kamaygan (1 – jadval).

1 – jadval

O'zbekiston Respublikasida kam ta'minlangan aholi ulushi⁹⁵

(uy xo'jaliklari tanlama kuzatuvlari ma'lumotlariga asosan)

% da

	2015 y	2016 y	2017 y	2018 y	2019 y
Kam ta'minlangan aholi ulushi	12.8	12.3	11.9	11.4	11.0

**Jahon Banki tavsiyasiga ko'ra kam ta'minlanganlik darajasi ko'rsatkichi kunlik 2100 kkal dan kelib chiqib hisoblangan*

Qashshoqlik muammosini hal qilishning eng muhim omili bu iqtisodiy o'sishdir, chunki aynan iqtisodiy o'sish yalpi milliy daromadning o'sishiga olib keladi va shu tufayli iste'mol fondi shakllanadi. Shu bilan birga, qashshoqlikka qarshi kurashda davlatning kambag'allarga yordami ham muhimdir, garchi uning ko'payishi qashshoqlik muammosining pasayishiga olib keladi, ammo uning yechimi emas. Kam ta'minlanganlarga nafaqalarning maqsadli to'lovlari ularni mehnat faoliyatiga jalb etishga qaratilgan ijtimoiy – iqtisodiy chora – tadbirlar majmuasi (kasb – hunarga

⁹⁵ O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari

o'qitish va qayta tayyorlash dasturlari, ish topishda ko'maklashish va h.k.) bilan birga bo'lishi kerak.

Mamlakatimizda mehnatga layoqatli aholi o'rtasida qashshoqlik darajasini pasaytirish uchun – eng kam ish haqining va byudjet tashkilotlari xodimlarining, ayniqsa sog'liqni saqlash, madaniyat va ta'lim sohalarida ish haqi darajasining oshishi kabi an'anaviy institutsional choralar ko'zda tutilgan. Aholining ko'rsatilgan kam ta'minlangan guruhlarining qolgan qismi ijtimoiy muhofazaning keng qamrovli tizimiga, ya'ni nafaqalarni indeksatsiyalashga, bolalar uchun nafaqalar berish va ishsizlarga, sog'liqni saqlash, transport va kommunal xizmatlarda bepul yoki imtiyoz olish huquqiga ega.

Qashshoqlikni global muammo sifatida hal qilish mumkin. Buni kambag'al fuqarolari darajasi past bo'lgan yetakchi Yevropa davlatlari guruhi tomonidan erishilgan yuqori turmush darajasi tasdiqlaydi. Ushbu muammoni bartaraf etish uchun butun insoniyatning birgalikdagi sa'y – harakatlari zarurligi aniq.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. www.undp.org
2. www.stat.uz

Долгова И.Е.,

к.э.н., доцент ВТИ НГ РУ

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

Аннотация: данная статья посвящена анализу статистических показателей, характеризующих уровень жизни населения государства. В частности рассмотрены преимущества и недостатки агрегированного показателя «индекс человеческого развития», а также приведена система показателей, предлагаемая автором.

Ключевые слова: население, уровень жизни населения, индекс человеческого развития, продолжительность жизни, уровень образования, валовой национальный доход.

Аннотация: ушбу мақола давлат аҳолисининг турмуш даражасини тавсифловчи статистик кўрсаткичларни таҳлил қилишга бағишланган. Хусусан, "инсон тараққиёти индекси" агрегат кўрсаткичининг афзалликлари ва камчиликлари ҳамда муаллиф томонидан таклиф қилинган кўрсаткичлар тизими кўриб чиқилган.

Калит сузлар: аҳоли, аҳоли турмуш даражаси, инсон тараққиёти индекси, умр кўриши давомийлиги, маълумот даражаси, ялпи миллий даромад.

Abstract: this article is devoted to the analysis of statistical indicators characterizing the standard of living of the population of the state. In particular, the advantages and disadvantages of the aggregate indicator "human development index" are considered, as well as the system of indicators proposed by the author.

Keywords: population, standard of living of the population, human development index, life expectancy, level of education, gross national income.

Понятие «Уровень жизни населения» является сложной социально-экономической категорией. Невозможно охарактеризовать данное понятие только с помощью какого-либо одного показателя. В экономической литературе

не существует однозначного определения этой категории и дискуссионным является вопрос о перечне показателей, необходимых для её адекватной статистической характеристики.

В современных условиях население любого государства является объектом всестороннего исследования, поскольку с одной стороны население является непосредственным участником производственного процесса, а с другой стороны непосредственным потребителем его результатов.

Население как предмет изучения в статистике представляет собой совокупность людей, проживающих на определенной территории, которая непрерывно возобновляется в процессе естественного воспроизводства.⁹⁶

Население любого государства – это весьма сложная статистическая совокупность. Оно весьма неоднородно по своему возрастному и национальному составу, по уровню жизни, образовательному уровню и все данные показатели имеет тенденцию к изменению во времени.

Президент Ш.М. Мирзиёев в своем историческом послании Олий Мажлису Республики Узбекистан от 24 января 2020 года сказал: «Мы ускоренно продолжим масштабные социальные реформы по коренному улучшению жизни народа, которые последние три года осуществляются на основе принципа «Интересы человека – превыше всего». Повышение благосостояния людей и усиление их социальной защиты останутся в числе наших самых главных задач».⁹⁷

С 1990 года в рамках ООН исчисляется *индекс человеческого развития*, который претендует на роль обобщающего показателя уровня и качества жизни населения, однако он имеет ряд существенных недостатков.

Индекс человеческого развития представляет собой комплексный показатель уровня жизни человека в той или иной стране. Индекс измеряет

⁹⁶ Экономическая статистика. Учебник под редакцией Ю.Н. Иванова. – М.: Проспект, 2011 год.

⁹⁷ Ш.М. Мирзиёев «Послание Президента Республики Узбекистан Олий Мажлису», 24.01.2020, <http://www.press-service.uz>.

достижения страны с точки зрения состояния здоровья, получения образования и фактического дохода её граждан, по трём основным направлениям, для которых оцениваются свои индексы:

1. **Индекс ожидаемой продолжительности жизни**: измеряемые показателем средней ожидаемой продолжительности жизни при рождении, здоровье и долголетие.

2. **Индекс образования**: доступ к образованию, измеряемый средней ожидаемой продолжительностью обучения детей школьного возраста и средней продолжительностью обучения взрослого населения.

3. **Индекс валового национального дохода**: достойный уровень жизни, измеряемый величиной валового национального дохода на душу населения в долларах США по паритету покупательной способности.⁹⁸

Каждый показатель рассчитывается по формулам вида:

$$I = \frac{D_{\phi} - D_{\min}}{D_{\max} - D_{\min}},$$

Где:

I — индекс данного вида;

D_{ϕ} — фактическое значение показателя;

D_{\min} — минимальное значение показателя;

D_{\max} — максимальное значение показателя.

При расчете индекса человеческого развития, по рекомендациям ООН за максимальную продолжительность жизни принимается возраст 85 лет, за минимальную продолжительность – 25 лет. Уровень ВВП также имеет свои границы, от 100 долларов США на душу населения - минимальное значение, до 40000 долларов на душу населения - максимальное значение.

⁹⁸ Косьмин А.Д., Кузнецова О.П., Косьмина Е.А. Краткий обзор подходов к измерению человеческого развития // Российское предпринимательство. – 2017.

Говоря об индексе образования, нужно отметить, что сама по себе образованность не является конечной целью, что необходимо учитывать необходимость практического приложения полученных знаний в различных видах инновационной деятельности, рассчитывать экономический эффект от их применения.

В частности, индекс ожидаемой продолжительности жизни для Узбекистана в 2019 году будет рассчитан следующим образом:

$$I = (73,8 - 25)/(85 - 25) = 48,8/60 = 0,81(3),$$

Где, как было сказано выше, 25 лет — минимальный срок продолжительности жизни, 85 лет — максимальный срок, 73,8 года — фактическое значение показателя для Республики Узбекистан в 2019 году.⁹⁹

Эти три индекса стандартизируются в виде числовых значений от 0 до 1, среднее геометрическое которых представляет собой совокупный показатель индекса человеческого развития в диапазоне от 0 до 1. Соответственно, чем больше числовое значение индекса, тем выше уровень человеческого развития.

Как мы видим, индекс человеческого развития является синтетическим агрегированным показателем, не учитывающим все аспекты человеческого развития и характеризующим уровень жизни населения далеко не в полном объеме.

В литературе также распространенным является метод, в соответствии с которым уровень жизни населения определяется как совокупность товаров и услуг, которыми располагает отдельный человек, семья или домохозяйство.

Таким образом, ввиду отсутствия единого обобщающего показателя, характеризующего уровень жизни населения государства целесообразно на, наш взгляд, всю совокупность статистических показателей для анализа уровня жизни населения страны необходимо сгруппировать в два больших блока:

⁹⁹ <http://www.stat.uz>. Государственный Комитет Республики Узбекистан по статистике.

1. Количественные показатели.

2. Качественные показатели.

К **количественным показателям** можно отнести:

- Объем ВВП на душу населения;
- Совокупный (общий) доход населения;
- Доходы населения от трудовой деятельности;
- Доходы населения от собственного производства;
- Доходы населения от собственности;
- Доходы населения от трансфертов;
- Расходы населения на потребление материальных благ и услуг;
- Объем денежных сбережений населения;
- Накопленное имущество и обеспеченность населения жильем.

К **качественным показателям**, на наш взгляд, можно отнести:

- Показатели рождаемости, смертности, естественного прироста населения, средней продолжительности жизни населения;
- Показатели состояния сферы здравоохранения, количество врачей и другого медицинского персонала, приходящихся на 1000 жителей;
- Уровень материнской и младенческой смертности;
- Показатели состояния сферы образования и культуры, количество школ, ВУЗов, театров, музеев, библиотек;
- Объем бытовых услуг, оказанных населению;
- Количество дошкольных учреждений, число детей в них;
- Показатели качества и структуры потребляемых продуктов;
- Показатели обеспеченности населения товарами длительного пользования;
- Показатели обеспеченности населения электроэнергией, газом, водой;
- Показатели протяженности и качества автомобильных, железнодорожных и воздушных путей;

- Обеспеченность населения жилплощадью;
- Показатели комфортабельности имеющегося жилья;
- Показатели преступности и борьбы с ней.

Конечно, приведенная выше группировка является достаточно условной, так как каждый количественный показатель имеет качественную подоплеку, а каждый качественный показатель количественное выражение.

Данная система показателей позволит охарактеризовать уровень жизни населения страны со всех сторон, увязать их между собой и с показателями макроэкономического развития государства, а также даст возможность для разработки эконометрической модели, позволяющей математически описать уровень жизни населения страны и перспективы его изменения.

Литература:

1. Ш.М. Мирзиёев «Послание Президента Республики Узбекистан Олий Мажлису», 24.01.2020, <http://www.press-service.uz>.
2. Экономическая статистика. Учебник под редакцией Ю.Н. Иванова. – М.: Проспект, 2011 год.
3. Косьмин А.Д., Кузнецова О.П., Косьмина Е.А. Краткий обзор подходов к измерению человеческого развития // Российское предпринимательство. – 2017.
4. <http://www.stat.uz>. Государственный Комитет Республики Узбекистан по статистике.

*Мухамедова Севара Абдукаххоровна
УзМУ “Макроиктисодиёт кафедраси”,
таянч докторанти (PhD)*

ЎЗБЕКИСТОНДА АҲОЛИ ТУРМУШ ДАРАЖАСИ ВА СИФАТИНИ ОШИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Аннотация: мақолада Ўзбекистонда аҳоли турмуш даражаси ва сифатини оширишга қаратилган илмий таклиф ва амалий тавсияларни ишлаб чиқилган. Ишлаб чиқилган илмий таклиф ва амалий тавсияларнинг амалиётда қўлланилиши истиқболда Ўзбекистонда аҳоли турмуш даражаси ва сифатини ошириш мақсадларида фаол фойдаланиш орқали мамлакатimizда аҳоли турмуш даражаси самарадорлигини оширишга қаратилган илмий таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: Ўзбекистон, турмуш даражаси, аҳолини ижтимоий ҳимоялаш, турмуш фаровонлиги, самарадорлик, мақсад, ижтимоий соҳа, ижтимоий ҳимоя дастури, муаммолар, даромадлар ва ҳаражатлар.

Аннотация: в статье разработаны научные предложения и практические рекомендации, направленные на повышение уровня и качества жизни в Узбекистане. Практическое применение разработанных научных предложений и практических рекомендаций в дальнейшем разработаны научные предложения и практические рекомендации, направленные на повышение уровня жизни населения в Узбекистане за счет активного использования для повышения уровня и качества жизни населения.

Abstract: the article developed scientific proposals and practical recommendations aimed at improving the level and quality of life in Uzbekistan. Practical application of the developed scientific proposals and practical recommendations In the future, scientific proposals and practical recommendations were developed aimed at improving the living standards of the population in Uzbekistan through active use to improve the level and quality of life of the

population.

Key words: *Uzbekistan, standard of living, social protection, welfare, efficiency, goal, social sphere, social protection program, problems, income and expenses.*

Мамлакатимизда аҳоли турмуш даражаси ва сифатини оширишда ижтимоий ҳимоя дастурларининг ўрни беқиёсдир. Ўзбекистонда аҳолини ижтимоий ҳимоялаш дастурлари қуйидаги йўналишларда амалга оширилади:

- жамият аъзоларининг кун кечириш учун зарур неъматларнинг энг кам миқдорини таъминлаш ва муҳтожларга моддий ёрдам кўрсатиш, турмуш даражасини пасайтириш омилларидан муҳофаза қилиш;
- фуқароларнинг ўзлари учун қонунга зид келмайдиган ҳар қандай йўллар билан тирикчилик воситаларини ҳеч бир тўсиқсиз ишлаб топишлари учун имкон берадиган шарт – шароитлар яратиш;
- фуқароларнинг таълим, тиббий ёрдам ва шу каби хизматларга бўлган эҳтиёжларини қондиришни таъминлайдиган шарт – шароитлар яратиш, бунда жамият имкониятлари ва ўзига хос миллий – тарихий хусусиятларни ҳисобга олиш;
- ёлланиб ишлаётганларга қулай шароитларни яратиш, уларни саноат ишлаб чиқаришининг салбий таъсир кўрсатишидан муҳофаза қилиш;
- жамият аъзоларининг экологик хавфсизлигини таъминлаш;
- фуқароларни жиноий ҳамлалардан ҳимоя қилиш;
- ҳуқуқий демократик давлат тамойилларига мос келувчи фуқаролик ва сиёсий ҳуқуқлар ҳамда эркинликларни муҳофаза қилиш;
- ижтимоий ва миллатлараро низоларга барҳам берувчи шарт – шароитлар яратиш;
- сиёсий таъқиб ва маъмурий зўравонликдан муҳофаза қилиш;
- маънавий ҳаёт эркинлигини таъминлаш, мафкуравий таъзийқлардан муҳофаза қилиш;

- умуман, жамиятда, айрим ячейкалар ва таркибий бўлинмаларда қулай психологик иқлим яратиш, рухий тазийқ ўтказишдан муҳофаза қилиш.

Мамлакатимизда аҳолини муносиб турмуш фаровонлигини таъминлашга қаратилган ижтимоий ҳимоя чора-тадбирлари уч хил шаклда амалга оширилади ва уч босқичли ижтимоий ҳимоя дастури деб аталади. Мазкур дастур қуйидагиларни ўз ичига олади:¹⁰⁰

- нархларни эркинлаштириш, инфляция даражасига мутаносиб тарзда минимал ва ўртача иш ҳақи даражасини ошириб бориш;
- ички истеъмол бозорини ҳимоя қилиш ҳамда озиқ-овқат ва саноат маҳсулотларининг асосий турлари истеъмолини муайян даражада сақлаб туриш;
- аҳолининг кам таъминланган табақаларини аниқ манзилли ижтимоий ҳимоялаш ва қўллаб-қувватлаш.

Ривожланган мамлакатларда бўлгани сингари Ўзбекистонда ҳам ижтимоий таъминот ва ижтимоий ҳимоя чора-тадбирлари дастурлари давлат ижтимоий сиёсатининг таркибий компонентларидан бири ҳисобланади. мамлакатимизда амалга оширилаётган ижтимоий сиёсат аҳолининг иқтисодий фаоллигини қўллаб-қувватлаш, истеъмол товарлари ва хизматлари, уй-жойнинг кучли ички истеъмол бозорини шакллантириш, аҳолининг тўлов талабларини кенг миқдорда қондириш ва унинг ўсишини таъминлаш, аҳолининг даромад ва мулкка эгалик даражасини кескин табақалашувини олдини олиш, ижтимоий хизматларга бўлган зарур кафолатни таъминлаш каби вазифаларни ҳал этишга қаратилган ҳисобланади. Ўзбекистонда амалга оширилаётган ижтимоий сиёсатнинг ўзига хос хусусиятлари қуйидагилардан иборат:

- ижтимоий сиёсатни ўтказишда давлатнинг бошқариш функцияси;
- ижтимоий ислохотларни босқичма-босқичлиги;
- аҳолининг яшаш даражасини муттаси ошириб бориш;

¹⁰⁰ Саидова Г. Социальная политика правительства Узбекистана в переходном периоде: достижение и проблемы //Экономическое обозрение, 1998, №1.-15 с.

- маҳаллий ўзини-ўзи бошқариш идоралари маҳаллалар орқали аҳолига аниқ ижтимоий ёрдам кўрсатиш;
- ижтимоий ислохотларнинг иқтисодий ва ҳуқуқий асосларини яратиш ва мустаҳкамлаб бориш.

Ўзбекистонда амалга оширилаётган ислохотлар мақсади инсон ва унинг манфаати, аҳолини муносиб турмуш фаровонлиги билан таъминлаш ҳамда инсонни ҳар томонлама камолга етказишга қаратилгандир. Шу боисдан мамлакатимизда ислохот жараёнлари “Ислохот ислохот учун эмас, аввало инсон учун, унинг манфаатлари учун” деган ҳаётий қоида асосида амалга оширилмоқда. Ўзбекистонда аҳоли турмуш даражаси ва сифатини оширишда қабул қилинган қонун, меъёрий ҳужжатлар билан биргаликда ҳудудий ҳамда иқтисодиётнинг турли тармоқлари, молия-кредит, банк ва бошқа соҳаларни ривожлантириш дастурларидан ташқари, хизмат кўрсатиш ва сервис соҳасини ривожлантириш дастури, соғлиқни сақлаш тизимини ислоҳ қилиш, кадрлар тайёрлаш бўйича миллий дастур, мактаб таълимини ривожлантириш бўйича давлат дастури, қишлоқ аҳолисини тоза ичимлик суви ва табиий газ билан таъминлаш каби бошқа дастурлар ҳам аҳоли турмуш фаровонлиги кўрсаткичини такомиллаштиришга бевосита таъсир кўрсатади.

2000-2016 йилларда Ўзбекистон Республикаси ҳудудлари бўйича аҳоли жон бошига тўғри келадиган умумий даромадлар бўйича кўрсаткич Тошкент шаҳри ва вилояти, Бухоро, Навоий, Сирдарё вилоятларида республика бўйича ўртача кўрсаткичдан юқори бўлди. Ушбу ҳудудларда аҳоли жон бошига тўғри келадиган умумий даромадлари бошқа вилоят кўрсаткичларига нисбатан юқори ҳисобланади.

Тадқиқ этилаётган давр мобайнида мамлакатимиз ҳудудлари бўйича аҳоли жон бошига тўғри келадиган умумий даромадлар ҳам айнан юқорида номлари келтирилган вилоятларда сезиларли даражада ўсганлигини 1-расм маълумотлари кўрсатиб турибди.

1-расм. Ўзбекистон Республикаси ҳудудлари бўйича аҳоли жон бошига умумий даромадлар (минг сўмда)¹⁰¹

¹⁰¹ Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари асосида www.stat.uz

Менинг фикримча, кейинги йилларда мамлакатимизда аҳоли турмуш даражаси ва сифатини оширишда қуйидагиларга эътиборни қаратиш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблайман:

Биринчидан, иқтисодиётдаги базавий тармоқлар, шунингдек, қўшимча қиймат яратувчи тармоқларнинг маҳсулотлари, хизматлар соҳасини сезиларли кенгайтириш ва кичик бизнеснинг динамик ривожланиши ҳисобига, иқтисодиётда саноат улушининг ўсишига хизмат қилувчи иқтисодий фаол таркибини қайта қуриш, мавжуд корхона ҳамда тармоқларни техник ва технологик жиҳатдан модернизациялаш, янги юқори технологияли тармоқлар ва ишлаб чиқаришларни яратиш, инновациялардан фаол фойдаланиш механизмларини жорий қилиш ҳисобига мамлакат иқтисодий рақобатбардошлигини ошириш ҳисобига барқарор иқтисодий ўсишни таъминлаш.

Иккинчидан, аҳоли иш билан бандлигини ошириш, янги иш ўринлари яратиш, даромадлар, турмуш даражасини ўстириш омили бўлган кичик бизнесни қуйидаги йўналишлар бўйича қўллаб-қувватлаш сиёсатини амалга ошириш:

- давлат тартибга солиш жараёнлари, жумладан, фаолият юритиш учун турли рухсат ҳамда лицензиялар олиш жараёнларини янада соддалаштириш ва тартибга солиш;
- хусусий мулк ҳуқуқини мустаҳкамлаш, хусусий корхоналар жойлашган ва бизнес амалга оширилаётган ер майдонларини хусусийлаштириш имкониятларини кенгайтириш;
- тадбиркорларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини. Жумладан, давлат органларидаги бюрократ ходимларнинг ноқонуний ҳатти-ҳаракатларидан, шунингдек, уларнинг хўжалик юритувчи шерикларидан ҳимоя қилиш тизимини мустаҳкамлаш;

- ижтимоий аҳамиятга эга хизматлар кўрсатувчи микрофирмалар ва кичик корхоналар учун кенг солиқ имтиёзлари ҳамда енгилликлари тизимини тадқиқ этиш.

Учинчидан, даромадлар бўйича кам таъминланганликни кескин камайтириш, даромадлар тақсимотини ривожланган мамлакатлар миқёсида таъминлаш. Ушбу вазифани ҳал қилишда бандлик соҳасидаги сиёсат чоратadbирларини кучайтириш ва меҳнат бозори фаолияти самарадорлигини ошириш муҳим ўрин тутади. Бундан ташқари:

- амал қилаётган имтиёзлар ва нафақа тўловлари тизимини тартибга солиш, манзилли характерга эга бўлмаган имтиёзларни, авваламбор, босқичма-босқич айрим профессионал гуруҳларга тақдим этиладиган имтиёзларни камайтириш ва шунинг ҳисобига кўпроқ эҳтиёж сезаётган оилаларга имтиёзлар ҳажмини ошириш;
- натурал кўринишда бериладиган имтиёзларни мос пул тўловлари билан алмаштириш жараёнини тугаллаш;
- норасмий секторда тадбиркорлик фаолиятидан, шунингдек, пул ўтказмалари ҳисобига даромад олаётган оилаларни чиқариб ташлаш йўли билан моддий ёрдамга муҳтожлик сезаётган оилаларни аниқлаш услубиётини такомиллаштириш. Тежаб қолинган маблағларни энг муҳтож оилаларга моддий ёрдам кўрсатиш учун қайта йўналтириш;
- битта асосга кўра белгиланган ижтимоий ёрдамнинг айрим турларини бир хил шаклга мослаштириш (масалан, даромад бўйича муҳтожлик);
- жойларда муҳтожларга қўшимча ёрдам кўрсатиш, шунингдек, маблағларни ижтимоий ҳимоянинг айрим моддалари ўртасида қайта тақсимлаш бўйича қарорлар қабул қилишда давлат органлари мустақиллигини кенгайтириш;
- ўз-ўзини бошқариш органларида кам таъминланган оилаларга нафақа тўловлари тўлашни ташкил қилиш билан шуғулланувчи мутахассислар тайёрлаш даражасини ошириш;

- аҳолини ижтимоий ҳимоялаш чора-тадбирларини молиялаштириш учун бюджетдан ташқари маблағлар, жумладан, хайрия ташкилотлари ва ҳомийларнинг маблағларини жалб қилиш, бу эса кам таъминланган оилаларга ижтимоий тўловлар ҳажми ва қамровини оширишга имкон беради;
- айрим нафақа тўловлари ва имтиёзларни тугатиш натижасида бўшаган маблағларни муҳтож оилаларга манзилли нафақа тўловларини молиялаштириш ҳажмини оширишга йўналтириш;
- минимал ижтимоий стандартларни, жумладан, минтақавий хусусиятларни ҳисобга олган ҳолда, ҳисоб-китоб қилиш усулини такомиллаштириш. Маълум босқичда амалиётга кун кечриш минимуми катталиги ижтимоий стандартини тадбиқ этиш;
- уй-жой коммунал хизматлар учун тўловлар бўйича кам таъминланган оилаларг қорхоналар томонидан берилаётган бюджет субсидияларининг қисқариши сабабли тарифлар ўсишини қисман қоплашга имкон берувчи мақсадли ва манзилли субсидиялар ажратишни босқичма-босқич тадбиқ этиш;
- оилавий тадбиркорликни ривожлантириш учун аҳолининг ижтимоий заиф гуруҳлари, авваламбор, талаб қилинмаган меҳнат салоҳиятига эга кам таъминланган оилаларни кредит ресурсларидан фойдаланиш имкониятларини таъминлашга йўналтирилган микромолиялаштириш институтларини кенгайтириш.

Тўртинчидан, таълим тизимида бошланган ислоҳот дастурларини тугаллаш. Мактабгача таълим муассасаларида 5-6 ёшдаги болаларни қамраб олиш даражасини кенгайтириш. Мамлакатда таълимнинг барча поғонларида босқичма-босқич иқтисодий билимларни шакллантиришга йўналтирилган таълим сифатини ошириш.

Бешинчидан, соғлиқни сақлаш тизимида бошланган ислохот дастурларини тугаллаш. Аҳолига хизмат кўрсатиш бўйича бирламчи тиббий ёрдам кўрсатиш муассасалари тармоғини 100%га қамраб олган ҳолда, яхши жиҳозланган замонавий кўп профили, ихтисослашган касалхона муассасалари ва диагностика комплексларини яратиш учун соғлиқни сақлашни ислох кейинги босқичини кенгайтириш. Соғлиқни сақлаш тизими сифатини ошириш, профилактик тиббиёт чора-тадбирларини тадбиқ этиш, бунинг ҳисобига касалланиш, чақалоқлар, болалар ва оналар ўлими даражасини янада камайтириш.

Олтинчидан, ишсизларни ижтимоий қўллаб-қувватлашни қуйидаги йўллар билан кучайтириш мақсадга мувофиқ:

- жойларда касб-ҳунар коллежлари имкониятларидан фойдаланган ҳолда ишсизларни тайёрлаш ва қайта тайёрлаш даражасини ошириш;
- ишсизларни ҳақ тўланадиган жамоат ишларида, асосан, ҳудудларни ободонлаштириш, транспорт инфратузилмасини ривожлантириш, ёлғиз яшайдиган қарияларга хизмат кўрсатиш соҳаларидаги иштирокини кенгайтириш;
- ахборотлар асосида иш жойини танлашни кенгайтириш орқали ишсизларни ишга жойлаштириш жараёнини оптималлаштириш;
- иқтисодиётнинг устувор тармоқларида ишсизларнинг оилаларига ўз ишини ташкил қилишлари учун микрокредитлар ажратиш.

Xusniddinova Munisa Jaloliddinova
TDIU, magistrant

MAMLAKATIMIZDA TO‘G‘RIDAN - TO‘G‘RI XORIJIY INVESTITSİYALAR JALB ETILISHINI RAG‘BATLANTIRISH AHAMIYATI

Annotatsiya: ushbu maqolada mamlakatimizda to‘g‘ridan - to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar jalb etilishini rag‘batlantirish ahamiyati tog‘risida yoritilgan, investitsiyalash shart-sharoitlarini yaxshilaydigan qoidalarini ta‘qin etilgan.

Kalit so‘zi: to‘g‘ridan - to‘g‘ri xorijiy investitsiya, qimmatli qog‘oz, investor, franchayzing shartnomasi.

Аннотация: в этой статье подчеркивается важность поощрения прямых иностранных инвестиций в нашу страну, а также правила, улучшающие инвестиционный климат

Ключевые слова: прямые - иностранные инвестиции, ценные бумаги, инвестор, договор франчайзинга

Annotation: this article highlights the importance of encouraging foreign direct investment in our country, as well as rules that improve the investment climate.

Keywords: direct - foreign investments, securities, investor, franchise agreement.

Respublikamizda mustaqillikning dastlabki yillaridan boshlab, xorijiy investorlarning huquq va manfaatlarini himoya qilish bo‘yicha qonun yo‘li bilan keng ko‘lamdagi imtiyozlar, afzalliklar va kafolatlar tizimi yaratildi.

O‘zbekiston Respublikasining 1998 yil 30 apreldagi «Chet el investitsiyalari to‘g‘risida»gi, 1998 yil 30 apreldagi «Chet ellik investorlar huquqlarining kafolatlari va ularni himoya qilish choralari to‘g‘risida»gi Qonunlari, hukumatimizning alohida Farmon va qarorlari bilan chet ellik investorlar faoliyatining huquq hamda kafolatlari belgilab berilgan.

Mazkur qonun hujjatlarida, agar O‘zbekiston Respublikasining keyingi qonun hujjatlari investitsiyalash shart-sharoitlarini yomonlashtirsa, unda chet ellik investorlarga nisbatan investitsiya kiritilgan davrdagi amal qilgan qonun hujjatlari o‘n yil mobaynida qo‘llash mumkinligi qayd etilgan.

Chet ellik investor o‘z xohishiga ko‘ra yangi qonun hujjatlarining investitsiyalash shart-sharoitlarini yaxshilaydigan qoidalarini qo‘llash huquqiga egaligi ham belgilab quyilgan.

Bugungi kunda tadbirkorlik subyektlari uchun O‘zbekiston Respublikasi Soliq kodeksida doimiy tusdagi, Hukumatning alohida qarorlari bilan ham doimiy hamda muayyan muddatga belgilangan imtiyozlari joriy qilingan. Ushbu imtiyozlardan xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi korxonalar qonun hujjatlariga muvofiq mahalliy korxonalar kabi foydalanishi huquqiga egadirlar.

Iqtisodiyotga chet el investorlarini jalb qilishga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirilishi borasida Prezidentimizning alohida Farmon va qarorlari bilan ham qator imtiyozlari berilgan.

Jumladan, Prezidentimizning 2005 yil 11 apreldagi «To‘g‘ridan-to‘g‘ri xususiy xorijiy investitsiyalarni jalb etishni rag‘batlantirish borasidagi qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida» PF-3594-sonli Farmoni qabul qilingan.

Mazkur Farmon bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri xususiy xorijiy investitsiyalarni jalb etadigan iqtisodiyot tarmoqlari korxonalari investitsiyalar hajmidan kelib chiqib, foyda solig‘i, mulk solig‘i, obodonlashtirish va ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish solig‘i, mikrofirma va kichik korxonalar uchun belgilangan yagona soliq to‘lovi, shuningdek Respublika yo‘l jamg‘armasiga majburiy ajratmalar to‘lashdan ozod qilish ko‘rinishida soliq imtiyozlari berilgan.

Soliq siyosatining vazifasi – bir tomondan, byudjet daromadining barqaror safarbarligini ta‘minlashdan, ikkinchi tomondan – korxonalarni respublika uchun zarur bo‘lgan mahsulotlar ishlab chiqarishni ko‘paytirishga rag‘batlantirishdan iborat. Respublika mintaqalariga xorijiy sarmoyalar va zamonaviy texnologiyalar jalb etishni

ragʻbatlantirilishini kuchaytirish, xorijiy investorlar hamda xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi korxonalar uchun kafolatlar va imtiyozlar tizimini yanada mustahkamlash maqsadida Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2012 yil 10 apreldagi “Toʻgʻridan-toʻgʻri xorijiy investitsiyalar jalb etilishini ragʻbatlantirishga oid qoʻshimcha chora - tadbirlar toʻgʻrisida”gi PF-4434-sonli Farmoni qabul qilindi.

Investitsiyalar – bu davlat, yuridik va jismoniy shaxslarning daromad olish va boshqa ijobiy samaradorlikka erishish maqsadida mamlakat ichkarisi va tashqarisida yangi korxonalar tashkil etish, faoliyat koʻrsatayotgan korxonalarni kengaytirish, qayta taʼmirlash va texnik jihatdan qayta qurollantirish, koʻchmas mulk, aksiyalar, obligatsiyalar va boshqa qimmatli qogʻozlar hamda aktivlarni sotib olishga yoʻnaltirilayotgan moliyaviy mablagʻlari, mulkiy va intellektual boyliklardir. Investorlar - xususiy va qarzga olingan mulkiy va intellektual qiymatlarni sarflash haqida qaror qabul qiluvchi investitsiya faoliyati subyektlaridir. Investorlar obʼektlar va investitsiya natijalariga egalik qilish, foydalanish va tasarruf qilish huquqiga ega. Investorlar kreditorlar va xaridorlar rolini bajarishlari, shuningdek, investitsiya faoliyatining boshqa ishtirokchilari funktsiyalarini bajarishlari mumkin. Toʻgʻridan-toʻgʻri xorijiy investitsiyalar ishlab chiqarishni moliyalashtirishning asosiy manbasi boʻlish bilan birga, yangi texnologiyalar, texnik va menejerlik nou-xaular orqali inson kapitalini rivojlantirishning ham maqbul usuli hisoblanadi. Koʻpgina rivojlanayotgan mamlakatlarda esa korxonalaridagi kapital, texnologiya, zamonaviy boshqaruv, texnika va malakali mehnat resurslari etarli emas va bu mamlakat iqtisodiyotiga toʻgʻridan-toʻgʻri xorijiy investitsiyalar jalb etishning zarur ekanligini koʻrsatadi»¹⁰².

2020- yilning yanvar-iyun oylarida investitsion faollikni pasaygani kuzatilib, asosiy kapitalga oʻzlashtirilgan investitsiyalar hajmini oʻtgan yilning mos davriga nisbatan oʻsish surʻati 87,2 %ni tashkil etdi.

2020- yilning yanvar-iyun oylarida 84,8 trln. soʻm asosiy kapitalni

¹⁰² Tarzi S. Foreign Direct Investmen Deveiloping Countries Impact of Location and Government Policy. The journal of Social Political and Economic Studles. Vol.30.34.2005. –P.497.

o'zlashtirilib, ularning 65,1 % i yoki 55,1 trln so'mi jalb etilgan mablag'lar hisobidan moliyalashtirilgan bo'lsa, korxonalar, tashkilot va aholining o'z mablag'lari hisobidan 34,9 % yoki 29,7 trln. so'm moliyalashtirildi. yanvar investitsiyalar o'zlashtirilib, ularning

Jami investitsiyalar hajmida, markazlashgan moliyalashtirish manbalari hisobidan moliyalashtirilgan asosiy kapitalga investitsiyalarning ulushi, o'tgan yilning mos davridagi ulushiga nisbatan 8,1 % punktga kamayib, 23,2 % ni yoki 19641,5 mlrd. so'mni tashkil etdi.

Mos ravishda, markazlashmagan moliyalashtirish manbalari hisobidan 65165,2 mlrd. so'm yoki jami investitsiyalarning 76,8 % investitsiyalari o'zlashtirilib, o'tgan yilning mos davridagi ko'rsatkichga nisbatan 8,1 % punktga ko'paydi.

To'g'ridan - to'g'ri xorijiy investitsiyalar mamlakat iqtisodiyoti uchun nafaqat jahon kapital bozoriga chiqish, balki undagi tovarlar va xizmatlar savdosida qatnashish imkoniyatini ham kengaytiradi. "To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalardan foyda va uning o'zi uch guruh omillarga bog'liq, ya'ni xalqaro ishlab chikarishga kirishayotgan firmaning mulkka egalik kilishdan yuzaga keladigan qiyosiy afzalliklari transmilliy korporatsiyaning qaysi hududda ishlab chiqarishni tashkil etishini belgilovchi hududiy joylashuv omillari, transmilliy korporatsiyalarning boshqa firmalarga litsenziya sotish yoki ular bilan franchayzing shartnomasini tuzishdan ko'ra to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni kiritishni ma'qul ko'rishlarini asoslovchi internatsionalizatsiyalashuv omillari OLI modelida mazkur uchta guruh afzalliklaridan to'liq foydalanish imkoniyati xalqaro kapital harakati shakllaridan faqat to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar usulida mavjudligini asoslab berildi"¹⁰³.

¹⁰³ Валиев Б.Б.Тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни ҳаракатлантирувчи омиллар: „Данингнинг эклектик назарияси ёхуд OLI моделининг моҳияти. // Иқтисод ва молия. Тошкент. 2013. № 2. –Б.28.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, investitsiya jarayonida ishtirokchi tomonlarni o'zaro bir-biri to'g'risidagi to'liq va ishonchli ma'lumotlar bilan ta'minlash kerak. O'zbekistonda xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi korxonalar uchun avtomatlashtirilgan axborot tizimi va dasturiy ta'minotni takomillashtirish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Валиев Б.Б. Тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни ҳаракатлантирувчи омиллар: .Данингнинг эклектик назарияси ёхуд OLI моделининг моҳияти. // Иқтисод ва молия. Тошкент. 2013. № 2. –Б.28
2. Tarzi S. Foreign Direct Investmen Deveiloping Countries Impact of Location and Government Policy. The journal of Social Political and Economic Studles. Vol.30.34.2005. –P.497.
3. «Инвестицияфондининг соф активлари қийматинибаҳолаш тартиби тўғрисида»ги Низом. 1999 йил 20 сентябрь (2009 йил 2 февраль ўзгартиришлари билан).1.5.,1.6.-бандлар.

Акбарова Сайёра Шухратовна
ТДИУ, Инновацион таълим кафедраси,
ассистенти

Акбарова Комола Абдужаббор қизи
ТДПУ, Мактабгача таълим методикаси кафедраси,
ассистенти

ЎЗБЕКИСТОНДА ИНТЕЛЛЕКТУАЛ КАПИТАЛНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ

Аннотация: ушбу мақолада корхона ва ташиқлот персоналини бошқариш концепцияси асосини ходим шахсий ролининг ортиб бораётганлиги, унинг асосий йўл-йўриқларни билиши, уларни шакллантира олиши, корхона ва ташиқлот олдида турган вазифаларга мувофиқ равишда йўналтира билиши кабилар талқин қилинган.

Калит сўзлар: кадрлар тайёрлаш миллий дастури, корхона ва ташиқлот, персонал, ходим, иш берувчи

Аннотация: в данной статье объясняются основы концепции управления персоналом предприятия и организации как возрастающая личная роль сотрудника, его знание основных ориентиров, их способность формировать их, направлять их в соответствии с задачами, стоящими перед предприятием и организацией.

Ключевые слова: национальная программа обучения, предприятие и организация, персонал, работник, работодатель

Annotation: this article explains the fundamentals of the concept of personnel management of an enterprise and an organization as an increasing personal role of an employee, his knowledge of the main landmarks, their ability to form them, direct them in accordance with the tasks facing the enterprise and the organization.

Keywords: National training program, enterprise and organization, personnel, employee, employer

Ўзбекистон Республикасининг ижтимоий йўналтирилган бозор иқтисодиётига ўтишини таъминлашда ва унинг «Кадрлар тайёрлаш миллий дастури»ни амалга оширишда билимдон ва ишбилармон ходимлар тайёрлашга алоҳида эътибор қаратиш муҳим ижтимоий-иқтисодий аҳамиятга эга.

Мамлакатимиз Президенти Ш.Мирзиёев таъкидлаганларидек: Бугунги куннинг энг муҳим вазифаси — ҳаётимизнинг барча соҳаларида, айниқса, бошқарувида, республика миқёсида, вилоят, шаҳар, туман, қишлоқ ва маҳаллаларни кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни бошқаришда, тармоқ бўғинларини идора этишда янгича фикрлайдиган, қийин дамларда маъсулиятни ўз зиммасига ола биладиган, ҳаёт билан ҳамқадам юришга қодир, имони пок, билимдон, ишбилармон одамларни топиш, уларга ишонч билдиришдан иборатдир.

Ҳозирги вақтда корхона ва ташкилот персоналини бошқариш концепцияси асосини ходим шахсий ролининг ортиб бораётганлиги, унинг асосий йўл-йўриқларни билиши, уларни шакллантира олиши, корхона ва ташкилот олдида турган вазифаларга мувофиқ равишда йўналтира билиши ташкил этади. Республикамиздаги иқтисодий ва сиёсий тизимларда рўй бераётган ўзгаришлар ҳар бир шахс учун катта имкониятлар яратиши билан бир қаторда, жиддий хавф-хатар ҳам туғдиради, яъни амалда ҳар бир кишининг ҳаётига маълум даражада ноаниқлик киритади. Бундай вазиятда персонални бошқариш алоҳида аҳамиятга эгадир, чунки у шахснинг ташқи шароитга мослашиши, ташкилотдаги персонални бошқариш тизимининг тузилишида шахсий омилни ҳисобга олиш масалаларининг бутун бир мажмуини амалга ошириш имконини беради. Шунинг учун ҳам, маънавият ва қадриятларнинг устуворлигига бутунлай янгича ёндашувларни ишлаб чиқиш талаб этилади. Корхона ва ташкилот ичидаги асосий субъект — ходимдир, ташкилотдан ташқарида эса, маҳсулот истеъмолчиларидир. Ишловчининг маънавий онгини бошлиққа эмас, балки истеъмолчига томон буриш, талон-торожга эмас, балки

фойда олишга, ўйламасдан бажарадиган ижрочиға эмас, балки ташаббускорликка томон юз буриш зарур. Соғлом иқтисодий моҳиятга асосланадиган ижтимоий меъёрларга ўтишни унутмаслик керак. Ийерархия иккинчи ўринга ўтиб, у ўз ўрнини маънавият, маданият ва бозор талабига бўшатиб беради.

Фан сифими юқори бўлган маҳсулотларнинг қиймати ошиши, технологияларнинг тез-тез янгиланиши, жаҳон бозорида рақобатнинг кескинлашиши биринчи ўринга билим, малака, меҳнат ресурсларининг иқтидори ва касбий билимдонлиги, корхоналарнинг техник, технологик ва ташкилий инновациялари, яъни “интеллектуал капитал” тушунчаси остига бирлаштиридаган хусусиятларни олиб чиқмоқда. Бутун жаҳонда интеллектуал капитални ривожлантиришга йўналтирилганлик тенденциясини инсон ресурсларининг янги билим ва янги технологияларни яратиш қобилияти орқали самарали иқтисодий ўсишни таъминланаётганлиги билан изоҳлаш мумкин. Интеллектуал капиталга эгалик стратегик ресурсга (хомашё захиралари, ҳудудлар, олтин захиралари, валюта захиралари) эгалиги билан тенглаштирилмоқда. Охирги ўн йиллик шуни кўрсатдики, ижтимоий иқтисодий ривожланишдаги етакчилар қаторига таълим, фан, соғлиқни сақлаш ва маданиятнинг юқори даражаси бевосита таъсир кўрсатмоқда.

Ўзбекистонда ҳам барқарор иқтисодий ўсишни таъминлаш мақсадида интеллектуал капитални ривожлантириш кучайиб бормоқда. Ҳукуматимиз томонидан бу борада бир қатор меъёрий ҳужжатлар қабул қилинди. Жумаладан, 1992 йил 8 июлдаги Ўзбекистон Республикаси Биринчи Президентининг “Илм-фанни давлат йўли билан қўллаб-қувватлаш ва инновация фаолиятини ривожлантириш тўғрисида”ги фармони, 1992 йил 21 июлдаги Вазирлар Маҳкамасининг “Илм-фанни ривожлантиришни ва инновация фаолиятини давлат йўли билан қўллаб-қувватлаш чоралари тўғрисида”ги қарори, 2008 йил 15 июлдаги Вазирлар Маҳкамасининг

“Инновацион лойиҳаларни ишлаб чиқаришга татбиқ этишни рағбатлантиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори ва ҳ.к. Мазкур меъёрий ҳужжатлар асосида республикада илмий лойиҳаларнинг мақсадли молиялаштириш тизими яратилди, илмий лабораториялар замонавий жиҳозлар билан таъминланди, корxonалар қошида модернизация ва янги технологиялар фонлари ташкиллаштирилди, ҳар йили республика инновацион ярмаркалари ўтказилмоқда.

Мамлакат интеллектуал капитални ривожлантиришда меҳнат салоҳиятининг, иқтисодиётда иш билан банд аҳоли таркибида илмий кадрларнинг салмоғи катта ўрин эгаллайди. Чунки илм билан шуғуллланаётган инсон ўзининг меҳнат фаолияти жараёнида албатта янгилик яратибгина қолмай, уни ҳаётга татбиқ этиш йўллари ҳам излайди.

Уларнинг фаолияти натижаси янги, рақобатбардош, кам чиқимли маҳсулотлар яратилади, шу орқали инвестициялар кириб келиб, янги ички ва ташқи (халқаро) бозорлар очилиб, иқтисодиётни ўсишга олиб келади. Илм билан шуғулланаётганларнинг меҳнат маҳсули бўлиб-йирик кашфиётлар ёки фан техника тараққиётида янги йўналишларини шакллантирувчи радикал инновациялар, фан-техника тараққиётининг барқарорлашувига ундайдиган жузъий ихтироларни амалга ошишини яхшилайдиган инновациялар ва эскириб қолган техника, технологиялар авлодини модернизациялашга қаратилган модификацион инновациялар ҳисобланади. Буларнинг ҳаммаси мамлакат интеллектуал капитални шакллантиришга асос бўлиб хизмат қилади.

Ўзбекистон Республикасида 2019 йилда илмий-изланиш ва тадқиқот ишларини бажараётганларнинг сони 36839 кишини ташкил этган. Бу кўрсаткич 2016 йилга нисбатан 12% га ошганлигига қарамай, умумий иш билан банд аҳолининг таркиби атиги 0,3%ни ташкил қилмоқда.

Жаҳон амалиётида бу борадаги кўрсаткичларни солиштириш мақсадида илмий изланиш ва тадқиқот ишларини бажарган ходимлар сонини

иқтисодиётда иш билан банд 10 минг аҳоли ҳисобига олинадиган кўрсаткичдан фойдаланилади.

Хулоса қилиб шуни таъкидлашимиз мумкинки, инсон капиталини шакллантириш орқали интеллектуал мулкни ривожлантириш келажакда жамият тараққиётига олиб келади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Кадрлар тайёрлаш миллий дастури 463-І-сон 29.08.1997
2. Ш.М. Мирзиёев «Послание Президента Республики Узбекистан Олий Мажлису», 24.01.2020, <http://www.press-service.uz>.

Разикова Гулмира Шарифовна,
“Статистика” кафедраси
катта ўқитувчиси

ИНСОН КАПИТАЛИ ВА ҚАШШОҚЛИКНИ ҚИСҚАРТИРИШ СОҲАСИНИ СТАТИСТИК КУЗАТИШЛАР, КЎРСАТКИЧЛАР ТИЗИМИ ВА ТАҲЛИЛ МАСАЛАЛАРИ

Аннотация: ушбу мақола давлат аҳолисининг турмуш даражасини тавсифловчи статистик кўрсаткичларни таҳлил қилишга бағишланган. Хусусан, қашшоқлик индекси, инсон капиталига киритилган инвестициялар, қашшоқликни қисқартириш, ҳамда муаллиф томонидан таклиф қилинган кўрсаткичлар тизими кўриб чиқилган.

Калим сўзлар: аҳоли, аҳоли турмуш даражаси, инсон капитали, қашшоқлик индекси, маълумот даражаси, статистик кузатиш.

Аннотация: статья посвящена анализу статистических показателей, характеризующих уровень жизни населения государства. В частности, рассматриваются индекс бедности, инвестиции в человеческий капитал, сокращение бедности, а также система показателей, предложенная автором.

Ключевые слова: население, уровень жизни, человеческий капитал, индекс бедности, уровень образования, статистическое наблюдение.

Annotation: this article is devoted to the analysis of statistical indicators describing the living standards of the population of the state. In particular, the Poverty Index, human capital investment, poverty reduction, and the system of indicators proposed by the author are considered.

Keywords: population, living standards, human capital, poverty index, education level, statistical observation.

2020 йил – Илм-маърифат ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш йили, деб эълон қилинди. Президент Ш.Мирзиёев барча соҳалар каторида инсон капитали ва қашшоқликни қисқартиришга ҳам эътибор қаратдилар.

Шарқ донишмандлари айтганларидек “Энг катта қашшоқлик – бу билимсизликдир!”. Шу сабабли, ҳаммамиз учун замонавий билимларни ўзлаштириш, чинакам маърифат ва юксак маданият эгаси бўлиш, узлуксиз ҳаётини эҳтиёжга айланиши керак.

Тараққиётга эришиш учун, рақамли билимлар ва замонавий ахборот технологияларини эгаллашимиз зарур ва шарт.

Инсон капитали – бу инсоннинг интеллекти, соғлиғи, билими, сифатли ва унумли меҳнати ҳамда унинг турмуш сифатидир.

Инсон капитали – бу иқтисодий ривожланишнинг интенсив ишлаб чиқариш омили, жамият ва оилани ривожлантириш, меҳнат ресурсларининг билимли қисми, интеллектуал ва бошқарув меҳнати, яшаш ва иш жойи муҳитидир. Улар инсон капиталини ривожлантиришнинг ишлаб чиқариш омили сифатида самарали ва оқилона амал қилишини таъминлаши керак.

Инсон капитали назариясига мувофиқ одамлар ўзларига инвестиция киритиб, имкониятларини кенгайтиришлари, давлат эса инсон капиталини бойитиш учун маблағ сарфлаб, миллий даромадни кўпайтириши мумкин. Бундай инвестицияларнинг самарадорлиги сарф қилинган маблағларнинг меҳнат унумдорлиги ортиши ва иш ҳақи кўпайиши орқали қопланишида ўз ифодасини топади.

Ўзбекистон республикасида ҳам инсон капиталини ривожлантириш асосий мақсадлардан бирига айланмоқда. Жумладан Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев 28 май 2019 йилда илм-фан ва олий таълим соҳасини ривожлантириш бўйича йиғилишда белгиланган ишларнинг ҳаётга тадбиқ этишдаги асосий мақсад мамлакатимизда инсон капиталини ривожлантиришдир деб таъкидлаб ўтдилар.

Дунё тажрибаси ва амалиёти кўрсатмоқдаки, инсон капиталига йўналтирилган маблағлар бошқа омилларга нисбатан ўзини тез ва самарали оқлайди.

Тадқиқотлар шуни кўрсатмоқдаки, инсон капиталига инвестициялардан олинадиган фойда техникага киритилган инвестицияларга нисбатан уч баравар ортиқлигини кўрсатган. Шу билан бирга, ходимлар таълим даражасининг 10,0 фоизга ортиши меҳнат унумдорлигини 8,6 фоизга кўпайтириши аниқланган. Демак, статистик кузатишлар натижасида, мамлакат иқтисодий жиҳатдан тараққий этиши учун жамиятга истеъдодли одамларни етиштириш талаб этилади.

Ҳозирги пайтга қадар Ўзбекистонда олий таълим муассасалари қабул квотаси қамрови умумтаълим мактаблари, ўрта махсус таълим битирувчиларига нисбатан 7,0-9,0 фоизни ташкил этиб келган. Ўтган йили бу кўрсаткич 20 фоизга етказилди.

Қашшоқликнинг қуйидаги кўрсаткичлар орқали ифодалаш мумкин: $P=q/H$. Бу ерда: P – камбағаллик коэффициенти; q – камбағаллик чегарасидан паст даромадга, истеъмолга эга уй хўжаликлари (аҳоли)сони; H – уй хўжалиklarининг (аҳолининг) умумий сони.

Қашшоқлик инсоннинг учта асосий йўналиш – соғлиқ (узоқ умр кўриш орқали), билим ва яшаш шароитлари бўйича етишмовчиликларининг турли жиҳатларини акс эттирувчи махсус кўрсаткич бўлиб, у юксак даромадга эга мамлакатлар учун, ривожланаётган мамлакатлар учун алоҳида ҳисобланувчи камбағаллик индекси деб аталади.

Қайд этиш керакки, қашшоқлик индекси даромадларнинг истеъмолга нисбати бўйича аниқланади. БМТ ташкилоти кунига 1,25 доллардан кам даромад билан яшовчи аҳолини қашшоқлар гуруҳига киритади.

Қашшоқликни қисқартиришни давлат сиёсатининг қуйидаги тамойилларига таянган ҳолда бартараф этиш мумкин:

- ҳалол, юқори ҳақ тўланувчи меҳнат учун кенг имкониятлар бериш;
- меҳнатга лаёқатли фуқароларни ўзини-ўзи меҳнат билан фаол мустақил таъминлашга рағбатлантириш.

Республикамизда ҳозирги кунда қашшоқликни қисқартириш мақсадида қуйидаги статистик кўрсаткичларни келтириб ўтиш мумкин:

- меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдори 679330 сўм;
- базавий ҳисоблаш миқдори 223000 сўм;
- пенсия ҳисоблашнинг базавий миқдори – 262470 сўм;
- ёшга доир энг кам пенсиялар – 513350 сўм;
- болалиқдан ногиронлиги бўлган шахсларга бериладиган нафақа – 513350 сўм;
- зарурий иш стажига эга бўлмаган кекса ёшдаги ва меҳнатга лаёқатсиз фуқароларга бериладиган нафақа – 315030 сўмдан иборат.

Пандемия шароитида Ўзбекистонда қашшоқликни қисқартириш борасида ҳам талай ишлар амалга оширилганини таъкидлаб ўтишим жоиз, жумладан, кам таъминланган оилалар кундалик истеъмол товарлари, дори-дармонлар, маблағлар билан таъминлаб турилди. Ҳудудларимизда маҳалла ва оилани қўллаб-қувватлаш марказлари ташкил этилди.

2021 йилда амалга ошириш учун таклиф этилган чора-тадбирлар:

- камбағаллик даражаси юқори бўлган ҳудудларда давлат улуши бўлган республика давлат органлари ва корхоналарни бириктириш, шунингдек, қишлоқ аҳолиси малакасини ошириш мақсадида 3 йил муддатга грант асосида ўқиган олий ўқув юртлари битирувчилари ҳамда давлат бошқаруви академияси талабаларини ушбу йўналишлар бўйича ишга юбориш амалиётини жорий этиш;
- қишлоқ хўжалиги кооперативларига жалб этиш орқали томорқа ер эгаларини қўллаб-қувватлаш ва аҳоли бандлигини таъминлаш бўйича кўрилаётган чора-тадбирларни ҳисобга олган ҳолда қишлоқ хўжалиги соҳасидаги таркибий ислоҳотларни давом эттириш;
- ўзини-ўзи иш билан банд этган фуқароларни рўйхатга олиш ва фаолиятини амалга ошириш тартибини соддалаштириш, шунингдек, қўшимча кредит ресурсларини ажратиш ва солиқ мажбуриятларини соддалаштириш

орқали якка тартибдаги тадбиркорлар сонини ошириш, кичик бизнес ва тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш лозим деб ҳисоблайман.

Шундай қилиб, юқорида келтирилган статистик таҳлилларимиз натижасида қашшоқликни қисқартиришга эришиш мумкин деб ўйлайман.

Адабиётлар рўйхати:

1. Зияев Т.М., Исраилова Ш.Т. ва б.қ.лар. Турмуш фаровонлиги назарияси. – Т.: Иқтисодиёт, 2019.
2. Ғафуров У.В., Мамарахимов Б.Е. ва б.қ.лар. Замонавий иқтисодий назариялар. – Т.: Иқтисодиёт, 2019.
3. Абдурахманова Г.Қ., Абдураманов Х.Х. Ижтимоий соҳалар ва инсон тараққиёти. – Т., 2018.
4. Инсон тараққиёти. – Т., 2013.
5. 2018 йил фаол тадбиркорлик, инновацион ғоялар ва технологияларни қўллаб-қувватлаш йили. – Т., 2019.
6. <https://lex.uz/docs>.

Tagaev Behzod Ergashevich, PhD
*The Republican Scientific Center
for Employment and Labor Protection
Head of Department*

ISSUES OF IMPROVING LABOR STATISTICS IN INFORMAL EMPLOYMENT AND POVERTY REDUCTION

Annotation: *the article examines the role of labor statistics in the analysis of employment, the labor market, labor resources, employment, informal employment of the population and their transfer to the formal sector of the economy, as well as in poverty reduction. The necessity of harmonization of statistical indicators of labor with the key indicators of the International Labor Organization (ILO) was substantiated, which would allow conducting a comprehensive analysis of the labor market, employment and develop specific measures to solve existing problems, in particular, to reduce informal employment and poverty in the country. In order to improve and standardize the current methodology for surveying households on employment issues, it was proposed to introduce new indicators on the labor market in accordance with the ILO requirements.*

Key words: *informal employment, labor market, labor resources, social protection, pension system.*

Аннотация. *мақолада меҳнат статистикасининг бандлик, меҳнат бозори, меҳнат ресурслари, норасмий бандлик ва уни расмийга ўтказиш ҳамда камбағалликни қисқартиришдаги роли тадқиқ қилинган. Мавжуд муаммоларни ҳал этиш, бандлик ва меҳнат бозорини комплекс таҳлил қилиш, хусусан норасмий бандлик ва камбағалликни қисқартириш учун аниқ чоралар ишлаб чиқиш мақсадида, меҳнат статистикасининг асосий кўрсаткичларини Халқаро меҳнат ташкилоти (ХМТ) индикаторлари билан уйғунлаштириш лозимлиги асосланган. Уй хўжаликларида бандлик масалаларини ўрганиш*

методикасини такомиллаштириши ва ХМТ талабларига мослаш мақсадида меҳнат бозори бўйича янги кўрсаткичларни киритиши тавсия қилинган.

Калит сўзлар: *норасмий бандлик, меҳнат бозори, меҳнат ресурслари, ижтимоий ҳимоя, пенсия тизими.*

Аннотация: *в статье рассматривается роль статистики труда в анализе занятости, рынка труда, трудовых ресурсов, трудоустройства, неформальной занятости населения и переводе их на формальный сектор экономики, а также в сокращении бедности. Обоснована необходимость гармонизации статистических показателей труда с ключевыми индикаторами Международной организации труда (МОТ) которая позволит проведению комплексного анализа рынка труда, занятости и разрабатывать конкретные меры по решению существующих проблем, в частности, по сокращению неформальной занятости и бедности в стране. В целях совершенствования и стандартизации действующей методики обследования домохозяйств по вопросам занятости под требования МОТ предложены внести новые показатели по рынку труда.*

Ключевые слова: *неформальная занятость, рынок труда, трудовые ресурсы, социальная защиты, пенсионная система.*

Informal employment is one of the most challenging features of labour markets today. While the reduction in informal employment is clearly recognized as part of the Sustainable Development Goals (Target 8.3). Therefore, the development of statistics on the informal economy helps to improve labour statistics and national accounts. The informal economy plays an important role for employment creation, income generation and poverty reduction in many countries, especially developing and transition countries. Statistics on the informal economy are needed as an evidence-based tool for research and policy-making.

The incidence of informality remains high, affecting 61 percent of workers worldwide, and is much higher in low-income countries where most workers cannot afford being unemployed. The transition from informal to formal economy is of strategic significance for hundreds of millions of workers and economic units around the world that are working and producing in precarious and vulnerable conditions with many of them being trapped in poverty, insecurity and acute decent work deficits. Policy makers, academics, workers' and employers' organizations now acknowledge that the high incidence of the informal economy is a major challenge for sustainable development¹⁰⁴.

The fundamental importance of productive employment and decent work to elimination of poverty has been explicitly recognized by the international community as achievement of full and productive employment and decent work for all, including women and young people was adopted in 2007 as a third target for the overriding goal to eradicate extreme poverty and hunger. The traditional analytical approach has typically focused on growth per se, as economic growth has tended to be seen not only as a prerequisite, but as sufficient condition to generate productive employment and to reduce poverty¹⁰⁵.

In recent years, as a result of measures aimed at increasing incomes and living standards in the country and strengthening social protection, the amount of per capita income, wages and pensions has been growing steadily. One of the most important areas of social protection is the pension system, which in Uzbekistan covers more than 3.7 million people with pensions and social benefits. In addition, a number of programs aimed at meeting the needs of people with disabilities have been adopted.

It should be noted that the formation of the Pension Fund does not ensure the full participation of the employable population. It is estimated that less than

¹⁰⁴ ILO. Transition to Formality and Structural Transformation. Challenges and Policy options. Edited by Iyanatul Islam and Frédéric Lapeyre. 2020.

¹⁰⁵ Conceptual and Methodological Guide to Employment Diagnostic Analysis. Draft. ILO Employment Sector. ILO Geneva 2010.

50 percent of the working-age population pays regular contributions to the pension fund, which negatively affects the stability of the system and the increase in pensions.

“We need to take urgent action to ensure employment and reduce unemployment. The question arises: what is the real number of unemployed in our country? What percentage of the population is employed in the informal economy? How many people are looking for work abroad?»¹⁰⁶

Because the high level of informal employment in Uzbekistan causes serious problems in the socio-economic life of the country. Therefore, measuring its real scale requires improving the national statistical system and bringing it into line with international standards. In particular, in the database of the International Labor Organization's Key Indicators of the Labor Market (ILO), non-existent indicators of the Republic of Uzbekistan should be formed on the basis of internationally recognized and recommended methodologies.

In 2003, the Seventeenth International Conference of Labour Statisticians (17th ICLS) adopted “Guidelines concerning a statistical definition of informal employment”.

Failure to capture all economic activities in national accounts leads to the underestimation of GDP, which impairs cross-country comparisons of national income, undermines the validity of statistics based on GDP per capita, and can ultimately affect the amount of aid a country receives or contributes, as it is generally based on the level of GDP per capita¹⁰⁷.

The level of informal employment in the country is based on the “Methodology for calculating the balance of labor resources, employment and unemployment of the Republic of Uzbekistan and the calculation of the unemployed population in need of

¹⁰⁶ President of the Republic of Uzbekistan Sh. Mirziyoyev's speech at the solemn ceremony dedicated to the 26th anniversary of the adoption of the Constitution of the Republic of Uzbekistan on December 7, 2018.

¹⁰⁷ Sabine Bernabè. Informal Employment in Countries in Transition: A conceptual framework. Centre for Analysis of Social Exclusion. London School of Economics.2002.

employment”¹⁰⁸. Today, it is important to adapt this methodology to ILO and international standards, as well as to determine the real level of informal employment and the introduction of key indicators of the labor market. In particular, it is necessary to include the following indicators in labor statistics:

- Development and implementation of a method for determining the indicators of gender and age;
- Implementation of the indicator of the duration of unemployment of persons in need of employment (unemployed);
- Formation and implementation of indicators on the number of self-employed people in the labor market and the type of activity;
- Implementation of the labor resource education level indicators;
- Introduction and implementation of indicators of regional labor migration of labor resources;
- Increasing the level of human capital in the country and the competitiveness of the national workforce;
- Identify family members helping in the household;
- Development of incentives to reduce the number of people employed in the informal sector of the economy.

In 2019, the largest share of sectors and industries of the economy will be agriculture, forestry and fisheries - 31.6%, construction - 13.8%, trade - 12.7%, industry - 10.9%. and communication has declined significantly in the field of education (Table 1).

One of the main reasons for the high level of informal employment in Uzbekistan is the high number of young people entering the labor market and the lack of stable jobs. It is the employable population under the age of 30 that has the greatest opportunity for informal employment, with no clear understanding of the prospects

¹⁰⁸ Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan dated December 22, 2017 №.1011 “On determining the number of persons in need of employment, including a survey of household employment, as well as improving the methodology for formation a balance of labor resources, employment and employment”

for retirement and social services, abandoning them, and engaging in informal employment for permanent and often high wages. will be.

Table 1. Informal employment in Uzbekistan by type of economic activity*, thousand people¹⁰⁹

	2015	2016	2017	2018	2019	Difference (+/-)
Total in the republic	7763,4	7959,6	8239,7	7764,6	7829,0	+ 0,8%
including:						
Agriculture, forestry and fisheries	2319,9	2378,3	2609,1	2474,2	2477,5	+ 6,8%
Industry	940,1	937,0	923,5	849,1	854,7	90,9
Construction	1027,3	1069,7	1092,6	981,3	1082,4	+ 5,4
Trade	1087,9	1114,6	1140,6	1022,4	997,4	91,7
Transportation and storage	439,6	463,6	455,7	432,4	424,5	96,6
Accommodation and meals	233,5	238,3	239,3	213,8	215,7	92,4
Information and communication	19,8	21,1	20,1	16,1	12,3	62,1
Education	123,2	122,9	109,2	85,0	83,7	67,9
Health and social services	168,6	179,3	168,8	155,1	149,4	88,6
Art, entertainment and recreation	30,6	32,3	32,4	30,4	28,1	91,8
Other activities	1372,9	1402,5	1448,4	1504,8	1503,3	+ 9,5

* Including those who went to work abroad

In 2019, the formal employment rate was 5,712 thousand people (42.2 percent), and the informal employment rate was 5,368 thousand people or 39.6 percent. However, in the informal sector, the employment rate is higher for those who have gone abroad to work (2460.2 thousand people) as a result of calculation, it is 7829,0 thousand people or 57.8% of the total number of employees. Based on the above, the adaptation of labor statistics to ILO and international standards in poverty reduction will allow to achieve the following results:

- In-depth study of the labor market in Uzbekistan, a comprehensive analysis of labor resources, employment and employment, qualitative and objective assessment;

¹⁰⁹ Source: The State Committee on Statistics of the Republic of Uzbekistan.

- development of priorities for achieving gender equality and reducing unemployment based on the specialization of each region;
- setting priorities for employment development and providing the population with permanent jobs;
- Development of incentives to reduce the number of people employed in the informal sector of the economy.

At the same time the 17th ICLS acknowledged, however, that the relevance and meaning of informal employment varied among countries, and that therefore a decision to develop statistics on it would depend on national circumstances and priorities¹¹⁰.

Formalization of the informal economy and informal employment is also of strategic importance for Uzbekistan, and its high prevalence is a key challenge for sustainable development, and its elimination remains linked to poverty reduction and decent work.

Improving labor statistics is the most important in the development of long-term forecasts and targeted government programs for socio-economic development, new job creation and employment programs, the formation of indicators for national sustainable development goals, the study and research of labor resources placement and use; serves as the basis.

In conclusion, the development of the national statistical system and its adaptation to international standards provides an objective and reliable reflection of socio-economic processes, full information about Uzbekistan in special publications and databases, ratings of international organizations and international cooperation in all areas.

¹¹⁰ Ralf Hussmanns. Measuring the informal economy: From employment in the informal sector to informal employment. Working Paper No. 53. ILO, Geneva. 2004.

Literature

1. ILO. Transition to Formality and Structural Transformation. Challenges and Policy options. Edited by Iyanatul Islam and Frédéric Lapeyre. 2020.
2. Conceptual and Methodological Guide to Employment Diagnostic Analysis. Draft. ILO Employment Sector. ILO Geneva 2010.
3. Sabine Bernabè. Informal Employment in Countries in Transition: A conceptual framework. Centre for Analysis of Social Exclusion. London School of Economics.2002.
4. Ralf Hussmanns. Measuring the informal economy: From employment in the informal sector to informal employment. Working Paper No. 53. ILO, Geneva. 2004.
5. President of the Republic of Uzbekistan Sh. Mirziyoyev's speech at the solemn ceremony dedicated to the 26th anniversary of the adoption of the Constitution of the Republic of Uzbekistan on December 7, 2018.
6. Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan dated December 22, 2017 №.1011 “On determining the number of persons in need of employment, including a survey of household employment, as well as improving the methodology for formation a balance of labor resources, employment and employment”

Муминов Акром Адхамалиевич
Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги Бошқарма бошлиғи

МАМЛАКАТДА ОЗИҚ-ОВҚАТ ҲАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ ВА НАРХЛАР БАРҚАРОРЛИГИГА ЭРИШИШДА СТАТИСТИКАНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ

***Аннотация:** ушбу мақолада озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажмларини статистик ҳисобга олишнинг шаффоф механизмини яратишнинг озиқ-овқат ҳавфсизлигини таъминлашдаги аҳамияти ўрганилди, бугунги кундаги мазкур тизимда мавжуд муаммолар таҳлил қилинди ва ушбу соҳани янада такомиллаштириш бўйича таклифлар шакллантирилди.*

***Калим сўзлар:** статистик ҳисобнинг шаффофлиги, танлама кузатув, озиқ-овқат ҳавфсизлиги, нархлар, ишлаб чиқариш, истеъмол, захира, экспорт, импорт.*

***Аннотация:** в данной статье изучено значение создания прозрачного механизма статистического учета объемов производства продовольственных товаров в обеспечении продовольственной безопасности, проанализированы существующие в настоящее время в данной сфере проблемы и сформулированы предложения по дальнейшему совершенствованию этой системы.*

***Ключевые слова:** прозрачность статистического учета, выборочное наблюдение, продовольственная безопасность, цены, производство, потребление, резервы, экспорт, импорт.*

***Annotation:** This article studies the importance of creating a transparent mechanism of statistical accounting of food production in providing food security, analyzes the current problems in this sphere and includes proposals for further improvement of this system.*

***Key words:** transparency of statistical accounting, sample observation, food security, price, production, utilization, reserves, export, import.*

Мамлакатда озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш ва озиқ-овқат маҳсулотлари нархларининг барқарорлигига эришиш ижтимоий-иқтисодий тараққиётнинг муҳим омилларидан бири ҳисобланади. Ушбу икки омил бир-бирига узвий боғлиқ бўлиб, макроиқтисодий нуқтаи назардан ижтимоий мувозанатни таъминлайди.

Шуни алоҳида қайд этиш лозимки, ушбу жараёнларни ташкил этиш ва уларни самарали бошқаришда статистиканинг ўрни муҳим ҳисобланади. Бу қуйидагилар билан бевосита боғлиқ¹¹¹:

озиқ-овқат маҳсулотларини ишлаб чиқариш, истеъмол, мавжуд захиралар тўғрисидаги аниқ маълумотларнинг мавжуд бўлиши озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашнинг муҳим шарти ҳисобланади;

статистик маълумотлар асосида “ишлаб чиқариш - истеъмол” ҳажмларининг мутаносиблигини баҳолаш, қанча маҳсулотни четга экспорт қилиш мумкин ва қанча маҳсулотни импорт асосида келтириш лозимлиги тўғрисидаги ҳисоб-китобларни амалга ошириш имконияти мавжуд бўлади;

мавжуд статистик маълумотлар ички ишлаб чиқарувчилар, экспортёр ва импортёр корхоналар учун “сигнал” вазифасини ўтайди ва ички бозорнинг сифими, истеъмол хусусиятлари тўғрисидаги маълумотларни ўзида акс эттиради;

озиқ-овқат саноати тўғрисидаги жорий статистик кўрсаткичлар ушбу соҳани ривожлантириш бўйича стратегияларни ишлаб чиқиш учун асос вазифасини бажаради.

Юқорида қайд этилган жараёнларни амалга оширишда озиқ-овқат бўйича статистик маълумотларнинг ишончлилиги, шаффофлиги ва барча учун очиқ бўлишини таъминлаш муҳим аҳамият касб этади.

¹¹¹ 1.Campbell R. McConnell, Stanley L.Brue. Economics: Principles, problems and policies. Thirteen edition. M: “Инфра-М”, 1999.

Республикада сўнгги йилларда миллий статистика тизмини янада такомиллаштириш, уни халқаро стандартларга мослаштириш, халқаро молиявий ташкилотларнинг маълумотлар базасига интеграция қилиш орқали мамлакатимиз тўғрисида ишончли маълумотларни жаҳон ҳамжамиятига етказиш бўйича аниқ чора-тадбирлар амалга оширилмоқда.

Шу билан бирга, статистика тизимида, хусусан озиқ-овқат маҳсулотларини статистик ҳисобга олиш тизimini такомиллаштириш бўйича қилиниши лозим бўлган ишлар мавжуд. Масалан, ишлаб чиқарилган умумий қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари таркибида шахсий ёрдамчи хўжаликлар (деҳқон хўжаликлари, хонадонлар) томонидан ишлаб чиқарилган маҳсулотлар улуши юқори бўлиб, уларни тўлиқ ҳисобга олишнинг самарали механизми ишлаб чиқилмаган (1-жадвал).

1-жадвал

2019 йилда айрим турдаги қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ишлаб чиқаришнинг фермер ва шахсий ёрдамчи хўжаликлари ўртасида тақсимланиши¹¹²

Маҳсулот номи	Жами	Шу жумладан:		
		фермер хўжаликлари	деҳқон (шахсий ёрдамчи хўжаликлар)	бошқа хўжаликлар
Шоли	100,0	71,1	25,3	3,6
Картошка	100,0	15,0	83,8	1,2
Сабзавотлар	100,0	28,1	70,7	1,2
Полиз	100,0	39,2	59,7	1,0
Мевалар	100,0	37,7	60,0	2,3
Чорва моллари	100,0	5,3	93,4	1,3
Паррандалар	100,0	13,2	55,9	30,9
Гўшт	100,0	5,0	91,8	3,2
Сут	100,0	4,3	95,1	0,6
Тухум	100,0	13,7	57,1	29,2

¹¹² Давлат статистика қўмитаси маълумотлари асосида муаллиф ҳисоб-китоби.

Жадвал маълумотларидан кўринадики, асосий турдаги озиқ-овқат маҳсулотларини етиштиришда шахсий ёрдамчи хўжаликлар (хонадонлар)нинг улуши юқориликча қолмоқда. Хусусан, жами ишлаб чиқарилган гўшт маҳсулотларининг 91,8 фоизи, сутнинг 95,1 фоизи, картошканинг 84 фоизи, сабзавотларнинг 70 фоиздан ортиғи айнан ушбу хўжаликлар томонидан ишлаб чиқарилмоқда.

Мазкур ҳолат уй хўжаликларида ишлаб чиқарилган озиқ-овқат маҳсулотларини статистик ҳисобга олиш механизмларини такомиллаштириш, шу жумладан халқаро стандартлар асосида танлама кузатув ва замонавий ахборот технологияларини қўллаган ҳолда статистик ўрганишларни амалга оширишни талаб этади.

Мавжуд ҳолатнинг яна бир салбий жиҳати шундан иборатки, статистик ҳисобнинг етарли даражада аниқ эмаслиги ички бозорда нархлар барқарорлигини таъминлаш бўйича тезкор чоралар амалга ошириш имкониятини чеклайди.

Масалан, гўшт маҳсулотларининг деярли 92 фоизи уй хўжаликлари томонидан етиштирилиши инobatга олинса, уларни давлат томонидан самарали бошқариш имконияти мавжуд бўлмайди. Бунинг натижасида 2019 йилда мол гўшти нархи 26,6 фоизга, қўй гўшти нархи 25,3 фоизга, парранда гўшти нархи 16,6 фоизга ошган бўлса, жорий йилнинг январь-сентябрь ойларида эса мол гўшти нархининг 17,4 фоизга, қўй гўшти нархининг 20,9 фоизга ошиши кузатилди.

Озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашнинг муҳим йўналишларидан яна бири- бу ташқи бозор конъюнктурасидаги ўзгаришларни доимий таҳлил қилиб боришдир. Ушбу ҳолат форс-мажор ҳолатларда (масалан пандемия шароитида) озиқ-овқат маҳсулотларининг етишмаётган қисмини импорт асосида келтириш имконини беради. Масалан, буғдой маҳсулотини олайлик.

БМТнинг Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги ташкилоти (ФАО) томонидан 2020 йил 8 октябрда эълон қилинган маълумотларга кўра¹¹³, 2018 йилда бутун дунёда **732,4млн. тонна** буғдой етиштирилган бўлса, 2019 йилда **761,6 млн. тонна**, 2020 йилда эса ушбу кўрсаткич **764,9 млн. тоннани** ташкил этиши кутилмоқда. Шунини алоҳида қайд этиш лозимки, мазкур кўрсаткич сентябрь ойидаги прогнозга нисбатан **3,8 млн. тонна** ёки **0,63 фоизга** кўпдир.

Шу билан бирга дунё аҳолиси сонининг ортиб бориши ҳамда жаҳон мамлакатларида кузатилаётган пандемия шароитида буғдойга бўлган талабнинг ҳар доимгигига нисбатан юқори бўлиши кутилмоқда. Жумладан, ФАО ташкилоти маълумотларига кўра, жорий йилда дунё аҳолисининг буғдойга бўлган талаби **756,6 млн. тоннани** ташкил этиб, 2019 йилга нисбатан (750,8 млн. тонна) **0,8 фоизга** ўсиши кутилмоқда.

¹¹³ www.fao.org сайти маълумотлари асосида.

Шунингдек, асосий экспортёр мамлакатлар ҳисобланган Россия ва Қозоғистон мамлакатларида ҳам буғдой етиштириш ҳажмларининг ошиши кутилмоқда, жумладан Россияда -78,0 млн. тонна (ўтган йили -73,6 млн.тонна), Қозоғистонда — 12,5 млн. тонна (11,5 млн.тонна).

Шуни ҳам алоҳида қайд этиш лозимки, Ўзбекистонга импорт қилинаётган буғдойнинг 99 фоизи, ун маҳсулотининг эса деярли 98 фоизи Қозоғистон Республикаси ҳиссасига тўғри келади.

Дунё ва кўшни мамлакатлардаги буғдой етиштириш кўрсаткичлари бўйича ижобий тенденциянинг мавжудлиги республикада истеъмолчиларини буғдой маҳсулотлари билан кафолатли таъминлаш ва нархлар барқарорлигини сақлаш имконини беради. Бу каби мисолларни барча турдаги озиқ-овқат маҳсулотлари бўйича келтириш мумкин.

Умуман олганда озиқ-овқат маҳсулотларини статистик ҳисобга олишни такомиллаштиришнинг асосий йўналишлари сифатида қуйидагиларни келтириш мумкин:

- қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини статистик ҳисобга олишда замонавий статистика услубларидан кенг фойдаланиш (танлама кузатув);

- озиқ-овқат маҳсулотларини статистик ҳисобга олиш жараёнида халқаро ташкилотлар методологияларидан ҳамда ривожланган мамлакатлар тажрибаларидан кенг фойдаланиш;

- озиқ-овқат маҳсулотларини саноат усулида етиштириш кўрсаткичларини яхшилаш орқали уларнинг умумий ишлаб чиқаришдаги улушини ошириш;

- аҳоли томонидан етиштирилган маҳсулотлар бўйича аниқ маълумотлар тақдим этилишини раҳбатлантириш (етиштирилган маҳсулот учун иш стажи белгилаш ва б.);

- жойларда озиқ-овқат маҳсулотларини етиштиришни ҳисобга олиш билан шуғулланувчи ходимларнинг малакасини доимий ошириб бориш;

- аҳоли ўртасида статистик сўровномалар ўтказиб борилишини таъминлаш ва ҳоказо.

Мазкур йўналишлар бўйича самарали ишларнинг ташкил этилиши озиқ-овқат маҳсулотларини статистик ҳисобга олиш тизимини янада

такомиллаштириш, озиқ-овқат хавфсизлиги ва нархлар барқарорлигини таъминлаш имконини беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Campbell R. McConnell, Stanley L.Brue. Economics: Principles, problems and policies. Thirteen edition. M: “Инфра-М”, 1999. 974 p.

2. Statistika bo'yicha praktikum (2-nashr), O'quv qo'llanma. X. Shodiyev va I.Habibullayevlarning umumiy tahriri ostida. T.: “IQTISOD-MOLIYA”, 2015, 336 bet.

3. www.stat.uz

4. www.fao.org.

Гуломова Дилбар Исмоил қизи
ТДИУ магистранти

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ АҲОЛИСИНИ ИЖТИМОЙ МУҲОФАЗА ҚИЛИШНИНГ МАЗМУНИ ВА АҲАМИЯТИ

Аннотация: Ушбу мақолада аҳоли турмуш даражасини баҳоловчи асосий йўналишлар, аҳолини турмуш даражасини ифодаловчи асосий кўрсаткичлар тизимини ишлаб чиқиши ва статистик таҳлил қилиши ва аҳоли пул даромадлари, уларни ҳосил бўлиши манбаларини аниқланган.

Калит сўзлар: аҳоли турмуш даражаси, ойлик маошлари, меҳнат нафақаси, истеъмол савати, аҳолиси ижтимоий муҳофазаси, инфляция. пенсионерлар, ногиронлар, кўп болали оилалар, талабалар.

Аннотация: В статье определены основные направления оценки уровня жизни населения, разработка и статистический анализ системы ключевых показателей, отражающих уровень жизни населения и источники доходов населения.

Ключевые слова: уровень жизни, заработная плата, коктейли, потребительская корзина, социальная защита, инфляция. пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, студенты.

Annotation: this article identifies the main directions for assessing the living standards of the population, the development and statistical analysis of a system of key indicators representing the living standards of the population and the sources of their income.

Keywords: living standards, wages, cocktails, consumer basket, social protection, inflation. pensioners, the disabled, large families, students.

Мамлакатимизда бозор муносабатларининг асосий тамойилларидан бири - республика аҳолисини кучли ижтимоий ҳимоялаш саналади. Ижтимоий йўналтирилган бозор иқтисодиёти шароитида инсон манфаатларини устуворлигини таъминлаш ҳаётий заруриятдир. Янгиланиш ва тараққиётдаги

Ўзбекистон моделининг бош устувор йўналиши замирида инсон манфаатлари ётади ва кучли ижтимоий сиёсат юритиш марказий ўринни эгаллайди.

Бугун республикамизда аҳолини ижтимоий ҳимоялаш, иш ҳақи ва бошқа пул даромадларини босқичма-босқич ошириб бориш учун зарурий шарт-шароитлар яратилди. Ўз навбатида, аҳоли пул даромадларининг ўсиши, унинг ҳарид қобилиятини ошириш, ишлаб чиқариш ҳажмини кенгайтириш ва мамлакатдаги барқарор иқтисодий ривожланишни таъминлашда муҳим роль ўйнайди.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев 25 январь 2020 йил Олий Мажлисга Мурожаатномасида таъкидлаганидек: “Охирги уч йилда “Инсон манфаатлари ҳамма нарсадан устун” деган тамойил асосида, халқимиз ҳаётини тубдан яхшилаш бўйича олиб бораётган кенг кўламли ижтимоий ислохотларни давом эттирамиз. Бунинг учун биринчи навбатда аҳоли фаровонлигини ошириш ва унинг ижтимоий ҳимоясини кучайтириш – биз учун бош вазифалардан бири бўлиб қолади.

Худудларда, айниқса, кишлоқларда аҳолининг аксарият қисми етарли даромад манбаига эга эмаслиги сир эмас. Ҳар қандай мамлакатда бўлгани каби бизда ҳам кам таъминланган аҳоли қатламлари мавжуд. Турли ҳисоб-китобларга кўра, улар тахминан 12-15 фоизни ташкил этади. Бу ўринда гап кичкина рақамлар эмас, балки аҳолимизнинг 4-5 миллионлик вакиллари ҳақида бормоқда.

Камбағалликни камайтириш – бу аҳолида тадбиркорлик руҳини уйғотиш, инсоннинг ички куч-қуввати ва салоҳиятини тўлиқ рўёбга чиқариш, янги иш ўринлари яратиш бўйича комплекс иқтисодий ва ижтимоий сиёсатни амалга ошириш, демакдир”.¹¹⁴

¹¹⁴ Ш.М.Мирзиёев “Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси” Ҳалқ Сўзи, 26 январь 2020 йил, №25.

Бозор муносабатлари шароитида аҳолини пул даромадларини оширишни ва ижтимоий ҳғимоялашни таъминловчи манбалар қуйидагилардан иборат:

1. Аҳолининг шахсий томорқа участкаларини кенгайтириш ҳисобига озиқ-овқат, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ишлаб чиқаришни кўпайтиришдир. Ҳеч кимга сир эмас, бозор иқтисодиётига ўтиш шароитида бозорларни мўл-кўллигини таъминлаб турган ва нарх-навони нисбатан паст бўлишини таъминловчи манба сифатида аҳолини шахсий ёрдамчи хўжаликлари майдонга чиқмоқда. Бу эса аҳолининг умумий даромадларини, биринчи навбатда шахсий ёрдамчи хўжаликларидан олинadиган даромадларини кўпайишига замин яратади;

2. Асосий озиқ-овқат маҳсулотлари нон, ўсимлик ёғи, шакар, коммунал хизматлар учун қўйилган нархлар даражасини бир меъёрда ушлаб туриш учун берилadиган ёрдам пулини сақлаш;

3. Бюджетдан ва бюджетдан ташқари жамғармалар ҳисобидан берилadиган моддий ёрдамлар орқали аҳолининг кам таъминланган қатлами даромадлари даражасини сақлаб қолиш;

4. Меҳнат нафақаси ва ойлик маошларини мунтазам равишда индексация қилиш ҳисобига аҳолининг пул даромади даражасини қўллаб қувватлаш;

5. Инфляция даражасини пасайтириш иқтисодиётда ишлаб чиқариш ҳажмини қўллаб қувватлаш мақсадида макроиқтисодий шароитларни яратиш ва бошқалар.

2020 йилда республика бўйича 382 272 та янги иш ўринлари ташкил этиш прогноз қилинмоқда. Бу Президентнинг «2020 йилда янги иш ўринларини яратиш ва аҳоли бандлигини таъминлаш параметрлари тўғрисида»ги қарорида [келтирилган](#).

Ҳужжат билан, 2020 йилда меҳнат органлари томонидан 461 минг аҳоли бандлигини таъминлаш ва иш берувчиларни рағбатлантириш бўйича кўрсатиладиган хизматларнинг прогноз кўрсаткичлари ва 605 минг ўзини ўзи

меҳнат даромади олишга йўналтирилган ва яширин иш ўринларида ишлаётган шахсларни расмийлаштириш параметрлари тасдиқланади.

Қарорга кўра, Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлиги таркибидаги «Mehnat.uz» ахборот-компьютер маркази масъулияти чекланган жамияти «Меҳнат соҳасидаги лойиҳаларни бошқариш офиси» маркази этиб қайта ташкил этилиши мумкин.

Шунингдек, Давлат меҳнат инспекцияси ҳузурида БААнинг Меҳнат ресурслари ва эмиратлаштириш вазирлиги ҳамкорлигида «Меҳнат соҳасидаги мурожаат ва низоларни кўриб чиқиш ва ҳал қилиш маркази – «Меҳнат – М» маркази фаолияти ҳам йўлга қўйилади. Қайд этилишича, 2020 йил якунига қадар «2030 йилгача Аҳоли бандлигини таъминлаш бўйича узоқ муддатли Миллий стратегия» ва «Мамлакатдаги инсон капитали даражаси ва миллий иш кучини рақобатбардошлигини ошириш Концепцияси» ишлаб чиқилади. Қонунчиликка кўра, ижтимоий ҳимояга муҳтож шахслар учун ажратилган меҳнат ўринларига жойлаштириш иш берувчи томонидан туман (шаҳар) Бандликка кўмаклашиш ва аҳолини ижтимоий муҳофаза қилиш марказининг йўлланмаси бўйича ёки мустақил равишда амалга оширилади (1 -жадвал).

1 -жадвал

Ижтимоий ҳимояга муҳтож шахсларнинг квоталанган иш жойлари билан таъминланиши, минг киши¹¹⁵

	2018 йил			2019 йил		
	Жами	Шу жумладан:		Жами	Шу жумладан:	
		аёллар	ёшлар		аёллар	ёшлар
Квоталанган иш ўринларига жойлаштирилганлар - жами	82,3	45,1	38	69,7	26,2	14,6
Шу жумладан:						

¹¹⁵ Аҳоли статистикаси. Ўқув қўлланма Абдурахмонов А. 2020й.

Меҳнат органлари йўлланмаси билан	47,7	25,9	27,3	52,4	15,1	8,1
Мустақил тарзда	34,6	19,2	10,7	17,3	11,1	6,5

2018 йил мобайнида меҳнат бозорида тенг шароитда рақобатлашишга қодир бўлмаган ва ижтимоий ҳимояга муҳтож 82,3 минг нафар фуқаро ўзлари учун махсус барпо этилган (ажратилган) иш ўринларига жойлашган бўлиб, улардан 47,7 минг нафари (58,0 фоизи) меҳнат органлари йўлланмаси асосида ушбу ўринга эга бўлган. 2019 йилда ушбу кўрсаткич камайиб, мазкур тоифага мансуб 69,7 минг нафар фуқаро корхона ва ташкилотлардаги квоталанган иш ўринларига сафарбар этилган. Ушбу чора-тадбирлар натижасида ижтимоий ҳимояга муҳтож аҳоли нафақат ўзларини муносиб иш билан таъминланади, балки улар ижтимоий ҳаётнинг фаол кишисига айланиб, ўзларини ушбу жамиятнинг тўлақонли аъзоси эканини ҳис қилади. Шунингдек, улар нормал турмуш тарзини юритиш ва зарурий ҳаётий эҳтиёжларини қондириш учун меҳнат даромадларига эга бўлишди.

2-жадвал

Ўзбекистон Республикасида 2020 йилда доимий янги иш ўринларини ташкил этиш бўйича прогноз параметрлари¹¹⁶

Кўрсаткичлар	Республика бўйича
Жами янги иш ўринлари ташкил этиш	382 272
<i>шу жумладан</i>	
Йирик лойиҳалар ва бюджет маблағлари ҳисобига яратиладиган иш ўринлари	21 821
Кичик корхона ва микрофирмаларда ташкил этиладиган иш ўринлари	244 805
<i>шу жумладан</i>	
Янги кичик корхона ва микрофирмалар ташкил этиш ҳисобига	75 565
Мавжуд корхоналарни фаолиятини кенгайтириш ҳисобига	169 240
Оилавий ва яқка тартибдаги тадбиркорликни ташкил этиш	115 646

¹¹⁶ Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари.

шундан, хунармандчилик уюшмасига аъзо қилинадиганлар	11 371
Якка тартибдаги тадбиркорлар томонидан жалб этиладиган ёлланма ишчилар сони	8 346

Ўзбекистон Республикасида 2020 йилда 382 мингта иш ўрини ташкил этиш параметрлари тасдиқланган. Унинг асосий йўналишлари куйдагилардан иборат:

- инвестиция дастури, маҳаллийлаштириш, тармоқларни модернизация қилиш ва ишлаб чиқаришни технологик қайта жиҳозлаш дастурларини амалга ошириш;

- кичик корхоналар ва микрофирмалар ташкил этиш, хусусий тадбиркорликни ривожлантириш;

- уй меҳнати ва касаначиликни, энг аввало, корхоналар билан кооперация асосида меҳнат шартномалари бўйича хунармандчиликни ва оилавий тадбиркорликни ривожлантириш;

- вақтинчалик ишламаётган корхоналарнинг, шу жумладан, тижорат банклари балансига берилган банкрот корхоналарнинг фаолиятини тиклаш (2-жадвал).

Жадвалдан кўриниб турибдики, 2020 йилда мамлакатимизда янги ташкил этиладиган иш ўринларининг қарийб ярми кичик корхоналар, микрофирмалар ташкил этиш, якка тартибдаги тадбиркорликни кенгайтириш ҳисобидан яратилади.

Бугунги кунда аҳолининг кам таъминланган ҳимоя қилинмаган қисмига моддий ёрдам бериш ишлари мақсадли ва йуналтирилган тарзда шаклланиб бормокда.

Кам таъминланган ва кўп болали оилаларга йўналтирилган ижтимоий ёрдам сифатида мунтазам бериб бориладиган нафақа пуллар;

- вақтинча ишсиз қолган шахсларга ишсизлик нафақаси сифатида моддий ёрдам бериш, мутахассисликка тайёрлаш жараёнида касб хунар

ўрганувчиларни стипендиялар бериб ўқитиш ва ишсизлик нафақасига ишсизнинг қаромоғида бўлган ва ҳар бир жон учун 10 % дан қўшимча маблағ қўшиб бериш;

- даромадни ўсиб бориши даражасига қараб жисмоний шахслардан солиқ олиш ва ҳақозо (ойлик даражаси бир минимал маош миқдорида бўлган шахслардан солиқ олинмайди).

2016-2019 йилларда давлатнинг даромад сиёсати, мамлакат умумий иқтисодий ривожланиши даражасини ҳисобга олган ҳолда аҳоли даромадини кўпайтириш, инфляция даражасини пасайтириш, қишлоқ хўжалигидаги ислохотларни чуқурлаштириш, тадбиркорликни барча турларини кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантиришга қаратилди.

Бозор иқтисодиёти шароитида аҳоли даромадларини индексациялаш муҳим аҳамиятга эгадир, чунки бу аҳоли даромадларини ошишига ёрдам беради. Индексация - бу фуқароларни ижтимоий ҳимоя қилиш бўйича давлат умумсиёсатининг бир тури бўлиб, аҳолининг айниқса, қашшоқ қатламдаги аҳолининг (пензионерлар, ногиронлар, кўп болали оилалар, талабалар) пул даромадларини ва уларни сотиб олиш қобилиятини сақлаб қолишга қаратилган. Индексацияни амалга оширишда истеъмол буюмларига бўлган баҳо индекси асос қилиб олинади. Индексацияни амалга оширишда энг кам истеъмол савати аниқланади. "Истеъмол савати" инсонга зарур бўлган озиқ-овқат, саноат моллари ва хизматларининг тирикчилик учун кифоя қиладиган ҳажмидир.

Юқоридагиларни ҳисобга олиб, айтиш мумкинки, республикамизда аҳоли истеъмол харажатларини салмоғини ошганини ҳисобга олган ҳолда, аҳоли пул даромадларини индексация қилиш фуқаролар даромадини оширишда муҳим аҳамият касб этади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ш.М.Мирзиёев “Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси” Ҳалқ Сўзи, 26 январь 2020 йил, №25.
2. Аҳоли статистикаси. Ўқув қўлланма Абдурахмонов А. 2020й.
3. Иқтисодиёт ва таълим журнали.2020 й.
4. www.stat.uz.

Аюбжонов А.Х.,
ТДИУ «Статистика» кафедраси доценти
Тўраева Зилола
ТДИУ магистранти

ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ ИҚТИСОДИЁТИ САМАРАДОРЛИГИНИ ИФОДАЛОВЧИ СТАТИСТИК КЎРСАТКИЧЛАР ТИЗИМИ

Аннотация: иқтисодий самарадорлик - бир йил давомида (маълум даврда) амалга оширилган тадбирлар тизими билан боғлиқ бўлган харажатлар улар натижасида олинган соф фойда суммаси билан таққосланади. Шунда сарфланган харажатлар эвазига олинган соф фойда суммаси қанча кўп бўлса, иқтисодий самарадорлик даражаси шунча ошган ҳисобланади ва аксинча. Демак, “самарадорлик” ҳамда “иқтисодий самарадорлик” категориялари бир-бирлари билан боғлиқ бўлган энг муҳим кўрсаткичлар ҳисобланади.

Калит сўзлар: миллий иқтисодиёт, иқтисодий самарадорлик, соф фойда, ижтимоий тизим, молиявий харажатлар, рентабеллик даражаси, ресурслар, статистик кўрсаткичлар.

Аннотация: экономическая эффективность - затраты, связанные с системой мероприятий, проводимых в течение года (определенного периода), сравниваются с размером полученной в результате чистой прибыли. Тогда чем больше будет получена чистая прибыль на понесенные расходы, тем выше будет уровень экономической эффективности, и наоборот. Таким образом, категории «эффективность» и «экономическая эффективность» являются наиболее важными взаимосвязанными показателями.

Ключевые слова: национальная экономика, экономическая эффективность, чистая прибыль, социальная система, финансовые затраты, рентабельность, ресурсы, статистика.

Annotation: economic efficiency - the costs associated with the system of activities carried out during a year (in a certain period) are compared with the

amount of net profit received as a result. Then the higher the amount of net profit received in return for expenses incurred, the higher the level of economic efficiency, and vice versa. Thus, the categories of "efficiency" and "economic efficiency" are the most important interrelated indicators.

Keywords: *national economy, economic efficiency, net profit, social system, financial costs, profitability, resources, statistics.*

Самарадорлик иқтисодиётнинг асосий категорияларидан биридир. Иқтисодий самарадорлик ҳақидаги оддий тасаввурни фойдали натижа ва харажатларни таққослаш натижасида олиш мумкин. Самарадорликни ошириш – самара бирлигига харажатни қисқаришига эришиш демакдир. Ишлаб чиқариш самарадорлигининг ўсиши шундай иқтисодий фаолиятни олиб боришни талаб қиладики, бунда ишлаб чиқариш объектига қўйилган хом ашё, маҳсулот, ёқилғи ва энергия, ишчилар меҳнати, маошга сарфланган ҳар бир сўм энг максимал фойда келтириши керак. Бу орқали ишлаб чиқарилаётган тайёр маҳсулотнинг ҳажми тез ўсиши, маҳсулот бирлигига харажатлар йиғиндиси эса камайиши лозим.

Иқтисодиётга оид адабиётларда самарадорлик деганда, амалга оширилган сарфлар ва олинган натижаларнинг таққосланиши тушунилади. Бундай нуқтаи назарни бу соҳада кўплаб тадқиқотчилар кўзда тутадилар, бироқ уларнинг ишларида “натижа” ва “сарфлар” тушунчасига нималарни киритиш тўғрисида бир қатор фарқлар мавжуддир.¹¹⁷

Агарда Б.А.Райзберг фикрларига мурожаат қилинадиган бўлса, унинг фикрича, иқтисодий фаолият, иқтисодий дастур ва тадбирларнинг самарадорлиги олинган иқтисодий самаранинг бу самарани олишга сабаб бўлган омиллар, ресурсларга нисбати билан тавсифланади.¹¹⁸ А.М.Румянцева

¹¹⁷ Золотогоров В.Г. Экономический словарь / В.Г.Золотогоров, Г.Ф.Кузнецова, Науч. ред А.И.Горанина. –Мн.: Наука и техника, 316 с.

¹¹⁸ Пикулькин А.В. Система государственного управления: Учебник / А.В.Пикулькин; под ред. Т.Г.Морозовой. –М.: ЮНИТИ, 1997. -352 с.

бўлса иқтисодий самарадорлик хўжалик фаолияти натижалари ва меҳнат харажатлари ўртасидаги нисбатни белгилайди деб ҳисоблайди.¹¹⁹

А.С.Булатов самарадорликни нафақат иқтисодий натижалар, балки унга эришиш учун бўлган ижтимоий сарфларнинг нисбати билан белгилайди.¹²⁰

А.Г.Аганбегян самарадорликка нисбатан ўз қарашига эга бўлиб, унинг таъкидлашича, самарадорлик – бу, биринчи навбатда, кўзланган мақсадларга эришиш даражасини акс эттирувчи бошқарув характеридаги жараёнлар ва таъсирларнинг тавсифи бўлиб, самарадорлик шунинг учун ҳам мақсадга йўналтирилган ўзаро алоқаларгагина эгадир.¹²¹

В.М.Гальпериннинг таъкидлашича, самарадорлик қандай ресурслар комбинациясида якуний натижага эришилганини аниқлаши ва кенг маънода жамият ривожланишининг сифат томонини тавсифлаши керак.

Немис иқтисодчиси П.Хейне иқтисодий самарадорликни субъектив категория сифатида олиб қарайди, уни баҳоловчи деб ҳисоблайди ва гарчи иқтисодий самарадорликда чиқиш қийматининг кириш қийматига нисбати, яъни натижавий қийматнинг сарфлар қийматига нисбати мавжудлигини кўрсатса-да, уни натижа қийматининг сарфлар қийматига нисбати билан боғлайди.¹²²

Миллий иқтисодиётнинг иқтисодий самарадорлиги бу жамоадаги бошқа шахснинг шароитини ёмонлаштирмасдан, бир шахснинг эҳтиёжларини ўсиши мумкин бўлмаган ҳолатдир. Бундай ҳолат Паретто самарадорлик ҳолати деб номланади. Унга кўра самарадорлик сўзида миллий хўжаликнинг тўлиқ ёки алоҳида бўғинлари эришадиган, корхонанинг шу ёки бошқа вақтда эришадиган натижаси деб тушуниш керак эмас. Бу натижани самарадорлик деб эмас, балки таъсир каби тасвирлаш тўғрироқ бўлади.

¹¹⁹ Корнаи Я. Честность и доверие в переходной экономике. // Вопросы экономики, 2003, №9.-С.4-7.

¹²⁰ Ясин Е.Г. Модернизация экономики и система ценностей. // Вопросы экономики. 2003, №4.-С.25-30.

¹²¹ Аганбегян А.Г. Управление и эффективность. -М.: Экономика, 1981. -71 с.

¹²² Аралбаева Ф.З., Петрова Е.В. Оценка эффективности от возможного устранения ущерба при реализации экономической политики государства на уровне региона. // Вестник ОГУ, 2006, №8. С-165-169.

Иқтисодий самарадорлик – бунда чекланган ресурслар шароитида жамият ҳар бир аъзосининг эҳтиёжлари нисбатан тўлароқ қондирилади ва бунда бирор бир одамнинг эҳтиёжини камайтирмасдан бошқасининг эҳтиёжини кўпайтириб бўлмайди. Яъни, ресурслар ишлаб чиқишда рационал равишда ишлатилади ва бор маҳсулот жамият аъзолари орасида тенг бўлинади. Бу ҳолат “Паретто – самарадорлиги” дейилади.

Италиялик иқтисодчи ва социолог Вильфредо Паретто (1848-1923) самарадорлик тўғрисида бундай фикрни таклиф қилган:

“Бирор бир шахс учун унинг шундай бир ҳолати маъқулроқки, қачон унинг бир ҳолати иккинчи ҳолатига қараганда бошқаларнинг фойдалилик даражасини тушурмасдан кўпроқ фойда келтирса”¹²³.

Бу йўл билан одамларнинг бир ҳолатдан иккинчи ҳолатга ўтганда ҳеч нарса йўқотишмайди, аксинча кимдир нимадир ютади. Бунда кўпроқ самарадорлик бўлган ҳолат Паретто – яхши, камроқ самарадорлиги эса Паретто – ёмонлашув дейилади.

Паретто самарадорликка мисол тариқасида умумий талабнинг умумий таклифга тенг бўлган ҳолатини келтириш мумкин.

Самарадорлик - бу фойдалилик, натижалиликдир. Маълумки, қандайдир натижа олиш учун меҳнат қилиш, ишлаш, маҳсулот ишлаб чиқариш ёки хизмат кўрсатиш ва маълум миқдорда харажат қилиш керак.

Самарадорлик қуйидаги формула орқали ҳисобланади:

$$C = \frac{\text{натижа}}{\text{харажат}} = \frac{\text{натижа}}{\text{меҳнат, моддий ва молиявий ресурслар}} \quad (1)$$

Самарадорлик миллий иқтисодиёт миқёсида олинганда қуйидаги статистик кўрсаткичлар тизимидан фойдаланиш мумкин:

- ишлаб чиқариш жараёни самарадорлиги;
- қайта ишлаб чиқариш самарадорлиги;
- миллий хўжалик самарадорлиги;

¹²³ Большой экономический словарь. –М.: 2008.

- ялпи миллий даромад (ЯМД) ёки ялпи ички маҳсулот (ЯИМ) дан фойдаланиш, тақсимот ва яратиш самарадорлиги;
- алоҳида ишлаб чиқариш соҳасидаги самарадорлик;
- мамлакат турли йирик ҳудудларининг самарадорлиги;
- иқтисодийнинг тармоқлари самарадорлиги;
- корхоналар ва ниҳоят цехлар, бригадалар, гуруҳлар самарадорлиги;
- иқтисодийнинг турли соҳадаги алоҳида кучларнинг самарадорлиги.

Хусусий самарадорлик кўрсаткичи турли хил ресурслардан фойдаланиш самарадорлиги билан ифодаланади. Бу ресурсларнинг энг муҳимлари меҳнат, хом ашё ва материаллар, капитал ҳисобланади.

Миллий иқтисодийнинг иқтисодий самарадорлигини куйидаги асосий омил кўрсаткичлар ифодалади: фонд самараси; меҳнат унумдорлиги; капитал қўйилмалар самарадорлиги.

Меҳнат унумдорлиги маҳсулотни жонли меҳнат сарфига нисбатидир, яъни:

$$\text{МУ} = \frac{\text{Натура ёки пул шаклидаги маҳсулот миқдори}}{\text{Жонли меҳнат сарфи}} \quad (2)$$

Меҳнат унумдорлиги даражаси ҳар хил усуллар ёрдамида аниқланади: бевосита натура, шартли натура, меҳнат, қиймат.

Меҳнат унумдорлигини асосий умумлаштирувчи кўрсаткичи қиймат кўрсаткичидир. Бунда статистика меҳнат унумдорлиги даражасини аниқлабгина қолмай, балки унинг динамикаси ва ўзгаришига таъсир этувчи омилларни ҳам таҳлил қилади. Бунинг учун индекслар тизимидан фойдаланилади.

Статистикада меҳнат унумдорлигининг тескари кўрсаткичи ҳам ҳисобланади. Бу кўрсаткич бир дона (бир бирлик) маҳсулот ишлаб чиқариш учун сарфланган вақт ҳажмини ифодалади ва у қанчалик кичик бўлса, ишлаб чиқариш самарадорлиги шунчалик юқори бўлади.

Меҳнатни асосий фонд билан қуролланиш ($\Phi\text{Қ}$) даражаси унумдорликка муҳим таъсир кўрсатади. Бу кўрсаткич асосий фондлар ўртача йиллик қийматининг ($A\Phi_{\text{ўртача}}$) жонли меҳнат сарфига (ҳодимлар сонига (T)) нисбати билан ўлчанади ва қуйидагича ифодаланади:

$$\Phi\text{Қ} = \frac{A\Phi_{\text{ўртача}}}{T} \quad (3)$$

Фонд самараси ($\Phi\text{С}$) асосий ишлаб чиқариш фондларидан фойдаланиш самарадорлигини ифодалайди. У асосий фондлар муайян миқдорига тўғри келадиган маҳсулот миқдори (MM) билан ўлчанади:

$$\Phi\text{С} = \frac{MM}{A\Phi_{\text{ўртача}}} \quad (4)$$

Фонд самарасининг иқтисодий маъноси бир сўмлик фонддан фойдаланиш ҳисобига неча сўмлик маҳсулот олинганлигини ифодалайди. Бу кўрсаткич қанча катта бўлса, ишлаб чиқариш самарадорлиги шунчалик ортади.

Фонд самараси ($\Phi\text{С}$), меҳнат унумдорлиги ($MУ$) ва меҳнатнинг фонд билан қуролланиши ($\Phi\text{Қ}$) ўртасида мустаҳкам алоқа мавжуд:

$$\Phi\text{С} = \frac{MУ}{\Phi\text{Қ}} = \frac{MM}{T} \div \frac{A\Phi_{\text{ўртача}}}{T} = \frac{MM}{A\Phi_{\text{ўртача}}} \quad (5)$$

Юқоридаги боғлиқликдан шу нарса келиб чиқадики, меҳнат унумдорлиги меҳнатни фонд билан қуролланишига қараганда тезроқ ўсиб борган тақдирдагина фонд самараси ошади ва аксинча, агар меҳнат унумдорлигининг ўсиши фонд билан қуролланишнинг ўсишидан орқада қолса, фонд самараси камаяди.

Фондларнинг самарадорлик даражаси маҳсулотнинг қўшимча ўсишидаги салмоғи ($\Delta M(\Phi)$) бўйича аниқланади. Маҳсулотнинг қўшимча ўсиши бир томондан мутлақ суммасини ўсиши эвазига ($MҚ$) ҳосил бўлади:

$$\Delta M(\Phi) = (\Phi_1 - \Phi_0) * \Phi\text{С}_0 \quad (6)$$

бу ерда: $\Phi\text{С}_0$ – базис даврдаги фонд самараси; Φ_0 ва Φ_1 – базис ва ҳисобот йилдаги асосий фондларнинг ўртача йиллик қиймати.

Маҳсулотнинг қўшимча ўсиши иккинчи томондан фондлардан фойдаланиш даражаси эвазига ($\Delta M(\Phi C)$) амалга оширилади:

$$\Delta M(\Phi C) = (\Phi C_1 - \Phi C_0) * \Phi_1 \quad (7)$$

Маҳсулотларнинг умумий қўшимча ўсиши ҳар иккала кўрсаткич натижаларини қўшиш ёрдамида ҳисобланиши мумкин:

$$\Delta M = \Delta M(\Phi C) + \Delta M(\Phi) \quad (8)$$

Капитал қўйилмалар бирлигига тўғри келадиган ялпи ички маҳсулот, миллий даромад, соф миллий маҳсулот қуйидаги формула билан топилади:

$$C_{\text{капитал}} = \frac{\Delta \text{ЯИМ}(\Delta \text{МД})}{\text{ҚҚ}} \cdot 100\% \quad (9)$$

бу ерда: $C_{\text{капитал}}$ – капитал қўйилмаларнинг самарадорлик даражаси; $\Delta \text{ЯИМ}$ – ялпи ички маҳсулотнинг ўтган йилга нисбатан абсолют қўшимча ўсиши; ҚҚ – капитал қўйилма ҳажми.

Юқорида келтирилган кўрсаткичлар самарадорлик даражасини ифодалайди.

Айрим иқтисодий адабиётларда қуйидаги самарадорлик кўрсаткичлари кузатилади:

- 1 сўмлик харажатга ЯИМни яратилиши;
- маҳсулотлар ва хизматлар ишлаб чиқишнинг ўсиш даражаси;
- 1 сўмлик харажатга соф маҳсулотни яратилиши;
- аҳоли жон бошига ЯИМнинг ўсиш даражаси;
- умумий рентабеллик;
- 1 сўмлик товар маҳсулотга харажат.

Миллий иқтисодиёт тармоқларининг пул ва ялпи даромадлари, ялпи ҳамда соф фойда суммаларини, ишлаб чиқариш фаолиятининг рентабеллигини аниқлаш алоҳида аҳамият касб этади. Уларни аниқлашда бир қанча маълумотлардан фойдаланилади. Унда ушбу формуладан фойдаланиш мумкин:

$$Pd = C_m * Mb \quad (10)$$

бу ерда: $P\delta$ – пул даромади (сўмда); C_m – сотилган маҳсулотлар, хизматлар миқдори (тонна, центнер); $M\delta$ – сотилган маҳсулотларнинг, қилинган хизматларнинг баҳолари, тарифлари.

Миллий иқтисодиёт тармоқларининг ялпи фойдаси маҳсулот сотиш (хизмат кўрсатиш)дан тушган пул даромадалридан шу маҳсулотларни ишлаб чиқариш учун сарфланган харажатларни айириш натижасида аниқланади. Уни қуйидаги формула ёрдамида аниқлаш мумкин:

$$Y\phi = C\delta - C_t \quad (11)$$

бу ерда: $Y\phi$ – ялпи фойда (сўмда); $C\delta$ – маҳсулот сотишдан, иш, хизмат кўрсатишдан тушган пул (сўмда); C_t – сотилган маҳсулот учун сарфланган ишлаб чиқариш харажатлари (сўмда).

Миллий иқтисодиёт тармоқларининг соф фойдаси ялпи фойда суммасидан давр харажатлари, кўзда тутилмаган харажатлар, молиявий харажатлар суммасини айириш натижасида аниқланади. Буни ушбу тенглик ёрдамида аниқлаш мумкин:

$$C\phi = Y\phi - (D_x + M_x + K_x) \quad (12)$$

бу ерда: $C\phi$ – соф фойда суммаси (сўмда); D_x – давр харажатлари (сўмда); M_x – молиявий харажатлар суммаси (сўмда); K_x – кўзда тутилмаган тасодифий харажатлар (сўмда).

Миллий иқтисодиёт тармоқларининг ишлаб чиқариш жараёнининг иқтисодий самарадорлигини ифодаловчи кўрсаткич рентабеллик ҳисобланади. Унинг даражасини аниқлаш учун соф фойда суммасини таннарх ёки ишлаб чиқариш харажатлари суммасига тақсимлаб, 100 га кўпайтирилади. Унинг тенглиги қуйидагича:

$$P_d = \frac{C\phi}{C_t} \cdot 100\% \quad (13)$$

бу ерда, P_d – рентабеллик даражаси (фоизда).

Бу кўрсаткич ёрдамида тармоқ миқёсида алоҳида маҳсулотларни етиштириш учун қилинган ишлаб чиқариш харажатларининг иқтисодий самарадорлик даражаси аниқланади.

Бозор иқтисодиёти ижтимоий-иқтисодий мақсадлар билан ривожланишга боғлиқ энг самарали ишлаб чиқаришга мувофиқ келиши лозим. Бу билан бозор жамоа ишлаб чиқариш муносабати бўйича ишлаб чиқариш ва муомаладаги пул, молия кредит ва солиқни тўғриловчи асос сифатида қўлланиладиган миллий иқтисодиётни амалга оширувчи самарадорликни ошиши учун давлат ёки бошқа иқтисодий марказ қўллаши мумкин бўлган аниқ бошқарувчи функцияларни бажаради. Масалан, солиқни киритилиши харидор тўлайдиган нархни оширади ва ишлаб чиқарувчи томонидан олинадиган даромадни камайтиради, бу эса ўз навбатида ишлаб чиқариш ҳажмини қисқартиради ва у ёки бу маҳсулотни сотиб олишни камайтиради, фарқ эса солиқ миқдорини ўрнатган давлат фойдасига кетади.

Шундай қилиб, давлат жамоага зарур бўлган ишлаб чиқариш пропорцияси ва рақобатли тенглик орқали тақсимликни объектив бошқарадиган бозор механизми билан бирга жамоа ишлаб чиқариш самарадорлигига таъсир этиши мумкин.

Тўраева Зилола
ТДИУ магистранти

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ МИЛЛИЙ ИҚТИСОДИЁТИ САМАРАДОРЛИГИНИ ИФОДАЛОВЧИ СТАТИСТИК АХБОРОТ МАНБАЛАРИ

Аннотация: *иқтисодиётни эркинлаштириши шароитида миллий иқтисодиёт самарадорлигини статистик таҳлил қилиши муҳим восита бўлиб ҳисобланади. Бунинг учун ҳаққоний таҳлил учун ахборотлар керак бўлади. Иқтисодий-статистик таҳлил учун ахборотлар манбалари сифатида статистик ҳисоботлар хизмат қилади. Ушбу ҳисоботлар корхона ва ташиқлотлар тўғрисидаги маълумотларни аниқ ва ҳолисони ифодаласа улар асосида амалга ошириладиган статистик таҳлил ишлари ҳам шунчалик тўғри ва ҳаққоний бўлади.*

Калит сўзлар: *миллий иқтисодиёт, самарадорлик, статистик ахборот манбаалари, аниқ маълумотлар, асосий воситалар, амортизация, номолиявий активлар, товарлар, миллий бойлик, ҳудуд, меҳнат ресурслари, бандилик.*

Аннотация: *Статистический анализ эффективности национальной экономики - важный инструмент в контексте экономической либерализации. Это требует информации для истинного анализа. Статистические отчеты служат источником информации для экономического и статистического анализа. Чем точнее и объективнее эти отчеты, тем точнее и объективнее будет статистический анализ.*

Ключевые слова: *национальная экономика, эффективность, источники статистической информации, точные данные, основные средства, износ, нефинансовые активы, товары, национальное богатство, территория, трудовые ресурсы, занятость.*

Annotation: *statistical analysis of the efficiency of the national economy is an important tool in the context of economic liberalization. This requires information for true analysis. Statistical reports serve as sources of information for economic and*

statistical analysis. The more accurate and objective these reports are, the more accurate and objective the statistical analysis will be.

Keywords: *national economy, efficiency, sources of statistical information, accurate data, fixed assets, depreciation, non-financial assets, goods, national wealth, territory, labor resources, employment.*

Ҳар бир мамлакат иқтисодиёти ўзига хос миллий, диний, сиёсий хусусиятларга эга. У шу мамлакат ичида миллий ҳамжамиятлар, яъни ижтимоий гуруҳлар ва кишилар ҳамжамиятлари иқтисодий алоқаларини ташкил қилишнинг ўзаро ички алоқалар билан боғлиқ ва интеграциялашган шакли сифатида намоён бўлади.

2020 йил 1 июнь куни Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев раҳбарлигида миллий статистика соҳасини такомиллаштириш чора-тадбирлари бўйича йиғилиш бўлиб ўтди. Унда: “ Статистика тизими қанчалик ҳаққоний ва очиқ бўлса ислохатлар шунчалик тўғри ва натижадор бўлади. Шу мақсадда сўнгги 3 йилда қатор ишлар амалга оширилди. Йиғилишда худудлар ва тармоқлар статистикасини ўзаро мувофиқ шакллантириш, уларни ягона халқаро статистика тизими билан уйғунлаштириш” - масалалари муҳокама қилинди.

Миллий статистика тизимини янада такомиллаштириш, давлат статистика органларининг мустақиллигини таъминлаш иқтисодиётда юз бераётган ходиса ва жараёнлар тўғрисида статистик маълумотларнинг холислиги ва ишончлилигини ошириш Ўзбекистон Республикасининг миллий статистика тизимини такомиллаштиришнинг устувор йўналишлари бўлиб ҳисобланади¹²⁴. Бунда алоҳида эътибор статистик ҳисоботлар асосида статистик маълумотларни тўплашга қаратилган. Ахборот манбалари асосида қанчалик

¹²⁴ Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори. “Ўзбекистон Республикасининг миллий статистика тизимини янада такомиллаштириш ва ривожлантириш чора – тадбирлари” тўғрисида. Халқ сўзи №144,2020 йил 4 август.

тўғри ва холисона маълумот тўпланса олиб бориладиган статистик тадқиқотлар ҳам шунчалик тўғри ва ишончли бўлади.

Миллий иқтисодиёт – мамлакат хўжалиги, унинг таркиби (структураси) алоҳида элементларнинг ўзаро алоқасидир.¹²⁵ Миллий иқтисодиёт бир мамлакатдаги индивидлар, оилалар, гуруҳлар ва давлатнинг иқтисодий фаолияти маълум интеграция ва ўзаро боғлиқлиги билан характерланади.

Миллий иқтисодиёт – маълум бир давлат ҳудудида тарихан ташкил топган, бир-бири билан мақсади ва меҳнат тақсимоти боғлиқ бўлган тармоқлар йиғиндисидир. Ў ўз ичига қаерда жойлашганидан қатъий назар фақат резидентлар фаолиятини олади.

Ўзбекистоннинг миллий иқтисодиётини чор Россияси ва собиқ иттифоқ ҳукмронлиги фақатгина хом ашё тайёрлаб берувчи базага айлантирди. Миллатнинг ҳеч қандай миллий манфаатлари ҳисобга олинмади.¹²⁶

Ўзбекистон Республикаси давлат мустақиллигини қўлга киритгандан сўнг миллий манфаатларидан келиб чиққан ҳолда, халқнинг азалий турмуш тарзи, анъаналари, урф-одатлари ва кўникмаларини, мавжуд беқиёс табиий бойликларини ҳар томонлама ҳисобга олиб, юксалтириш амалда мумкин бўлиб қолди.

Мустақилликка эришилгандан сўнг Ўзбекистон Республикаси ўзининг миллий-давлат ва маъмурий-ҳудудий тузилишини ҳамда давлат ҳокимияти ва бошқарув идораларининг тизимини белгилади, ички ва ташқи сиёсатини мустақил амалга ошириб келмоқда.

Мустақилликнинг дастлабки йилларидан бошлаб давлат миллий иқтисодий сиёсатининг асослари қилиб қуйидагилар белгиланди:

1) қисқа муддат ичида республикамизни хом ашё ишлаб чиқарадиган давлатдан дунё бозорларида рақобат қила оладиган, тайёр маҳсулотлар

¹²⁵ Большой экономический словарь. – М.: 2008. 407-с.

¹²⁶ Тўхлиев Н. Национальная экономическая модель Узбекистана. -Т: Ўқитувчи, 2000. 31-32-б.

ишлаб чиқарадиган мустақил иқтисодиётга эга, қудратли давлатга айлантириш;

2) истеъмол бозорини, аввало, ички маҳсулотлар ҳисобига тўлдириш, аҳолининг озиқ-овқат, кундалик саноат товарларига бўлган эҳтиёжини қисқа вақт ичида таъминлаш;

3) аҳоли даромадларининг нарх-наво билан мутаносиблигини таъминлаш, бунинг учун зарур бўлган ижтимоий тадбирларни амалга ошириш;

4) пухта ишланган қонунларга асосланган ҳолда давлат суверенитетини таъминлаш, биринчи навбатда, халқ манфаатларини ҳимоя қиладиган тенг ҳуқуқли, ўзаро фойдали ташқи иқтисодий алоқаларни ўрнатиш;

5) ички истеъмол бозори ҳимоясини таъминлаш, давр талабига жавоб берадиган молия-пул сиёсатини ишлаб чиқиш ва ҳоказо.¹²⁷

Республикамызда иқтисодиётга оид “Мулкчилик тўғрисида”, “Корхоналар тўғрисида”, “Ижара тўғрисида”, “Тадбиркорлик тўғрисида”, “Мулкни давлат тасарруфидан чиқариш ва хусусийлаштириш тўғрисида”, “Чет эл инвестициялари ҳақида”, “Ташқи иқтисодий фаолият асослари тўғрисида”, “Солиқ солиш тўғрисида” ва ҳоказолар каби 400 дан ошиқ қонунлар қабул қилинди.

Ўзбекистон миллий иқтисодиёти мавжуд бўлган барча соҳалар, бирлашмалар, корхона ва ташкилотларнинг йиғиндисидир. Улар ягона иқтисодий тизимга, умумий қонунларга ва ривожланиш мақсадларига асосланган ҳолда бирлашган.

Миллий иқтисодиётни иқтисодий-статистик таҳлил қилишда моддий, меҳнат, молиявий, табиий ва бошқа ресурслардан маҳсулот ва хизматлар яратиш фаолиятининг асосий мақсадига мос равишда муайян иқтисодий

¹²⁷ Каримов И.А.. Ўзбекистон: Миллий истиқлол, иқтисод, сиёсат, мафкура. –Т.: Ўзбекистон, 2000. 29-б.

шароитларда максимал фойда олиш мақсадида қанчалик самарали фойдаланилаётганлиги ўрганилади.

Иқтисодиётни эркинлаштириш шароитида миллий иқтисодиёт самарадорлигини статистик таҳлил қилиш муҳим восита бўлиб ҳисобланади. Бу ҳолатда табиийки, таҳлил учун ахборотлар керак бўлади. Иқтисодий-статистик таҳлил учун ахборотлар манбалари сифатида статистик ҳисоботлар хизмат қилади.

Миллий иқтисодиётнинг самарадорлик кўрсаткичларининг статистик ахборотлар манбалари Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитасининг статистик ҳисоботлар тўпламларида акс эттирилиб, улар қуйидагилардир:

1. Асосий воситаларнинг мавжудлиги, ҳаракати ҳамда бошқа номолиявий активлар тўғрисидаги **“2-moliya shakli”** – йиллик ҳисобот шаклидир. Ҳисоботда қуйидаги кўрсаткичлар ўз аксини топган:

I Бўлим. Мавжуд асосий воситалар, уларнинг ҳаракати ва таркиби.

II Бўлим. Мавжуд асосий воситалар.

III Бўлим. Амортизация ва асосий воситаларни капитал таъмирлаш харажатлари.

IV Бўлим. Асосий воситалар ва номоддий активларнинг ўртача йиллик қиймати.

V Бўлим. Бошқа номолиявий активлар.

2. Ташкилот хўжалик фаолиятининг асосий кўрсаткичлари тўғрисида **“1-korxonа shakli”** – йиллик ҳисобот шакли юритилади. Ҳисоботда қуйидаги кўрсаткичлар ўз аксини топган:

I Бўлим. Товарлар, ишлар ва хизматларни ишлаб чиқариш ва юклаб жўнатиш тўғрисида маълумот.

II Бўлим. Ҳисобот йилида иқтисодий фаолият турлари.

III Бўлим. Юридик шахснинг ташкилий тузилмаси.

3. Қишлоқ хўжалиги ташкилотлари фаолияти тўғрисида **“1-QX shakli”** – йиллик ҳисобот шакли ҳисобланади. Ҳисоботда қуйидаги кўрсаткичлар ўз аксини топган:

- I Бўлим. Қишлоқ хўжалиги экинлари майдони ва йиғилган ялпи ҳосил.
- II Бўлим. Боғлар, резаворлар ва токзорлар.
- III Бўлим. Кўчат ва ниҳол етиштириш.
- IV Бўлим. Тутзорлар ва теракзорлар.
- V Бўлим. Озуқа тайёрлаш.
- VI Бўлим. Ўғит солиш.
- VII Бўлим. Чорва моллари ва паррандалар бош сонининг ҳаракати.
- VIII Бўлим. Ҳисобот йили охирида мавжуд, бош (жонивор).
- IX Бўлим. Чорвачилик маҳсулотлари ишлаб чиқариш.
- X Бўлим. Балиқ овлаш.
- XI Бўлим. Ўрнини тўлдириш чора-тадбирлари.

4. Нотижорат ташкилотлар фаолияти тўғрисида **“1-NTT shakli”** – йиллик ҳисобот шакли. Ҳисоботда қуйидаги кўрсаткичлар ўз аксини топган:

- I Бўлим. Молиявий кўрсаткичлар.
- II Бўлим. Номолиявий активларга инвестициялар
- III Бўлим. Саноат.
- IV Бўлим. Ишлаб чиқарилган (кўрсатилган) бозор хизматлари, ҚҚСсиз.
- V Бўлим. Аҳолига пуллик хизмат кўрсатиш.
- VI Бўлим. Мавжуд персонал компьютерлар тўғрисида маълумотлар.
- VII Бўлим. Автотранспорт, йил охирига.

5. Тижорат банклари фаолияти тўғрисида **“1-TB shakli”** – йиллик ҳисобот шакли. Ҳисоботда қуйидаги кўрсаткичлар ўз аксини топган:

- I Бўлим. Активлар, пассивлар ва бошқа маълумотлар
- II Бўлим. Банкнинг даромадлари ва харажатлари.

6. Ҳисобланган иш ҳақи миқдори бўйича ходимлар сонининг тақсимланиши тўғрисида **“1-mehnat shakliga ilova (NH)”** – йиллик ҳисобот шакли.

7. **“1-mehnat (йиллик) “Меҳнат ҳисоботи”** давлат статистика ҳисоботида қуйидаги кўрсаткичлар ўз аксини топган:

I бўлим. Ходимлар сони ва иш ҳақи фонди.

II бўлим. Ходимлар сони ва таркиби.

III бўлим. Ишловчи пенсионер ва ногиронлар сони.

IV бўлим. Ходимларни касб-хунарга ўқитиш.

V бўлим. Ишчи кучини сақлаш харажатлари қиймати.

8. Меҳнат шароитлари аҳволи ва ишлаб чиқаришда шикастланганлик тўғрисида **“1-mehnat shakliga ilova (MSh)”** – йиллик ҳисобот шакли. Ҳисоботда қуйидаги кўрсаткичлар ўз аксини топган:

I Бўлим. Меҳнат шароити аҳволи.

II Бўлим. Ноқулай меҳнат шароитида ишлаганлиги учун имтиёз ва компенсациялар суммаси.

III Бўлим. Ишловчиларнинг сони ва вақтинча меҳнатга лаёқатсизлик сабабли ишга келинмаган кунлар сони.

IV Бўлим. Ишлаб чиқаришда бахтсиз ҳодисалардан жабрланганлар ва касб билан боғлиқ касаллик биринчи маротаба аниқланган шахслар сони.

9. Аҳолига пулли хизмат кўрсатиш тўғрисида **“1-xizmat shakliga ilova”** – йиллик ҳисобот шакли. Ҳисоботда қуйидаги кўрсаткичлар ўз аксини топган:

I Бўлим. Аҳолига пулли хизмат кўрсатиш.

II Бўлим. Аҳолига маиший хизмат кўрсатиш.

Юқоридаги ҳисоботлар корхоналар томонидан туман ва шаҳар статистика бўлимларига топширилади. Тармоқлар бўйича тўпланган статистик ахборотлар вилоятлар кесимида тўпланади ва Давлат статистика қўмитасининг тармоқлар бошқармаларига жўнатилади.

Статистика қўмитасининг бошқармаларида тўпланган ахборотлар қайта ишланади. Тайёр статистик ахборотлар “статистик тўпламлар” шаклида ва қўмитанинг расмий интернет сайтыда кенг оммага тақдим этилади.

Бугунги кунда статистика ҳисоботлари 100 фоиз электрон шаклда Интернет тармоғи орқали тақдим этилмоқда.

Тўпланган маълумотлар қанчалик тўғри ва аниқ бўлиши авваламбор статистик ҳисоботларнинг қанчалик тўғри олиб борилишига боғлиқдир. Шу нуқтаи назардан олиб қараганда статистик ҳисоботлар натижасида тўпланган маълумотлар холисона, тўғри бўлса улар асосида миллий иқтисодиёт самарадорлигини таҳлил қилишда ҳам шунчалик тўғри ва аниқ маълумотлар тўпланди деб ўйлаймиз.

Бекбаева Феруза
«Корпоратив иқтисодиёт
ва бизнес таҳлили»
Кафедраси катта ўқитувчиси
УрДИУ ва ТДИУ
қўшма таълим дастури

САНОАТ КОРХОНАЛАРИНИ ИННОВАЦИОН САЛОҲИЯТИНИ БАҲОЛАШ УСУЛЛАРИ

Аннотация. Ушбу мақолада республикамиз иқтисодиётининг энг муҳим тармоқларидан бири ҳисобланган саноат соҳасини инновацион салоҳиятини баҳолаш усуллари ёритиб берилган. Саноат тармогининг ривожланиши миллий иқтисодиётнинг барқарор суръатлар билан ривожланишига олиб келиши асосланган.

Аннотация. В статье описана методика оценки инновационного потенциала промышленности, являющейся одной из важнейших отраслей экономики республики. Развитие промышленного сектора основано на том, что национальная экономика будет развиваться устойчивыми темпами.

Annotation: The article describes a methodology for assessing the innovative potential of industry, which is one of the most important sectors of the republic's economy. The development of the industrial sector is based on the fact that the national economy will develop at a steady pace.

Калит сўзлар: саноат, иқтисодиёт, инновация, глобаллашув, инновацион салоҳият, ресурс, корхона, стратегия, ишлаб чиқариш, ахборот, бошқарув, рақобат.

Ключевые слова: промышленность, экономика, инновации, глобализация, инновационный потенциал, ресурс, предприятие, стратегия, производство, информация, управление, конкуренция.

Key words: industry, economy, innovation, globalization, innovation potential, resource, enterprise, strategy, production, information, management, competition.

Саноат республикаимиз иқтисодиётининг асосий тармоқларидан бири ҳисобланади. Чунки, саноат ўзининг қўшимча қиймат яратиши, аҳоли эҳтиёжини қондиришдаги ўрни ва юқори даражага эга бўлган ишлаб чиқариш локомотиви билан бошқа соҳа ва тармоқлардан тубдан фарқ қилади. Саноат тармоғининг ривожланиши миллий иқтисодиётнинг барқарор суръатлар билан ривожланишига олиб келади. Саноат соҳасида қазиб олинган, экиб ўстирилган барча ресурсларни қайта ишлаш, улардан янгидан-янги маҳсулотлар ишлаб чиқариш, ассортимент ва номенклатуранинг кўпайиши ҳисобига диверсификациялашув жараёнлари такомиллашади.

Жаҳонда глобаллашув жараёнлари чуқурлашаётган ва кескин рақобат шароитида инновациялар ҳар бир замонавий хўжалик юритувчи субъектлар каби саноат корхоналари учун ҳам инновациялар муҳим бир таркибий аҳамиятга эга қирраларидан саналади. Ҳар қандай кўламда ёки объектлар инновацион фаолиятни бошқариш инновацион салоҳият катталиги ва таркиби билан чамарчас боғлиқ.

Алоҳида таъкидлаш жоизки, корхона даражасида инновацион салоҳиятни умумқабул қилинган усули мавжуд эмас. Бу эса, аввало “инновацион салоҳият” атамасининг моҳиятининг турли хил талқин қилинишида ва мазкур ҳодисани у ёки бу даражада тадбиқ қилиш мақсадида иқтисодчи-олимлар томонидан шунга мос равишда баҳолаш усули ишлаб чиқилади. Бугунги кунда саноат корхонасининг инновацион салоҳиятини баҳолашнинг маълум бўлган барча усуллариининг таҳлили кўрсатишича, уларни иккита йирик гуруҳларга ажратиш мумкин: *ресурс жиҳатдан баҳолаш усули ва таркибий жиҳатдан баҳолаш усули.*

Саноат корхонасининг инновацион салоҳиятини баҳолаш усуллари-нинг ресурс гуруҳи инновацион фаолиятни амалга ошириш учун зарур бўлган муайян ресурсни етарлилигини баҳолашга йўналтирилган бўлади. Мазкур

гурухнинг тарафдорлари ёки намояндалари сифатида МДХ иқтисодчи-олимлардан А.А.Трифилова, О.Г.Кураленко, Д.А.Белоусов, О.А.Кислицина каби олимларни кўрсатиш мумкин. Чунки А.А.Трифилова саноат корхонасининг инновацион салоҳиятини баҳолашни корхонанинг молиявий барқарорлигини баҳолаш билан боғлайди.

Мавжуд усулни ривожланиши ва таҳлил қилинадиган харажатлар таркибига янги илғор технологияларни ишлаб чиқиш ҳамда жорий қилиш билан боғлиқ бўлган харажатларни киритиш - корхонанинг асосий жорий фаолиятини олиб бориши учун зарур бўлган ресурсларни шакллантирибгина қолмасдан, балки танланган инновацион ривожланиш стратегиясини амалга оширишга имкони борми деган саволга жавоб беради. Бироқ, мазкур усулнинг асосий камчилиги шундаки, фақат битта (*молиявий*) ёки иккита (*ходимлар ва техник-технологик ресурслар*) ресурсларни баҳолаш бошқа турдаги ресурсларни мавжудлигини баҳолашга имкон бермайди, масалан, инвестициялашга имкониятларнинг мавжудлиги саноат корхонаси салоҳиятини ошириш имконини аниқлаймайди.

Саноат корхонасининг инновацион салоҳиятини баҳолашнинг таркибий гуруҳи салоҳиятни ташкил қилувчи таркибий қисм унсурларининг ўзгаришини ҳисоблашга асосланган (ишлаб чиқариш-технологик, ходимлар, молиявий, ахборот, ташкилий, бошқарув, илмий-техник ва салоҳиятнинг бошқа турлари). Мазкур усулнинг тарафдорлари ва асосчилари сифатида И.В.Шляхто, Т.В.Колосова, В.Р.Атоян, Э.А.Карпов, М.Ю.Киселевлар ҳисобланади. Улар саноат корхонаси инновацион салоҳиятининг таркиби ва ҳар бир ташкил қилувчи унсурга мос бўлган коэффициентларни аниқлаш фикрини илгари суришади. Ушбу усуллар гуруҳининг афзаллиги шундаки, корхона фаолият кўрсатишининг ўзига хос хусусиятларини ифодаловчи кўрсаткичлар ва коэффициентларни инобатга олишга имкон беради.

Бизнинг фикримизча, юқоридаги фикр-мулоҳазалардан келиб чиққан ҳолда айтиш мумкинки, саноат корхонасининг инновацион салоҳиятини баҳолаш усулини ишлаб чиқишда таркибий жиҳатдан баҳолаш ёндашуви мақсадга мувофиқ бўлиб, мазкур усул корхонанинг инновацион салоҳиятини ташкил этувчи ҳар бир ўзига хос ресурсларни ажратиб олган ҳолда таҳлил қилиш ва ўрганишга, тармоқда кечаётган инновацион жараёнларни тўлақонли инobatга олишга имкон беради.

Ўзбекистон саноат мажмуида қайта ишлаш тармоқларини ривожлантириш мақсадида кичик ва хусусий тадбиркорликнинг иқтисодиётдаги улушини ошириш учун ишлаб чиқилган дастурлар самараси ҳамда жаҳон бозорида саноат маҳсулотларига, жумладан, озиқ-овқат, енгил ва машинасозлик саноатлари маҳсулотларига бўлган талабнинг ошиши пировард – натижада саноат ишлаб чиқаришининг қўшимча ўсишига олиб келди.

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, республикада амалга оширилган ва оширилаётган ислоҳотларнинг барчаси мамлакат макроиқтисодий барқарорлигининг ошиши билан бирга, аҳоли турмуш фаровонлигига ижобий таъсир этмоқда ва уларнинг давом эттирилишини даврнинг ўзи тақозо этмоқда. Келгусида мамлакат саноати ривожланишини таъминловчи қуйидаги йўналишларни тақриф этамиз:

- инвестицион ишлаб чиқаришни ривожлантириш, кенг кўламли эҳтиёжларни қондиришга қаратилган, илмий асосланган лойиҳалар ишлаб чиқиш;

- корхоналарда инновацион салоҳиятни такомиллаштириш, илм ва юқори технология талаб қиладиган янги корхоналар ташкил этиш ва импорт маҳсулотлари билан рақобатлаша оладиган маҳсулотлар ишлаб чиқариш;

- ривожланган мамлакатларнинг саноат маҳсулотлари ишлаб чиқарувчи замонавий техника-технологияларини импорт қилиш сиёсатини жадаллаштириш;

- саноатда хусусий тармоқ ва кичик тадбиркорлик улушини ошириш ва бошқалар.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Жариков В.В. и друг. Управление инновационными процессами. – Тамбов: Изд-во ТамГТУ., 2009. –180 с.

2. Khujamurodov, A. (2018). Trends of development of the Uzbekistan stock market and analysis of influencing factors. Бюллетень науки и практики, 4, (1), 242-247

3. Khujamurodov, A. (1). ЎЗБЕКИСТОН ФОНД БОЗОРИ ИНФРАТУЗИЛМАСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ: МУАММОЛАР ВА ЕЧИМЛАР. Архив научных исследований, 33(1). извлечено от <https://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/3441>

4. Орешенков А. Эффективность производства инновационной продукции // Наука и инновации. №10(80). 2009, С.64-68.

5. Khamzaev, A ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF LABOR OF PERSONNEL IN INDUSTRIAL ENTERPRISES. Архив научных исследований, извлечено от <https://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/3490>

ТГЭУ кафедрa «Мировой экономики» старший преп.
Эргашев Дилмурод и
ассистент Газиева Сулхия

ВЛИЯНИЕ COVID-19 НА РАЗВИТИЕ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И МЕРЫ ПО УКРЕПЛЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИК

Аннотация: Пандемия COVID-19 нарушила и остановила развитие национальных экономик стран по всему миру. В результате глобального экономического кризиса уровень бедности в мире резко вырос, также мировая туристическая индустрия полностью рухнула. Возможно, что состояние национальных экономик восстановится быстрее, если все ограничения и меры, связанные с карантином, введенным из-за пандемии, будут сняты в странах по всему миру. Страны всего мира принимают множество мер для борьбы с пандемией и уменьшения ее воздействия на развитие национальных экономик.

Ключевые слова: пандемия, безработица, мировая экономика, глобальный экономический кризис, национальная экономика.

Annotatsiya: COVID-19 pandemiyasi butun dunyo bo'ylab milliy iqtisodiyotlarning rivojlanishini to'xtatdi. Jahon iqtisodiy inqirozi natijasida dunyoda kambag'allik darajasi keskin ko'tarildi hamda xalqaro turizm sohasi butunlay qulab tushdi. Pandemiya sababli kiritilgan karantin bilan bog'liq barcha cheklovlar va choralar dunyo mamlakatlarida olib tashlansagina, milliy iqtisodiyot holati tezroq tiklanishi mumkin. Dunyo mamlakatlari pandemiyaga qarshi kurashish va uning milliy iqtisodiyot rivojiga ta'sirini kamaytirish uchun ko'plab choralarni ko'rmoqdalar.

Kalit so'zlar: pandemiya, ishsizlik, jahon iqtisodiyoti, global iqtisodiy inqiroz, milliy iqtisodiyot.

Annotation: The COVID-19 pandemic has disrupted and halted the development of national economies around the world. As a result of the global

economic crisis, the level of poverty in the world has risen sharply, and the global tourism industry has completely collapsed. It is possible that the state of national economies will recover faster if all restrictions and measures related to the quarantine introduced due to the pandemic are lifted in countries around the world. Countries around the world are taking many measures to combat the pandemic and reduce its impact on the development of national economies.

Key words: *pandemic, unemployment, world economy, global economic crisis, national economy.*

Пандемия COVID-19, поразившая мир в начале 2020 года, нарушила и остановила развитие национальных экономик стран по всему миру.

Ранее в этом году Международный валютный фонд (МВФ) сравнил текущий кризис в Европе и Азии с Великой депрессией, но сказал, что мировая экономика находится в худшем положении, чем во время “Великой депрессии” из-за ограничений на пандемию, введенных миром и объявил, что худший экономический кризис в ее истории начался и продлится не менее 3 лет¹.

Согласно анализу Всемирного банка, мировой экономике потребуется не менее 5 лет, чтобы оправиться от глубокого кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Возможно, что состояние национальных экономик восстановится быстрее, если все ограничения и меры, связанные с карантином, введенным из-за пандемии, будут сняты в странах по всему миру, но прогнозируется, что мировой экономике потребуется не менее 5 лет, чтобы вернуться к 2019 году².

В результате глобального экономического кризиса, вызванного пандемией 2020 года, уровень бедности в мире резко вырос за последние 20 лет.

¹ IATA: <https://airlines.iata.org/news/potential-for-revenue-losses-of-113bn-due-to-covid-19-%E2%80%9Ccrisis%E2%80%9D>

² Financial Times: Global recession already here, say top economists. <https://www.ft.com/content/be732afe-6526-11ea-a6cd-df28cc3c6a68>

Кроме того, после Второй мировой войны мировая экономика не переживала кризиса на уровне таких рекордных экономических показателей.

Например, Всемирный банк прогнозировал, что к январю 2020 года мировая экономика вырастет на 5,2 процента, но на практике вместо этого рост составил всего 2,5 процента. Точнее, уже в январе 2020 года рост мировой экономики остановился. При этом, согласно анализу экспертов, темп роста мировой экономики к 2020 году ожидается на уровне 6,5%, но уже к концу года ожидается замедление экономического роста в мире до 3-4%³.

В мировой экономике промышленный сектор и его отрасли не могут запустить производство на полную мощность с начала 2020 года. В частности, крупнейшие сегодняшние компании мира, такие как Boeing, Volkswagen, Nissan и сотни других, не смогли работать на полную мощность, поскольку в начале этого года забастовали тысячи рабочих.

Lufthansa и British Air, которые работают в международной транспортной системе, также временно сократили свой персонал на 80 процентов. Министерство финансов США предоставило субсидии на сумму около 6,2 миллиарда долларов авиакомпаниям, которые приостановили свою деятельность в стране.

Ситуация на мировом рынке металлов также ухудшилась: цены на важнейшее сырье для мировой промышленности, такое как черные металлы, алюминий, медь, никель, упали как минимум на 7-10%, а цены на поставщики на мировой рынок металлов столкнулся с финансовыми проблемами.

British Petroleum, одна из крупнейших компаний на мировом нефтяном рынке, переживает самый тяжелый кризис. В годовом отчете компании прогнозируется, что мировой спрос на нефть, возможно, достигнет пика в 2020 году, а мировой спрос на нефть, вероятно, вырастет до самой высокой точки и столкнется с беспрецедентным падением в следующие 30 лет. В первой волне

³ Fortune: <https://fortune.com/2020/03/23/coronavirus-economic-impact-predictions-great-recession-2020-markets-imf/>

пандемии цена на нефть марки Brent на мировом рынке нефти упала до 19 долларов за баррель, но позже упала до 32-36 долларов⁴.

Конечно, согласно анализу Организации французских железных дорог (SNCF), французские компании, которые в 2018 году больше всего заработали в ЕС с точки зрения пассажирских и грузовых перевозок в докризисный период, восстановятся как минимум через два года и вернуться к докризисному уровню.

Безработица в США находится на самом высоком уровне за всю экономическую историю: в мае 2020 года было безработным почти 36 миллионов человек, что больше, чем во время Великой депрессии, начавшейся в 1929 году.

По словам премьер-министра Италии Конте, национальная экономика Италии больше всего пострадала от пандемии в Европейском союзе, пандемия первоначально стоила 600 миллиардов долларов всего за три месяца и почти 800,0 миллиардов долларов за шесть месяцев.

Страны всего мира принимают множество мер для борьбы с пандемией и уменьшения ее воздействия на развитие национальных экономик.

Хотя президент Трамп в марте 2020 года впервые в истории экономики США подписал соглашение о выделении из государственного бюджета 2,2 триллиона долларов на антикризисные и восстановительные меры для национальной экономики, это распределение не произошло. Стало ясно, что на антикризисные меры этого мало. Самое главное, что «годовые расходы» государственного бюджета США на 2020 год были установлены на уровне 4,0 триллиона долларов.

Также было объявлено, что правительство США выделит дополнительно 350 миллиардов долларов на развитие и укрепление национальной экономики в случае пандемии и на повышение конкурентоспособности экономики США по

⁴ Foreign Affairs: <https://www.foreignaffairs.com/articles/2020-03-17/coming-coronavirus-recession>

сравнению с экономикой Китая. Однако, чтобы экономика США вернулась в прежнее состояние, потребуется не менее 3 лет.

Самое главное, мировая туристическая индустрия полностью рухнула, и развитые страны были вынуждены приостановить производство и сферы услуг, которые специализируются в этой сфере.

17 сентября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что борьба с пандемией в мире и ситуация вокруг нее вышли из-под контроля, что к концу года окажет негативное влияние на национальные экономики и приведет к резкому росту заболеваемости. Ханс Кругени, директор Всемирной организации здравоохранения по Европе, также сказал, что ЕС ждет впереди трудный период и что резкое ослабление или отмена карантинных правил в регулировании экономики большинства стран поставит европейский регион в трудное экономическое и социальное положение.

Президент ЕС Урсула фон дер Ляйен заявила в заявлении о ситуации в ЕС из-за пандемии, что спрос на потребительские товары и сельскохозяйственную продукцию как минимум удвоились.

Несмотря на продолжающийся период пандемии, ряд стран мира, в частности ОАЭ, Швеция, Хорватия, Кипр и ряд других, заявили, что они не будут повторно вводить ограничения и карантин во второй волне пандемии и борьбы с ней.

Итак, когда и с помощью каких мер мировая экономика может вернуться в прежнее состояние?

Согласно проведенному анализу, мы полагаем, что состояние мировой экономики, ее потенциал и уровень экономической ситуации на мировых рынках могут вернуться к уровню 2019 года как минимум в 2024 году, и в течение как минимум 2 лет необходимо реализовать следующие меры, в том числе:

- Полная отмена всех ограничений и мер против пандемий в мире;

- меры по стимулированию практически остановившейся деятельности частного сектора при финансовой поддержке государства;
- временное введение государством «льгот» и «удобств» на непродолжительный период времени для восстановления мощностей и мощностей производственных предприятий;
- Привлечение безработной рабочей силы из-за пандемии в производственные секторы экономики;
- введение свободного передвижения рабочей силы в мире;
- возобновление международного туризма и снятие ограничений на въезд иностранных граждан;
- возвращение мировых товарных рынков в норму;
- Отмена экономических санкций, введенных в результате политических споров в мире;
- отмена различных ограничений доступа продукции, произведенной в национальных экономиках, на мировой рынок;
- Мы считаем, что международные финансовые институты должны принять такие меры, как предоставление долгосрочных финансовых кредитов странам, столкнувшимся с серьезным экономическим кризисом из-за пандемии.

Использованная литература

1. World financial markets rocked by China coronavirus. The Guardian (23 января 2020).
2. Global markets slide on back of coronavirus concerns in China. The Guardian (27 января 2020).
3. Samuelson, Robert J.. What Crash of 2020 Means, The Washington Post (12 марта 2020).
4. Asian shares rise following stimulus-led surge on Wall St. MyNorthwest (4 марта 2020).

5. Partington, Richard. Global stock markets post biggest falls since 2008 financial crisis (англ.), The Guardian (9 March 2020).

6. Business, Laura He, Clare Duffy and Julia Horowitz, CNN US stocks halted after falling 7%. Global stocks plunge as oil crashes and coronavirus fear spreads. CNN.

7. More LNG Cargo Deferrals Eyed because of Covid-19. Argus Media, 2020, April 9. Available at: <https://www2.argusmedia.com/ru/news/2095051-more-lng-cargo-deferrals-eyed-because-of-covid19> (accessed 21.05.2020).

